

электронное периодическое издание

ЭКОНОМИКА

и

социум

ISSN 2225-1545

№1(104)-2023

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

iupr.ru

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

ISSN 2225-1545

Свидетельство о регистрации
средства массовой коммуникации
Эл № ФС77-45777 от 07 июля 2011 г.

Журнал включен в систему НЭБ (e-library) [№ 594-09/2013 от 26.09.2013](#)

DOI-18581/2020

Тематика журнала: актуальные вопросы современной экономики и социологии - от теоретических и экспериментальных исследований до непосредственных результатов управленческой и производственной деятельности. Публикации в журнале учитываются как опубликованные работы при защите диссертаций на соискание ученых степеней России и зарубежья.

РАЗДЕЛЫ НОМЕРА:

- Основной раздел: социально-экономические аспекты развития современного государства;
- Современные технологии управления организацией;
- Актуальные вопросы политики и права;
- Современные науки и образование;
- Информационные и коммуникативные технологии.

Выпуск №1(104) (январь, 2023). Сайт: <http://www.iupr.ru>

© *Институт управления и социально-экономического развития, 2023*

Редакционный совет:

- Абдувохидов Ф.М., доктор фил.наук в области искусствоведения (PhD),
Абдулхаликова Н.Р., кандидат физико-математических наук, доцент,
Азизова Ф.С., доктор философии по педагогическим наукам,
Азимова Ф.П., доктор философии по экономическим наукам, доцент,
Аллаяров С.Р., доктор философии по экономическим наукам (PhD),
Арысланбаева З.Е., доктор философских наук(PhD), доцент,
Ахмедов Б.А., доктор философии педагогических наук (PhD),
Бабаназарова Н.К., доктор философии (Ph.D.) в области технических наук,
Вестов Ф. А., кандидат юридических наук, профессор,
Ганиева Б.И., кандидат педагогических наук, профессор,
Дусмуратов М.Б., кандидат педагогических наук, доцент,
Екабсонс А.В., доктор философии по филологическим наукам(PhD)
Ёрматов Ф.Ж., кандидат исторических наук(PhD), доцент,
Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор,
Ирисметов Б.М., доктор философских наук (PhD), доцент,
Казиева Т.Т., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Калимбетов Х.К., доктор экономических наук, доцент,
Кобиров А.У., кандидат экономических наук(PhD),
Кудияров К.Р., доктор экономических наук, (PhD), доцент,
Латипов Ш.А., доктор философских наук (PhD),
Наджмитдинов О.Б., доктор философии по медицинским наукам(PhD),
Нишинова О.Д., доктор философских наук (Dsc),
Нуриев К.К., доктор технических наук, профессор,
Постюшков А.В., доктор экономических наук, профессор,
Раджабова М.А., доктор философии по филологическим наукам (PhD),
Рахматов О., доктор технических наук, профессор,
Рустамов У.Р., кандидат физико-математических наук, доцент,
Саттаров А.У., кандидат географических наук, доцент,
СмирноваТ.В., доктор социологических наук, профессор,
Сулайманов И.О., кандидат экономических наук,
Тилакова М.А., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Туйчиев Г.У., кандидат медицинских наук, доцент,
Турсунов Х.Т., кандидат географических наук, доцент,
Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент,
Ураков Д.Ж., доктор исторических наук, доцент,
Усманова Д.Д., доктор медицинский наук, доцент,
Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор,
Хидоятова З.Ш., кандидат биологических наук,
Холматова В.Н., доктор философии по филологическим наукам(PhD), доцент,
Хомидов И.И., кандидат химических наук, доцент,
Шохакимов А.Р., доктор философских наук,
Шошин С.В., кандидат юридических наук,
Эргашева З.А., кандидат медицинских наук, доцент,
Юнусов Г.Х., доктор географических наук, доцент.

Отв. ред. А.А. Зарайский

*Azizova Z.B.
o`qituvchisi
Qo`qon davlat pedagogika instituti*

MAKTABGACHA TA`LIM YOSHIDA BOLALARGA ERTAK VA HIKOYALAR AYTIB BERISH USULLARI

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarga ertak va hikoyalar aytib birishning zamonaviy usul va metodlari haqida fikr yuritilgan. Bu usullarda ko`rgazmalilik, kuzatish muhim rol o`ynashi hamda bolalar o`zlari va tengdoshlarining buyum-narsalarini taqqoslashlari, o`xshash va farqli tomonlarini bilib olishlari aytib o`tilgan.

Kalit so`z va iboralar: Idrok etish, eslab hikoya qilish, tasavvur etib hikoya qilish, pyesa sahnalashtirish, panelli bino, metod-usullar, innovatsion g`oyalar.

*Azizova Z.B.
teacher
Kokan State Pedagogical Institute*

METHODS OF TELLING FAIRY TALES AND STORIES TO PRESCHOOL CHILDREN

Annotation: This thesis talks about the development of the speech of preschool children with the help of telling fairy tales and stories, touches on some aspects of the methods and techniques for teaching children to retell from illustrations and attributes.

Keywords: Cognition, recollection, figurative narration, staging a play, panel construction, methods, innovative ideas.

Hikoya tuzish jarayonida bolalarning narsalarni ko`rib idrok etishi, eslab hikoya qilish, tasavvur etib hikoya qilish kabi qismlarga bo`linadi.

Ko`rgan narsalarni idrok etib yoki eslab hikoya qilish aniq materiallar asosida tuziladi. Ulardan tasavvur etib hikoya qilish – ijodkorlikni talab qiladi. Bu hikoyalarning hammasi ham nutqning bog`liqligi va maqsadga yo`naltirilganligi bilan muhimdir. Hikoya qilish usullari xilma-xildir. Jumladan, tarbiyachi tomonidan hikoyaning qisqacha namunasi berilishi mumkin. Bunda hikoyaning bir qismi tuziladi yoki o`yin tarzida bayon etiladi. So`ng bolalarning o`zlari hikoya tuzadilar. Masalan, «Bizning vrach» hikoyasi qanday yaratilganligini ko`rib chiqaylik. Mashg`ulotning maqsadi tibbiy yordam ko`rsatish namunasida bemorlarga g`amxo`rlik tuyg`usini tarbiyalash orqali bolalar nutqini rivojlantirishdan iborat.

Hikoya o‘yin jarayonida o‘yinchoqlar vositasida bemorga tibbiy yordam ko‘rsatish, «bemor», «tez yordam» xodimlari bilan muloqot asosida tuziladi. Sardorning hikoyasi: «Sanjar qovunni ko‘p yeb qo‘yib, qorni og‘rib qoldi. Otasi «tez yordam» chaqirdi. Vrach kelib, bemor Sanjarga tezkor tibbiy yordam ko‘rsatdi. Sanjarning otasi, onasi vrachga tashakkur bildirdilar».

Mehrinisoning hikoyasi: «Gulnoza dam olish kuni opasi, singlisi bilan hovlida o‘ynadi. Oyisi murabbo qaynatish uchun bir chelak olxo‘ri olib kelgan edi. Gulnoza, opasi, singlisi o‘ynab-o‘ynab chanqadilar. Olxo‘ridan yeb olib, bir necha marta sovuq suv ichishdi. Uchalasining ham qorni og‘rib, isitmasi ko‘tarildi.

Ularni dadasi mashinada poliklinikaga olib bordi. Poliklinikada bolalar vrachi, hamshira opa ularga shoshilinch yordam ko‘rsatdi. Ular kerakli dori-darmonlarni olib, tezda sog‘ayib ketdilar. Shundan so‘ng ho‘l meva yeb, qaynatilmagan suv ichmaydigan bo‘ldilar».

Hikoya tuzishda uning rejasi, mazmunining asosiy qismlari bolalar tomonidan muhokama etilib, ma‘lum qismi bayon qilinadi. Bolalar yo‘l qo‘ygan xatolar tuzatib boriladi va oxirida xulosa qilinadi. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida «Bog‘cha sahnasi uchun saboq» nomli bir pardali, bir ko‘rinishli pyesa sahnalashtirilib, namoyish etiladi va bolalarda katta qiziqish uyg‘otadi. Spektakldan so‘ng tarbiyachi bolalardan asar voqealarini hikoya qilib berishni so‘raydi. Bolalar ko‘rgan-kuzatganlarini qoldirmasdan hikoya qiladi:

Sobir. Katta ko‘chada mashinalar g‘iz-g‘iz o‘tib turganda, birdan ko‘chaning o‘rtasida samokat uchib kelayotgan Bo‘rivoy ko‘rinadi. U mashinalarning ishorasiga ham e‘tibor bermaydi. Shunda svetafor uni to‘xtatadi va tanbeh beradi. Bo‘rivoy bunga e‘tibor bermay, qochib qoladi.

Sanjar. Svetafor va qaerdandir paydo bo‘lgan Bo‘rivoy quyonlarni quvib ketishadi. Bo‘rivoy qo‘lga olindi. DAN mashinasi yetib keladi va Bo‘rivoy qafasga qamaladi.

Zuhra. Quyonlar Bo‘ridan qutilganiga xursand bo‘lganidan sakrab o‘ynay boshlaydilar. Birdan mashinalardan biri quyonchani urib yuboradi. «Tez yordam» mashinasi yetib keladi va quyonchani oyog‘ini gipslab qo‘yadi. Quyonlar yo‘l harakati qoidasiga rioya etmay ko‘chada o‘ynaganlari uchun shikast yeydilar.

Har uchala tarbiyalanuvchi ham yo‘l harakati qoidalarini kuzatganlari asosida esda saqlab qolganlarini to‘g‘ri izchil, gapirib beradilar. Ularning hikoyasini boshqa bolalar to‘ldiradilar.

Bu usulda ko‘rgazmalilik, kuzatish muhim rol o‘ynaydi. Bolalar o‘zlari va tengdoshlarining narsalarini taqqoslaydilar, o‘xshash va farqli tomonlarini bilib oladilar. Bu jarayonda hikoyani «to‘qish» oddiydan murakkabga qarab boradi. «Kim tez va chiroyli uy qura oladi?» o‘yini bolalarning fikrlash doirasi nihoyatda kengligini ko‘rsatadi. Mashg‘ulotning maqsadi bolalarni bir qavatli va ko‘p qavatli uylar qurish, qurilish vositalari, quruvchilar haqida ijodiy tasavvur

qilishga, o'ylashga, fikr yuritilishga yo'llash, quruvchilar mehnati bilan tanishtirish asosida nutqini rivojlantirishdan iboratdir.

Qurilish materiallari: G'isht, panel, bloklar, ko'tarma kranlar, yuk mashinalar, ishchilar uchun ish qurollari, uy maketlari, mashg'ulot uchun ko'rgazmali qurollar vazifasini o'taydi.

Bolalar uch guruhga bo'linib, tarbiyachining topshirig'i bo'yicha turar joy, bolalar bog'chasi, do'kon qurishni boshlab yuboradilar. Qurilish materiallari, ish qurollari har uch guruhga bab-baravar taqsimlanadi. Bir guruh bolalar rasimga qarab, turar joy binosi, ikkinchi guruh bog'cha, uchinchi guruh esa do'kon quradilar. Bolalar faqat rasmdagi tasvirga qarab emas, o'zlarining tasavvurlaridagi imoratlarni qurishlari mumkin. Masalan, rasmdagi turar joy binosi to'qqiz qavatli panelli bino bo'lsa-da, kichkintoy quruvchilar negadir besh qavatli g'ishtli imorat quradilar. Do'kon rasmda ikki qavatli bo'lsa, ular bir qavatli qilib quradilar.

Imoratlarni qurishda bo'sh qolgan bolalar ham uch guruhga bo'linib, «quruvchilar»ga yordam beradilar (og'zaki).

Turar joy hovlisiga yuk mashinalari birin-ketin kirib kela boshlaydi. Bular yangi turar joyga ko'chib kelayotgan «xonadon»larning yuklari bo'lishi mumkin.

Do'kon ham gavjum. Hamma qo'g'irchoqlar xarid bilan band. Nihoyat, asosiy muammo, bolalarning o'zlari qurgan binolari haqidagi hikoyalari tinglanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Толипова Ж.О. Педагогик технологиялар-дўстона мухит яратиш омили. - Т.: ЮНИСЕФ, 2005 й.
- 2.Толипов У.1С, Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари (ўқув қўлланма).-Т.:«Фан» нашриёти,2006 й.
3. Мирзиёев Ш.М. “2017-2021-йилларда мактабгача таълим тизимини яна такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Т.:-2016й. 2 декабр.
4. Н. Қаюмова. Мактабгача педагогика. Т.: ТДПУ 2017йил
- 5.Файзуллаева Н. Педагогик билимлар - ўқитувчи касбий маҳоратининг назарий асоси //Узлуксиз таълим ж. - Т.: 2006. 6-сон
- 6.Файзуллаева Д.М., Ганиева М.А., Неъматов И. Назарий ва амалий ўқув машғулотларда ўқитиш технологиялари тўплами / Мет.қўлл. Ўрта махсус, касб-хунар таълимида инновацион таълим технологиялари сериясидан - Т.: ТДИУ, 2013. - 137 б.
- 7.Холиқов А. Педагогик маҳорат. -Т.: Дарслик. Иқтисод -молия, 2011.-420 б.
- 11.Abdurashidov, Adhamjon Abdulhamitovich, and Munisa Maxmudjon qizi Yunusova. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." Results of National Scientific Research International Journal 1.9 (2022)106-111.

15. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 8919-8926.
16. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.
17. Мухаммаджоновна, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.
18. Мухаммаджоновна, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.17 (2022): 77-80.
19. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." Open Access Repository 9.11 (2022): 236-240.
20. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.
21. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 1.5 (2022): 395-403.
22. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." Актуальные научные исследования в современном мире 2-5 (2021): 209-212.
23. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.11 (2021): 575-578.
24. Bahodirovna, Azizova Ziroatkxon. "Pedagogical Bases Of Preparation Of Future Educators For Implementation Of Social Protection Of Children." JournalNX 7.04: 399-402.
25. Ziroat, Azizova. "CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 1.5 (2022): 404-410. 2022): 145-14

Badirdinov D.Sh.
teacher
Department of Fine Arts and Engineering Graphics
NamSU
Uzbekistan

ISSUES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS THROUGH GRAPHICS

Annotation: This article discusses the fact that nowadays it is well known that future teachers of visual arts in higher educational institutions receive psychological information in order to guide students in developing their professional competence through graphics. It is usually considered as one of the components of the professional direction, in which information such as general education, health status, physical development is used.

Key words: national shades, own art, complex concept, new form, modern color, professional direction, psychological information.

Introduction: The purpose of our research paper is to introduce, develop and justify some new and more effective tools for psychological learning of students in graphics classes.

Currently, in the practice of career guidance, in addition to the tasks of a general psychological nature – attention, vocabulary, thinking, memory, etc. Tests are methods that are often used to some extent to model certain features of future operations. It means professional direction and its efficiency. At the same time, not only individual, situational characteristics, but also a wide range of personal characteristics that depend on general functional conditions are outside the scope of research. At the same time, many methods of direct examination of the study of personality and personality traits suffer from their abstraction, superficial falsification of information about themselves.

Based on the experience of creating such methods, we developed new versions of the methodology for studying students' lifestyles in accordance with the above goals. According to our methodology, a person's lifestyle is a system of stable approaches determined by the ratio of personal qualities and objective requirements of life and activity. The essence of the style is manifested in the individual distribution of the student's personal capabilities in various forms of fine art.

Ability to freely manage and organize their own activities and activities.

Material and methods: The psychological basis of the general preparation of the young generation for artistic education, formed in the process of artistic education, is the formation of a general flexible system of conscious free regulation of their educational and work activities in students. The development of the general system of "semi-professional" artistic training is

provided by the operation and generalization of regulatory graphic skills that are suitable for various specific activities and tasks studied by students. The formation of the most generalized methods of solving artistic problems in a special order is also important here.

Many psychologists who study the characteristics of visual perception in the process of visual work emphasize the need to develop awareness in students.

B.M. Teplov wrote: -“The task of visual art in visual arts requires quick perception of the “true” form of things, removal of simple schematic scenes that block the view of everyday life.”

E.I. Ignatiev wrote: - “Most people, professional artists or non-artists, cannot see things properly; they do not perceive many features of things, even immediately. The process of realistic imaging requires the ability to see the object in depth.”

Result and discussion: Psychologists and physiologists have repeatedly emphasized the importance of the scheme for visual perception of objects, recognition of their structure, shape and location in space.

The well-known Russian physiologist I.M.Sechenov wrote about this: "The contour of an object is characteristic of any visible image as a line that separates it from the environment. On the other hand, when looking at an object, the eyes constantly run from one point to another along its contour. Therefore, in all cases where the flat shape of the object is determined, the trace in the muscle area, which remains in the movement of the eyeball according to the scheme, is also determined.

“Scheme” in visual arts does not mean any abstract geometric shape or combination of lines of uncertain shape. The scheme represents the boundary of the three-dimensional form with the external environment, the scheme is closely related to the perspective reduction of the three-dimensional form. It is closely related to the distribution of light and shadow in a certain form and is a line of transition from one form to another. Thus, the concept of a scheme is closely related to the constructive laws of the formation of an individual form with the perspective reduction of the face plane, the characteristics of the distribution of light and shadow.

This, in turn, is related to the transfer of the spatial relations of the representative objects, their proportions, size, volume in accordance with real life. According to I.M.Sechenov “Spatial isolation of terrestrial bodies is the result of the movements of sight and touch (or both), the more the latter imitates the patterns of matter with real life, the more sensory isolation corresponds to real life”.

On this basis, we conducted a psychological-pedagogical study aimed at teaching graphic arts in higher educational institutions, in which the artistic-aesthetic education of the student's personality was explained as a combination of independent qualities. Of course, the individual qualities of the student's personality are based on a complex dialectical interdependence and

interdependence, their nature is determined only in educational and socially useful activities.

Therefore, these qualities should be analyzed with different methods of control, verification (not as parallel, isolated indicators), but in general as a description of human actions in different situations.

Researchers who studied the artistic knowledge of young people - N.N. Rostovtsev, V.S. Kuzin, E.V. Shorokhov, A.S. Khvorostov note its moral aspect and emphasize that its main feature is its social orientation. In other words, if all actions are focused on the team, the personality of young people can be described as having a high level of artistic knowledge. After all, the student can have high diligence, discipline and responsibility.

At work, each teacher addresses different individual characteristics of his students: temperament and behavior, abilities and knowledge, behavior and attitudes. All these characteristics do not affect the results of educational activities to the same extent. However, the same cannot be said about genetic characteristics.

Conclusion:

So, in the understanding of these authors, depending on the object under study, the structure of decoration, the purpose of use, the themes of depiction, symbolic meanings, etc. characteristics are determined. However, these definitions do not fully cover the creative activity of graphic arts. In our opinion, among short definitions based on one element of decoration, there are also complex concepts that try to cover several of its features.

B. M. Runin scientifically proved that the work of art cannot be divided into the logical content of the object, and the image into the emotional supporting content. "The content of that work is the interaction of images, their self-development, movement, that is, the result of the movement of that figurative thought. Apart from this system of images, no other form exists and will not exist without this artist."

Usually, when we compare objects painted in different colors, we immediately notice that the color of one of them is more obvious than the color of the other. Similarly, if you hold objects of the same color in the sun and shade half of it, you will see a difference between the sun and the shade.

We say that the great French artist E. Delacroix discovered that the shadow of things is colorful. However, Goethe dealt with this issue earlier in his book "The Doctrine of Colors". Goethe stated the fact that "the color of things is the relation of their colors" without needing proof.

Basically, it is easier to distinguish different national shades in terms of their art, but in fact it is a very complicated concept. Concepts and words that have been forgotten or completely disappeared in our language are revived, and some of them are formed in a new form and create concepts. In order to analyze and study their subtle aspects, secrets, we should use the names that are not so

common in our modern language and are found only in folklore, as well as names that have a strong place in our modern color scheme.

References:

1. Bennett M.J. 1998. «Intercultural communication: a current perspective». *Basic Concepts of Communication. Selected Readings.* Ed. M.J. Bennett. Yarmouth, Maine, USA: Press, Inc. 1-34.
2. Gudykunst W.B. Individualistic and Collectivistic Perspectives on Communication. // *International Journal of Intercultural Relations.* 1994.
3. Guest D.E. (1999) *Human resource management the workers' verdict. Human Resource Management Journal, 9(3): 5–25.*
4. Irvin A., Mike Michael. *Science, social theory and public knowledge.* Open University Press. – Philadelphia, 2003. – 192 p.
5. Sihvola P. Multidisciplinary Education – Impact on Working Career, Case IDBM. Aalto University School of Business, Department of Management Studies. 2014. – P.123.
6. Tetina S.V. Competence model of foreign language teacher in the conditions of the introduction of the professional standard for teacher. *Nauchnoe obespechenie sistemy povysheniya kvalifikatsii kadrov, 2015, No.3. – P.105–110.*
7. Nurtaev U. Pedagogical issues in ensuring continuous and intermittent state of the field of fine arts in the system of art education. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 2021.* Online ISSN: 2249-7137. pp. 1813-1821
8. Khamidovich, T. N., Nozimovich, T. N., Ibrohimovna, Y. N., Ravshanovich, J. R., & Kholmuratovich, M. K. (2020). DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH TEACHING. *Journal of critical reviews, 7(6), 227-230.*

*Djumayeva G.A.
assistant
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
O'zbekiston*

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O'TISH SHAROITIDA PUL OQIMLARI TO'G'RISIDAGI HISOBOT SHAKLINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" ning ahamiyati va rivojlanishi hamda respublikamizda amalda bo'lgan hisobot shaklini takomillashtirish masalalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Pul oqimlari, operatsion faoliyat, investitsion faoliyat, moliyaviy faoliyat.

*Djumaeva G.A.
assistant
Samarkand Institute of Economics and Service
Uzbekistan*

IMPROVING THE STATEMENT OF CASH FLOWS IN THE TRANSITION TO INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL REPORTING

Abstract. This article examines the importance and development of the "Cash Flow Statement" and the issues of improving the current form of reporting in our republic.

Key words: Cash flow, operational activity, investment activity, financial activity.

Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot xo'jalik yurituvchi su'yektning operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyatining o'z pul mablag'lariga ma'lum hisobot davri ichida ta'sirini shu davr ichida pul mablag'larining o'zgarishi to'g'risidagi ma'lumotlarni beradi. "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunning 22-moddasiga asosan korxonalarda yuritiladigan moliyaviy hisobot shakllaridan biri hisoblanadi.¹ 9-son BHMS "Pul oqimi to'g'risidagi hisobot" talablari asosida shakllantiriladi va taqdim etiladi. Ushbu hisobot shakli boshqa hisobot shakllari bilan birgalikda korxonaning eng likvid aktivlaridagi o'zgarishlarni, uning moliyaviy tuzilmasini (jumladan, likvidlik va to'lovga layoqatliligini), korxonalarining qiyoslama baholash maqsadida kelgusi pul oqimlarining joriy qiymatini modellashtirish

¹O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni 2016 yil 13 aprel.

imkonini beradigan doimiy ravishda o'zgaruvchi tashqi va ichki omillar sharoitida pul oqimlari harakatini tartibga solish layoqatini baholash va tushunishga xizmat qiluvchi axborot taqdim etilishini ta'minlaydi.

Pul oqimlari to'g'risida hisobot, uning shakllantirilishi, pul oqimlarining tahlili bo'yicha respublikamizda ko'pgina olimlar Ilhomov SH.I. Islomov F.R., Karimov A.A., Masharipov O., Musayev H.N. Pardayev M.Q., Tashnazarov S.N. Urazov K.B. Shoalimov A.X.,² xorijlik olimlar Sheremet A.D., Suyts V.P., va boshqa iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan.

9-son BHMS "Pul oqimi to'g'risidagi hisobot" ga asosan, ushbu standartning maqsadi xo'jalik yurituvchi sub'yektning pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari bo'yicha majburiy ravishda axborot taqdim etishini belgilab qo'yishdan iborat. Bu axborot pul mablag'lari oqimi to'g'risidagi hisobot ko'rinishida bo'lib, unda hisobot davrida operatsion, investitsiya va moliya faoliyatida yuz beruvchi pul oqimlari harakati tasnif etiladi.³

"Pul mablag'larining harakati to'g'risida"gi hisobotning maqsadi tadbirkorlik sub'yektining pul mablag'lari va ularning ekvivalentlaridagi sodir bo'lgan o'zgarishlar haqidagi axborotni, davr mobaynidagi pul oqimlarini operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyatlarga tasniflaydigan pul oqimlari to'g'risidagi hisobot ko'rinishida taqdim etishni talab qilishdan iborat.⁴

Adabiyotlarda mualliflar tomonidan "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot"ning maqsadiga quyidagi ta'riflar keltirilgan:

... ushbu hisobotning bosh maqsadi bo'lib korxonada hisobot davrida yuz bergan pul oqimlari, ya'ni ularning kirimi va chiqimi, shuningdek davr boshi va oxiridagi holati to'g'risida yig'ma ma'lumotlarni aks ettirish hisoblanadi.⁵

"Pul mablag'larining harakati to'g'risida"gi hisobotning maqsadi hisobot davri boshida pul mablag'larining qoldig'i, hisobot davri davomida pul mablag'larining keib tushishi va to'lovlarni tashkilotning operatsion, investitsiyaviy va moliyaviy

faoliyati bo'yicha tasniflab, uning harakati va hisobot davri oxiridagi qoldig'i o'rtasidagi axborotlarni taqdim etish bo'lib hisoblanadi.⁶

² Ilhomov SH.I. Amaliy audit. Darslik. – T.:TDIU, 2011. -376 b. Karimov A.A., Islomov F.R., Avloqulov A.Z. "Xalqaro audit", Darslik. T. "IQTISOD-MOLIYA", 2015. -348 b. Masharipov O., Ilhomov Sh.I. Amaliy audit. O'quv qo'llanma. - T.:2014, Musayev H.N. Audit. Darslik.- T.:2003, Пардаев М.Қ., Зулунова Ф.А. Пул оқимларини тахлили ўқув услубий қўлланма. Самарқанд-2019, Ташназаров С.Н. Иқтисодиётни модернизатсиялаш шароитида молиявий ҳисобот: муаммо ва ечимлар. Монография. Т.: "Навруз" нашриёти, 2016й.-296 Ташназаров С.Н. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларию Дарслик – Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 2019, Уразов К.Б. "Молиявий ҳисоб ва ҳисобот" Тошкент "Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи" 2020, 370-бет, Шеремет А.Д., Суйтс В.П. Аудит: Учебник.-М.: Инфра.- М.:2008, Shoalimov A.X., Tojiboeva Sh.A., «Moliyaviy va boshqaruv tahlili». O'quv qo'llanma. 2011. 305 bet.

³ O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1998-yil 4-noyabr 519-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan

⁴ Buxgalteriya hisobining xalqaro standart 7 BHXSQ tomonidan 2007 yilda BHXS 1 "Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish" qayta ko'rib chiqilishi natijasida 2007 yilning sentyabrida BHXS 7 ning nomi "Pul oqimlari hisoboti"dan "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" ga o'zgartirildi.

⁵ Уразов К.Б. "Молиявий ҳисоб ва ҳисобот" Тошкент "Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи" 2020, 370-бет

Bizningcha, “Pul oqimlari to’g’risidagi hisobot”ning maqsadi xo’jalik yurituvchi sub’yektning ma’lum bir vaqt oralig’ida faoliyat turlari bo’yicha pul mablag’lari va ekvivalentlarining kelib tushishi va chiqib ketishi hamda davr boshi va oxiridagi qoldig’i haqidagi ma’lumotlarni ichki va tashqi foydalanuvchilar uchun hisobot shaklida aks ettirishdan iborat.

1992 yilda Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi 7-sonli "Naqd pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" IFRSni ishlab chiqdi va u 1994 yilda kuchga kirdi. Xo’jalik yurituvchi sub’yektlar tomonidan 7-sonli "Naqd pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" IFRSga asosan hisobotni majburiy taqdim etish belgilandi.

Bu hisobot shakli 1977 yildan beri amal qilib kelayotgan "Moliyaviy holatdagi o'zgarishlar to'g'risidagi hisobot"ning o'rnini bosdi. 2007 yilda 1-sonli moliyaviy hisobotlarni taqdim etish IAS-ni qayta ko'rib chiqish natijasida IASB 7-sonli IAS nomini pul oqimlari hisobotidan pul oqimlari to'g'risidagi hisobotga o'zgartirdi⁷.

MDH davlatlarida ushbu hisobot shaklini joriy etish, xo’jalik yurituvchi sub’yektlarda yuritilishi 1990-yillar boshlariga to’g’ri keladi. Rossiya moliyaviy amaliyotida pul oqimlari to'g'risidagi hisobot birinchi marta buxgalteriya (moliyaviy) hisobotda 1996 yilda paydo bo'lgan. Rossiya Moliya vazirligining 1996 yil 27 martdagi 31-sonli "Tashkilotlarning choraklik moliyaviy hisobotining namunaviy shakllari va ularni 1996 yilda to'ldirish bo'yicha ko'rsatmalar to'g'risida" gi buyrug'iga muvofiq, "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" standart shakli (shakl № 4) tasdiqlandi. Rossiya Federatsiyasida 2015 yil 28-dekabrda 217n-sonli buyrug'i bilan "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" 7-sonli IAS xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini va ularga sharhlarni tan olish to'g'risidagi nizomga muvofiq kuchga kirdi.⁸

Respublikamizda ushbu hisobot shakli Moliya Vazirligi tomonidan bir necha marotaba o’zgartirilib, tarkibiy jihatdan xalqaro tajribaga tayangan holda yangilanib kelinmoqda. Bundan ko’rinadiki ushbu hisobot shaklini takomillashtirish, MHXS tavsiyasiga ko’ra korxonalarining qaysi soha yoki tarmoqqa moslashganini inobatga olib hisobot shaklini ularning faoliyatidan kelib chiqib takomillashtirishni taqazo qiladi.

Pul oqimlari to’g’risidagi hisobot ma’lumotlari birdek rahbar, menejer, investorlar, aksiyadorlar va kreditorlarga korxonaning haqiqiy moliyaviy holati haqida ma’lumot beradigan hujjat hisoblanadi. Chunki korxonada hisobot davrida ko’p daromad yoki foyda olishiga qaramay kreditorlari oldidagi majburiyatlarini bajara

olmay qolishi mumkin, ya’ni tan olingan daromad bilan kelib tushgan pul mablag’lari o’rtasida farq mavjud bo’ladi. Ushbu hisobotda korxonaning pul

⁶ Ташназаров С.Н. “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари” Тошкент “ИQTISOD-MOLIYA” 2019, 161-бет.

⁷ <https://ru.wikipedia.org/wiki>

⁸ <https://gaap.ru/magazines/161251/>

oqimlari harakati hisobot davri uchun aks ettirilib, unda joriy davrda qancha pul mablag'i haqiqatda kelib tushgani va haqiqatdagi chiqimi aks ettiriladi. Korxonalar faoliyati ko'p jihatdan pul mablag'lari bilan bog'liq bo'lib, ularning harakati korxonaning to'lov qobiliyatiga, likvidligiga bevosita ta'sir qiladigan omillardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda respublikamizdagi xo'jalik yurituvchi sub'yektlar pul oqimlarini 9-son BHMS "Pul oqimi to'g'risidagi hisobot" va 7-son BHXS "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" ga asosan tuzadilar va shu axborotlar asosida kelgusidagi istiqbollari belgilashda foydalanadilar.

"Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot"da korxonaning hisobot davri davomidagi

- operatsion faoliyati;
- investitsion faoliyati;
- moliyaviy faoliyati natijasida pul oqimlarining kirimi va chiqimi to'g'risidagi ma'lumotlari aks ettiriladi.

Operatsion faoliyatdan pul oqimlari xo'jalik yurituvchi sub'yektning asosiy faoliyatidan kelib chiqadi. Odatda xo'jalik yurituvchi sub'yektning asosiy faoliyati mahsulotni sotishga, ishlarni bajarishga yoki xizmat ko'rsatishga qaratilgan bo'ladi. Xo'jalik yurituvchi sub'ekt, investitsiya faoliyatidan keladigan pul oqimi to'g'risidagi axborotni alohida ko'rsatib beradi. Investitsiya faoliyatidan pul oqimi to'g'risidagi axborot kelajakda daromad va pul oqimi miqdorini belgilaydigan resurslar bo'yicha qilingan xarajatlar darajasini ko'rsatadi.

Xo'jalik yurituvchi sub'ekt moliyaviy faoliyatidan bo'ladigan pul oqimlari to'g'risidagi axborotni alohida ko'rsatadi. Bu axborot moliyaviy faoliyatdan bo'lajak pul oqimlarini taxmin qilish uchun zarur bo'ladi.

Korxonalar amaliyotida pul oqimlari to'g'risidagi hisobotni tuzishda ayrim xatoliklarga yo'l qo'yilmoqda va uning ko'rsatkichlariga alohida e'tibor berilayotganligi yo'q. Buning asosiy sabablaridan biri hisobot shaklini mukammal darajada shakllanmaganligi bilan ham bog'liqdir. «Pul oqimlari to'g'risida»gi hisobot (4-shakl) shaklini takomillashtirish yuzasidan rivojlangan mamlakatlarda qo'llanilayotgan «Pul mablag'lari harakati to'g'risida»gi hisobot shaklining tasniflanishi bilan respublikamizda amal qilib kelayotgan «Pul oqimi to'g'risida»gi hisobot shaklining tasniflanishi o'rtasida ma'lum farqlanishlar mavjud. Bunday farqlanishlardan biri respublikamizda qo'llanilayotgan hisobot shaklida «Soliqqa tortish»lar alohida bo'linma sifatida tasniflangan. Vaholanki, rivojlangan mamlakatlarda amal qilinayotgan hisobotda «Soliqqa tortish»lar birinchi bo'linmada, ya'ni operatsion faoliyatidan pul mablag'larining harakati deb nomlangan bo'linmada aks ettirilgan. Bizning fikrimizcha ham to'langan soliqlar operatsion faoliyatida pul mablag'larining harakati deb nomlangan bo'linmada aks ettirilishi maqsadga muvofiqdir.

Yana bir farqlanish royalti ko'rinishidagi pul oqimi "Pul oqimi to'g'risidagi hisobot" shaklining operatsion faoliyati bo'limida aks ettirilgan, "Mahsulot(ish, xizmat)larni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda

moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida" Nizomda esa moliyaviy faoliyat daromadlari ekanligi ko'rsatilgan. Shunday qilib, hozir mamlakatimizda korxonalari faoliyatida amal qilayotgan «Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot»ining me'yoriy asoslarini takomillashtirish talab qilinadi. Shu bilan birgalikda ushbu hisobotni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar o'rtasidagi o'zaro ziddiyatli bandlarni tuzatish talab qilinadi.

MHXSlarida buxgalteriya hisobotlaridagi ma'lumotlar ochiqlanishi lozimligi ko'rsatilgan, moliyaviy hisobotdagi ko'rsatkichlar, summalarning ochiqlanishidagi ahamiyatlili nuqtani qaysi mezonlarga yoki ko'rsatkichlarga bog'liq holda aks ettirilishini konkretlashtirish lozim.

Shuningdek, "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" ko'rsatkichlari qiyoslanuvchanligi va taqqoslanuvchanligini hisobga olgan holda ikki davrga ya'ni o'tgan yil hamda joriy(hisobot) yili uchun ko'rsatilishi lozim.

Shunday qilib, "Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot" shakli, tarkibini xalqaro tajribaga tayanib takomillashtirish, hisobot ma'lumotlarining ishonchliligini, samaradorligini, kelgusidagi boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi ahamiyatini oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni 2016 yil 13 aprel.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-son Qarori bilan tasdiqlangan "Mahsulot(ish, xizmat)larni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida" Nizom.
4. "Moliyaviy hisobot shakllari va ularni to'ldirish bo'yicha qoidalari" O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2002-yil 27-dekabrda 140-son buyrug'i bilan tasdiqlangan.
5. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standartlari to'plami.-T.: Norma 2016
6. Ilhomov SH.I. Amaliy audit. Darslik. – T.:TDIU, 2011. -376 b.
7. Karimov A.A., Islomov F.R., Avloqulov A.Z. "Xalqaro audit", Darslik. T. "IQTISOD-MOLIYA", 2015. -348 b.
8. Masharipov O., Ilhomov Sh.I. Amaliy audit. O'quv qo'llanma. - T.:2014
9. Musayev H.N. Audit. Darslik.- T.:2003
10. Ташназаров С.Н. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик – Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 2019
11. Уразов К.Б. "Молиявий ҳисоб ва ҳисобот" Тошкент "Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи" 2020, 370-бет

FORMATION AND DEVELOPMENT OF TERMINO SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF DIABETES AND AIDS

Abstract: Modern achievements of the linguistic direction in terminology are characterized by direct penetration into the essence of the term, into the specifics of its functioning in special texts and in special speech usage without attributing the desired properties and qualities to it. Properties such as unambiguity, within the same industry terminology, stylistic neutrality, often ranked among the main properties of the term [Volkova, 1984; Komlev, 1988; Reformatsky, 1967, 1986; Vasilyeva, 1990], are only its desirable features, but not mandatory.

Key words: medical terminology, terminological system, diabetes, AIDS, medical dictionaries.

Introduction. Medical terminology, despite a long history of development, still remains an understudied area of vocabulary, although the need for its study is clearly recognized by both linguists and physicians. The existing terminological system of medicine is changing and constantly improving under the influence of various processes taking place in the language, under the influence of the development of the medical science itself, under the influence of the processes taking place in society as a whole. It is known that the issues of health and environmental protection are increasing more and more in the social policy of our country.

The existing terminological system of medicine is changing and constantly improving under the influence of various processes taking place in the language, under the influence of the development of the medical science itself, under the influence of the processes taking place in society as a whole. It is known that the issues of health and environmental protection are increasing more and more in the social policy of our country. A.V. Superanskaya noted the term as a "a special word (or phrase) adopted in professional activity and used in special conditions" medical words are used by physicians only.⁹ In turn, language is a social phenomenon in a broad sense, which is reflected in the process of the emergence of new fields in society, their mass use by representatives of the field.¹⁰ Taking into account that each speaker is a separate

⁹ Superanskaya, A.V. Common terminology: Theoretical questions. - M.: URSS, 2003. - p. 56. – 246

¹⁰ G.Sh.Doniyorova "Linguistic analysis of coronavirus terms which "infected" our dictionary: on the example of world languages" *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol. 11, Issue 2, February 2021. DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00311.6

individual with his own specific speech characteristics, linguists see language not only as a means of communication between people in the narrow sense, but as a collection of coded information about a person.

Problem setting and its actuality. Our opinion could be confirmed by the modern directions of linguistics, psycholinguistics (a science that studies the formation of speech, as well as the processes of speech perception and formation in the context of their interaction with the language system, which arose from the synthesis of psychology and linguistics), sociolinguistics (linguistics, sociology (sociology), ethnolinguistics is a scientific theoretical field that develops at the junction of social psychology and ethnographic sciences and studies the social nature of language, its social functions, the mechanism of social factors influencing language, and the role of language in society. and confirms the relationship, the field that studies the joint influence of linguistic and ethnic factors on the functional characteristics of language development). So, the words are polished according to the "nature" of the speaker until they appear in a specific form in the speech.

Medical terminology, despite its long history of development, is still an understudied area of vocabulary, although the need to study it is clearly recognized by linguists and doctors.

The study showed that over the past forty years there have been a number of significant changes in the structure of terminology as a scientific discipline and its place in the sciences:

- the status of terminology has changed; it turns into one of the components of the complex of sciences, including the theory of special discourse and a number of industry disciplines: the language of business, medicine, judicial language, etc.;
- terminology becomes a complex of independent disciplines: comparative, typological and cognitive terminology, etc.;
- connections of terminology with a number of new disciplines have expanded: anthropolinguistics, ethnolinguistics, psycholinguistics, ecolinguistics, etc.

In this field, the term is understood as a lexical unit that is created to designate objects, phenomena, processes, features that are cognitively and discursively significant only in a special semiotic space, which has conventionality in reference to consumption and being a member of a certain terminological system.

Research analysis and discussions. In the course of the study, it was revealed that the term performs the functions of communicative (the function of transferring knowledge), informational (the function of implementing professional competence), heuristic (the function of discovering new knowledge), didactic (explanatory, pedagogical, educational), orienting (the function of correct orientation of communication participants in disease area). The above functions are used in socially important processes: fixing professional

information, accumulating and transferring knowledge, creating texts of various communicative orientations.¹¹ At the present stage of studying the term, the functions of the term that are directly related to the expression of cognitive processes are of interest. The cognitive function of terms is not reduced to either nominative or significative, it defines the term as the result, the result of a long process of cognition of the essence of objects and phenomena of objective reality and the inner life of a person, as a verbalization of a special concept, "which initially can be not just a mental object, but even a manifestation of sensory cognition (the possibility of creating terms-metaphors and metonyms is based on this fact)" [Leichik, 2012, p. 71]. Since the term at the stage of its formation fixes the results of the verbalization of human thinking and reflects human consciousness as a whole (and consciousness includes not only the mental activity of a person, but also his experiences), it expresses an emotional meaning and can be expressive. In this regard, it can be argued that term systems also include non-specialized terms or stylistic synonyms of terms that differ from terms by the indispensable presence of an emotional component of meaning. They reflect not only the thinking of a specialist, his professional knowledge, but also the purpose of using terminological units, their functional relevance. Consequently, the studied term systems, in addition to terms, include their modifiers. Modifiers are functional variants of a term that either express the concept denoted by the term in a different way, or clarify, concretize the term, convey the content figuratively.

Summary. From the standpoint of cognitive terminology, two features are noted in the definition of a term: a means of consolidating the results of cognition and the function of discovering new knowledge. Terminology and terminological systems are understood by scientists as dynamic constructs that are born in discourse and change their cognitive content and form. From the point of view of discursive linguistics, the term conveys, reproduces, processes information focused on the addressee and the goals of obtaining knowledge.

References:

1. Golovin B.N., Kobrin R.Yu. Linguistic foundations, doctrines about terms, - M.: Higher school, 1987
2. Doniyorova G.Sh. "Etymological analysis of the terms of coronavirus pandemic" *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume 1, Issue 5, June 2021
3. G.Sh. Doniyorova «Interpretating English Terminology in Social and Political Aspects of the Society» *International Journal on integrated education*. March 2022 Vol. 5 No. 3(2022) DOI: doi.org/10.31149/ijie.v5i2.264
4. Doniyorova G.Sh. "Linguistic analysis of coronavirus terms which "infected" our dictionary: on the example of world languages" *Academicia: An*

¹¹ Doniyorova G.Sh. "Etymological analysis of the terms of coronavirus pandemic" *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume 1, Issue 5, June 2021

International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 2, February 2021. DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00311.6

5. I. N. Volkova. Standardization of scientific and technical terminology / - M.: Publishing house of standards, 1984.

6. Leichik, V.M., Shchelov, S.D. The activities of the terminological center of the RAS (a Brief Review). Sci. Tech.Inf. Proc. 36, 96–98 (2009)

7. Superanskaya, A.V. Common terminology: Theoretical questions. - M.: URSS, 2003. - p. 56. – 246

*Ergasheva M.Ya.
associate professor
Department of Infectious Diseases
Samarkand State Medical University
Tursunboev Kh.S.
2nd year intern
Samarkand State Medical University*

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF PNEUMOCOCCAL INFECTION

The article deals with the epidemiological aspects of pneumococcal infection. All over the world, in terms of the number of deaths among infections controlled by immunoprophylaxis, diseases of pneumococcal etiology occupy a leading position [185, 186]. According to experts from the World Health Organization (WHO), pneumococcal infection (PI) kills 1.6 million people every year. About 1 million of them are children, 40% of which are children of the first 5 years of life.

Key words: children, intestinal infections, salmonellosis.

The maximum risk of developing PI exists in children under 5 years of age and adults over 65 years of age. Every year in the world pneumococcal pneumonia occurs in 39 thousand children, pneumococcal otitis - in 713 thousand, and pneumococcal bacteremia - in 3 thousand [144, 182]. There are data on the incidence of PI only from separately organized studies, since this infection is not subject to mandatory registration and is not monitored in the regions [5, 72, 85, 105]. Only certain forms of IP are subject to mandatory registration. In 2011, according to the order of Rosstat dated December 31, 2010 No. 482, community-acquired pneumonia (CAP) was introduced into forms 1 and 2 of the state statistical reporting "Information on infectious and parasitic diseases". The insufficient level of microbiological confirmation of the diagnoses of diseases in various nosological forms of PI does not give an accurate idea of the breadth of its distribution.

In the development of the epidemic process of PI, social factors play an important role, among which a special place is occupied by the overcrowding of the team, which determines the increase in the number of carriers [17]. According to R.S. Kozlova, the proportion of *S. pneumoniae* carriers among organized children in preschool educational institutions (DOE) ranges from 25 to 72.2%, and in boarding schools - from 11.1 to 86.7% [30]. Morbidity in various nosological forms of PI in risk groups exceeds the indicators in the population as a whole by 5-100 times. These groups include children under 2 years of age, persons over 65 years of age, patients with a number of chronic diseases of the respiratory system, cardiovascular system, liver, diabetes

mellitus, with functional or anatomical asplenia, immunodeficiency states, regardless of age, medical workers [16, 46, 84].

The ubiquity of *Streptococcus pneumoniae* (*S. pneumoniae*, pneumococcus) is associated with a large variety of serotypes (more than 90) [25, 40]. The revealed resistance of isolated strains of pneumococcus to antibiotics: lincosamides (clindamycin) - 55.9%, macrolides (erythromycin) - 72.9% and tetracycline - 45.8%, as well as to chlorine-containing disinfectants - up to 34.7%, made it possible, by means of correction disinfection regime and antimicrobial therapy to increase the effectiveness of preventive, anti-epidemic and therapeutic measures in medical organizations and organized teams (act of implementation of the KGBUZ "Specialized Children's Home, Barnaul", 2019). Vaccination against PI allowed to reduce the incidence of children with inflammatory pathology of the respiratory and ENT organs (in a closed children's team by 5.8 times ($p < 0.05$), in children's medical organizations in Barnaul, the vaccination efficiency index was 1.6) and the volume ABP for the treatment of these nosological forms (by 52.7%). The death rate from pneumonia has been steadily increasing in recent years [160, 176]. In Russia, pneumonia ranks 6th among all causes of mortality, including the leading position among infectious pathologies [28]. Young children with pneumococcal pneumonia tend to develop pulmonary empyema and destruction, which increase the risk of an adverse outcome, more often than with other forms of pneumonia. And in elderly patients, this risk is higher by 5-7% than in young ones, especially in those staying in geriatric centers and nursing homes, where the mortality rate from pneumonia reaches 20-50% [30, 62, 149, 151]. Therefore, in the Russian Federation, mortality from pneumonia is extremely high among children of the 1st year of life (37 per 100 thousand of the population), patients over 55 years of age (48.2 per 100 thousand of the population) and the elderly (78.5 per 100 thousand of the population) [29, 87, 187]. Pneumonia with bacteremia is especially severe, but mucosal (non-bacteremic) pneumonias account for 60-80% of all cases of pneumococcal pneumonia [90, 164]. Meningitis as one of the clinical forms of PI worries the whole world, as it is the cause of a high level of disability in children under 5 years of age and more than 60 thousand deaths annually [102, 115]. In Europe, the incidence of pneumococcal meningitis (PM) in children under 2 years of age ranges from 5 to 10 cases per 100 thousand of the corresponding population, in the Russian Federation this indicator among children under 5 years of age is on average 8 per 100 thousand [16]. Depending on the clinical forms, age and etiology, mortality in bacterial meningitis (BM) in developed countries is from 3 to 19%, in developing countries - 37-69% [3, 30, 35]. With meningitis of pneumococcal etiology, lethality is about 15%, which exceeds the same indicator for meningococcal meningitis by 5-7 times, and with meningitis of hemophilic type b etiology - by 2-4 times [18, 124].

The ratio of etiological pathogens in relation to meningitis is not always the same and depends on climatic conditions, the level of immunoprophylaxis, the territory, namely, on the intensity of the epidemiological situation [25, 114, 146]. For example, in the United States in 1986, the etiological structure of the main pathogens of bacterial meningitis was represented by meningococci - 14%, pneumococci - 18% and Haemophilus influenzae type b - 45%. After the start of vaccination against Haemophilus influenza type b, 10 years later, pneumococci took the first place, accounting for 30-50% of all BM pathogens [112, 128]. According to the data of the Reference Center for monitoring of purulent bacterial meningitis (GBM) and GFMI organized in 2014 at the Central Research Institute of Epidemiology (TsNIIЕ, Moscow), which collects information on these diseases on a voluntary basis from the subjects of the Russian Federation, in Russia in the etiological structure of GBM, Neisseria meningitidis ranks first, S. pneumonia ranks second, and Haemophilus influenza type b ranks third [36, 94, 105].

References:

1. Munisa E. Polymerase chain reaction in diagnostics of an enteroviral infection at patients with implications of acute intestinal infection //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 106-107.
2. Munisa E. Polymerase chain reaction in diagnostics of an enteroviral infection at patients with implications of acute intestinal infection //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 106-107.
3. Эргашева М. Я. и др. THE ROLE OF POLYMERASE CHAIN REACTION IN THE DIAGNOSIS OF ENTEROVIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH MANIFESTATIONS OF ACUTE INTESTINAL INFECTION //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
4. Эргашева М. Я. и др. THE ROLE OF POLYMERASE CHAIN REACTION IN THE DIAGNOSIS OF ENTEROVIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH MANIFESTATIONS OF ACUTE INTESTINAL INFECTION //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
5. Yakubovna E. M. et al. Aspects of Clinical and Laboratory Diagnostics of Enteroviral Infection without CMS Damage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1-5.
6. Yakubovna E. M. et al. Aspects of Clinical and Laboratory Diagnostics of Enteroviral Infection without CMS Damage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1-5.

Ergasheva M.Ya.
associate professor
Department of Infectious Diseases
Samarkand State Medical University
Abdugafurova G.I.
resident of the 3rd year master's program
Department of Infectious Diseases
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SALMONELLA INFECTION IN CHILDREN

The article discusses the etiological structure, clinical and laboratory features of the course of salmonellosis in children under the age of three years, revealed significant differences in the duration, severity of the course and severity of the main clinical manifestations in salmonellosis caused by S. Typhimurium and S. Enteritidis. In salmonellosis caused by S. Typhimurium, a severe and undulating course, hemocolitis, atopic dermatitis, increased ESR, re-isolation of Salmonella in a control study and seeding of opportunistic microflora were significantly more often noted, the duration of the disease and the time of stool normalization were significantly higher.

Key words: children, intestinal infections, salmonellosis.

Introduction Acute intestinal infections (AII) still occupy a leading place in the infectious pathology of childhood, second only to acute respiratory infections in terms of incidence [4]. Up to 70% of all acute intestinal infections are registered among young children, which is explained by the morphological and functional immaturity of the gastrointestinal tract, the weakness of local protective factors, the beginning of the child's contact with the environment, and the beginning of visits to children's institutions [3]. Among AII in children, salmonellosis plays an important role due to its ubiquitous prevalence, lack of a downward trend in incidence, the possibility of epidemic spread, and a high incidence of severe forms and complications. At the same time, the incidence of salmonellosis in children of the first three years of life is ten times higher than that among school-age children and adults. A particularly unfavorable epidemic situation is observed in the Gomel region, where the incidence of salmonellosis exceeds the figures for the republic by 1.3–3.8 times [2]. The current rise in the incidence (since 1993–1995) and its consistently high level to date is associated with an increase in the etiological significance of S. Typhimurium, along with S. Enteritidis, which retains its significance [1, 2]. The purpose of the study: to study the clinical and laboratory features of the course of salmonellosis of various etiologies in children during the first three years of life. **Materials and Methods** We analyzed the case histories of 145 children with salmonellosis aged

0 to 3 years who were treated in the children's department of intestinal infections of the Gomel Regional Infectious Clinical Hospital (GOIKB) for the period from December 2003 to September 2004. In 110 children (75.9%), the disease was caused by *S. Typhimurium* strains (group 1), in 35 children (24.1%) — by *S. Enteritidis* strains (group 2). Boys significantly predominated in both groups - 82 people (56.6%), girls were 63 (43.4%). With salmonellosis caused by *S. Typhimurium*, there were 66 children (60%) of the first year of life and 44 children (40%) from 1 to 3 years. With salmonellosis caused by *S. Enteritidis* - 22 children (62.9%) of the first year of life and 13 children (37.1%) - from 1 to 3 years. The premorbid background and the presence of concomitant pathology, the severity and duration of the main clinical symptoms, the time of normalization of clinical and laboratory parameters were assessed. Results and discussion Most of the children in the first year of life in both groups were bottle-fed (62.1% with salmonellosis caused by *S. Typhimurium* and 54.5% with *S. Enteritidis*). 18.2% of children in each group were breastfed, and the rest were mixed. Comparative characteristics of groups 1 and 2 are presented in Table 1 (only significant differences are given, $p < 0.05$).

All children had a gastrointestinal form of salmonellosis. Among patients 1 group, a severe course was observed in 22.7% of cases (up to a year - in 30.3%), which is significantly higher than in 2 (11.4%). Differences between the number of moderate (76.4% and 85.7% respectively) and lungs (0.9% and 2.9%, respectively) forms were not statistically significant. Phenomena of intoxication were noted in 92.7% in group 1 and in 85.7% in group 2. The most characteristic was febrile temperature, which was observed in 64.5% in group 1 and in 62.9% - in group 2. Subfebrile temperature was in 23.6% and 22.9%, respectively, above 39°C - in 5.5% and 8.6%. There was no increase in temperature in 6.4% and 8.6%. The phenomena of dehydration of I-II degree were in 50% of children with salmonellosis, caused by *S. Typhimurium*, and in 40% with salmonellosis caused by *S. Enteritidis*. Vomiting was observed in 47.3% and 40%, enterocolitis phenomena - in 85.5% and 82.9% of cases respectively. Hemocolitis has been 45.5% of children in group 1 and 34.3% in group 2. At the same time, in children of the first year of life with salmonellosis caused by *S. Typhimurium*, the incidence of hemocolitis was 66.7%, which is significantly higher than the same indicator in group 2. For salmonellosis due to *S. Enteritidis* in children older than one year hemocolitis was not observed. The average duration of hemocolitis in group 1 was 3.2 ± 0.28 days (3.4 ± 0.29 days in children of the first year of life, 1.2 ± 0.17 days in children older than a year), and in group 2 — 2.5 ± 0.53 days. Average stool normalization in group 1 occurred by 11.7 ± 0.88 days (by 14.5 ± 1.22 - up to a year, to 7.6 ± 0.93 - older than a year), which is significantly higher than in group 2 — to 8.8 ± 0.80 day (by 10.3 ± 1.03 - up to a year, by 6.2 ± 0.88 - older than a year). An undulating course was also significantly more often observed with salmonellosis caused by *S. Typhimurium* (22.7% and 8.6%).

When comparing inflammatory changes in the general blood test, significant differences were found only in changes in ESR (increased in 52.7% - in group 1 and in 31.4% - in group 2). Leukocytosis was observed in 49.1% and 40%, shift of the leukocyte formula to the left - in 49.1% and 42.8%, respectively. Bacteriological sanitation was followed up in 70% of children of the 1st group and 80% of the 2nd group. Repeated Salmonella culture was observed in 20 children (18.9%) with salmonellosis caused by *S. Typhimurium*, and only 1 child (2.9%) with salmonellosis caused by *S. Enteritidis*. In the rest of the children, the control cultures did not were carried out. In children of group 1 significantly more often in bacteriological examination opportunistic pathogenic microflora was isolated (UPF) (in 34.5% and 20%, respectively).

References:

1. Munisa E. Polymerase chain reaction in diagnostics of an enteroviral infection at patients with implications of acute intestinal infection //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 106-107.
2. Munisa E. Polymerase chain reaction in diagnostics of an enteroviral infection at patients with implications of acute intestinal infection //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 106-107.
3. Эргашева М. Я. и др. THE ROLE OF POLYMERASE CHAIN REACTION IN THE DIAGNOSIS OF ENTEROVIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH MANIFESTATIONS OF ACUTE INTESTINAL INFECTION //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
4. Эргашева М. Я. и др. THE ROLE OF POLYMERASE CHAIN REACTION IN THE DIAGNOSIS OF ENTEROVIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH MANIFESTATIONS OF ACUTE INTESTINAL INFECTION //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
5. Yakubovna E. M. et al. Aspects of Clinical and Laboratory Diagnostics of Enteroviral Infection without CMS Damage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1-5.
6. Yakubovna E. M. et al. Aspects of Clinical and Laboratory Diagnostics of Enteroviral Infection without CMS Damage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1-5.

THE ROLE OF TOURISM IN ENSURING ENVIRONMENTAL STABILITY

Abstract: In this article, the role of tourism in the environment and its stability, in particular, how the influence of this sector on nature, natural resources, in a word, on the ecosystem, is increasing with the rapid development of tourism and tourism industry in recent years. Using the methods of geographical systematic analysis, geographical comparison and extrapolation to reveal the intended tasks, proposals and recommendations were made to reveal the positive and negative changes of some regions of the world during the development of tourism.

Key words: Tourism, agrotourism, ecotourism, international tourism, environment, ecosystem, natural resources, tourism, cruise travel, tourism industry.

Despite the fact that tourism is close to nature and demanding on the quality of the environment, it is an industry that is widely used, as well as a large number of different types of resources. That is why, along with the rapid development, which is explained by large numbers, it is also worthwhile for tourism to note an increase in the environmental impact, the resources it consumes and the emissions indicators. At the same time, the expansion of the territories used to create tourist infrastructure is also an important issue.

It should be noted that the negative consequences of tourism are now faced by more developing countries, especially those that do not have the technical and financial capabilities to compensate for the resources spent by tourists and eliminate the household waste released by them. Such waste, by its size, is becoming more abundant from the waste generated from the daily activities of the total population of the country, which is an object of Tourism. For example, in Nepal, where hiking trips are the most popular type of active tourism, at a time when the lack of fuel resources in the country is acute, every tourist, according to estimates, is recorded to lose by burning 6 kg of tree wood every day. One large hotel in Cairo, the capital of Egypt, uses electricity, which can be spent by 3,600 households of Egyptians with an average income. The demand for seafood by tourists in the Caribbean Basin is so high that the dish brings the edge to shrimp and mollusks. Chasing after the "natural" building material leads to the loss of resources of one or another nature.

Many amazing places on the planet, including nature reserves, suffer only as a result of the entry of tourists with "nature shin guards", which leads to the loss of biodiversity of these places.

In tourism, the flow of waste water into rivers and seas, transport waste containing carbon two oxides and nitrogen oxides, as well as the release of garbage and other solid waste (for example, as cruise ships with tourists emit 70,000 tons of waste per year to the Caribbean alone) lead to environmental pollution. The construction of objects in the tourist direction and the development of infrastructure also have a negative impact on the natural environment. For example, the sand layers of the Mediterranean coast between Spain and Sicily have disappeared as a result of their separation, mainly for constructions intended to serve tourists.

In these countries, there are 130 tourists per person of the local population. This, on the one hand, stimulates the production of all the products that tourists need for istemoli, burdens service networks with work, on the other hand, it can interfere with the meiotic lifestyle of citizens, due to changes in market conditions and seasonality, generating unemployment and social conflicts.

A high level of Monopoly will be characteristic of the tourism industry, since it will be common for services and profits to accumulate in the hands of a small number of international corporations. In most countries, the bulk of tourist facilities will be owned by foreign capital. There must be fair equality between the local participant and the investor. The local population, which is the main source of the labor force, should be interested in the work that is interesting and well paid, participate not only in the lowest level of employment, but also in good work.

The tourism industry is one of the only industries in which developing countries supply quality products in the world market. These countries receive income from tourism, while the main majority of tourists come here from economically and industrially highly developed and leading countries. This clearly manifested process suggests that countries whose industrial production is poorly developed and maintains their natural environment, industrially developed, receive indirect benefits from the economic production of states that have achieved leadership, even if it causes harm to their ecology.

Consequently, the increasing globalization of the world economy requires global Freemasonry, both in conservation and conservation. But the development of a tourist (almost completely export-oriented) network in developing countries leads to the emergence of a number of problems. They will apply mainly to the cultural and social spheres, to a lesser extent they will be characteristic of the natural environment.

Tourism is a powerful factor in social change. International tourism will be a great impetus for the transition from a traditional lifestyle to the style of modern Western society. Consequently, Tourism, most often, is the reason for the entry of new trends in the social sphere. Most often, they contradict the traditional values that exist in this society and resist many years of cultural traditions.

The tourism industry should support projects that include cultural and other characteristics of the local population, aimed at preserving the cultural heritage of nations. It is necessary to focus on the preservation of income from tourism - historical and cultural monuments, traditions, national traditions, since, together with the fact that tourists are demanding on the state of the environment, they are also interested in specific and unique services. Various festivals, national holidays and other events can be a good factor in the strong competition between different countries in the tourist market.

For recreation to most tourists, the most optimal place is considered to be places where there is no harmful effect of production enterprises and vehicles. Only for a narrow circle of specialists and enthusiasts - ecologists, pure preserved nature is based on such concepts as biodiversity, tropical forests and ecosystems.

It is important for tourists to spread the ideas of careful attitude towards nature and other places of attention during their travels, to increase the level of enrichment with cultural information. In tourists, environmental thinking and behavior in subsequent years are very common, which is definitely respected.

Tourism should be such that it:

- should benefit the local population;
- should strengthen the local economy;
- must train and recruit local labor;
- must take into account the rational use of available resources and building materials, local agricultural products and the specifics of the territory.

Tourism develops mainly in regions with a satisfactory ecological situation and economic incentives for conservation activities in them. On the other hand, the uncontrolled development of Tourism causes damage to the environment. Tourism also has an indirect impact on the environment, that is, it affects the mentality, behavior, lifestyle changes of the local population and tourists, and ultimately also changes their attitude to natural resources.

In Rio de Janeiro (1992-th.) very little has been said about travel and tourism at the ecological summit. The meeting was attended by one of two organizations involved in tourism-the World Council on travel and tourism, the topic, in addition to other issues, was considered. But on the agenda set for the 21st century, the tourism and travel industry was praised as a great potential that could effectively contribute to sustainable development in all regions of the planet.

It is important to understand this potential, as well as to ensure well-being, social development and organization of workplaces in all countries, since both the poorest countries and their identity in relation to other countries achieve a certain priority with their cultural, historical or natural heritage that attracts most travelers.

In relation to the sectors of economic activity that are engaged precisely in production, the tourism and travel industry does not pollute the atmosphere with

the waste of factories and, engaged in the extraction of Natural Resources, does not put the environment in a bad state. In addition, the real scale of the tourism industry, as a rule, air transportation, hotel business and the catering system, often came to mind not as a component of a holistic complex to meet the mass and regularly increasing demand for tourist and business trips, but as an independent type of Service.

At present, both the tourism and travel industry within the framework of the government, industrialists and consumers have realized that it can help to achieve environmental and social stability. This applies to both young market economy States and industrially developed countries. At the same time, one should not turn a blind eye to the problem of the obvious influence of the industry, which transports millions of people a day, provides them with a place to spend the night, saturates their stomachs and organizes rest, and is engaged in construction by changing landscapes, ensuring the activities of local residents. Of course, these problems should not be overlooked. With the help of rational planning and construction, rational use of opportunities, a lot of work can be carried out. The World Council on travel and Tourism approved a multifaceted strategy for the widespread promotion of the culture of sustainable development and formed a changing structure for achieving this goal.

References:

1. A.S.Sadullayev, S.Avezov Turizm va rekreatsiya geografiyasi. O'quv qo'llanma – UrDU, 2017.
2. Vahabov H., Yakubov H. Rekreatsion geografiya asoslari. T.: 2008.
3. Usmanov M.R. Turizm geografiyasi: o'quv qo'llanma. — Samarqand, «SamDU», 2020.
4. Soliev A.S., Komilova F. Turizm geografiyasi. T.: 2012
5. Komilova F.K. Xalqaro turizm bozori. O'quv qo'llanma T., TDIU-2001

*Islamava S.
teacher*

*Department of Uzbek language, pedagogy and physical culture
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnology
Uzbekistan, Andijan*

PROPER UPBRINGING OF CHILDREN IN THE FAMILY INSTRUCTIONS

Annotation. Every family has a number of important rules and regulations that are suitable for raising a child, and strict adherence to them will have a great impact on the child's future and ensure that the work of education will be effective.

Key words. Chastity, luxury, pilgrimage, reputation, mugham, deception, language, flattery.

The organization of cooperation is defined as a concept of culture, and in the course of the study the views of Western and CIS researchers on the culture of cooperation in our country were studied and theoretically analyzed. As a result of the study, special attention was paid to the level of importance of the approaches presented in the description of the author's interpretation. As a result of the analysis, it can be argued that the main task of education is to reflect, preserve, develop the content of cultural values, and serves to reflect the level of culture of the individual.[1]

In our ring there are such transplants as “the bird does what it is afraid of in its nest”, “from the age of the child, from the beginning of the nigul”, in which we bite their core: how children are brought up, grow up and reach the arc, how their character is formed, in what way the parents raise their children in the first

When a parent gives the child an idea of what it is to live in life from an early age, that if he does not have a profession, he sees many difficulties in life, the child, not knowing what to do more and more, will remain idle, will suffer from idleness, will apply to ugly deeds, his reputation and upbringing will be disrupted. That is why parents teach a child to be moral from a small age, make science useful, cook his eyes on the machine-tool is a bad omen.

In every family there are a number of specific and appropriate Mukhim laws of upbringing a child, the observance of which ensures the effectiveness of upbringing work. It should be noted that these rules can be said to be general in relative terms, since each child is a universe, they each have their own personality, their authority and behavior, therefore it is necessary to treat it according to it. Therefore, in upbringing, the

responsibility, skill, intelligence and authority of the parents are important. It is important that the parents deliberately lead the child's Trabia from cooperation with preschool institutions, school and the public, equally fear the children, treat them fairly, take care of the child's age, the peculiarities of growth and development, and respect the child's personality at a certain time, the ratio is demanding for him, these instructions give very good results if the There are also many methods and means of educating children, their skills and abilities, in which it is extremely necessary for a parent to know them well in everyday life, to use the direct letter in its place for its intended purpose in moderation. To the sentence of these:

Sign

- Sample Method,
- getting used to good behavior,
- get used to the good,
- nasihat when the role comes,
- give a strict tanbix,
- not talking to the child in a vactic way,
- changing attitudes towards them,
- persuasion,
- public influence,
- tools such as encouragement and condemnation from this are styles.

One of the main conditions for the correct upbringing of children in the family is unity in upbringing. In this case, the parent, large and small in the family, must head out of the same collar and act. In everything: in the treatment of children, in their encouragement and punishment, educational influence should be unanimity in the application of other means. Usually often the child's mother or grandmother let anything be reprimanded by his father or the punishment given by his father is repudiated by oansi, while Boal's one act is praised by his grandmother so that his father coyid him wahokazo. Such a talba breaks tascarianism, avlolo, child upbringing. In such situations, the demanding father and the sarcophagus get used to finding a way between his mother and the soulful grandmother. Among adults, instability and discord zezgan borla mughambir gets used to deception, tongue twisters, flattery.

No matter how dress the relationship between the teacher and the parents should be as expected, it is necessary to find ways to achieve this.

Factors that negatively affect the upbringing of a child in a family often arise from the fact that parents treat a child without understanding his permission, lack of pedagogical knowledge, inattention to the laws of Personality Development.

In the family, it is necessary for parents to have the same affection and demand for all children. Rizouddin Ibn Fakhridin says: "keep away from things like that which you have done in order to teach Justice and righteousness, and when you have studied what you need, make all things equal, and give all of

them the same thing when you give them gifts, and give one thing in secret, and say: Be careful not to let your brothers know, because doing so will teach them such things as Happiness radiates to their hearts the same corruption as hubbin-lust (self-love)." In the family, to react with encouragement or harshness to the behavior of each child, to scold, to punish is a tried and tested method in upbringing.

Pedagogical cooperation is pedagogical creativity, pedagogical techniques, education, the interaction between a teacher and a student in the learning process, communication tactics, speech culture, thinking, organization and development of spiritual and educational work of the teacher, in the process of behavior and emotions. Pedagogical cooperation is based on restraint (or tolerance) of participants in the educational process.[2]

In the upbringing of a child in the family, each family member, that is, Grandfather, Grandmother, parent, sister, brother, aunt, uncle, put a neighbor, neighborhood, school, community as one and the other. In our people, proverbs such as "seven neighboring parents for one child", "one uncle in the place of seven fathers", "neighborhood your father-your mother" are not for nothing. Therefore, in the upbringing of a child, it is necessary that everyone has the same demand, attitude. The variety of methods of upbringing, requirements and opinions between educators leads to the child's lack of upbringing. One of the methods of upbringing tested in the upbringing of children in the family is an example. The behavior, gait, problem, behavior of grandparents, parents, older people around them, their attitude to society, nature, as an example, plays a huge educational role. The foundations of mental moral, aesthetic, religious, labor education of the child are instilled on the basis of the parental pattern. It is necessary for a parent to set an example in front of a child with his intelligence, treatment, dress, sweetness, determination, non-lying, hard work, fairness in maintaining a family, knowledge. The child's character is quickly shown by mutual quarrels of parents, a negative attitude towards the family, society, the environment, lying, indecision, dressing up, a pala-party in running a household, a lack of love for work, his negative education. Seeing the high moral attitude of the parents towards each other, the child who knows will become ready to live in this way with his spouse even when starting a family in the future. In the science of life, a mother is a teacher, a coach for a girl, and a father for a boy. It is not for nothing that it is said that "take your daughter by seeing her mother and take her bosom by seeing Rahi." A child also suffers from the wrong behavior of parents, descendants-ancestors, unclean deeds, mentally regrets when there are no children of such people. Some parents consider that the future of their child consists only in material support. That is why, in different ways, the Moldavian, who reaches his distant

generation, tries to accumulate, becomes oppressed by the disease of greed. Diseases of the human body-soul can be cured, but the treatment of this disease is quite complicated. He deprives a person of humanity, leads to various crimes, committing non-pecuniary actions, discredits within the El land. Such wealth brings happiness to the child, not happiness. It is necessary that the parents inherit the attributes of devotion, compassion, love of life, people for the nation and the motherland, not an overwhelming wealth, striving for knowledge, rigor. For a child, a deep knowledge of the moral and spiritual values of his nationality, culture, Sanhati, religion, family traditions and obtaining spiritual nutrients from them, pride acquires an educational character. It is in the family that the understanding of the essence of state symbols (Consistia, hymns, coats of arms, flags, national currency) begins to be carried out, to be proud of past scholars, descendants and ancestors, to study their heritage perfectly, to use the promoted lifeguards for the prosperity of our society.

References:

1. Otaboeva Zulfiya Gafurovna. NeuroQuantology. June. 2022. Volume 20. Issue 6. Comparative analysis for the development of a culture of cooperation in the student community.
2. Отабоева Зульфия Гафуровна. Universum: психология и образование взаимодействие преподавателей и студентов в учебном процессе 2022 -12 (90)
3. Яголковский, С.Р. Психология инноваций: подходы, модели, процессы. [Psychology of innovation: approaches, models, processes] Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: ВШЭ, 2011. — 270 с.
4. Рензулли Дж.С, Джентри. МРейс. С, М Обогащающее обучение: путеводитель по практико-ориентированному, основанному на потребностях студентов обучению. [Enriching Learning: A Guide to Practice-oriented, needs-based Learning] Владивосток: ВГУЭС, 2006-36 с.

*Marasulov B.Sh.
Boshlangich talim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi
Andijon davlat pedagogika instituti*

BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARIDA YO'L XARAKATI QOIDALARIGA MA'SULYATLI MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlangi'ich sinflarda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish va ularni o'quvchilar yoshiga va dunyoqarashiga ta'siri bayon qilingan

Kalit so'zlar. xavfsizlik, tushuncha, harakat, transport, fuqorolik, ma'naviyat, qadriyat, xavfsizlik.

*Marasulov B.Sh.
teacher
Department of Primary Education Methodology
Andijan State Pedagogical Institute*

METHODOLOGY OF FORMING RESPONSIBLE ATTITUDE TO TRAFFIC RULES IN PRIMARY CLASS PUPILS

Abstract. This article describes the teaching of traffic rules in elementary grades and their impact on the age and outlook of students.

Key words. safety, understanding, movement, transportation, citizenship, spirituality, value, security.

Yo'l harakati xavfsizligi - bu bolalar va yoshlarni jalb qilish uchun ajoyib mavzu bo'lib ayniqsa "Yo'l harakati xavfsizligi" haftaligi buni amalga oshirish uchun ajoyib vaqtdir! Agar biz vaqtdan to'g'ri foydalansak, o'quvchilar ko'pincha yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha o'qish va mashg'ulotdan zavqlanadilar va ko'p tushuncha va qoidalarini o'rganadilar, chunki bu ular tushuna oladigan va doimo kerak bo'ladigan masaladir. Bolalar va yoshlarning yo'l harakati xavfsizligi haqidagi tushunchalari va munosabatlarini shakllantirishga yordam berish, ularga yoshligida va qariganlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun eng yaxshi muhim imkoniyatdir. Bugungi kunga kelib yo'l-transport hodisalari butun dunyo bo'ylab yoshlarning eng katta qotilidir.

Yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maktablarda o'quvchilarni o'qitishning bir qismi bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, yo'l harakati qoidalarini haqidagi xabarlarni boshqa fanlar bo'yicha darslarda, yig'ilishlarda, tushlik mashg'ulotlarida yoki agar mavjud bo'lsa, umumiy "fuqarolik" yoki "ma'naviyat" darslarida yangi mavzu oldidan tushuntirib o'tish kerak.

Biz quyida 2 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan turli yosh guruhlariga nima o'rgatish bo'yicha ba'zi yo'riqnomalar hamda darslar va mashg'ulotlar uchun ba'zi g'oyalar, jumladan, matematika, fan, drama va ingliz tili kabi fanlarni o'qitishga qo'shilishi mumkin bo'lgan ba'zi fikrlar keltiramiz. Bugungi kunda milliy yoki mahalliy hokimiyati bo'ginlaridan belgilangan vakillar yo'l harakati xavfsizligini o'rgatish bo'yicha yordam va ko'rsatmalarni maktab va bog'cha tarbiyalanuvchilariga berib kelmoqda va o'quvchilar orasida yo'l harakati xavfsizligini qanday o'rgatish kerakligini ko'rsatishi mumkin. Xozirda dalatimizda yo'l harakati havfsizligiga ma'sul shaxslar tomonidan yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha o'quv qo'llanmalar va tavsiyalar ishlab chiqilgan va keng qo'llanilmoqda.

Yo'l harakati qoidalarini o'rgatishdan oldin biz o'quvchilarning yoshi va dunyoqarashiga etibor qaratishimiz kerak.

2-5 yoshdagi o'quvchilarni o'rgatish

5-7 yoshdagi o'quvchilarni o'rgatish

7-11 yoshdagi o'quvchilarni o'rgatish

11-14 yoshdagi o'quvchilarni o'rgatish

14-18 yoshdagi o'quvchilarni o'rgatish

Yo'l harakati xavfsizligini o'rgatishdan oldin, biron bir bola yo'l-transport hodisasiga duchor bo'lgan, jabrlangan yoki jiddiy yo'l-transport hodisasiga guvoh bo'lganligini tekshirgan holda va ularning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yondashish kerak. Ular va ularning ota-onalari bilan "Avto xalokatlar" mavzusida ochiq muhokama dars mashg'ulotlarini olib borish kerak.

Yo'l harakati xavfsizligi haftaligini tashkil etish yoki unda ishtirok etish uchun siz maktab yoki kollejingizdagi boshqalarni, xususan, rahbar yoki direktorlar kengashini yo'l harakati xavfsizligini o'rgatish va targ'ib qilishni boshlashdan oldin uning ahamiyatiga ko'ndirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Boshqalarni ishontirishga yordam beradigan bir nechta asosiy fikrlar:

- Bolaning yo'llarda har bir o'limi yoki jiddiy jarohatlanishi oila, keng jamoatchilik va bolaning maktabgacha ta'lim muassasasi, maktabi yoki kolleji uchun halokatli bo'lib, ularning har birini oldini olish mumkin. Hech bir bola yo'lda o'z hayotini yo'qotmasligi yoki dahshatli jarohatlarga duchor bo'lmasligi kerak.

- Yo'l harakati xavfsizligining yomonligi nafaqat bolalarning jarohatlanishi yoki o'lishi xavfini bildiradi, balki ko'pincha ularning salomatligi va farovonligiga ham ta'sir qiladi. Ko'pgina mamlakatlarda bolalar orasida semirish (ayniqsa, badavlat oila vakillarida) tobora ko'paymoqda, chinki ular muntazam ravishda yurish va velosipedda yurish ehtimoli kamroq, bu esa harakatsizlik, semirish va ijtimoiy rivojlanishga ta'sir qiladi. Buning asosiy sabablaridan biri shaxar va uning atrofidagi ko'chalar xavfli bo'lsa, ota-onalar ko'pincha bolalariga yurish yoki velosipedda yurishga ruxsat berishni xohlamaydilar.

- O'qituvchilar o'quvchilarga hayotni saqlab qoluvchi xabarlarni o'rgatish va mahalliy hududdagi ota-onalar va haydovchilar kabi yo'l harakati xavfsizligini yanada kengroq targ'ib qilish orqali bolalarni himoya qilish va halokatli voqealarni oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin.

- Maktablar va kollejlar mahalliy yo'llarni xavfsizroq qilish, ayniqsa bolalar va oilalarga xavfsiz piyoda yurish va velosipedda yurish imkonini yaratuvchi piyodalar yo'llarini qurishni taqazo etadi.

- Yo'l harakati xavfsizligi faqat kichik yoshdagi bolalar uchun emas. Bolalar qanchalik katta bo'lsa, mustaqillikka erishgandan so'ng, ular bilan bog'liq voqealar ko'proq sodir bo'ladi. Ko'pgina mamlakatlarda yosh haydovchilar ishtirokidagi avtohalokatlar katta muammo bo'lib, yo'llarda halok bo'lganlarning katta qismini maktab o'quvchilari tashkil qiladi, shuning uchun transport vositaarini haydash yoki yo'lovchi bo'lish hamda turli xavf- hatarlardan ogoh bo'lish va xabardorlik o'smirlar uchun ham juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://roadsafetyweek.org/schools-colleges/2-uncategorised/69-road-safety-lesson-plans>
2. <https://lex.uz/docs/-5953883>
3. <http://kutubxonachi.uz/documents/kitob/yo-l-harakati-qoidalari/uzbek/pdf/nomalum/yol-harakati-qoidalari-va-xavfsizligi/#gsc.tab=0>

Mo'minova N.Z.
4th course student
Andijan state Foreign Languages Institute
Uzbekistan, Andijan

TEACHING ENGLISH TO YOUNGER PUPILS

Annotation. In this article the author reveals the features of teaching English to junior schoolchildren in connection with the requirements of the Uzbekistan. The author substantiates the competency-based approach in primary education, characterizes competencies, reveals the features of the formation of meta-subject and personal competencies in younger students.

Key words: speech, sociocultural, educational and cognitive, language competencies, activity character, personal and meta-subject competencies.

A foreign language is one of the important and relatively new subjects in the system of training a modern primary school student in a multicultural and multilingual world.

Since August 29, 1997, all educational institutions in Uzbekistan have switched to a new state educational standard for primary general education. The main goal of introducing the State Educational Standards for Primary General Education is to improve the quality of education.

The federal state standard for primary general education is a set of requirements that every school must fulfill when organizing the process of education and upbringing.

A distinctive feature of the new generation standard is the formation of new knowledge, the development of skills in their independent acquisition and the development of the ability to apply this knowledge in practice. Therefore, the goal of the modern school is the need for students to set a goal and achieve it, independently acquire and apply knowledge, draw up a plan of their actions and independently evaluate their consequences, ask questions, express their thoughts clearly, take care of others, be a moral person, preserve and strengthen your health.

In the system of Uzbekistan State Educational Standard, a foreign language is one of the most important in the system of training a modern primary school student in a multicultural and multilingual world. Along with Uzbekistan language and literary reading, English is one of the subjects of the philological cycle and forms the communicative culture of the student, contributes to his general speech development, broadening his horizons and educating various positive qualities of a modern person.

After conducting large-scale experiments on the early learning of a foreign language in elementary school and kindergarten, it turned out that external factors remain an obstacle to the implementation of the experience

gained, first of all: the uncertain legal status of a foreign language in the lower grades of a general secondary school, the problem personnel, an insignificant selection of high-quality, and at the same time affordable teaching materials for elementary school. But the main problem is the unpreparedness of teachers.

Teaching a foreign language in elementary school has distinct features in comparison with the following levels. In the first years of training, there is an intensive accumulation of language tools necessary for solving a fairly wide range of communicative tasks. In the future, students will implement the same tasks in other situations of communication, within the framework of new topics. However, the initial accumulation of language and speech means occurs precisely at the first stage. At the same time, the dynamics of the accumulation of language means, the sequence, validity and intensity of their introduction have a significant impact on the effectiveness of the learning process.

Andijan State Pedagogical University prepares specialists, bachelors in the profile "English language". Disciplines of specialized training are taught by students taking into account innovations, modern requirements of Uzbekistan State Educational Standard.

For all foreign language teachers working in primary school and future teachers in the context of the transition to the new Uzbekistan State Educational Standards, the problem of preparing younger students for the final certification for the primary school course becomes extremely relevant. In this article, we will focus on the features of teaching English to younger students under the new standards.

The goals of teaching a foreign language in elementary school are: the development of speech, sociocultural, educational, cognitive, language competence; increased interest in learning English; strengthening the motivation of younger students to obtain an additional amount of knowledge in the subject; formation of universal educational activities; formation of skills for working with test material. When preparing specialists for primary education, we take into account not only the requirements of the Educational standard, but also how this should be combined with the goals and competencies of the disciplines of subject.

One of the features of learning is taking into account the role of motivational components, since the need for knowledge, their need in modern life, comes to the fore [3]. Based on the requirements of Uzbekistan State Educational Standard, in the process of learning the language, schoolchildren are presented in situations that allow them to discuss such issues as love for their family, a healthy lifestyle, hard work, respect for parents, care for elders and younger ones, attitude to study, interest in creativity in its various manifestations.

Thus, the process of language learning is based on practical competencies: the ability to explain in English to their parents, relatives, friends the situational world around them. In this situation, communicative competence

is understood as the ability and readiness of a younger student to carry out interpersonal and intercultural communication not only with peers, but also with native speakers of the language being studied in oral and written form in a limited range of typical situations and areas of communication available to a younger student. In the children's environment, there is an introduction to a new social experience using the English language: acquaintance of younger students with the world of foreign peers, with foreign children's folklore and accessible samples of fiction; fostering a friendly attitude towards representatives of other countries, developing speech, intellectual and cognitive abilities of younger students.

References:

1. <https://lex.uz/ru/docs/-16188?ONDATE=05.01.2018%2002>
2. Биболетова М. З. Английский язык. 1-4 кл. М.: Титул, 2004.
3. Бим И. Л. Об одном из возможных подходов к составлению программы по иностранным языкам // ИЯШ. 1992. № 1. С. 3-16.
4. Бим И. Л., Афанасьева О. В., Радченко О. А. К проблеме оценивания современного учебника иностранного языка // ИЯШ. 1999. № 6. С. 13-17.

Muratova M.N.
senior teacher
English language department
Tashkent State University of Economics

MODERN TRENDS IN THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract. The considered features of the use of digital technologies in teaching foreign languages in the materials of educational websites help to better understand the needs of students and allow teachers to build a training course in accordance with the tasks. This article reflects recent developments in the content and ways of using digital technologies in foreign language teaching, as well as young scholars who are just starting their dissertation research.

Keywords: foreign languages, educational websites, training, digital technologies.

Introduction

In recent years, teaching foreign languages cannot be imagined without the use of digital technologies, and the pedagogical community must follow new trends in their development. Today, many educational sites and CD ROMs are offered to help teachers develop receptive (reading, listening) and productive (writing, speaking) competencies. Using them is an undoubted advantage in learning a foreign language.

Therefore, it is necessary to analyze the literature on the indicated topic and identify the latest trends in the use of digital technologies in foreign language teaching with the help of educational websites.

This article reflects recent changes in the content and methods of using digital technologies in foreign language teaching, and will also be useful for young scholars who are just starting their dissertation research.

Literature Review

Undoubtedly, the impact of digital transformation on all areas of human life is felt very strongly. Digital transformations provide innovative tools not only for the dissemination of knowledge but also for mastering the strategies of teaching subjects in general and teaching foreign languages in particular: access to information, exchange of messages, access to documentary resources, communication in real-time interactive and multimedia sharing.

The idea that digital transformations can help develop some cognitive approaches is not new. Authors including D. X. Jonassen, R. B. Kozma, R.D. Pea, G. Salomon have contributed greatly to the promotion of digital learning in education, especially in order to show how students can manage concepts using the above technologies and models [1,2,3,4].

A study by Besta (British Agency for Information and Communication Technology in Education) in the UK highlights the role of teachers in the use of digital learning in education and their impact on student achievement [5]. M. Gus, D. Johnson and R. Johnson in their work focused on the effectiveness of working in small groups in conducting lessons using digital transformation [6,7].

M. Connell examined the effectiveness of training by comparing traditional-style lessons with CT lessons. According to the results of the study, which lasted for several months, teaching using digital technologies showed significantly greater success. This prompted the author to think about the true cognitive potential of CT [8].

R. Gregoire, R. Bracewell, and T. Laferrière believed that digital transformation allows the diversification of goals, methods, and learning outcomes [9]. Approaches to teaching a foreign language using digital transformation are as rich as many authentic audio and video materials on the World Wide Web. On the other hand, Internet resources are effective because they can be updated, which provides access to truly up-to-date information, unlike paper curricula that quickly become outdated.

Digital transformations in communication accelerate the development of social competencies in the target language. E-mail, WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, etc. offer a platform for real communication between students and teachers for administrative and pedagogical purposes. Although e-mails remain a private communication, discussion chats allow everyone to participate in the discussion and respond within a defined topic [10].

According to the scientific views of researchers such as K. Depaer, T. Karsenti, and V. Komis [11], digital transformations provide an opportunity to revise and transfer the exchange between teachers and students to space and time, thereby creating new opportunities for study and/or professional training. It is also a significant potential for innovation in education and an almost limitless supply of new methods for teachers and the entire education system.

Some studies show that students are more motivated to engage in learning activities using digital transformation than traditional classroom approaches, and this interest is due to the fact that these technologies allow diversification of goals, methods, materials, projects, and learning outcomes [12].

Digital transformations allow students and teachers not only to present and receive informational knowledge using various media formats but also to learn, produce, communicate, analyze and transform them. However, many teachers today use DT mainly or even exclusively as an informational tool, which limits the pedagogical changes that the use of DT can contribute to [13].

In the local pedagogical and psychological literature, many scientists have dealt with the use of digital transformation in education. I. G. Zakharova developed a gradation of special education programs from the point of view of didactics. The author analyzed the possibilities of integrating digital transformation into the educational process [14].

The possibilities for using digital technologies are enormous. The global network creates conditions for finding any necessary information: materials about the culture of the country of the studied language, news, publications, and literature of an artistic and scientific nature. Students can participate in online tests, quizzes, contests, and Olympiads. However, the introduction of the aforementioned digital transformations into the educational process does not exclude traditional ways and methods of teaching. They should be combined with the use of digital transformation at all stages of the educational process, which can greatly increase the effectiveness of learning, encourage students to improve themselves, and help them learn to move freely in the information space [16]. In teaching a foreign language at the university, the possibilities of using digital transformation, which allows increasing the motivation of students to study, develop the skills of independent learning of a foreign language, and reduce the level of anxiety, were considered in their scientific works of N.L. Shamne and A.N. Sovgenin [17]. In particular, the authors analyzed the problems and prospects of using educational technologies based on digital and mobile applications.

Through the use of modern digital technologies, students are increasingly provided with opportunities to develop reflective thinking related to FL learning and use (email or forum posting). As a result of this activity, students expand and improve their cognitive skills, as well as more fully apply learning strategies [18].

Research Methodology

The methodological basis of the research is the analysis of scientific literature on the indicated topic, as well as inductive and deductive methods of scientific knowledge. is enough. The comparative analysis helped to analyze the existing approaches to teaching foreign languages. The deductive method allowed Russian and foreign scientists to conduct their own research within the defined topic, based on their conclusions.

Analysis and results

In this work, digital transformation refers to the methods used in the processing and transmitting of information, primarily the Internet and telecommunications. It should be noted that the emergence of digital heating is connected, in particular, with the convergence of telecommunication and audiovisual technologies. In recent years, as a result of the rapid development of educational technologies, the role of websites in teaching foreign languages has increased dramatically. The sites are well-designed, contain pedagogically valuable material, and offer almost limitless learning opportunities. This is an opportunity for foreign language learners to improve their grammar, vocabulary, and communication skills in a real environment.

Due to the continuous improvement of educational websites and the need for the pedagogical community to follow new trends in the development of these sites, it seems relevant to us to evaluate their organizational, pedagogical, and

methodological components. The author of the study analyzed the content of websites used for teaching English and French at the Samara State University of Economics, and the latest trends in their development that affect foreign language teaching. analyzed in order to identify trends:

- Polar FLE- Apprendre le français avec l'inspecteur Roger Duflair <http://www.planete-education.com>. This site, which includes educational programs and digital didactic resources, is used to teach French as a second foreign language to SSEU students.

- Apprendre le français avec TV5 <https://apprendre.tv5monde.com/fr>. This is a free and interactive site for learning French with videos, TV shows and news reports. The site offers more than 2,000 online exercises to improve your understanding of the French language from beginner to advanced.

- Bonjour de France <http://www.bonjourdefrance.com>. This is a free "web magazine" containing exercises, quizzes and games for learning French, as well as flashcards for teachers of French as a foreign language (FLE).

- Le Point du FLE <https://www.lepointdufle.net>. Learning French and A website for French learners with over 12,900 links to teach.

- BBC Learning English <http://www.bbc.co.uk/learningenglish>. A site for teaching English for students and teachers, includes tasks to develop grammar, vocabulary and pronunciation skills. The site also offers a variety of training courses and quizzes.

- Real English <https://www.real-english.com>. The English lessons on this site combine the latest interactivity with unique multimedia features, including a video for each exercise, as well as audio files to aid students' listening comprehension. Many photos are presented on the site, which allows readers to find each test answer independently.

- Tune into English <http://www.tuneintoenglish.com>. The creators of this site combined their passion for music and teaching. At the end of each lesson, students are rewarded with their favorite song, which they say is the most motivating part of the lesson.

The use of the above websites in teaching a foreign language has a number of advantages for both students and teachers:

- students will have the opportunity to work with real documents that reflect the culture of a living and used language (we are no longer talking about learning a foreign book language) which often paralyzes students regardless of age and then the board becomes a passive observer and fades into the background;

- there is an entertainment component and the integration of learning, which eliminates language barriers, the fear of making mistakes disappears (by joining the game, the student moves from site to site and discovers new aspects of the foreign language, acquires new lexical languages; grammatical and cultural competences);

○ the cultural discovery of the language becomes an opportunity for language practice (websites and documents posted on their pages allow students to study the language in the unity of its linguistic and cultural components);

○ it is not necessary to use a notebook, book, or pen as any exercise is performed on the computer screen;

○ there is an opportunity to work on grammatical or lexical exercises, where the possibility of seeing the exercises checked immediately after completion is maximized, without waiting for the teacher to correct the mistakes.

Conclusions and recommendations Undoubtedly, digital transformations play an important role in people's lives today, especially in the field of education. Indeed, the superiority of digital transformation is felt in all disciplines, be it social, religious, medical, or other fields. Foreign languages are not alone in this matter.

Today, it is impossible to talk about teaching a foreign language without the use of digital technologies, which gives an advantage to the teacher and the teacher. Therefore, it is necessary to emphasize the need for the teacher to use this interesting and effective tool effectively in order to motivate the students by making the lessons livelier and more colorful.

This is related to a request for training and education of foreign language teachers in the field of digital technology. However, due to insufficient preparation, many teachers do not dare to fully integrate digital communication technologies into their teaching practice. Integrating digital technologies into foreign language teaching is a complex pedagogical innovation. This requires changing several aspects: teachers' habits (increasing the efficiency of computer use), revision of traditional pedagogical methods (student-oriented pedagogy; redefining the role of the teacher) and teaching tools.

In conclusion, it should be noted that the use of digital transformation in foreign language teaching is considered in the materials of educational websites. characteristics help to better understand the needs of students and allow teachers to competently build the curriculum. assigned tasks.

References:

1. Jonassen DH Computers in the Classroom: Mind tools for Critical Thinking. – Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1996. – 291 p.
2. Kozma RB Will media influence learning? Reframing the debate // Educational Technology Research and Development. - 1994. - 42(2). – P. 7–19.
3. Pea RD Beyond amplification: Using the computer to reorganize mental functioning // Educational Psychologist. - 1985. - 20(4). – P. 67–182.
4. Salomon G. New information technologies in education // Encyclopedia of Educational Research (Sixth Edition) / Ed. MC Alkin. - New York: Macmillan, 1992. - P. 892-903.
5. Becta. Impact 2, Coventry, British Educational Communications and Technology Agency // ICT in Schools Research and Evaluation Series. - 2002. -

- No. 7. - 92 p. 6. Goos M. Promoting collaborative inquiry in technology-enriched mathematics classrooms // Annual Meeting of the American Educational Research Association. - Seattle, 2001. - 13 p.
7. Johnson DW, Johnson RT Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic. – 3rd ed. – Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1991. – 242 p.
8. Connell ML Technology in constructivist mathematics classrooms // Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. - 1998. - 17(4). – P. 311–338.
9. Grégoire R., Bracewell R., Laferrière T. L'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'apprentissage des élèves du primaire et du secondaire // Revue documentaire. Rescol/Schoolnet. - Ottawa, 1996. - 50 p.
10. Houenon C. Intérêt Pédagogique de l'Intégration des TIC dans l'enseignement // Apprentissage de la Langue Française dans les Collège d'Education du Nigeria. Communication presented lors de la 21ème Conférence de l'Association des Professeurs de Français des Collèges d'Education à FCE Obudu, Cross-River State. – Nigeria, 2012. – P. 12– 21.
11. Depover C., Carsenti T., Komis V. Enseigner avec les technologies. Favoriser les apprentissages, développer des compétences. – Québec, QC: Presses de l'Université du Québec, 2007. – 286 p.
12. Weiss-Lambrou R., Macfadyen Leah P. Soutien du corps professoral dans une initiative d'enseignement avec les technologies de l'information et de la communication à l'Université de Montréal // International Journal of Technologies in Higher Education. - 2005. -2(1). – P. 59–61.
13. Basque J. Une Réflexion sur les Fonction Attribuées au TIC en Enseignement Universitaire // Revue Internationale des Technologies en Pédagogie Universitaire. - 2005. – 2(1). – P. 30–41.
14. Zakharova I. G. Information technology and education: ucheb. posobie dlya stud.higher ped. fly factory - M., 2003. - 112 p.
15. Podoprigrorova L. A. Ispolzovanie Interneta v obuchenii inostrannym I speak // Foreign language in school. – 2003. – No. 5. – S. 25–31.
16. Porozhnyak N. F. Information-communication technology and the process of training English language and non-language language // Molodoy uchenyy. – 2014. – No. 9. – S. 559– 561.
17. Shamne N. L., Shovgenin A. N. i dr. Ispolzovanie computerykh tekhnologii v protesse obucheniya inostrannym zykam // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Series 6: Universitetskoe obrazovanie. – 2008. – No. 11. – S. 49–53.
18. Zakharova I. G. Brother. hair 19. Custers G., Paquier E., Rodier C. 150 activités avec Internet. – Paris: CLE International, 2004. – 192 p.
19. Davies N. Activités de franchis sur Internet. – Paris: CLE International, 1999. – 186 p.

Qodirova G.T.
Andijon qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalar instituti
Xorijiy tillar kafedrasasi o'qituvchisi

TALABALAR FAOLLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARNING RO'LI

Annotatsiya. Zamonaviy pedagogikaning vazifasi sifatida talabalar intellektual faolligini oshirishda ta'lim jarayonida innovatsiyalarni qo'llanilishini tahlil qilish ushbu maqolada bayon qilingan. Unga pedagogik termin sifatida esa innovatsiya tushunchasi, yangi tushunchalardan biri bo'lib, unga turli ta'riflar va fikrlar bildirilgan.

Kalit so'zlar. Innovatsiya, ensiklopediya, xavfsizlik, fizologik, motiv, mezon, nuqtai nazar.

Qodirova G.T.
senior teacher
Department of Foreign Languages
Andijan agricultural and agrotechnological institute

THE ROLE OF INNOVATIONS IN INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS

Annotation. Analysis of the use of innovations in the educational process to increase the intellectual activity of students as a task of modern pedagogy is described in this article. As a pedagogical term, the concept of innovation is one of the new concepts, and various definitions and opinions have been given.

Keywords. Innovation, encyclopedia, safety, physiological, motive, criterion, point of view.

Bugungi kunda ta'lim jarayonini innovatsiyalar orqali yuksak saviyada tashkil etish, talabalarning intellektual faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Intellektual faollik esa bo'lajak talabani ta'limning keyingi bosqichiga hartomonlama tayyorgarlik ko'rishiga, kelajakda biron sohada mutaxassis usta bo'lib yetishishiga yordam beradi. Intellekt (lotincha intellectus – ya'ni aql, idrok, zehn) degan ma'noni anglatadi. Bu degani kishining bilish faoliyati, tor ma'noda tafakkuri, fikr yuritish jarayonini shakllantirish demakdir.

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida innovatsiya so'zi quyidagicha izohlanadi: innovatsiya- inglizcha innovationas – kiritilgan yangilik, ixtiro bo'lib, ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mahoratni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, faoliyat doiralarida qo'llanilishi, deb ko'rsatilgan. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik va

o`zgarishlar kiritish bo`lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to`liq foydalaniladi.

Bugungi kunda ta`lim jarayonida yangiliklarni joriy etish yaxshi samara bermoqda. Talim sohasidagi yangiliklar, ta`limga yangilik va o`zgartirish kiritish, mavjudlarini yaxshilash va takomillashtirishni taqozo etadi. Shuning uchun har doim ham ta`lim jarayonida qandaydir o`zgarishlar sodir bo`ladi.

Hozirgi davrni jamiyatning barcha sohalari kabi ta`lim sohasida ham katta va tezkor o`zgarishlar davri deb atash mumkin. Yangiliklarning turli ko`rinishlari mavjud. Yangiliklarning turlari asosan metodologik sabablarga ko`ra ajratiladi.

Ta`lim sohalari bir-biri bilan shu darajada uzviy bog`liqlik, bir sohadagi yangiliklar, istalgan boshqa sohada yangiliklarni vujudga keltiradi. Shuning uchun ta`limning ayrim komponentlarida yangiliklarning joriy etilishi, qo`llangan yangiliklarning umumiy samaradorligini aniqlashni talab etadi.

Bizning fikrimizcha, birinchi asosiy mezon bu yangilikning qanday muhitda joriy qilishga bog`liq. Ikkinchi mezon yangilikni qo`llashning yo`llari, uchinchisi yangilik joriy qilish tadbirlarining kengligi va chuqurligi, to`rtinchi mezon – yangilikning vujudga kelishiga sabab bo`lgan asos.

Ta`limning qaysi sohasiga yangiliklarning kiritilishi va qo`llanilishiga qarab, birinchi mezonga quyidagi yangiliklarni kiritish mumkin: 1) ta`lim mazmunida, 2) texnologiyasida, 3) tashkil qilishda, 4) boshqarish tizimida.

Yangiliklarni joriy qilishning yo`llaridan qat`iy nazar ularni quyidagilarga ajratish mumkin:

a) tizimli, rejali, oldindan o`ylangan;

b) kutilmagan, o`z-o`zidan paydo bo`lgan, to`satdan paydo bo`lgan. Yangiliklarni joriy qilish tadbirlarining kengligi va chuqurligidan qat`iy nazar ularning quyidagi turlarini sanab o`tish mumkin:

a) ommaviy, katta, global, tizimli, keskin, asosli, muhim, jiddiy, chuqur va boshqalar;

b) qisman, kichik, mayda.

Yangilikning paydo bo`lish xususiyatiga qarab ularni quyidagicha birlashtirish mumkin: a) tashqiva b) ichki.

Talabada o`zlashtirishga nisbatan motiv hosil bo`lsa, o`quv materialini tez va oson o`zlashtiradi.

Ta`lim jarayoniga yangiliklarni joriy qilishda talabalarda motiv komponenti hosil qilish muhim ahamiyatga ega.

Motivlarni hosil qilishda quyidagilarga e`tibor qaratish lozim:

1. Berilgan bilim va ko`nikmalarning zarurligini tushuntirish;

2. Shaxsiy mas`uliyat hissini yaratish;

3. Ta`lim jarayonida vaqtida talabalarining qiziqishini uyg`otish va saqlab turish;

4. Orttilirilgan bilimlardan hayotda qanday foydalanish mumkinligini tushuntirish;

5. Ma`qullash, e`tirofetish, rag`batlantirish;

6. Sogʻlom raqobat;

7. Olingan bilimlardan kelajakda talabalar qanday muvaffaqiyatlar qozonishlari mumkinligi haqida muloqot qilishga imkon berish;

8. Tanlash imkoniyatini yaratish.

Shuni taʼkidlash lozimki motivlar hosil boʻlishi uchun talabalarda ehtiyoj tugʻilishi lozim. Ehtiyojlarni eʼtiborga olishda quyidagi imkoniyatlar yaratilishi kerak:

1) fiziologik, taʼlim jarayoniga xalaqit bermaydigan xona, yaʼni talabalar uchun qulay sharoit yaratish;

2) xavfsizlik, (bu yerda nafaqat jismoniy, balki muloqot vaqtidagi xavfsizlik toʻgʻrisida soʻz bormoqda) yaʼni talabalarning bemalol savol berish va bahslashish muhitini vujudga keltirish.

Faqatgina ishonch va oʻzaro hurmat muhiti har bir talabaga samimiy boʻlish, oʻz fikrlarini bemalol bayon etish hamda begona nuqtai nazarni egallash – oʻrganishga imkon beradi.

Demak, taʼlim sohasidagi innovatsiyalar va oʻzgarishlar ijtimoiy taraqqiyotning omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch Maʼnaviyat. T: 2008
2. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2002. 169-ber.
3. Pedagogik mahorat. Oʻquv – metodik qoʻllanma. TDPU.T. 2005
4. Ishmuhamedov R. Yuldashev M. Taʼlim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar T.: Nihol. 2013.

Rakhimov H.U.
teacher
Department of “Fine Art and Engineering Graphics”
Namangan State University
Uzbekistan

ANALYZING THE PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS BASED ON ART STUDIES

Annotation. In this article, the content and essence of the problems of developing the professional qualities of the future teachers of fine arts through fine arts on the basis of art studies in the system of art education is highlighted. Until now, there is no purposeful, scientifically-based system of artistic-pedagogical training of future teachers of fine arts, teaching artists-pedagogues to artistic creativity and aesthetic education of students through examples of fine arts of Uzbekistan artistic-practical, methodical aspects of the formation of knowledge, skills and qualifications have not been fully resolved.

Key words: art history, visual art history, painting, graphics, sculpture, participatory, professional competence, model of formation, creative activity.

Introduction: It is necessary to revise the practice of training students of the art and graphic faculties of the pedagogical institutes of Uzbekistan in terms of art studies, sophistication, artistic and methodological aspects in accordance with today's requirements, therefore, the scientific study of Uzbek fine art - promotion and realization of the methodical (methodical) concept is envisaged.

Development of the problem of learning examples of visual art of Uzbekistan in general secondary schools, the level of art, sophistication, artistic and methodological training of future visual art teachers, scientific justification and testing performs the task of transfer.

The need to create a new scientific concept to overcome these problems is evident, this approach is an effective one that contributes to the improvement of the level of artistic, artistic, aesthetic and methodological preparation of the students of art and graphic faculties of pedagogical institutes in our Republic in the educational process help to develop the system, which prepares the ground for the comprehensive development of students' knowledge, skills and abilities to teach students to artistic creativity and aesthetic education through examples of Uzbek fine art.

This concept provides an opportunity to clarify the goals, tasks, knowledge, skills and qualifications set for the future pedagogical activity, and the future visual art to the educational process, which is carried out by means of Uzbek visual art examples relies on the theory of artistic and professional training of teachers, which in turn allows to realize the proposed hypothesis and build the intended methodical system.

In the proposed concept, a special place is given to consider the content, purpose, means, forms and methods of providing artistic and aesthetic education to schoolchildren through examples of visual arts of Uzbekistan. Emphasis on the national Uzbek fine art in the conditions of aesthetic, artistic and methodical training of the artists-pedagogues will ensure that the art and graphics faculties of the pedagogical institutes of our republic can master the educational material consciously and firmly in the educational process provides. Teaching of specialized subjects, special courses, pedagogical practice, course work and graduation qualification work, study and implementation of national works of art, increases the relevance of acquired knowledge, acquired skills and qualifications, national Uzbek visual It closely helps to identify the connections, differences and integration between the art and the art of the peoples of other countries, the masterpieces of world art.

Material and methods: As a priority principle of the conducted research work, the principle of systematicity was taken as the basis for the preparation of future teachers in terms of art science, aesthetics, art and methodology.

The system of providing artistic and creative education and aesthetic education to schoolchildren through examples of the visual arts of Uzbekistan is full of methodical principles that define the theoretical concept of artistic and professional training of future teachers through the medium of national visual arts. suitable for: the first system, studying Uzbek fine art as a means of education and training; the second system envisages the artist-pedagogue as a means of art science, aesthetic, artistic and methodical training.

In recent years, issues related to the theory and methodology of providing artistic and creative education and aesthetic education to the young generation in the process of teaching special subjects in the field of visual arts N.N. Rostovtsev, G.V. Beda, A.D. Alyohin, V.S. Kuzin, N.P. Sakulina, T.S. Komarova, N.N. Anisimov, B.P. Titov, T. Ya. Shpikalova, E.V. Shorokhov, A.S. Khvorostov, L.G. Medvedev, K. Eralin's research works are widely covered.

A number of studies in this field have also been carried out in Uzbekistan: U. Kholmurodov, R. Ashurova, A. Mominov, R. Khasanov, A. Inoghomov, K. Kasimov, A. Seydullayev, S. Bulatov, S. Yershov, B. Boymetov. In these works, the important tasks of studying the decorative and practical art of Uzbekistan were discussed. In particular, in the research conducted by K. Qasimov and S. Bulatov, the methods of studying the creative traditions of the people and aesthetic education of students were determined by means of the decorative and practical art of Uzbekistan. However, in the system of training future teachers, the issues of comprehensive study of visual art of Uzbekistan are left open.

Result and discussion: The artistic and professional training of future teachers in the field of fine arts is based on three main groups of knowledge, skills and qualifications, which are manifested in the interrelationship of art-graphic, art science and pedagogical directions.

Preparation for the field of art studies provides knowledge on the history and theory of fine art, educates aesthetic culture in a broad sense, forms the ability to develop students' aesthetic imagination and artistic abilities.

The work of preparing future teachers of fine arts to provide artistic and creative education and aesthetic education to schoolchildren through examples of national art requires students to have certain knowledge of the history and theory of fine arts of Uzbekistan. According to the results of the research, the knowledge gained by students in the field of national fine arts has a positive effect on the meaningful conduct of educational work in general secondary schools. Therefore, it is appropriate to give a special place to the tourism of visual arts of Uzbekistan in the artistic and professional training of the students of the art graphics faculty of the pedagogical institutes of our Republic.

In the course of the research, in the training of future teachers in the field of fine arts, the importance of paying great attention to the inclusion of the works of Uzbek folk artists and sculptors, the creative activities of skilled artists, folk craftsmen in the educational process of the faculty of art graphics became clearer of pedagogical institutes in our Republic. Based on the study of the field of art studies, scientific-methodical literature, and at the same time, according to the results obtained in the experimental work, the tasks of preparing the students of the faculty of art graphics of pedagogical institutes for the field of art were determined.

Conclusion: According to the results of the research, the methods of training students in the field of art studies to provide creative education and aesthetic education to schoolchildren through the means of visual arts were determined, that is, teaching special subjects, teaching outside the auditorium. the inclusion of national fine art samples in educational programs provided an opportunity to achieve positive results. For example, in the course "History of the development of the visual arts of Uzbekistan", students are given information about the stages of development of the Uzbek national applied art, which in the future will be a general secondary education. creates a basis for organizing discussion-lessons on the topic in schools.

To familiarize students with various graphic, artistic, and sculptural works of Uzbekistan, to develop the ability to analyze works of art in practical training, and to use the works of Uzbek artists in visual arts classes.

All genres of Uzbek national applied art have a special place in the preparation of future teachers in the field of art studies. The use of examples of folk applied and decorative art in practical training expands the scope of students' knowledge and arouses interest in national style decorative art. Demonstration of products made by practical decorative art during the educational process helps to form the qualification of mastering the national style.

References:

1. Banks J.A. Educating citizens in a Multicultural Society / J. A. Banks. – Second edition. – Teachers college Columbia University New York and London, 2012. – 199 p.
2. Hasanboy Rakhimov Umarjon o'g'li, & Odilbaeva Umida Zafarjon qizi. (2021). Technologies for improving composition and drawing skills based on the rules of composition. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 765–767. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/792>
3. Bulatov S.S. Rangshunoslik. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2009. – 160 b.
4. Grant C.A. Turning on learning/Five approaches for Multicultural Teaching Plans for Race, Gender and Disability / C. A. Grant, C. E. Sleeter. – John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 279 p.
5. Gudykunst W.B. Individualistic and Collectivistic Perspectives on Communication. // *International Journal of Intercultural Relations*. 1994.
6. Guest D.E. (1999) *Human resource management the workers' verdict*. *Human Resource Management Journal*, 9(3): 5–25.
7. Nurtaev U. Pedagogical issues in ensuring continuous and intermittent state of the field of fine arts in the system of art education. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 2021. Online ISSN: 2249-7137. pp. 1813-1821
8. Khamidovich, T. N., Nozimovich, T. N., Ibrohimovna, Y. N., Ravshanovich, J. R., & Kholmuratovich, M. K. (2020). DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES THROUGH TEACHING. *Journal of critical reviews*, 7(6), 227-230.

Raximova F.M.
lecturer
Faculty of Preschool Education
Kokand State Pedagogical Institute

PROCESSES OF FORMATION OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Annotation: The article discusses issues related to the attraction of information and communication technologies, as well as methods of active learning tools for the development of intellectual abilities of students.

Keywords: Intelligence, information technology, means and methods of active learning, preschoolers, younger students, the Internet.

ICT with their ability to influence thought processes, creative potential, communicative qualities and socialization of the individual are the means to solve the problem of the development of the intellectual abilities of children of preschool and primary school age. Intelligence is understood as a relatively stable structure of human mental abilities, the ability to solve various problems and effectively adapt in society. Of course, there are different types of intelligence (intrapersonal, intuitive, verbal, interpersonal, visual-spatial, mathematical, logical), each of which reveals the ability to solve problems in a certain area of human activity. In preschool and primary school age, the development of basic mental actions and techniques takes place: identification of objects, distinction and explanation of properties, differentiation, fixation of consequences, etc.

Children acquire the ability to think logically, make correct decisions in the current situation, analyze causal relationships between events. The ability to calculate your actions several steps ahead is formed, to make plans and develop strategies to achieve them. Among mental operations, generalizations and classifications, operations of analysis and synthesis, abstraction and concretization, comparison are of particular importance. Analysis and synthesis are antagonistic operations. In one case, there is a mental division of objects into their component parts, the study of their properties and signs. Synthesis, however, involves the mental connection of parts into a single whole. For example, when examining a painting or illustration, the object as a whole is first considered, then individual details of the image are emphasized.

By means of the comparison operation, similar and different properties of objects and phenomena are distinguished. On the basis of the comparison operation, a generalization can be made, a combination of similar essential features of objects and phenomena. Generalization contributes to the formation of concepts, formulation laws. Operation - classification, based on any criteria,

allows you to split large groups of objects into smaller ones or group objects into one broad union. Abstraction is understood as a mental operation that allows one to think about objects and phenomena abstractly, abstracted from them. Concretization, on the other hand, allows you to move from speculative features and properties to specific properties of specific objects, which helps not to break away from reality in thinking.

The introduction of information and communication technologies in educational, extracurricular and extracurricular activities, in the independent work of students: - allows you to implement an individual educational trajectory of a student, to correct the learning process according to the content of the material, the volume and rate of its assimilation; - contributes to the intensification of learning, increasing its pace; - activates the cognitive activity of students by working with modern applied programs that have properties of interactivity, modeling, communication, multimedia. - increases the activity and initiative of students in the classroom; - enhances motivation by presenting information in various graphic, audio, video formats; - qualitatively increases academic performance due to the possibility of repeated training of acquired skills and abilities in conditions as close as possible to real ones, as well as the application of the knowledge gained in new situations in a playful way; - create conditions for the development of adequate self-esteem in a student through computer control of learning outcomes; - creates a favorable environment for learning and self-study in the absence of direct contact between teacher and student; - increases the level of comfort; - forms information and communication competence of students.

Computer technology stimulates the mental activity of preschool and younger children school age, are a means of developing their creative abilities. The development of the intellectual abilities of children by means of computer technology ensures both the successful solution of educational tasks, the strengthening of the information potential of a person, and the personal development of children in general. Currently, there are some ways and methods of developing the intellectual abilities of children of preschool and primary school age by means of information and communication technologies used to develop thinking, imagination, memory, attention; the formation of skills to predict the results of their activities, to develop a strategy for finding ways and optimal methods for solving problems.

Among the methods and methods of computer teaching of children of preschool and primary school age, there are: the use of multimedia interactive electronic educational resources, including didactic games; creation of educational projects using the Logo programming language and systems PervoLogo, Logomira, etc. training through the global network Internet based on hypertext and hypermedia technologies; creation of telecommunication projects; research activities using computer technology, virtual teaching laboratories, visiting virtual exhibitions, museums, libraries, etc. In addition,

expert training systems, design and programming of robotics are promising teaching aids. Currently, elements and technologies of e-learning are being effectively introduced into school education. The process of developing educational programs for children of preschool and primary school age is based on the important didactic principle that, to one degree or another, educational programs should include a play element. This means that gaming activity occupies one of the leading positions in the interaction of children with a computer. Using interactive games in continuing education classes Currently, special attention is paid to computer teaching aids that allow organizing the educational process in a game form. Firstly, this is due to the requirements of the second-generation Federal State Educational Standard in connection with the formation of the ICT competence of students of preschool and primary school age. Second, interactive learning games.

We act as developmental learning tools. Classes with the use of computer games contribute to the development of students' motivation to master new programs, contribute to the development of the skill of independence in learning new material and the development of certain skills and abilities. The informatization of education has made changes in the concept of upbringing and education of children of preschool and primary school age. The important role of the computer in the development of the intelligence of children is now recognized preschool and primary school age. Of course, the computer, with its enormous potential for play and learning opportunities, has a significant impact on the child. At the same time, it must be recognized that only the interaction of a teacher, a child and a computer contribute to the achievement of a positive result in the development of the intellect of preschool and primary school children. The impact of computer game educational and developmental programs on the child depends on what goals you set the teacher is in front of him, in what ways he achieves their solution, what methods he uses in his classes. In this regard, a special role is assigned to teachers who conduct classes in conditions of computer training, their pedagogical skills, professional qualities and the ability to correctly select computer programs for organizing and conducting classes that contribute to the development of the intelligence of students.

References:

1. Regulations on community educators, 2002. Stars of Manaviyat.-T.: A.Aqodiriy National Heritage Publishing House, 2001. 407 b.
2. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 8919-8926.
3. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.

4. Мухаммаджоновна, Рахимова Ферузaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.
5. Мухаммаджоновна, Рахимова Ферузaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.17 (2022): 77-80.

Rejapov A.A.
Andijon qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalar instituti
Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

INGLIZ TILI O`QISHNING FAOLIYAT TURI SIFATIDA

Annotatsiya. Ushbu maqolada faoliyat turi sifatida "O`qish" aloqa (kommunikasiya) vositasi sifatida ifodalanishi. O`qish orqali o`quvchi, talabalarning xorijiy tilida gaplashadigan mamalakatlar tili, madaniyati, hayoti, tarixi, urf-odatı bilan tanishishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. O`qish, kommunikatsiya, reseptiv, analitik, sintetık, urf-odat.

Rejapov A.A.
teacher

Department of Foreign Languages
Andijan agricultural and agro technological institute

ENGLISH AS A TYPE OF STUDYING ACTIVITY

Annotation. In this article, as a type of activity, "Reading" is expressed as a means of communication. Through reading, information is provided on how students can get acquainted with the language, culture, life, history, and customs of foreign-speaking countries.

Key words. Reading, communication, receptive, analytical, synthetic, tradition.

O`qish – ko`z bilan ko`rayotgan harf, harf birilmalari, so`zlar gaplarni ovoz chiqarib, chiqarmay o`qish va o`qiganning mazmunini tushunib, o`qib ma`lumot olishdir. O`qish yozma nutqda berilgan matindan ma`lumot olish nutq turidir.

O`qish – tanish til materialları asosida notanish mazmunli matnni o`qib ma`lumot olish, mazmunni tushunishdir. Yani o`qish ma`lumot olish manbaidir.

O`qish kishilarning kommunikativ-ijtimoiy faoliyat sohasiga taalluqli bo`lib, unda u yozma shakldagi so`z orqali muamalani ta`minlaydi. Kishilarning turmush, ta`lim va ishlab chiqarish sohalardagi faoliyatlarida o`qishdan keng foydalaniladi. O`qish orqali ma`lumot olish turli faoliyatlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

O`qishda boshqa har qanday faoliyatdagi kabi mazmun va jarayon rajalari mavjud bo`lib, birinchisiga doimo kata ahamiyat beriladi. Faoliyatning predmet mazmunini tashkil qiluvchilar o`qishning mazmun rejasi sanaladi. Faoliyat jarayonining elementlari o`qishning jarayon tomoni hisoblanadi.

O`qish doimo tayyor holdagi nutq axborotini idrok qilishga, olishga yo`nalgan bo`ladi, shuning uchun uni nutq faoliyatining reseptiv turiga

kiritishadi. O`qishning o`ziga xos xususiyati shundan iboratki, uning muvaqqiyati amalga oshirilganligi haqidagi baho kitobxonning olingan ma`lumotdan qoniqish hisil qilganligida o`z ifodasini topadi.

O`qish murakkab resiptiv aqliy faoliyat hisoblanib, uning jarayon tomoni anilitik-sintetik xarakterga egadir.

O`qish orqali biz ma`lumot olamiz, bilimimizni, dunyoqarashimizni kengaytiramiz, shuning uchun o`qish nutq faoliyatining turidir.

Hozirgi davr metodika o`qishni ingliz tilini o`qitish usuli, yo`li deb qaralmay, uni til materiallarini o`zlashtirishga yordam beruvchi, uni asosida (matndan) nutqni rivojlantirish uchun qo`llaniladigan material manbai, ma`lumot olish manbai deb qaralmoqda.

Shu sababdan o`qiyotganda asosiy diqqat matn mazmuniga qaratiladi.

Dasturda o`qish bo`yicha umumiy talablar va har bir kurslar uchun talablar belgilanib beriladi. O`rta maktabda o`qishni o`rgatish ham maqsad, ham vositadir, ya`ni o`qish chet tili o`rgatishda ham maqsad, ham vosita vazifasini bajaradi.

Agar bitiruv chiquvchilarning o`qish ko`nikmasi mukammal bo`lsa, ular o`zlari egallagan ana shu ko`nikmadan amaliy ravishda mustaqil foydalanish imkoniga ega bo`ladilar. O`qishning etuklik darajasi har –xil bo`lishi mumkin, shuning uchun o`rta maktab oldida o`qishning minimal rivojlanish darajasiga erishish vazifasi turadi.

O`qishning amaliy maqsadi o`qib ma`lumot olishdir.

Amaliy maqsaddan tashqari o`qishni o`rgatish umumta`lim va tarbiyaviy maqsadlarini ham nazarda tutadi. Bulardan tashqari o`qishni o`rgatish rivojlantiruvchi maqsadni amalga oshiradi. O`qish paytida o`quvchi, talabaning o`rganilayotgan ingliz tili matni bilan uning kuzatuvchanligi rivojlanadi va ularning til materiallari, matn mazmunini analiz va sintez qilish qobiliyatlari takomillashadi.

Endi o`qishning vosita sifatidagi vazifasi ustida to`xtaymiz. O`qish til materialini egallab olishda muhim vosita hisoblanadi. Shu narsani alohida ta`kidlash kerakki, matnlarni o`qishni o`rgatish, lug`atni boyitish usullaridan biri sifatida muhim ahamiyatda ega.

O`qish gapirish ko`nikmasini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. O`qilgan matnlarning mazmuni bo`yicha savol-javob mashiqlarini bajarish, hikoya qilib berish, suhbat va muhokamalar qilish ko`p mashqlarga asos bo`lidi. O`qish orqali gapirish uchun ma`lumot, material to`planadi. Ularni ingliz tilida gapirishga tayyorlaydi. Ovoz chiqarib o`qish esa to`g`ri talaffuzga o`rgatishda va yangi til materiallarini tushunishda muhim bosqich sanaladi. Bundan tashqari ovoz chiqarib o`qish ovoz chiqarmay o`qishning etuk ko`nikmasini shakllantiradi ham muhim vosita rolini o`ynaydi.

O`qish nutq faoliyatining psixologik xususiyatlaqni. O`qish reseptiv nutq faoliyati hisoblanib, u yozma nutqni idrok qilish va tushunishdan tarkib topadi. Ko`rib qabul qilinadigan matnni tushunish ushun so`zlarning yozuv tasvirini,

ularning tovush harakat obrazlari bilan, tovush-mator obrazlarni esa ularga mos keladigan tovushlar bilan muvofiq keltirish kerak.

O`qish paytida ikkita asosiy o`zaro bog`liqlik jarayolarini ajratib ko`rsatish mumkin:

1. Bosmadan chiqarilgan yoki yozilgan matinni idrok qilish.

2. O`qilgan matnni anglash (tushunish)

Ko`rsatib o`qilgan ikkila jarayon biri ikkinchisidan ajralmagan holda bir vaqtda va o`zaro bog`liq ravishda namoyon bo`ladi. Boshqa nutq faoliyati turlari singari, o`qish uchun ham antisipasiya (oldindan bilish yoki sezish) mexanizmi ayrim so`zlarga, kontekstga qarab so`zni to`g`ri fahmlash, keying so`zlar, jummalarni oldindan ko`ra bilish, tushuna olish ko`nikmasidir. Boshqacha qilib aytganda bu mexanizm taxminiy oldindan sezish yoki oldindan sezish yoki oldindan aytib berish deb atalishi mumkin. O`qish psixologiyasi masalalari bilan shug`ullanuvchi barcha tadqiqotlar antiqipasiyani shakllantirish va rivojlantirish zarurligini ta`kidlaydird.

O`qish texnikasini shakllantirish-uzoq davom etadigan jarayon bo`lib, u sifat jihatdan farq qiladigan qator bosqichlar tovushni talaffuz qilishda tortib, matnni tovush chiqarib o`qishgacha bo`lgan bosqichlarni o`z ichiga oladi. Bu bosqichlarni har o`ziga xos xususiyatlari va ularni egallash usullari bilan farq qiladi.

Matnni tushunish bosqichma-bosqich tushunish xarakteriga egadir. Ayrim mualliflar tomonidan matnning ikkitadan ettitagacha bo`lgan mazmunini tushunish bosqichlarini ajratishadi. Bu bosqichlarning asosiylari quyidagilar hisoblanadi:

1) Alohida so`zlar, gaplar va mtn qismlarini tushunish bosqichi, ya`ni matnni qisman tushunish bosqichi:

2) Matn tili va uning birikmalari, ma`nolarini tushunish bosqichi, ya`ni ma`nolar bosqichi:

3) Matnning mazmuni tomonini tushunish bosqichi, mazmun bosqichi, ya`ni mazmun bosqichi.

O`qish psixologiyasi bilan bog`liq bo`lgan masalalar o`qish nutq faoliyati sifatida shakllanishda metodika ishni tashkil qiluvchi o`qish mexanizmlari yoki operasiyalarini aniqlash imkonini beradi. Bu narsa tilning yozuv tizimini egallashni, harf va tovush o`rtasida aniq bog`lanilishini ishlab chiqishni, so`zlarning o`qish qonunlarini egallashni, uni ma`no va Grammatik shakl bilan muvofiqlashtirishni o`z ichiga oladi.

Psixologik tadqiqotlarning guvohlik berishicha o`qish paytida ko`rish – yozuv va nutq – harakatsezgilari o`rtasida bevosita aliqa paydo bo`ladi. O`qishning psixofiziologik mexanizmi ko`rish-yozuv va nutq –harakat sezgilarini o`z ichiga oladi. Ularning o`zaro birga nutq faoliyatida ishtirok etish o`qish paytida ma`lumot olishni ta`minlaydi.

Inglizcha matnni o`qib tushinishda 2 ta jarayon sodir bo`ladi:

1. Qabul qilish

2. Tushunish

Insonda ikkita signal tizimi bor. Birinchi signal harakatga predmetlarni ta`siri natijasida, predmet qozgatushchilar asosida qarashga tutadi, ikkinchi signal tizimi so`z qo`zgatushchilar asosida harakatga tushadi.

Psixologik nuqtai nazarda matnni to`g`ri talaffuz qilish mazmunni tushunmay o`qish bu o`qish emasdir. O`qish malaka ko`nikmalarini hosil qilish, ko`rish, qabul qilish, talaffuz, tinglash, tushunish jarayonlarini bir-biri bilan to`g`ri chambarchas bog`lab bir jarayon hosil qila olishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. A.A.Mirolyabov, I.V.Raxmonov, O`rta maktabda chet tili o`qitishning umumiy metodikasi. 2000. 120-125 betlar
2. М.В.Ляковицкая, А.А.Миролюбов. Методика обучения иностранном языкам в средней школе. 2002, 145-158 betlar
3. Х. Алимова. Значение упражнений в комплексной тренировке всех видов речевой деятельности. № 6(73)-с.: 2020.

*Rustamov D.A., doctor of philological sciences
associate professor
rector
Andijan State Institute of Foreign Languages*

DESCRIPTION OF SPEECH COMMUNICATION

Abstract: This article discusses the description of speech communication, analyzes of different approaches to it by different scientists, as well as human speech activity and its types are discussed.

Keyword: language, speech, communication, speech communication, addressee, addresser, dialects of speech, types of human speech activity.

INTRODUCTION

Language provides communication between participants, because both the informant and the receiver understand each other through language. The informant (addressee) and the receiver (addressee) use the same language in the process of communication, otherwise the perceptive aspect of communication will not be realized. The peculiarity of the use of language during the life activity of a person is that it is the most important tool of communication and interaction, as well as a means of understanding and thinking. Interpersonal communication is the main mechanism in the formation of a person as a person. This process includes speech activities of different levels and categories, starting from the interaction of the baby with his relatives in the family, up to the participation of the persons in the official sphere in the forms of international communication. The main purpose of speech communication is the exchange of various information through the medium of language.

MAIN PART

Given that language is a means of communication, why do we choose the combination of spoken communication? To illuminate the essence of the matter, it is first necessary to understand the dichotomy of language and speech.

It is recognized that the idea of distinguishing language and speech phenomena in scientific terms and defining them as research objects was first put forward by V. Humboldt. F. de Saussure emphasizes that linguistic activity (Langue) is a whole that embodies the signs of individuality and sociality, and within the framework of linguistic activity, he distinguished two main concepts - language (langue) and speech (parole). Although the language-speech dichotomy was described by W. Humboldt, the school of young grammarians and Baudouin de Courtenay before F. de Saussure, F. de Saussure made it the center of the linguistic system. Analyzing the formation process of the

dichotomy "language and speech", A.Nurmonov notes that Alisher Navoi, as a linguist scientist, distinguished language and speech phenomena long before Wilhelm Humboldt and F. de Saussure [1].

"And it comes to my mind that I proved a great right to the Turkish people, that they became aware of the truth of their language and vocabulary, and got rid of the persuasiveness of the Persians. (Tabdili: It occurs to me that I have fulfilled a great task in front of the wordsmiths of the Turkish people, because of this they became aware of the truth of their words and the mood of their language and vocabulary, and got rid of the reproaches and slurs that the Persians used to make in speech and words)" [2]. In fact, in this place, Alisher Navoi points out that language and vocabulary represent the essence of generality, and speech and word are tajalli, which represent particularity. Sh. Shahobitdinova F. de Saussure uses langue in the dichotomy of langue and parole related to his teaching in the style of language and describes the problem in the style of language - speech based on the dialectic of generality and particularity. Language is a system of generalities, and speech is a system of specifics. "What is the dialectic of generality and specificity in language?" It is possible to answer the question succinctly and succinctly: "Differentiating language and speech in language." The sign of features is their appearance, that is, given in direct observation. What we can directly see and hear from language phenomena are features [3]. M. Ernazarova also approached the issue from this point of view and said that "Language is a complex whole in the integrity of language and speech, that language is manifested in speech based on norms, and that it serves as a basis for speech, based on modern scientific and theoretical views and methods, it is urgent to research states that it is one of the problems [4].

The substantive system of language is activated in speech, which creates communication between people. Sh.Safarov intends to clarify the essence of this process: "Language is a potential phenomenon, which exists in people's minds as a means of understanding the thought expressed through speech and the ability to speak acquired from childhood. And speech is the process of realizing the available opportunity and the ability to speak in a specific environment. With the help of... (speech), a person expresses his thoughts, feelings, mood, and desires. Although speech is an individual phenomenon, in most cases we understand each other. Understanding occurs due to the presence of some specific and general features in speech activity. Such features are in the generality of the units (phonemes, morphemes, words, sentences) used by a particular language community and the rules of their use. General units and rules belong to the language system, and their use in individual speech forms the structural basis of speech. It is on this basis that the function of speech in the process of communication is realized [5].

Suyun Karimov approaches the issue from the point of view of stylistics and admits [6] that "functional stylistics, which is closely related to the social

function of the Uzbek language, arose as a direct product of the dialectics of language and speech, and is engaged in researching the characteristics of the manifestation of the Uzbek language material in various forms of the Uzbek communication form."

M. Hakimov draws attention to the interaction of the dichotomy of language and speech in the emergence of pragmatic meanings: "In the speech of every person who uses the language, from the phonetic level to the syntactic level, in the use of language and speech units, their own tasks will be available. In some elements of expression related to the speaker's speech, stylistic signs and certain tools serve to provide information about the author's inner spiritual world or social position [7].

"Since the process of speech, the speech activity of a person is his diverse (for example: mental, physiological, social, spiritual, cultural, etc.) social and natural activity, in pragmatics speech activity is studied in connection with the other dozen aspects of human activity. Therefore, if structural (system) linguistics studies the language system, the language system, pragmatics studies [8] the system of discourse (dialogue, mutual exchange of ideas, communication, dialogue-intervention, speech).

In this regard, G. Toirova researches speech communication as a complex situational-pragmatic system (SPS) in the interpretation of modern linguistic theories in her Doctor of Philosophy (PhD) dissertation on the topic "Systematicity and informativeness in Uzbek speech communication", and that its composition consists of internal and external factors, He describes [9] his research on the fact that the center of SPS is verbal, the first circle is formed by non-verbal (kinetic and phonation) means, and the first circle is surrounded by external factors.

T.A. Shekhurdina emphasizes that the human need for communication has a biological nature: "communication is not a human invention, the need for it has a biological nature. It plays such an important role in a person's life that it has practically taken the status of leadership, and psychologists equate [10] it with the need for self-preservation.

METHOD

Speech activity is characterized as one of the types of human activity. Speech communication as a process includes the following concepts: that language is the main means of speech communication; specific aspects of functional styles of language (Uzbek language) in communication; basic principles of speaking and listening, writing and reading speech activities, logical and compositional construction of speech; speech technique; speech tactics; speech norm; improve oral and written communication skills; verbal and non-verbal means of speech, etc.

The need to ask a question to know something, to exchange information with someone during the work process, to talk with family members or friends,

colleagues, to give information about the work done, to care for a child, to shop in a store, etc. circumstances motivate speech activity.

The result of speech activity moved by the addressee is evaluated by its perception and the addressee's attitude towards it. The process of exchange of ideas is carried out in dialogue or polylogue. Basically, 3 different components are required for speech communication to occur:

1. communicants;
2. object of communication;
3. means of communication (verbal and non-verbal) [11].

O. Ya. Goykhman emphasizes that speech communication is divided into the following stages:

Speech activity 1) preparing to express an opinion: understanding the reason, need, purpose, based on previous experience and taking into account the speech situation, imagining the possibility of the results of speech expression. These are quickly formed under the consciousness of a person with developed speaking abilities and skills.

2) the structure of the expression: the choice of words, their placement in the necessary sequence, consistent grammatical formation - all this happens internally. Since the mechanism of word selection and the process of grammatical formation are abstract for humans, this stage of speech activity has been little studied, and there are various assumptions.

3) transition to external speech: vocal or graphic form of expression. This is the most responsible stage, because it determines the positive or negative result of the expression. If for some reason there is a defect in the process of transition from internal speech to external speech, the speech becomes incomplete, awkward, difficult to understand.

RESULT

The result of speech activity is evaluated by its perception and attitude of the addressee.

Speech perception (listening or reading process) includes the following steps:

- 1) switching from an acoustic or graphic code to an internal speech code;
- 2) decoding syntactic devices, grammatical forms;
- 3) understanding the general content of the expression;
- 4) understanding the reason and purpose of the expression;
- 5) evaluation of the received information (the content of the expression, the idea, the position of the speaker, etc.);
- 6) understanding the choice of form and language tools.

CONCLUSION

Understanding (as an integral part of the process of perception) includes two levels: linguistic and substantive. The first is possible without the second, and the second is not possible without the first. It is not always possible to fully

understand the content of the expression. Effective perception is possible only with the active desire of the receiver to understand the speaker's speech.

Feedback (reaction to the expressed idea) is an important aspect that allows to evaluate the result of speech activity. A relatively complete idea emerges [12] in the dialogue.

References:

1. Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. –T.: O'zbekiston, 2002. – B.80.
2. Alisher Navoiy. Muhokamatul-lug'atayn. - B. 24//
http://ferlibrary.uz/f/alisher_navoiy_muhokamatul_lugatayn
3. Shahobitdinova Sh.X. O'zbek tili morfologiyasi. – Andijon: Andijon nashriyot matbaa, 2012. – B. 24.
4. Ernazarova M. Grammatik ma'no lisoniy va pragmatik omillar yaxlitligida. Filol. fanl. dokt (DSs)... diss. avtoref. – Samarqand, 2018. – B.5.
5. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – T.: 2008. – B.47.
6. Karimov S. O'zbek tili funktsional stilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2010. – B.5.
7. Hakimov M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari. –T.: Akademiya nashr, 2013. – B. 45.
8. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – T.: 2008. – B.48.
9. Toirova G.I. O'zbek nutqiy muloqotida sistemaviylik va informativlik. Filol. fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd) diss. avtoref. – T., 2017.
10. Shyexurdina T.A. Rechevaya kommunikatsiya: Konspekt leksiy dlya studentov gumanitarnykh spetsialnostey. – M.: RUT (MIIT), 2018. – S. 4.
11. Shyexurdina T.A. Rechevaya kommunikatsiya: Konspekt leksiy dlya studentov gumanitarnykh spetsialnostey. – M.: RUT (MIIT), 2018. – S.6.
12. Goyxman O.Ya., Nadeina T.M. Rechevaya kommunikatsiya: Uchebnik dlya vuzov / Pod red. Goyxmana O.Ya. – M.: INFRA-M, 2001. – B.6.

Saharia K.T.
second-year master's student
Engineering Academy of the Peoples' Friendship University of Russia

BENEFITS AND PROBLEMS OF INDUSTRIAL ROBOTICS: A CASE STUDY

Abstract: The increasing digitization and development of manufacturing rely heavily on robotics and similar technology. Businesses from every area of the economy have begun to use robots and artificial intelligence for tasks like product production, delivery, customer communication, etc. in an effort to increase productivity, efficiency, and competitiveness. A number of global strategic initiatives, such as "Industry 4.0," which was unveiled in Germany in 2011, have been launched in recent years with the goal of enhancing and connecting industrial technology to maximize production techniques. The development of industrial robots and related control techniques is ongoing. Recent advancements in artificial intelligence have opened up new possibilities for industrial robot control schemes as well as opportunities for cognitive robots. Since flexibility and a thorough understanding of complex production processes are now the primary advantages to increase competitiveness, AI-based robotic systems are increasingly becoming one of the main areas of attention. Since they need less human interaction in automated processes than previous types of machinery, industrial robots significantly expand the potential for replacing human labor.. In this paper, the use of industrial robots has been studied through all aspects and especially the benefits and problems of using industrial robots have been examined.

Keywords: robots, robotics, industry, efficiency, benefits, problems.

Introduction:

In recent years, there has been an increase in the availability of smart sensors, which can gather data from multiple transducers, process it, and make the appropriate decisions (such as activating one or more actuators). This has created new opportunities for the study of increasingly complex industrial applications. In the coming decades, industrial robots are anticipated to become increasingly commonplace as a result of the expanding trend toward robotization. According to the Boston Consulting Group, a true robotics revolution is about to happen since several manufacturing sectors are at a turning point when robotization will be profitable for businesses. BCG suggests that automation is pursued when employing robots is 15 percent less expensive than hiring people. In some industries, robots are anticipated to do more than 40% of production jobs (BCG, 2015). The usage of computer automated applications, which is expanding along with industrial robots, is anticipated to complement and replace human labor in the future (Frey and Osborne 2017). As

a result, the trend of manufacturing becoming more and more automated by robots is a component of a larger one called "digitalization," which is predicted to fundamentally alter how industries operate. Companies will (need to) reorganize their domestic and international manufacturing processes, as well as adopt new business models, in light of the opportunities and difficulties presented by digitalization.

Numerous robots are now available to consumers because to recent technological advancements (e.g. intelligent digital assistants, home cleaning robots, cooking robots, etc.). Consumer robots are now seen as merely technology items made by businesses and distributed to end users. Home robots may currently and in the future, however, search for, filter out, choose, and pay for a variety of goods and services on behalf of their owners. For instance, the Alexa-powered Amazon Echo can order Domino's pizza, hail an Uber, play music, operate smart home appliances, and more.

Industrial robots, particularly intelligent industrial robots in the context of Industry 4.0 and 5.0, are crucial to the automation process. However, if they do so at all, industrial robot manufacturers rarely offer such advanced control methods. Most intelligent industrial robot control techniques are either still in the research stage, being marketed, or being integrated for a single job. It might take a significant time and effort to prove a ready solution that has been verified in a lab setting in an operational one. When engineers must incorporate it into their production process and operators must maintain the machine's faultless performance, it becomes much more complicated. This is one of the factors contributing to the industry's lack of awareness of the prospects presented by intelligent industrial robots.

Literature Review:

Smart industrial robots also referred to as intelligent industrial robots in the literature have been mentioned as: "remarkably useful combination of a manipulator, sensors and controls" [14]. Even though the need for smart industrial robots and first discussions dates back to the 1980s [15], the idea on high-level remains the same—the wide variety of sensors in combination with reasoning abilities and control mechanisms are used to achieve desired industrial robot motions [18]. The development of industrial robots and related control techniques is ongoing. With the recent progress in the field of artificial intelligence [16], new perspectives in industrial robot control strategies have emerged, and prospects of achieving more of a human-like performance have arisen. Due to the fact that modern factories are still essentially made for a single function, there is little to no space for modifications in product design. By looking at smart manufacturing and digitization trends [9], we see that future factories will be multi-purpose and able to adapt to new designs in a very short amount of time. Although the potential of digitalization in smart manufacturing has not yet been completely explored or utilized, certain technologies have already staked out a permanent position in the manufacturing industry. AI-based

approaches have been already internationally accepted as the main driver [10] in a transformation and digitization of factories as flexibility and deep understanding of complex manufacturing processes are [18] becoming the key advantage to raise competitiveness [11]. The smart factory in a way is a manufacturing solution driven by smart industrial robots, acting as one of the key elements of Industry 4.0 [12] and as an enabling technology of Industry 5.0 where the creativity of human experts in conjunction with smart, efficient and accurate machines is explored [13].

Relationship between Technology and Robot use:

The future of work appears to be more likely to focus around cost-containment tactics that limit investment in efficient technology and infrastructure in favor of cheap sweated labor. It is more probable that managers will pass up efficiency-enhancing benefits from digital technology out of a fear of losing control. Despite the fact that each industrial sector is different, some problems are universal. How, for instance, may delivery times be shortened and quality increased while prices are also decreased. Manufacturers all throughout the country are using industrial robots to address these issues.

Robotic approaches to industrial problems enhance productivity, boost capacity, and occasionally merge process processes. Reliability, predictability, accuracy, repeatability, and resistance to hazardous conditions are some of the qualities that make robots valuable in the industrial sector. When compared to humans, robots are constrained in various ways. Robots can't adapt to changing conditions or get better at what they do as a result of past performance, unlike humans.

Industrial Robotics:

New applications have started to appear in all industries as a result of the advent of digital technology. Robot arms used in factories for production purposes are generally referred to as industrial robots. The types of movement (degrees of freedom), applications (manufacturing process), architectures (serial or parallel), and brands of conventional industrial robots may all be used to categorize them.

For a very long time, industrial applications and automation systems have included robots. In the public's perception, they are commonly linked to automation and the industrial revolution in general. Today, industrial robots are utilized in a wide range of industries, such as metal forging, semiconductor production, the automotive, and plastics processing industries. A robot is a great fit for almost any repetitive work, especially if it would be dangerous or difficult for a person to complete. Robotics use in the manufacturing sector is highly advantageous. Traditionally, robots have been used for high-volume tasks, but as technology advances and industrial robot costs decline, new opportunities and economic opportunities are opening up for medium- and small-sized businesses.

Industrial Robotics: It's Benefits

Automation is being used by more firms than ever before to stay competitive in the global market. Robotic automation is now more commonly used by both small and large enterprises to relieve repetitive work from human workers and increase production. Among the numerous advantages of industrial robots is their ability to provide solutions of consistently high quality. For instance, a painting robot can apply paint uniformly and without spills or drips.

Increased effectiveness and productivity- Manufacturers may increase the productivity and efficiency of their companies by introducing robotic automation and utilizing the advantages of robotic workforce. Industrial robots are capable of working continuously, unsupervised, for a whole day every day. They may be programmed to do rapid, dependable, accurate, repeated actions. This increased level of productivity can significantly boost a factory's overall output and advance factory workers' status.

Increased system adaptability - Robots used in industry are designed to be adaptable. Manufacturers can quickly retool, redeploy, and reposition robots for new production plans and applications thanks to industrial automation. This is especially useful in contexts with high-mix, low-volume production where the needs of the products vary regularly.

Higher standard of the goods - Industrial robots are trained to carry out highly specific jobs repeatedly and without variation, in contrast to human employees who may occasionally make mistakes. This leads to increased product uniformity and higher overall quality. Manufacturers aren't only enhancing product quality by lowering the chance of production mistakes. Additionally, they are saving time and resources that might otherwise be used to fix mistakes. If manufacturers effectively maintain and repair their industrial robots, they may profit from continuously excellent product quality.

Higher cost savings - Industrial robots can assist in lowering total manufacturing costs by 20% to 60% by cutting production lead times and boosting overall productivity. By shifting valuable human labor from mundane to strategic duties, operating expenses are also decreased. The initial expense of implementing an industrial robot may appear prohibitive for some small enterprises.

Increased workplace security- Industrial robots can do repetitive jobs that would be extremely risky or hazardous for human workers to perform. For instance, working with blades or carrying excessive weight. Manufacturing employees may be at danger of dying through exposure to fire, fumes, or lasers, among other things. So, by assigning this kind of hazardous activity to industrial robots that are capable of doing it, manufacturers can proactively protect their workers. This promotes long-term worker health by lowering accidents and injuries in the manufacturing work environment.

Increased client satisfaction- Customers are likely to be significantly satisfied with manufacturing outputs if product unpredictability is decreased and

the rate at which new items are made available for purchase is accelerated. Increased word-of-mouth recommendations and favorable product evaluations can lead to greater customer satisfaction, which can increase revenue for your company. Industrial robots can guarantee product consistency, which can result in a constant level of customer satisfaction, as well as the quickest and most efficient execution of any new product improvements that consumers desire.

Modern data analytics- The majority of industrial robots have wireless Internet access and machine vision capabilities, allowing them to follow specific production data in a way that is impossible for human observers. The most recent robot generations can combine all data from sensors to analytics programs like Forge/Sight, allowing plant owners, managers, and operators access to comprehensive production data that may uncover untapped potential for process optimization.

Waste reduction- Manufacturing companies may use production precision to optimize material use and reduce resource waste across the business. Because industrial robots are trained to create products with accuracy and consistency, materials are only utilized when absolutely necessary. Industrial robots, for instance, may make sure that the least quantity of wire is used during welding and that the least amount of paint is sprayed during product development. This aids in factory conservation and financial savings for producers.

Increased floor area- Today's industrial robots are frequently designed on portable, tiny platforms that allow them to fit in tight locations. Robots may be installed on walls, ceilings, and other surfaces in addition to moving about on a movable base, which helps a manufacturer conserve floor space. Industrial robots enable producers to conserve precious space that could be used for additional manufacturing processes by creating output in constrained areas.

Allowing staff to focus on higher-value jobs- Manufacturers may considerably profit from concentrating their precious human labor on high-level jobs that call for greater strategy, experience, and flexibility while boring and repetitive duties are carried on by industrial robots. By concentrating on strategic methods to increase output and generate revenue, manufacturing workers may directly contribute to the future success of the business. This can involve concentrating on new product developments or new ways to drive production efficiency. These more interesting duties will not only benefit the business but may also make factory workers feel satisfied with their work, lowering employee turnover and easing hiring difficulties.

The usage of industrial robots is becoming more commonplace due to its numerous advantages. Robots are capable of working continuously for long periods of time and carrying out the same job for many years.

Industrial Robotics: It's Limitation

Industrial robots are being utilized in nearly every industry, from the automobile to the plastics and medical technologies. They have a number of advantages for companies and are laying the foundation for tomorrow's

intelligent factories. Manufacturers should take into account a few restrictions, nevertheless, while selecting their robotic machinery.

Affordability- Industrial robots typically demand a sizable initial investment, as well as subsequent installation and configuration fees. The necessity for additional components and future maintenance expenses must also be taken into account by the manufacturers. Some businesses may find it difficult to invest in new robots on a regular basis, especially smaller ones that risk going out of business by trying to stay up with market trends.

Safety- On the production floor, industrial robots have traditionally been viewed as potentially hazardous. They are large, hulking, and capable of moving at high rates, and for good cause. Older machines are even less able to sense surrounding humans, which puts them at risk for collisions and mishaps. Because of this, several manufacturers include cages or partitions to keep robots and their human coworkers apart.

Harder to Train- Industrial robots need specialized programming and training to complete jobs, thus businesses must employ skilled engineers and programmers to supervise the installation of robots. Additionally, as new software is created or new robots hit the market, even veteran employees may need to undergo retraining. A robot that has not been properly programmed may malfunction and endanger persons nearby.

However, no-code or low-code programming has recently been used as a novel technique for training robots. Visual modeling and drag-and-drop user interfaces make it possible for staff members with less coding skills to set up a robot. Robots may also be reprogrammed for different duties by simply changing their arm thanks to the user-friendly design of no-code and low-code platforms. Previously, businesses would need many robots, but today a straightforward modification can be performed by a non-technical person, saving businesses time, space, and money.

In order to reduce their reliance on coding, 84% of businesses in the US, UK, Canada, and Australia are embracing low-code development platforms.

Conclusion:

Technology for industrial robots is developing quickly. Future robots will be much more advanced than those we have now, automating jobs that were formerly impossible. Many of these future robots, which will change the way we travel, work, shop, and other aspects of our lives, are already in development. The potential of robot technology is being substantially increased, and whole new types of automation are developing, in many of the most cutting-edge robotics labs around the nation.

Many businesses believe that robots are unsuitable for them. Some people believe they are exclusively for large-scale manufacturers, like automakers. Others contend that using robots is inappropriate or that they cannot do the necessary tasks. Unfortunately, there are a number of robot-related fallacies that need to be dispelled. Robots are another example of a technology created by

humans to raise human quality. The amount of work completed and the algorithm used determine how effective U-systems are. Robots, on the other hand, are energy-hungry machines. The robot's component parts determine how much energy may be reduced. These systems must be robust as the employment of robots grows as a result of advancing technology.

Industrial robots have been shown to speed production, reduce human error, and simplify human job. They do have certain restrictions, though. They present safety risks, are more expensive to invest in and maintain than people, and are more difficult to train. These are legitimate worries for manufacturers, but with careful planning and modern technology, they can be dealt with.

Politics are changing and there is a lot of public discussion about the future of work and jobs. The role of automation has come into focus, with automation and robots being portrayed as "job killers." But the facts don't support this. According to research, robots enhance and supplement labor rather than replacing it, improving the quality of output and increasing the pay of employees performing new duties.

Future workplaces will be increasingly shaped by robots and automation, which has huge potential to boost productivity, national competitiveness, and the quality and pay of work²⁰. Governments and businesses must collaborate to build an environment that will allow people, businesses, and nations to benefit from these advancements. This entails encouraging investments in robotics research and development and, most crucially, giving current and prospective workers access to education and skill-upgrading programs.

References:

- [1] M, Vasic.; A, Billard.; "Safety Issues in Human-Robot Interactions", 2013 IEEE Int Conference on Robotics and Automation (ICRA) Karlsruhe, Germany, pp. 197-204, May 6-10, 2013.
- [2] J, Fryman.; B, Matthias.; "Safety of Industrial Robots: From Conventional to Collaborative Applications", 7th German Conference on Robotics (ROBOTIK 2012), Munich, Germany, May 21-22, 2012.
- [3] <https://www.wipfli.com/insights/articles/mad-pros-and-cons-of-using-industrial-robots-in-manufacturing>
- [4] <https://www.therobotreport.com/state-of-industrial-robotics-challenges-opportunities/>
- [5] <https://www.rg-robotics.com/industrial-robotics-an-introduction-and-beginners-guide/>
- [6] The Future of Industrial Robot Technology in Development | automate.org
- [7] Sanneman, L.; Fourie, C.; and Shah, A.J.; (2020), "The State of Industrial Robotics: Emerging Technologies, Challenges, and Key Research Directions", pp 1–77.
- [8] A, Gautam.; S, Mohan.; "A review of research in multi-robot systems", 7th IEEE Int. Conf. on Industrial and Information Systems (ICIIS), pp. 1-5, 6th August 2012.

- [9] Evjemo, L.; Gjerstad, T.; Grøtli, E.; Sziebig, G. Trends in Smart Manufacturing: Role of Humans and Industrial Robots in Smart Factories. *Curr. Robot. Rep.* 2020, 1, 35–41. [CrossRef]
- [10] Probst, L.; Pedersen, B.; Lefebvre, V.; Dakkak, L. USA-China-EU plans for AI: Where do we stand. *Digit. Transform. Monit. Eur. Comm.* 2018. Available online: <https://ati.ec.europa.eu/reports/technology-watch/usa-china-eu-plans-ai-where-do-we-stand-0> (accessed on 13 September 2021).
- [11] Arents, J.; Abolins, V.; Judvaitis, J.; Vismanis, O.; Oraby, A.; Ozols, K. Human–Robot Collaboration Trends and Safety Aspects: A Systematic Review. *J. Sens. Actuator Netws.* 2021, 10, 48. [CrossRef]
- [12] Osterrieder, P.; Budde, L.; Friedli, T. The smart factory as a key construct of industry 4.0: A systematic literature review. *Int. J. Prod. Econ.* 2020, 221, 107476. [CrossRef]
- [13] Maddikunta, P.K.R.; Pham, Q.V.; Prabadevi, B.; Deepa, N.; Dev, K.; Gadekallu, T.R.; Ruby, R.; Liyanage, M. Industry 5.0: A survey on enabling technologies and potential applications. *J. Ind. Inf. Integr.* 2021. [CrossRef]
- [14] Golnazarian, W.; Hall, E. Intelligent Industrial Robots. *Cent. Robot. Res.* 2002, 1050, 72. [CrossRef]
- [15] Shao, L.; Volz, R. Methods and strategies of object localization. In *Proceedings of the NASA Conference on Space Telerobotics*, Pasadena, CA, USA, 31 January 1989.
- [16] Zhang, C.; Lu, Y. Study on artificial intelligence: The state of the art and future prospects. *J. Ind. Inf. Integr.* 2021, 23, 100224. [CrossRef]
- [17] Arents, J.; Greitans, M.; Smart Industrial Robot Control Trends, Challenges and Opportunities within Manufacturing. *Appl. Sci.* 2022, 12, 937
- [18] <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/2/937>

MAIN TOOLS OF LEAN MANUFACTURING IN THE MANAGEMENT SYSTEM

Abstract. One of the management systems that can bring an enterprise to a new level of production organization is a system called "Lean Production". This article was prepared on the basis of a master's thesis on the organizational foundations of lean manufacturing.

Keywords. Losses, just in time, kanban system, kaizen system, innovation, optimization of production processes.

The founder of lean manufacturing is Taiichi Ohno, who started working at Toyota Motor Corporation in 1943, integrating the best world experience. In the mid-1950s, he began to build a special production organization system called the Toyota Production System or Toyota Production System (TPS). The Toyota system became known in the Western interpretation as Lean production, Lean manufacturing, Lean. A significant contribution to the development of the theory of lean production was made by Shigeo Shingo, an associate and assistant of Taiichi Ohno, who created, among other things, the SMED method. The ideas of lean manufacturing were expressed by Henry Ford, but they were not accepted by business, as they were far ahead of their time. The world's largest companies successfully use Toyota's experience: Alcoa, Boeing, United Technologies (USA), Porsche (Germany), Tool Rand and many others. Masaaki Imai was the first to spread the philosophy of Kaizen around the world. His first book *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success* was published in 1986 and has been translated into 20 languages.

Taiichi Ohno wrote that Toyota's production system stands on two pillars: the jidoka system and just-in-time. Jidoka means "pulling", that is, the idea that the next production stage requests the necessary products from the previous one, and until this is done, nothing is produced. Subsequently, within the framework of the concept of lean manufacturing, many elements were identified, each of which represents a certain method, and some (for example, kaizen) themselves claim the status of a concept:

TPM (Total Productive Maintenance) system - Total equipment maintenance.

5S system (sort, tidy, keep clean, standardize, improve).

Single-Minute Exchange of Dies (SMED) - Single-Minute Exchange of Dies (literally "quick change of molds" - changeover / changeover of equipment in less than 10 minutes). One-touch setup - a variant of SMED, but changeover time is already measured units of minutes, that is, no more than 9).

Kaizen is continuous improvement.

Gemba kaizen is continuous improvement at the point of value creation.

Pull production, kanban - products are "pulled" by the customer, and not "pushed" by the manufacturer. Informing the previous production stage that work needs to be started;

Fig. 1. Lean manufacturing system

Just in Time - a system for synchronizing the transfer of product from one production stage to another using kanban cards. Components should be transferred to the next stage only when it is needed, and not a minute earlier.

Find an agent of change (you need a leader who can take responsibility);

Get the necessary knowledge of the Lean system (knowledge must be obtained from a reliable source);

Find or create a crisis (a good motive for introducing Lean is a crisis in the organization);

Map the entire value stream for each product family;

As soon as possible, start work in the main areas (information about the results should be available to the organization's staff);

Strive for immediate results;

Implement continuous improvement according to the Kaizen system (transition from value creation processes in the shops to administrative processes).

Efficiency. In general, the use of lean manufacturing principles can have significant effects. Prof. O. S. Vikhansky argues that the use of tools and

methods of lean production can achieve a significant increase in the efficiency of the enterprise, labor productivity, improve the quality of products and increase competitiveness without significant capital investments. [3].

One of the largest platforms for the exchange of best practices in lean manufacturing is the Russian Lean Forums, which are held by the Orgprom Center. (Orgprom specialists use the term "lin".)

According to a study by the Institute for Comprehensive Strategic Studies (ICSI) on the spread of lean manufacturing in Russia in March-April 2011, out of 735 surveyed industrial CIS countries, 32% of enterprises used the Japanese experience. In March-April 2013, a second survey was conducted, the results of which were announced in the report

Lean map. The deployment of the concept of lean manufacturing in Russia is presented on the Lean-map, the world's first lean manufacturing map.[12] The Lean Map, created by ICSI and the Lean Blog, highlights businesses that reportedly use lean tools, as well as lean people — that is, people who are famous, have significant experience in lean manufacturing, and are active in spreading lean ideas. The map is constantly updated, including thanks to applications and user information. By request, you can mark on the map any organization using lean methods, and any person who has anything to do with lean manufacturing.

Lean mail. In the Danish Post Office, within the framework of Lean Manufacturing, a large-scale standardization of all offered services was carried out to increase labor productivity and speed up mail forwarding. For the identification and control of postal services, "maps for the in-line creation of their value" have been introduced. An effective motivation system for postal employees has been developed and implemented.

Lean Logistics (Ling Logistics). The synthesis of logistics and the Lean concept made it possible to create a pull system that unites all firms and enterprises involved in the value stream, in which there is a partial replenishment of inventories in small batches.[14] Lean Logistics uses the Total Logistics Cost (TLC) principle.

Lean office. Lean manufacturing methods are increasingly being used not only in manufacturing, but also in offices (lean office), as well as in local and central government bodies.

Lean home. The use of lean technology in everyday life makes it possible to make life environmentally friendly, to reduce energy costs to a minimum level. A passive house is a typical example of a lean lifestyle. A passive house, or rather an energy efficient house, is a house in which heating costs are about 10% of normal energy consumption, which practically makes it energy independent. The heat losses of the Passive House are less than 15 kW. hour/sq.m per year (for comparison, in an old-built house 300 kWh/sq.m per year), and the need for a slight heating of the house arises only at negative

outdoor temperatures. Passive house at a frost of minus 20 cools down by 1 degree per day.

Lean construction is a Lean management strategy in the construction industry, aimed at improving the efficiency of all stages of construction.

Lean software development – adaptation of principles for software development.

One of the main channels for the dissemination of progressive ideas of lean manufacturing are specialized courses and programs on lean manufacturing and production systems in universities. The first (opened in 2005) and, unfortunately, so far the only specialized program in Russia for training specialists in the field of production systems and lean production is the MBA-Production Systems course at Moscow State University (at the faculty of the Higher School of Business).

To popularize the ideas of lean manufacturing in Russia, it is very important to attract the attention of talented and enterprising young people to this technology - students and young professionals. For these purposes, ICSI together with the Deming Association held the First in Russia competition of diploma and term papers on lean production.

References:

1. DJURABAEV O. Formation of model beekeeping facilities and modernized interindustrial communications in human bearing management //Архив научных исследований. – 2020. – №. 11.
2. Djurabaev O. Methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms: methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms // Archive of scientific research. - 2021. - Т. 1. - No. 1.
3. Saidov M. S. Analysis of the economic activities of natural monopoly organizations //Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения. – 2022. – С. 74-79.
4. Shanazarova G. Features of innovative management strategy of the automotive industry of Uzbekistan //Архив научных исследований. – 2019.\
5. Ҳахуаева И. Енгил саноат корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш йўналишлари //Архив научных исследований. – 2019.

FEATURES OF DIVERSIFICATION OF PRODUCTS AND PRODUCTS OF COMPETITIVE PROCEDURE

Abstract. A tough competitive environment forces manufacturers of goods and services to reconsider their activities. In a market economy, the market environment and the competitive environment is a regulator of market relations, as well as the prices of goods and services. Due to this, entrepreneurs are forced to diversify their activities. This article reveals the features of diversification, its role in a competitive market economy, the features of a firm's survival in a tough market environment.

Key words: diversification, competitive economy, market environment, market environment, entrepreneurial activity.

It is known that in the world today, the country's economic growth and stability, level of development, increasing potential in science, culture, education and other areas are directly measured by the degree to which high technologies are applied to sectors of the economy. Today, in the process of globalization and rapid socio-economic changes in the world, it is necessary to develop the innovative potential of domestic enterprises on the basis of diversification of production and bring the industry to a higher level.

In economic terminology, "diversification" is defined as the process of opening new lines of production or creating new types of products. That is, diversification is the simultaneous development of technologically related or unrelated types of production and the proliferation of product types.

In the economic literature, diversification is defined as "the inflow of capital by corporations into areas not directly related to their core business."

Diversification of production means the transition from a production structure based on the production of one or more similar products to a broader type of production structure, which includes several areas.

On the one hand, diversification is seen as a way to develop an enterprise through the development of new industries, on the other hand, as a process of introducing new technologies, entering new markets and delivering new products to consumers. Of course, all these measures require investment. Therefore, diversification is one of the main ways to change and achieve the company's strategy [1,2].

The main purpose of diversification of production is to increase the profitability of capital expenditures per unit of output, to strive for synergistic efficiency, to transform activities into low-cost and high-income industries. In the process of diversification, the most convenient and efficient industry and capital flows into production. At the same time, when an enterprise is in trouble in a certain market, when there is an opportunity in another or another industry, the company has the opportunity to cover its losses and reduce risk through the transformation of capital.

I. Ansoff focuses on the concept of diversification and defines it as: "Diversification is a term used in the process of redistribution of resources in other areas of activity in the enterprise, which are significantly different from their predecessors."

Aronov A.M., Petrov A.N. pays special attention to the problems of diversification, emphasizing that "diversification is a constant change, the process of change, diversity, different approaches, actions, activities in relation to any object."

We believe that the study of diversification of production into three main groups is of scientific and practical importance (Figure 1):

Figure 1. The main groups of diversification of production

- 1) the process of expanding production activities;
- 2) the process of learning new activities;

3) changes and expansion of capital structure.

The strategic advantages of diversification are defined by several factors. The most important of them are:

- synergistic potential - is the result of a single system of management and the reduction of costs associated with the integration of different activities through control and coordination, as well as the acceleration of capital turnover;
- Improving the provision of information to agribusiness, integration of marketing research;
- Continuity, guarantee of delivery and stability of business relations, in turn, save on marketing and advertising costs;
- creates favorable conditions for technological progress and joint implementation of R&D due to changes in technology;

Summarizing the above, we can conclude that the diversification of production in any enterprise, although it has its own characteristics, is an integral part of the diversification of the economy as a whole. In turn, diversification will play an important role in addressing the priorities of the economy, such as ensuring competitive advantage, modernization of production structures and access to domestic and foreign markets with new types of products through technical upgrades. The effectiveness of this depends on the policy of diversification.

Modern diversification policy involves the development of new products and new technologies and the use of advanced marketing methods to sell them in the market, which allows to fully meet the needs of consumers and conquer new markets.

The effectiveness of a diversification policy can be seen in the various levels of change in the products, services, and processes that make it effective [6,7].

One of the components of diversification policy is that the right pricing policy enhances competitive advantage and, in turn, creates the following opportunities:

- a) achieving resource savings, ie reducing the cost of production and processing compared to competitors;
- b) increase production;
- c) at the same time reduce the cost of the product, increase its volume and range.

An effective diversification policy depends on how effectively the factors are applied in the business. However, not all of these factors can be quantified, which complicates the calculation of aggregate values. This necessitates the use of modern methods of developing indicators that are appropriate to the current situation.

In order to diversify production, first of all, there must be a number of motives that motivate the company. There are a number of motives that can motivate and motivate an enterprise to diversify production:

Adaptation work can generally include the following:

- product stratification;
- technology and product improvement;
- creation of new sales systems and channels, taking into account the results of the experiment.

Scientific adviser: Djurabaev O.D., PhD in economics, senior teacher of the department "Management" Tashkent State University of Economics.

References:

1. Galishcheva N. V. World economy. Volume 2. - M.: MGIMO. 2017. 146 p.
2. Zubenko V. V., Ignatova O. V., Orlova N. L. World economy and international economic relations. Textbook and practicum. - M.: Yurayt. 2017. 410 p.
3. Djurabaev O. Methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms: methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms // Archive of scientific research. - 2021. - T. 1. - No. 1.
4. DJURABAEV O. Formation of model beekeeping facilities and modernized interindustrial communications in human bearing management // Archive nauchnyx issledovaniy. - 2020. - №. 11.
5. Saidov M. S. Analysis of the economic activities of natural monopoly organizations //Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения. – 2022. – С. 74-79.
6. Shanazarova G. Features of innovative management strategy of the automotive industry of Uzbekistan //Архив научных исследований. – 2019.\
7. Уахуаева I. Енгил саноат корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш йўналишлари //Архив научных исследований. – 2019.

SYSTEM OF EXPORT ACTIVITY MANAGEMENT IN UZBEKISTAN

Abstract. World integration and economic relations between countries are currently an important aspect of the country's political and economic development. In this regard, the concept of export potential is an important element of the economic balance of power. Export potential is the potential ability, the ability of a given country to export its available or produced resources and products. This article presents the results of a master's thesis on foreign trade and export potential of international companies.

Key words: foreign trade, export potential, trade policy, economic integration, trade, commodity unit, customs duty.

Since gaining independence, the government of the Republic of Uzbekistan has been pursuing a planned policy of liberalization of the trade regime of the Republic. Management of foreign economic relations is carried out on the basis of bilateral agreements between the states. The main principles of public administration of foreign economic relations in the Republic of Uzbekistan are as follows [4]:

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of

At the same time, there is a need to reduce imports at customs tariffs in relation to a number of consumer goods that are not produced in the Republic and have a certain level of unsatisfied demand in the domestic market. The following table lists the products for which there is a reduction in customs duties on imports.

In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers No. 154 "On regulation of import of goods by individuals into the territory of the Republic of Uzbekistan", the following are established for individuals importing goods for commercial purposes:

- Compulsory state registration in the prescribed manner as an individual entrepreneur without forming a legal entity with the right to carry out export-import operations and retail trade;
- Simplified procedure for collection of customs duties, payment of a single customs duty instead of value added tax, customs duties, etc.

In accordance with paragraph 12 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Foreign Investments", foreign entrepreneurs are exempted from paying customs duties on their own needs or imported goods.

In accordance with paragraph 33 of the Law "On Customs Tariffs", the following are exempt from customs duties:

- when obtaining means of elimination of violations at intermediate stops for the normal operation of vehicles carrying international cargo, passengers, as well as logistics;

- Currency of the Republic of Uzbekistan, foreign currency, as well as securities;

- goods subject to conversion into state property in cases provided by law;

- Goods imported or exported to the customs territory by representatives of foreign countries for personal use or on the basis of law, under international agreements of the Republic of Uzbekistan;

- Textbooks, manuals for state governments, international victims of natural disasters, free educational or medical institutions as non-discriminatory educational assistance to the customs territory of the Republic of Uzbekistan;

- goods placed under customs control in transit, intended for third countries through the customs territory;

- Goods sold by individuals and intended for production or commercial activities in accordance with customs legislation.

The imported goods must meet state technical, pharmacological, sanitary, veterinary and environmental standards.

The active involvement of Uzbekistan in the world economic system, the establishment of economic relations with foreign countries and international organizations required a radical restructuring of the management system of foreign economic activity. The following two environmental situations in which such a need arose were related.

Table 1

List of products with reduced customs duties on import

№	Brand name	Type of customs payment
1.	Items and medicines used for medical purposes	Value added tax
2.	Goods cited as non-discriminatory aid	Value added tax, excise tax, customs duty
3.	The given computer hardware and software tools	Value added tax, excise tax, customs duty
4.	Goods imported on behalf of the Government of the Republic of Uzbekistan or on the basis of interstate or credit agreements concluded under its guarantee	Customs duty
5.	Goods produced and imported in countries with free trade	Customs duty
6.	Listed as an exhibit for exhibitions, advertisements and presentations	Customs duty
7.	Goods that can be imported into the customs territory of the Republic of Uzbekistan by foreign representatives for	Customs duty

	their own needs, without customs duties on the basis of international agreements or laws of the Republic of Uzbekistan	
8.	Goods imported by individuals that are not used for production or other commercial purposes in accordance with customs legislation	Customs duty

First, after the independence of Uzbekistan, it was required to develop an independent policy in the field of foreign economic relations and to establish special organizations responsible for its implementation.

Second, due to the beginning of the process of radical reconstruction of the national economy in the Republic, the number of people engaged in foreign economic activity has expanded, giving them wider rights to conclude foreign economic transactions in various fields (trade, investment, banking, etc.). Contracts in this area will be possible to conclude agreements not only with government agencies, but also with other forms of ownership, private company, shareholder foreign and others, various associations, organizations, enterprises.

At present, taking into account the above, the system of management of foreign economic activity is being formed in the Republic, and the activities of its member organizations are being improved. The main tasks are being identified.

1. Development and implementation of foreign economic policy that meets the national interests of the Republic and ensures its place in the world community.

2. Establishment of the legal basis for the organization of foreign economic activity.

3. Ensuring maximum efficiency for all participants in foreign economic activity, regardless of the different organizations of ownership, protection of their activities and interests.

4. Full use of external economic factors for the successful reform of the national economy.

To date, the management of foreign economic activity is carried out by the following organizations [4]:

The Main Customs Department of the State Tax Committee develops normative documents on customs issues and monitors their implementation.

Sectoral organizations of export management consist of special subdivisions of ministries, departments, large enterprises and organizations engaged in foreign economic activity. They develop a program for the development of foreign economic activity of industry agencies, enterprises and organizations, conclude agreements and contracts with foreign partners, prepare proposals to the Cabinet of Ministers on specific areas of development of foreign economic relations [8,9].

Functional organizations also play an important role in export management.

These organizations include the State Forecasting and Statistics Committee, the Ministry of Finance, the State Tax Committee, the Ministry of Labor, and others. Each of these organizations addresses issues within its area of responsibility and is responsible for their outcome [6].

The Republican Tax Committee regulates taxation issues in the implementation of export activities, develops regulations on these issues and monitors their compliance.

In a market economy, the main participants in export activities will be enterprises and organizations of various forms of ownership. In particular, joint ventures are participants in foreign economic relations, which in accordance with the Republican Law "On Foreign Economic Activity" have certain rights in concluding export-import, investment and other agreements with foreign partners. Enterprises and organizations licensed to engage in foreign economic activity are allowed to have their own currency accounts in certain banks and use these funds.

References:

1. Radjabova Z.K World economy. Textbook. - M.: Infra-M. 2015.352 s.
2. DJURABAEV O. Formation of model beekeeping facilities and modernized interindustrial communications in human bearing management //Архив научных исследований. – 2020. – №. 11.
3. Djurabaev O. Methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms: methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms // Archive of scientific research. - 2021. - Т. 1. - No. 1.
4. Saidov M. Increasing Management Efficiency in The Electricity Sector of Uzbekistan //The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2021. – С. 343-347.
5. Saidov M. S. Analysis of the economic activities of natural monopoly organizations //Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения. – 2022. – С. 74-79.
6. Shanazarova G. Features of innovative management strategy of the automotive industry of Uzbekistan //Архив научных исследований. – 2019.\
7. Уахуаева I. Енгил саноат корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш йўналишлари //Архив научных исследований. – 2019.

FEATURES OF INTERNATIONAL COMPANIES IN WORLD BUSINESS

Abstract. In the modern world, in the period of world integration, the international company as an object of management of the international business yavlyaetsya neotъemlemoy chastyu razvitiya ekonomicheskogo vzaimootnosheniya in mezhdunarodnom menedjmente. In this thesis in a short form the results of the master's dissertation in the field of international companies, features of development and ix development.

Key words: world business, world integration, world community, foreign trade, scientific management, management system.

It is known that the organizations that export national capital to other countries for business purposes are international companies. The majority of modern international companies represent transnational corporations, and in terms of organizational form, concerns. They are to some extent different from cartels, syndicates, and trusts, which were formerly a simple combination of the capital of different states and whose participants became the owners of their own capital. In contrast, the typical concern of the twentieth century is the sole owner of capital, which is usually diversified in different industries and regions. Modern international companies can be transnational, that is, having their own nationality or multinational. Transnational corporations represent a system of enterprises that includes the parent company (usually it determines the nationality of the company) and its foreign affiliates. The parent company controls the assets of its foreign subsidiaries in other countries and usually has a stake in their capital. For any business to operate effectively, it must be monitored. Therefore, every business has management functions.

Management is a process aimed at achieving the goals that an organization has set for itself. It is a process of sequential execution of a management activity movement, necessary to solve and implement a number of production and social issues of a firm [1,2,3].

“In 2020, the regulatory framework of the control system in the field of foreign trade will be replenished with about 3,000 standards. It will also develop a package of bills regulating the activities of private trading companies that will

identify the types of products that are in demand, find a market for them and sell them. ” He pointed out.

In Western business, a particular management system is seen on the basis of a hierarchical (hierarchical subordination) rule.

In most companies, there is a clear division of power, rights and responsibilities, and the interdependence of different levels of management. In companies with higher, middle and basic management, the owner of the property is at the same time a senior manager, middle level functional divisions include branch managers, department heads, small teams and group leaders with basic (lower) level. Each level of government has its own set of responsibilities, rights and responsibilities [4].

Top-level managers have special privileges when buying shares of the company at a low price, registration of their pensions, insurance. Intermediate management is responsible for developing and implementing operational plans, and implementing decisions made by senior management. Mid-level managers have a very wide range of freedom in the implementation of plans. For example, when using the media for advertising, how many employees need to be hired to sell the product, what new machine needs to be purchased, development issues, and so on. This link includes managers and managers of various departments.

The content of actions and tasks performed in the management process includes the type of organization (administrative, social, educational, etc.), the scope and areas of its activities (production, trade, services), the level of management hierarchy (high, average or low level of management), its role within the organization (production, marketing, finance, personnel) and a number of other factors are shown in Table 1.

Table 1
Basic functions of management¹²

Planning	<ul style="list-style-type: none"> ➤ is the main and primary function of management. Any management starts with making a plan. ➤ In this plan: ➤ goals and objectives of management, deadlines for their implementation; ➤ methods of implementation of tasks are developed; interconnections of economic links are established; ➤ The common feature of planning is that each manager plans his personal work, develops performance indicators of his workplace, organizes control over how the plans are carried out.
To organize	<ul style="list-style-type: none"> ➤ This function ensures the coherence of all controlled and controlled processes within the control object. In this sense, organization means improving the structure of the existing system or creating a new one, depending on changes in internal and external conditions. This function is the first step in ensuring the implementation of current and strategic plans.
Coordination and	<ul style="list-style-type: none"> ➤ If planning is a management strategy, coordination solves the tactical issues of management. The main task of this function is to ensure coordination between the

¹² Kane M.M., Ivanov B.V., Koreshkov V.N., Sxirtladze A.G. Systems, methods and tools of quality management: Textbook for universities / Under ed. M.M. Kane. - SPb .: Peter, 2017. - 77 p.

regulation	<p>components of the system, which is managed by establishing rational communication;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Coordination allows to eliminate parallelism and duplication in management in order to save money. It also establishes proportions and proportions, the relationship between production and consumption, through the distribution of resources between different sectors; ➤ Regulation is a continuation of coordination, which aims to implement production processes by eliminating deviations that occur. With its help, deviations that are likely to occur are prevented.
Control	<ul style="list-style-type: none"> ➤ The purpose of this function is not to "catch", "blame", "hang", but to take into account, check, analyze the processes taking place in the control object and to regulate the activities of the object in a timely manner. The control allows to identify deviations from the established normative documents, plans, their location, time, cause and characteristics. ➤ Organizing effective control is the functional job of every leader. High end results cannot be achieved without regular monitoring.

Despite the diversity of management responsibilities in the organization, there will be the same types of activities. A. Fayol, who first developed this concept in 1916, writes that there will be five primary tasks: to predict and plan management, and to organize, manage, coordinate, and control.

We are talking about the tasks that are an integral part of any process of management, regardless of the characteristics of this or that organization (size, definition, forms of ownership, etc.), so they are called general.

Modern researchers have developed a different list of management responsibilities: planning, organizing, managing (or giving orders), motivating, directing, coordinating, monitoring, communicating, researching, evaluating, making decisions, selecting staff, representing, and negotiating. and making deals. In practice, the overall management tasks in each management case are slightly different from the management.

The second approach: the classification of management tasks is based on the assessment of the nature of the object of management. In this case, the specific functions of the whole system are highlighted in production management.

References:

1. Antonets V. A., Poor B. I. Innovative management. Textbook and workshop for open source software. - M.: Yurayt. 2018.304 p.
2. Blinov AO, Ugryumova NV Management. Assignments, tests, cases. Tutorial. - M.: KnoRus. 2020.208 p.
3. Bogolyubov VS Financial management in tourism and hotel industry. Textbook for open source software. - M.: Yurayt. 2020.294 p.
4. Vinokur ME Organization of production and management. Educational-methodical complex. - M.: Prospect. 2020.168 p.
5. Djurabaev O. Methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms: methods of the process approach in management and determination of the

criterion of technological efficiency of beekeeping farms // Archive of scientific research. - 2021. - T. 1. - No. 1.

6. DJURABAEV O. Formation of model beekeeping facilities and modernized interindustrial communications in human bearing management // Archive nauchnyx issledovaniy. - 2020. - №. 11.

7. Galimova, F. (2021). Organizational and economic mechanism for the development of innovative processes in agriculture in Uzbekistan: Organizational and economic mechanism for the development of innovative processes in agriculture in Uzbekistan. Archive nauchnyx issledovaniy, 1 (1).

8. Galimova F. R., Dexkanova N. S. Mechanisms obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti // Innovatsionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya. - 2014. - №. 1 (4).

THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Abstract. The main link of the economic complex, the enterprise concentrates all production resources in this regard, an objective assessment of the production capabilities of enterprises, as well as the parameters and characteristics of their production potential, are of no importance for decision-making.

Key words. Production power, production modernization, production factors, fixed assets, working capital, working capital.

The enterprise is the main link in the economy, concentrating in itself all production resources. Therefore, an objective assessment of the production capabilities of enterprises, as well as the parameters and characteristics of their production potential, are important for decision-making. The study of production potential is aimed at finding ways to use it more effectively.

The main value of the production potential of the enterprise lies in the creation of new values, while its elements must purposefully adapt to the requirements of the manufactured products.

Characteristic features of the production potential of the enterprise:

1. Integrity. It means that all elements of the potential serve a common goal facing the system. The integrity of the potential is ensured by the implementation in the process of managing its formation and use of the following principles: the commonality and unity of the target function for the production potential and each of its elements, the commonality of the criteria for the effectiveness of the functioning and development of the elements and the potential itself as a whole.

2. Complexity. It manifests itself in the presence of several constituent elements, each of which is a collection of separate parts. For example, the production potential of an enterprise includes fixed production assets, which, among other elements, contain working machines and equipment, in turn, the main technological equipment. And the latter includes metal-cutting machines containing lathes, etc. In addition, the system has inverse material and material and informational links between potential elements.

3. Interchangeability, alternative elements of production potential. As one

of the forms of interchangeability of elements of production potential, one should consider the saving of production resources as a result of the use of new equipment, technology, energy, information resources and methods of organizing management and production.

4. Interrelation and interaction of elements of production potential. This is a qualitative and quantitative relationship, expressed by a measure of the correspondence and correlation of material, personal and non-material factors of production.

5. The ability to perceive the latest achievements of scientific and technological progress, the ability to develop through the direct and systematic use of new technological ideas. At the same time, industries with a higher scientific and technical capacity are more efficient and have broader development prospects.

6. Flexibility. It indicates the possibility of reorienting the production system to the production of new products, the use of other types of materials, etc., without a radical change in its material and technical base. The requirement to increase the flexibility of the production potential is especially relevant in the conditions of market instability, increasing fluctuations in the volume and structure of demand, and a sharp acceleration in the pace of scientific and technological progress in industrial production.

7. Class character. This largely determines its scope and structure. Thus, the goals of modernization of production lie in the desire of capital to get away from solving social problems, to get a new stable source of superprofits, an effective means of putting pressure on the working class and an instrument of struggle against trade unions.

8. Power. It is a quantitative assessment of the productive capacity of the potential of the enterprise. The power of the potential, being objectively determined, shows the place of a particular economic unit in the sectoral and national economic potentials. It serves as an important link between the production potential, scientific, technical and economic potential of society.

The main problems in assessing the components of the production potential of the enterprise are:

- selection of the most significant indicators evaluating the production potential of the enterprise for each component;
- selection or development of a methodology for evaluating these indicators and determining the integral indicator of the enterprise's production potential.

Table 1 - Advantages and disadvantages of methods for assessing the production potential of an enterprise

Method name	Advantages	disadvantages
Assessment of indicators of loading of potential	1) universality, because coefficients are used;	1) the limitations of the methodology, because only on the example of equipment analysis;

elements		
The technique proposed by I.P. Tsyganov	2) a detailed study of fixed assets (equipment).	2) is methodologically poorly developed.
The technique proposed by Yu.S. Valeeva and N.S. Isaeva	1) universality, because valuation;	1) the complexity of use, because unknown stock analogues;
Optimization of production time	2) completeness, because OPF, working capital and labor resources are considered.	2) absolute figures make comparison difficult.
Method P.A. Fomin and M.K. Starovoitov	1) indicator weights are used;	1) there is no methodology for estimating weights, the possibility of different weights for different enterprises.

Based on the foregoing, the assessment of the production potential of an enterprise is a rather complex, multi-stage process, individual for each enterprise. For its implementation, a system of indicators is used, which can be both qualitative and quantitative, and the criterion for the production potential of the enterprise is the qualitative and (or) quantitative characteristics of the object.

The main production assets of an enterprise are the value expression of the means of labor. The main defining feature of fixed assets is the method of transferring value to the product - gradually: over a number of production cycles; parts: as wear. After the sale of products, the accrued depreciation is accumulated in a special depreciation fund, which is intended for new capital investments. Thus, the lump-sum advanced value in the authorized capital (fund) in the part of the fixed capital makes a constant circulation, passing from the monetary form into the natural, into the commodity and again into the monetary one.

The material resources of an enterprise are objects of labor prepared for launching into the production process. In their composition, in turn, the following elements can be distinguished: raw materials, basic and auxiliary materials, fuel, fuel, purchased semi-finished products and components, containers and packaging materials, spare parts for current repairs, etc.

The labor resources include that part of the population that has the necessary physical data, knowledge and labor skills in the relevant industry [1, p. 25].

The main value of the production potential of the enterprise is to create new values, and its elements must purposefully adapt to the requirements of the manufactured products.

The role and importance of the production potential of the enterprise in social production does not remain unchanged. The production potential of the enterprise is a material prerequisite for accelerating scientific and technological

progress. There is a relationship between them - the higher the technical and economic level of the elements of the potential and the degree of their use, the more powerful the base (material and technical) of scientific and technological progress, the wider the horizons for the implementation of its achievements, the more opportunities for improving and increasing the size of the elements of the production potential of an industrial enterprise. They mutually improve and develop each other.

Thus, the study of the production potential, aimed at finding ways to use it more efficiently, is becoming increasingly relevant, and this problem itself is gaining national economic significance.

References:

1. Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия. / М.: «Бухгалтерский учет» 2014г. – 420 с.
2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Москва: ИНФРА-М, 2014 год. – 150 с.
3. Djurabaev O. Methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms: methods of the process approach in management and determination of the criterion of technological efficiency of beekeeping farms // Archive of scientific research. - 2021. - Т. 1. - No. 1.
4. DJURABAEV O. Formation of model beekeeping facilities and modernized interindustrial communications in human bearing management // Archive nauchnyx issledovaniy. - 2020. - №. 11.
5. Saidov M. S. Analysis of the economic activities of natural monopoly organizations //Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения. – 2022. – С. 74-79.
6. Shanazarova G. Features of innovative management strategy of the automotive industry of Uzbekistan //Архив научных исследований. – 2019.\
7. Уахуаева И. Енгил саноат корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш йўналишлари //Архив научных исследований. – 2019.

Sarikulov M.O.
“Tabiiy fanlar” kafedrası o`qituvchisi
ADPI

UMUMTA`LIM MAKTABLARIDA GEOGRAFIYA FANINI O`QITISHDA YANGI INNOVATSION METODLAR QO`LLASH ORQALI TA`LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Annotatsiya: Bugungi kunda geografiya fanini o'qitish samaradorligini oshirish va o'quv jarayonini yuqori saviyada tashkil etish yangi innovatsion yondashuvlarni taqozo etmoqda. Mazkur maqolada umumta`lim maktablari geografiya darslarini tashkil etishda bir qancha ta`lim metodlaridan foydalanish orqali o`quvchilarni qiziqtirish, ta`lim samaradorligini oshirish, o`quvchilarda nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko`nikmalarni shakllantirish, mustaqil fikrlay olish qobiliyatlarini rivojlantirish to`g`risida fikrlar berilgan.

Kalit so`zlar: metodlar, bumerang, venn, debat, geografik maydoncha, rivojlantirish, pedagogik texnologiyalar, klaster, demonstratsiya, ilyustratsiya, ekskursiya, suxbat, aqliy hujum.

Sarikulov M.O.
teacher
"Natural Sciences" department
ADPI

INCREASING EDUCATIONAL EFFICIENCY BY USING NEW INNOVATIVE METHODS IN TEACHING GEOGRAPHY IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Annotation: Today, increasing the efficiency of teaching geography and organizing the educational process at a high level requires new innovative approaches. In this article, ideas are given on how to interest students, increase educational efficiency, form practical skills in students along with theoretical knowledge, and develop independent thinking abilities by using several educational methods in the organization of geography classes in general education schools.

Key words: methods, boomerang, venn, debate, geographical area, development, pedagogical technologies, cluster, demonstration, illustration, excursion, interview, brainstorming.

Kirish: Bugungi kunda umumta`lim maktablarida geografiya fanini o`qitishda innovatsion ta`lim metodlaridan foydalanish o`quvchilarni fanga qiziqishlarini ortishi bilan birgalikda fanning mazmun va mohiyatini chuqur anglab yetish, uni amaliy ko`nikmalar bilan o`zlashtirishni yengillashtirmoqda.

Geografiya darsliklarida berilgan ma'lumotlardan tashqari mavzuga aloqador qo'shimcha manbalardan foydalanish, ba'zi mavzularni yoritishda mavzuga doir o'quv filmlari va slaydlardan foydalanish ham geografiya fanini o'qitish samaradorligini oshiradi. Chunki, o'quvchilar eshitish orqali ma'lumotlarni 20-25 foizini yodda saqlab qolsa, ko'rish orqali esa ma'lumotlarni 80-85 foiziga yaqinini yodda saqlab qolish imkoniyati ega bo'ladi. Shuningdek, umumta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda ko'nikma va malakalarni shakllantirishda interfaol metodlarning ahamiyati benihoya katta.

Asosiy qism: Metod – lotincha so'z bo'lib, o'qitishning yangi yo'lini izlash, tushuntirishning oson usulini topish, qidirish degan ma'noni anglatadi. Pedagogik o'quv qo'llanmalarda o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish va ular tomonidan o'zlashtirish usullari o'qitish metodi deb ataladi. Maktablarda shu vaqtgacha qo'llanilgan o'qitish metodlari turlicha bo'lib, eng keng tarqalgan va ko'p qo'llaniladigan turlari quyidagilar:

- 1) o'quv mavzusini og'zaki bayon qilish;
- 2) suhbat;
- 3) darslik va kitob bilan mustaqil ishlash;
- 4) demonstratsiya, illyustratsiya (tasvirlash, rasmlar bilan ko'rsatish) va ekskursiya;
- 5) og'zaki, yozma mashq hamda grafik ishlar, maktab ma'ruzasi;
- 6) amaliy mashg'ulotlar (laboratoriya ishi, masala ishlash).

Ta'lim tizimida darslik bilan ishlash metodi asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Darslik bilan ishlash ta'lim jarayonida o'qish-o'qitish ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yordam bersa, ikkinchi tomondan, o'quvchilarning kelajakdagi faoliyati uchun zarur bo'lgan ilmiy va ilmiy-ommabop adabiyotlarni mustaqil o'qib-o'rganish madaniyatini tarkib topdirish bilan birga u o'quvchilarni ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishda katta ahamiyatga ega. O'quv adabiyoti bilan ishlash murakkab psixik jarayonni o'z ichiga oladi. O'qish jarayoni o'qituvchi tomonidan bayon qilinayotgan bilimlarni o'quvchilarning eshitib, o'qishlarinigina emas, balki o'quv materiallarini (ma'lumotlarni) kitob matnidan ko'rib, ongli idrok qilish faoliyatini ham taraqqiy ettirishni nazarda tutadi.

Darslik bilan ishlash metodi ikki shaklda olib boriladi:

- dars jarayonida darslik va o'quv adabiyoti bilan ishlash;
- =darslik va o'quv adabiyotlari bilan sinfdan va maktabdan tashqari mustaqil ishlash;

Kitob bilan ishlashning har ikkala shakli o'quv fanlari bo'yicha deyarli hamma sinflarda qo'llanishi mumkin. O'quvchilarni darslik va boshqa o'quv ma'lumotlari bilan birga qo'shimcha adabiyot, ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalar, shuningdek gazeta, jurnallardan foydalanishga ham o'rgatish kerak.

1-Rasm. Dars mashg'ulotlarini o'tishda foydalaniladigan metodlar

Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan (1-rasm) foydalangan holda guruhlarda ishlash o'quvchilarning o'qituvchiga bo'lgan hurmatini, qolaversa fanga nisbatan qiziqishlarining ortishiga olib keladi. Bu kabi metodlarning asosiy yutug'i bubarcha o'quvchilarning faolligiga erishishdir, ya'ni bu orqali bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarning dars mashg'ulotlarida doimiy ishtirokini ta'minlash mumkin. O'qituvchi shu kabi qo'shimcha manbalardan o'rinli foydalansa, o'quvchi mavzu haqida kengroq ma'lumotga ega bo'ladi.

Geografiya ta'limi sohasida, pedagogik va axborot texnologiyalarini rivojlantirish hamda keng ko'lamda qo'llash, dars mashg'ulotlarini noan'anaviy tarzda olib borish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarning geografik bilimlarini mustaxkamlash, ijodkorligini oshirish, maktab hayoti bilan uzviy bog'lash uchun maktab hududlarida o'qituvchi va o'quvchi hamkorligida - "Geografik maydoncha" lar tashkil etish maqsadga muvofiq. O'quvchilarga geografik ta'lim-tarbiya berish, ta'lim sohasida xorij tajribalaridan foydalanish, ta'lim tizimiga ilg'or pedagogik texnologiyalarini tadbiq etish zamon talabidir. Hozirgi kunda nafaqat ta'lim sohasiga, balki milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga internet, elektron tijorat, elektron biznes, virtual tijorat, virtual ta'lim, masofadan o'qitish va virtual stend texnologiyalari kirib kelmoqda hamda ularning o'rni muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot xuddi an'anaviy resurslar kabi izlab topish, tarqatish mumkin bo'lgan resursga aylanmoqda. Moddiy ishlab chiqarish sohasidan mehnat resurslarining og'ishmay axborotlar sohasiga o'tib borish tendensiyasi tobora yaqqol sezilmoqda. Buning asosiy sababi shundaki, ishlab chiqarish sur'ati o'sishi va rivojlanishi jarayonida qarorlar qabul qilish hamda boshqarish uchun zarur

bo'lgan axborot hajmi ortib bormoqda. Bu o'sish avvalo, iqtisodiy, texnik, ilmiy, texnologik va ijtimoiy tizimlar jarayonida namoyon bo'ladi. Geografiya ta'lim jarayonida ham axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishning o'rni katta.

Xulosa: O'quv jarayonini yuqorida ta'kidlab o'tilgan metodlar yordamida ko'rgazmali tarzda tashkil etish o'quvchilarda ijodiy fikrlash, fan haqida aniq tassavurga ega bo'lish ko'nikmalarini shakllantiribgina qolmasdan, fanga qiziqishlarini oshirish, tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. O'qituvchilar har bir yangi mavzuni o'tganida topshiriqlarning mazmunan 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi xilma-xil va qiziqarli bo'lishiga e'tibor qaratishi lozim. O'quvchilarga yangilik berish 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi bilan birga, ularning psixofiziologik imkoniyatlarini hisobga olish, ularning fikrlash qobiliyatlarini va ijodiy tashabbusini rivojlantira olish kerak. Xitoyliklarning bir maqolida "Bolangga baliq tutib bersang, bugun qorni to'q, baliq tutishni o'rgatsang 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi ertaga qorni to'q. Baliq tutish bilan birga qarmoq yasashni ham o'rgatsang har doim 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi qorni to'q", deyiladi. Darhaqiqat, o'quvchilarimizni mustaqil, erkin fikrlay oladigan, 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi jahon ilm-fani darajasida o'z o'rniga ega bo'ladigan, raqobatbardosh kadrlar qilib 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi tarbiyalash zimmasidagi eng mas'uliyatli va sharafliligi vazifa. Yaratilayotgan 'rta ta'lim maktabi imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib o'z kasbiga vijdonan yondashadigan 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarimizdan nafaqat ochiq darslarda yoki fan oyliklarida, balki oddiy o'qituvchilarning darslarda ham nutqiy savodxonlikka e'tibor qaratishlari, shiddat bilan rivojlanayotgan 'rta ta'lim maktabi zamon bilan hamnafas bo'lishlari talab etiladi. Shundagina biz ko'zlagan 'rta ta'lim maktabi 'rta ta'lim maktabi manzilimizga, oldimizga qo'ygan maqsadimizga erishamiz. Zero, davr o'qituvchidan ham, o'quvchidan ham izlanishni, yangiliklarni o'zlashtirishni talab etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni.
2. J.G.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T: "O'qituvchi". 2004 y.
3. M.T.Mirakmalov, M.M.Avezov, E.Y.Nazaraliyeva. Tabiiy geografiyadan amaliy mashg'ulotlar. T: "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2015 y.

*Sarikulov M.O.
ADPI "Tabiiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi
Olimova G.
ADPI*

"Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari" yo'nalishi 1-bosqich o'quvchisi

BALIQCHI TUMANI AHOLISINING YOSH TARKIBI VA MEHNAT RESURSLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARIDAGI BANDLIGI VA ISHSIZLIK DARAJASI TAHLILI

Annotatsiya: Mazkur maqolada Baliqchi tumani mehnat resurslarining ish bilan oqilona bandligini ta'minlash va ishsizlikni kamaytirishning samarali mexanizmlaridan biri mehnat bozorini maqsadga muvofiq shakllantirish va rivojlantirish hamda uni tartibga solish haqida tahliliy fikrlar va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: mehnat resurslari, bandlik, aholi, iqtisodiy faol aholi, makroiqtisodiyot, ishsizlik, norasmiy sektor, sanoat, qishloq xo'jaligi.

*Sarikulov M.O.
teacher
"Natural Sciences" department of ADPI
Olimova G.
student of the 1st stage
"Basics of Geography and Economic Knowledge" course
ADPI*

ANALYSIS OF THE AGE COMPOSITION OF THE POPULATION OF BALIYCHI DISTRICT AND THE LEVEL OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN ECONOMIC SECTORS OF LABOR RESOURCES

Annotation: In this article, one of the effective mechanisms for ensuring reasonable employment of labor resources of Baliqchi district and reducing unemployment is the formation and development of the labor market and its regulation.

Key words: labor resources, employment, population, economically active population, macroeconomics, unemployment, informal sector, industry, agriculture.

Балиқчи туман схематик ХАРИТАСИ

Kirish: Mehnat resurslari aholining o‘z ruhiy fiziologik va aqliy sifatlari bilan moddiy ne‘matlar ishlab chiqarishga yoki xizmatlar ko‘rsatishga qodir bo‘lgan mehnatga layoqatli qismidir. Ular tarkibiga faqat iqtisodiy faol aholigina emas, shu bilan birga hozirda ishlamayotgan va ish qidirmayotgan mehnatga qobiliyatli shaxslar, jumladan ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta‘lim olayotganlar ham kiritiladi. Demak, mehnat resurslari haqiqiy (real) va potensial xodimlardir.

Aholini ish bilan ta‘minlash inson ijtimoiy rivojlanishining eng muhim jihatlaridan biri bo‘lib, u mehnat masalalari bilan bog‘liq muammolarni hamda mehnatga bo‘lgan taklif va talablarni qondirish yo‘llarini ochib beradi. Ish bilan bandlik kishilarning ish joylari qayerdaligidan qat‘i nazar, ijtimoiy foydali mehnatda qatnashish yuzasidan o‘zaro kirishadigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlaridir. Ish bilan bandlik munosabatlari, mehnatga layoqatli

kishilarning qanchasi va qay darajada ijtimoiy foydali mehnatda qatnashishini ko'rsatadigan ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichdir.

Mustaqillik yillarida aholi turmush darajasini oshirish, munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash hamda kadrlar tayyorlash masalalariga katta e'tibor berilmoqda. Shu bilan birga, samarali iqtisodiy islohotlar hamda intellektual salohiyat bilan bog'liq bo'lgan sohalardagi bir qator ijobiy o'zgarishlar natijasida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Mehnat bozorida yoshlarga qaratilayotgan alohida e'tibor bois, jami aholiga nisbatan ish bilan ta'minlash ulushi yuqori bo'lmoqda. Ularga jamiyatda munosib o'rin topishiga ko'maklashish va tashabbus ko'rsatib mehnat qilishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan yoshlar esa, barcha sohalarda o'z qobiliyatini namoyon etmoqda. Binobarin, mamlakat taqdiri uchun mas'uliyatni chuqur his etadigan, mustaqil va yangicha fikrlaydigan yosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish vazifasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirishning hisobot va prognoz balanslari, ularning savodxonlik va darajalari asosan quyidagi maqsadlar uchun ishlab chiqiladi:

- aholi bandligini, birinchi navbatda, yoshlarni va mehnatga layoqat yoshiga yetgan va birinchi marotaba mehnat bozoriga kirib kelayotganlar bandligini ta'minlash uchun yangi ish o'rinlari tashkil etish parametrlarini aniqlash;

- mehnat bozori talab va taklifi balansi va tuzilmasidagi nomutanosiblikni baholash;

- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish strategiyasini hisobga olgan holda mehnat bozori istiqbolini aniqlash;

- ta'lim muassasalari tomonidan kadrlar tayyorlash miqdorini aniqlash.

Asosiy qism: Baliqchi tumanida 2022 yil 1-dekabr holatiga 207075 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan jinsiy tarkibi bo'yicha erkaklar 105575 kishi, ayollar esa 101500 kishini tashkil etadi. Tumanda aholi 66 ta MFY ga birlashtirilgan bo'lib, oilalar soni 51419 tani, xonadonlar soni esa 37123 tani tashkil etadi. Baliqchi tumanida aholining yosh tarkibi quyidagi jadvalda aks ettirilgan. (1-jadval)

Yosh tarkibi	Umumiy soni	Shundan erkaklar	Shundan ayollar
1-7 yosh	29542	13883	15659
8-16 yosh	38813	20101	18712
17-23 yosh	50898	26132	24766
24-30 yosh	20459	11659	8800
30-60 yosh	24485	12634	11851
60-80 yosh	20422	10567	9855
81-100 yosh	22456	10599	11857
Jami	207075	105575	101500

Tumanda hozirgi kunda mehnat resurslarining umumiy soni 110872 kishini tashkil etadi. Mehnat resurslarining iqtisodiyotning turli tarmoqlaridagi ulushi ham turlicha bo`lib, shundan iqtisodiy faol aholi 90112 nafar, mehnat yoshidan o'tgan bo'lsa-da ishlayotgan shaxslar yoki pensionerlar 115000 nafar, yosh bo'lsa ham ishlayotgan o'smirlar soni esa 28000 nafarni tashkil etadi. Mehnat resurslarining bandlik darajasini quyidagi jadvalda ko`rishimiz mumkin. (2-jadval)

Мехнат ва бандлик кўрсаткичлари (минг киши)

Mexnat resurslari soni	-	110872
Iqtisodiy faol aholi soni	-	90112
Ishlayotgan o`smirlar soni	-	28
Ishlayotgan nafaqaho`rlar soni	-	115
Band aholi soni	-	81230
- rasmiy sektorda	-	32275
- norasmiy sektorda	-	49324
- ishlash uchun respublikadan tashqariga chiqqanlar	-	23812
<i>shundan</i> , rasmiy	-	5
norasmiy	-	17,8

Jami band aholining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha taqsimlanishi (ming kishi)

Jami:		81,2
- qishloq xo`jaligida	-	23,7
- o`rmon xo`jaligida	-	-
- sanoatda	-	9,9
- qurilishda	-	5,4
- savdoda	-	10,2
- tashish va saqlashda	-	3,0
- ta`limda	-	6,7
- sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko`rsatishda	-	3,7
- boshqalarda	-	18,6
Kichik biznesda band aholi soni	-	8,631
- jami ulushi (%)	-	7,75
2022 yilda yaratilgan yangi ish o`rinlari soni	-	2701
- shu jumladan, kichik biznes hisobiga	-	976
Ishga muhtojlar (ishsizlar)	-	8882
Ishsizlik darajasi (%)	-	9,9

Bandlikka ko`maklashish markaziga ish so`rab murojaat qilganlar soni	-	5094
--	---	------

Xulosa: Demak, yuqorida keltirilgan fikrlarga xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bandlik va mehnat bozori bir butun makroiqtisodiy tizimning bir-birini taqozo etuvchi elementlaridir. Fikrimizcha, mehnat bozorini tashkil etuvchi elementlarni ta'riflashga bo'lgan shunday yondashish mehnat bozorini har tomonlama o'rganish va unda kechadigan jarayonlarni bashorat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Baliqchi tumani ham ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan viloyatda o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan tuman bo'lishiga qaramasdan bu tumanda xam bartaraf qilish lozim bo'lgan muammolar yo'q emas va bu muammolar yuqorida aytilganidek, asosan aholining yashash sharoitiga bevosita ta'sir qiluvchi ijtimoiy sohalarda o'z aksini topmoqda. Ma'lumki, mamlakatning kelajakdagi iqtisodiy rivojlanishi hozirgi yosh avlodni sog'lom, baquvvat va ilmi bo'lishiga bog'likdir. Chunki, yoshlarimiz ertangi kunning bunyodkor kuchi, qurilajak fuqarolik jamiyatining faol a'zosi. Baliqchi tumani makroiqtisodiyotni mehnat resurslari bilan ortiq darajada ta'minlash darajasi mavjudki, bu ish joylari bilan ishchi kuchi o'rtasidagi nomutanosiblikka olib keladi. Jumladan kelgusida dolzarb muammolardan biri tumanda bo'sh ish o'rinlari yaratish va yoshlarga zamonaviy turdagi kasblarga o'qitish masalasiga jiddiy yondashish talab etadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. SH.Mirziyoev. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan.

2. Genkin B.M. “Ekonomika i sotsiologiya truda”. Uchebnik dlya vuzov.- M.:Izdateľskaya gruppa NORMA-INFRA. M, 1999 g.-3-str.
3. Карташов С.А., Ю.Г.Одегов. Рынок труда, проблемы формирования и управления. Москва. ЗАО.”Финстатинформ”-1998 г. 6-7-стр
4. Bo'rieva M.R., Tojjeva Z.N., Zokirov S.S. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. – T.: Tafakkur, 2011. – 159 b.
5. Qayumov A va boshqalar. Aholi geografiyasi va demografiyasi T.2011.

*Xo'janova N.
Termiz davlat universiteti talabasi, Surxondaryo viloyati
Begmatova D.J.
Sherobod tumanidagi 7-sonli maktabning ingliz
tili fani o'qituvchisi Surxondaryo viloyati*

QADRINGNI BALAND TUT, EY ONA TILIM

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilning millat madaniyatida tutgan o'rni, o'zbek tilining o'tmishi va bugungi kundagi holati qalamga olingan. Adiblarning til haqidagi fikr- mulohazalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Til, Navoiy, Afrosiyob, o'zbek tili, Oybek, adabiy til, millat, Mahmud Koshg'ariy, qadriyat.

*Xo'janova N.
student
Termez State University
Surkhondaryo region
Begmatova D.J.
teacher
English language of School No. 7 in sherabad district
Surkhondaryo region*

KEEP YOUR DIGNITY HIGH, O MOTHER TONGUE

Annotation: in this article, the role of the language in the culture of the nation, the past of the Uzbek language and the state of it today are penalized. The writers ' opinions about the language were analyzed.

Keywords: language, Navoi, Afrosiyob, Uzbek language, Oybek, literary language, nationality, Mahmud Koshgariy, value.

Ona tilim, omon bo'l mangu
Sen borsan- ku men ham o'lmayman,
Tildan qolsam, seni Oybekday
Men ko'zlarim bilan so'yalayman.

Millatni millatlardan ajratib turadigan asosiy belgisi bu-tildir. Til mavjud ekan- xalqning umri boqiydir. Har bir til muayyan xalq uchun aziz hisoblanadi.

Ona tilini sevmagan odamda o'zi tug'ilib o'sgan zaminga, ajdodlariga, buyuk madaniy merosiga, ota- onaga, urf- odatlarga muhabbat bo'lmasa kerak.

Til- xalq ruhi. Tillar insoniyat fikr dunyolarini to'plab avlodlarga yetkazuvchi vositadir. Til millatni, Vatanni birlashtirib, jipslashtirib, ulug' maqsadlar yo'lida elni yanada hayrihoh va hamnafas qiladi.

" Tilni xalq yaratadi ", - deydi shoir N.Rilenkov. Ammo unga sayqal berib badiylashtiruvchilar- so'z san'atkorlaridir. Adabiy til og'zaki xalq tili hisobiga uzluksiz boyib boradi. Alp Er To'nga- Afrosiyob, Bilge hoqon, Kultegin, Mahmud. Koshg'ariy, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoi, Zahiriddin Boburlarning mumtoz adabiy tilimizni yaratishdagi xizmatlari buyukdir. " Dunyoning eng boy tili turk tilidir", - degan edi A. Fitrat. Haqiqatan ham, o'zbek tili nafaqat qadimiy til u g'oyatda nafosatga boy til, u har qanday ma'noni eng nozik, eng inju qatlamlarigacha ifodalab bera oladigan tildir.

Olimlar, topib bering, qaysi tilda quyoshning o'ndan ortiq ismi bor! Qaysi tilda osmonni kamalak ranglaridek yetti xil nom bilan ataydilar? Osmon, falak, samo, charx, gardun, fazo, ko'k...To'g'ri, bir vaqtlar turkiy tilning nafosatiga shubha bilan qaraydiganlar bor edi - ular nafosat tili, ijod tili fors tili, boshqa tillar esa she'riy tuyg'ularni ifodalay olmaydi deb hisoblashardi. Ammo Navoiy bobomiz o'zining nazmiy va badiiy asarlarida bu qarashning asossiz ekanligini isbotlab berdi. Qolaversa, Cho'lpon, G'afur G'ulom, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabi shoirlar ham o'zbek tilining imkoniyatlari beqiyos darajada cheksiz ekanligini o'z ijodida ko'rsatib berdi. O'zbek tili turli zamonlarda turli darajada yashab keldi. So'z mulking sultoni Alisher Navoiy davrida yuksak mavqega erishdi. Ammo biz bugungi kun avlodlari tilimiz imkoniyatlaridan qay darajada foydalanyapmiz? Uning boyishiga xizmat qilyapmizmi? Tilimizning sof saqlanib qolishida hissamizni qo'shyapmizmi? O'tgan ming yillikda dunyo tillarining besh yuztasi o'lik tilga aylangan bo'lsa, mingta til tarix qariga sinhib ketdi. Tilimiz jonkuyari, filologiya fanlari doktori, professor Baxtiyor Mengliyev " Tillar ham odamlarga o'xshaydi, yonma- yon yashashadi, bir- biriga ta'sir qiladi, o'zgaradi- rivojlanadi. Faqat til o'lganda motam tutuvchisi bo'lmaydi", - degan edi. Ona tili - umummillat mulki, til oldidagi mas'uliyat ham umummilliydir. Ba'zan ko'cha - kuyda, afishalarda noto'g'ri yozilgan so'zlarni, imloviy xatolarni ko'rib, beixtiyor Abdulla Qahhorning kuyib- yonib aytgan bir gapi yodimga tushadi: " Ko'chada biror odam qoidani buzsa, darrov militsioner hushtak chaladi, qonunbuzar mo'maygina jarima to'laydi. Nega endi tilimizni pisand qilmaydiganlar, uni har qadamda buzib rasvo qilayotganlarning mushugini hech kim "pisht" demaydi? " Haqiqatan ham, nega? Axir, ko'cha qoidasi qayoqdayu, butun boshli bir millatning eng noyob boyligi bo'lgan til qayoqda? O'z milliy tili haqida g'amxo'rlik qilmagan odam aslida til haqida emas, o'zi haqida g'amxo'rlik qilmagan bo'ladi. Ulug' avar shoiri Rasul Hamzatovning "Mening Dog'istonim" asarida shunday voqea keltiriladi: "Onaga o'z vatanini tashlab ketib, uni o'zga yerlarga almashtirgan o'g'lining daragini keltirishadi. Hamma adashgan o'g'ilni kechirganday bo'ladi, tirik ekanidan suyunadi. Shunda ona so'rab qoladi:

- Sizlar avarcha so'zlashdinglarmi?

- Yo'q, biz tarjimon yordamida gaplashdik. Men ruscha gapirdim, u fransuzcha.

Ona yuziga qora chodrasini tushiradi, ularda onalar o'z o'g'lining o'lganini eshitganda shunday qilishadi.

O'z ona tilidan ajralmoqlik, milliy hissiyotlarni yo'qotmoqlikdir!!! Til har bir millatning ulkan boyligi, benazir qadriyati va bebaho mulki hisoblanadi. Mamlakatimizda 1989 yil 21 - oktabrda " O'zbekiston Respublikasining Davlat tili to'g'risida" gi qonunning qanul qilinishi tom ma'noda tarixiylikdir. Til haqidagi qonun o'zligimizni saqlab qolish uchun, o'zbek degan xalqning yo'q bo'lib ketmasligi uchun ham kerakdir. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda o'zbek adabiy tilini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada o'zbek tilining xalqaro miqyosdagi nufuzi oshib, faol muloqot vositasiga aylanib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, ona tili gulga o'xshaydi. Ammo gul birovning qo'lida bir zumda so'lib qoladi, boshqa birovning qo'lida esa yashnab, barq urin ochiladi. Kelinglar, har birimiz imkonimiz boricha ona tilimizni yashnataylik. Tilimiz boyligini ko'z qorachig'iday asraylik! Shoir aytganidek

Kelib ketdi necha dunyolar,
Kuldi hayot, yig'ladi o'lim.
Sen deb qurbon bo'ldi bobolar,
Ular ketdi, sen qolding, tilim.
Samarqanddan Bobur ketarkan
Silda bo'g'ib hasrat sasini,
Olib ketdi ona yurtidan,
Turkiy tilim, birgina seni!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohim G'ofurov Tanlangan asarlar " Sharq " nashriyoti Toshkent - 2017.
 2. Baxtiyor Mengliyev Hozirgi o'zbek tili. « Tafakkur bo'stoni " nashriyoti. Toshkent- 2018.
- Termiz davlat universiteti o'zbek filologiya fakulteti 3- kurs talabasi Nasiba Xo'janova

Xomidova X.Yu.
O'zbekiston Milliy Universiteti Biologiya fakultiti 2- kurs magistranti

ASER SEMINOVINING TOSHKENT BOTANIKA BOG'I SHAROITIDA BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Aser seminovining biologic xususiyatlari haqida soʻz boradi. Daraxtlar tanasi urugʻi unib chiqshi va undan hosil boʻlgan nixollarning asosiy novdasini oʻsib rivojlanishi natijasida shakllanadi xamda tuproqda tarkibidagi suvda erigan mineral moddalarning ildiz orqali barglariga, barglarda fotosintez jarayoni natijasida hosil boʻlgan organik moddalarning butun oʻsimlik tanasi boʻylab xarakatlanishi taʼminlanadi.

Kalit soʻzlar: biologiya, erkin, hayot tarzi, novda, oʻsimlik.

Homidova Kh.Yu.
2nd year master student
faculty of biology
National University of Uzbekistan

BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ASER SEMINOV IN THE CONDITIONS OF THE TASHKENT BOTANICAL GARDEN

Abstract. This article talks about the biological properties of Aser seminovi. The body of trees is formed as a result of the germination of seeds and the growth of the main branch of the shoots, with the mineral substances dissolved in water in the soil being transferred to the leaves through the roots, and the organic substances formed in the form As a result of photosynthesis in the leaves, the whole body of the plant becomes. Movement is provided.

Key words: biology, free, lifestyle, branch, plant.

Novda daraxtning yer ustki shox-shabbasini ushlab turishga yordam beradi. Nixolning usib rivojlanishi jarayoni natijasida unda yosh novdalar oʻsib chiqadi va ular xam oʻz navbatida shoxlay boshlaydi, bunday betoʻxtov shoxlanish natijasida daraxtning shox-shabbasi hosil boʻladi. Novda uch qismdan iborat boʻlib, barg birikkan joy novda boʻgʻimi, ikkita boʻgʻim oraliqʻi, novda boʻgʻimidagi barg va poya orasidagi hosil boʻladigan burchak, barg qoʻltigʻi deb ataladi.

Novdaning eng yuqori nuqtasida va barg qoʻltigʻida kurtaklar joylashadi. Daraxtlarning poʻstlogʻi muxim morfologik belgi sifatida qaraladi, unga koʻra daraxt turlari bir-biridan farqlanadi. Daraxtning shox shabbasi asosiy tanadan chiqib oʻsib rivojlangan yonlama shoxlar va barglar yigʻindsidan iborat boʻladi. Har xil gorizantal shoxlanish piramidasimon, konussimon, tuxumsimon shakldagi shox shabbani hosil qiladi. Oʻrmonda oʻsgan daraxtlarning shox

shabbasining tanasining eng yuqori qismida joylashgan bo'ladi, aksincha ochiq yerda o'sgan daraxt yo'g'on shox shabbasi ko'p bo'yi past bo'ladi.

Dala zarangi (*Acer campestre* L.) kichikroq daraxt. Po'stlog'i bo'yicha yorilgan, qo'ng'ir kulrang. Shox-shabbasi keng, qalin. Novdalari sariq-jigarrang bo'lib, bo'yiga o'sib ketgan po'kakli o'siqlari bor. Barglari panjasimon besh bo'lakli bo'lib, uchi bir oz to'mtoq. Bu zarang barglarini yozib bo'lgandan keyin gullaydi. Gullari novdalar uchida joylashadi, sariq-yashil rangda bo'ladi. Mevasi sentabrda yetiladi va uzoq vaqt daraxtda saqlanadi. Urug'i yassi, bahorda sepiladigan bolsa, uzoq vaqt stratifikatsiya qilinadi. Kuzda sepilsa, stratifikatsiya qilinmaydi. Zarang yosh vaqtida tez o'sadi, so'ng o'sishi sekinlashadi. U 100-120 yil yashaydi. To'nkasidan bachki novda chiqaradi. Parxish yo'li bilan ko'payadi. Ildizidan ham bachkilaydi. Dala zarangi MDH da o'rmon-dasht mintaqalarida tarqalgan. Qrim va Kavkazda u ko'p uchraydi. U O'rta va Janubiy Yevropada, Bolqonda, Kichik Osiyoda va Eronda ham tarqalgan. Bu zarang issiqsevar, soyaga chidamli daraxt, shuning uchun shimoliy hududlarga tarqala olmaydi. Unumdor yerlarda yaxshi o'sadi. Qurg'oqchilikka ham tuproqning bir oz sho'rtobligiga ham bardosh beradi. Yog'ochining xossalari o'tkir bargli zarangnikiga o'xshaydi. Bundan tashqari, bu zarang havoning ifloslanishiga chidamli, shuning uchun joylami ko'klamzorlashtirishda ko'p ekiladi. U yashil to'siq uchun juda qo'l keladi. o'rmon melioratsiyasi ishlarida va ihota o'rmonzorlar barpo etishda foydalanish tavsiya qilinadi.

Yavor zarangi (*Acer pseudoplatanus* L.) bo'yi 40 m, diametri 1 m ga yetadigan katta daraxt. Tanasi tik o'sadi, shox-shabbasi qalin, piramidalyumaloq shaklda. Po'stlog'i qo'ng'ir-kul rang, bo'yiga yorilgan, u ajralib to'kilib turadi. Novdalari qo'ng'ir-kul rang, barglari yirik, besh bo'lakli bo'lib, o'tkir uchli, chuqur kesilgan.

Barglarining yuz tomoni to'q yashil, orqa tomoni ko'kish yoki oqish, ayrim tuplarida qizg'ish rangda bo'ladi. Bu zarang barg yozib bo'lgandan so'ng aprel-may oylarida gullaydi. Gullari yig'ilib shingilcha hosil qiladi va osilib turadi. Ular sariq-yashil rangda, ayrim jinsli (changchili va soxta ikki jinsli), bir uyli, ba'zan ikki uyli, nektarli.

Mevasi sentabr oyida yetiladi, qanotchali bo'lib, qanotchalarida yong'oqchalar joylashadi. U rug'i bahorda sepilsa, stratifikatsiya qilinishi kerak. Dala zarangi tez o'sadi, chuqur ildiz otadi, to'nkasidan ko'karadi. Parxish yo'li bilan ko'payadi va ayrim vaqtlarda ildizidan bachkilaydi.

Bu zarang Kavkazda, Karpat tog'i o'rmonlarida, Ukrainaning g'arbiy oblastlarida tarqalgan. Tog'li hududlarda dengiz sathidan 1200-1500 m gacha balandliklarda eman, qoraqayin hamda boshqa yaproqli daraxtlar bilan birga o'sadi va birinchi yarusni tashkil qiladi. Qisman soyaga chidamli, sovuqqa chidamsiz. Bu zarang Leningrad, Moskva va Voronejda ekiladi, ammo sovuqdan ancha zararlanadi.

Yog'ochi tiniq, oq-sariq rangda bo'lib, duradgorlik ishlarida foydalaniladi, undan cholg'u asboblari, miltiq qo'ndog'i yasaladi. Bu zarang juda chiroyli daraxt. U turli shaharlarda, parklarda ko'p ekiladi. Joylami ko'kalamzorlashtirish uchun va o'rmonchilik ishlarida keng foydalanish uchun tavsiya qilinadi.

Qandli zarang (*Acer sach aru mM arch.*) ning bo'yi 40 m, diametri, 1,5 m ga yetadi. P o'stlog'i kul rang, barglari uch bo'lakli bo'lib, bo'yi 14 sm, tub tomoni o'roqsimon tuzilgan. B o'laklari yashil, tuksiz. Guli qo'ng'iroq shaklda, bo'yi 5 mm, yashil sariq bo'lib, yig'ilib soyavonsimon to'pgul hosil qiladi. Mevasi qanotchali bo'lib, yong'oqchasi bilan birgalikda 4 sm keladi, tuksiz. Bu zarang urug'idan yaxshi ko'payadi. Ildiz tizimi yer yuziga yaqin joylashadi. Soyasevar daraxt. Kuzda barglari tiniq sariq, pushti, qizil rangga kirganda juda chiroyli ko'rinadi. U 300 yilgacha yashaydi.

Yog'ochi juda qattiq va pishiq bo'ladi. Undan shirin suyuqlik olinadi, uning tarkibida qandning miqdori 6% ga yetadi. Bitta yirik daraxtdan mavsumda o'rtacha 1 kg, maksimal 3 kg qand olish mumkin. 40-rasm. Q andli zarang barglari.

Buning uchun erta bahorda daraxtning tanasini teshib naycha o'matiladi va shirasi yig'ib olinadi. Har xil konfet va konditer mahsulotlari ishlab chiqarishda undan foydalaniladi. Bu zarang Shimoliy Amerikaning sharqidagi o'rmonlarda asosan Sharqiy Kanadadan toki Djordjiya, Alabama va Missisipi shtatlarigacha bo'lgan hududlarda keng tarqalgan. Xalq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega, Kanada davlatining bayrog'ida ushbu zarang turining bargi timsol sifatida aks ettirilgan. Zarangning yana bir qancha turlari tatar zarangi (*Acer tataricum L.*), shum tolbargli zarang (*A cer negundo L.*), daryobo'yi zarangi (*Acer ginnala Maxim.*) bo'lib, ular ko'kalamzorlashtirishda va o'rmon melioratsiyasi ishlarida hamda o'rmon xo'jaligining har xil tarmoqlarida keng qo'llaniladi.

Toshkent shaxri sharoitida zarang mart oyining ikkinchi o'n kunligidan boshlab o'sa boshlaydi (20.03). Aprel oyining oxiridan (20.03.) iyun oyining boshigacha (10.03.) o'sish faol bo'ladi. Kuz mavsumida novda va barglar yetuk xolatni egallaydi. Zarang mevasidagi urug'lar sentabr oyidan pishib yetila boshlaydi (1-rasm)

1-rasm. Acer semenovii ning o'sish dinamikasi

Adabiyotlar:

1. Агроклиматический бюллетень. – Ташкент: УЗНИГМИ, 2012 гг.
2. Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод. – Л.: Наука, 1986. – 392 с.
3. Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Семя. – Л.: Наука, 1990. – 204 с.
4. Ашурметов О.А. Методика изучения семенной продуктивности растений на примере видов рода *Glycyrrhiza* L. // Увеличение кормопроизводства на научной основе: Тез. докл. Респ. науч. конф. – Ташкент, 1982. – С. 50-52.

*Yuldasheva K.
Urganch Davlat Universiteti
"Filologiya" fakulteti talabasi*

BIR HIKOYA XUSUSIDA MULOHAZALAR

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorazmlik yozuvchi va publitsist Shuhrat Matkarimovning "Yo'qolgan odam" nomli hikoyasi tahlil qilinadi, asarning mavzu va g'oyasi, yozuvchi mahorati masalalariga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: hikoya, o'zlikni anglash, mavzu va g'oya, yozuvchi mahorati, adabiy jarayon, obraz.

*Yuldasheva K.
student
Faculty of Philology
Urgench State University*

CONSIDERATIONS ABOUT A STORY

Annotation: This article will analyze the story of the Khorezm writer and publicist Shakhtar Matkarimov "The Lost Man", focus on the theme and theme of the work, the skill of the writer.

Key words: story, minority awareness, subject and goya, writer's skills, literary process, image.

Xorazm adabiy muhitining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri – yozuvchi, publitsist Shuhrat Matkarimdir. Adabiy jarayonda Shuhrat Matkarimning qator hikoyalari xususida iliq fikrlar aytiladi. Negaki, yozuvchi bugungi kunning muhim muammolarini, atrofimizdagi odamlarning dardu hasratlarini, ko'ngil kechinmalarini qalamga oladi. Shuhrat Matkarim, atoqli shoir, adabiyot tadqiqotchisi, tarjimon Matnazar Abdulhakimni ko'rish armonida bo'lgan kitobxonlarga ularning nafaqat siymosini, balki qalb ruhini ham namoyon qilib bergan, kitobxonlarni esa bevosita ular bilan suhbatdosh qila olgan va o'z shevasini ardoqlovchi ustoz ijodkordir.

Ma'kumki, hikoyachilik nasrning eng ilg'or va tezkor janri

Ijodkor o'zining "Yo'qolgan odam" hikoyasida qandaydir yo'qolgan insonni emas balki, o'zligini yo'qotgan odamni tasvirlaganiga guvoh bo'lamiz. Adibning nafрати yo'qolgan odamga nisbatan ochiqdan-ochiq, lekin yumshoq tarzda ifodalangan. Hikoya qisqagina bo'lishiga qaramay katta bir ma'suliyatni yelkasiga ortgani yaqqol seziladi. Yozuvchi xuddi rus hikoyanavisi Anton Pavlovich Chexov yoxud Abdulla Qahhor singari qisqa jumlar orqali ulkan mazmuni ochib beradi.

Yo‘qolgan odam, uning ismi bor: Qalandar. Bosh qahramon bilan u tez-tez suhbatlashadi. Hatto uning maqsadi ham bor – yozuvchi bo‘lmoqchi. Lekin u o‘zining yozmoqchi bo‘lganlarini ruschadami yoki o‘zbek tilidami qay birida yozishiga o‘zi ham hayron. Yo‘qolgan odam o‘z fikrlarini suhbatdoshiga yarim rus yarim o‘zbek tillarida bayon qiladi. “-Ну-у!”, “Правильно же ведь?”, “-Да-а..”, “Та-ак что ещё?”, “Кто знает”, “Жили ничего” kabi jumlar bu hikoyani o‘qiyotgan kitobxon uchun qanchalik erish tuyulmasin, biroq yo‘qolgan odamga ularni nutqida qo‘llash odatiy holat edi. Aynan adib ham yo‘qolgan odamga shuning uchun achinayotgandek.

Yozuvchi yo‘qolgan odamning millatini shu tarzda bayon qiladi “Millati – mayli, o‘zbek” buni o‘qigan kitobxon ko‘z oldida millati o‘zbek bo‘lgan-u biroq milliy ruhi o‘zbek bo‘lmagan, nainki milliy ruhi bo‘lmagan odam gavdalanadi. Endilikda yozuvchi bu fikridan ham qaytadi. “U gapirayotganida sehrlanadi odam. Ehtirosi sehrlaydi kishini. Faqat ehtirosning millati yo‘q. To‘xtang, biz bu odamni yo‘qolgan dedik-ku. Yo‘q odamning millati bo‘ladimi? Mana shu millatsiz odam qarshimda o‘tiribdi”. Yo‘qolgan odam qarshisida o‘tiribdi, biroq adib uni ko‘rmaydi. Uni ko‘rishga qanchalik intilmasin, uni ko‘ra olmaydi. Aslida esa o‘zi yo‘qolmagan-u milliy ruhini yo‘qotgan insonni ko‘rishni istamaydi.

“Bu odamni yomon ko‘rib bo‘lmaydi. Achinib ham tushunish kerakdir bularni, balki?” Yo‘qolgan odam o‘z nutqida ota-onasidan erta yetim qolgani, uni qishloqdagi bir o‘ris boboy tarbiyalaganini ta’kidlab o‘tadi. Balki, achinib ham tushunish kerakdir? Ammo ota-onasining nima sababdan yosh o‘lganini so‘rab-surishtirmagan va “...kim biladi, ular bosmachimidi yoki mullamidi, eshonmidi” deya beparvogina aytib qo‘ygan hissiz odamni achinib ham tushunish mumkin emas. Kitobxonda unga nisbatan g‘ayrilik mana shu nuqtada paydo bo‘ladi. Mayli o‘z tilini bilmas, biroq ota-onasining kimligi bilan qiziqmaslik bu haqiqiy yo‘qotilgan o‘zlik va shavqatsiz his edi.

Yana hikoyada har safar bosh qahramon oldiga yo‘qolgan odam kelarkan, uning orqasida qator-qator o‘ziga o‘xshagan yuzlab, minglab, millionlab odamlar o‘tirganini his qiladi, go‘yoki ularning ovozlari bosh qahramon qulog‘i ostida aks- sado berardi. 1987-yilda yozilgan bu hikoyada biz tilga ixtiyorsiz – elga e‘tiborsiz insonlarni ko‘rayapmiz. Hikoyada yo‘qolgan odam-ku yarim o‘zga yarim o‘zbek tilida so‘zlaydi. Biroq bugun to‘laqonli o‘zga tilda gapirayotgan butkul yo‘qolib bo‘lgan insonlar ham uchraydi. Adibning esa mana shu holatga joni achiydi. Qisqagina hikoya orqali butun bir jamiyatdagi yo‘qlikdan paydo bo‘lgan illatni ochib beradi. Hikoya qanchalik sodda bo‘lmasin, kitobxonda shunchalik murakkab tuyg‘u paydo qiladi. Yozuvchi bo‘lishdek maqsadi bor-u lekin unga nisbatan intilishi, harakati yo‘q bo‘lgan yo‘qolgan odamda bu maqsadiga to‘sqinlik qilayotgan muomma qaysi tilda yozishni bilmasligi edi. Mantiqan qaraganda u maqsadiga erishmoqchi bo‘lganida har ikkala tilda ham yozgan bo‘lard.

Yo‘qolgan odam. Uning qo‘li qon. Chunki “Keyin, keyin – komsomol! Eh-h, u vaqtdagi komsomollar! Yoqmaganni “qars” etkazib otib ketaverardik. Не-ет что вы? Hech kim so‘ramasdi. Huquq bor edi shunday. Keyinmi? Keyin urush. Vatan Urushi...” Ulug‘ Vatan Urushi 1941-yil 22-iyun kuni tongda boshlanadi. “Keyinmi, keyin urush” deyildi, ya‘nikim u vaqtdagi komsomollar deyilganda urushdan oldingi 1936-yillar nazarda tutilmoqda, yanayam aniqrog‘i Qodiriylar, Cho‘lponlar, Usmonlar qatag‘on qilingan yillar. Qodiriyni 5-oktabr kuni otib 6-oktabrga otish qarori chiqarilgan yillar nazarda tutilmoqda. Demak Yo‘qolgan odam jabrdiydalar safida emas, jabr qilganlar safida edi, qo‘li qonga botgan komsomollar safida edi.

Qalandarning quyidagi ayanch nutqi insonni larzaga keltiradi. “Keyinmi? Keyin Urush. Vatan Urushi... Конечно. Kimga jon kerak emas. Kimning o‘lgisi keladi. Qo‘rqardik. Hamma qo‘rqar edi. Tamom vassalom. Bir kuni qochadigan bo‘ldik...” haqiqiy Vatani sevuvchi inson “Kimga jon kerak emas” demasdan “Kimga Vatan kerak emas axir” deya Vatani uchun kurashadi. U Vatan tinchligi uchun emas, balki o‘zining omon qolishi uchun kurashadi. Yo‘qolgan odam mana shunday har tomonlama yo‘qolgan edi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, yozuvchi Shuhrat Matkarim inson zoti har qanday qiyinchilikka tushmasin o‘zini yo‘qotmasligi kerak deya bong urayotgandek. Hikoya insonni ogohlikka chorlabgina qolmay, yaqin o‘tmishga nazar tashlash imkonini beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

Shuhrat Matkarim “Kun shunday boshlanadi”. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2017

DIGITAL TRANSFORMATION ON SMALL TO MEDIUM-SIZED BUSINESS ENTERPRISES

Abstract: This paper is based on the main impacts of the digital economy to small size business enterprises. And it is illustrates how increasing the role of ICT sector in among small to medium - sized business enterprises.

Keyword: Digital transformation, digital economy, economy, enterprises, application, information communication technologies and global economy.

Introduction.

Beginning of the 21st century, the revolutionary impact of information and communication technologies manifested itself in a change in the way of life of people, in business, in a new approach to education, work, and in the interaction of government and civil society. Digital transformation (DT) is the process of redefining the entire business strategy by adopting the latest and emerging digital technology in driving the business through strategic plans and organizational change to augment the revenue and provide substantial value.

Digital transformation has a growing impact on Small to Medium-sized Enterprises (SME) business and IT ecosystems and offers new and prolific opportunities to participate in the global economy. Enterprise Applications Providers, Technology and Infrastructure vendors have realized and capitalized on the power of innovative technologies like Cloud, Big Data, Mobile, Social, Sensors, etc., considering next-gen solutions are being developed with the nexus of these forces. Expanding internet access and growing smartphone users are bound to change the future of the world economy. Digital transformation has brought a paramount shift to the traditional ways of manufacturing, handling, storing and transporting things. Digital transformation lies in leveraging new technologies to ensure scalability and elasticity demanded by customers.

The below stats shows the estimated IT expenditure of small-to-medium-sized enterprises (SMEs) worldwide in 2017, 2018 and 2021. In 2021, SMEs are expected to spend 684 billion US dollars on IT hardware, software, and services, including business services, worldwide.

Figure 1: The statistics of the market size in the world in 2017, 2018 and 2021

In this modern era of all things digital, it is interesting to note how traditional small businesses have adopted digitization. Chitale Dairies from India is a live example. They took their “cows to the cloud”, yes! Dairy farming with cloud computing is exactly what they have implemented. RFID (Radio Frequency Identification) tags on the cows collect vital information on the animals’ health, nutrition, etc., the data is then virtualized, interpreted and insights are sent to the farmers via SMS. They can then look after their animals better to yield the best quality milk.

Digitized SMEs are capable of diversifying consumer segments in a short period compared to offline businesses by

- a. Increasing revenue;
- b. Providing access to higher customer base;
- c. Increasing operational efficiency;
- d. Enhancing customer experience;
- e. Let's dive into these metrics:

Increase in Revenue

The most important objective of a business is revenue, the higher the revenue, the higher the growth of the business. A gigantic impact is seen in businesses after Digital transformation especially in terms of revenue. SMEs that adopted technology showed high profitability. It is proved that the profits of online businesses grew by 19% yearly and offline business revenue grew by 10% according to the KPMG report.

These stats clearly show that digital transformation has incentivized SMEs in terms of revenues.

Accessibility to Higher Customer Base

Having only the offline presence limits an enterprise form market reach. Customizing technology and having an online presence leads to remarkable opportunities for SMEs to grow and up their game in local and overseas markets.

Increased digital engagements allow SMEs to explore new markets, enabling them to compete with the top giants in the industry. E-Commerce platforms expand geographical boundaries by engaging in enhanced customer experience and provide support for better supply chain solutions. This allows companies to sell 24/7 and increase their customer base rapidly with limited operational costs.

An important observation is that 100% of India's high-web SMEs have e-commerce presence and 75% of the low-web SMEs have adopted online presence. A similar trend can be observed when drawing comparisons with other developing countries that can be seen in the below figure. This implies that even SMEs with a limited online presence and trifling in the developing markets are beginning to realize the potential of having an online presence.

Figure 2: Percentage of SMEs who use the internet for business activities between websites and e-commerce

True to the evidence! Forrester's Series report predicted that 2017 will see many organizations moving their focus on technology to enhance the customer experience. The report further added that the next wave of customer experience will impact companies, pointing to a clear correlation between customer experience and revenue growth. Cliff Condon, chief research and product officer at Forrester, once said "Our research shows that more than a third of all US online adults want new and engaging digital experiences. They will switch

companies to find these experiences and being customer-obsessed can be your only competitive strategy”.

Increased Operational Efficiency

A report by Tech Mahindra found that new digital technologies can reduce operational costs by 20 – 30 percent through improved capital and labour utilization.

Digital transformation allows SMEs to decrease overall expenditure by optimizing operational and marketing costs. IT-driven smart tools and techniques such as Information and Communication Technology (ICT), Digital Integrated Production Planning, Shop Floor Control, Supply Chain Solutions, Cloud-based ERP have increased the operational efficiency of SMEs in the current environment.

Let’s plunge into some stats on Information and Communication Technology (ICT)

According to a Malaysian report on the “Digitalisation Survey of SMEs in 2018”, About 79.7% of the respondents realized the significance of ICT adoption and its role in improving business productivity and efficiency. The survey revealed that productivity is directly proportional to the utilization of digital tools. For example, SMEs that incorporated data management services to store, organize, store, display data of business operations, sales and customer information have seen productivity up to 60%, compared to SMEs that utilized e-business and social media initiatives that increased productivity to only about 27% and 26% respectively.

The figure below shows the usage of ICT among SMEs that mainly comes from personal devices, such as smartphones (91.4%), basic internet connection (90.1%) and computer or laptop (86.5%). The usage of back-end business processes, such as ERP and CRM are very low among SMEs.

Figure 3: ICT Tool or System Usage in 2021 in the world

Enhanced Customer Engagement

Business intelligence and data analytics have laid opportunities for SMEs to make better decisions by providing a deeper understanding of the customers. Using customer intelligence and insights to analyze and predict customer needs, designing new products that meet their requirements and clever delivery of the right products at the right time at a cost-effective price has revamped SMEs with next-generation customer engagement capabilities.

The advent of cloud-based solutions and freemium models, where basic software is provided for free, whereas functionality, virtual goods or proprietary functions may be charged; have enabled the SMEs to develop capabilities and enhance the customer experience.

SMEs play a vital role in the operations and profitability of E-Commerce platforms. Acknowledging this, E-Commerce giant Flipkart has signed MoU with the Federation of Indian Micro and Small and Medium Enterprises (FISME) and National Center for Design and Product Development (NCDPD) in 2014. This agreement allowed the website to provide infrastructural support in data analytics, marketing, and customer acquisition to help SMEs scale their business.

Invasion of Digital Marketing

Nowadays, Most of the young and talented entrepreneurs crave for innovation and are risk-takers. Many SME owners in recent times have entered

the market with a dive into the online marketing methods with digital marketing as their primary source of acquisition as it promotes their business at a low cost. SMEs mainly use social media to promote their business. The ruling social media handlers that have helped businesses in the promotion are Facebook, Instagram, Google, etc. According to Statista, a market research report, about 65% of SMEs consider social media advertising effective and 51% of small enterprises rely on social media to grow their business.

“Digital marketing has made a huge impact on SMEs in terms of productivity”.

Some of the DM techniques that benefited SMEs:

Campaigns like CPC (Cost per Click) or PPC (Pay Per Click) modes can be utilized to achieve the desired results and to enhance profits for the SMEs.

Helped SMEs to search for flexible market potential in the global scenario which would directly affect their sales and make more profits.

Digital Marketing is considered to be the most cost-effective method to reach out to the targeted audience.

SMEs can also come in direct contact with the experts in this field who are in constant touch with the recent updates or advancements. By doing so, they can assure optimum ROI (Return on Investment).

With the use of effective DM techniques, SMEs are given the freedom to make the necessary changes in their ongoing online marketing campaigns as the need would arise.

Figure 4: Top rated Digital Marketing techniques for SMEs in 2021

Digital transformation has amplified the prospect of operations for Small and Medium-sized Enterprises. The major impact after digital transformation is that several non-tradable services are now tradable, which has helped offline businesses to explore more options online.

In this vibrant economy, consumers expect quality “digital” accessibility, convenience, and personalization in all their business dealings. Customers aged

under 35 prefer digital over other traditional methods, to explore and transact online. So, SMEs need to get ready, with the lace tied to serve “digital natives” as digital transformation has become the need of the hour.

Conclusion

Digital Transformation Services from doodle blue offers digital transformation through a variety of services like Digital Strategy, Digital Marketing, Data & Analytics, Technology & Ecosystem Audit to help our clients transform the way their business interacts with changing digital landscapes by creating trust quotient and engagement. Digital transformation brings a new dimension in the business world with innovation, creativity, and strategies that bring prodigious results.

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 2, 2018 No. PP3927 “On the formation of a fund to support the development of the digital economy “Digital Trust”. - <https://lex.uz/docs/3891627>
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 21, 2018 No. PP-4022 “On measures to further modernize the digital infrastructure in order to develop the digital economy”. - <https://lex.uz/docs/4071224>
3. Information and network economy: structure, dynamics, regulation Monograph / Dyatlov S.A., Maryanenko V.P., Selishcheva T.A. - M.NITs INFRA-M, 2016.-414s. <http://znanium.com/bookread2.php?book=559072>
4. Formation of the information society in Russia and abroad: Textbook / GV Osipov et al.; Under total ed. V.A.Sadovnichego - M. Norma SIC INFRA-M, 2014 - 304 p. <http://znanium.com/bookread2.php?book=474626>
5. Information systems in economics: a textbook for academic baccalaureate. / Under the editorship of V.N. Volkova, V.N. Yuryev. – Yurayt Publishing House, 2018
6. Lapidus L.V. Digital economy: management of electronic business and electronic commerce: monograph / L.V. Lapidus. – M.: INFRA-M. 2019.-381 p.
7. Titorenko G.A. Information technology management. Tutorial. - M: UNITY-DANA, 20 - 439С.
8. N.K. Mukhitdinova. Methodology of innovative development of the national economy.- Т.: "Fan va texnologiya", 2016, p.140.
9. Nasibakhon Mukhitdinova. UNESCO Science Report 2015: towards 2030, Chapter 10. Central Asia, UNESCO-2015 Publishing/ R. 364-3 <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf>
11. Asanov R.K. Formation of the concept of "digital economy" in modern science / R.K. Asanov // Socio-economic sciences and humanitarian research. – 20– No. – S. 143–148.
12. Afonin A.V. Prospects for the digitalization of the Russian economy / A.V. Afonin. – Electron. text data. - Access mode: <http://www.scienceforum.ru/2018/3227/3610> (date of access: 03/10/2018).

13. Introduction to the “Digital” economy / A.V. Keshelava, V.G. Budanov, V.Yu. Rummyantsev et al.; under general ed. A.V.Keshelava; ch. "numbers." cons. I.A. Zimnenko. - M.: VNIIGeosistem, 20- (On the threshold of the "digital future"; book 1). – 28 s.
14. Evtyanova D.V. Criteria for creating digital platforms for managing the economy / D.V. Evtyanova // Economic systems. - 20 - Vol. 10, No. 3 (38). - FROM. 54–57.
15. RIA Novosti. – Electron. text data. – Access mode: <https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html> (accessed 09.03.2018). - Zagl. From the screen.
16. Oxford Dictionary. – Electron. text data. – Access mode: <https://en.oxforddictionaries.com>. –Head. from the screen.

*Адилова О.А., PhD
доцент*

Джизакский государственный педагогический университет

**КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ОПУСТЫНИВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОПОРНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛАНДШАФТАХ
ГОБДИНТАУ**

Аннотация: статья посвящена вопросу картографирования и изучения процесса опустынивания в опорно-экспериментальных участках хребта Гобдинтау. В ней на основе собранных количественных данных при помощи опорно – экспериментальных участков составлена крупномасштабная карта опустынивания для восточной части хребта Гобдинтау.

Ключевые слова: опустынивание, деградация растительности, емкость пастбища, ландшафт, геосистема, картографирование, участок мониторинга.

*Adilova O.A., Ph.D
associate professor*

Dzhizak State Pedagogical University

**MAPPING AND STUDY OF THE PROCESS OF DESERTIFICATION
WITH THE HELP OF REFERENCE AND EXPERIMENTAL AREAS IN
THE LANDSCAPES OF GOBDINTAU**

Abstract: The article deals with the issues of mapping and studying of desertification processes on the experimental sites of the Gobdin mout. A large-scale desertification map was drawn for the eastern part of the Gobdin mout due to the quantitative data which was taken with the help of experimental sites.

Key words: habitat degradation grazing landscapes, landscape, geosystem mapping monitoring platform.

Опустынивание является одной из глобальных проблем, стоящих сегодня перед человечеством, и распространяется от густонаселенных равнин к малонаселенным предгорьям и малонаселенным горным районам. Основной причиной этого является увеличение численности населения и связанная с этим антропогенная нагрузка на природу. Антропогенная нагрузка представляет собой сумму прямого и косвенного воздействия населения на природу, превышение которой вызывает количественные и качественные изменения природных компонентов, приводя к обеднению природы.

Гора Гобдинтау — одна из гор средней высоты, самая высокая вершина которой составляет - 1672,8 метра над уровнем моря. Гора вытянута с запада на восток на 38-40 км, с севера на юг на 12-18 км, а увеличение населения деревень вокруг горы вызывает увеличение в них поголовья скота, в результате число поголовья скота увеличилась в несколько раз, а во многих случаях в несколько десятков раз по сравнению с нормой (вместимостью) пастбищ.

В восточной части горы Гобдинтау расположена село Эшмонтоп, представляет собой село средних размеров, по данным на 2018 года его население составляло 667 человек, а поголовье скота – 2000 голов[5].

Для количественной оценки процесса опустынивания необходимо использовать опытные участки. Для этой цели мы выбрали деревню Эшмонтоп, расположенную в самой восточной части горы Гобдинтау, и окружающие пастбища. Прежде всего был составлен план окрестностей села в масштабе 1:10000. Рельеф был хорошо прорисован, так как в плане четко проведены горизонтальные линии. В этом плане поселка были определены местоположения трех участков мониторинга. Первый участок мониторинга имеет размер $3 \times 7 = 27 \text{ м}^2$ и расположен в 800 м к востоку от села, на западном склоне холма. Второй участок мониторинга был установлен в 1300 м от села по южной экспозиции холма, а третий участок мониторинга был установлен в 1800 м от села по южной экспозиции холма. Размер следующих двух участков составляет 2,0 x 2,0 метра. Все участки мониторинга огорожены проволочными заборами. Целью создания участков мониторинга является проверка восстановления и развития растений во времени на закрытых пастбищах (участках мониторинга) и открытых пастбищах.

На основе полученного плана села масштаба 1:10000 была создана ландшафтная карта окрестностей села в этом масштабе.

Развитие естественного растительного покрова на участках мониторинга показало, что за первые шесть лет (2011-2017 гг.) проективное покрытие растительности на первом участке мониторинга достигло 90 %, а продуктивность увеличилась в 2,5-3,0 раза. На открытых пастбищах проективное покрытие составляло 25-30%. Поскольку второй и третий участки располагались на южной экспозиции склонов, проективное покрытие растений достигало 70 %, а продуктивность пастбищ увеличивалась в полтора и два раза по сравнению с открытыми пастбищами. Проективное покрытие на открытых пастбищах составляет 15-20%. Причина «заторможенности» развития растений на втором и третьем участках мониторинга связана с быстрым испарением почвенной влаги на вершине сухого холма и постоянными ветрами.

Использование трансектного метода дает хорошие результаты при определении процесса опустынивания в количественных показателях. Трансект-представляет собой узкий и длинный коридорообразный участок

в одном направлении, на котором изучаются количественные показатели. По содержанию он аналогичен линейным ландшафтным, геоморфологическим, почвенным, геоботаническим разрезам. В то время как эти разрезы показывают изменения ровно по одной линии, трансектный метод показывает изменения ширины на несколько метров, несколько десятков и даже сотен метров. В наших исследованиях мы определили направление трансекты от села Эшмонтоп на северо-запад, то есть к водораздельному хребту горы Гобдинтау.

В горных районах расстояние, с которого можно выпасать скот в течение суток, составляет до 5000 метров от поселка. По этому счету на расстоянии 5000 м от села определены трансектный коридор и четыре базовых участка. В этом коридоре трансекты базовые участки располагались следующим образом: 1) 500 м от села; 2) 1500 метров; 3) 3000 метров; 4) 5000 метров. Причина выбора базовых участков заключается в том, что по мере удаления от села уменьшается выпас скота на пастбищах, естественно, снижается их воздействие на природу, время от времени используются пастбища, расположенные на расстоянии 5000 метров. Исследование проводилось по следующей методике: сначала для каждого базового участка выбирался участок длиной и шириной 10 м ($10 \times 10 = 100 \text{ м}^2$) и разбивался на квадраты по одному метру. Для разделения на квадраты использовалась цветная лента. На площади 100 м^2 были отобраны наиболее распространенные виды растений. Названия этих растений и их распространенность перечислены по шкале Друде распространены порядке уменьшения распространённости.

Был составлен общий список отдельных растений каждого вида и указано их точное количество на 1 м^2 площади. При этом было определено, какой тип растительности наиболее распространен на этом базовом участке площадью 100 м^2 . Точно так же по мере удаления от деревни становится ясно, что типы растительности и численность каждого вида увеличиваются или уменьшаются по сравнению со списком, составленным на других опытных площадках. При этом наиболее распространенные растения были показаны отдельными условными знаками на плане 100 м^2 .

Сейчас на пастбищах вокруг сел много бесплодных участков и земли без растений. К ним относятся ямы и груды камней, образовавшиеся при добыче камней в горах для строительства, тропы, образованные постоянным перемещением скота, или эрозионные формы, образованные водной эрозией, и другие формы.

При съемке растительного покрова сеточным методом мы также указывали голые участки в каждом квадрате на плане базовой делянки. На базовом участке особыми условными знаками обозначены скотопрогоны и мелкие эрозионные формы, образованные водной эрозией. Суммируя открытые земли в каждом квадрате, мы вычислили их долю в 100 м^2 . Это

очень необходимые показатели при количественной оценке процесса опустынивания. При сравнении удаленных от населенного пункта участков, измеряемых сеткой, основными показателями для оценки служат мощность растительного покрова, изменение количество видов, количество сорняков, а также совместный подсчет площади расчищенных земель. количественная оценка опустынивания.

В монографии «Опустынивание в Узбекистане и борьба с ним» [2], изданном в 1988 г., дана карта опустынивания аридных зон Узбекистана и степень опустынивания разделена на 6 частей: 1) нет опустынивания; 2) слабопустынный; 3) умеренно опустыненные; 4) сильно опустыненные; 5) очень сильное опустыненные; 6) опустыненные в разной степени. [3] Эти подразделения основаны на следующих процессах: деградация растительности, водная эрозия, ветровая эрозия, редукция органического вещества в почвах, уплотнение почв.

Мы рекомендуем рассматривать опустынивание на шести уровнях. В природе встречаются слабопустыненные, среднепустыненные уровни, когда снижается антропогенная нагрузка на природу, в природе происходит естественное восстановление, т. е. Во многих научных исследованиях [1,4,5.] степень сильного опустынивания указывается как кризис в природе, т. е. деградация более 50% и менее. Мы также выступаем за то, чтобы назвать кризис 50% или более серьезным опустыниванием. Потеря 50% природных ресурсов в геосистемах создает большие трудности в их естественном восстановлении. Например, при деградации 50 и более процентов растительного покрова и обеднении почв для их возвращения в исходное состояние потребуется несколько десятилетий и несколько сотен лет, даже при прекращении антропогенной нагрузки.

Предложенные нами показатели уровня опустынивания в целом соответствуют показателям А. А. Рафикова [3]. Мы создали карту-схему, показывающую процесс опустынивания восточной части горы Гобдинтау, исходя из указанных выше критериев степени опустынивания.

Степень опустынивания дана на карте по четырем показателям: 1) очень сильно опустыненный (утрачено и заменено более 60% растительности); 2) сильно опустыненные (утрачено и заменено до 60% растительности); 3) умеренно опустыненные (утрачено до 40% растительности); 4) слабопустыненные (утрачено до 20% растительности). Очаги опустынивания очень сильны на карте, а высокогорные луга окружают деревни. Увеличение поголовья скота за счет роста населения приводит к дальнейшему расширению площади очагов опустынивания.

Использованные источники:

1. Дрегне Г.Е. Масштабы и характеристики опустынивания в аридных районах//Борьба с опустыниванием путем комплексного развития. Материалы международного научного симпозиума.-Ташкент, 1981.
2. “Опустынивание в Узбекистане и борьба с ним”-Ташкент:Издательства “Фан”, Узбекистан,-1988,-156 с
3. Рафиков А.А. Картографирование опустынивания. В.кн: Опустынивание в Узбекистане и борьба с ним. Ташкент.1988.-с 77-113.
4. Рахматуллаев А., Адилова О. Тоғларда чўлланиш жараёнини таянч-тажриба участкалар ёрдамида ўрганиш методикаси. Ўзбекистон География жамияти ахборотномаси. 43-жилд.Т., 2014.-3-5 б.
5. Rakhmatullaev A., Adilova O. Desertification in mountain geosystemes: a case study of the Ishmantupsay basin in the Gobduntau mountain range, Uzbekistan. Oecologia. Mantana. №1., 2013.- 26 b
6. Харин Н.Г., Нечаева Н.Т и др. Методические основы изучения и картографирование процессов опустынивания (на примере аридных территорий Туркестана) Ашхабад: Илым, 1983.

*Алланиязов Б.У.
соискатель
Каракалпакский государственный университет*

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ

Аннотация: В данной статье исследуются факторы, влияющие на обеспечения Приаральской территории конкурентоспособными, потребительскими товарами, и методы повышение конкурентоспособности с помощью научно-технического прогресса и инновации.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновация, инновационные инвестиции, рентабельность производства, рационализация, диверсификация, продуктовые инновации, технологические инновации.

*Allaniyazov B.U.
applicant
Karakalpak State University*

SOME ISSUES OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS

Annotation: This article explores the factors that affect the supply of competitive consumer goods to the Aral Sea region as well as strategies for boosting competitiveness through advancements in science, technology, and innovation.

Key words: competitiveness, innovation, profitable production, rationalization, diversification, product, innovation technology.

В экономике территории Приаралья, исходя из уровня развития производительных сил и экономического потенциала, важное место занимает задача более полного обеспечения потребностей населения конкурентоспособными потребительскими товарами. В настоящее время развитые страны мира повышение конкурентоспособности товаров обеспечивают за счет использования инноваций, разработки высокотехнологических продуктов, создание которых основывается на непрерывном и интенсивном развитии научно-технического потенциала.

Социально-экономическая стабильность во многом зависит от благосостояния всех слоев населения и, прежде всего, спроса на продовольственную продукцию и на различные виды товаров и самообеспечение является одним из принципов, лежащих в основе

стратегических направлений развития, реализация этого принципа создает новые возможности, которые устранят препятствия для развития производства.

Основой развития рынка являются критерии развития конкретного сектора и выявления перспективных направлений различных сфер производства. С этой целью для каждого вида из произведенной продукции и товары необходимо определить потребительский спрос и специфика потребления основных групп продукции и товаров структура производства, а также перспективы развития производственного сектора.

Для определения перспектив развития отрасли необходимо выяснить:

-потребности населения, который определяются нормами потребления данного продукта и численностью населения:

$$П_c = П_n \times H_n \text{ тыс.тн (1)}$$

-определение коэффициента насыщенности рынка данными товар:

$$K_n = \frac{\Phi_n}{П_c} \times 100\% (2)$$

где $П_c$ – потребительский спрос населения, $П_n$ – нормы потребления данного продукта, H_n – численность населения, чел. K_n – коэффициент насыщенности рынка товарами, %; Φ_n – фактический объем производства.

Эти формулы определяют потребительский спрос и уровень обеспечения товарами населения. Например, расчеты показывают, что в Республике Каракалпакстан только потребности населения в овощах, бахчевых и молочной продукции соответствуют уровню потребительского спроса, потребность в других продукциях является неудовлетворительной. Вместе с тем, в регионе имеется большой потенциал для самообеспечения овощами и молочной продукцией, а также большой потенциал для предприятий по переработке овощей и молока.

Улучшение торговли за счет мобилизации внутреннего производственного потенциала является необходимым инструментом для надежного обеспечения продовольствием, различными товарами создать условия для перемещения товаров из одного рынка в другой на основе развития экономических связей и рационального распределения продовольственных ресурсов, которые ориентированы на потребности населения.

Функции торговли, промышленности и ряда других отраслей экономики объединяет в себе отрасль бытового обслуживания населения, и она одна из наиболее ведущих отраслей сферы обслуживания республики.

В регионе Приаралья за последние пять лет число торговых точек и объектов, а также объемы инвестиции по сферам деятельности увеличились почти вдвое. (табл. 1)

Среднегодовое количество действующих предприятий и организаций в сфере потребительского рынка

Таблица 1

Комплекс потребительского рынка	Количество действующих предприятий и организаций			
	по Хорезмской области		по Республике Каракалпакстан	
	2015 год сумма	2020 год сумма	2015 год сумма	2020 год сумма
-число организ.,точек бытов.обслуж.	1015	1792	988	2584
число орг.,точек обществ. питания	398	746	582	1202
общее число торговых объектов	6407	10222	2517	5180
- объем инвестиции,млрд.сум	562,4	1021	343	717,2

В соответствии с этим, объемы торговли и оказания услуги населению увеличились в несколько раз (табл. 2)

Основные показатели комплекса потребительского рынка

Таблица 2

-торговля и общепит, млрд.сум	5483,7	26,8	3046,5	4760,1	24,2	2587,1	24,2
-платные услуги населению, млрд.сум	4720,5	25,4	2582,5	4698,2	20,7	2610,1	23,1
-бытовые услуги, млрд.сум	162,0	17,1	90,0	129,5	15,3	72,0	16,2

Вместе с тем, для самообеспечения и экспорта наращивание объемов производства потребительских качественных товаров следует осуществлять за счет: технического перевооружения, модернизации и реконструкции действующих предприятий; строительство новых предприятия по выпуску конкурентоспособной продукции; освоения выпуска новых конкурентоспособных видов товаров; внедрение современных технологии, обеспечивающих повышение качества выпускаемых потребительских товаров; повышения уровня использования мощностей путем создания собственной отраслевой сырьевой базы с использованием местного сырья и более эффективного использования производственных мощностей; устранение диспропорции между отраслями, внутри отрасли, между предприятиями; формирования гибкой налоговой, кредитной, ценовой и таможенной политики и на этой основе повышать уровни конкурентоспособности продукции и насыщать рынки потребительскими товарами.

Под конкурентоспособностью товара понимается комплекс потребительских, ценовых и качественных характеристик товара, определяющих его успех, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в широком смысле, конкурентоспособность - концентрированное выражение экономической мощи, совокупность ее научно-технического, производственного, организационно – управленческого социокультурного и духовного потенциала. Эта мощь определяет способности обеспечить рост благосостояние, стабильность внутреннего рынка, финансовой системы и национальной валюты, занятость населения. Отсюда вытекает, что экономика конкурентоспособна, если все ее ресурсы, используются с наибольшей продуктивностью, только высокая производительность сможет обеспечить повышение уровня жизни, являющегося основным критерием эффективности экономического роста. Известно, что конкурентоспособность экономики имеет многоуровневые формы проявления; конкурентоспособность товара; конкурентоспособность товаропроизводителя; конкурентоспособность отрасли. Между всеми уровнями конкурентоспособности существует достаточно тесная внутренняя и внешняя взаимозависимость. Конкурентоспособность в конечном итоге зависит от способности конкретного товаропроизводителя выпускать конкурентоспособный товар.

Оценка конкурентоспособности характеризуется такими показателями, как темп роста: ВВП, производительности труда, заработной платы, увеличение доли иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций, расходов на образование, фундаментальную науку, НИОКР в процентах к ВВП. Качественную сторону конкурентоспособности определяет доля в экспорте продукции (работ, услуг) несырьевых, трудоемких и капиталоемких отраслей, отраслей высоких технологий, удельный вес в экспорте и т.д. Товарная конкурентоспособность находится в прямой зависимости от издержек производства, производительности и интенсивности труда, которые влияют на цену и качество изделия.

К важным конкурентным преимуществам следует также отнести рентабельность производства, характер инновационной деятельности, уровень производительности труда, эффективность стратегического планирования и управления фирмой, адаптивность (способность быстро реагировать на меняющиеся требования и условия рынка) и др. и важнейшее место приобретают качество товара, его новизна, наукоемкость.

С момента создания и в процессе функционирования каждый товаропроизводитель, компания, фирма должны постоянно решать проблемы обеспечения конкурентоспособности. Конкурентоспособность любого хозяйственного субъекта складывается из целого ряда конкурентных преимуществ, которые выявляются на рынке путем сопоставления с соответствующими показателями фирм-конкурентов.

Таким образом, конкурентоспособность — это способность производить качественные товары и услуги, удовлетворяющие требования рынка, реализация которых увеличивает благосостояние граждан. Повышение конкурентоспособности является одним из определяющих критериев оценки уровня экономического развития, способности постоянно развивать и совершенствовать свое конкурентное преимущество. При оценке уровня потенциала конкурентоспособности необходимо учитывать не только степень развитости каждой детерминанты – факторных условий, условий спроса, кластеров, стратегий фирмы, - но и специфику самой организации экономики. Если рассматривать конкретно каждую детерминанту, то республика обладает значительными факторными преимуществами: богатейшая минерально – сырьевая база, обладание уникальными запасами ископаемых; обширные сельскохозяйственные угодья; трудовые ресурсы.

Известно, что достижения высокой конкурентоспособности экономики не может быть обеспечено без внедрения новых средств техники и прогрессивных технологий. Это связано с разработкой и освоением прогрессивных технологий внедрением новых методов управления нововведениями, создания условий для распространения адаптивных организационных форм поддержки инновационной деятельности. Так как отрасли с относительно невысоким износом производственных мощностей большую часть средств направляют на приобретение машин и оборудование, внедрение новшеств, т. е. в них преобладают процессные инновации. В отраслях с существенно устаревшими мощностями доля таких расходов в общем объеме затрат на нововведения меньше т. с. они ориентируется на продуктовые инновации, вызванные в основном текущей конъюнктурой рынка. Это проявляется в изменении структуры затрат на технологические инновации (расходы на исследования и разработки, подготовку производство, внедрение изделий и технологии) и в смене вида инновационной деятельности.

Важнейшим показателем этих процессов являются затраты на инновации. Данный показатель отражает способность страны к инновационной деятельности и кроме величины расходов на НИОКР, учитывает расходы на дизайн и маркетинг, численных занятых в научной сфере, число полученных патентов внутри страны и за рубежом, развитость сферы образование.

Инновация – это результат трансформации знаний, дающих определенный экономический, социальный управленческий и другой эффект, внедряемых в практическую деятельность реализуемых на рынке в качестве нового жизненного цикла продукции воплощенных в новом экономическом продукте. Инновационные инвестиции– это вложение финансовых, имущественных и интеллектуальных ценностей (богатств) в объекты и процессы, которые направляются на их качественное изменение

с использованием передовых достижений науки и техники, и в конечном итоге нацелены на достижение прибыли или других социально – экономических выгод.

В современном мире развитие экономики, прежде всего, должно опираться на отечественный научно-технологический потенциал, ориентированный на модернизацию существующих и внедрение новых технологий в технологические цепочки. Вместе с тем следует отметить, что имеются некоторые факторы торможения инновационной деятельности, как:

- слабая поддержка инноваций финансово-кредитной сферой;
- нерациональное соотношение крупных, средних и малых научных и внедренческих организаций;
- недостаточное развитие системы охраны интеллектуальной собственности;
- низкая коммерческая квалификация участников нововведений.

Из этого следует, что развитие инновационной деятельности требует усиления финансирования государственных прикладных и инновационных, также частных научно-технических разработок. Улучшение финансового обеспечения инновационной сферы достигается путем совершенствования налоговой политики, т. е. установлением непосредственной зависимости размера налога от величины, вновь созданной стоимости продукции, полученной прибыли и стоимости имеющегося имущества и т. д.

Формирования и развития потребительского рынка и насыщения его качественными товарами отечественного производства за счет внутренних резервов и возможностей, для этого: осуществлять стимулирование, поддержку и развитие отечественных производителей; локализовать производства на базе местных ресурсов; принятие систем налоговых льгот; создать законодательную базу для привлечения и защиты иностранных инвестиций, которое способствует вводу в эксплуатацию новых объектов, техническому перевооружению действующих предприятий, увеличению производства важнейших видов продовольственных и непродовольственных товаров, при этом необходимость увеличения объемов производства и повышения доли отечественных товаров на внутреннем и внешних рынках, очевидна, как с точки зрения повышения благосостояния населения, обеспечения продовольственной безопасности, так с точки зрения укрепления бюджета.

Повышение конкурентоспособности является определяющим фактором общественного воспроизводства, побуждающим участников конкурентного процесса, быстрее удовлетворят общественные потребности, выражающиеся через спрос, осваивать инвестиции, внедрять достижения научно – технического прогресса, снижать затраты, повышать качество, расширять предложение товаров и услуг. Таким образом,

конкурентоспособность — это способность производителей выпускать товары и услуги, по ценам и качеству не уступающим аналогам другого производства и удовлетворяющим как внешних, так и внутренних потребителей; условием повышения конкурентоспособности является формирование и эффективного функционирования конкурентных отношений на товарных рынках, независимости решений потребителей на рынке, свободы выбора стратегии конкурентного поведения товаропроизводителей.

Использованные источники:

1. Важенин С.Г. Социальная инфраструктура народнохозяйственного комплекса. М.: Наука, 1980.
2. Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город. М.: «РАГС», 2001, Кухтин П.В. Инфраструктура муниципальных образований.- М.: КНОРУС, 2008.
3. Тощенко Ж. Т. Социальная инфраструктура: сущность и пути развития. - М.: «Мысль», 1980.
4. Эгамбердиев Ф.Т. Региональные особенности развития Агропромышленного производства в условиях либерализации экономики: Д/д. Т.2003
5. Статсборник. Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1999-2011 гг.) и прогноз

*Алланов Ш.К.
преподаватель
кафедра “География и экономические знания”
Термезский государственный педагогический институт
Узбекистан, Термез*

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОСТРАНСТВА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ДЛЯ РЕКРЕАЦИИ

Аннотация. В данной статье освещаются географическое положение Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, её целебные источники и их значение в лечении заболеваний, красивые и живописные природные территории горных и предгорных районов, строительство оздоровительных центров, отвечающих мировым стандартам в данных регионах, а также некоторые вопросы дальнейшего развития рекреационной сферы в регионе, которые необходимо решить.

Ключевые слова. Природные условия, рекреация, целебные источники, санатории, мировые стандарты, инфраструктурные сети, рекреанты, болезни, зоны отдыха.

*Allanov Sh.K.
lecturer
department “Geography and economic knowledge”
Termez State Pedagogical Institute
Uzbekistan, Termez*

THE HEALING PLACES OF SURKHANDARYA REGION AND THEIR USE FOR RECREATION PURPOSES

Summary. In this article, the geographical location of the Surkhandarya region of the Republic of Uzbekistan, its healing springs and their importance in the treatment of diseases, the beautiful and fresh air natural areas in the mountain and sub-mountainous regions, and the construction of health centers that meet world standards in these regions, as well as some issues of the further development of the recreational sector in the region problems, as well as the issues that should be resolved in their elimination are highlighted.

Keywords. Natural conditions, recreation, healing springs, sanatoriums, world standards, infrastructure networks, recreationists, diseases, resorts.

Введение. Сурхандарьинская область расположена на юге Республики Узбекистан в долинах рек Сурхан и Шерабад. Область

граничит с Афганистаном на юге, Республикой Таджикистан на востоке, государством Туркменистан на западе и Кашкадарьинской областью на севере и северо-востоке. 70 процентов её площади занимают горные и предгорные районы, в этих районах много различных целебных источников, имеются хороший климат для отдыха, живописные места, а также возможности для развития горного туризма и экотуризма, религиозного туризма [3]. Такое географическое положение области создает благоприятные возможности для развития рекреации и туризма. В частности, важным фактором в организации и развитии этой сети служит прохождение транспортных путей, ведущих к портам Южной Азии и Индийского океана, через город Термез, считающийся областным центром.

Основная часть. Рекреационно-туристический потенциал каждого региона находится в прямой зависимости от уровня его развития социально-экономических, природных условий, т.е. развития природных комплексов, технической инфраструктуры, производственной сети, системы обслуживания, культуры, искусства, науки, словом, природных характеристик региона, связанных с экономическим, политическим положением и географическим расположением [2]. Во многих странах мира эта отрасль в настоящее время считается крупной и самостоятельной отраслью экономики.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года «О дополнительных мерах, связанных с опережающим развитием рекреационной деятельности и туризма в Республике Узбекистан» особое внимание уделено дальнейшему развитию данной актуальной сферы [1].

Будут созданы возможности для увеличения потока отечественных и зарубежных отдыхающих за счет расширения и оснащения санаториев вблизи центра области (10-15 км) серных и йодных целебных источников в «Учкизыле» и «Джайранхане» [5].

Одним из целебных источников горных районов области является «Гуримский источник» в западной части горы Кухитанг, на высоте 1700 метров над уровнем моря, в 95 км от города Шерабада. Эта целебная вода дает хорошие результаты при лечении заболеваний почек, но условия для отдыхающих не созданы, население лечится «Диким» способом. Специалисты утверждают, что вода этого источника обладает более высокими целебными свойствами, чем вода «Нафтусии» в Восточных Карпатах. Будут созданы возможности для привлечения местных и иностранных отдыхающих за счет строительства в этом районе санаториев и гостиниц мирового уровня и других инфраструктурных сетей.

В западной части горы Кухитанг, на высоте 1000 метров над уровнем моря, находится единственная в Средней Азии «Соляная пещера», там находится профилактический физиотерапевтический центр «Акташ», где лечат хронический бронхит, астму, пневмосклероз, сердечно-сосудистые

заболевания. Необходимо оборудовать и расширить эту физиопрофилактику до мировых стандартов. Также целебная родниковая вода «Омонхона» на горе Бойсун считается чрезвычайно полезной при лечении печени и связанных с ней заболеваний. Доказано, что люди, страдающие гепатитом, могут полностью излечиться от болезни, если будут пить эту воду в течение недели. Дальнейшее увеличение потока отдыхающих и туристов возможно за счет расширения существующей санатории в этом районе, а также ее оснащения на уровне требований и организации вокруг нее инфраструктурных сетей на уровне мировых стандартов.

Целебная родниковая вода «Ходжаипок ота» находится на склоне горы в Алтынсайском районе, и эта вода чрезвычайно полезна при лечении кожных заболеваний. В настоящее время эта родниковая вода подведена по трубе в центр района и построен санаторий. Рядом с источником тоже есть благоприятные условия для строительства такого санатория. В дальнейшем вокруг этого родника будут построены санатории, гостиницы и другие инфраструктурные сети, и они будут широко использоваться для лечения иностранных и местных жителей.

Рядом с водохранилищем «Учкизыл» в Термезском районе есть целебные минеральные источники с серой и йодобромом, там построен санаторий «Жемчужина Термеза». Здесь лечат радикулиты, заболевания костей и заболевания, связанные с нервной системой. Реконструкция этого санатория, а также строительство вокруг него инфраструктурных объектов создадут возможности для увеличения потока отдыхающих.

В районе «Вандоб», на высоте 1500 метров над уровнем моря, в западной части горы Кухитанг, находится целебный источник под названием «Бешбулак» (Пять источников), вода которого чрезвычайно целебна для удаления камней в почках и лечения сахарного диабета. Рядом с родником построен санаторий на 50 мест, но инфраструктурные сети (гостиница, ресторан, кухня, различные увеселительные заведения) не построены. Этот район также может стать местом для иностранных отдыхающих в будущем. Таких целебных родниковых вод на территории области много, но для их эффективного использования необходимо создание санаторно-курортных и инфраструктурных сетей, отвечающих мировым стандартам.

Поскольку 70 процентов территории Сурхандарьинской области занимают горные и предгорные районы, здесь есть много мест с хорошим климатом и красивыми пейзажами, где жители могут отдохнуть и развлечься. Например, районы «Баглы Дара», «Шалкан», «Пенджаб» на горе Кухитанг, районы «Сайроб», «Дебола», «Дугоба», «Мачай» на горе Бойсун, «Катта Вахшивар» на горе Керага. Районы «Ушор», «Сангардак» и «Ханджизза», считающиеся хребтом горы Гиссар, славятся своей прохладной, красивой природой, экологически чистыми, ледяными водами

[6]. Необходимо организовать современные инфраструктурные сети (гостиницы, санатории, предприятия торговли и общественного питания и др.) для приезда и отдыха местных и иностранных туристов на этих территориях, что является важным фактором социально-экономического развития региона в условиях современной рыночной экономики.

Заключение. Считаем, что для дальнейшего развития сферы рекреации в регионе и устранения существующих проблем необходимо провести ряд следующих работ:

- строительство современной пятизвездочной гостиницы, принимающей отдыхающих в областном центре и городах;

- строительство современных объектов инфраструктуры вокруг существующих санаториев и баз отдыха;

- увеличение количества «кемпингов» (в основном, комплекс, обслуживающий отдыхающих в летний период). [4];

- строительство «Бунгало» (одноэтажная резиденция, окруженная крыльцом, дом из легкого металла или других материалов) в красивых природных зонах [4], что широко используется в регионах с жарким климатом;

- создание "Рателя" (мобильная гостиница, дом-вагон со всеми удобствами) в пустынных и горных районах с красивой природой в весенние месяцы;

- организация краткосрочного туризма, так как в результате физического и умственного труда люди устают и испытывают потребность в отдыхе;

- детальное изучение, картографирование и кадастр памятников природы, пещер, родников, древних платанов, лечебно-оздоровительных комплексов на территории области;

- в целях дальнейшего развития рекреации и туризма в области открыть в областном хокимияте координационный отдел, обслуживающий данную сферу;

- оказание практической помощи предпринимателям, работающим в данной сфере в регионе, в поиске зарубежных партнеров, оказание юридических консультаций и методической помощи;

- организация демонстрации народного творчества, фольклора, национальных традиций и обрядов для местных и иностранных отдыхающих, посещающих регион;

- уделять особое внимание подготовке кадров-специалистов, работающих в этой сфере;

- организация рекламы существующих баз отдыха региона в развитых странах:

Путем реализации этих предложений, рекомендаций и работ можно добиться дальнейшего развития рекреационной сферы Сурхандарьинской области и устранения существующих проблем.

Использованные источники:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажгимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга кураимиз. Тошкент „Ўзбекистон“, 2017-483 б.
2. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. Издательство Московского Университета, 1981.
3. Зокиров А.З. Ўзбекистоннинг шифобахш ресурслари ва шифобахш масканлари. Тошкент, 1997.
4. Солиев А.С., Усмонов М.Р. Туризм географияси. Самарқанд, 2005 – 130 б.
5. Якубов Ў.Ш., Ваҳобов Х. Рекреацион география асослари. Тошкент, 2012. – 142 б.
6. Джумаев Т. Горы Узбекистана, природа, хозяйство, отдых (региональные проблемы). Ташкент, “Мехнат”, 1998. – 224 с.

Андреев С.В.

аспирант

*Институт финансов, экономики и управления
Тольяттинский государственный университет
Россия, Тольятти*

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье для оценки состояния МСП Самарской области, были рассмотрены показатели, характеризующие деятельность указанных субъектов экономических отношений: количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, численность субъектов МСП, валовый продукт, производимый субъектами МСП, среднесписочную численность работников субъектов МСП.

Изучив основные показатели, были сделаны выводы о том, что на фоне внешних потрясений существуют негативные тренды в данном секторе экономики Самарской области, поэтому особую актуальность приобретает государственная поддержка и увеличение ее объемов.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП), региональная экономическая политика, государственная поддержка, Самарская область, анализ состояния.

Andreev S. V.

graduate student

*Institute of Finance, Economics and Management
Togliatti State University
Russia, Togliatti*

THE ANALYSIS OF THE STATE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE SAMARA REGION

Abstract. In this article in order to evaluate the state of SMEs in the Samara region, there were considered indicators that characterize the activities of these subjects of economic relations: the number of legal entities and individual entrepreneurs that are registered, the number of SMEs, gross output produced by SMEs, the average number of employees of SMEs.

Having analyzed the major indicators, it was concluded that there are negative trends in this sector of the economy of the Samara region due to external shocks, therefore, the state support and increase in its volume is particularly relevant.

Keywords: Small and medium entrepreneurship (SME), regional economic policy, state support, Samara region, analysis of the situation.

Введение

В настоящее время особое внимание уделяется государственной политике в сфере социально-экономического развития. Неотъемлемой частью государственной политики в сфере социально-экономического развития является стратегическое планирование, которое осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований. В свою очередь регионами разрабатывается Стратегия социально-экономического развития региона, которая является частью региональной экономической политики [1]. В Самарской области разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года (далее – Стратегия) [2].

Стратегия определяет, что в области функционирует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства, сформирована система поддержки развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), при этом необходимо как внедрять новые инструменты, так и совершенствовать уже действующие. МСП имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, что будет способствовать снижению уровня безработицы и социальной напряженности в регионе и созданию предпосылок для роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Особое внимание уделяется финансовой поддержке, так доступ МСП к кредитным ресурсам будет осуществляться через систему микрофинансирования, созданную в регионе, через лизинговые механизмы и финансовую систему, а также через банки – партнеры, региональный гарантийный фонд будет предоставлять дополнительные гарантии и поручительства субъектам МСП при недостающем обеспечении банковского кредита или договора лизинга.

Региональная экономическая политика, государственная поддержка предпринимателей, субъекты МСП, организации инфраструктуры - все эти элементы, связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя определённую целостность, единство и обладают интегративным свойством, по этой причине данную совокупность можно рассматривать в качестве системы [3], изучение которой является целью планируемой серии статей автора.

Экономическая политика государства и региона в частности делает акцент на развитии МСП, многое сделано, в том числе в части поддержки и многое запланировано, но каково состояние МСП региона, каковы перспективы развития, оказывает ли влияние проводимая экономическая политика, существуют ли пути повышения ее эффективности? Обозначенные вопросы будут рассмотрены в статьях автора, в данной исследовании оценим состояние МСП Самарской области и его вклад в

экономику региона. Результаты данных исследований могут быть использованы при актуализации региональной политики.

Подобные вопросы рассматривались ранее, например, анализировалась деятельность малых предприятий Приволжского федерального округа, давалась оценка развития и указывалось на возможность ее использования при формировании региональной политики [4], рассматривалось влияние институтов развития на деятельность малого бизнеса в смежном регионе [5], рассматривалась возможность прогнозирования развития малых предприятий, в частности в Самарской области [6]. Однако исследования автора данной статьи обладает определенной новизной, так как в настоящее время произошли существенные изменения в статистических данных, основным источником информации становится Единый реестр субъектов МСП, а с 2019 года Федеральной налоговой службы ведется Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки.

Методология

Для оценки состояния МСП Самарской области, рассмотрим несколько основных показателей, характеризующих деятельность указанных субъектов экономических отношений:

- Количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
- Численность субъектов МСП,
- Валовой продукт, производимый субъектами МСП,
- Среднесписочную численность работников субъектов МСП.

Проведем логический, сравнительный и экономико-статистический анализ полученных данных.

Результаты

По данным Федеральной налоговой службы в Самарской области на 01.03.2022 года (последняя отчетная дата на дату проведения исследования) количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 153 101, из них 82 609 юридических лиц и 70 492 индивидуальных предпринимателей [7]. Из них только часть является субъектами МСП и объектом данного исследования.

К субъектам МСП относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям федерального закона [8], хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, условиями также устанавливаются ограничения по среднесписочной численности работников и получаемому доходу. Субъект МСП должен быть включен в единый реестр субъектов МСП, данный реестр может служить источником статистически значимых данных.

Ведение единого реестра субъектов МСП осуществляется Федеральной налоговой службой в соответствии с федеральным законом [8]. Данные из указанного реестра [9] представлены на Рис.1

Рисунок 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в единицах

Период выборки определен с начала 2019 года для обеспечения возможности, в дальнейших исследованиях, в процессе анализа сопоставить рассматриваемые показатели с объемами предоставляемых мер поддержки, реестр которых ведется в начала 2019 года.

На графиках можно наблюдать значительные колебания данных внутри года, эти колебания обусловлены спецификой учета субъектов в реестре, так как в соответствии с федеральным законом [8] субъекты вносятся в реестр в течение календарного года, а исключаются из него в основной массе ежегодно 10 июля. Тем не менее, субъекты МСП, включенные в реестр, имеют право на получение государственной поддержки и должны учитываться в анализе.

В целях определения сложившегося тренда построим полиномиальную линию тренда, которая может использоваться при колебании данных. Если не принимать во внимание «сезонные» колебания, обусловленные методикой учета субъектов МСП в реестре, то график имеет 1 экстремум, а значит, степень полинома определим равную 2, т.е. линия тренда описывается квадратичной функцией.

Из представленных графиков видно, что:

- в анализируемом периоде можно наблюдать снижение количества субъектов МСП в 2020 году, существенное влияние на данный показатель в указанный период оказали ограничения связанные с COVID-19, а также влияние мог оказать тот факт, что в 2020 году был распространен на дополнительные территории эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" [10] и потенциальные субъекты МСП смогли осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации индивидуального предпринимательства, однако, в 2022 году мы видим тренд на восстановление численности субъектов МСП.

Снижение количества субъектов МСП в 2020 году под влиянием событий, которые мы не могли наблюдать в ретроспективе, существенно осложняет исследование, а значит оценка влияния различных факторов в отдельности, в том числе влияние государственной поддержки, становится нетривиальной задачей,

- для сравнения и анализа, помимо данных по Самарской области, представлены данные Нижегородской области и Республики Башкортостан (все три региона сопоставимы по численности субъектов МСП и находятся в Приволжском федеральном округе), из анализа трендов видно, что в анализируемом периоде показатели Республики Башкортостан лучше показателей Самарской области (темп снижения количества МСП в 2020 году ниже, в 2022 году значение показателя вернулось на уровни 2019 года), что может быть признаком положительного опыта и дает основания для дальнейшего исследования и выявления «лучших практик»,

- сравнив количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и количество субъектов МСП можно заключить, что в Самарской области 85,78% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствуют критериям субъект МСП и включены в соответствующий реестр.

Оценить влияние малого и среднего бизнеса на экономику региона можно, используя показатели валового регионального продукта. Данные Федеральной службы государственной статистики представлены в Таб.1 [11]

Таблица.1 Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации, %

	2019 г.	2020 г.
Российская Федерация из суммы субъектов Российской Федерации	22,8	22,5
Приволжский ФО	25,3	26,6
Республика Башкортостан	27,7	28,7
Нижегородская область	27,3	27,7
Самарская область	24,2	25,4

Для сравнения, доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 58% [12].

На взгляд автора статьи данный показатель не может быть использован для оценки влияния государственной поддержки, так как:

- количество ретроспективных данных недостаточно для статистически значимой выборки,

- данные публикуемые Росстатом существенно отстают от текущего периода, сплошное обследование всех респондентов малого и среднего бизнеса для корректировки данных ФНС Росстат проводит раз в пять лет,

- показатель является неоднозначным, в частности из-за трудностей его расчетов и отклонений от аналогичных показателей развитых экономик, возможно причиной отклонений этого является специфика национальной экономики, а также иные критерии отнесения бизнеса к малому и среднему предпринимательству,

- тем не менее, можно отметить, что вклад субъектов МСП в ВРП Республики Башкортостан в 2020 году был больше на 3,3% чем в Самарской области, при том, что ВРП Республики Башкортостан составил 1 711 684,7 млн. руб., а Самарской области 1 599 554 млн. руб. [11], что также указывает на лучшее состояние данного сегмента экономики и требует изучения положительного опыта.

Увеличение вклада субъектов МСП в экономику является положительным фактором, позволяющим экономике страны и региона в частности, быть более гибкой и адаптивной к внешним шоковым воздействиям, в частности к ограничениям, введенным недружественными странами.

Существенным вкладом субъектов МСП в экономику является обеспечение занятости населения, что также отмечается в Стратегии Самарской области. Федеральная налоговая служба публикует данные о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в году, предшествующем году формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, наемных работников), за исключением упомянутых в части 3 статьи 4 Федерального закона [8] вновь созданных юридических лиц (вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), данные представлены на Рис.2 [9]

Рисунок 2. Среднестисочная численность работников, занятых у субъектов МСП, в единицах

На графиках можно наблюдать значительные колебания в июне отчетного года, эти колебания обусловлены спецификой учета. В целях нивелирования данного фактора и определения сложившегося тренда построим линейную линию тренда.

По результатам анализа представленных данных можно заключить, что:

- численность работников субъектов МСП имеет негативный тренд, значительный вклад в это привносит эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" [10], потенциальные работники субъектов МСП могут вести деятельность без трудоустройства, также существует вероятность, что физические лица предоставляют свои услуги субъектам МСП на условиях аутсорсинга. На Рис.3 представлены данные о количестве физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" [9].

Рисунок 3. Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в единицах

Рост численности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" нивелирует сокращение численности работников, занятых у субъектов МСП.

- численность работников субъектов МСП в Республике Башкортостан ниже на 15% численности работников субъектов МСП Самарской области, при этом вклад субъектов МСП в ВРП региона выше, что может говорить о большей производительности труда в данном сегменте, возможно, это обусловлено отраслевой спецификой, что требует дополнительного изучения.

Выводы

Изучив основные показатели, были сделаны выводы о том, что на фоне внешних потрясений существуют негативные тренды в данном секторе экономики Самарской области, поэтому особую актуальность приобретает государственная поддержка и увеличение ее объемов, также можно заключить, что есть более успешные регионы, такие как Республика Башкортостан, а значит существует потенциал роста и повышения эффективности региональной политики.

В последующих статьях автором будет рассмотрена государственная поддержка МСП региона, дана оценка ее эффективности и влияния на деятельность МСП.

Использованные источники:

1. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 10.12.2022).
2. Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 N 441 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года" Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 10.12.2022).

информации [Электронный ресурс] URL: <http://publication.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 11.12.2022).

3. Казаков Ю.В. Системный подход к научно-исследовательской работе: Учебное пособие. Тольятти: ТГУ, 2018. 53 с.

4. Бессонов И.С. Анализ деятельности и оценка развития малых предприятий Приволжского федерального округа // Регионалистика, Т. 7, № 4, 2020. С. 62–78.

5. Ишмухаметов Э.М., Хисаева А.И., Гайсина Р.Р. Институциональные тенденции развития предпринимательства в республике Башкортостан // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика., № 2, 2020. С. 92-100.

6. Солодимова Т.Ю. Перспективы развития малых предприятий в "модельных" регионах // Регион: системы, экономика, управление, № 4, 2020. С. 55-62.

7. Количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный ресурс] URL: <https://service.nalog.ru/gosreg/statistics.html> (дата обращения: 22.11.2022).

8. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 15.12.2022).

9. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] URL: <https://ofd.nalog.ru/> (дата обращения: 3.11.2022).

10. Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 20.12.2022).

11. Национальные счета [Электронный ресурс] URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (дата обращения: 10.11.2022).

12. Институт экономики роста им.Столыпина П.А. 2018. URL: <https://stolypin.institute/storage/app/media/researches/issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf> (дата обращения: 10.11.2022).

*Антонов А.Ю.
студент*

*Научный руководитель: Чистникова И.В., к.э.н.
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет*

РИСКИ МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Аннотация: Статья посвящена систематизации и обобщению видов мошенничества в банковской сфере. Рассмотрены меры нейтрализации рисков мошенничества в банковской сфере.

Ключевые слова: риски мошенничества, банковская деятельность, мошенничество в банковской сфере, банковские риски.

*Antonov A.Y.
student*

*Scientific supervisor: Chistnikova I.V., candidate of economics
Belgorod State National Research University*

RISKS OF FRAUD IN THE BANKING SECTOR AND WAYS TO MINIMIZE THEM

Abstract: The article is devoted to systematization and generalization of types of fraud in the banking sector. Measures to neutralize the risks of fraud in the banking sector are considered.

Keyword: fraud risks, banking activities, fraud in the banking sector, banking risks.

Банковская деятельность связана с ежедневными рисками при осуществлении финансовых операций. Убытки коммерческих банков и их клиентов от мошеннических действий ежегодно составляют несколько сотен миллиардов рублей.

Преступным сообществом разрабатываются все новые способы незаконного завладения средствами, что несёт значительные угрозы для банковского сектора.

Мошенничество, несомненно, выступает элементом операционных рисков кредитных организаций, угрожающих существенными финансовыми потерями [1].

Все это обуславливает актуальность и повышенное внимание к теме мошенничества в банковской сфере и поиска мер его сокращения.

Мошенничество в банковской сфере представляет собой обманные

действия или злоупотребление полномочиями для незаконного завладения денежными суммами.

Мошенники могут пытаться совершить противоправные действия как против банковской организации, так и против ее клиента.

На практике наиболее частыми случаями мошенничества против коммерческого банка стали: нарушение закона при получении кредитных средств, обман и фальсификация документов для незаконного получения крупной суммы предпринимательской ссуды [2].

Клиенты банка могут стать жертвами мошеннического списание средств со счетов.

Распространённый метод мошенничества в отношении физических лиц – получение кредитных средств по утерянным документам. Для нейтрализации данного способа мошенничества в банковской организации предусмотрен многоэтапный процесс проверки кредитной заявки специалистами службы экономической безопасности. Совершение мошенничеством с получением кредита по поддельным документам чаще всего происходит при сговоре преступников с сотрудником банка.

Целую группу махинации в банковской сфере составляют мошенничество со средствами на банковских картах. К ним можно отнести:

фишинг – незаконное завладение личными данными клиентом банком, как правило на основе обманом при телефонных переговорах мошенника с держателем банковской карты;

фарминг - технические махинации в форме занесения вредоносного кода или создания фейковой страницы банка Интернете;

скриминг - похищение денежных средств с банковских карт посредством установления дополнительных устройств на банкоматы для незаконного получения информации о банковской карте;

ливанская петля - кража банковской карты при пользовании банкоматом.

Интернет-мошенничество при совершении клиентами операций в интернет-банкинге.

Следует отметить, что несмотря на распространенность мошенничества с банковскими картами, в настоящее время ведущие банки нашей страны нашли возможность для минимизации данных способов хищения денежных средств.

Незаконное завладение данными банковских карт преступниками может случиться при вводе клиентами номеров и кодов карт на интернет-сайтах. Для сокращения риска потери средств с банковской карты их держателям рекомендуется:

- использовать только виртуальные банковские карты в качестве расчетного средства в интернете;

- оплачивать покупки только на надежных Интернет-страницах;

- проводить аутентификацию с помощью одноразовых кодов.

Одним из наиболее распространенных способов мошенничества в банковской среде является психологический прием посредством телефонного обмана держателя карты.

Влияние минимизации данных рисков банковским организациям необходимо вести разъяснительную работу среди клиентов, популяризировать не доверительные отношения к телефонным звонкам от сотрудников банка.

С точки зрения источника возникновения мошенничества принято выделять риск совершения преступления со стороны внешних по отношению к банку лиц и попытки хищения со стороны сотрудников кредитной организации.

Финансовые потери для банков и его клиентов одинаково высоки как при внешнем, так и при внутреннем мошенничестве. При этом уровень риска выше в отношении возникновения преднамеренных неправомерных действий работниками банка.

Предотвращение и профилактика мошеннических действий со стороны членов трудового коллектива в банковской организации является необходимым направлением работы.

В процессе трудоустройства экспертам кредитной организации необходимо проводить тщательную проверку потенциальных работников.

В первую очередь служба безопасности должны обратить внимание на судимости или привлечение к ответственности потенциального сотрудника. Далее следует изучить отзывы о проверяемом работнике от его предыдущих работодателей.

Нередко даже работники банка с положительной характеристикой и отсутствием криминального прошлого предпринимают попытки превышения своих полномочий, использования своего положения для незаконного завладения чужим имуществом.

Последствия от внутреннего мошенничества для банковской организации могут быть критическими, вплоть до лишения его лицензии на совершение банковских операций, то есть прекращения деятельности и потеря деловой репутации.

Современные банковские организации должны осуществлять превентивные процедуры в сфере недопущения мошеннических действий, такие как:

- изучение документов и анкетных данных потенциальных работников банковской организации;
- ограничение доступа к конфиденциальным данным и денежным средствам для банковских работников разных групп и категорий;
- организационная и технологическая специализация отделов банковской организации;
- проведение внутренних и внешних проверок.

Можно резюмировать, что мошенничество в банковской сфере имеет форму хищения денежных средств коммерческого банка или его клиентов посредством обмана или злоупотребления доверием. Мошеннические действия совершают лица, не имеющие прямого отношения к банковским организациям, а также непосредственно сотрудники кредитных учреждений.

Риск мошенничества в банковской сфере весьма высокий в связи с невнимательностью и доверчивостью контрагентов коммерческого банка, доступом работников банков к конфиденциальной информации и суммам денежных средств, техническому развитию и появлению новых инструментов для незаконного завладения чужими средствами.

Использованные источники:

1. Завьялова Д. А. О проблеме мошенничества в банковской сфере как одном из видов операционного риска // Труды института бизнес-коммуникаций. Т. 9. / Минобрнауки РФ; ФГБУ ВО «С.- Петерб. гос. ун-т промышленных технологий и дизайна»; под общ. ред. М. Э. Вильчинской-Бутенко. – СПб.: СПбГУПТД, 2021. С. 20-24.
2. Складенко И.А., Чистникова И.В. Современные аспекты риск-менеджмента // Наука и образование: проблемы и перспективы. Материалы Ежегодной научно-практической конференции с международным участием. Под ред. Н.М. Прусс, А.А. Аюпова. 2018. С. 188-190.

Апшев А.А.

студент

ФГБОУ ВО «СГЮА»

Научный руководитель: Ермолаева Т.А., к.ю.н.

доцент

ФГБОУ ВО «СГЮА»

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА К БРАЧНОМУ ДОГОВОРУ В ОТСУТСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН

Аннотация: Брачный договор в международном частном праве представляет собой соглашение между супругами. Гаагская конвенция определяет «право, применяемое к режимам собственности супругов, и не распространяется на алиментные обязательства между супругами; права, касающиеся наследования переживших супругов и вопросы, связанные с правоспособностью супругов. Проблемы, связанные с тем, что супруги являются гражданами разных государств и соответственно их личные неимущественные и имущественные отношения регулируются законодательством соответствующей страны.

Ключевые слова: Брачный договор, автономия воли, международное частное право, Гаагская конвенция.

Apshev A.A.

student

Scientific supervisor: Ermolaeva T.A., candidate of law

associate professor

PROBLEMS OF APPLICABLE LAW TO A MARRIAGE CONTRACT IN THE ABSENCE OF AN AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES

Abstract: A marriage contract in private international law is an agreement between spouses. The Hague Convention defines "the law applicable to marital property regimes and does not apply to alimony obligations between spouses; rights relating to inheritance of surviving spouses and issues related to the legal capacity of spouses. The problems associated with the fact that the spouses are citizens of different states and, accordingly, their personal non-property and property relations are regulated by the legislation of the relevant country. Keywords: Marriage contract, autonomy of will, private international law, The Hague Convention.

Имущественные отношения супругов, в том числе и институт брачного договора, имеют многовековую историю.

Самой первой идея создания брачного контракта появилась в Древней Греции и Риме. Понятие брачного контракта (договора) означало соглашение, в силу которого, между будущими супругами до вступления в брак обговаривались все проблемные вопросы и пути их разрешения, которые связаны с имуществом обоих супругов, а также правом наследования совместно нажитого имущества.¹³

В Древней Руси брачный договор назывался “сговором”. Понятие брачного договора, его содержание и сущность определяли право на приданое субъектов брачного договора, их место жительства и форма собственности на имущество. «Порядок, правила заключения и содержание внутри семейного соглашения определялись родителями или ближайшими родственниками будущих супругов»¹⁴. Его роль по сравнению с современной эпохой носила характер сделки между семьями, а не непосредственно между женихом и невестой, поскольку последние практически сами не осуществляли свой выбор. «Цель брачного договора заключается в определении правового режима имущества супругов, который включает возможность изменить законный режим имущественных взаимоотношений», отмечает М.А. Мусалов¹⁵.

Брачный контракт в международном частном праве - это соглашение между супругами (также сюда входят лица, которые только готовятся вступить в супружеские отношения), которое устанавливает права и обязанности в отношении имущества как с момента заключения брачного союза, так и после его расторжения в соответствии с процедурой, установленной законом. Конец XVIII – начало XIX века характеризуется моментом появления брачного договора в законодательстве зарубежных стран, таких как Англия, Франция, Австрия, Германия. «Данное обстоятельство было обусловлено характером буржуазного общества, т.к. различные слои нуждались в различном решении своих имущественных проблем», пишет Л.В. Алферова¹⁶. Для признания данного договора заключенным, он должен быть составлен в письменной форме, также подписан обеими сторонами (супругами) и заверен. Такие договоры могут регулировать широкий круг вопросов, включая:

- владение и распределение имущества;
- обязательства, относящиеся к материальному обеспечению;

¹³Цыренжапова И. Ж. История развития брачного договора // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: Сб. ст. по матер. XLIX межд. научн. - практ. конф., Москва, 2021 г. С. 30-35.

¹⁴ См.: Свирицова К.А. Институт брачного договора в России и в зарубежных странах // Молодой ученый. 2016. № 25 (129). С. 505.

¹⁵ См.: Мусалов М.А. Юридическая сущность брачного договора // Евразийский научный журнал. 2016. № 8. С. 61.

¹⁶ См.: Алферов Л.В. Международное частное право: Научно-публицистический очерк. М.: Статут, 2014. С. 85.

- вопросы образования и нравственного воспитания детей (кроме вопросов опекуна и свиданий с детьми); - а также любые другие вопросы.

«Закон не позволяет супругам уклоняться от применения тех норм закона, которые защищают права каждого из них в отношении совместного проживания», - отмечает А.В. Молчаков¹⁷. На практике возникает ряд проблем, связанные с тем, что супруги одновременно являясь гражданами разных государств, обращаются в суд, который применяет к личным, а также связанными с ними неимущественным отношениям законодательство соответствующей страны. Международных конвенций, регламентирующих спорные моменты брачного договора, немного. Однако международная унификация коллизионных норм о брачном договоре представляет несомненный интерес как реализация стремления найти общее правовое регулирование для отдельных стран с разным законодательством.

В самую первую очередь необходимо упомянуть Гаагскую конвенцию о праве, применимом к режиму собственности супругов от 14 марта 1978 г¹⁸. Данная конвенция вступила в силу 1 сентября 1992 г. и на данный момент действует для Нидерландов, Франции, Люксембурга. Португалия и Австрия также подписали Конвенцию, но по сей день не ратифицировали ее. Гаагская конвенция является единственным примером международно-договорной унификации коллизионного регулирования имущественных аспектов брачно-семейных отношений на европейском континенте. Говоря о Российской Федерации, она в конвенции не участвует.

Гаагская конвенция определяет «право, применяемое к режимам собственности супругов, и не распространяется на алиментные обязательства между супругами; права, касающиеся наследования переживших супругов и вопросы, связанные с правоспособностью супругов. В соответствии со ст. 3 конвенции режим собственности супругов регулируется внутренним правом, выбранным супругами до вступления в брак. Данная конвенция использует принцип автономии воли в выборе применимого права»¹⁹.

Согласно ст. 4 основной коллизионной привязкой является место жительства супругов после вступления в брак, не исключая возможности применения в определенных случаях права страны гражданства.

¹⁷ См.: Молчаков А.В. Некоторые функции семейно-правовой регламентации брачных отношений в современном семейном законодательстве Российской Федерации и странах запада // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2016. № 10. С. 93.

¹⁸ См.: «Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов» [рус., англ.] (Заключена в г. Гааге 14.03.1978) // Сборник документов. М.: БЕК, 1997. С. 694 - 699.

¹⁹ См.: Москаленко Е.А. Актуальные вопросы правового регулирования брачных договоров // Сб.: Молодой ученый: вызовы и перспективы сб. ст. по матер. XIII межд. научн. –практ. конф. 2016. С. 97.

Несмотря на то что Конвенция не привела к унификации в рамках Европейского союза, тем не менее, она наметила основные тенденции в направлении такой унификации. Таким образом, положения Конвенции и сейчас могут служить ориентиром, отражающим подход в мировой практике к определению права, подлежащего применению к режиму имущества супругов, и учитываться как при реформировании национального законодательства, так и при создании единообразного регулирования на наднациональном уровне.

Если в международном соглашении с участием России есть коллизионная норма об имущественных отношениях супругов, и если в ней отсутствует норма о брачном договоре, возникает вопрос о том, возможно ли выбирать закон самими супругами, или следует исходить из того, что, устанавливая общее правило о праве, которое должно применяться к супругам из имущественных отношений, международный договор не допускает каких-либо исключений из него.

Касаясь России преимущество норм международного договора перед иными нормами национального законодательства участников этого договора закреплено в Конституции РФ (ст. 15), в данном случае договаривающиеся стороны, по моему мнению, не намеревались исключать применение автономии волеизъявления сторонами при заключении брачного договора хотя бы потому, что в момент заключения Минской конвенции²⁰ национальное законодательство стран-участниц норм о брачном договоре еще не содержало (СК РФ был принят только в 1995 г.). В этом контексте, конечно, следует рассматривать возможность выбора самими супругами на основе национального законодательства возможность осуществлять свои имущественные права и обязанности, даже если такая возможность не предусмотрена международным договором.

В случаях, когда супруги одновременно имеют гражданство одного государства, но проживают на территории разных государств, то применяется право страны гражданства (п. 2. ст. 27 Минской конвенции); однако если супруги не имеют общего гражданства, имущественные отношения определяются законодательством страны последнего проживания (согласно пункту 3 Статьи 27 Минской Конвенции).

Если супруги не имели совместного места жительства, то применяется законодательство государства, учреждение которого рассматривает дело (п.4. ст. 27 Минской конвенции). Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, определяются по законодательству государства, на территории которого находится это имущество. (п.5. ст. 27 Минской конвенции).

²⁰ См. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) // Собрание законодательства РФ.1995. № 17. Ст. 1472.

«При заключении брачного контракта супруги вправе воспользоваться предоставленным им правом выбора законодательства, согласно которому будут определяться имущественные правоотношения. В случае, если супруги не используют данную возможность, действуют общие нормы п. 1 ст. 161 СК РФ. Это положение согласно п. 2 ст. 161 СК РФ распространяется только на супругов, не имеющих общего гражданства или совместного места жительства»²¹.

Для всех остальных супружеских пар согласно п. 1 ст. 161 СК РФ имущественные отношения определяются правом государства совместного места жительства, в его отсутствие отношения регулируются законодательством страны, в которой они имели последнее место жительства. В случае отсутствия последнего на территории России применяется российское законодательство.

Для того чтобы более чётко уяснить особенности регулирования имущества супругов по средством брачного договора, целесообразно обратиться к судебной практике. Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2015 № 5-кГ14-144, согласно которому исполнение условий брачного договора начинается в момент раздела имущества, осуществляемого по условиям брачного договора, а момент начала срока исковой давности по требованиям о признании брачного договора недействительным (по основаниям ничтожности и оспоримости) совпадает с моментом расторжения брака между супругами - гражданами РФ так и с участием иностранных граждан.

Непосредственным примером можно привести следующее, гражданка России обратилась в суд с иском о признании брачного договора недействительным в связи с расторжением брака. По делу бывший супруг гражданин Канады проживал и был зарегистрирован в квартире истца, хотя по положению брачного договора супруг после расторжения брака обязан освободить недвижимое имущество принадлежащее супругу в течении 5 дней со дня расторжения брака. Суд удовлетворил требования истца, исходя из общих положений ГК РФ о недействительности сделки и установил период освобождения имущества и снял с регистрации бывшего супруга.

Развитие международного частного права в России, которое привело к значительному расширению сферы применения иностранного семейного права на основе коллизионных норм, повышает роль допустимых ограничений действительности применяемых иностранных норм.

«Если будет установлено противоречие применения таких норм законодательству России допускается их ограничение в применении на

²¹ См.: Дашко Ю.В., Шлюндт Н.Ю. К вопросу о сложности брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 3-7. С. 48.

основании оговорки о публичном порядке (ст. 167 СК РФ)»²². Очевидно, возможно ограничение применения, избранного супругами иностранного закона и при наличии в российском законодательстве норм непосредственного применения (сверхимперативных норм), которые вследствие указания в таких нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующее отношение независимо от подлежащего применению права (ст. 1192 ГК РФ).

Применению к брачному договору и другим отсутствующим в СК РФ, но содержащимся в разд. VI части третьей ГК РФ подлежат нормы международного частного-правового характера, которые относятся к действию коллизионной нормы, такие как:

- правила, устанавливающие принципы определения, подлежащего применению права при наличии в правоотношении иностранного элемента (ст. 1186 ГК РФ),
- квалификация юридических понятий (ст. 1187 ГК РФ),
- значение института взаимности (ст. 1189 ГК РФ),
- а также некоторых других вопросов, связанных с определением права, подлежащего применению к договорным обязательствам.

В каждой стране институт брачного контракта имеет свои особенности, но основную цель брачного договора составляет предоставление супругам достаточно широких возможностей имущественных отношений в браке.

Использованные источники:

1. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов [рус., англ.] (Заключена в г. Гааге 14.03.1978) // Международное частное право. Сборник документов. М.: БЕК, 1997. С. 694 - 699.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. ст. 1472.
3. «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № (41). С. 82 - 130.
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. №7-ФКЗ, от 5

²² См.: Коновалов С.С. Брачный договор: актуальные проблемы и пути их решения // Сборник: Правопорядок в современном мире: актуальные проблемы обеспечения и охраны. Хабаровск, 2016. С. 99.

- февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ, от 14 марта 2020г. №1-ФКЗ) // РГ. 1993 25 дек. №237; РГ.2020. №144.
5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.08.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16; 2022. – № 32. – Ст. 5812.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Российская газета. 1994. № 238-239; 2021. № 225.
7. Афонасенко Ю.В. Нотариальное удостоверение брачного договора // Нотариус. 2020. № 1. С. 5-9.
8. Бакаева И.В. Договорный режим имущества супругов: брачный договор. Законы России. опыт, анализ, практика. 2019. № 1. С 35-40.
9. Веселова Н.Ю., Медведева М.А., Воронкова Н.В. Правовые аспекты брачного договора в международном частном праве // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 11. С. 1686-1690.
10. Дашко Ю.В., Шлюндт Н.Ю. К вопросу о сложности брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 3-7. С 47-50.
11. Моисеева Т.М. Законный режим имущества супругов: сравнительный анализ российского и германского правового опыта // Законодательство. 2014. № 6. С. 59-63
12. Молчаков А.В. Некоторые функции семейно-правовой регламентации брачных отношений в современном семейном законодательстве Российской Федерации и странах запада // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2016. № 10. С. 92-95.
13. Мусалов М.А. Юридическая сущность брачного договора // Евразийский научный журнал. 2016. № 8. С. 59-62.
14. Парин, Д. В. Брачный договор. Сравнительно-правовой анализ законодательства России и законодательства США и Австралии // Юридическая наука. 2020. № 1. С. 30-33.
15. Сажина Л.В. Модели диалога субъектов международного брачного рынка (Россия-США) // Инженерный вестник Дона. 2014. Т. 31. № 4-1. С. 65-68.
16. Стребков Д.П. История возникновения и становления брачного договора в России и в зарубежных странах // Вестник магистратуры. 2016. № 3-2 (54). С. 110-112.

*Атабаева Г.
стажер-преподаватель
кафедра каракалпакского языкознания
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХАИЧНЫХ СЛОВ В РОМАНЕ К. КАРИМОВА «АГАБИЙ»

Аннотация: В данной статье речь идет об архаичных словах в романе «Агабий» каракалпакского писателя К. Каримова.

Ключевые слова: лексика, художественный язык, устаревшие слова, архаичные слова.

*Atabayeva G.
trainee teacher
Department of Karakalpak Linguistics
Karakalpak State University named after Berdakh*

USE OF ARCHAIC WORDS IN K. KARIMOV'S NOVEL "AGABIY"

Annotation: This article deals with archaic words in the novel "Agabiy" by the Karakalpak writer K. Karimov.

Key words: vocabulary, artistic language, obsolete words, archaic words.

Устаревшие слова употребляются в исторических произведениях искусства и в исторических материалах, отражающих живую культуру народа. Устаревшие слова делятся на исторические слова (вышедшие из употребления термины предмета, явления, понятия), архаизмы (бывшие термины предмета, явления, понятия, вышедшие из употребления в связи с появлением взамен нового слова). разделенный.

Архаизмы – это бывшие термины слов, употреблявшихся в нашем языке, то есть слова, вышедшие из употребления в связи с появлением в языке вместо того слова нового слова и нового термина. Примеры: *mór*, *taga*, *joybar*, *nóker* (сипох, солдат), *amr*, *jar* (письменное сообщение), *yasovul* (исполнитель), *awdarispaq*, *qanterek* (контракт), *jarlıq* (приказ) и т. д. б. Такие слова в нашем языке мы встречаем в устных сочинениях народа, в литературных произведениях поэтов.

В романе «Агабий» каракалпакского писателя К. Каримова, создавшего исторические романы и известного несколькими прозаическими очерками, архаизмы, связанные с военным делом, с государственным устройством, с общественными должностями, с использовались социальные условия жизни населения.

1. Архаизмы, связанные с военным делом. В связи с тем, что в романе «Агабий» упоминаются исторические события и события, связанные с управлением народом, мы часто встречаем в этом романе военные термины. Среди этих военных терминов есть три архаизма.

Например: вместо слова «нокер» в словах «нокер», «солдат» и «аскар» было принято одновременно употреблять слово «солдат». Мы увидим, как солдат использован в произведении искусства. Например: Он жестом указал на солдата у двери: «Можете впустить» (часть III 53-б). Солдат в настоящем времени используется вместо солдата в этом примере.

Нокер-устем — это люди, которые служат бок о бок с представителями класса, которые поднимают свои повязки, армию, армию.

Солдат-Солдат в строю, боец в армии.

Солдат-армия, телохранитель, красноармеец, нокер, лашкер.

Мы видим, как эти слова используются в событиях романа. Эти слова употреблялись в контексте войны, как непосредственный участник тех событий.

2. Архаизмы, связанные с политическими и социальными вопросами. Пример: Разве мой сон не был чудом? В случае с мирабом в этом примере он редко используется одновременно. Слово мираб заменено термином вода.

существительное толпа. Население, община, страна, группа людей, собрание многих людей в одном месте, группа людей. Вместо термина «толпа» используются слова «сбор», «население», «сообщество».

Амр – человек, которым правят.

Султан - правитель, король, хан в феодальном обществе. Который командовал, какой султан, какой хан не любил своего послушного, готового к службе гражданина (Книги I, II. 56-б). В данном примере слова амр, султан, хан вышли из употребления, а вместо них используются новые понятия.

Амр – приказ, суждение, данное на выполнение определенной работы. Вместо команды в этом примере термин команда используется в настоящем времени. Пример: При звуке «тапа» от хлопка двух рук медсестра, готовая отдать в дальних краях любой приказ, выходила из-за занавески и ждала приказа (Книги I, II. 56-б).

Карьерные термины, использованные в романе, активно использовались в свое время, но с изменением общества их терминология также упростилась.

3. Архаичные слова, обозначающие предметы домашнего обихода.

Предметы домашнего обихода являются источником мастерства каждого народа. Некоторые предметы быта каракалпаков вышли из употребления, как и другие.

Эдем — внутреннее пространство комнаты, комнаты, дома, устроенное удобно для сидения и сна. Доска стелется в комнате как кровать.

Пример: Они наливали одну кварту воды и один рот воды в большую чашу, расставленную на мешках, и молодой человек повернул голову, когда услышал звук шагов и увидел сумасшедшего, стоящего перед дверью. (часть III 11-б). Это одно из тех слов, которые вышли из употребления. Вместо слова Эдем используется слово поль, пришедшее тогда же из русского языка.

Нámtıyan-Mablag' или другой мелкий предмет, сделанный на мелкие кусочки. Пример: Гамиан... был прав в Гамиане (Часть III 133-б). Вместо слова хамиян в данном примере используется слово кашалок, пришедшее в то же время из русского языка.

Кресло. Пример: Даже после того, как Шахмурат устроился, он расписался и стоял наготове к службе. (Книги I, II. С. 56). Вместо слова gúrǵı в этом примере одновременно используется слово стул.

В романе «Агабий» каракалпакского писателя К. Каримова он смог освоить исторические слова и архаизмы и еще больше приобрести ценность произведения. Мы видели использование терминов, связанных со старыми услугами, которые вышли из употребления в цыганском языке. Многие из них относятся к военному оружию, а большинство — к военным должностям.

Использованные источники:

1. Бердимуратов Э. Современный каракалпакский язык. Лексикология.- Нукус: 1994,-Б. 117-118.
2. Бекбергенов А. Стилистика каракалпакского языка.- Нукус: «Каракалпакстан», 1990.
3. Толковый словарь каракалпакского языка. Четыре тома. 1 том. Каракалпакская типография.-Нукус-1982г.
4. Толковый словарь тияркалпакского языка. Четыре тома. 2 том. Каракалпакская типография.-Нукус-1984г.
5. Толковый словарь каракалпакского языка. Четыре тома. 3 том. Каракалпакская типография.-Нукус-1988г.
6. Толковый словарь каракалпакского языка. Четыре тома. 4том. Каракалпакская типография.- Нукус-1992г.
7. К. Каримов. Агабий. IV. Кишумет.-Нукус. Каракалпакстан. 2017.
8. К. Каримов. Агабий. Книги I-II. Кишумет.- Нукус. Знания. 2017.

*Атаджанов М.Ю., кандидат психологических наук
доцент
Ферганский государственный университет*

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СКЛАДА

Аннотация: На фоне роста этнической парадигмы проблемы национального психического склада, этнического самосознания и идентичности приобретают все более острый жарактер. В данной статье осуществлена попытка анализа данной проблемы с точки зрения психоаналитической теории личности. Особое место уделены значению социальным нормам поведения, правил и запретов социальной деятельности обозначенный в психоаналитической теории “Сверх-Я”, идентичный общества и культуры.

Ключевые слова: “Оно”, “Я”, “Сверх-Я”, культура, общество, Эдипов комплекс, сексуальность, агрессивность, сублимация, влечения, подавления, зрелая личность, социальная роль, нормы, ценности.

*Atajanov M.Yu., candidate of psychological sciences
associate professor
Ferghana State University*

PSYCHOANALYTICAL APPROACH TO THE PROBLEM OF THE NATIONAL PSYCHOLOGICAL WAREHOUSE

Abstract: Against the background of the growth of the ethnic paradigm, the problems of national mental makeup, ethnic self-consciousness and identity are becoming increasingly acute. This article attempts to analyze this problem from the point of view of the psychoanalytic theory of personality. Special attention is paid to the importance of social norms of behavior, rules and prohibitions of social activity, designated in the psychoanalytic theory of the “Super-Ego”, identical to society and culture.

Keywords: “It”, “I”, “Super-I”, culture, society, Oedipus complex, sexuality, aggressiveness, sublimation, attraction, suppression, mature personality, social role, norms, values.

Согласно психоаналитической теории Фрейда, каждый человек наследует от своих родителей набор определенных инстинктов, врожденных форм поведения, и этот набор инстинктов передавался нам от наших биологических предков, из поколения в поколение на протяжении всего исторического развития с начала жизни на земле. Фрейд называл

этот набор инстинктивных поведений «Оно» и считал, что этот набор состоит из определенного объема.

Итак, «Оно» — это наше подсознание, поле бессознательного, оно состоит из набора поведений в виде желаний и склонностей, которые передаются из поколения в поколение нашими предками с первых признаков жизни, которые имеют одинаковой сущности как в человеке, так и в животных, и которые обеспечивают нашу жизнедеятельность. Но есть разница между человеческими и животными инстинктами. Разница в том, что человеческие инстинкты податливы, они меняют форму (представьте себе воздушный шар, наполненный водой). Если животное осуществляет свои инстинкты одинаково везде, при каких условиях и в каких бы то ни было условиях, то человек, не изменяя своей сущности, осуществляет их в различных формах. Поэтому в науке человека называют *Homo sapiens* — «разумное существо», а животное — *Homo vulgaris* — «дикое существо».

Как мы сказали выше, «Оно» состоит из набора инстинктов, причем различают два набора инстинктов, характерных для человека; инстинкт самосохранения и размножения. На ранних этапах жизни человека большое значение имел инстинкт самосохранения, ведь человек всегда сталкивался с различными опасностями, ему было трудно найти пищу. По мере развития человечество постепенно делало свою жизнь максимально безопасной. Он строил себе удобные, безопасные убежища, искал легкие способы добывать и хранить пищу. Теперь еда стала источником удовлетворения не только голода, но и жадности, которая свойственна только человеку. Таким образом, инстинкт самосохранения утратил свое первоначальное значение, и на первый план вышел инстинкт размножения. Агрессивность, стремление быть первым, принадлежащие инстинкту самосохранения, свойственные человеку, согласно второму закону диалектики, перешли в появление нового качества, т.е. в инстинкт продолжения рода. Таким образом, в процессе эволюции главной движущей силой жизни человека стал инстинкт размножения.

Человек живет в социуме, вместе с другими людьми, социализируется, в котором формируется отношение к себе, существованию, другим, сознание, то есть на «Он» накладывается новая оболочка «Я».

В течение жизни человек должен развиваться, расти, взрослеть, то есть достигать совершенства. Другими словами, оболочка «Я» должна быть утолщена. Но проблема в том, что оболочка «Я» не может расти наружу, потому что «Оно» — это ядро клетки, «Я» — это ее оболочка, общество — это ткань, целый организм, поэтому каждый человек — это отдельная клетка организма. общества, если оно растет вовне, значит, оно может воздействовать на других людей и уничтожать, поэтому оно может только сгущаться и расти вовнутрь, т. е. может достичь совершенства только за счет обуздания и ограничения своих наклонностей, эго. Говоря языком наших великих предков, суфиев, зрелый человек, владеющий своими страстями и наклонностями.

Здесь возникает новая проблема. В результате того, что «Я» сжимает «Оно», давление внутри «Оно» становится слишком большим. «Оно» пытается пробить оболочку «Я», а в некоторых областях прорывает оболочку «Я» в виде опухоли, в результате чего человек сталкивается с неврозами. Но главная проблема в том, что человек не осознает конфликт внутри себя, он не может его осознать, потому что это бессознательный процесс.

Но человек не одинок только со своими внутренними проблемами и конфликтами. Есть внешняя сила, воздействующая на нас, другая сфера, другая оболочка, которая обволакивает Я, которая ограничивает, контролирует наше поведение, воспитывает нас и постоянно угнетает.

Эта оболочка и есть «Высшее Я» — общество, культура, общественное сознание, образование, состоит из воспитания, норм и ценностей, обычаев и традиций, ограничений, норм поведения, родителей, стандартов поведения. В какую бы сферу общественной деятельности мы ни вступали, какую бы социальную роль ни играли: отца, матери, ребенка, ученика, студента, гостя, хозяина, профессионала, пассажира и т. д., мы всегда чувствуем влияние и давление «Высшего -Я», что дает нам средства, как действовать, какой формы поведения нам придерживаться, когда слишком сильно возрастает давление "Высшего Я" на "Я", например: в тоталитарных режимах риск социальных неврозов усиливаются.

Феномен «Эдипов комплекс» занимает особое место в психоаналитическом учении Фрейда. Вот как Фрейд объясняет это явление. В ранней стадии человеческой истории существовал инцест — брак между близкими родственниками. Но люди поняли, что инцест постепенно разрушает генотип, уродует потомство, поэтому инцест запрещен религией и законом. Но по гипотезе Фрейда инцестуозная тенденция, то есть сексуальная склонность к близким родственникам, сохраняется в подсознании и передается из поколения в поколение.

Второй источник «Эдипов комплекс»а состоит в том, что в античном полигамном обществе сыновья восстали против безграничной власти отца, сговорились и убили его. Потом они испугались осознав характер своих поступков, ведь если бы дети узнали, что их отец убил их деда, то и они могли бы поступать так же. И каждый из сыновей делили свою семью, и каждый из них обожествлял умершего отца в своей семье, заставлял всех поклоняться ему, а позже в разных племенах символ отца заменялся разными животными, таким образом возникла тотемизм, один из первых религий. По Фрейду, стремление занять место отца сохраняется в подсознании каждого человека как бессознательная тенденция, и также передается из поколения в поколение.

Это явление фактически объясняет поведение в семейных отношениях и процесс выбора объекта любви у противоположного пола. Есть поговорка, что мальчик добр к матери, а девочка к отцу. Даже мальчик, еще не способный ни о чем думать, своим поведением показывает, что он зол на отца. Маленькая девочка проявляет доброту к своему отцу. Девочки не могут ладить с матерями, а мальчики с отцами, и между ними нередки конфликты. Согласно теории Фрейда, каждый человек в своем развитии проходит через конфликт «Эдипов комплекс» и должен его пройти. Потому что лучший женский пример в мире для сына — это мать, а отец — настоящий мужской символ для девушки, и оба они исходят из этого эталона при выборе объекта своей настоящей любви.

Для того чтобы стать полноценной личностью, человек должен научиться контролировать свои наклонности, и постепенно сжимать поля своего подсознания и бессознательного. В результате этого сжатия

создается под давлением внутренней психической энергии или либидо. Но в человеке всегда израсходуется внутренняя психическая энергия, иначе под сильным давлением «Он» должен был бы взорваться и разорвать «Я». Такое израсходование внутренней психической энергии осуществляется у человека двумя каналами. Расход внутренней психической энергии осуществляется в виде удовлетворения сексуальных влечений по первому каналу и агрессивных тенденций по второму каналу. Через канал сексуального общения расходуется небольшое количество энергии, потому что общество ограничило норму сексуального общения. Здесь действует особый закон человеческой психики.

Если у человека блокируется канал сексуального общения, то неудовлетворенные сексуальные желания приобретают новое качество, трансформируются в социальную энергию, сублимируются, человек становится социально активным. Для того чтобы человек всегда находился в нормальном психическом состоянии, оба канала расхода энергии должны быть открыты. Если канал сексуального общения закрыт, баланс поддерживается за счет социальной активности. Если закрыт и второй канал социальной активности, то у человека могут возникать различные невротические состояния, от фантомных болезней до психических расстройств типа паранойи или мании преследования. Это также помогает объяснить психологию подростков и пожилых людей после того, когда они отдаляются от общественной деятельности. Блокировка канала социальной активности у пожилых людей вызывает у них большие трудности. Естественно, из-за того, что энергия и не расходуется по каналу сексуального общения, в их психике возникают большие проблемы. То, что они становятся капризными и лезут во все подряд, может вызвать у окружающих непонимание и возражений против их прав. Поэтому необходимо понимать их состояние, максимально привлекать их к различным видам деятельности, подходящим для их состояния, больше общаться с ними, это послужит сохранению их психического и соматического здоровья.

Агрессивные и половые наклонности, свойственные человеческой природе и являющиеся ее неотъемлемой частью, вызывают у многих людей смутное воображение. В большинстве случаев агрессивность понимается в смысле агрессии, разрушения, уничтожения, геноцида, самоубийства, а сексуальность в смысле полового общения, стремления удовлетворить похоть. Фрейд писал: «Насколько агрессия и сексуальность играют роль в происхождении неврозов, они также играют роль в создании великих ценностей человеческой духовности». Другими словами, то, что является основой разрушения, является и основой построения, то, что является источником разрушения является также источником созидания. В основе прекрасного стихотворения, прекрасного произведения искусства, создавать красоту лежит сексуальное желание. Итак, агрессия и

сексуальность являются такой движущей силой, что если ее правильно возвращать, если направлять в нужное, созидательное русло, то она создает ценнейшие духовные шедевры, если ее не сдерживать, если ее не направлять в нужное русло, направления, если оно не контролируется, то проявляется в виде нарушения, разрушения, изнасилования, оскорбления. Многие великие сооружения, бессмертные произведения искусства, великие личности имена которых остались в истории, и источник поведения знаменитых женщин на самом деле были стремлением быть первыми, быть великими, показать себя, быть возлюбленным.

В изучении проблемы национального психологического образа важное место занимает психоаналитический аппарат личности. Как видно из вышеприведенных форм, человек может подавлять свои подсознательные тенденции под давлением «Высшего Я», а «Высшее Я» является эквивалентом общества и культуры в психоаналитической модели личности, его содержание составляют поведенческие эталонные матрицы, нормы, запреты и ограничения. Идея абсолютной свободы личности, насильно пропагандируемая в некоторых странах, есть бесплодная, абсурдная идея. На практике абсолютная свобода означает отрицание общества, культуры как распределителя материальных благ, ценностей, норм поведения, норм, запретов и ограничений. Лицемерие состоит в том, что те, кто требует абсолютной свободы, отрицая общество и его ценностей, его культуру, не отказываются от его блага и удовольствий, такая психология, означает стремление иметь все, ничего не отдавая.

Нация, заботящаяся о своем будущем, о чистоте своих ценностей, о здоровье стабильной социальной и духовной среды, должна формировать здоровый национальный психологический образ, должна воспитывать в общественном сознании членов общества, что жизненная необходимость для каждого члена общества подчиняться его требованиям, и что только человек, способный смириться с существованием, должен научиться жить в гармонии с самим собой с помощью различных методов и средств.

Использованные источники:

1. Мирзиёев Ш.М. Труд людей с большими намерениями будет велика, их жизнь будет яркой, а их будущее - благополучным. Том 4. – Ташкент: Узбекистан, 2019. – 400 Б;
2. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии развития.-Т. Узбекистан, 1997 – 326 с.
3. Авлони, Абдулла. Туркий гулистан или этика -Т. Укитувчи, 1992 - 160 стр.
4. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М. Изд. "Наука". 1983.
5. Зимбардо Ф. Застенчивость. Пер. с англ.-М. Педагогика, 1991-203 с. ил.
6. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр. – М.: Политиздат, 1990. – 415с. – (Мыслители XX века).
7. Куттер Петер. Современный психоанализ. Пер. с нем.С.С.Панкова под.

общ. ред. В.В.Зеленского-СПБ, «Б.С.К.», 1998-348 с. с. ил.

8. Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать проблемы: Пер.с англ. кн. для воспитателя дет. сада М. Просвещение,1991-223 с

9. Майерс Д. Социальная психология. 6-е изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 2001. – 750с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

10. Франкл Виктор. Человек в поисках смысла Сборник: Пер. С англ. и нем (Общ. ред. Л.Я.Леонтьева. – М. Прогресс, 1990. – 368с. Ил. – (Б-ка зарубежной психологии).

11. Фрейд Зигмунд. Введение в психоанализ: Лекции. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с. – (Серия «Золотой фонд психотерапии»).

*Атаджанов М.Ю., кандидат психологических наук
доцент
Ферганский государственный университет*

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА

Аннотация: согласно теории экзистенциальной психологии приоритетный цель жизнедеятельности человека является поиск смысла жизни. В статье на основе этой теории проанализирована роль смысла жизни в формировании национального психического склада, значение смысла в системе качеств национального самосознания и этнической идентичности, в определении механизмов управления закономерностей формирования миропонимания и мобильности нации.

Ключевые слова: национальное самосознание, этническая идентичность, миропонимания, мобильности, свобода, ответственность, одиночества, существования, онтологическое беспокойство, принятия решения, прошлое, будущее, осуществления себя.

*Atajanov M.Yu., candidate of psychological sciences
associate professor
Ferghana State University*

EXISTENTIAL APPROACH TO THE PROBLEM OF NATIONAL PSYCHOLOGICAL IMAGE

Abstract: according to the theory of exit psychology, the priority goal of human activity is the search for the meaning of life. On the basis of this theory, the article analyzes the role of the meaning of life in the formation of the national mental warehouse, the meaning of meaning in the system of qualities of national identity and ethnic identity, in determining the management mechanisms of the laws of the formation of the worldview and mobility of the nation.

Keywords: national identity, ethnic identity, worldview, mobility, freedom, responsibility, loneliness, existence, ontological anxiety, decision-making, past, future, self-realization.

Политическая и социальная основа государства, его образ напрямую зависят от психологического образа нации, составляющего ядро общества, национально-психологических особенностей. Любая реформа в обществе осуществляется в интересах членов общества, и успех этих реформ зависит от отношения членов общества к реформаторским процессам. На любом этапе исторического развития, в любом человеческом обществе особое

внимание уделялось вопросу духовности, образования, ценностей. В настоящее время важнейшей задачей в строительстве независимой национальной государственности Узбекистана, несомненно, является формирование личности граждан, особенностей национального характера узбеков, национально-психологического облика узбеков.

На основе вышеизложенных идей и практических задач, социальных, политических и экономических процессов, происходящих в нашем обществе, делается вывод о необходимости изучения закономерностей изменения национального психологического облика и характера узбеков и определения механизмов управления этих закономерностей.

Следует отметить, что, несмотря на фундаментальные интеграционные процессы на Западе, этнические проблемы остаются сильными, и во всем мире наблюдается чрезвычайно быстрый рост этнической парадигмы.

Но не следует забывать, что этническое чувство становится политическим при наличии политических мотивов. Если национальное самосознание и национальная независимость ограничиваются внешними факторами, то политические мотивы, такие как стремление к независимости, стремление освободить национальное сознание от рабства, придают политическую окраску этническому чувству. В конце 1980-х гг. активизация различных национальных движений в бывших союзных республиках, особенно в Узбекистане, демографическая консолидация этнических и конфессиональных групп была связана с перечисленными выше политическими мотивами. Учитывая, что национальная психология является фактором национального самосознания, миропонимания и мобильности нации, более четко уясняются специфические черты движения за независимость в Узбекистане.

По социально-духовному закону политическая окраска этнического чувства изменит свою сущность после того, как будет обеспечена национальная психологическая потребность, политическая, экономическая и духовная самостоятельность. Национальная психология в настоящее время сосредоточена на обеспечении политической, экономической и социальной основы независимости. Существует взаимная гармония в психологии различных религиозных, этнических и социальных групп. Политический тон все больше смещается в сферу национального патриотизма, усиливается социально-экономический тон. Но реализовать эту модель можно только при условии соблюдения всех законов переходного периода и полного контроля над политическими, экономическими и социальными процессами. Если эти процессы выйдут из-под контроля, то психология различных этнических, политических и религиозных групп перейдет в сферу действия законов психологии толпы, в обществе возникнут непредвиденные ситуации, возрастут взаимные конфликты и психическое напряжение. При управляемости политических,

экономических и социальных процессов и учете национально-региональных закономерностей демократизации и становления независимости переходный период, период психологической реформы, период перестройки в национальной психологии пройдет без чрезмерных психических нагрузок, непредвиденных ситуаций не произойдет. Нынешняя политическая, социальная и экономическая стабильность в Узбекистане подтвердила эту закономерность.

Подход к проблеме формирования национального психологического образа и психологии независимости с точки зрения теории экзистенциальной психологии позволяет наиболее полно представить содержание и суть проблемы. Центральное место в экзистенциальной психологии занимает идея первичности человеческого образа жизни, а ее важнейшие проблемы суть жизни и смерти, свободы и ответственности, одиночества и существования. Экзистенциальная психология возникла как последовательный и целостный подход к пониманию человеческого поведения и влияний.

Хотя экзистенциальную психологию обычно относят к гуманистической традиции, в ней есть отчетливо различающиеся аспекты, позволяющие ей заявить о своей самостоятельности. Гуманистический подход выделяет кажущиеся положительными качества существования по их возрастающей ценности и использует их для понимания достижения совершенства посредством систематического углубления сознания и развития. Экзистенциальная психология также включает в себя уникальные элементы, позволяющие понять классификацию моделей актуализации и достижения.

Перфекционистские теории (экзистенциальная психология также является парадигмальным примером таких теорий (парадигма - «измерение человека», духовная жизнь человека)) допускают ошибку, которая отдаляет их от теории актуализации. Согласно теории перфекционизма, человек развивается на протяжении всей жизни независимо от поддержки или отсутствия поддержки со стороны окружающих. Для экзистенциальной психологии развитие ценится как личное решение каждого человека, а не дарованная природой возможность. Хотя экзистенциалисты считают важными также глубокий интеллект и сформированную индивидуальность, их представления о процессах достижения этих двух качеств отличаются от понимания этих процессов сторонниками теории актуализации.

Экзистенциальная психология считает, что склонность человека мыслить символически, рассуждать и оценивать свой социальный, биологический и физический опыт является врожденной, чисто человеческой способностью. Использование этой познавательной способности придает опыту индивидуализированное (субъективное) содержание и углубляет понимание того, что характер и направление

жизни складывается из многих решений, принимаемых индивидом. Каждое решение приводит к новому опыту в будущем или повторяет опыт, который человек имел в прошлом. Экзистенциальная психология не делает акцента ни на чем, кроме врожденных потенций, как телеологически специфической и определяющей детерминанте. Для экзистенциалистов, сколь бы последовательным ни было развитие и движение каждой отдельной личности, этот процесс строится повседневно, наполнен индивидуальными решениями.

С точки зрения экзистенциальной психологии в процессе развития лучше выбирать будущее, а не прошлое, потому что усвоение нового опыта может привести к более глубокому пониманию содержания, чем простое возвращение уже знакомого под влияние символизма, воображения и оценки. Однако в момент принятия решения размышления о будущем или его реалистичный выбор вызывают онтологическое беспокойство (страх абстракции) по поводу того, что именно принесет это будущее. Альтернативный выбор, то есть выбор в пользу прошлого, также эмоционально болезненный, поскольку этот выбор несет с собой онтологическую вину за упущенную возможность приобрести новый опыт. Людям, научившимся выбирать в пользу прошлого, приходится иметь дело с накоплением онтологической вины, возникающей от абсурдности происходящего и переходящей в отчаяние. Вышеизложенное подтверждает, что взгляды экзистенциальных психологов на развитие отличаются от взглядов теоретиков актуализации: по мнению экзистенциальных психологов, развитие по самой своей природе является достаточно трудным и болезненным процессом.

Экзистенциальная психология устанавливает четкую границу между ранним и поздним (чуть более поздним) периодами развития. Основная задача первого периода развития ребенка – научиться воспринимать себя как стойкого и смелого человека. Чтобы способствовать такому обучению у ребенка, родители и — в идеале — другие важные для ребенка люди должны принять самовыражение ребенка и предоставить возможности для разнообразия, поддержки и усилий для достижения успеха, а также должны быть установлены некоторые ограничения. В такой ситуации ребенок учится воспринимать себя как личность, следовать своему обещанию, владеть собой, быть готовым принять вызов, что приводит к развитию мужества. Дальнейшее развитие происходит более самостоятельно, так как подростки учатся дистанцироваться от родителей, учатся доверять собственным решениям и интерпретировать их последствия. Они проходят этапы эстетизма и идеализма, где защищают ценности, определяющие их личную жизнь, освобождаясь от родительской опеки. Они способны учиться на своих неудачах, не опасаясь трудностей, что составляет основу идеала дальнейшего развития. Осознавая пределы

эстетизма и идеализма, такие люди вступают в период зрелости, или подлинного образа жизни.

Согласно экзистенциальной психологии, люди, живущие подлинной (настоящей, аутентичной) жизнью, выражают свои личные, непреложные качества в своих выражениях следующим образом: 1. себя как человеческие существа, способные влиять на свой личный социальный и биологический опыт, принимая решения и интерпретируя их последствия; 2. Общество как институт, который создается действиями некоторых людей и, следовательно, может быть изменен действиями этих людей.

Хотя аутентичные люди могут ошибаться в себе, благодаря внимательному отношению к себе и общей рефлексивности имеют тенденцию быстро исправляться. Вот почему у них нет онтологического чувства вины за упущенную возможность или за свой внешний вид.

Молодые люди, чье первоначальное развитие происходило в далеко не идеальных условиях, буквально не могут быть смелыми, они остаются подчиненными и аморфными (аморфными - инертными, хрупкими, не делающими ничего, кроме того, что им приказано, оставляет сегодняшнюю работу на завтра) до конца их жизни. Они не доверяют себе при принятии решений, не используют свои когнитивные способности для формирования подлинности на основе личного жизненного опыта. В первую очередь сказанное относится к их неумению делать выводы из ошибок; такие люди спешат избавиться от своих ошибок вместо того, чтобы понять, что они сделали не так. Вместо того, чтобы перейти на истинно более позднюю ступень развития, они копируют поведение окружающих их людей, проявляя конформистский, незрелый образ жизни.

По мнению австрийского психолога Виктора Франкла, основателя логотерапии, поиск смысла является основным мотивом человеческой жизни. У каждого человека есть свой неповторимый и непреложный смысл жизни. Виктор Франкл описывает феномен экзистенциальной фрустрации и понимает, что этот феномен представляет собой фрустрацию стремления человека к смыслу. Длительная экзистенциальная фрустрация вызывает нравственный конфликт, конфликты между разными ценностями. В теории экзистенциальной психологии считается, что человек – это существо, главной задачей которого является поиск смысла жизни и его реализация. Еще одним термином, который ввел в научный оборот Виктор Франкл, стало понятие экзистенциальной фрустрации, пустоты, которая проявляется в чувстве скуки, безразличия, вызванных внутренней пустотой.

Согласно теории экзистенциализма, у людей, брошенных на произвол судьбы, возникает ощущение массовой бессмысленности, экзистенциального вакуума. Человек, который не знает, что ему нужно и что он должен делать, теряет ясное видение того, чего он хочет. Психическое здоровье и устойчивость членов общества, смысл жизни

обеспечиваются прежде всего историческими ценностями и традициями, ощущением важности и достоинства каждого человека в жизни. В экзистенциальной психологии есть два основных правила смысла жизни (Виктор Франкл). Во-первых, человек может найти смысл жизни тремя путями: во-первых, в том, что он может дать жизни (в контексте творческой деятельности), во-вторых, в том, что он берет от жизни (в контексте переживания ценностей), и в-третьих, какую позицию он занимает по отношению к судьбе, которую не может изменить. Соответственно можно выделить три группы ценностей: творческие ценности, ценности переживаний и ценности взаимоотношений.

Второе правило относится к сфере самореализации человека, и его содержание подтверждает, что человек может реализовать себя в жизни или в ком-то или в чем-то. Самореализация человека в жизни в ком-то происходит через детей, учеников, родственников, социальную группу. Преданность кому-то, любовь к людям, эмпатия, умение «давать» кому-то – способы самореализации. Самореализация человека в жизни в чем-то реализуется через творческую, созидательную деятельность. Создание материальных благ, ментальных продуктов, творческий подход к деятельности, оставление чего-то в жизни – суть этой теории.

Создание обществом возможности людям реализовать себя в обоих направлениях обеспечивает им смысл жизни, устраняет экзистенциальную фрустрацию, мобилизует их на творческую и созидательную деятельность, создает в обществе среду взаимной толерантности, обеспечивает благоприятные условия для формирования позитивных коммуникативных навыков.

Там, где дала сбой система ценностей, нарушены законы общественно-политической стратификации, утрачен баланс социальных классов, члены общества испытывают бессмысленность, экзистенциальный вакуум, страх и отвращение перед своей судьбой и будущее, манипулирование ересями членов общества без учета их воли. Это вызывает нарушение баланса и баланса политического равновесия в обществе.

Реализуемые в Узбекистане принципы и мероприятия в сфере духовности, являются основным методом предотвращения таких негативных ситуаций, которые могут возникнуть в обществе. Сильная социальная политика, забота об условиях жизни малообеспеченных семей, пенсионеров, студентов на уровне государственной политики, не допускающая массовой экзистенциальной фрустрации, служит сохранению чувства уверенности, мира и спокойствия у членов общества.

Использованные источники:

1. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом. Том 3. – Ташкент: Узбекистан, 2018. – 512Б;

2. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии развития. -Т. Узбекистан, 1997 – 326 с.
3. Бромлей Ю.В. Очерк теории этноса. М. изд. "Наука". 1983.
4. Вахидов М.В. К вопросу изменения национального психологического склада народов (на примере узб. народа) сб. науч.трудов. ТашГУ вып. 327. Т., 1968. Стр. 3-19.
5. Франкл Виктор. Человек в поисках смысла Сборник: Пер. Английский и нем (Общ. изд. Л.Я. Леонтьева. - М. Прогресс, 1990. - 368 с. ил. - (Б-ка зарубежной психологии).

*Батчаев А.Д.
студент 3 курса магистратуры
заочная форма обучения
направление 38.04.04 – «ГМУ»
Научный руководитель: Тохчуков М.О., к.э.н.
доцент
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева»
Россия, г.Карачаевск*

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Аннотация. В рамках темы исследования будет проведен анализ процесса формирования и реализации молодежной политики применительно к региональным структурам, которые максимально приближены к молодому поколению. В статье будут проанализированы цели и задачи органов публичной власти Карачаево-Черкесии в сфере реализации молодежной политики.

Ключевые слова: молодежь, региональная молодежная политика, органы исполнительной власти, Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация.

*Batchaev A.D.
undergraduate 3 years
distance learning direction 38.04.04 - "GMU"
Scientific adviser: Tokhchukov M.O., Ph.D.
associate professor
"Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliev"
Russia, Karachaevsk*

PECULIARITIES OF FORMATION OF EXECUTIVE AUTHORITIES EXERCISING POWERS IN THE FIELD OF YOUTH POLICY OF KARACHAYEV-CHERKESIA

Annotation. As part of the research topic, an analysis will be made of the process of formation and implementation of youth policy in relation to regional structures that are as close as possible to the younger generation. The article will analyze the goals and objectives of the public authorities of Karachay-Cherkessia in the field of youth policy implementation.

Key words: youth, regional youth policy, executive authorities, Ministry of Youth Affairs, Karachay-Cherkess Republic, Russian Federation.

В современном мире успеха добиваются те государства, которые ставят в приоритет своей национальной политики всестороннюю поддержку молодежи, совершенствуют систему образования и воспитания, помогают в трудоустройстве и создании социально-бытовых условий для комфортной жизни, разрабатывают и утверждают программы поддержки талантливой молодежи, создают условия для успешной реализации творческого и научного потенциала молодых людей.

Государственная политика этих стран имеет ориентиры на развитие человеческого потенциала в условиях инновационного развития экономики и политики, молодежь стремится получать образование в ведущих научных и образовательных центрах.

Наше государство старается соответствовать тенденциям в сфере реализации молодежной политики, не слепо копируя, а предлагая свои уникальные методы и подходы. Это объясняется тем, что Россия находится в интересной геополитической ситуации между Европой и Азией, соответственно предлагает своему молодому поколению уникальные отличительные направления реализации молодежной политики, основанные на историческом, культурном, национальном, конфессиональном своеобразии. Предлагает поступательное движение вперед к достижению успеха, ориентированного на патриотизме, взаимоуважении, толерантности, порядочности, образованности и воспитанности. Представители северокавказской молодежи стараются не отставать и быть в авангарде этих процессов, пропагандируя свои устои, обычаи и традиции, заложенные предками.

Органы законодательной и исполнительной власти всех территориальных уровней государственного управления, в том числе общественные, национальные и патриотические организации несут персональную ответственность за формирование и реализацию молодежной политики в стране.

Именно органы публичной власти должны создавать условия для реализации молодежных инициатив, в результате вырастет поколение высокопрофессиональных, высоконравственных молодых людей, готовых осуществлять прорыв в социально-экономическом, культурно-нравственном и политическом развитии России, обозначенный в 12 национальных проектах утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Органы публичной власти осознают необходимость приоритета данной сферы деятельности, подтверждением является заседание Государственного Совета в декабре 2022 года, которое прошло в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На этом заседании обсуждались на высшем государственном уровне вопросы реализации молодёжной политики в современных условиях. Президент РФ подчеркнул, «что ключевая задача системы публичной власти и общества –

обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодёжь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны». [5]

Сложившаяся система ценностей молодых представителей общества, их уровень образования, воспитания, ценностных ориентаций, идеалов и предпочтений на современном этапе иногда отличается от целей и задач государственной системы, соответственно система органов публичной власти должна выстраивать диалог с представителями молодежи.

Совпадение целевых установок, поступательное движение навстречу друг к другу, должны быть нацелены на реализацию общегосударственной национальной молодежной политики России, которая призвана формировать и поддерживать нормы поведения молодых патриотов, а также ценностные ориентиры заложенные представителями старшего поколения.

В связи с этим, встает остро вопрос, что у органов публичной власти федерального и регионального уровня, есть необходимость говорить о проблемах молодежи, говорить открыто и честно, причем не жесткими санкционными мерами, а проводить встречи, дебаты, общаться в социальных сетях, обсуждать ее потребности, интересы и предпочтения. Прямой диалог послужил толчком к реализации в 2022 году старта программа «Регион для молодых». Согласно данной программе до 2025 года на конкурсной основе субъекты Федерации получают 15 миллиардов рублей. Эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути, смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлечённых в созидательную, полезную для общества деятельность.

В связи с этим возникла необходимость исследования процесса формирования и реализации молодежной политики применительно к региональным структурам, которые максимально приближены к молодому поколению.

В структуре региональной исполнительной власти в Правительстве Карачаево-Черкесии в октябре 2021 года произошли структурно-функциональные изменения. Так, в рамках Указа Главы Карачаево-Черкесии²³ в организационной структуре появилось новое Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесии. Данный исполнительный орган государственной власти Карачаево-Черкесии наделен полномочиями по государственному регулированию и межотраслевому координированию молодежной политики региона. До октября 2021 года полномочия в сфере молодежной политики осуществлялись Министерством туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.

²³ Указ Главы КЧР от 22 октября 2021 года № 68 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики» – Режим доступа: <https://www.kchr.ru/upload/iblock/1d3/uk-68-221021.pdf>

Министерство было создано и функционирует на основе положения принятого Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Положения о Министерстве по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики». [3]

В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, законами Карачаево-Черкесской Республики и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики.

Министерство в своей деятельности подконтрольно Главе Карачаево-Черкесской Республики, Председателю Правительства Карачаево-Черкесской Республики, а также заместителю Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующему вопросы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Министерство осуществляет возложенные на него функции во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

К основной цели деятельности Министерства относится Участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий для всестороннего развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни, обеспечения прав и законных интересов молодых граждан. Взаимодействие с общероссийскими, межрегиональными молодежными и детскими организациями, учебными заведениями по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, содействие международным молодежным обменам. Координация деятельности республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления республики по организации работы с молодежью.

Анализируя структурно-функциональную характеристику Министерства, автор исследования подробно осветит задачи и систему построения органа исполнительной власти республики в сфере молодежной политики.

Таким образом, согласно действующему законодательству основные задачи в сфере молодежной политики на территории республики следующие:

Во-первых, обеспечение государственного регулирования в сфере молодежной политики в Карачаево-Черкесской Республике. Обеспечение мер по реализации на территории субъекта РФ федеральных законов, законов Карачаево-Черкесской Республики, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики в сфере молодежной политики.

Организация разработки и реализация научно-технической политики, а также организация научного, инновационного и информационного обеспечения в сфере молодежной политики на территории Карачаево-Черкесской Республики. Содействие обеспечению трудовой занятости молодежи, приобретению молодыми людьми профессий. Создание условий для поддержки и развития молодежного предпринимательства.

Во-вторых, осуществление мер по поддержке молодой семьи, талантливой молодежи. Проведение мероприятий, способствующих интеллектуальному, физическому, культурному, духовному развитию молодежи. Проведение работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних совместно с государственными органами, общественными организациями. Осуществление государственного управления в сфере молодежной политики в пределах своей компетенции на территории Карачаево-Черкесской Республики. Осуществление мер по созданию условий для правовой защиты молодежи, профилактике правонарушений и наркозависимости в молодежной среде, всестороннему развитию молодежи, молодежному художественному творчеству.

Руководство Министерством осуществляет Министр по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики, назначаемый на должность Главой Карачаево-Черкесской Республики по представлению Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики. На данный момент Министром является Тоторкулов Ибрагим Ильясович.

Подводя итоги, отметим, что политика государства в сфере молодежи на региональном уровне это целенаправленный процесс деятельности государственной системы на удовлетворение молодыми людьми своих потребностей, проблем и переживаний. Государство помогает и оказывает поддержку этой категории граждан нашей Карачаево-Черкесии.

Использованные источники:

1. Закон Карачаево-Черкесии «О молодежной политике в Карачаево-Черкесской Республике» от 29 июля 2004 года № 17-РЗ. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/802054604>
2. Указ Главы КЧР от 22 октября 2021 года № 68 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.kchr.ru/upload/iblock/1d3/uk-68-221021.pdf>
3. Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики 04 мая 2022 года № 106 «Об утверждении Положения о Министерстве по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики». [Электронный ресурс]- Режим доступа:
file:///C:/Users/ADM/Downloads/polozhenie_minmola_kchr_v_grafe_o_ministerstve.pdf.

4. Молодежная политика в России - взаимодействие всех субъектов общества [Текст] / редколл.: Н.И. Сафинова [и др.] // ПТиПУ. - 2018. - №3. - С.119-126.
5. Официальный сайт Президента РФ. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/state-council/70169>
6. Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://kchr/info.ru/>
7. Официальный сайт Министерства по делам молодежи. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://minmolkchr.ru/>

Бобаева З.М.
преподаватель
кафедра «Менежмент образования»
факультет педагогики–психологии
Наманганский государственный университет

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования логического мышления у младших школьников. Влияние на данный процесс объектов, интеграционных игр, наглядности изучается нами под влиянием наличия педагогических-психологических задач в деятельности школы.

Ключевые слова: процесс, мышления, формирования, воспитания, усовершенствование, познание, логическое мышление, сознание человека, сигнальная система, восприятие.

Bobaeva Z.M.
lecturer
Department of "Management of Education"
Faculty of Pedagogy and Psychology
Namangan State University

Annotation. The article deals with the problem of the formation of logical thinking in primary school children. The influence of objects, integration games, and visualization on this process is studied only under the influence of pedagogical and psychological tasks.

Keywords: process, thinking, formation, education, improvement, cognition, logical thinking, human consciousness, signal system, perception.

Процесс мышления интересовал человека с древнейших времен. Ещё античные философы размышляли над его ролью в жизни человека. Так, греческий философ Сократ считал мышление способом познания мира и самого себя, причем в процессе такого познания человека самосовершенствуется. Аристотель связывал осознанное мышление с ощущениями, как отправной точкой познания. Мыслительный процесс, по его мнению, заключается в обобщении полученных знаний, и идет от конкретного к абстрактному. В XVII веке Рене Декарт, известный французский философ и математик, также подчеркивал важность мышления и бытия в жизни человека: «Я мыслю – значит, я существую». Нидерландский философ-рационалист XVII века Бенедикт Спиноза, в своей работе «Трактат об улучшении разума и о пути, которым лучше

всего направляться к истинному познанию вещей», говорит о четырех родах познания. Он выделял познание отдельных вещей, доставляемое разуму чувствами, познание путем воспоминания, познание путем рассуждения, опирающееся на знание общих понятий и общих свойств предметов. Немецкий мыслитель XVIII века Иммануил Кант положил начало типологии мышления, разделив его на мышление формальное и мышление диалектическое, конкретное и абстрактное, а так-же практическое и диалектическое. Философский словарь определяет мышление, как познавательную деятельность человека, результатом которой является мысль, формирование понятия, понимание значения и идеи. Мышление противопоставляется «низшим» способам освоения мира в форме ощущения или восприятия, которые свойственны, в том числе, и животным. Проведение исследования мышления психологами начались еще в XVII веке, способность мыслить в то время считали врожденной, а само мышление отождествляли с логикой. В XX веке, экспериментально изучая процесс мышления, ученые разделились на две группы: в первую группу входили сторонники утверждения того, что интеллектуальные способности человека являются природным даром и развить их невозможно; вторая группа считала, что в течении жизни эти способности могут формироваться и развиваться. В ассоциативной эмпирической психологии существовало мнение, что мышление – это процесс случайного перебора разных ассоциаций. Мышление – это совокупность интеллектуальных процессов, лежащих в основе сведения; к мышлению именно относят активную сторону познания: внимание, восприятие, процесс ассоциаций, образование понятий и суждений. В более тесном логическом смысле мышление включает в себе лишь образование взглядов и умозаключений путем анализа и синтеза понятий. Мышление – это процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением в сознании человека связей и связей между предметами и явлениями действительности. Мышление – это функция человеческого мозга, особая форма, где проявляется его рефлекторная, аналитико-синтетическая деятельности, которая имеет опору во второй сигнальной системе. Процесс мышления совершается при помощи мыслительных операций: сравнения, анализа, синтеза, абстракции, обобщения и конкретизации, позволяющих раскрыть все важные связи и отношения между предметами, явлениями и фактами. Психологами были выделены особенности мышления, как психического процесса: Во-первых, мышление отличается опосредованным характером. Если человеку не удастся познать что-либо прямо, непосредственно, то он может познать это косвенным образом, опосредованно: одни свойства познаются через другие, неизвестное познается через известное. Во-вторых, мышление отличается обобщенностью. Обобщение как познание общего и существенного в объектах действительности происходит по той причине,

что все свойства этих объектов являются связанными друг с другом. Общее существует и проявляется только в чем-то отдельном, конкретном. Обобщения людьми выражаются с помощью речи, языка. Функция мышления – расширить границы познания с помощью выхода за пределы чувственного восприятия. С помощью мышления, используя умозаключения, возможно раскрыть то, что не получено непосредственно с помощью восприятия. Обобщения, которые человек делает в процессе мышления, закрепляются в понятиях, отражающих совокупность существенных свойств предмета. В-третьих, мышление всегда связано с решением той или иной задачи, возникшей в процессе познания или в практической деятельности. Процесс мышления наиболее ярко проявляется лишь тогда, когда возникает проблемная ситуация, которую необходимо решить: появляется вопрос, ответ на который является целью мышления. Причем ответ на этот вопрос находится не сразу, а с помощью определенных умственных операций, в процессе которых происходит видоизменение и преобразование имеющейся информации. В-четвертых, мышление тесно связано с речью, это еще одна исключительно важная его особенность. Мысли всегда облакаются в речевую форму, даже в тех случаях, когда речь не имеет звуковой формы, например в случае с глухонемыми людьми. Мы всегда думаем словами, мы не можем мыслить, не произнося слова. Задача мышления – раскрыть отношения между предметами, выявить связи и отделить их от случайных совпадений. Мышление использует понятия и оперирует ими и принимает на себя функции обобщения и планирования. Мышление является сложнейшей и многосторонней психической деятельностью, поэтому выделение его видов производится по разным основаниям: по форме, по характеру решаемых задач, по степени развернутости, по степени новизны и оригинальности. В процессе нашего исследования мы отметили что теоретическое образное мышление связано с использованием человеком в процессе мышления образов, преобразованием и манипулированием ими. Эти образы могут быть извлечены непосредственно из долговременной памяти или созданы воображением человека. Благодаря этому виду мышления возможно в наибольшей степени полно воссоздать множество различных фактических характеристик предмета. В образе можно зафиксировать одновременное видение предмета с разных точек зрения. Важная особенность образного мышления – это установление непривычных, «невероятных» сочетаний предметов и их свойств. Основная задача образного мышления – создание образов и их преобразование в соответствии с поставленной задачей. При этом происходит преобразование уже имеющихся образов и создание новых образов, в соответствии с новыми данными. Образное мышление использует операции распознавания, выделения, формирования, преобразования и обобщения содержания отражения образной формы. И

теоретическое понятийное и теоретическое образное мышление дополняют друг друга, позволяя человеку воспринимать окружающую действительность наиболее полно. Практические виды мышления непосредственно связаны с восприятием окружающей действительности и не могут совершаться без опоры на нее. Наше наблюдение показало, что наглядно-образное практическое мышление оперирует образами, представленными в оперативной и кратковременной памяти, преобразования образа не происходит. Человек находит решение задачи, наблюдая предметы о объекты, но не касаясь их. Наглядно-действенное практическое мышление непосредственно связано с преобразовательной деятельностью, осуществляемой с реальными предметами. В процессе такого мышления процесс решения задачи осуществляется при помощи реальных, физических преобразований ситуации, объектов, опробований свойств. По нашему существующему мнению, теоретическое мышление является более безупречным, чем практическое, а понятийное представляет собой более высокий уровень развития, чем образное, то есть виды мышления воспринимают как уровни его развития. Однако мы убеждены в том, что все виды мышления тесно связаны друг с другом, с возникновением новых форм мышления старые формы не исчезают, они сохраняются и развиваются. Для формирования полноценного теоретического мышления необходимым условием является формирование и развитие всех форм мышления, начиная с наглядно-действенного. Для более наглядного примера, мы хотим продемонстрировать фрагмент интерактивной игры, оказывающий действенное влияние на формирование логического мышления у младших школьников. **«Исключение лишнего».**

Цель: Исследовать уровень образно-логического мышления, операций анализа, обобщения и сравнения.

Оборудование: Карточки (12 шт.) с 3-4 словами (или с 3-4 изображениями), одно из которых — лишнее. Для детей 5—6 лет предлагаются картинки, для детей 7—10 лет — слова.

Рис.1

Наше убеждение основывается на выводах Ю.Р. Валькмана: в процессе мышления одновременно присутствуют как «образная», так и «понятийная» логика, причем это не две самостоятельные логики, а единая логика протекания мыслительного процесса. У многих людей в одинаковой мере развито как практическое (наглядно-действенное и наглядно-образное), так и теоретическое (понятийное и образное) мышление. В зависимости от того, каков характер стоящих перед человеком задач, доминирующим выступает то один вид мышления, то другой. Резюмируем вышесказанное, мышление является опосредованным

и обобщенным процессом познания окружающего мира. Задача мышления – раскрыть отношения между предметами, выявить связи и отделить их от случайных совпадений. Мышление использует понятия и оперирует ими и принимает на себя функции обобщения и планирования. По характеру решаемых задач выделены следующие виды мышления: теоретическое и практическое. Теоретическое мышление включает в себя понятийное и образное мышление, а практическое мышление – наглядно-действенное и наглядно-образное. По нашему мнению, дети одинакового возраста обладают достаточно разным уровнем развития мышления. Следовательно, педагоги, психологи должны дифференцированно подходить к процессу развития мышления у младших школьников. **Педагогические особенности логического мышления младших школьников.** Остановимся более подробно на феномене логического мышления. Анализируя методическую литературу, мы обнаруживаем следующие утверждения. А.А. Люблинская считает, что «логическое мышление обнаруживается, прежде всего, в протекании самого мыслительного процесса. В отличие от практического, логическое мышление осуществляется только словесным путем. Человек должен рассуждать, анализировать и определять нужные связи мысленно, отбирать и применять к данной ему конкретной задаче известные ему подходящие правила, приемы, действия. Он должен сравнивать и устанавливать искомые связи, группировать разное и различать сходное, и все это выполняется лишь посредством умственных действий». Мы отмечаем, что О.К. Тихомиров в своей работе «Психология мышления» определяет логическое мышление, как «рассуждающее, теоретическое мышление, характеризующееся использованием понятий, логических конструкций, существующих и функционирующих на базе языка, языковых средств». Также автор называет его «аналитическим мышлением, которое развернуто во времени, имеет четко выраженные этапы, в значительной степени представлено в сознании самого мыслящего человека. По Р.С. Немову, логическое мышление – это «развернутое, строго последовательное мышление, в ходе которого человек неоднократно обращается к использованию логических операций и умозаключений, причем ход этого мышления можно проследить от начала и до конца и проверить его правильность, соотнося с известными требованиями логики». Наличие в мышлении логики делает его более точным и обоснованным. Он писал: «Научное мышление – это всегда логическое мышление. Отсутствие строгой логики делает такое мышление бездоказательным и не гарантирует от ошибок. Во всяком случае, ошибку в интуитивном или основанном на здравом смысле мышлении обнаружить гораздо труднее, чем в логически выдержанном и последовательном мышлении». Логическое мышление предполагает наличие у ребенка

способности к выполнению основных логических операций: обобщения, анализа, сравнения, классификации.

Тестирование

Эти пары слов можно назвать одним словом, например: брюки, платье — одежда; треугольник, квадрат — фигура.

Назвать общее понятие к каждой паре.

1. Метла, лопата —...
2. Окунь, карась —...
3. Весна, зима —...
4. Помидор, огурец, —...
5. Гвоздика, шиповник —...
6. Стол, диван —...
7. День, ночь —...
8. Кошка, мышь —...
9. Ноябрь, декабрь —...
10. Дерево, цветок —...

Важнейшими мыслительными операциями в процессе образования являются анализ и синтез. Анализ имеет в виду элементы данного объекта, его признаков и свойств. На первом этапе младшие школьники выделяют лишь отдельные части и свойства предмета, то есть могут производить лишь частичный анализ. Затем, формируется способность анализировать все свойства предмета, но без установления взаимосвязей между ними. И только после этого младший школьник способен анализировать все свойства и признаки предмета и устанавливать взаимосвязь между ними. Синтез представляет собой соединение различных элементов и сторон объекта в единое целое. В мыслительной деятельности учащихся анализ и синтез дополняют друг друга, так как анализ осуществляется через синтез, а синтез через анализ. Абстракция — это выделение какой-либо стороны или аспекта явления с целью их отдельного изучения. Одной из особенностей абстракции учащихся младших классов является то, что за существенные признаки они порой принимают внешние, яркие, часто воспринимаемые признаки. Другая особенность заключается в том, что дети легче абстрагируют свойства предметов и явлений, чем связи и отношения, которые существуют между ними. Зная эти особенности, учитель должен обращать внимание учащихся на скрытые, но существенные признаки, их связи и отношения. Например, создавая предметную модель задачи, абстрагируемся от формы, цвета используемых предметов, главное — их число.

Мы считаем, что сравнение, как мыслительная операция у младших школьников, также имеет свои особенности. Это выражается в подмене сравнения ряд положением предметов — сначала рассказывают об одном предмете, а потом о другом. В этом возрасте дети затрудняются сравнивать предметы, с которыми нет возможности непосредственно действовать.

Поэтому обучение сравнению следует проводить поэтапно, в тесной связи с изучением конкретного материала. В качестве объектов для начала можно применять предметы или рисунки с изображением предметов, хорошо им знакомых, в которых они могут выделить те или иные признаки, опираясь на уже имеющиеся представления. На первом этапе учат выделять признаки или свойства одного объекта, на втором – выявлять сходства и различия между признаками двух объектов, на третьем – устанавливать сходства между признаками трех, четырех и более объектов. Обобщение – это выделение главных признаков предметов или явлений и их свойств. Особенности обобщения младших школьников заключаются в выделении наиболее заметных внешних признаков предметов. Обобщение протекает в тесном единстве с конкретизацией. Усвоение понятий, законов, правил происходит на основе рассмотрения отдельных предметов, фактов, знаков, схем и совершения конкретных действий с ними. Усвоенные понятия, законы, правила применяются к решению частных конкретных задач. Так в процессе обучения математике обобщение используется при формулировке математических правил, выявлении закономерностей. Конкретизация – это мысленный переход от более общего к менее общему, от общего к единичному. Процесс конкретизации противоположен процессам абстрагирования и обобщения. Обучение конкретизации в учебном процессе понимается в том смысле, что учитель должен научить учащихся подтверждать общие положения математики конкретными примерами. Например, от перестановки слагаемых сумма не изменяется: $2+3$ равно $3+2$, так как обе эти суммы равны. Что же касается процесса развития мышления учащихся начальных классов, здесь психологи выделяют две основные стадии. На первой их мышление практически не отличается от мышления дошкольников: анализ учебного материала протекает преимущественно в наглядно-действенном и наглядно-образном плане. Учащиеся рассуждают о предметах и явлениях по их внешним отдельным признакам, поверхностно, односторонне. Умозаключения их основываются на наглядных предпосылках, данных в восприятии, и выводы делаются, не опираясь на логические аргументы, а путем прямого соотнесения суждений с воспринимаемыми сведениями. Понятия и обобщения в этом возрасте сильно связаны с внешними характеристиками предметов и основываются на тех свойствах, которые лежат на поверхности.

К третьему классу мышление переходит в качественно новую, вторую стадию, требующую от педагога подробной демонстрации связей, существующих между отдельными элементами изучаемого материала. В этот период дети усваивают родовидовые соотношения между отдельными признаками понятий, у них формируется аналитико-синтетический тип деятельности, осваивается действие моделирования. Это определяет начало формирования словесно-логического мышления. Таким образом,

развитие мыслительной деятельности ребенка имеет свои особенности и определяется закономерной сменой стадий, в которой каждая предыдущая подготавливает последующие. С возникновением новых форм мышления старые формы не исчезают, они сохраняются и развиваются. Младшим школьниками становятся доступны более сложные познавательные задачи. У них развивается способность рассуждать, обосновывать свои суждения, сравнивать, обобщать, конкретизировать. Совершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению.

Использованные источники:

1. Копытов, Н. А. Задачи на развитие логики: введение в язык математики [Текст]: кн. для детей, учителей и родителей / Н. А. Копытов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. – 240 с
2. Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов [Текст] / Л. М. Веккер. – М.: Смысл, 1998. – 670 с.
3. Буданков, Л. Ф. 200 логических и занимательных задач [Текст] / Л. Ф. Буданков – Тула.: Приок. кн. изд-во, 1972. – 168 с.
4. Паламарчук, В. Ф. Школа учит мыслить [Текст] / В. Ф. Паламарчук. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 208 с
5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник / Л. Ф. Обухова. – М.: Юрайт: МГППУ, 2010. – 460 с.
6. <https://studfile.net/preview/7506608/page:16/>
7. <https://studfile.net/preview/7733333/page:4/>
8. https://studopedia.ru/11_17946_mishlenie-kak-slozhneyshiy-poznavatelniy-protsess.html

*Бобоматов А.
заведующий кафедрой «Метрология и стандартизация»
доцент
Наманганский инженерно-строительный институт
Махмудов А.
докторант
кафедра «Метрология и стандартизация»
Наманганский инженерно-строительный институт
Ходжиева Д.
студент магистратуры
кафедра «Метрология и стандартизация»
Наманганский инженерно-строительный институт
Акбаров С.
студент
кафедра «Метрология и стандартизация»
Наманганский инженерно-строительный институт*

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ С УПРУГИМИ ПЛАСТИНАМИ

Annotation: Economic efficiency was determined by comparing only for variable cost items and taking into account changes in the implemented version of the amount of capital investments, depreciation, repair costs, as well as the quality indicators of the fiber produced by the options.

Key words: sensor, signal, effect, electric motor, cleaning, experimental, plate, peg drum.

*Bobomatov A.
Head of the Department "Metrology and Standardization"
associate professor
Namangan Civil Engineering Institute
Mahmudov A.
doctoral student
Department "Metrology and standardization"
Namangan Civil Engineering Institute
Khodzhieva D.
graduate student
Department "Metrology and standardization"
Namangan Civil Engineering Institute
Akbarov S.
student
Department "Metrology and standardization"*

PRODUCTION TESTING OF A NEW MESH SURFACE WITH ELASTIC PLATES

Аннотация: Экономическая эффективность определялась путём сравнения только по изменяемым статьям затрат и с учётом изменений во внедряемом варианте сум капитальных вложений, затрат на амортизацию, ремонт, а также качественных показателей выпускаемого волокна по вариантам.

Ключевые слова: датчик, сигнал, эффект, электродвигателя, очистки, экспериментальный, пластина, колковый барабан.

После проведенных лабораторных исследований были проведены испытания в производственных условиях. Для этого была изготовлена новая сетчатая поверхность с упругими пластинами (конструкция подробно описывается в предыдущих главах). При изготовлении сетчатой поверхности с упругими пластинами для выбора параметров учитывали результаты полнофакторного эксперимента (ПФЭ).

Во время ПФЭ были рекомендованы следующие рациональные значения для выбранных основных факторов: производительность, 7,0 т/ч; толщина (жесткость) пластинки, 0,5 ($1,5 \cdot 10^3$ Н/м); зазор между колками и сетчаты барабаном, 16,0 мм.

На рис. 1 представлена конструкция опытно-промышленного образца сетчатой поверхности с упругими пластинами. Предлагаемая опытная сетчатая поверхность была установлена на агрегате очистителя марки УХК Гульбагского хлопкоочистительного завода Наманганского вилоята.

Была разработана методика испытаний модернизированного очистителя марки УХК (см. приложение). Испытания проводились на хлопке-сырце "Наманган-77". Пробы для определения показателей на исходном хлопке-сырце брали из перерабатываемого бунта (табл. 1).

Модернизированный очиститель работал нормально и эффективно. Это вызвано главным образом тем, что встряхивающие упругие пластины сетчатой поверхности во время работы передают летучкам дополнительно импульсно-колебательные движения, которые приводят к росту очистительного эффекта машины.

Таблица-1

Качественные показатели исходного хлопка-сырца

Сорт хлопка-сырца		класс	Качественные показатели, %		
	Промышленный		Влажность, %	Засоренность, %	Мех. повр. семян, %
Наманган-77	I	1	10,6	8,8	1,3

В период испытаний с 2.12.2016г. по 23.03.2017г. не наблюдались серьезные проблемы связанные с новой сетчатой поверхностью. Оба, в том числе очиститель марки УХК с рекомендуемой сетчатой поверхностью работали без отказа. Показатели хлопка-сырца после очистки: влажность 9,1 %; очистительный эффект 85 %; сумма пороков 4,9 %; засоренность 1,5 %; механическая поврежденность семян 3,4 %; свободное волокно 0,22 %.

Также как и в лабораторных исследованиях очистительный эффект в рекомендуемом варианте больше, чем на УХК с заводскими параметрами. В хлопка-сырце содержатся посторонние органические и минеральные примеси в виде частиц створок, стеблей, листьев, песка, а также в виде недоразвитых семян, называемых улюком.

Рис. 1 Общий вид марки УХК с предложенной сетчатой поверхностью

В процессе очистки из хлопка-сырца выделяются сорные примеси, однако часть из них все же переходит в волокно. Из данных экспериментальных исследований можно отметить, что применение новой сетчатой поверхности с упругими пластинами не только позволило улучшить технологические показатели, но и уменьшить число пороков в волокне. За время эксперимента новая конструкция сетчатой поверхности показала высокую надежность и стабильность работы.

Результаты испытаний показали, что эффективность очистки в рекомендуемом варианте сетчатой поверхности повысился на 7-8 % относительно серийного очистителя. Таким образом, производственные испытания подтвердили результаты лабораторных и теоретических исследований. Предложенная новая конструкция сетчатой поверхности с упругими пластинами позволяет существенно улучшить процесс очистки от мелких сорных примесей.

Использованные источники:

1. Негматуллаев, С. Э., & Кенжабоев, Ш. Ш. (2021). ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ТРАНСПОРТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. In Современные автомобильные материалы и технологии (САМИТ-2021) (pp. 224-227).

2. Мелибаев, М., Нишонов, Ф., Махмудов, А., & Йигиталиев, Ж. А. (2021). Площадь контакта шины с почвой негоризонтальном опорной поверхностей. Экономика и социум, (5-2), 100-104.

3. Baxodir, E., Azimjon, M., & Hayitali, O. (2022). PAHTANI YETISHTIRISHDAGI IQLIMIY SHAROITNI UNDA OLINADIGAN TOLA SIFAT KO 'RSATKICHLARIGA TA'SIRI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 89-94.

4. Бобоматов, А. Б. А., Мирзабаев, Б. М. Б., & Махмудов, А. М. А. (2022). ИП ЙИГИРИШ КОРХОНАЛАРИГА АВТОМАТЛАШТИРИШ, ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ВА ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТЛАР ОРҚАЛИ СИФАТНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ҲАМДА САМАРАЛИШ ИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЯРАТИШ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(8), 388-395.

5. Djuraev, A., Madrakhimov, S., Bobomatov, A., & Mahmudov, A. (2022, June). Development of a resource-saving design and substantiation of the parameters of the composite cam lobe mechanism of the weaving machine. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2467, No. 1, p. 060008). AIP Publishing LLC.

6. Bakhodir, E. (2021). Effects of Change on Cotton Harvesting Physical and Mechanical Performance. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(7), 9-13.

7. Mirkhojaev, M. M., & Ergashov, B. A. O. (2020). Analysis of determination of cotton field quality as a result of changes in technological processes. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research, 9(6), 38-44.

8. Ruxiddinova, N. Y., & Ayubjanovna, T. G. (2022). GENERAL DEVELOPMENT OF EDUCATION IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS METHODOLOGICAL PRINCIPLES. Journal of Positive School Psychology, 8560-8566.

9. Baxodir, E., Hayitali, O., & Ramshid, A. (2022). IPAK QURTINI BOQISH SHAROITINI OLINADIGA IPAK MAHSULOTLARI SIFAT KO 'RSATKICHLARIGA TA'SIRI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 95-100.

10. Bakhodir, E., & Mastona, N. (2022). Product Quality of Regulatory Documents Place for Improvement. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(3), 71-74.

11. Baxodir, E., & Ramshid, A. (2022). KO 'MIR MAHSULOTLARINING NAVLARI BO 'YICHA QIYOSIY TAHLILI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 101-105.

12. Baxodir, E., & Asadbek, A. (2022). GIDRAVLIK VA MEXANIK PRESSLAR YORDAMIDA SUV TASHISH MASHINALARINING MUVOZANATDAN CHIQIB KETISHINI OLDINI OLISH USULLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMYIY JURNALI, 1-4.

*Буева С.С.
студент 3 курса
ИЮЮР20-10 группа
Саратовская государственная юридическая академия
Россия*

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Статья посвящена системному изучению законодательного регулирования оборота безналичных денег в Российской Федерации, также рассмотрена их правовая природа. Был проведен анализ мнений, суждений различных научных деятелей в сфере юриспруденции, так анализ статей Гражданского Кодекса, Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", основываясь на котором можно сделать вывод о существовании неких пробелов и противоречиях в правовом регулировании указанной сфере. В последнее время наметилась тенденция к преобладанию расчетных отношений безналичной форме, и для субъектов расчетных отношений немаловажно, чтобы они были удобны, своевременны и безопасны. Немаловажное значение безналичных расчётов обусловлено их применением всеми субъектами предпринимательства и населения в целом. Именно поэтому необходимо обратить на правовое регулирование данной сферы внимание и работать над ее совершенствованием.

Ключевые слова: безналичные денежные средства, правовая природа, деньги, платежи, Гражданский Кодекс Российской Федерации.

*Bueva S.S.
3rd year student
JUUR 20-10 group
Saratov State Law Academy
Russia*

PROBLEMS OF LEGAL CONSOLIDATION OF NON-CASH FUNDS

The article is devoted to the systematic study of the legislative regulation of the circulation of non-cash money in the Russian Federation, and their legal nature is also considered. An analysis of the opinions and judgments of various scientists in the field of jurisprudence was carried out, as well as an analysis of articles of the Civil Code, Federal Law No. 86-FZ of July 10, 2002 "On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)", based on which it

can be concluded that there are some gaps and contradictions in the legal regulation of this area. Recently, there has been a trend towards the predominance of settlement relations in non-cash form, and it is important for the subjects of settlement relations that they are convenient, timely and safe. The important importance of non-cash payments is due to their use by all business entities and the population as a whole. That is why it is necessary to pay attention to the legal regulation of this sphere and work on its improvement.

Keywords: non-cash funds, legal nature, money, payments, Civil Code of the Russian Federation.

С некоторых пор увеличивается тенденция пользования безналичных денег, из-за чего соответственно оборот наличных постепенно снижается. Об этом же и свидетельствует статистика, приведенная ниже²⁴.

Доля безналичных платежей в торговом обороте Саратовской области на январь 2017 года составляла 37.3%, а на январь 2022 года - 59.6%. Следовательно, оборот безналичных денег вырос на 22.3%

Несмотря на то, что виртуальные деньги стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, наш законодатель все еще не закрепил легальное определение «безналичные деньги», а также нигде не закреплена их правовой статус. Если мы обратимся к Гражданскому кодексу нашей страны, то увидим, что в соответствии со статьей 128 ГК РФ²⁵ деньги причисляются к вещам. Что же такое вещь по действующему законодательству? В соответствии с ГК РФ вещью признаются предметы материального мира, представляющие ценность для человека, способные удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена.

Если мы обратимся к ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»²⁶, то так говорится, что только «Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации». Следовательно, из этого можно сделать вывод, что по этой статье к деньгам признаются только наличные деньги. При этом, если обратиться к ГК РФ к статье 140, то там указано – «Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.»²⁷

²⁴ Доля безналичных платежей в торговом обороте Саратовская область, ноябрь 2022
<https://sberindex.ru/ru/dashboards/dolya-beznala>

²⁵ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)

²⁶ ст. 29 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

²⁷ Ч.1 ст.140 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)

Таким образом, безналичные деньги признаются в качестве способа осуществления платежа, при этом к понятию «денег» закон официально их не признает, не дает им какого-то определения, закрепленного в нормативно правовых актах.

Теперь, предлагаю, обратиться к трудам ученых, научных деятелей. В целом их высказывания, точки зрения можно разделить на две, при этом, полярно разные точки зрения на правовой статус безналичных денег.

Итак, первая, заключается в том, что ряд научных деятелей, таких как О.М. Олейник²⁸, Л.Г. Ефимова²⁹, считаю, что безналичные деньги представляет собой особую форму денег.

Вторая же группа, склоняется к тому, что безналичные деньги, представляют лишь право требования к банку.

Мы видим, что из-за отсутствия четкого закрепления понятия в законе, даже мнение ученых расходится, что может влиять в целом на восприятие безналичных денежных средств, а именно оно у всех будет разным, а это в свою очередь может влиять на их применение и решение судов, касаясь вопросов, связанных с ними.

Предлагаю обратиться к судебной практике. Факт отсутствия четкой нормативной закреплённости приводило к отказу клиенту во взыскании с банка денежных средств при невыполнении требования о выдаче финансов со счетов, находящихся в этом банке. Так как на счетах обычных граждан, как правило, хранятся именно безналичные средства грамотные адвокаты банковских организаций как раз ссылались на отсутствие нормативного закрепления понятия и сущности безналичных денежных средств, в следствии, чего страдают интересы граждан Российской Федерации.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что отсутствует единое мнение касаясь правовой природы безналичных средств, а это в свою очередь приводит к ущемлению прав граждан и вынесению решений не в их пользу, а также к тому, что такие решения могут разниться, исходя из того в каком суде они принимались. Вследствие чего это сеет недоверие среди граждан к безналичным деньгам, что в свою очередь негативно сказывается на экономике страны в целом, так как безналичные деньги значительно повышает «прозрачность» всех платежей.

Для того чтобы исправить ситуацию необходимо, выделить безналичные деньги в качестве самостоятельного объекта гражданского права, входящее в определение денег. Это возможно реализовать путем внесения изменений в статьи 128³⁰, 135³¹, 140³², 302³³ Гражданского

²⁸ Олейник Оксана Михайловна. Профессор. Департамент правового регулирования бизнеса.

²⁹ Ефимова Людмила Георгиевна. Д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой банковского права Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, почетный работник высшего профессионального образования.

³⁰ ГК РФ Статья 128. Объекты гражданских прав

³¹ ГК РФ Статья 135. Главная вещь и принадлежность

³² ГК РФ Статья 140. Деньги (валюта)

кодекса, а также в статью 25 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также их правовой режим должен регулироваться главами 45 и 46 Гражданского Кодекса РФ.

Использованные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)
2. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2022)
3. Ефимова Л.Г. Правовые проблемы безналичных денег // Хозяйство и право. 1997. N 1.
4. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999.
5. Медведев С.Н. Римское частное право. Ставрополь, 2007.
6. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М., 2000.
7. Новоселова Л.А. О правовой природе средств на банковских счетах // Хозяйство и право. 1996. N 7.
8. Олейник О.М. Основы банковского права. М., 1997.

³³ ГК РФ Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

*Бустанов О.Я., к.м.н.
доцент
кафедра неврологии
Хайдарова С.Р., магистр
Рахматуллаев Ф.А.
ассистент*

Андижанский государственный медицинский институт

КОГНИТИВНЫЕ И ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА НА ФОНЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Введение. Цереброваскулярные заболевания – одна из наиболее актуальных проблем современной неврологии, учитывая высокую распространенность этой патологии в популяции и стремительное постарение населения. Характер эпидемии приобрели в последние десятилетия факторы риска развития: артериальная гипертензия, атеросклероз, заболевания сердца. Коррекция их остается неудовлетворительной, несмотря на значительные средства, направляемые на борьбу с ними. Клинические проявления церебрального атеросклероза связаны с постепенно развивающейся в результате поражения сосудов недостаточностью мозгового кровообращения и ишемией тканей мозга. Хроническая ишемия головного мозга, наряду с ишемической болезнью сердца, является наиболее тяжелым следствием атеросклероза. Она может выступать причиной таких осложнений как инсульт и деменция. Данная статья охватывает обзорную характеристику влияния атеросклероза на сосуды головного мозга.

Ключевые слова: атеросклероз, мозговое кровообращение, когнитивные расстройства.

*Bustanov O.Ya.
associate professor
Department Neurology
Haidarova S.R.
master degree
Rakhmatullaev F.A.
assistant
Andijan State Medical Institute*

COGNITIVE AND MOTOR DISORDERS ON THE BACKGROUND OF ATHEROSCLEROSIS OF CEREBRAL VESSELS

Abstract. Cerebrovascular diseases are one of the most pressing problems of modern neurology, given the high prevalence of this pathology in the population and the rapid aging of the population. The nature of the epidemic has acquired in recent decades risk factors for development: hypertension, atherosclerosis, heart disease. Their correction remains unsatisfactory, despite the considerable funds allocated to combat them. Clinical manifestations of cerebral atherosclerosis are associated with gradually developing cerebral circulatory insufficiency and ischemia of brain tissues as a result of vascular damage. Chronic cerebral ischemia, along with coronary heart disease, is the most severe consequence of atherosclerosis. It can cause complications such as stroke and dementia. This article covers an overview of the effect of atherosclerosis on the vessels of the brain.

Keywords: atherosclerosis, cerebral circulation, cognitive disorders.

Основным фактором в механизме развития атеросклероза считается дисметаболизм липидов. В результате сбоя в обмене веществ происходит отложение холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на внутренней поверхности стенок церебральных сосудов. В процесс вовлекаются преимущественно артерии крупного и среднего калибра. Формирование т. н. атеросклеротической бляшки происходит стадийно - от жирового пятна до атерокальциноза. Кроме того в развитие атеросклероза значимая роль принадлежит воспалительным процессам в организме индивида.

Среди биомаркеров воспаления, тесно ассоциированного с развитием атеросклероза, наибольшей специфичностью в отношении церебрального атеросклероза обладает липопротеид-ассоциированная фосфолипаза А₂ (Lp-PLA₂). Lp-PLA₂ синтезируется макрофагами в атеросклеротических бляшках (АСБ), особенно интенсивно в бляшках сонных артерий, а затем через повреждения в покрышке атеромы проникает в общий кровоток, где связывается с циркулирующими в плазме атерогенными частицами липопротеидов низкой плотности. Установлена связь повышения массы и активности Lp-PLA₂ с риском развития кардиоцеребральных событий [7].

щественно улучшить прогноз. В связи с этим в последнее время большое внимание стали уделять проблеме умеренных когнитивных нарушений приобретенных нарушений в одной или нескольких когнитивных сферах по сравнению с предшествующим более высоким уровнем результате органического заболевания головного мозга, выходящих за рамки возрастной нормы, но не приводящих к утрате независимости и самостоятельности в повседневной жизни. Распространенность умеренных когнитивных нарушений в старших возрастных группах велика и достигает 11-17% среди лиц старше 65 лет [7].

У большинства больных с сосудистой патологией мозга (по разным источникам от 50 до 100%) [8] отмечается также астеническая симптоматика. Астения (от греческого *asthenia* - бессилие, слабость" это аномальная спонтанная слабость (вялость), возникающая без нагрузки, длительно продолжающаяся и не проходящая после отдыха [9, 10]. Наиболее характерные клинические проявления астенических расстройств можно разделить на несколько групп в зависимости от доминирующих при знаков.

Таким образом, умеренные когнитивные нарушения и астенические расстройства могут быть первыми симптомами цереброваскулярной патологии при атеросклерозе и артериальной гипертензии. Результаты исследования показали, что отягощенная наследственность по атеросклероз-ассоциированным заболеваниям (инсульту и деменции) оказывает отрицательное влияние на состояние когнитивных функций у лиц пожилого возраста. Отмечено также худшее выполнение тест рисования часов (один из субтестов теста Mini-Cog), отражающего более выраженные зрительно-пространственные нарушения у лиц, имеющих отягощенный по инсульту семейный анамнез. В целом это соответствует полученным нами ранее результатам о том, что различные сосудистые факторы риска, имеющие наследственную предрасположенность, включая артериальную гипертензию, сахарный диабет и фибрилляцию предсердий, могут быть связаны с повышенным риском возникновения когнитивных нарушений, которые могут в конечном счете трансформироваться в болезнь Альцгеймера [3, 1]. Это подтверждается и результатами современных клинико-эпидемиологических исследований. Лечение пациентов на этой начальной стадии, при отсутствии тяжелого неврологического дефицита, может привести к наиболее благоприятным результатам.

Использованные источники:

1. Яхно Н.Н., Захаров В.В. Деменции. М.: Медпресс-информ, 2011. 272 с.
2. Fratiglioni L., Launer L.J., Andersen K. et al. Incidence of dementia and major subtypes in Europe: a collaborative study of population-based cohorts. Neurologic diseases in the elderly research group // *Neurology*. 2000. Vol. 54 (11 Suppl 5). P. S10-S15.
3. Левин О.С., Трусова Н.А. Сосудистые факторы риска болезни Альцгеймера // *Журн. неврологии и психиатрии им. Корсакова*. 2013. Т. 113, ¹ 7. С. 3-12.
4. Schneider J.A., Bennett D.A. Where vascular meets neurodegenerative disease // *Stroke*. 2010. Vol. 41 (10 Suppl). P. S144-S146.
5. Schneider J.A. High blood pressure and microinfarcts: a link between vascular risk factors, dementia, and clinical Alzheimer's disease // *J. Am. Geriatr. Soc.* 2009. Nov. Vol. 57, N 11. P. 2146-2147. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2009.02521.x>

6. Ritter A., Pillai J.A. Treatment of vascular cognitive impairment // Curr Treat. Options Neurol. 2015. Aug; Vol. 17, N 8. P. 367. <https://doi.org/10.1007/s11940-015-0367-0>.
7. Дзизинский А.А., Пузырев В.П. Наследственность и атеросклероз. М.: Наука, 1977. 176 с.
8. Мясников А.Л. Гипертоническая болезнь и атеросклероз. М.: Медицина, 1965. 615 с.

*Введенская Д.Ю.
студент
кафедра учёта, анализа и аудита
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Россия, Республика Крым, г.Симферополь
Научный руководитель: Сорокина Е.С.
старший преподаватель
кафедра учета, анализа и аудита
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Россия, Республика Крым, г.Симферополь*

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме – анализу финансовых результатов деятельности организации. Это обосновано тем, что именно данный тип анализа позволяет раскрыть направления повышения эффективности прибыли. В данной статье раскрывается экономическая сущность, задачи и проблемы анализа финансовых результатов организации. Также дана характеристика основным приемам, используемым при анализе. В заключение выделяются направления по увеличению финансовых результатов организации.

Ключевые слова: анализ, финансовый результат, бухгалтерский учет, отчетность, эффективность.

*Vvedenskaya D.Yu.
student
Department of Accounting, Analysis and Audit
Institute of Economics and Management
V. I. Vernadsky KFU
Russia, Republic of Crimea, Simferopol
Scientific supervisor: Sorokina E.S.
senior lecturer
Department of Accounting, Analysis and Audit
Institute of Economics and Management
V. I. Vernadsky KFU
Russia, Republic of Crimea, Simferopol*

PROBLEMS AND FEATURES OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION

Annotation: The article is devoted to an urgent topic - the analysis of the financial results of the organization. This is justified by the fact that it is this type of analysis that allows you to reveal the directions of increasing the efficiency of profit. This article reveals the economic essence, tasks and problems of analyzing the financial results of an organization. The main techniques used in the analysis are also characterized. In conclusion, the directions for increasing the financial results of the organization are highlighted

Keywords: analysis, financial result, accounting, reporting, efficiency.

В современных условиях главной составляющей эффективности функционирования любой организации является прибыль. Чтобы оценить способность организации получать прибыль, необходимо проанализировать финансовые результаты.

Ведущие экономисты в области экономического анализа уделяют большое внимание в своих исследованиях изучению сущности финансовых результатов хозяйственной деятельности организации. Изучая точки зрения различных авторов, наиболее интересным представляется мнение Усатенко А. Н., которая пишет, что финансовый результат заканчивает цикл деятельности организации и в то же время является условием следующего витка [3]. Но все же самым распространенным мнением остается сущность финансового результата как экономического итога финансово-хозяйственной деятельности, который проявляется в виде полученного убытка или прибыли.

Итак, целью анализа финансовых результатов является поиск резервов для повышения эффективности деятельности, а также разработка и принятие обоснованных управленческих решений. Основные задачи анализа финансовых результатов представлены на рисунке 1:

Рисунок 1 – Задачи анализа финансовых результатов организации
Источник: [1;2]

Во время анализа финансовых результатов многие организации сталкиваются с двумя проблемами:

1. Недостаточный объем отчета о финансовых результатах, который не позволяет выстроить общую картину системы продаж продукции и эффективности ее внедрения.
2. Невысокий уровень автоматизации учетных систем, отсутствие детализации и аналитичности данных [4, с. 114].

Несмотря на возникающие проблемы, для того чтобы провести максимально качественный анализ финансовых результатов, рекомендуется изучить все возможные приемы анализа.

Анализ финансовых результатов деятельности организации включает в себя следующие приемы анализа (таблица 1):

Таблица 1 – Содержание приемов, используемых организациями при анализе финансовых результатов

№	Наименование	Характеристика
1	2	3
1	Горизонтальный анализ	Сравнение финансовых результатов за несколько лет. При этом могут учитываться как абсолютные, так и относительные изменения показателей.
2	Вертикальный анализ	Инструмент для установления структуры финансовых показателей и определения их влияния на общий результат.

3	Факторный анализ	Позволяет определить финансовый результат по внешним и внутренним факторам. Главной особенностью этого метода является определение количественной степени влияния каждого фактора.
4	Операционный анализ	Помогает выявить зависимость финансового результата производственно-коммерческой деятельности от изменения затрат, цен, объемов производства и реализации продукции.

Источник: составлено автором на основе [5, с. 60-66]

Соответственно, повышение финансовых результатов является одной из главных проблем любой организации, поскольку оно подразумевает такие процессы, как увеличение прибыли, достижение запланированных целей, внедрение инноваций, а также повышение общей эффективности. В настоящее время можно добиться повышения эффективности анализа финансовых результатов за счет совершенствования источников информации для анализа, то есть за счет повышения аналитичности информации, представленной в отчете о финансовых результатах. Также следует расширять ассортимент предоставляемых услуг, правильно настраивать ценовую политику, проводить рекламные кампании, которые стимулируют спрос, организовывать совместную деятельность с другими организациями, выходить на новые сегменты рынка, сокращать расходы и тому подобное.

Каждая организация самостоятельно выбирает направления увеличения финансовых результатов своей деятельности в зависимости от своих возможностей, размера капитала, скорости достижения желаемых результатов, возможности привлечения дополнительных средств и так далее.

Таким образом, необходимость совершенствования анализа финансовых результатов обусловлена тем, что результаты анализа необходимы для определения эффективности деятельности организации, а также для принятия управленческих решений, результаты которых отражаются в результатах деятельности организации.

Использованные источники:

1. Анализ финансовых результатов [Электронный ресурс]. – URL: https://studref.com/463136/ekonomika/analiz_finansovyh_rezultatov?ysclid=lbhрhрар3t312527118 (дата обращения: 06.01.2023).
2. Лещева, М. Г. Анализ финансовой отчетности организаций АПК: учебное пособие / М. Г. Лещева // Санкт-Петербург: Лань. - 2022. – 260 с.
3. Понятие и экономическая сущность финансовых результатов предприятия [Электронный ресурс]. – URL: <https://schetuchet.ru/ponyatie-i-ekonomicheskaya-sushhnost-finansovyx-rezultatov-predpriyatiya/> (дата обращения: 06.01.2023).

4. Псарева, Ю. А. Проблемы анализа финансовых результатов и пути их решения / Ю. А. Псарева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 49 (391). — С. 112-115.
5. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. — 4-е изд., стер. // Москва: Дашков и К. - 2022. - 248 с.

*Введенская Д.Ю.
студент
кафедра учёта, анализа и аудита
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Россия, Республика Крым, г.Симферополь
Научный руководитель: Кулякина Е.Л.
старший преподаватель
кафедра учета, анализа и аудита
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Россия, Республика Крым, г.Симферополь*

ПРОБЛЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3

Аннотация: Раскрыты сущность и задача облачных технологий в системе 1С: Предприятие 8.3. Рассмотрены основные сценарии использования облачных технологий. Проведен анализ и выделены основные особенности облачных технологий в системе 1С: Предприятие 8.3. Изучены положительные и отрицательные стороны использования облачных технологий.

Ключевые слова: облачные технологии, бухгалтерский учет, автоматизация, пользователь, сервисы.

*Vvedenskaya D.Yu.
student
Department of Accounting, Analysis and Audit
Institute of Economics and Management
V. I. Vernadsky KFU
Russia, Republic of Crimea, Simferopol
Scientific supervisor:
Kulyakina E. L.
senior lecturer
Department of Accounting, Analysis and Audit
Institute of Economics and Management
V. I. Vernadsky KFU
Russia, Republic of Crimea, Simferopol*

PROBLEMS AND FEATURES OF CLOUD TECHNOLOGIES IN THE 1C SYSTEM: ENTERPRISE 8.3

Annotation: The essence and task of cloud technologies in the 1С: Enterprise 8.3 system are revealed. The main scenarios of using cloud technologies are considered. The positive and negative aspects of using cloud technologies have been studied. The analysis is carried out and the main features of cloud technologies in the 1С: Enterprise 8.3 system are highlighted.

Keywords: cloud technologies, accounting, automation, user, services.

Использование современных технологий помогает организациям оставаться конкурентоспособными на рынке за счет снижения затрат и ускорения внутренних бизнес-процессов, а также уменьшения влияния человеческого фактора. Итак, стремительное развитие автоматизированных информационных технологий затронуло и бухгалтерский учет: новые технологии используются при планировании и прогнозировании, исследовании рынка, работе с сотрудниками, а также в финансовой отчетности. Одной из самых популярных технологий сегодня является облачная технология. Таким образом, бухгалтеру предлагается использовать облачные технологии, другими словами, рекомендуется хранить и обрабатывать всю информацию на серверах в Интернете [2;5].

Соответственно, главной целью работы является анализ проблем и особенностей облачных технологий в системе 1С: Предприятие 8.3. Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть теоретические аспекты облачных технологий;
- изучить модели использования облачных технологий;
- выделить положительные и отрицательные стороны использования облачных технологий для 1С: Предприятие 8.3, а также обобщить полученные результаты.

Таким образом, облачные технологии для 1С: Предприятие 8.3 обеспечивают повсеместную и эффективную работу с прикладными решениями на разных клиентских устройствах с разными операционными системами. Можно сказать, что понятие «1С Облако» означает сложную систему логических операций, перераспределение нагрузки, каналы взаимодействия с СУБД, защиту данных и многое другое. При необходимости серверный кластер может быть усилен инфраструктурой, которая позволяет клиентам предоставлять услуги по использованию программного обеспечения в качестве сервера, вести учет потребления данных услуг, выполнять общее администрирование сервиса и так далее.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основной задачей облачных технологий является обеспечение пользователей 1С: Предприятие 8.3 следующими потребностями (рисунок 1):

Рисунок 1 – Потребности пользователей 1С: Предприятие 8.3 в ходе использования облачных технологий

Источник: составлено автором на основе [3]

Также можно выделить четыре основных сценария использования облачных технологий 1С: Предприятие 8.3:

1. Облако в организации.

В организации можно использовать облачные технологии, которые позволяют сотрудникам подключаться к базам данных из разных мест, даже из того места, где на компьютере не установлена программа 1С: Предприятие 8.3. Потребители, не являющиеся сотрудниками, также могут подключаться и получать отчеты о продажах своих товаров или остатках на складе.

2. Облако в холдинге.

В рамках холдинга, объединяющего несколько организаций, облачные технологии помогают снизить затраты на обслуживание одних и тех же прикладных решений. Например, вместо развертывания и обслуживания собственной базы данных «1С: Бухгалтерия 8.3» в каждой компании можно развернуть ее один раз в центральном офисе и использовать в режиме разделения данных. Это гарантирует, что каждая из компаний будет работать в своей собственной независимой области данных, а также выполнять настройку, обновление, резервное копирование и тому подобное.

3. Облако для клиентов.

Облачные технологии в данном случае следует применять, когда потенциальные потребители прикладного решения не подключены к локальной сети, имеют разнородное оборудование и не готовы следовать каким-либо обязательным рекомендациям по составу аппаратного и программного обеспечения. Это решение позволит клиентам легко и удобно подключаться к программе, а также иметь возможность использовать программу из разных мест [1].

4. Облачная подсистема Фреш.

Данная модель означает, что потребители не покупают прикладные решения, а платят только за их использование через Интернет. Поставщик услуг выполняет техническое обслуживание и обновления программного обеспечения централизованно. Таким образом, в подсистеме Фреш обеспечивается максимальное использование технологического потенциала.

Со временем растет число организаций, предпочитающих использовать 1С в облаке. Выделим основные особенности облачных технологий 1С: Предприятие 8.3, а также изучим их преимущества и недостатки (таблица 1):

Таблица 1 – Преимущества и недостатки основных особенностей облачных технологий в 1С: предприятие 8.3

№	Особенности	Преимущества	Недостатки
1	2	3	4
1	Доступно с любого устройства, подключенного к Интернету	Свобода и мобильность	Зависимость от качества Интернета
2	Базы данных нет на вашем компьютере	Отсутствие сбоя жесткого диска, не требуется технический специалист	Если нет возможности оплатить тариф, то теряете базу
3	Простой переход к сервису одной кнопкой и обратно	Свобода выбора где работать	Нужно быть осторожным с тем, кому предоставляются права доступа к базе данных
4	Автоматическое обновление ночью	Всегда актуальная информация	Невозможно остаться в пошлой редакции, переплата за обновления
5	Автоматическое архивирование	База данных архивируется в указанное время и с требуемой периодичностью, защищенный доступ	-
6	Оплата доступа к базе	Сумма для оплаты значительно ниже, чем общая стоимость организации доступа к локальной версии и учета всех сервисов	Регулярная оплата
7	Работа с типовыми конфигурациями	Дополнительные возможности	Нет возможности вносить изменения в конфигурацию с помощью программиста

Источник: составлено автором на основе [4]

Исходя из поставленной цели, можно сделать вывод, что облачные технологии – это набор технологий, которые создают вычислительные

мощности, используемые для решения конкретных задач и имеющие четыре сценария использования, которые совсем не похожи друг на друга. Переход на облачную программу – это серьезный шаг для любой организации, и перед этим необходимо сравнить все плюсы и минусы такого перехода, чтобы принять обоснованное решение. Но учитывая постоянную цифровизацию и освоение новых методик работы, облачные технологии для 1С: Предприятие 8.3 дают возможность обходить высокую нагрузку системы, которая замедляет рабочие процессы компании, а также ограниченные возможности доступа к корпоративным информационным базам. В результате, облачные технологии являются отличной возможностью для непосредственно быстрой и эффективной работы организации.

Использованные источники:

1. Архитектура платформы 1С: Предприятие (версия 8.3.22) [Электронный ресурс]. – URL: <https://v8.1c.ru/platforma/oblachnye-tehnologii/> (дата обращения: 06.01.2023).
2. Нефедьева, П. В. Облачные технологии бухгалтерского учета / П. В. Нефедьева // Научный журнал. – 2018. - №8(31). – С. 26-28.
3. Облачные технологии 1С [Электронный ресурс]. – URL: <https://itsecforu.ru/2022/10/24/oblachnye-tehnologii-1c/?ysclid=lciutostmt729672389> (дата обращения: 06.01.2023).
4. Обзоры программ 1С [Электронный ресурс]. – URL: <https://blog.azovconsultant.ru/1c-v-oblake-plusi-i-minusi/?ysclid=lciw6uzqz5490695635#step3> (дата обращения: 06.01.2023).
5. Сокерин, П. О. Применение облачных технологий в бухгалтерском учете / П. О. Сокерин // Молодежный сборник научных статей «Научные стремления». – 2019. - №25. – С. 72-74.

*Демьянов А.С.
студент 3 курса
ИЮЮР20-10 группа
Саратовская государственная юридическая академия
Стецюк В.И.
студент 3 курса
ИЮЮР20-10 группа
Саратовская государственная юридическая академия*

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена налоговому контролю в Российской Федерации, а также используемому инструментарию для его осуществления, анализу статистики налоговых проверок за период с 2019 по первый квартал 2022 года и вытекающих на основании этой статистики проблем и недостатков налогового контроля и возможные пути их решения.

Ключевые слова: налоговый контроль, проблемы, анализ, решение.

*Demyanov A.S.
3rd year student
JYUR20-10 group
Saratov State Law Academy
Stetsyuk V.I.
3rd year student
JYUR20-10 group
Saratov State Law Academy*

CURRENT PROBLEMS OF TAX CONTROL IN RUSSIA AND WAYS TO SOLUTION THEM

Annotation. The article is devoted to tax control in the Russian Federation, as well as the tools used for its implementation, analysis of the statistics of tax audits for the period from 2019 to the first quarter of 2022 and the problems and shortcomings of tax control arising from these statistics and possible ways to solve them.

Key words: tax control, problems, analysis, solution.

Невозможно отрицать взаимосвязь налогов и государства. Согласно статистике, налоги составляют около 66% (ссылка на источник куда ссылались (Анализ тенденций РЕУ. Плеханова) доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. Они обеспечивают

возможность эффективного функционирования государства и муниципальных образований. Именно поэтому государство с особым вниманием следит за обязательным исполнением гражданами РФ норм, установленными в статье 57 Конституции РФ, об обязательной уплате налогов.

Актуальность темы обусловлена значимостью налогового контроля для финансовой системы Российского государства и наличием нерешенных вопросов в сфере правового регулирования налогового контроля.

Одним из наиболее важных инструментов с помощью которого Государство может осуществлять надзор за правильностью и своевременностью уплаты налогов и сборов, является налоговый контроль, легальное определение которого дано в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Согласно указанному нормативно-правовому акту, налоговым контролем признаётся деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ³⁴.

Значение налогового контроля состоит в следующем:

1. Обеспечить стабильность экономики и финансовой системы страны
2. Обеспечивает поступление налоговых доходов в бюджеты всех уровней.
3. Способствует укреплению налоговой дисциплины и финансового правопорядка.
4. Выполняет охранительную функцию, в результате чего происходит привлечение к ответственности за налоговые правонарушения и превентивную функцию, которая способствует предупреждению новых налоговых правонарушений.

Одну из главной ролевой позиции в осуществлении контрольных мероприятий налоговых органов занимают проверки.

Налоговая проверка - это форма налогового контроля по соблюдению законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами. В Налоговом кодексе названы две формы таких проверок: камеральные и выездные³⁵.

Для понимания необходимости такого рода контроля со стороны налоговых органов, возьмем как пример статистику за 1-е полугодие 2019-2022 годов.

Из сведений об организации и проведении камеральных и выездных проверок по состоянию на 01.07.2022

³⁴ Налоговый Кодекс п. 1 ст. 82

³⁵ Налоговый Кодекс РФ ст. 87

За 1-е полугодие 2022 года по России в целом проведено 28 млн проверок, из них результативных — 1,2 млн проверок, с доначислениями на общую сумму 41,4 млрд руб. (налог, пени, штраф), в т.ч. налоги — 28,5 млрд руб.

За 1-е полугодие 2021 года³⁶ по России в целом проведено 44,7 млн проверок, из них результативных — 1,4 млн проверок, с доначислениями на общую сумму 34,4 млрд руб. (налог, пени, штраф), в т.ч. налоги — 21,3 млрд руб. За аналогичные периоды: 2020 года было проведено — 31,6 млн проверок, из них результативных — 9,5 млн с доначислениями 14,6 млрд руб. (налог, пени, штраф), в т.ч. налоги — 9 млрд руб.; 2019 года проведено 29,7 млн проверок, из них 1,1 млн с доначислениями на общую сумму 18,1 млрд руб. (10,3 млрд руб. — налоги). За 6 месяцев 2021 года проведено по России всего 2 982 проверки организаций, из них результативных — 2 857 проверок на общую сумму доначислений 132,5 млрд руб. (из них налоги — 88,5 млрд руб.) или в среднем 46,4 млн руб. (в т.ч. налогов — 31 млн руб.) доначислений на 1 проверку. В 2020 году за 6 месяцев проведено 1 535 проверок, из них результативных — 1 486 на общую сумму доначислений 44,8 млрд руб. (31,5 млрд руб. — налоги) или в среднем 30,2 млн руб. доначислений на 1 проверку. За тот же период 2019 года было проведено 4 408 проверок, результатом 4 266 проверок стали доначисления на общую сумму 106,9 млн руб. (налоги — 77,8 млн руб.) и доначисления на 1 проверку составили — 25 млн руб. Небольшое количество выездных проверок в 2020 году вполне объяснимо, т.к. во II квартале 2020 года действовал мораторий на выездной контроль³⁷. Но и это не помешало росту средней суммы доначислений на 1 выездную проверку организаций по сравнению с 1 полугодием 2019 года (+ 5,2 млн руб.). Средняя сумма доначислений на 1 выездную проверку организаций составила: 6 месяцев 2019 года — 51,2 млн руб. 6 месяцев 2020 года — 62,9 млн руб. 6 месяцев 2021 года — 78,0 млн руб.

Данная статистика свидетельствует о том, что механизм налогового контроля в стране имеет ряд недостатков, а именно:

1. Из-за внедрения инновационных мероприятий налогового контроля, таких, например, как налоговых мониторинг, приобретает актуальность проблема подготовки, переподготовки и повышения квалификации налоговых кадров, имеющих возможность представлять налогоплательщику квалифицированное мотивированное мнение в связи со сложностью проверяемых сделок и операций.

2. Фискальная направленность налогового контроля. В период проведения налоговых проверок наибольший акцент направляется на выявление нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. Из

³⁶ Сведения об организации и проведении камеральных и выездных проверок по состоянию на 01.07.2021

³⁷ Постановление Правительства от 02.04.2020 года № 409, от 30.05.2020 года № 792).

этого следует, что основной целью налогового контроля является выявление нарушений, начисление штрафов и возмещение ущерба, принесенного государству. Все выше перечисленное может способствовать злоупотреблению полномочиями и к целенаправленному возложению уплаты штрафа на невиновное лицо. В действительность, основной целью налоговых проверок должно выступать стимулирование и регулирование налоговой деятельности, для развития и увеличения экономического роста предприятия, а также решения ряда социальных проблем. В перспективе такое развитие налогового контроля может стать одним из основных стимулов государственного регулирования.

3. Еще одна из важных проблем в системе налогового контроля является отсутствие четко выстроенной комплексной стандартной процедуры организации налогово-контрольных проверок, а также единой системы критериев, для определения правонарушений. В данный период времени существует проблема увеличения налоговых споров, рассматриваемых арбитражным судом, по поводу недобросовестной и некачественной проверки, производимой налоговым инспектором. В настоящее время проверка несет субъективный характер, так как отсутствует четкое определение норм, по которым можно было бы понять, насколько качественно она была создана. Из-за этого у предпринимателей сразу возникает недоверие к налоговым работникам.

4. Также необходимо обратить внимание на низкий уровень налоговой культуры субъектов. Налогообложение во всем мире взаимосвязано с осведомленностью людей о налоговой деятельности, а также их осознанием о том, как устроена налоговая система. В современной России был и существует низкий уровень налоговой культуры. Граждане не понимают зачем им обязуют платить налоги и куда государство тратит эти средства. Поэтому на данный момент высокой актуальностью обладает вопрос о различных способах повышения налоговой культуры граждан, так как она является важным элементом Налоговой системы Российской Федерации и играет не последнюю роль в влиянии на развитие экономики страны.

В совокупности, совершенствование каждого из элементов улучшит организацию налоговых проверок в целом.

Для решения проблем налогового контроля следует рассмотреть возможные рекомендации:

- дальнейшее развитие законодательной и нормативной основы налогового администрирования;
- применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, опирающейся на разработанной налоговым ведомством единой комплексной стандартной процедуре организации контрольных проверок, а также на прочной законодательной базе, способной представлять

широкие полномочия налоговым органам в сфере налогового контроля для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков;

- уточнение показателей оценки деятельности налоговых органов, использование их для объективного учета результатов деятельности налоговых органов и эффективного распределения нагрузки в процессе планирования контрольной работы;

- выявить возможные случаи истребования дополнительных документов, а также установить закрытый перечень таких документов;

- Способствовать внедрению комплекса мероприятий по снижению задолженности, предполагающих усилия не только налоговых, но и федеральных, и региональных органов законодательной власти;

- Содействовать дальнейшему взаимодействию налоговых органов с другими организационными структурами, опираясь на разработки совместных методических указаний по осуществлению контрольных мероприятий

- Помимо этого, можем ввести соответствующую систему поощрений для сохранения качественного состава инспекций и повышение мотиваций сотрудников. Урегулирование данных проблем является необходимым и значимым шагом для достижения цели прозрачной и эффективной налоговой системы, обеспечивающей поступления налоговых доходов в бюджеты с максимальным соблюдением прав и интересов налогоплательщиков.

Переходя к выводу, следует отметить, что на современном этапе развития налогового контроля остается еще множество недочетов и проблем, решение которых является значимым и существенным этапом для достижения цели объективной и эффективной налоговой системы, способствующей поступлению денежных средств в государственный бюджет с соблюдением всех прав и интересов налогоплательщиков. Ликвидацию всех этих проблем необходимо осуществлять в комплексе, и учитывать специфику российских условий. Улучшение налоговой системы РФ поспособствует дальнейшему ускорению процесса развития страны.

Использованные источники:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020) // РГ. 1993. 25 дек.; СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 21.11.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022) / [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/

3. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" (с изменениями и дополнениями) / [Электронный ресурс] URL: <https://base.garant.ru/73849374/>

4. Анализ тенденций в бюджетно-налоговой сфере России / Под ред. д.э.н., проф. Лыковой Л.Н.: Научно-исследовательское объединение РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021.

5. Сведения об организации и проведении камеральных и выездных проверок по состоянию на 01.07.2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUfoewruBBq-bgl9TpWJLnPAZJewJtPwD9_ElG5AJhkIxLkHzzkLLmKdhvEiYrP1oH4k6fdkN9mtQO0F3TOOEEQ2onEKSHzI9g8uRtZEQu75tdp8iDFiO80ZM91MJPQID1I26j-Yg%3D%3D%3Fsign%3DqBwL6-iQesNwHo3IQdM7w0M2B2AXzwG5QMmQVIPobmw%3D&name=2nk010721reg.xlsx&nosw=1

6. Сведения об организации и проведении камеральных и выездных проверок по состоянию на 01.07.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUfoewruHu8Gq9Ehn2_oXfJ6DFxs_omAD27JbVDn11uJvfobp8yYNsowJMTO9bPZc3WEpB5e8fRMlbGiJZY80kpVMIn2V5aB3WuhmlPVkmOsyEzueOakOabuqTJzYv_SHap2hSHQ%3D%3D%3Fsign%3DIqVUqyNFy8n4_etZuAr5qrAp4scvCVdn3ff4FOrg030%3D&name=2nk010722reg.xlsx&nosw=1

*Джолдасбаева А.
стажёр-преподаватель
Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
Нукусский филиал
Узбекистан, Каракалпакстан, Нукус*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРА-ВОЛЕЙБОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В статье исследуется история возникновения пара-волейбола, его развитие и чем он отличается от обычного волейбола. Он также изучает внедрение и распространение пара-волейбола в Узбекистане.

Ключевые слова: пара-волейбол, история, развитие, отличие, Паралимпийская организация Узбекистана, перспективы.

*Dzholdasbayeva A.
trainee teacher
Uzbek State University of Physical Culture and Sports
Nukus branch
Uzbekistan, Karakalpakstan, Nukus*

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PARA-VOLLEYBALL IN UZBEKISTAN

Abstract. The article explores the history of para-volleyball, its development and how it differs from ordinary volleyball. The introduction and spread of para-volleyball in Uzbekistan was also studied.

Keywords: para-volleyball, history, development, distinction, Paralympic Organization of Uzbekistan, prospects.

Волейбол сидя – это подвижная игра, также сидячий волейбол включен в паралимпийские игры. Люди с поражением опорно-двигательного аппарата, в частности ампутанты, от постоянного сидения на одном месте и не достатка движения стали заниматься волейболом сидя. В общем, волейбол – одна из самых динамичных и подвижных игр в спорте, а сидячий волейбол практически ничем не уступает обычному волейболу.

Два команда, поле, высокая сетка и стандартные правила – это традиционной волейбол. Этот вид спорта предназначен для людей, которые по самым разнообразным причинам не могут играть в полный рост. [3]. Эта игра пользуется популярностью у инвалидов с нарушениями

опорно-двигательного аппарата и здоровых людей с травмами конечностей или позвоночника. С появлением волейбола сидячего, все больше людей-инвалидов стало заниматься этим видом спорта и поэтому волейбол сидя, стал так бурно развиваться во всем мире. По своей популярности волейбол сидя получил высокое значение на мировой спортивной арене.[2.58-62].

Основные различия между сидячим волейболом и обычным волейболом заключаются в следующем: [5].

Сидячий волейбол	обычный волейбол
1) Величина площади в волейболе сидя 10*6 метров,	а в волейболе для здоровых 18×9 метров.
2) Границы атакующей линии в сидячем волейболе проводятся в 2 метрах от центральной линии,	а в обычном волейболе в 3 метрах.
3) Сетка в сидячем волейболе длиной 6,5 метра и шириной 0,80 метра,	а в обычном волейболе длиной 9,5 метров и шириной 1 метр.
4) Высота сетки в сидячем волейболе — 1,15 метра для мужского пола, 1,05 метра для женского пола,	а в обычном волейболе 2,43 метра для мужского пола, 2,24 метра для женского пола.
5) Экипировка игроков в сидячем волейболе должна выглядеть так: майка с номером и логотипом команды и длинное трико. Спортсменам не допускается сидеть на мягком материале.	В обычном волейболе запреты по этому правилу отсутствуют.
6) В сидячем волейболе в команде может быть максимум 12 спортсменов, плюс минимум 2 игрока, классифицируемых как нетрудоспособные (гандикап) одного главного тренера, одного инструктора и одного из врачебного персонала.	В обычном волейболе команда состоит максимум из 12 спортсменов, одного главного тренера, одного помощника тренера и одного врачебного персонала.
7) В сидячем волейболе спортсмены во время игры должны подключать максимум одного спортсмена, классифицируемый как «минимально нетрудоспособный».	В обычном волейболе спортсмены во время матча могут подключать одного класса «С» и могут включать максимум одного игрока класса «А».
8) В сидячем волейболе положения спортсменов определяются, и осуществляется контроль по расположению их ягодиц. Это обозначает, что кисть или нога спортсмена могут находиться в атакующей зоне (игрока задней линии во время удара атаки), на площадке (подающего во время удара подачи) или в свободной зоне за пределами площадки (любого игрока во время удара подачи).	В обычном волейболе расположение игроков на площадке определяются и контролируются по местоположению их ступней, контактирующих с площадкой.
9) В сидячем волейболе, когда подающий делает подачу мяча, он/она обязан находится за линией подачи, то есть в зоне подачи и его/ее ягодицы не могут задевать	В обычном волейболе ступни подающего не могут контактировать с площадкой (включая крайнюю линию) в момент, когда он/она делает подачу в прыжке или

площадку (включая крайнюю линию).	подпрыгивает (для прыжка подачи). Вследствие данной подачи, подающий должен встать или приземлиться за линию зоны подачи или внутри площадки.
10) В сидячем волейболе, можно касаться площадку любой частью тела в различное время матча при условии, что спортсмен не мешает игроку противнику. Спортсмен обязан возратить ногу (и) / ступню (и) также на свою игровую площадку. Касаться площадки соперника кистью при условии, что одна часть вытянутой кисти находится либо в контакте, либо прямо над центральной линией. Контакт с игровой площадкой соперника любой другой части не возможен.	В обычном волейболе, касание игровой площадки соперника кистью, ступней разрешён при условии, что некоторая часть прямой кисти / ступни (ей) остается либо в атаке, либо прямо над центральной линией. Касание игровой площадки соперника любой другой части тела не разрешён.
11) В сидячем волейболе, спортсменам первой атакующей линии допускается закончить атакующий удар на подаче соперника, когда мяч залетел на фронтальную зону и четко выше верхнего края сетки.	В обычном волейболе, ошибка подающего игрока — закончить атакующий удар на подаче соперника, когда мяч расположен во фронтальной зоне и полностью над верхним краем сетки.
12) В сидячем волейболе, спортсмен второй линии может делать абсолютно различный тип атакующего удара на подаче соперника с различной высоты при условии, что во время удара ягодицы игрока не контактируют или не пересекают линию атаки.	В обычном волейболе, спортсмен второй линии может делать атакующий удар, если его/ее ступня не находится перед линией атаки в прыжке и в момент удара мяч не расположен полностью над верхом сетки.
13) В сидячем волейболе, спортсменам первой, атакующей линии допускается заблокировать подачу соперника.	В обычном волейболе, блокирование подачи соперника — ошибка блокирования.
14) В волейболе сидя, спортсмен может иметь соприкосновение с игровой площадкой частью тела от плеч до ягодиц во все время, когда разыгрывается мяч. Подниматься или совершать шаги не разрешается. Не долгая потеря контакта возможна только во время обороны своей игровой площадки, чтобы выручить мяч, при этом мяч обязан располагаться на своей игровой площадке.	В естественном волейболе ограничения по этому параметру не предусматриваются.

Все эти различия между обычным волейболом и сидячим волейболом дают возможность заключить, что волейбол сидя значит адаптированный вариант классического волейбола для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в котором есть спортивный азарт и зрелищность, а также позволяет людям влюбленным в волейбол заниматься любимым видом спорта.[6].

Волейбол сидя появился в 1956 году в Датском Спортивном Комитете. С тех пор сидячий волейбол стал одной из крупнейших спортивных дисциплин, практикуемой в Нидерландах на соревнованиях для инвалидов или спортсменов с травмами лодыжек и прочее. Международные соревнования проходили уже с 1967 года, но лишь в 1978 году 6 Международная Спортивная Организация Инвалидов включила волейбол сидя в свою программу.[2]. Самые первые мировые соревнования прошли в 1979 году в Харлеме. В 1980 году волейбол сидя был назван Паралимпийским видом спорта с участием нескольких команд. Популярность этого вида спорта на высоком уровне можно назвать бурной. В мире создавались реабилитационные клиники и ежегодно проводились Всемирные, Европейские и региональные чемпионаты. С 1993 года в чемпионатах по волейболу сидя стали участвовать мужчины и женщины. [7].

В целях создания людям с ограниченными физическими возможностями и ограниченными возможностями необходимых условий для занятий спортом в нашей стране, обеспечения их надлежащего участия в международных спортивных аренах, а также в целях государственной поддержки, а также в 2020 году Республики Узбекистан - № ПФ-5924 от 24 января 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан» и «Широкому внедрению здорового образа жизни и в соответствии с Постановлением № ПФ -6099 «О мерах по дальнейшему развитию массового спорта»:[1]

1. В качестве основных направлений развития паралимпийского движения следует определить:

-расширить условия занятий спортом для лиц с ограниченными физическими возможностями и ограниченными возможностями и еще больше увеличить охват спортсменов среди них;

-поэтапная организация спортивных секций для лиц с ограниченными физическими возможностями и ограниченными возможностями во всех видах спортивных учебных заведений и отбор одаренных лиц с физическими недостатками и ограниченными возможностями, направление их в спорт, а также внедрение непрерывной единой комплексной системы, обеспечивающей достижение тренировочными достижениями высоких спортивных результатов.

-всемерное развитие и популяризация разрабатываемых (существующих), вновь организуемых и планируемых к организации в будущем паралимпийских видов спорта:[1].

Национальная паралимпийская ассоциация Узбекистана была создана в 2007 году. За прошедший период организация в активном сотрудничестве с Международным паралимпийским комитетом, международными федерациями, национальными паралимпийскими

комитетами проделала большую работу по дальнейшему развитию спорта среди людей с ограниченными возможностями.

Национальная паралимпийская ассоциация организует и проводит соревнования различного уровня среди спортсменов с ограниченными возможностями на территории Узбекистана. Одной из важных задач организации является создание полноценных и качественных условий для подготовки паралимпийцев к национальным и международным соревнованиям. Основной задачей Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана является продвижение идей и ценностей Паралимпийских игр по всей стране и всему миру, привлечение внимания государства и общества к людям с ограниченными возможностями.

Члены Паралимпийской организации Узбекистана

Получается, что волейбол сидя значится важной сформировавшейся спортивной дисциплиной классического волейбола для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и полностью наследует структуру игры, но этот вид спорта имеет большие различия по правилам игры с волейболом для здоровых людей.

Заключение. На основании вышеизложенной информации можно сделать вывод, что волейбол сидя становится все более популярным, так как возрастает интерес к нему людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому пара-волейбол постепенно становится неотъемлемой частью жизни человека в Узбекистане. по результатам исследования польза пара волейбола велика, поэтому желательно сделать его более популярным.

Использованные источники:

1. www.lex.uz. Указ Президента Республики Узбекистан от 18.05.2021 №РQ-5114

2. Александр Александрович Гурьев, Валентин Владимирович Бандуков, Малаховка, Александр Николаевич Овсянников, ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
3. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура / С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова – М.: Просвещение, 2000.- 123 с.;
4. Жиленкова В. П. Адаптивный спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата / В.П. Жиленкова - СПб.: Просвещение, 2002.- 186с.;
5. Кудряшов В.А., Мирошникова Р.В. Технические приемы игры в волейбол / В.А. Кудряшов, Р.В. Мирошникова Волгоград, 2004. – С. 67;
6. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры / Л.В. Шапкова – М.; Советский спорт, 2004. – 464 с.;
7. Шоо М. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата / М. Шоо – М.: Academia 2003.- 154 с.

*Дорошенко Д.А.
студент
Научный руководитель: Измалкова И.В.
старший преподаватель
кафедра « Бух. учёт, аудит, статистика»
Финансовый Университет при Правительстве РФ
Липецкий филиал*

АСПЕКТЫ АНАЛИЗА УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье отражены главные аспекты учета финансовых результатов. Отражена цель анализа финансовых результатов и рассмотрены методы такого анализа.

Ключевые слова: финансовые результаты, выручка, финансовая устойчивость, эффективность труда.

*Doroshenko D.A.
student
Scientific adviser: Izmalkova I.V.
senior lecturer
department "Bukh. accounting, audit, statistics"
Financial University under the Government of the Russian Federation
Lipetsk branch*

ASPECTS OF ANALYSIS OF THE LEVEL AND DYNAMICS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE

Annotation. The article reflects the main aspects of accounting for financial results. The purpose of the analysis of financial results is reflected and the methods of such analysis are considered.

Keywords: financial results, revenue, financial stability, labor efficiency.

Актуальность данной темы вытекает из сложившейся ситуации на рынке труда, из заинтересованности различных компаний в повышении эффективности своего производства и повышении производительности труда.

Финансовый результат любой коммерческой организации показывает эффективность ее деятельности. Финансовый результат отражается в отчете о бухгалтерском учете и, соответственно, на его основании оценивается привлекательность организации для внешних

инвесторов. Поэтому точный и содержательный учет и анализ финансовых результатов важны для любой организации.

Продолжая вышесказанное, правильным решением будет сказать, что помимо эффективной деятельности организации и, как следствие, получения положительного финансового результата, стоит отметить и важность принятия управленческих решений.

Качество управленческих решений, которые принимаются на уровне хозяйствующего субъекта, зависит от качества их аналитического обоснования. Основной целью финансового анализа является получение ограниченного количества ключевых информационных показателей, позволяющих объективно оценить финансовое состояние предприятия.

В ходе финансового анализа отмечаются изменения в составе активов хозяйствующего субъекта и в источниках его создания, в финансовых результатах деятельности (его прибылях и убытках), в договорах с дебиторами и кредиторами.

Анализ каждой составляющей корпоративной прибыли носит не абстрактный, а весьма конкретный характер, так как позволяет учредителям и акционерам, а также администрации выделить наиболее важные направления для получения дохода от деятельности организации.

Анализ финансовых результатов основывается на данных бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и оборотах³⁸.

Кратко резюмируя вышеннаписанные слова, нужно сформулировать цель, которую преследует анализ уровня и динамики финансовых результатов, и задачи, которые формируются на основе данной цели.

Целью анализа является выявление резервов роста финансовых результатов бизнес-предприятия. Задачи анализа: изучить состав, структуру и динамику прибыли от обычной деятельности; количественная оценка влияния факторов, определяющих изменение заработка; оценка качества прибыли; выявление резервов роста прибыли; анализ факторов получения прибыли; анализ показателей прибыльности и возможностей для улучшения³⁹.

После формулирования целей и задач анализа, стоит рассмотреть несколько методик, которыми необходимо воспользоваться в случае проведения данной процедуры. Рассмотрим один из самых распространенных методов анализа финансовых результатов А. Д. Шеремета.

³⁸ Кайран, А. В. Учет и анализ финансовых результатов / А. В. Кайран, М. В. Полубелова // Молодёжь Сибири - науке России : материалы международной научно-практической конференции, Красноярск, 24 апреля 2018 года. – Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2018. – С. 79-81.

³⁹ Ронова Г.Н., Ронова Л.А.. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: Учебно- методический комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОИ.2008. - 240 с.. 2008.

Ведущий экономист в области экономического анализа – доктор экономических наук Шеремет А.Д. рекомендует следующий порядок анализа финансовых результатов:

1. Формируются показатели, такие как валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) от прочих активов, общая балансовая прибыль, прибыль (убыток) от обычной деятельности, чистая прибыль.

2. Анализируется динамика показателей прибыли.

3. Проводится углубленный анализ с выявлением факторов, влияющих на уровень прибыли и рентабельности продаж, которые, в свою очередь, подразделяются на группу внешних и внутренних факторов.

4. Анализируется влияние инфляции на финансовые результаты организации.

5. Исследуется «качество» прибыли.

6. Проводится анализ рентабельности активов компании.

7. Выполняется анализ рентабельности⁴⁰.

Анализ финансовых результатов может выполняться с использованием различных методов, при которых экономисты делают акцент на различных аспектах анализа и решают проблемы на разных уровнях детализации.

Анализ финансовых результатов по методике Г.В. Савицкой выполняется в следующем порядке:

1. Анализ состава и динамики финансовых результатов;

2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг;

3. Анализ ценовой политики предприятия и факторный анализ уровня цен;

4. Анализ прочих доходов и расходов;

5. Анализ рентабельности предприятия;

6. Анализ использования финансовых результатов⁴¹.

Подводя итоги всему вышесказанному, стоит отметить, что главной целью и ориентиром деятельности любой организации является получение прибыли. Основными результатами финансовой деятельности компании являются объем созданной и проданной продукции, валовой доход, прибыль и максимально небольшие издержки.

В работе был проведен теоретико-методологический анализ понятия финансового результата, сформулированы и представлены цель и задачи, которые преследуются при проведении анализа уровня и динамики

⁴⁰ Григорян, А. А. Сравнительная характеристика различных подходов к анализу финансовых результатов деятельности предприятия / А. А. Григорян, Е. В. Левкина // Актуальные вопросы современной экономики. – 2018. – № 1. – С. 169-178. – EDN YVXCDR.

⁴¹ Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия // Г.В. Савицкая. – М., 2016. – 557 с.

финансовых результатов. Также, были рассмотрены несколько методик, которыми стоит воспользоваться при осуществлении данного анализа.

Использованные источники:

1. Григорян, А. А. Сравнительная характеристика различных подходов к анализу финансовых результатов деятельности предприятия / А. А. Григорян, Е. В. Левкина // Актуальные вопросы современной экономики. – 2018. – № 1. – С. 169-178. – EDN YVXCDR.
2. Кайран, А. В. Учет и анализ финансовых результатов / А. В. Кайран, М. В. Полубелова // Молодёжь Сибири - науке России: материалы международной научно-практической конференции, Красноярск, 24 апреля 2018 года. – Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2018. – С. 79-81. – EDN YWKIVY. (Дата обращения: 09.11.2022).
3. Ронова Г.Н., Ронова Л.А.. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: Учебно- методический комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОИ.2008. - 240 с.. 2008. (Дата обращения: 09.11.2022).
4. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия // Г.В. Савицкая. – М., 2016. – 557 с. (Дата обращения: 09.11.2022).

*Дусназарова М.И.
преподаватель
кафедра гражданского общества
юридический факультет
Термезский государственный университет*

РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ШАРИА В БРАЧНЫХ ЦЕРЕМОНИЯХ

Аннотация. Эта статья усиливает моральную, юридическую и духовную ответственность брака перед обществом, семейного союза, основанного на законах, и шариатского брака, основанного на религии. Было высказано предположение, что мусульмане соблюдают ряд религиозных обычаев до брака.

Ключевые слова: Шариатский брак, Изображения, Религиозное верование, Благословение, Проповедь, Соблюдение идды, Правила Тимура, Сунна, Иджма, Кияс.

*Dusnazarova M.I.
teacher
Department of Civil Society
Faculty of Law
Termez State University*

THE RELIGIOUS AND LEGAL SYSTEM OF SHARIA IN MARRIAGE CEREMONIES

Annotation. This article reinforces the moral, legal and spiritual responsibility of marriage to society, family union based on laws, and Sharia marriage based on religion. It has been suggested that Muslims observe a number of religious customs before marriage.

Keywords: Sharia marriage, Images, Religious belief, Blessing, Preaching, Observance of Idda, Rules of Timur, Sunnah, Ijma, Kiyas.

«Брак» — арабское слово, означающее «юридическое оформление мужа и жены по шариату», «семейный союз». В разных странах мира брак как социально-этическое явление формируется по-разному, всегда на основе хукий, то есть законов, а шариатский брак укрепляется на религиозной основе. Но нецеремониальные законные браки были впервые установлены в Голландии в конце 16 века, в Англии в середине 17 века и во Франции в конце 17 века.

У узбеков этот тип брака появился во времена советской власти, то есть в начале 20 века. Брак — это священная связь, если смотреть с

человеческой точки зрения. Для заключения шариатского брака от вступающих в брак требуется ряд условий.

1. Взаимное согласие сторон на брак:
2. Брачного возраста:
3. Брак в присутствии свидетелей:
4. Густой и приданое за невесту:
5. Единство религиозных убеждений:
6. Вступающие в брак не должны быть близкими кровными родственниками:
7. Равенство по кастам:
8. Необходимо быть психически здоровым.

Церемония получения согласия сторон на шариатский брак была очень интересна в конце 20 века. Этот процесс оформляется за несколько дней до свадьбы в доме невесты, согласно местным обычаям. Оно проводилось в присутствии двух свидетелей и представителя жениха и невесты. Следующим условием заключения шариатского брачного контракта было предоставление отдельного приданого. Считается, что ваш брак ненастоящий. Приданое отдается женихом невесте. В каждом регионе размер приданого был разным. В коранической главе «Ниса» (4), стихи 22-24, подробно определены места, где брак запрещен.

Брак по принуждению с душевнобольным недействителен. Только браки, заключенные с соблюдением вышеуказанных условий, считаются действительными. Перед вступлением в брак мусульмане должны выполнить ряд религиозных обрядов. Одним из таких обычаев были совчики, перед заключением брака в присутствии выезжали родители невесты и договаривались о будущем браке. Этот процесс называется «освящение», «соглашение», «помолвка». Согласно религиозному правилу, нарушать такой договор нельзя. По шариату брачный контракт оформлялся до свадьбы. С точки зрения закона празднование брака с свадьбой не имеет значения. Но объявление брака народу считалось одним из актов Сунны для мусульман.

При заключении брачного контракта мулла, религиозный представитель, два свидетеля и жених должны были идти в дом невесты или в мечеть со свидетелями. Перед чтением брачной хутбы мулла разъяснял условия и обязанности брака, после чего у жениха спрашивали его согласия на брак, и брачная проповедь читалась только в случае их согласия. После объявления согласия пары мулла заключал брачный контракт. После подписания брачного контракта обе стороны должны были заплатить деньги мулле во время получения разрешения на брак. Этот контракт называется «никох паттаси», уплаченные деньги называются «никох кома». Поскольку брачный контракт был заключен, невеста должна была находиться в доме мужа. С этого дня он должен был соблюдать религиозные и бытовые правила своей свекрови. Каждый из его шагов

определяется различными ограничениями. Согласно обычаю шариата, брак обеспечивает выполнение, законность и прозрачность требований, установленных исламской религией.

Неподлинный брак по шариату и обычаю состоит в следующем.

1. Случаи недостаточности свидетелей или несоблюдения требований, установленных Шариатом (брак психически больных с несовершеннолетними).

2. Брак с женщинами, которые обязаны соблюдать Идда.

3. Брак, заключенный с лицами, исповедующими разные религии, считается недействительным.

Права и обязанности супругов определяются в соответствии с шариатом и обычаями. Он должен материально поддерживать свою жену. Если мужа нет дома полгода, если он не обеспечивает жену материально, то у жены есть повод аннулировать брак с мужем. В исламе в период совместного брака считается, что имущество принадлежит тому, у кого отняли деньги. После того, как супруги связаны между собой узами брака, у них должны быть взаимные права.

Эти права считаются трех видов.

1. Общие права:

2. Права мужа на жену:

3. Права жены по отношению к мужу:

1. Совместные права Совместными правами считаются совместные права мужа и жены. Это включает в себя уважение мужа и жены к близким друг друга, экономию доходов семьи, поддержание чистоты внутри и снаружи дома, воспитание своих детей благовоспитанными, нравственными, образованными, умелыми, полезными людьми своего времени.

Глава 4, статья 21 Семейного кодекса гласит, что «муж и жена совместно решают вопросы воспитания детей и другие вопросы семейной жизни».

2. Право мужа на жену. Семья – это маленькое общество. В исламе семья является одним из самых важных и деликатных дел, и сам Всевышний Аллах указал через Священный Коран, кто должен быть главой семьи, как сказано в аяте 34 суры «Ниса». («Мужчины являются лидерами своих жен. Аллах создал некоторых из них больше, чем других. В Хамде обязанность мужей — обеспечивать своих жен и давать им приданое, когда они женятся».) Потому что мужья должны отличаться от женщин тем, что они физически крепки, оберегают семью, призывают к порядку, обучают манерам, не поддаются эмоциям и сдерживают себя в гневе, и поэтому право на развод дано мужьям. Дисциплина в семье больше зависит от мужчины.

3. Право жены на мужг. В исламе так же, как мужья имеют права на женщин, женщины также имеют права на своих мужей. В аяте 228 суры

«Бакара»; (то есть «жить с женщинами хорошо»), — сказано. Ученые истолковали термин «хорошее обращение» в стихе как означающий, что вы должны относиться к женщинам так же, как они относятся к вам.

Святой Пророк (с.а.с.) благословил их и сказал: (то есть «лучшие из вас те, кто делает добро женщинам своего сердца. Я отношусь к своим сердцам лучше, чем вы»). В зависимости от своего экономического положения мужчина должен обеспечить жену едой, питьем, одеждой и подходящей для проживания комнатой. Потому что в аяте 233 суры «Бакара» Всевышний Аллах регулирует брачные и семейные отношения правилами Священного Корана, Шариата и обычаями. В мусульманском мире брак как социальный институт имеет свои особенности. Прежде всего, Священный Коран определяет брак как священную обязанность мусульман. Вопрос брака проработан в правилах шариата. В нем определяются условия заключения брака, основания признания брака недействительным, права и обязанности мужа и жены, вопросы расторжения брака. Эти правила обязательно соблюдались при оформлении брака. Основными условиями условий, определенных в нормах шариата, являются здоровые, чистые брачные отношения.

Шариат (араб. - правильный путь; употребляется в исламе в значении законодательства) - исламская правовая система. Помимо чисто юридических вопросов, шариат также придает окраску закону нравственным, нормативным и практическим религиозным требованиям. Шариат считается набором правил, определяющих поведение мусульманина от рождения до смерти, а постановления исламского шариата вытекают из Корана, Сунны, Иджмы и Кияса. Целями исламского шариата являются защита религии, души, разума, потомства и собственности. Шариат предпринял все необходимые меры для защиты этих вещей. Шариат направлен на то, чтобы обеспечить комфорт людям и удалить от них тяготы и невзгоды.

Использованные источники:

1. Ф.Отажонов "Брак и его правовое регулирование" Т 1995 стр. 8-10.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-том 1981-йил 502-бет.
3. Оила энциклопедияси Тошкент 2019 186-188-бетлар.

*Жалолов Ш.У.
преподаватель
кафедры узбекского языка и литературы
Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий
Муталибов Ш.
студент
Шермухаммедов У.
студент
Собиржанов Ш.
студент
Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий
Узбекистан, Андижан*

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АУДИТОРНОЙ РАБОТЕ

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые методы применения в работе со студентами инновационных педагогических технологий. В частности раскрываются понятия «инновационный человек», «интерактивный метод». Даны соответствующие выводы по обеспечению результативности обучения.

Ключевые слова: инновационный человек, интерактивные формы обучения, интерактивный метод, интерактивное обучение, круглый стол, дискуссия, кейс-стади, деловые, иммиграционные и ролевые игры, мозговой штурм.

*Jalolov Sh.U.
Teacher
department of Uzbek language and literature
Institute of Andijan agriculture and agrotechnologies
Mutalibov Sh.
student
Shermuhammedov U.
student
Sobirjonov Sh.
student
Institute of Andijan agriculture and agrotechnologies
Uzbekistan, Andijan*

MODERN INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN CLASSROOM WORK

Annotation. The article discusses some methods of using innovative pedagogical technologies in working with students. In particular, the concepts of "innovative person", "interactive method" are revealed. Relevant conclusions are given to ensure the effectiveness of training

Key words: innovative person, interactive forms of learning, interactive method, interactive learning, round table, discussion, case studies, business, immigration and role-playing games, brainstorming.

В настоящее время для инновационной экономики нужен **«ИННОВАЦИОННЫЙ ЧЕЛОВЕК»**, способный в полной мере использовать достижения науки и техники ориентированный на создание инноваций и внедрение их во все сферы общественной жизни, обладающий жизненными установками, моделями поведения, которые либо способствуют распространению инноваций в экономике и общественной жизни, либо препятствуют ему.

Каким условиям должна удовлетворять современная система профессионального образования, чтобы реализовать запросы инновационной экономики Узбекистана? Прежде всего оно должна отвечать Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования, предусматривающего **внедрение интерактивных форм обучения**, являющегося одним из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Тогда студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения учебный процесс. **Интерактивное обучение**- это специальная форма организации познавательной деятельности, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими студентами. **Цель** состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность

Задачами его является пробуждение интереса у студентов, эффективнее усвоение учебного материала, самостоятельный поиск студентами вариантов решения поставленной учебной задачи.

К интерактивным формам относятся круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторм мозговая атака), деловые и ролевые игры, мастер- класс и другие.

Основные принципы работы на интерактивном занятии:

1. Занятие – не лекция, а общая работа.
2. Все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места работы
3. Каждый участник имеет право на собственное мнение по любом вопросу.
4. Нет места прямой критике личности

5. Все сказанное на занятии не руководство к действию, а информация к размышлению

Алгоритм проведения интерактивного занятия:

Подготовка занятия. Ведущей куратор, педагог) производит подбор темы ситуации. Он производит подбор определений дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты все обучающимися), конкретной формы интерактивного занятия которая может быть эффективной для работы с данной темой в данной группе

Вступление: Сообщение темы и цели занятия

Основная часть: Особенности основной части определяются выбранной формой интерактивного занятия.

Выводы (рефлексия). Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй этап рефлексивного анализа занятия - оценочный Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает педагог.

Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющий закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Важными задачами при организации «круглого стола» является обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме, подготовка основных выступающих.

Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др.

Процедура **дебатов** не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников. Основное **отличие дебатов** от **дискуссий** состоит в следующем: эта форма «круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос - да или нет, дебаты способствуют формированию и отстаиванию своей позиции, учат ораторскому мастерству и умению вести диалог, воспитывают командный дух и лидерские качества.

Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов стимулирования творческой активности. Широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач, метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, новаторский метод решения проблем.

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики.

Мастер-класс преподаватель как профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему.

Мастер-класс характеризуется методом самостоятельной работы в малых группах, позволяющим провести обмен мнениями, созданием условий для включения всех в активную деятельность. Целью этого метода является профессиональное, интеллектуальное и эстетическое воспитание студента, преподавание студенту основ профессионального отношения к избранной специальности.

Данные технологии имеют свои положительные стороны: побуждают мотивацию у учащихся к познавательной деятельности особенно по проектированию, для студентов открыто творческое пространство, благодаря которому увеличивается число качественных и интересных работ.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что студенту необходимо сочетать различные методы и формы организации образовательного процесса, чтобы достичь наибольшего эффекта от их использования, а значит обеспечить подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров.

Использованные источники:

1. Иванов Д.А. Компетенции и компетентный подход в современном образовании, 2008 С. 3-56
2. Настройка образовательных структур в Европе Вклад университетов в Болонский процесс [Электронный ресурс] Электрон текст, [http:// uavw.iorgi.hse.ru/tuning/materials/introduction_Tuning%20educational%20Struciuures.pdf](http://uavw.iorgi.hse.ru/tuning/materials/introduction_Tuning%20educational%20Struciuures.pdf)
3. Иоффе А.Н. Активная методика залог успеха / Гражданское образование. Материал международного проекта, 2000. 382 с.

Ибрагимова Р.А.

доцент

факультет географии и природных ресурсов

Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека

Узбекистан, Ташкент

Ибраимова А.А.

доцент

факультет географии и природных ресурсов

Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека

Узбекистан, Ташкент

ОПЫТЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Аннотация: данная статья посвящается опыту картографирования Аральского моря. Анализируются некоторые карты Аральского моря, содержащиеся в географических атласах, изданных в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: карта, картографирование, опыт, анализ, содержание карты, картографический метод, космоснимок, диаграмма.

Ibragimova R.A.

associate professor

Faculty of Geography and Natural Resources

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Uzbekistan, Tashkent

Ibraimova A.A.

associate professor

Faculty of Geography and Natural Resources

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Uzbekistan, Tashkent

EXPERIENCES OF MAPPING THE ARAL SEA

Abstract: this article is devoted to the experience of mapping the Aral Sea. Some maps of the Aral Sea contained in geographical atlases published in the Republic of Uzbekistan are analyzed.

Key words: map, mapping, experience, analysis, map content, cartographic method, space image, diagram.

После возникновения проблемы Аральского моря и Приаралья эта территория стала объектом исследования в различных направлениях.

Географы, геологи, экологи, ботаники, почвоведы, картографы, гидрологи, климатологи, а также такие специалисты, как экономисты, медики, а также различные государственные и международные организации и учреждения проводят ряд научных и практических работ, направленных на выяснение той или иной особенности этого региона. В своих исследованиях наряду с различными подходами широко используются картографические методы.

С 80-х годов прошлого века Аральское море и район Приаралья изучаются на научной основе как объект картографирования. Ниже мы рассмотрим некоторых из них.

Первый том I (двухтомного) Атласа Узбекской ССР «Природные условия и естественные ресурсы», изданный в 1982 году. Атлас состоит из 24 разделов, содержащих более 300 карт и текстов к ним объемом 70 печатных листов. Он издан двумя частями: первая часть (или первый том) - «Природные условия и естественные ресурсы», вторая часть – «Население. Народное хозяйство. Культура. История». Карты Аральского моря приведены в первом томе атласа.

Более половины карт данного атласа являются оригинальными картами, созданными впервые для Республики Узбекистан, а атлас представляет собой комплексный географический научно-справочный атлас, предназначенный для сотрудников проектных организаций, проектно-исследовательских и научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и различных организаций. Ответственные редакторы кандидаты географических наук Мирзалиев Т.М. и Рафиков В.В.

Карты Аральского моря приведены в отдельном разделе (стр. 81-82) атласа, подготовленном географом А.А. Рафиковым. Вместе с текстом приведены такие карты, как «Батиметрическая карта», «Средняя месячная температура воздуха (январь, июль)», «Средняя месячная температура воды в поверхностном слое (январь, июль)», «Тепловой баланс (январь, июль)», «Радиационный баланс. Год», «Распределение солёности воды в поверхностном слое (май, август)», «Повторяемость ветра. Год», «Повторяемость направлений волнения. Год», «Высота волн % обеспеченности. Год», «Продолжительность ледового периода», «Распределение льда (мягкая зима, суровая зима)». «Батиметрическая карта» составлена в масштабе 1:3 500 000, а все остальные карты — 1:7 500 000. Гидрологические характеристики берега Аральского моря и природных условий Приаралья даны по состоянию до 1961 г., поскольку снижение уровня моря и изменение природной среды Приаралья происходит интенсивно.

«Батиметрическая карта» показывает глубины (м), отметки глубин (м), линии гидрологических разрезов в четырехступенчатой батиметрической шкале. Гидрометеорологические станции на карте показаны способом значков.

Карты «Средняя месячная температура воздуха (январь, июль)» и «Средняя месячная температура воды в поверхностном слое (январь, июль)» показывают среднемесячную температуру воздуха в районе Аральского моря и на водной поверхности в наиболее холодный период (январь) и самые теплые (июль) месяцы года способом изолиний, температуры ниже и выше 0°С показаны в изотермах.

Приведены дополнительные диаграммы и профили, такие как изменение уровня Аральского моря, стока в Аральское море, распределение температуры воды на разных профилях в мае, августе, октябре [1, стр. 81].

На картах «Тепловой баланс (январь, июль)», «Радиационный баланс. Год», «Распределение солености воды в поверхностном слое (май, август)» в основном использован способ изолиний с послышной окраской, содержание раскрыты по соответствующим шкалам.

На картах «Повторяемость ветра. Год», «Повторяемость направлений волнения. Год» используется способ локализованных диаграмм (графическое средство – розы-диаграммы), на таких картах, как карты «Высота волн % обеспеченности. Год», «Продолжительность ледового периода» - способ изолиний, а на карте «Распределение льда (мягкая зима, суровая зима)» - способ ареалов. Представлены дополнительные диаграммы и профили, относящиеся к тематике карт [1, стр. 82].

Содержание и тексты ряда карт «Географического атласа Узбекистана», изданного в 1999 году, в частности карты «Степень напряженности экологической ситуации», «Ландшафты», природно-географических районов «Кызылкумы», «Устюрт», «Нижняя Амударья» подготовлены А.А.Рафиковым. На карте «Уровень напряженности экологической ситуации» (в масштабе 1:10 000 000) территория Узбекистана разделена на 5 районов по степени напряженности экологической ситуации (способом качественного фона) и представляет собой карту синтетического типа [2, стр. 20-21].

Особое значение имеет и «Экологический атлас Узбекистана», изданный в 2007 году и предназначенный для высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и специалистов, интересующихся экологической проблемой республики. В данном атласе Аральский бассейн представлен на разных картах («Динамика гидрографической сети» (авторы: Саидова С., Сафаров Э.), «Озера и водохранилища Узбекистана» (авторы: Саидова С., Хикматов Ф., Сафаров Э.). При этом дана и отдельная карта под названием «Аральское море» (авторы: А.А.Ни, М.А.Петров). Она содержит соответствующие тексты, дополнительные карты, графики и диаграммы, космические снимки [3, стр. 18].

В «Атласе оценки состояния окружающей среды Узбекистана по экологическим индикаторам» информация о динамике Аральского моря представлена в виде текста, карт, графиков и диаграмм.

Хотя в «Географическом атласе Узбекистана», изданный в 2012 году не включены карты, непосредственно относящиеся к Аральскому морю и Приаралья, по представленным в нем картам различного содержания можно получить информацию, связанную с экологической ситуацией данного региона. Например, на карте «Испарение с водной поверхности водоемов равнинной и предгорной части» (масштаб 1:5 000 000) показаны такие показатели, как среднегодовое испарение (количественным цветовым методом), распределение годового испарения с поверхности водоемов (способом локализованных диаграмм) по гидрометеорологическим станциям (способом значков) [4].

Карта динамики Аральского моря, содержащаяся в «Национальном атласе Узбекистана» (Том II), изданном в 2020 году, показывает батиметрические параметры морского дна и изменение уровня воды в море в течение определенной времени. На карте Аральского моря, выраженной в изобатах, показаны береговые линии моря в разные годы, русла рек, отметки уровня воды, отметки глубин, шкала изменения пределов уровня воды (за 1957, 1977, 1984, 1989, 2000 и 2005 гг.) и другие. Изменения поверхности воды моря по годам (М:1:5 000 000) даны для 1957, 1977, 1989, 2000 и 2005 годов, которые считаются характерными для истории моря. Содержание карты обогащено информацией в виде краткого текста об Аральском море, динамике поступления речных вод в море, динамике площади водной поверхности Аральского моря и динамике испарения с его поверхности, изменение уровня и солености воды в Аральском море, а также графики кривых площади и объема моря.

Выше рассмотрены некоторые карты Аральского моря, включенных в структуре разных атласов. В основном они описывают гидрологический режим Аральского моря, динамику изменения береговых линий и т.д. Однако вопросы картографирования Аральского моря и Приаралья этим не ограничивались, а также рассматривались во многих кандидатских, докторских и эколого-пропагандистских исследованиях, картографически изучались в конкретно предназначенных исследованиях.

В целом было бы целесообразно побольше карт, раскрывающих геоэкологическое положение Аральского моря и Приаралья, в учебно-краеведческих атласах и картах, и хотя бы в краеведческом атласе Республики Каракалпакстан снабдить картами специального содержания, связанный с этим регионом.

Использованные источники:

1. Атлас Узбекской ССР. Часть первая. – Москва-Ташкент, 1982.
2. Ўзбекистон географик атласи. – Тошкент, 1999.
3. Экологический атлас Узбекистана. – Ташкент, 2007.
4. Географический атлас Узбекистана.- Ташкент, 2012.
5. Ўзбекистон миллий атласи. 1-жилд. – Тошкент, 2020.

6. Ибрагимова Р. А. Орол табиий географик округи. География фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган автореферат. – Тошкент, 2012.

7. Ibragimova R.A., Sharipov Sh.M., Abdunazarov U.K., Mirakmalov M.T., Ibraimova A.A. Aral physical and geographic district, Uzbekistan and Kazakhstan // Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. 2019. Printed in the Philippines supplement 21(1) December 13. P. 227-233.

*Исоқов Д.
Наманган давлат университети таянч докторанти*

МИНГБУЛОҚ ТУМАНИ ШЎРЛАНГАН МАЙДОНЛАРИНИНГ АТРОФ-ТАБИЙ МУҲИТГА МЕЛИОРАТИВ ВА МЕТЕОРОЛОГИК ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация: Мингбулоқ туманидаги шўрланган майдонларни атроф-муҳитга таъсири, уларнинг келиб чиқиши сабаблари, шўрланишга қарши чораларнинг салбий ҳолатлари ва шўрланган майдонларда етиштирилган маҳсулотларнинг инсон организмига таъсирини баҳолашдан иборат.

*Isakov D.
doctoral student
Namangan State University*

ASSESSMENT OF MELIORATIVE AND METEOROLOGICAL EFFECTS OF SALINE AREAS OF MINGBULOK DISTRICT ON THE NATURAL ENVIRONMENT

Annotation: Environmental impact of saline areas in mingbulok district, causes of origin, it consists in assessing the negative states of anti-salinity measures and the effect of products grown in saline areas on the human body.

Бизга маълумки, бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида шўр босган ерлар суғориладиган ерларнинг 50,7%ини (2170,7 минг гектар), шу жумладан кам шўрланган ерлар 31,4%, ўртача шўрланган ерлар 15,5%, кучли шўрланган ерлар 3,8%ни ташкил этади.

Қишлоқ хўжалиги ерларини шўрланишдан муҳофаза қилиш, атроф табиий муҳитни асраб-авайлаш ва келажак авлод учун табиийлигини сақлаш,

қишлоқ хўжалигининг суғориладиган ерларида шўрланиш ва туз йиғилиб қолиши хавфи мавжуд бўлсада, тупроқ таркибида йиғилиб қолган зарарли кимёвий моддалар таъсирида қишлоқ хўжалиги ерлари ўз ҳосилдорлигини йўқотишда давом этмоқда, зеро, шўрланишга қарши кураш чоралари етарлича эмаслигини кўрсатмоқда. Қишлоқ хўжалиги ерларининг шўрланиши натижасида тупроқдаги айрим зарарли элементларни шу тупроқда униб ўсган маҳсулотлар таркибида ҳам кўришимиз мумкин бўлади.

Ҳаддан зиёд шўрланган ерлар ҳамиша шўрланмаган ерларга нисбатан кам ҳосил беради. Боз устига бундай ерлар давлат ҳамда ердан фойдаланувчилардан кўпроқ меҳнат ва маблағ сарф этилишини тақозо этади. Шу боис, ер унумдорлигини сақлаш ва доимий ошириб бориш,

ундан оқилона ва самарали фойдаланиш давлатнинг ер соҳасидаги сиёсатининг ажралмас қисми, мамлакат иқтисодий тараққиёти дастурларининг муҳим бўлими сифатида баҳоланиши лозим.

Бугунги кунда турли даражада шўрланишга гирифтор бўлган Республика суғориладиган ер ресурслари 2170,7 минг гектардан зиёдрок, улардан ювилгани 17,5 минг гектарни, кам шўрлангани 1344,6 минг гектар, ўртача даражада шўрлангани 663,5 минг гектар, кучли шўрлангани 162,6 минг гектарни ташкил этади. Шунга мувофиқ президентимиз ва қишлоқ хўжалиги вазири томонидан кўплаб қонун, қарор, ва фармонлар ишлаб чиқилмоқда⁴². Бунга мувофиқ туман ирригация бўлимлари ходимлари ва фермер хўжаликлари раҳбарларининг суғоришда ва шўр ювишда сувдан самарали фойдаланиши ҳамда сувни тежовчи технологияларни қўллаш бўйича (2019-2022 йилларга мўлжалланган чора тадбирлар режаси ишлаб чиқилган) кўникма ва билимларини оширишдан иборат⁴³. Республикаимизнинг суғоришга сарфлаётган сув миқдори аслида тўғри баҳоланади. Лекин, суғориш давомийлигида эса оқсоқликлар вужудга келмоқда. Мисол учун:

Наманган вилоятига кириб келадиган сув миқдори йилига 9,3 км³ дан 24 км³ гача ўзгарувчан бўлганлиги, 2000 йилдан кейинги даврда бу ўзгариш 14,7-20,5 км³ орасида кечганлиги қайд этилган эди. Маълумки, сув миқдорининг маълум даврида ўта кам бўлиши Тоқтоғул сув омборининг тўлдирилиши сабабли юз берган. Кейинги йилларда бу ўзгариш чегараси кескин қисқариб, 14,7 км³ дан пастга тушмаган. Бу сувдан вилоят суғорма деҳқончилигида 2000-2018 йилларда фойдаланишнинг умумий кўрсаткичлари 3.7-жадвалида берилган. Унда дарёлардан суғоришга олинган сув ҳажми (км³), коллектор-зовурлар орқали дарёларга қайтарма оқим сув ҳажми ва улар орасидаги фарқ, яъни суғоришга сарф бўлган сув миқдори келтирилган. Улар асосида қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

1. Вилоятда суғориш учун олинган сув миқдори сув ресурсларининг 13-21 % орасида бўлиб, асосан 17 % дан ошмайди.

2. Олинган сувнинг 83-95 фоизи коллектор – дренаж тизими орқали дарёларга қайтади. Баъзан 100 фоиз қайтиши ҳам мумкин. Фақат 2000 йилда 68 фоизи, 2001 йилда 71 фоизи, 2017-2018 йилларда олинган сувнинг 78 фоизи қайтган. Бу жуда катта миқдор. Масалан Қашқадарё ҳавзасида суғоришга олинган сувнинг 27,7 фоизи, Сурхон-Шеробод ҳавзасидан 22,1 фоизигина дренаж орқали қайтарма оқимларни ташкил этади. Олинган сув миқдори билан қайтарма оқим орасидаги фарқ, яъни суғоришга ишлатилган қисми, асосан, 121-642 млн м³ орасида бўлиб,

⁴² Нурматов Мирғолиб Мирзаевич. Сафаров Жаҳонгир Исмоилович. Қишлоқ тараққиёти: бугуни ва келажак истиқболлари. Ўқув қўлланма. Тошкент - 2009

⁴³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 17.06.2019 йилдаги ПФ-5742-сон

фақат 2000 йилда 1 млрд м³, 2001 йилда 876 млн м³, 2017 ва 2018 йилларда 700 млн м³ дан кўп бўлган.

3. Суғоришга ишлатилган сув гектарига ҳисоблаганда, 2000, 2001, 2002, 2006, 2017 ва 2018 йиллардан ташқари бошқа йилларда, 615-2000 м³ /га орасида бўлган. 2000, 2001, 2002, 2006, 2017 ва 2018 йилларда мос равишда 4400, 3728, 2732, 2383, 3179 ва 2991 м³ /га ни ташкил этган. Бу 1 гектар суғориладиган майдонга тўғри келадиган сув сарфи миқдори 10690 м³ /га дан кескин камлиги савол туғдириши мумкин. Суғоришга ишлатилган сув қаторига 1 апрель ҳолатига тупроқларда йиғилган нам ва апрель-сентябрь ойларида ёққан ёгин миқдорини қўшиш лозим. Улар Наманган метеорологик станцияси маълумотлари асосида 3.7-жадвалида келтирилган бўлиб, йилига 1865-3099 м³ /га га тенг. Наманган вилояти бўйича жами суғоришга сарфланган сув миқдори жадвалнинг охиридан жой олган.

1-жадвал

Наманган вилояти суғориладиган ерларида сувдан фойдаланиш (2000-2018 йиллар)

Йил	Вилоятнинг йиллик сув ресурси, км ³	Суғоришга олинган сув, км ³	Коллектор-зовур тармоқлари орқали қайтган сув, км ³	Суғоришга сарфланган сув, км ³	Бирлик майдонга сув сарфи, м ³ /га	Тупроқдаги намлик, мм, 1 апрель ҳолатига	Ёгин миқдори (апрель-сентябрь), мм	Тупроқдаги намлик + ёгин миқдори		Суғоришга сарфланган жами сув, м ³ /га
								мм	м ³ /га	
2000	16,7	3,22	2,18	1,04	4400	177	29,7	206,7	2067	6467
2001	15,8	2,99	2,11	0,88	3728	178	8,5	186,5	1865	5593
2002	17,3	2,65	2,00	0,65	2732	176	101,5	277,5	2775	5507
2003	18,8	2,69	2,25	0,44	1877	186	49,8	235,8	2358	4235
2004	20,1	2,93	2,47	0,46	1970	192	43	235,0	2350	4320
2005	20,4	2,74	2,31	0,43	1830	181	63,6	244,6	2446	4276
2006	18,5	2,99	2,43	0,56	2383	196	43,2	239,2	2392	4775
2007	18,6	2,91	2,45	0,36	1532	197	68,3	265,3	2653	4185
2008	14,7	2,58	2,13	0,45	1915	176	29,4	205,4	2054	3969
2009	16,6	2,59	2,47	0,12	515	210	48,3	258,3	2583	3098
2010	20,5	2,73	2,51	0,21	898	173	136,9	309,9	3099	3997
2011	18,2	2,57	2,34	0,23	970	200	42,4	242,4	2424	3394
2012	18,4	2,95	2,54	0,41	1766	193	46,6	239,6	2396	4162
2013	16,8	2,77	2,50	0,27	1153	193	71,2	264,2	2642	3795
2014	17,4	2,73	2,60	0,13	583	199	39,2	238,2	2382	2965
2015	15,3	2,57	2,68	-0,11	-	180	72,1	252,1	2521	2521
2016	15,4	2,88	2,63	0,25	1077	163	126,4	289,4	2894	3971
2017	16,1	3,40	2,65	0,75	3179	208	86,6	294,6	2946	6125
2018	16,5	3,23	2,52	0,71	2991	206	58,6	264,6	2646	5637

Умурзақова Умида Носиржановна. Диссертация. Наманган-2021.

Улар 2521- 6467 м³ /га ни ташкил этади. Бу рақамлар ҳам юқорида келтирилган, одатдаги сув таъминотини режалаштиришнинг асосий кўрсаткичи бўлган қийматлардан 2-3 баробар кам. Бу ҳолатни туманлар бўйича таҳлил қилишни дарёлардан энг кўп сув (3,4 км³) олинган 2017 йил мисолида амалга оширишни лозим топдик. Наманган вилоятида 2017 йил ҳолатига 282,1 минг гектар суғориладиган майдон бўлиб, шундан: 17514,0 гектар майдон оз шўрланган, 6390,4 гектар майдон ўртача шўрланган, 745,0 гектар майдон кучли шўрланган ерларга тўғри келади. Вилоят бўйича олиб кўрилганда, **Мингбулоқ** (жами суғориладиган майдон

37864,0 га, шундан шўрланган майдон 15368,7га), Поп (жами суғориладиган майдон 39618 га, шундан шўрланган майдон 7810,0 га), Чуст (жами суғориладиган майдон 33319,0 га, шундан шўрланган майдон 672,1 га) туманларида суғориладиган ерларда шўрлашиш бошқа туманларга қараганда кўпроқ майдонни ташкил этади.⁴⁴

Вилоятда баҳор фаслида жами шўрланган экин майдонлари 10426,0 гектарни ташкил этса, куз фаслида эса бу 24780,6 гектар майдонни ташкил этиши суғориш таъсирининг қанчалик катта эканлигини кўрсатади. Наманган вилоятида мавжуд суғориладиган майдонларнинг 136309 гектари закон-зовурлар билан таъминланган. Жами законларнинг узунлиги 5073,2 км дан иборат. Зах қочириш тармоқларининг 1813,8 км қисми хўжаликлараро законлар, 3229,8 км қисми хўжалик ички-очиқ ва 29,6 км қисми ёпиқ-ётик зовурлардан иборат. Суғориладиган майдоннинг 143294 гектари адирликлардан ва адирлик ён бағри ерлардан иборат бўлганлиги сабабли закон-зовур тармоқларини қуришга эҳтиёж йўқ; бу ерлар табиий зовурга эга, яъни қайтган сувлар сойлар ва жарликлар орқали чиқиб кетади деб ҳисобланади. Аммо қуйидаги жадвал маълумотлари буни тасдиқламай, у сувларнинг бу туманлардан қуйироқда жойлашган туманлар ҳудудидаги ер ости сувлари ҳажмини кескин кўпайтиришини кўрсатади.

Мингбулоқ туманида коллектор-зовур тармоқлари оқим миқдори туман чегарасига олинган сув миқдорига қараганда 1,5-3 марта кўпдир. Мингбулоқ туманида ирригация тармоқларидан суғориш учун ҳудуд чегарасига олинган сув 491,05 млн м³ бўлгани ҳолда, коллектор-зовур тармоқларидаги қайтарма оқим миқдори 690,29 млн м³ ни ташкил этган.

Поп ва Мингбулоқ туманлари ҳудудида (2019 й маълумотлари асосида) шўрланган тупроқлар мавжуд бўлиб, жумладан кучли ва ўртача даражадаги шўрланган 27 минг гектар майдонда ҳар йили шўр ювиш ишлари олиб борилади.

Тупроқ унумдорлигини пасайтирадиган асосий омиллардан бири сув ва шамол эрозиясидир. Вилоятнинг 27 фоиз майдони эрозияга моил бўлиб, бу асосан Косонсой, Чортоқ, Чуст, Янгиқўрғон ва Уйчи туманларига тегишли майдонлардир.

Тупроқ ва иқлим шароитига кўра вилоят территориясини икки минтақага ажратиш мумкин.

1. Шимолий тоғ олди- ярим чўл субтропик минтақа. Бунга мингбулоқ туманидан ташқари барча туманлар киради.

2. Жанубий субтропик чўл минтақа. Бунга Мингбулоқ тумани киради.

Шимолий тоғ олди ярим чўл субтропик минтақа денгиз сатхидан 600-1200 метр баландликда жойлашган бўлиб, хавонинг ўртача йиллик харорати 13,4-15,5 градусга тенг. Фойдали харорат йиғиндиси 2250-2700

⁴⁴ Умурзакова Умида Носиржановна. Диссертация. Наманган-2021.

градусга, ўсиш даврида 2404-2442 градусга, ўсув даври 195-225 кунга тенг, ўртача йиллик ёғингарчилик миқдори ҳамма жойда бир хил эмас. Наманганда 182 мм бўлса, Попда 168 мм, Учқўрғонда 250 мм, Косонсойда 315 мм ва Чустда 190 миллиметрга тенг. Ёғингарчилик барча туманларда асосан қиш ва баҳор ойларига тўғри келади.

Хавонинг нисбий намлиги ўсув даврида 53-48 фоиз атрофида бўлади. Вилоятда асосан оч ва ўтлоқи бўз ҳамда ўтлоқи-ботқоқ, типик бўз тупроқлар тарқалган. Учқўрғон туманида оғир механик таркибга эга бўлган оч тусли бўз тупроқлар кўп учрайди. Вилоятнинг жами суғориладиган майдонининг 22 фоизи турли даражада тошлоқ ерларни ташкил этади. Уйчи ва Наманган туманларида унумдор қатламга эга бўлган ўтлоқи бўз ва оч тусли бўз тупроқлар, шунингдек кам унумли, шағалли қатламга яқин бўлган оч тусли бўз тупроқлар учрайди. Суғориладиган бундай оч тусли бўз тупроқларда сувда яхши эрийдиган тузлар 0,5-0,6 метрли қатламда сезиларли эмас. 1,5-2,2 метрли қатламга тушган сари туз миқдори ошиб сезиларли даражага этади.

Суғориладиган типик бўз тупроқлар Янгиқўрғон, Чортоқ, Косонсой ва Чуст туманларида тарқалган. Бу тупроқлар асосан шўрланмаган, чиринди миқдори хайдов қатламида 1,3-1,6 фоизни, азот 0,09-0,15, фосфор 0,19-0,22 ва калий 2,1-2,4 фоизни ташкил этади.

Типик бўз тупроқларда 0,5 метрдан пастки қатламда шағал кўп учрайди, шунинг учун бундай ерларда экин ўсув даврида сувни кўп талаб қилади. Бундан ташқари бу ерларни суғоришда асосан сув насосларидан фойдаланилади.

Вилоятнинг Уйчи, Наманган, Норин, Мингбулоқ, Поп ва Учқўрғон туманларининг дарё қирғоғига яқин худудида асосан ўтлоқи тупроқлар учрайди. Ўтлоқи тупроқлар Янгиқўрғон туманида ҳам тарқалган бўлиб ўртача, оғир механик таркибга эга, уларда чиринди миқдори юқори (1,8-2,5 %). Чўл субтропик минтақа денгиз сатҳидан 200-300 метр баландликда жойлашган бўлиб, хавонинг ўртача ҳарорати 14,5-16,0 градусни ташкил этади. Фойдали ҳарорат миқдори бу минтақада 2700-3250 градусга тенг.

Ўсув даврининг давомийлиги 230-240 кунга тенг, ёғингарчилик миқдори 140-161 мм дан ошмайди. Бу минтақада асосан ўтлоқи, бўз ва сур тусли қўнғир тупроқлар учрайди. Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар асосан Сирдарёнинг чап қирғоғига жойлашган бўлиб, ҳар хил даражада шўрланган. Мингбулоқ ва Поп тумани тупроғининг сув ўтказувчанлиги ҳам ер ости сувининг чиқиб кетиши ҳам ёмон. Ер ости сувларининг кўп парланиши натижасида тузларнинг тупроқда ва сизот сувларида тўпланиши кузатилади. Тупроқ унумдорлигига бу туманларда иссиқ иқлимнинг ҳам таъсири бор. Ер ости сувларининг сатҳи 1-2 метр чуқурликда (баъзан 2-3 метр) бўлиб, тупроғи доимий шўр ювишни талаб

этади⁴⁵. 2020-йилда Мингбулоқ туманида ерларни шўр ювишга тайёрлаш бўйича кўргазмали семинар бўлиб ўтди.

Вилоят ҳоқими Шавкатжон Абдуразақов иштирокида тадбир Гулистон ММТП худудидаги “Дур марварид диёри” фермер хўжалиги даласида сув хўжалиги мутахассислари ва фермерлар билан очиқ мулоқот тарзида ўтди.

Шўр ювиш тадбирларини ҳар йили сифатли ўтказилиши натижасида туманда ҳосилдорлик йилдан йилга ошиб бормоқда. 2017 йилда бир гектарида ўртача ҳосилдорлик 22,7 центнерни ташкил этган бўлса, 2020 йилда ушбу кўрсаткич 30 центнерни ташкил этди.

Кейинги йилда кафолатланган ҳосилни яратиш мақсадида 298 та фермер хўжалигининг жами 15214 гектар майдонида шўр ювиш тадбирлари амалга оширилиши кўзда тутилган деб ёзади вилоят мелиорация бошқармаси матбуот бўлими.

Мингбулоқ тумани шўр ювиш тадбирлари 1-расм.

<https://agronet.uz/shor-yuvish.uz>

Шундай бўлсада, биз вилоят мелиорация бошқармасидан шўрланган майдонлар бўйича статистик маълумотларини олдик ва таҳлил қилдик. Таҳли натижаларига кўра, 1998 йилдан 2002 йилларгача бўлган ораликдаги кўрсаткичда шўрланиш даражаси ортиб борган. 2004 ва 2006 йилларнинг ўзида эса шўрланишнинг даражаси паст бўлган. Ўртача шўрланган майдонларнинг тренди ортиб борса, кучсиз шўрланган майдонларнинг тренди эса камайиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Наманган вилоят мелиорация бошқармасининг етакчи мутахассислари билан олиб борилган баҳс ва мунозаралардан сўнг шундай ҳулосага келиндики, 1998-2002 йиллардаги ортиб борган тупроқдаги тузларнинг миқдори, қишлоқ хўжалиги мақсадларида суғоришга закан сувларининг кўп миқдорда олинганлиги билан ифодаланди.

⁴⁵ Наманган вилояти мелиорация бошқармаси. 2020.

1-диаграмма

Мингбулоқ ва Поп туманлари ўртача вегетация давридаги 2017-2018 й суғориладиган ер майдонлари сизот сувларининг сатхи, чуқурлиги ва шўрланиш даражаси буйича

2-жадвал.

Туманлар	Йиллар	Курсаткичлар	жами (га)	Кузатиладиган майдон (га)	Сизот сувлари сатхининг чуқурлиги бўйича майдонларга бўлиниши (га)						Сизот сувларининг шурланиш даражаси бўйича майдонларга бўлиниши (га)				
					0-1 метр-гача	1-1,5 метр-гача	1,5-2 метр-гача	2-3 метр-гача	3-5 метр-гача	>5 метр-гача	0-1 г/л гача	1-3 г/л гача	3-5 г/л гача	5-10 г/л гача	>10 г/л гача
Мингбулоқ	2017	Суғориладиган майдонлар	37742	37742		13419	14680	9532	111		32452	5290			
		Шундан зовурсиз майдонлар													
	2018	Суғориладиган майдонлар	37737	37737		12491	14775	10471			32731	5006			
		Шундан зовурсиз майдонлар													
Поп	2016	Суғориладиган майдонлар	39580	39580	7	1394	14595	3695	386	19503	28299	9734	1180	367	
		Шундан зовурсиз майдонлар	23896	23896			4134	1170	346	18246	21726	2170			
	2017	Суғориладиган майдонлар	39542	39542	4	1317	15686	2844	439	19252	28305	9692	1185	360	
		Шундан зовурсиз майдонлар	23858	23858			4065	1379	394	18020	20627	3231			

Наманган вилояти мелиорация бошқармаси маълумотлари

Наманган вилоятининг Мингбулоқ тумани асосан ер ости сувларининг яқин жойлашганлиги билан характерланади. Бунга мисол қилиб қуйидаги жадвални олишимиз мумкин.

Мингбулоқ тумани ер ости сув таркиби ва хусасиятлари

3-жадвал.

Филтрлар Унатилган чуқурлик	Ой ва йиллар		Зич қолдик	Катионлар				Анионлар					Каттиқлик, мг. экв/л			pH	CO ₂ эркин.	
	Йил	Ой		Na ⁺ , K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	NH ₄ ⁺	HCO ₃ ⁻	CO ₃ ⁻	SO ₄ ⁻	Cl	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	Умумий	Карбонат тгли			Карбонат тспз
				мг/л	мг/л	мг/л	мг. экв/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг. экв/л	мг/л					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4-5	2004	IV	919	114	64	73		329		253	250			9,20	5,40	3,80	8,00	7
		IX	654	164	30	34		149		119	227		6	4,30	2,45	1,85	7,80	4
4-5	2005	IV	968	198		49		305		272	213		2	8,10	5,00	3,10	8,00	4
		X	878	191	46	41		207		198	225		8	5,70	3,40	2,30	8,00	4
4-5	2006	IV	848	168	60	35	0,11	169		239	184		2	5,30	3,10	2,80	8,00	4
		IX	900	193	58	34		159		189	263		8	5,70	2,60	3,10	8,00	4
4-5	2007	III	860	168	50	45		198		267	165		2	6,20	3,25	2,95	8,00	4
4-5	2008	XI	760	182	46	27		189		226	163		2	4,50	3,10	1,40	8,00	4
4-5	2009	IX	460	7	52	58		232		148	28		2	7,40	3,80	3,60	8,00	4
4-5	2010	XII	634	138	40	28		140		185	146		4	4,30	2,30	2,00	8,00	2
4-5	2011	XI	1402	290	100	51		293		428	291			9,30	4,80	4,50	8,00	7
4-5	2014	XII	566	140	34	21		153	18	95	156	0,05		3,40	2,50	0,90	8,20	
4-5	2015	IV	442	86	34	24	<0,1	61		188	55	0,01	<1	3,70	1,00	2,70	4,40	2
		XI	434	89	40	17	0,08	159		70	114	<0,01	<1	3,40	2,60	0,80	7,90	4
4-5	2016	VI	456	111	40	15		281		53	82	<0,01	2	3,20	4,60	1,40	8,10	7
		XI	802	92	90	54		55		379	146	0,01	2	8,90	0,90	8,00	7,50	2
4-5	2017	VIII	380	90	22	18	н	171	н	58	89	<0,01	<1	2,60	2,80	2,60	7,20	4
		XII	680	94	26	83	н	305	н	198	107	0,05	4	8,10	5,00	3,10	7,80	4

Наманган вилоят гидрогеология бошқармаси маълумотлари

Юқоридаги маълумотларнинг таҳлили асосида шундай хулосага келиш мумкинки, катионлар ва анионлар мажмуи яъни тузлар йиллар давомида турлича рақамларда акс этган.

Поп ва Улуғнор метеорологик маълумотлари

4-жадвал

Ноябр	Ўғингарчилик миқдори			Нисбий намлик		
	Поп	Улуғн ор	Фарқи	Поп	Улуғн ор	Фарқи
2010	15,3	46,0	-30,7	79,0	89,0	-10,0
2011	80,1	31,4	48,7	87,0	90,0	-3,0
2012	9,5	4,0	5,5	72,0	82,0	-10,0
2013			0,0	63,0	77,0	-14,0
2014	15,3	16,6	-1,3	79,0	85,0	-6,0
2015	30,1	17,3	12,8	79,0	84,0	-5,0
2016	8,8	5,6	3,2	71,0	81,0	-10,0
2017	1,4	0,0	1,4	63,0	78,0	-15,0
2018	6,1	14,1	-8,0	74,0	84,0	-10,0
2019	16,8	10,9	5,9	75,0	84,0	-9,0

Андижон, Наманган метеостанцияси маълумотлари

2004-2017 йиллар оралиғида 4-5 м чуқурликда ер ости сувларининг кўтарилиши асосан 2011 йилда яққол кўзга ташланади. Шу йилда Наманган вилояти Поп метеорологик станция маълумотлари ноябр (ойлик 80,1 мм) га назар солсак, қолган йилларга нисбатан энг кўп ўғин бўлган йилга тўғри келмоқда. 2010 йилда эса Улуғнор метеостанцияси ноябр

ойида ўртача ёғин миқдорини 46 мм ни ташкил этмоқда. Демак, ер ости сизот сувларининг минераллашуви, сатхининг ортишига атмосфера ёғинларининг ҳам таъсири катта эканлиги билан характерланади. Бу юқоридаги жадвалнинг қуйи қисмидаги рНни кўрсак ҳам масаланинг ечимларига асос бўлади. Чунки, оддийгина инсон терисининг ишқорийлиги (рН) 5.5 га тенг. Туманнинг 4-5 метр яъни сизот сувлари ишқорийлиги эса 8.20 гача етиб борган. рН бу водород кўрсаткичи бўлиб, рН>7 бўлса ишқорий муҳит, рН=7 бўлса нейтрал муҳит, рН<7 бўлса кислотали муҳит ҳисобланади. рН=7 бу дегани $[H^+]=10^{-7}$ г-экв/л. 1 литр сувда 10 миллиондан 1 грамм водород бор деганидир. Бу сувларни истеъмол қилиш ишсон организми ва табиий атроф-муҳит учун ҳам хавф туғдириши табиий ҳолдир. Ишқорийликнинг бу кўриниши ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини табиийлигига салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари дарё сувининг кўтарилиши худуднинг шўрланиши, закон ва дренажлар сув сатхининг кўпайиши билан узвий боғланади.

Сизот сувларининг кимёвий таркибини ўзгариши ва минераллашувига дарё сувларининг ҳам таъсири беқиёс. 3- жадвалда кўриниб турибдики, 2017-йилгача бўлган даврларда тузларнинг миқдори ортиб бормоқда. Албатта бу тузлар асосан иккиламчи шўрланиш ва мелиоратив тадбирларни камайиб бораётганлигидан далолат беради.

Буларнинг асл моҳияти атмосфера ёғинларининг кўплиги ва кам ёғиши билан характерланади. Ёғинларнинг дарё ҳолатига келиши ва кўпайиши, ер ости сувларининг кўтарилиши бу “Мингбулоқ туманида” шўрланиш демакдир. 1-диаграммадан ҳам кўришимиз мумкинки, 1998-2002 йиллар оралиғида дарё сувининг сатхи пастлаб, ёғинларнинг миқдори сезиларли камайган. Ер ости сувларининг сатҳи эса 0.5-0.7 м гача тушган, шимолий-шарқдан ғарбга томон ер ости сувларининг харакатланиши сусайб борган.

Бундан ташқари, метеорологик томонларини ҳам таҳлил қиладиган бўлсак, Наманган вилояти мелиорация ва Улуғнор гидрометеорология бошқармалари ҳам қуйидаги маълумотларни тасдиқлаши мумкин. Улуғнор метеостанцияси ёғин миқдоридаги трендлар январ-феврал, март, май, декабр ойларида тренд манфий. Апрель, июн-ноябр ойларида тренд мусбат эканлиги аниқланди. Йиллик ёғин миқдоридаги тренд эса манфий эканлиги аниқланди. Ҳавонинг ўртача хароратлари январ-феврал, май, июл ойларида мусбат. Март-апрел, июн ва сентябр-декабр ойларида тренд манфий; август ойида эса ўзгаришсиз эканлиги аниқланди. Ҳавонинг ойлик максимал хароратлари тренди январ-март, июл-август, декабр ойларида трнд мусбат.

Апрел, июн, сентябр-ноябр ойларида тренд манфий. Май ойида эса ўзгаришсиз. Тупроқ юзасининг ойлик максимал хароратлари тренди январ, май-август ва декабр ойлари мусбат. Тупроқ юзасининг максимал ойлик хароратлари тренди январ, май-август ва декабр ойларида мусбат; феврал-апрел ва сентябр-ноябр ойларида эса манфий бўлганлиги аниқланди. Тупроқ юзасининг ойлик минимал хароратлари тренди январ-апрел ва июл-октябр мусбат; май-июн ва ноябр-декабр ойларида эса манфий. Ёғин миқдори трендлари асосан вегетация даврида мусбат бўлганлигини кўришимиз мумкин. Ҳавонинг ойлик ўртача хароратлари, ҳавонинг ойлик максимал хароратлари ва тупроқ юзасининг ойлик максимал хароратлари тренди сентябр-ноябр ойларида манфий бўлган.

Улуғнор метеостанциясидаги кузатувларнинг ойлик миқдорлари тренди
(2005-2019)

Метеорологик кузатувлар	Ойлар											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ёғин миқдори	-0,59	-0,55	-0,44	0,30	-0,10	0,04	0,03	0,04	0,08	1,30	0,73	-0,55
Ҳавонинг ўртача хароратлари	0,21	0,04	-0,05	-0,05	0,02	-0,11	0,08	0,00	-0,02	-0,12	-0,15	-0,15
Ҳавонинг максимал хароратлари	0,11	0,03	0,15	-0,09	0,00	-0,17	0,07	0,05	-0,05	-0,31	-0,24	0,10
Тупроқ юзасининг ойлик максимал хароратлари	0,22	-0,15	-0,04	-0,35	0,30	0,02	0,14	0,13	-0,13	-0,34	-0,40	0,02
Тупроқ юзасининг ойлик минимал хароратлари	0,44	0,15	0,13	0,12	-0,08	-0,10	0,15	0,09	0,15	0,03	-0,11	-0,12

Кўп йиллик ёғин миқдорлари Улуғнорда 171.6 мм, Попада эса 184.8 ммга тенг. Энг кўп ойлик ёғин миқдори 24.8 мм март ойига, Попада эса 29.4 феврал ойларига тўғри келди. Энг кам ёғин миқдори Улуғнорда (1.8 мм) сентябр, Попада эса август ойида (3.1 мм) га тўғри келмоқда.

Вегетация даврида йиллик ёғин миқдори Улуғнорда 42.6 %, Попада 44.1 % ни ташкил этади.

Улуғнор ва Поп метеостанцияларида 2005-2019 йилларда кузатилган
ойлик ва йиллик ўртача ёғин миқдорлари

Метеостанцияла р	Ойлар												Йилли к
	I	II	III	IV	V	VI	VI I	VII I	IX	X	XI	XI I	
Улуғнор	15,20	22,70	24,80	19,20	17,70	11,90	4,40	3,10	1,80	15,00	16,90	18,90	171,60
Поп	13,60	29,40	25,50	18,40	19,70	14,50	7,30	3,10	4,00	14,50	14,00	20,70	184,80

Улуғнор ва Поп метеостанцияларининг ойлик ўртача ҳаво ҳароратлари миқдорлари

Хисоб-китоблар натижаларига кўра, Улуғнор метеостанциясидаги ойлик ўртача ҳаво ҳароратларининг миқдорлари қуйидагича бўлиб, январ ойида -0.40° манфий натижани кўрсатмоқда. Қолган ойларда эса мусбат натижани кўрсатиб турибди. Асосан апрел-сентябр ойларидаги миқдорлар даражаси мусбат бўлиб, бу ойларда қуёш радиацияси ва буғланишнинг максималлиги билан характерланади. Июнь-август ойлари эса қуёшли кунларни қамраб олиб, тўғри бурчак остидаги нурларига эгадир.

7-жадвал

Улуғ ва Поп метеостанцияларида ҳаво ва тупроқ ҳароратининг ойлик миқдорлари												
Метеостанциялар	Ойлар											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ойлик ўртача ҳаво ҳароратлари												
Улуғнор	-0,40	2,50	10,40	16,80	21,80	26,10	27,60	25,80	20,90	13,60	6,00	1,70
Поп	0,60	3,60	10,90	17,50	22,70	27,20	28,80	27,10	22,10	15,00	7,30	1,90
Ойлик максимал ҳаво ҳароратлари												
Улуғнор	9,90	15,40	25,20	32,00	35,30	35,20	40,00	38,20	34,50	29,90	20,70	11,70
Поп	10,70	15,50	25,00	32,30	36,30	39,60	40,50	38,90	35,40	29,50	20,50	12,40
Тупроқ юзасининг ойлик минимал ўртача ҳаво ҳароратлари												
Улуғнор	-9,70	-9,00	-4,70	0,50	6,70	10,70	12,90	10,80	5,20	-1,80	-6,50	-9,00
Поп	-8,70	-7,40	-2,40	2,80	9,20	13,40	15,60	13,90	8,40	0,90	-5,80	-8,00
Тупроқ юзасининг ойлик максимал ўртача ҳаво ҳароратлари												
Улуғнор	15,60	23,90	43,20	57,10	64,40	70,30	70,50	68,50	59,50	47,50	29,40	16,60
Поп	17,90	26,50	40,80	54,50	64,90	65,10	70,60	68,20	60,60	48,50	30,70	19,90

Улуғнор ва Поп метеостанцияларида ойлик максимал ҳаво ҳароратлари
миқдорлари.

Поп метеостанциясидаги ҳаво ҳароратининг ойлик миқдорини кўрадиган бўлсак, бу майдонларда манфий натижалар йўқ. Лекин, январ ойидаги ойлик миқдор 0.60° бўлиб, деярли манфий ҳолатни кўришимиз мумкин.

Улуғнор метеостанцияси маълумотлари асосида олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, апрел-октябр ойларида ойлик максимал ҳаво ҳароратлари миқдорлари юқорилиги билан ажралиб турибди. Бунда эса табиийки буғланиш ва ер ости тузларининг вертикал динамикасини кузатишимиз мумкин. Поп метеостанциясида ҳам худди шу ҳолатлар такрорланган бўлиб, бир оз Улуғнор метеостанцияси натижаларига нисбатан юқорироқ натижаларни бермоқда. Июнь ойида эса ўртача 5° га фарқ қилмоқда. Бунинг сабабларидан бири сизот сувлари шу ойларда буғланиш коэффициенти юқори бўлганлиги билан баҳоланади.

Тупроқ юзасининг ўртача ойлик минимал ҳаво ҳароратлари миқдорлари.

Улуғнор метеостанцияси маълумотлари асосида қайта ишланган тупроқ юзасининг ўртача ойлик минимал ҳаво хароратлари миқдорлари қуйидаги бўлиб, январ-март, октябр-декабр ойларида манфий, апрел-сентябр ойларида эса мусбат эканлиги билишимиз мумкин. Поп метеостанциясида эса январ-март, ноябр-декабр ойларида манфий, апрел-октябр ойларида мусбат натижаларни билишимиз мумкин. Юқоридаги натижалар асосида шундай хулосага келишимиз мумкинки, Поп туманида тупроқ юзасидаги ўртача ойлик минимал харорат Улуғнор туманига нисбатан бир оз юқори эканлигини билсак бўлади. Натижалардан яна шундай хулоса келадики, Улуғнор таманига Поп туманига нисбатан қиш сал эртароқ келганлиги ҳам билиш мумкин.

Тупроқ юзасининг ўртача ойлик максимал ҳаво хароратлари.

Тупроқ юзасининг ўртача ойлик максимал ҳаво хароратлари қуйидагича бўлиб, Улуғнор метеостанциясида июн ойида 70.30° Поп метеостанциясида 65.10° ташкил қилмоқда. Қиш ойларида эса тупроқ юзасидаги ўртача ойлик максимал харорат бунинг акси бўлиб, Поп метеостанциясида юқори эканлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Наманган вилоятининг жанубий майдонларини эгаллаган Мингбулоқ тумани вилоятнинг суғориш учун ишлатиладиган сувини нисбатан кўп қисмини олади. Олинган сувга нисбатан қайтган сувнинг миқдори 1.5-3 баробарни ташкил этмоқда.

Демак;

❖ қишлоқ хўжалигини суғоришда сувтежовчи (томчилатиб суғоришни пушта остидан ёки мулчалош) технологияларни замонавийларини жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

❖ Атроф-табiiй мухитни асраб-авайлаш ва ундан самарали фойдаланиш борасида сув истемолчилари учун меъерий ичимлик сувини ажратиш лозим. Чунки, бу табiiй неъматдан ҳозирги кунда ҳоҳлаганча фойдаланилмоқда. Натижада суғоришнинг тартибсизлиги сабабли сизот сувларининг босими ортиб бормоқда. Мақсадли бўлар эди муаммолар келтирувчи омилнинг олдини олиш учун истемолчиларга сув ўлчагичларни жорий этилса.

❖ шўр ювиш ишларини қоидалар асосида амалга ошириб, сарфланаётган сувдан самарали фойдаланиш лозимдир.

❖ шўрланишни иккиламчи шўрланишгача олиб бормай, ўзлаштирилаётган ва тадбиркорлик (балиқчилик) учун ажратилган ерларга ичимлик сувидан фойдаланиш лозим.

❖ Мингбулоқ туманининг шарқий чегарасида зовур ва колекторлар сонини кўпайтириш, чуқурроқ чопиш ва насос ўрнатиш бу майдоннинг ғарбий томонига бўлган ер ости сизот сувлари динамикасига тўсқинлик қилишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Нурматов Мирғолиб Мирзаевич. Сафаров Жахонгир Исмоилович. Қишлоқ таракқиёти: бугуни ва келажак истиқболлари. Ўқув қўлланма. Тошкент - 2009
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 17.06.2019 йилдаги ПФ-5742-сон
3. Умурзақова Умида Носиржановна. Диссертация. Наманган-2021.
4. Наманган вилояти мелиорация бошқармаси. 2020.
5. Наманган вилоят Гидрогеология маълумотлари
6. <https://agronet.uz/shor-yuvish.uz>

*Каримова Н.Р., доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам НамГУ*

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотирование: В этой статье идет речь о процессе обучении младших школьников и использовании дидактических игр характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников.

Ключевые слова: Младший школьник, цели и задачи, классный коллектив, дидактические игры, развитие мышления, воображение, игровые моменты.

*Karimova N.R., doctor of philosophy (PhD) in pedagogical sciences
Namangan State University*

DIDACTIC GAME AS A NEED FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

The summary: In this clause there is a speech about process training younger школьников and use дидактических of games describing most of achievement in development of the younger schoolboys

Key words: The younger schoolboy, purpose and task, class collective, дидактические of game, development of thinking, imagination, game moments.

Начало обучения - один из наиболее важных и трудных периодов в жизни детей. Поступление малыша в школу приводит к эмоционально - стрессовой ситуации: изменяется привычный стереотип поведения, возрастает психоэмоциональная нагрузка. Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. На ребенка влияет комплекс новых факторов: классный коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно длительное ограничение двигательной активности и, конечно, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей. Переходом от дошкольного детства к школьному, называла это время Л.И. Божович, который характеризуется решительным изменением места ребенка в системе доступных ему отношений и всего образа его жизни. При этом следует, подчеркнуть, что положение школьника создает особую моральную направленность личности ребенка. Итак, начало обучение круто меняет социальный статус ребенка, он социализируется, становится «общественным», и имеет социально значимые обязанности, выполнение

которых получает общественную оценку, поэтому ведущей в данном возрасте становится именно учебная деятельность. Именно она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе.

В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. Ученый, А.С. Выготский, отмечал интенсивное развитие интеллекта в младшем школьном возрасте. Развитие мышления приводит, в свою очередь, к качественной перестройке восприятия и памяти, превращению их в регулируемые, произвольные процессы. Младший школьник в своем развитии идет от анализа отдельного предмета, явления к анализу связей и отношений между предметами и явлениями. Также, к характерным особенностям младшего школьного возраста можно отнести: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно - игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. У младших школьников каждая из отмеченных особенностей выступает, главным образом, своей положительной стороной, и это неповторимое своеобразие данного возраста. Дети младшего школьного возраста очень активно реагируют на изменения во внешнем мире, многие факты производят очень большое впечатление. При малейшей возможности учащиеся подбегают ближе к тому, что их заинтересовало, стараются взять незнакомый предмет в руки, фиксируют внимание на деталях.

У младшего школьника сильна потребность в движении. Он не может долго сидеть на уроке неподвижно. Особенно ярко такая подвижность проявляется на переменах. Именно поэтому необходимо предоставлять детям возможность больше двигаться. Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны. Многие педагоги используют в учебном процессе различные методические приемы: дидактические игры, игровые моменты работы со словарями и схемами, ввод интеграции и т.д. Общеизвестно, что, игра для младших школьников - любимая форма деятельности. В игре, осваивая игровые роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в незнакомых условиях, игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.

О значении игры в процессе обучения, В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»⁴⁶. В играх ребенок сравнивает, наблюдает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает обобщения, и осуществляется рефлексивность. Игра имеет значение для формирования и развития рефлексивного мышления. Рефлексия помогает осмыслить свои собственные действия, потребности и переживания, соотнести их с действиями, потребностями и переживаниями других людей. Автор методического пособия Ушева Е.Ф. считает, что рефлексивность является свойством практического мышления, без которого не возможно применение новых знаний в конкретных ситуациях. Она отмечает, что рефлексия не только предваряет какую-либо деятельность, но и заключает её, позволяет проанализировать какую либо проблему или успех, в результате чего происходит переосмысление проблемной ситуации и возникает способ решения проблемы⁴⁷. А Троянская А.И отмечает ещё одну сторону рефлексии: она помогает человеку посмотреть на ситуацию со стороны, выводя человека из сиюминутного временного пространства. Рефлексия даёт возможность оценить свои сильные и слабые стороны, понять, над чем необходимо работать⁴⁸.

А для работы в классе и усвоением учебных материалов нам помогут игровые методы. Игровые методы используются главным образом для того, чтобы дети хорошо понимали смысл задачи. Отдельные игровые элементы включаются как надежные стимулы интереса к учению, выполнению конкретного учебного задания. Использование игр приносит хорошие результаты, если игра полностью соответствует целям и задачам урока и в ней принимают активное участие все дети. Играя с увлечением, они лучше усваивают материал, не устают и не теряют интереса. В процессе игры у детей формируются общеучебные умения и навыки, в частности умения контроля и самоконтроля, формируются такие черты характера, как взаимопонимание, ответственность, честность. Организуя жизнь детей в игре, воспитатель формирует не только игровые отношения, но и реальные, закрепляя полезные привычки в нормы поведения детей в разных условиях и вне игры - таким образом при правильном руководстве

⁴⁶ Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям/ В.А.Сухомлинский. -Изд. 2-ое.-Киев: Радянська школа, 1972.- 244с.

⁴⁷ Ушева Т.Ф. Формирование и мониторинг рефлексивных умений учащихся: Методическое пособие/ Т.Ф. Ушева. К.: Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 2007. -85с.

⁴⁸ Троянская А.И. Профессиональная рефлексия личности в мире этнической культуры: монография/ А.И. Троянская. И.: «Удмуртский государственный университет», 2011. -119с.

детьми игра становится школой воспитания. Игровая задача постепенно может трансформироваться в учебную, интерес учеников к познавательному содержанию игры начинает преобладать над интересом к ней самой. Накопленные знания систематизируются, происходит перестройка деятельности школьников, теперь она осуществляется на основе не только игровых побуждений, но и учебно- интересов, которые возникли и развивались в ходе игры. Дидактические игры создают условия для усвоения детьми знания и способствуют развитию интересов. Также игры и занимательные упражнения создают положительную эмоциональную обстановку, обостряют мыслительные процессы, заставляют детей пристальнее вслушиваться и вглядываться в изучаемые языковые факты, угадывать, сравнивать и вычленять необходимое, искать выход из необычного положения. Таким образом, использование дидактических игр является важным методом стимулирования интереса к изучению у учащихся. Организовать и провести дидактическую игру - задача, достаточно сложная для педагога. Каждому педагогу необходимо овладеть методикой проведения дидактических игр. Грамотное проведение дидактической игры обеспечивается четкой организацией дидактических игр. Прежде всего, педагог должен определить цель игры, ответить на вопросы: какие умения и навыки дети усваивают в процессе игры, какому моменту игры надо уделять особое внимание, какие воспитательные цели преследуются при проведении игры. Далее необходимо определиться с количеством играющих. По возможности, надо стремиться, чтобы в игре мог участвовать каждый ребенок. Важным этапом при организации дидактической игры является подбор дидактических материалов и пособий для игры. Требуется четко спланировать временной параметр игры, учесть возможное возникновение незапланированных ситуаций при проведении дидактических игр. При проведении игры необходимо учитывать:

1. Место игры на уроке. Игра может быть на любом этапе урока. Важно продумать поэтапное распределение игр и игровых моментов на уроке. В начале урока цель игры - организовать и заинтересовать детей, стимулировать их активность. В середине урока дидактическая игра должна решить задачу усвоения темы; в конце урока игра может носить поисковый характер. Спокойные игры возможны на любом этапе урока. Оживленные игры целесообразно проводить в конце, так как во время таких игр дети быстро возбуждаются. Начиная игру, учитель должен ясно осознавать, какие знания детей он будет закреплять с помощью этой игры, какие навыки и умения развивать. Большое значение имеет серьезное отношение к игровой деятельности ребенка, необходимо подчеркивать значимость, необходимость, важность того, что он делает. Необходимо, чтобы учитель, начиная игру, настраивал детей на выполнение заданий, условий игры. Объявлять об игре надо кратко: «Сейчас мы проведем

игру...», а приглашение, высказанное в виде «Кто хочет ответить...», «Давайте поиграем», не создают у школьников нужного настроения.

2. Выбор игры. Он определяется целями урока. Дидактическая игра должна быть доступна для учащихся данного возраста. Очень простое задание воспринимается как развлечение и не влечет за собой желаемого результата, непосильное убивает интерес к игре. Игра должна быть посильной, но в то же время содержать некоторые трудности, требующие напряжения внимания, памяти, анализа фактов языка.

3. Организация игры. Учитель сообщает задачу и объясняет правила игры, показывает образец выполнения игрового действия. Предварительно, перед началом игры, учитель сообщает, на каком материале она будет проводиться, предупреждает о возможных затруднениях. Игру нельзя начинать, не убедившись, что все ученики поняли ее правила. В процессе игры учитель помогает при затруднениях, задавая наводящие вопросы и направляя действия играющих. Учитель осуществляет контроль за соблюдением правил игры, но он должен быть опосредованным. В этом случае играющие почувствуют большую свободу действий, а ведущие проявят самостоятельность, инициативу, овладеют организационными умениями.

4. Проведение игры. Отличительной особенностью игры является ее добровольность, поэтому творческие задания не должны быть обязательными. Обилие замечаний дисциплинарного порядка является недопустимым, так как в игре дети должны чувствовать себя свободно, непринужденно, испытывать удовлетворение от своей самостоятельности. В процессе игры учитель должен проявлять максимум внимания, такта, доброжелательности к учащимся. Ошибки во время игры исправлять не следует, это отвлекает учащихся, а анализ их следует провести после окончания игры. Подбадривание и поощрение учеников необходимы для успешного протекания игры. Многие игры можно проводить как соревнования команд. В каждую команду лучше включать школьников с различной подготовкой, чтобы силы команд были равными. Важно соблюдать темп проведения игры: медленный порождает ожидание своей очереди, скуку, потерю интереса, слишком быстрый вызывает отставания большинства учащихся. Например:

Игра «Продолжи узор»

Состоит из задания на воспроизведение рисунка относительно симметричной оси, если упражнение вызывает затруднения на первом этапе, то можно использовать зеркало. После того, как подобные задания не вызывают сложностей при воспроизведении, упражнение усложняется введением при воспроизведении, упражнение усложняется введением абстрактных узоров и цветовых изображений. (Направлено на развитие наглядно-образного мышления).

Игра «Путаница»

Послушай внимательно стихотворение:

Кто на дереве сидит? Кит
В океане кто плывет? Кот
В огороде что растет? Рак
Под водою кто живет? Мак
Перепутались слова
Я командую раз-два
И приказываю вам
Всех расставить по местам

Вопросы к ребенку: Какие слова перепутались? Почему? Чем эти слова похожи друг на друга? Чем отличаются? Можно немножко подсказать ребенку, но главное - подвести его к мысли, что один звук может полностью изменить значение слова. (Обучение звуковому облику слова).

Игра «Маленький жук»

Видишь, перед тобой поле, расчерченное на клеточки. По этому полю ползает жук. Жук двигается по команде. Он может ползти вверх, вправо, влево. Я буду диктовать тебе ходы, а ты будешь передвигать по полю жука в нужном направлении. Делай это мысленно. Рисовать и водить пальцем по полю нельзя. Внимание, начали.

Одна клеточка вверх, одна клеточка налево, одна клеточка вниз. Одна клеточка налево, одна клеточка вниз. Покажи, где остановился жук. Если ребенку трудно, можно изготовить жука и передвигать его по полю. Главное - научить ребенка мысленно ориентироваться в клеточном поле. (Навыки ориентирования в пространстве, отработка понятий право, лево, верх, низ, увеличение объема внимания).

Игра «Свяжи слова»

Даны два ряда слов, между которыми смысловые связи отсутствуют. Педагог зачитывает пару слов, а ребенок запоминает второе слово пары, стараясь установить какую-либо смысловую связь между словами данной пары. (интервал 5 секунд). После прочтения всех пар, через 10 минут, педагог зачитывает левые слова каждой пары, а ученик воспроизводит слова правой половины ряда.

СЛИВА-ЛАМПА
СИНИЦА-СЕСТРА
ЛЕЙКА-ТРАМВАЙ
МУХОМОР-ДИВАН
БОТИНКИ-САМОВАР
ГРАФИН-БРАТ
ЖУК-КРЕСЛО
ГРЕБЕНЬ-ЗЕМЛЯ
КОМПАС-КЛЕЙ
КИТ-СИГАРЕТА

СПИЧКИ-ОВЦА
ТЕРКА-МОРЕ
ШЛЯПА-ПЧЕЛА
РЫБА-ПОЖАР (Упражнение на развитие смысловой памяти.)

Игра «Склеенное предложение»

а) Отдели слова друг от друга вертикальной чертой, пример:
шар/корзина

БОТИНКИБИНОКЛЬЕДАОБЕЗЬЯНКА

б) Отдели слова в предложении и предложения друг от друга.

БЫЛАЗИМАМОРОЗОЩИПАЛЩЕКИПОТОМСТАЛОТЕПЛОВЫПА
ЛОМНОГОСНЕГААДЕТИСЛЕПИЛИСНЕГУРОЧКУОТСНЕГАРУКИОЗЯ
БЛИЗАТОСНЕГУРОЧКАВЫШЛАХОРОША(Развитие звуко-буквенного анализа).

По окончании изучения материалов появились следующие выводы и рекомендации теоретического характера

1. В процессе обучения важно учитывать и поддерживать в развитии познавательную потребность ученика: в младших классах – любознательность.

2. Важное значение имеет эмоциональное стимулирование умственных усилий и проявлений творчества учащихся в учении; одобрение с подчеркиванием реального продвижения, личностного роста; поощрение познавательной активности, интереса к отдельным предметам и учению в целом.

3. Необходимо создавать благоприятный психологический климат в классе на основе взаимопонимания, взаимоуважения, доброжелательности как условие для успешного усвоения игры.

Использованные источники:

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М, 1968.
2. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии, 1966. - №6. с. 46.
3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. - М.: Педагогика, 1990
4. Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.: Просвещение, 1985
5. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям/ В.А.Сухомлинский.-Изд. 2-ое.- Киев: Радянська школа, 1972.-244с., 1л. ил.
6. Щукина Г.И. Формирование интересов у учащихся в процессе обучения. - М.: Просвещение, 1962

*Козловский Н.В.
ПИМд-2003а
Тольяттинский государственный университет*

ВНЕДРЕНИЕ UX-ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ

Аннотация. В данной статье показывается процесс внедрения UX-исследования на примере разработанного пользовательского интерфейса интернет-магазина.

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, UX-исследование, дизайн, эффективность.

*Kozlovsky N.V.
PIMD-2003a
Togliatti State University*

IMPLEMENTATION OF UX RESEARCH IN THE DEVELOPED PROJECT

Annotation. This article shows the process of implementing UX research using the example of the developed user interface of an online store.

Keywords: user interface, UX research, design, efficiency.

Для демонстрации особенностей процесса внедрения UX-исследования на конкретном проекте необходимо разработки пользовательский интерфейс. В качестве примера был взят вариант разработки интернет-магазина. Пользовательский интерфейс разработанного проекта для салона по продаже велосипедов был начат с разработки экрана авторизации. На рисунке 1 показан экран авторизации. Полный дизайн сайта показан в приложении.

Рисунок 1 – Экран авторизации

На рисунке 2 показан сценарий использования экрана авторизации в случае если пользователь забыл пароль.

Рисунок 2 – Экран с забытым паролем

Таким образом, был разработан полностью весь пользовательский интерфейс необходимый для нормальной работы интернет-магазина.

Внедрение UX-исследования в разработанный проект

Эвристическая оценка — это метод проверки интерфейса, основанный на десяти эвристических принципах дизайнера, который помогает выявить проблемы удобства программы, приложения или сайта.

Для проведения эвристической оценки используется 10 основных принципов:

1. Отображение статуса интерфейса.
2. Схожесть с реальным миром.
3. Единообразие и последовательность.
4. Контроль и свобода пользователя.
5. Возможность предотвращения ошибок.
6. Распознавание, а не вспоминание.
7. Гибкость и эффективность использования.
8. Эстетика и минимализм.
9. Помощь пользователю в распознавании, диагностике и восстановлении после ошибок.
10. Документация.

Далее опишем каждый из принципов и то, что он в себе учитывает.

Отображение статуса интерфейса — этот принцип основывается на моментальном ответе пользователю о том, что происходит в данный момент, чтобы пользователь понимал, что его запрос принят и находится в обработке. В данном принципе стоит учитывать такие параметры как: наличие индикаторов загрузки, наличие статуса поиска и т.д.

Схожесть с реальным миром — интерфейс имеет детали, внешне схожие с теми, которыми мы пользуемся в реальной жизни.

Единообразие и последовательность — Продукт использует элементы, которые находятся в одном стиле. А также последовательность не сбивает пользователя с толку.

Контроль и свобода пользователя — у пользователя есть возможность отменить действие в случае ошибки.

Возможность предотвращения ошибок — Блокировка некорректного ввода данных, Проверка авторизации

Распознавание, а не вспоминание — интуитивно понятные, общепринятые иконки и кнопки.

Гибкость и эффективность использования — наличие горячих клавиш, возможность персонализации под тип пользователя.

Эстетика и минимализм — приятные цвета, читабельность, отсутствие избыточного количества иконок и украшений.

Помощь пользователю в распознавании, диагностике и восстановлении после ошибок — понятные сообщения об ошибках и

объяснения что нужно делать в случае ошибки, чтобы устранить неполадку.

Документация – Наличие раздела с документацией, например, условия использования и правила конфиденциальности.

Апробация результатов

В качестве UX исследования был выбран метод интервью. Результаты показаны в таблицах ниже.

Таблица 1 – Критерии оценивания

Параметр	Критерии	Максимальный балл
Единообразие и последовательность.		3
	Единообразие кнопок.	1
	Один вид иконки имеет одно значение во всем интерфейсе	1
	Единый цветовой стиль.	0,5
	Последовательность действий	0,5
Отображение статуса интерфейса.		2
	Анимированный интерфейс (визуализация нажатия кнопок)	1
	Наличие индикатора загрузки	1
Эстетика и минимализм.		2
	Нет перегруженности в элементах.	2
Контроль и свобода пользователя.		1
	Возможность совершить ошибку и исправить ее.	1
Распознавание, а не вспоминание.		0.6
	У иконок общепринятый смысл.	0.6
Возможность предотвращения ошибок.		0.5
	Вывод сообщения о неправильном действии пользователя.	0.5
Схожесть с реальным миром		0,5
	Интерфейс имеет детали, внешне схожие с элементами реальной жизни.	0,5
Документация.		0,2
	Наличие информационного раздела с документацией	0,2
Гибкость и эффективность		0,1

использования		
	Наличие ускорителей работы.	0,1
Помощь пользователю в распознавании, диагностике и восстановлении после ошибок.		0,1
	Окно с названием ошибки и действиями для ее предотвращения.	0,1

Таблица 2 – Оценка пользовательского интерфейса от пользователя 1

Параметр	Критерии	Максимальный балл
Отображение статуса интерфейса.	Наличие индикаторов добавления, удаления, редактирования.	0.4/0.7
	Наличие индикаторов загрузки, отправки	0.4/0.4
Схожесть с реальным миром.	Понятный интерфейс	1/1
Единообразие и последовательность.	Все элементы составляют одну стилистику	0.4/0.4
	Порядок выполнения действий логичен	0.7/0.7
Контроль и свобода пользователя.	Возможность отменить совершенное действие	1/1
Предотвращение ошибок.	Проверка при авторизации	0.8/0.8
Распознавание, а не вспоминание.	Интуитивно понятный интерфейс кнопок	1/1
Гибкость и эффективность использования.	Персонализация под тип пользователя	0.2/0.6
Эстетика и минимализм.	Хорошая читабельность	0.4/0.6
	Отсутствие нагруженности интерфейса	0.8/1
Помощь пользователю в распознавании, диагностике и восстановлении после ошибок, документация.	Наличие онлайн техподдержки	0.5/1
Использование продукта должно удовлетворять все типы пользователей.	Читабельность шрифта	0.3/0.4
	Цветовая гамма интерфейса	0.2/0.4
Сумма:		8,2 балла

Таблица 3 – Оценка интерфейса от пользователя 2

Параметр	Критерии	Максимальный балл
Отображение статуса интерфейса.	Наличие индикаторов добавления, удаления, редактирования.	0.6/0.7
	Наличие индикаторов загрузки, отправки	0.4/0.4
Схожесть с реальным миром.	Понятный интерфейс	1/1
Единообразие и последовательность.	Все элементы составляют одну стилистику	0.3/0.4
	Порядок выполнения действий логичен	0.7/0.7
Контроль и свобода пользователя.	Возможность отменить совершенное действие	1/1
Предотвращение ошибок.	Проверка при авторизации	0.8/0.8
Распознавание, а не вспоминание.	Интуитивно понятный интерфейс кнопок	1/1
Гибкость и эффективность использования.	Персонализация под тип пользователя	0.6/0.6
Эстетика и минимализм.	Хорошая читабельность	0.4/0.6
	Отсутствие нагруженности интерфейса	1/1
Помощь пользователю в распознавании, диагностике и восстановлении после ошибок, документация.	Наличие онлайн техподдержки	0/1
Использование продукта должно удовлетворять все типы пользователей.	Читабельность шрифта	0.3/0.4
	Цветовая гамма интерфейса	0.3/0.4
Сумма:		8,4 балла

Заключение

В результате данного исследования было проведено внедрение исследование пользовательского интерфейса.

Научная новизна работы заключается в получении алгоритма, позволяющего проводить UX-исследование методом интервью.

Использованные источники:

1. Бернет Дж., С. Мориати. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. — Питер, 2017. — 864 с.
2. Вильямс Р. Студия дизайна. /Пер с англ. В.Овчинников, В.Тимохин. — М.: Символ-Плюс, 2018. — 280с.

3. Глазычев В. Дизайн как он есть. — Европа, 2016. — 340 с.
4. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2019
5. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения. — Питер, 2019. — 184 с.
6. Мещанинов А.А. Дизайн. Точка над й. – СПб.: Изд-во Политех. Ун-та, 2018. -220с.
7. Молочков, В.П. Photoshop CS6 Extended для фотографов и дизайнеров на примерах / В.П. Молочков. - СПб.: ВHV, 2019. - 448 с.
8. Мельников И. Реклама, PR, брендинг и маркетинг. — Мельников И.В., 2018. — 50 с.
9. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна. Учебник для вузов. М., «Союз дизайнеров», 2020.
10. Пименов, П.А. Основы рекламы / П.А. Пименов. – М.: Гардарики, 2016. – 399 с.
11. Полукаров, В. Л. Телевизионная радиовещательная реклама / В. Л. Полукаров. — М.: Полипресс, 2018. – 124 с.
12. Рожкова Н.Г., Данилов П.П., Шитов В.Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Краткое руководство. — Вильямс, 2019. – 320 с.
13. Статкевич Е.А. Речевые стратегии и тактики современной радиорекламы//Е.А. Статкевич Омский научный вестник. — 2019. — № 95. — С. 212-215.
14. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - Ростов-на-Дону, 2018.
15. George E. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, 10th Edition. — McGraw-Hill, 2018. — 1760 p.
16. Jeff Gothelf Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams. — O'Reilly Media, 2018. — 208 p.
17. Jens Miller History of Graphic Design: Vol. 1, 1890-1959 (Multilingual Edition). — TASCHE, 2018. — 480 p.
18. Peter Bauer Adobe Photoshop CC For Dummies. — For Dummies, 2017. — 448 p.
19. Robin Landa Graphic Design Solutions. — Cengage Learning, 2018. — 480 p.
20. Xia Jiajia UI/UX Meet Up. — Artpower International, 2017. — 240 p.
21. Xia Jiajia, Yang Ruizhu Fantastic Designs in the Store: An Overall Guideline on Corporate Identity, Visual Identity and Interior Design. — Artpower International, 2017. — 240 p.
22. Spark [Электронный ресурс] Принципы создания логотипа. Режим доступа: <https://spark.ru/startup/smartpr/blog/32959/printsipi-sozdaniya-logotipa> Дата обращения (25.11.2022)
23. iDivision [Электронный ресурс] Разработка концепции, создание и внедрение фирменного стиля. Режим доступа:

<https://www.idivision.ru/services/corporate-identity/>
(25.11.2022)

Дата обращения

*Козловский Н.В.
ПИМд-2003а
Тольяттинский государственный университет*

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ UX-ДИЗАЙНА

Аннотация. В данной статье показывается процесс измерения эффективности UX-дизайна.

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, UX-исследование, дизайн, эффективность.

*Kozlovsky N.V.
PIMD-2003a
Togliatti State University*

MEASURING THE EFFECTIVENESS OF UX DESIGN

Annotation. This article shows the process of measuring the effectiveness of UX design.

Keywords: user interface, UX research, design, efficiency.

Любая программная система не может грамотно функционировать без интерфейса, поскольку он является основополагающим аспектом, который нацелен на конечного пользователя. Пользователь может создавать свое мнение о прикладной программе именно при помощи интерфейса. Регулярно пользователи отказываются от работы с прикладной программой только, потому что интерфейс показался им не слишком удобным или понятным. Следует отметить, что процесс формирования и развитие интерфейса – это глубокий и трудоемкий процесс. Специалисты говорят о том, что половина времени реализации проекта уходит именно на формирование и редактирование интерфейса. В связи с данными исследований, уменьшение затрат на создание и сопровождение программных структур результативного программного инструмента становится актуальным вопросом.

Пользовательский опыт – это один элемент большой экосистемы клиентского опыта (Customer Experience, CX). Основной целью UX становятся юзабилити и дизайн продукта, программы или сайта. Нельзя начинать процесс усовершенствования без анализа состояния в текущий момент. Оценить текущее состояние можно при помощи двух видов UX-метрик: поведенческие и отношенческие.

Принято выделять большое количество поведенческих метрик, но в данной работе мы приняли решение указать только на те варианты,

которые способствуют измерению и анализу изменений в рамках пользовательского опыта:

1. Pageviews показывает, сколько страниц посетил на сайте пользователь;

2. Доступность демонстрирует, какой процент времени пользователь применял возможности программы или сайта, но учитывается только то время, когда сайт или программа активно работали без ошибок и зависаний;

3. Задержка оценивает количество времени, за которое происходит действие после нажатия на определенную кнопку, или так называемое время отклика;

4. Активные пользователи за 7 дней показывает количество активных пользователей программой или сайтом в течении одной недели, но учитываются только уникальные пользователи;

5. Заработок демонстрирует выручку, которая выдается генерированием программы или сайтом;

6. Время на задание показывает период времени, за которое пользователь справился с заданием;

7. Успешность выполнения заданий измеряется при помощи вычисления разницы между успешно завершенными заданиями и общим количеством попыток выполнить задание;

8. Ошибки/Индекс ошибок демонстрирует, как много пользователь вводит некорректные данные;

9. Индекс отказов показывает частотность моментов, когда пользователь прекращает выполнять задания, например, данные для оплаты введены не до конца.

Следует отметить, что сбор данных для оценки поведенческих метрик не вызывает сложностей. Процесс можно проводить автоматически, при этом наблюдатель или интервьюер могут совершенно не участвовать в процедуре. Это метод оценки UX-метрик не требует много сил и времени, и кроме того, экономически выгоден. Сбор данных проходит при помощи аналитике приложений и веб-аналитики с учетом сессий пользователя, куда входит история поиска и другие данные.

Кроме того, процесс может быть проведен в момент аналогичных анализов, в частности, наблюдений, А/В-тестирования, ай-трекинга, юзабилити-тестов.

Метрики измерения

Несмотря на важность каждой из подобных метрик, даже с их помощью нельзя сформировать полную картину и понимание, каким образом выходят получившиеся значения. Отношенческие метрики помогают решить данные вопросы.

Отношенческие метрики применяют для того, чтобы оценить разговоры и чувства людей по поводу конкретного продукта. Основных

критерий оценки не так много, как в поведенческой метрике, но тем не менее. Они играют важную роль. Среди отношенеских метрик принято выделять следующие варианты:

1. System Usability Scale (SUS).

Одна из самых распространенных и часто используемых метрик дизайнеров и UX-исследователей. Метод заключается в проведении опроса о пользовательском опыте продукта или программы. Как правило, опрос представлен в виде 10 вопросов, где предлагают дать оценку по шкале от 1 до 5.

Метрика считается классической несмотря на то, что она не предоставляет глубокие данные.

2. Удовлетворение.

Знание мнения пользователя об его удовлетворенности программой или продуктом играет важную роль. При этом нужно знать все аспекты, в том числе функциональность. Для измерения уровня удовлетворенности следует использовать CSAT – индекс удовлетворённости клиента.

Следует отдельно отметить, что CSAT – метрика с большим количеством функций. Метрика может помочь оценить не только общий настрой и отношение клиента к продукту, но и наглядно продемонстрировать фазы клиентского пути. Во время оценки данного аспекта также принято использовать 5-ти балльную шкалу, где 5 – это наивысшее значение. Процент удовлетворенности можно высчитать с учетом полученных данных, а именно поделить количество клиентов, которые дают положительную оценку, на общее число участников. Получившее значение е следует умножить на сто, чтобы вышел итоговый результат.

3. Эмоциональный рейтинг.

Подобная оценка составляется с учетом онлайн-фидбека и отзывами, которые пользователи оставляют о работе сайта. Оценить критерий не получится при помощи классической шкалы или опроса. Как правило, пользователей просят выставить свою оценку в виде эмодзи ил звездочек, чтобы понять их отношение.

Открытый вопрос, в котором нужно написать развернутый ответ, выведен пользу метрики на максимум, поскольку из нее можно получить наибольшую пользу.

4. Юзабилити.

Как правило, UX-дизайнеры чаще всего используют оценку простоты использования или простоты выполнения. Поднять уровень удовлетворенности и лояльности публики можно при помощи оценки пользовательского опыта. Даже самый простой вопрос об уровне полезности может многое рассказать об отношении клиентов, хотя все-таки большинство UX-специалистов используют SUS. но самый обычный вопрос о простоте использования тоже даст много полезного.

Решения в области управления по вопросам формирования опыта для клиентов могут принести максимальную пользу и соответственно выгоду, если соотнести пользовательский опыт с повышением общих KPI-метрик организации и измерить улучшения с течением времени [55]. Кроме того, подобный метод поможет показать результативность исследований и практического применения определенных концепций. В данных условиях бенчмаркинг деятельности становится одним из методов с наилучшими результатами.

Исследователь Р. Рейдер дает определение понятию бенчмаркинг и трактует термин как «процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения собственной работы» [4]. Использование UX-бенчмаркинга способствует проведению анализа продуктивного пользовательского опыта с помощью метрик, которые могут выразить отношение производительности к конкретным нормативам [41] и считается способом проведения сравнительной оценки по классической комбинации метрик двух текущих версий продукта, которые уже вошли в последнюю фазу разработки [40]. Как правило, во время применения количественных способов анализа, такие как юзабилити-тестирования, аналитика или опросы занимаются сбором подобных метрик.

UX-бенчмаркинг помогает проанализировать диджитал-продукты, а также оценить возможности и опции, учитывая работы конкурентов. Подобный метод принято называть конкурентным бенчмаркингом. Хотя следует отметить, что метода принято использовать для оценки уже функционирующих версий или итераций. Оценить текущее состояние UX сайта можно при помощи регулярного и непрерывного бенчмаркинга. Оценка продуктивности помогает вывести пользовательский опыт на новый уровень, но провести анализ не получится, если конкуренты не будут делиться актуальными данными о процедурах, которые реализуются в рамках их компании, но которые не распространены в России. При этом важным условием считается наличие предпосылок и понимает реальных шансов ускорения развития, если продолжится рост обмена данными между конкурирующими компаниями.

Необходимость использования бенчмаркинга обуславливается желанием оценить полный путь развития продукта, показывая необходимость UX-инициатив и получить анализ сравнения, текущего и прошлого пользовательского опыта. Кроме того, метод помогает провести сравнение между конкурентами, значениями индустрии и целью, которая указали стейкхолдеры. Метод анализа совокупности эффективности продукта проводится на более высоком уровне бенчмаркинга. Как правило, подобный метод применяют в промежуточный период между двумя дизайн-проектами, но учитывая регулярность развития дизайна, чтобы уровень конкурентности и компетентности продукта на рынке

оставался всегда высоким. Нельзя проводить бенчмаркинга только как одно действие, поскольку это работает в системе регулярно повторяющихся действий после выхода усовершенствованных версий продукта на рынок.

Выбор метрик

Первая фаза заключается в отборе объекта, к которым применяют измерения. При этом в процессе отбирают не только продукта, но целевой аудитории и главные задачи, которые требуются для проведения адекватной оценки и выполняют клиенты во время применения отобранного продукта. Когда продукт и аудитория выбраны, следует уделить особенное внимание выбору метрик, которые будут принимать непосредственное участие в оценке задач. Если требуется помощь при отборе метрик, то можно использовать одну из программ, которая разработана именно с данной целью. Например, HEARTS от Google – это платформа, которая содержит разнообразные показатели для оценки, таблица 1.1. Программа HEART – разработка компании Google. Программа создана для оценки качества «user experience» — опыта и впечатлений, возникающие во время взаимодействия пользователя и продукта.

Таблица 1.1 – Выбор метрик

Группа метрик	Описание	Сигналы	Примеры метрик
Happiness (счастье)	Оценка восприятия и чувств пользователя	Ответы в опросах, анализ по 5-ти балльной шкале, составление отзыва	Рейтинг удовлетворенности, рейтинг простоты использования, NPS (Net Promoter Score)
Engagement (вовлеченность)	Оценка степени вовлеченности	Использование приложения много времени	Среднее время выполнения задачи, использование функций
Adoption (принятие)	Изучение и принятие продукта	Вход и процесс регистрации приложения, применения основных возможностей программы	Количество скачиваний, количество новых пользователей / посетителей, коэффициент конверсии, продажи продукта или новых функций
Retention (удержание)	Степени активности пользования и частотность использования программы	Продолжительное проявление активности в приложении, обновление подписки, совершение повторяющихся покупок	Количество вернувшихся пользователей, скорость возвращения, отток, количество обновлений подписки
Task success	Результативность	Решение задач	Количество ошибок,

(успешность решения задач)	решения задач и количество ошибок в программе	результативно	количество успешных решений задач, среднее время выполнения задачи, коэффициент отсева
----------------------------	---	---------------	--

Кроме того, в отдельную категорию следует отнести метрики, которые можно использовать по отношению к двум или более графам. В качестве примера можно рассмотреть среднестатистическое время решения задач. Значение метрики нельзя оценивать односторонне, поскольку оно может выдать как успешный, так и неуспешный вариант. Итоговый показатель зависит от вида показателя, который использовали для измерения. Если использовать показатель среднестатистическое время решения задач для оценки вовлеченности, то высокое значение относится к успешному показателю. Но в рамках показателя успешности, все будет ровно наоборот.

Исследования Usabilla [34] говорят, что можно выделить две основные группы UX-метрик, а именно поведенческие и отношенческие. Поведенческая группа создана для оценки взаимодействий, которые происходят между человеком и продуктом. Отношенческие помогают проследить оценку, которую заслуживает продукт по мнению пользователей. Кроме того, поведенческие метрики также принято разделять на несколько категорий:

- посещения (число страниц, которые просмотрел пользователь);
- доступность (процентный показатель времени, который демонстрирует функционирование сайта или программы в стандартном режиме работы);
- задержка (время отклика сервера);
- число уникальных юзеров за неделю, которые проявляют активность;
- выручка;
- среднее время выполнения задачи;
- успешность выполнения задачи (доведенные до завершения задачи делятся на общее количество попыток пользователя);
- индекс ошибок (количество некорректной информации, введенной пользователем);
- коэффициент отсева (частота завершения выполнения задачи до конечной фазы).

Подобные показатели сортируются при помощи аналитики приложений или веб-аналитики с учетом истории поиска, трекинга ошибок и других характеристик. Значения можно собрать при помощи введения различных типов UX-исследований. Например, часто на практике

используют методы: юзабилити-тестирование (айтрекинг, удаленные модерируемые или немодерируемые тестирования, А/Втестирование).

Составить оценку ментального восприятия продукта пользователем помогают отношенческие метрики. Они разработаны, чтобы понять, как пользователь относится к продукту, и какие чувства вызывает применение продукта. Среди показателей отношенческих метрик следует отдельно выделить: SUS, CSAT, NPS, SEQ, UMUX / UMUX-Lite, SUM и другие. Следует ознакомиться подробнее с каждым из данных метрик.

SUS (System Usability Scale — шкала удобства применения системы). Метод используется при помощи проведения классического варианта опроса, в который входят 10 утверждений. От пользователя требуется выразить свое мнение, а именно согласиться или не согласиться с каждым из утверждений. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале, где 5-ка — это наивысший показатель, то есть пользователь полностью согласен. Общую оценку можно сформировать при помощи специально разработанного алгоритма, где среднее значение — 68. Все расчеты производят по следующей формуле: (1):

$$SUS = (Q1 + Q3 + Q5 + Q7 + Q9 - Q2 - Q4 - Q6 - Q8 - Q10 + 20) * 2,5, (1)$$

где Q_N — результат ответа на N-й вопрос по пятибалльной шкале.

CSAT (Customer Satisfaction Score — индекс удовлетворенности клиента) — показатель, демонстрирующий эмоциональный рейтинг. Показатель можно высчитать при помощи шкалы оценки. Шкала оценок может различаться в зависимости от ситуации, например, это могут быть цифры, оценочные наречия или даже простые «смайлики». Итоговое значение выдают в процентном отношении, которое можно получить по формуле (2):

$$CSAT = C/Q * 100\%, (2)$$

где C — число клиентов, довольных продуктом (поставивших оценку 4 или 5);

Q — общее число проведенных опросов.

NPS (Net Promoter Score — индекс потребительской лояльности) — вычисляется после оценки ответов, которые пользователи дали на предложенный вопрос. В качестве стандартного метода принято использовать вопрос, предложенный Ф. Райхельдом, который считается создателем данной методики. Вопрос для клиентов звучит следующим образом: «Насколько вероятно, что Вы порекомендуете продукт своим друзьям или коллегам?». Пользователи должны выставить оценку от 1 до 10, где 10-ть — это максимально допустимое значение. Если пользователи указали оценку от 9 до 10, то их принято рассматривать как «промоутеров». С оценками от 7 до 8 — «нейтральные». А вот «критики» ставят оценку не выше 6-ки. Для вычисления значения принято использовать формулу (3):

$$NPS = ((Q_p - Q_c) / Q_r) * 100\%, (3)$$

где Q_p — общее число «промоутеров»;

Q_c — общее число «критиков»;

Q_r — общее число всех участников опроса.

Итоговая оценка может варьироваться в пределах от -100% до 100%.

SEQ (Single Ease Question) — показатель, который выводят с учетом ответов, полученных на вопрос «Насколько сложным было задание?». Как правильно, задание предлагается после завершения теста или опроса. Итоговый показатель рассчитывается при помощи среднеарифметического ответа пользователей. Методика способствует нахождению слишком сложных заданий, которые можно сделать проще и понятней.

Если рассматривать с позиции бизнеса, вызывать интерес пользователей совершать конкретно установленные действия можно при помощи формирования пользовательского опыта. Не только конкуренция является стимулом для расширения финансирования в UX-оптимизацию, но, чтобы увеличить прибыль за счет корректно сформированного пользовательского опыта. Анализ [59], проведенный независимой аналитической компанией в сфере айти Forrester, который нацелен на анализ ROI (возврат инвестиций) от вложений в UX-исследования, демонстрирует показатель в 9900%. Проще говоря, даже один доллар может принести сто при грамотной инвестиции [48].

Данные института управления дизайном определили показывавают, что компании Apple, Coca-cola, IBM, которые нацелены на дизайн-проектирование, превысили индекс S&P, демонстрирующий среднестатистическую результативность в индустрии, на 288% за 10 лет в период с 2010 по 2013, рисунок 1.2.

Рисунок 1.2 – Среднестатистическая результативность в индустрии

Исследования Ф. Спиллерс делают акцент на ROI трех основных способов анализа пользовательского опыта, а именно составление персон, вайрфрейминг и юзабилитестирование [36]. В работе указано, что если не вводить и применять грамотно сформированные персоны, то в итоге потери будут достигать значения четырехкратного размера возврата инвестиций.

Работа исследователя Я. Нильсена и его команды демонстрируют, что проекты с учетом юзабилити, повышают уровень среднестатистического показателя KPI на 83% по данным на 2008 год. Несмотря на падение значения по сравнению с показателем 2002 года, где он достиг значения 135%, показатель все еще велик, рисунок 1.3. [6] Актуальность исследований можно отметить и в настоящее время, даже несмотря на тот факт, что анализ проводился давно. Многие современные аналитики используют данные для оценки ситуации.

Рисунок 1.3 – Распределение улучшений UX-метрик в двух исследованиях

График помогает понять, что уровень юзабилити падает, но показатель издержек не меняется, также можно отметить спад в прибыли. Среди измеряемых бизнес-метрик особое внимание следует уделить эффективности пользователя, применение целевых возможностей, конверсии и трафик. Один из ключевых моментов исследования, который вызывает особенный интерес, в том, что во время исследования вычисляли UX-показатели вместе с ростом количества компаний, которые вводят и применяют методики UX подходы в своей работе. Следует отдельно выделить, что за 6 лет исследований многие введенные юзабилити

перешли в категорию стандартных. До первого исследования были разработаны дизайны, которые можно назвать оптимальными вариантами для использований UX-исследований и совершенствования, поскольку практически ни один способ не был применен. Кроме того, на тот момент времени не было установлены стандарты для оценки. Каждый анализ становился лучшим стимулом для совершенствования. Низкое значение роста выявлено из-за того, чтобы требования к дизайну только растут, а вот бюджет практически не меняется. Статистика говорит, что даже в компаниях, которые активно вводят и используют юзабилити, доля ресурса, рассчитанная на совершенствование UX, не меняется и составляет только 10%. Исследователь Нильсен в своей работе указал, что увеличение индексации лояльности станет лучшим методом достижения конкретных совершенствований в сфере бизнес-метрик. Многие исследователи рассматривают период с 2010 до 2020 как «декаду лояльности» [51]. На практике, исследования Bain & Company демонстрируют ROI работы с лояльными пользователями больше, чем показатель возврата инвестиций для работы с новыми клиентами [53]. Грамотное введение и использование проектирование пользовательского интерфейса – это основополагающие процессы. Следует уделять свое внимание нескольким примерам.

Самым известным в мире случаем можно назвать историю Amazon, компании, которая работает в сфере электронной коммерции. Компания стала работать над пользовательским опытом и проводить регулярные анализы для оценки ситуации, в итоге организация получила свое признание и увеличила уровень ROI. Компания изучает все аспекты пользовательского интерфейса с учетом регулярных А/В-тестирований и проводить совершенствование только после оценки итоговых результатов [45]. Основатель User Interface Engineering, Дж. Ступ говорит о том, что несложное вмешательство и дальнейшее совершенствование пользовательского интерфейса помогли получить прибыль более 2,7 миллиарда [58]. А единственным совершенствованием было добавление на страницу с отзывами покупателей вопроса: «Был ли Вам полезен этот отзыв?».

Кроме того, нельзя не упомянуть о примере компании Staples, основной деятельностью которой является продажа канцелярских и других офисных товаров. После изменения сайта прибыль компании выросла на 500% [43]. Airbnb – это известный на весь мир сервис, который позволяет давать рекламу о поиске жилья. Количество бронирование в день увеличилось на 300% после изменения дизайна реферальной программы [44]. Уровень эффективности компании Mozilla увеличился на 233% после проведения редизайна. Известная компания по изготовлению программного обеспечения говорит о том, что на 70% снизились даже звонки в службу поддержки [42].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что успех пришел к компаниям только после грамотного проведения нескольких мероприятий в рамках редизайна, но все мероприятия проводились только с учетом пользовательского опыта и юзабилити.

Следует отдельно сказать, что анализ мобильных приложений проходит совершенно по иному пути по сравнению с оценкой сайта. Различия можно проследить не только в методах анализа, но и оценку результатов. Например, уровень эффективности приложения невозможно оценить без оценки количества загрузок, что совершенно необязательно для анализа веб-сайта. При изучении данного параметра необходимо протестировать все возможные каналы, приводящие к скачиванию приложения, чтобы определить наиболее эффективные каналы, а среди них — те, которые приносят самых активных пользователей [49]. Кроме того, невозможно составить полную картину без оценки отзывов, которые пользователи оставляют в онлайн-магазинах. Мобильное приложение используют в различных местах. Поэтому следует учитывать и данную характеристику, а именно оценивать тот факт, что пользователь регулярно меняет локацию и трекинг, и может использовать камеру на устройстве. Формировать дизайн-проект можно только с учетом всех отличий мобильного приложения от сайта.

Сравним наиболее популярные метрики, использующиеся при проектировании пользовательского опыта и интерфейса, таблица 1.3.

Таблица 1.3 — Популярные метрики для измерения эффективности вебсайта и мобильного приложения

	Метрики
Вебсайт (десктопная и мобильная версии)	ROI, NPS, SUS, количество пользователей, количество просмотров, время выполнения задачи, количество ошибок, длительность сессии, коэффициент отсева, индекс конверсии, количество продаж
Мобильное приложение	ROI, NPS, SUS, CSAT, количество пользователей, количество скачиваний, количество вернувшихся пользователей, длительность сессии, время выполнения задачи, количество ошибок, коэффициент отсева, индекс конверсии, количество обновлений подписки

Таблица наглядно демонстрирует метрики, применяемые регулярно, чтобы проанализировать уровень пользовательского опыта. Процедура проведения анализа не усложняется даже тем фактом, что многие

показатели аналогичные. Следует отметить, что специфика интерпретации UX-исследований мешает полностью понять все метрики. Кроме того, отсутствие единого термина, определения и классификации также осложняют работу.

Заключение

В результате данного исследования были изучены метрики эффективности оценивания пользовательских интерфейсов.

Научная новизна работы заключается в определении алгоритма выбора наиболее оптимальных метрик для того или иного UX-исследования.

Использованные источники:

1. Бернет Дж., С. Мориати. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. — Питер, 2017. — 864 с.
2. Вильямс Р. Студия дизайна. /Пер с англ. В.Овчинников, В.Тимохин. — М.: Символ-Плюс, 2018. — 280с.
3. Глазычев В. Дизайн как он есть. — Европа, 2016. — 340 с.
4. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2019
5. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения. — Питер, 2019. — 184 с.
6. Мещанинов А.А. Дизайн. Точка над й. — СПб.: Изд-во Политех. Ун-та, 2018. -220с.
7. Молочков, В.П. Photoshop CS6 Extended для фотографов и дизайнеров на примерах / В.П. Молочков. - СПб.: ВHV, 2019. - 448 с.
8. Мельников И. Реклама, PR, брендинг и маркетинг. — Мельников И.В., 2018. — 50 с.
9. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна. Учебник для вузов. М., «Союз дизайнеров», 2020.
10. Пименов, П.А. Основы рекламы / П.А. Пименов. — М.: Гардарики, 2016. — 399 с.
11. Полукаров, В. Л. Телевизионная радиовещательная реклама / В. Л. Полукаров. — М.: Полипресс, 2018. — 124 с.
12. Рожкова Н.Г., Данилов П.П., Шитов В.Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Краткое руководство. — Вильямс, 2019. — 320 с.
13. Статкевич Е.А. Речевые стратегии и тактики современной радиорекламы//Е.А. Статкевич Омский научный вестник. — 2019. — № 95. — С. 212-215.
14. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - Ростов-на-Дону, 2018.
15. George E. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, 10th Edition. — McGraw-Hill, 2018. — 1760 p.
16. Jens Miller History of Graphic Design: Vol. 1, 1890-1959 (Multilingual Edition). — TASCHEN, 2018. — 480 p.

17. Peter Bauer Adobe Photoshop CC For Dummies. — For Dummies, 2017. — 448 p.
18. Robin Landa Graphic Design Solutions. — Cengage Learning, 2018. — 480 p.
19. Xia Jiajia UI/UX Meet Up. — Artpower International, 2017. — 240 p.
20. Spark [Электронный ресурс] Принципы создания логотипа. Режим доступа: <https://spark.ru/startup/smartpr/blog/32959/printsipi-sozdaniya-logotipa> Дата обращения (25.11.2022)
21. iDivision [Электронный ресурс] Разработка концепции, создание и внедрение фирменного стиля. Режим доступа: <https://www.idivision.ru/services/corporate-identity/> Дата обращения (25.11.2022)

УДК – 331.103.4

*Кондратенко Д.С.
студент магистратуры
направление подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»
НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород
Научный руководитель: Тимохина О.А., к.э.н.
доцент
кафедра менеджмента и маркетинга
НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород*

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Аннотация: необходимость создания более эффективной системы адаптации персонала неразрывно связана с темпами развития современной экономики. Очевидно, что успех любой организации и персонал – имидж работодателя на рынке труда напрямую зависит от эффективности действующей системы адаптации персонала.

Ключевые слова: адаптация персонала, отбор персонала, онбординг, адаптационные мероприятия, кадровый менеджмент, чат – боты, геймификация, психология, цифровизация, мессенджеры, онлайн - игры.

*Kondratenko D.S.
master's student
field of training Personnel management
NRU "BSU"
Russia, Belgorod
Scientific supervisor: Timokhina O.A., Ph.D. in economics
associate professor
Department of Management and Marketing
NRU «BSU»
Russia, Belgorod*

OVERVIEW OF MODERN METHODS OF PERSONNEL ADAPTATION MANAGEMENT: APPLICATION FEATURES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Abstract: the need to create a more effective system of personnel adaptation is inextricably linked with the pace of development of the modern economy. It is obvious that the success of any organization and the personnel

image of the employer in the labor market directly depends on the effectiveness of the current system of personnel adaptation.

Keywords: personnel adaptation, personnel selection, onboarding, adaptation measures, personnel management, chatbots, gamification, psychology, digitalization, messengers, online games.

Актуальность и важность поиска направлений и механизмов совершенствования управления адаптацией персонала современных организаций обусловлена множеством причин. Среди таких причин можно назвать необходимость сокращения адаптационного периода у новых сотрудников и снижение расходов на данный процесс. Также, что немаловажно - эффективность существующей практики управления адаптацией персонала напрямую оказывает влияние на существующий HR-имидж организации и работодателя. Грамотное взаимодействие с новыми сотрудниками приводит к формированию у них позитивного отношения к своим трудовым обязанностям. Так же программа адаптации благотворно влияет на эффективность работы кадрового подразделения организации, сокращая вероятность текучести кадров.

Разработка и внедрение эффективной и адаптивной системы адаптации персонала представляет собой достаточно сложный процесс, но именно благодаря грамотно выстроенной адаптации становится возможным решать такие важные для организации задачи, как снижение затрат, сокращение текучести кадров, более быстрое достижение запланированных показателей деятельности, повышение производительности труда и т.д. Помимо этого, действенные адаптационные программы и мероприятия помогают более легко и быстро войти новому сотруднику в рабочий коллектив, в его неформальную структуру, снизить тревожность и неуверенность у новичка. Таким образом, адаптация персонала в организации является ключевым звеном кадрового менеджмента и исследование вопросов эффективного управления адаптацией персонала выступает одним из наиболее актуальных направлений работы в сфере кадрового менеджмента.

Адаптация персонала – представляет собой процесс приспособления к содержанию и условиям труда, к социальной среде, в которой изменяются деловые качества работника. Правильно разработанная программа адаптации помогает снизить стартовые издержки, поскольку до тех пор, пока новый сотрудник плохо знает свою работу, он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат. Кроме того, с помощью адаптационной программы можно значительно снизить процент текучести кадров, сэкономить время руководителя и сотрудников (работа, выполняемая в рамках программы, экономит время для каждого из них, а также формирует позитивное отношение к работе) [1].

Существует несколько видов адаптации. Адаптация может быть

профессиональной (адаптация к выполняемой работе), психофизиологической (адаптация к условиям труда, режиму труда и отдыха), социально - психологической (адаптация к коллективу). При этом в самом процессе адаптации выявляется степень обоснованности выбора профессии, а также трудности, связанные с организацией и условиями группы, установлением отношений с членами коллектива. Данные проблемы должны быть выявлены на ранней стадии и решены, когда это возможно [6].

Согласно многочисленным исследованиям, важно отметить, что 20% работников решают уволиться еще на этапе адаптации [5]. В таком случае организация теряет ресурсы на поиск замены и обучение нового сотрудника. Для того, что бы избежать текучести кадров из – за отсутствия или малоэффективных адаптационных мероприятий, необходимо внедрять эффективный онбординг, который позволит избежать различные ошибок.

Во всех сферах жизни общества достаточно стремительно развивается цифровизация, которая ускоряется с каждым годом. Применение цифровых технологий в системе управления персоналом позволяет снизить затраты на прием нового сотрудника, сэкономить время руководителей и HR – специалистов, обеспечит кадровую безопасность и защиту информации. Именно поэтому необходимо модернизировать и внедрять современные тенденции и методы управления адаптацией персонала.

В наше время все большую популярность и востребованность получил процесс автоматизации процесса адаптации персонала в hr-практике современных организаций. Большинство организаций уже давно активно используют в своей работе такие средства коммуникации как: Telegram, WhatsApp, Messenger, Skype и другие. В общем чате можно задать любые вопросы своим коллегам и не тратить время на то, что бы сходить в другой кабинет и задать вопрос лично, или отправлять письмо по корпоративной почте. Благодаря этому скорость ответа на интересующий вопрос, принятия решений и скорость решения проблем значительно увеличиваются. Социальные сети относятся к элементам социальной адаптации.

Одним из наиболее актуальных инструментов в данном контексте стал чат – бот, который можно создать в приведенных выше социальных сетях (рисунок 1).

Рис. 1- Чат бот для адаптации персонала

При помощи чат-бота новичок может расспросить программу о правилах работы, структуре, истории организации и о том, где взять разнообразные бланки документов и еще многое другое. Программы, интегрированные в такие чат-боты также могут сообщать об окончании испытательного срока, присылать важные новости и оповещения о корпоративных встречах. Также сотрудники могут предложить интересные идеи или рассказать о том, что «накипело» на душе в процессе работы. Эту обратную связь в анонимной форме получает специалист по кадрам либо руководитель организации. Такая автоматизация процессов адаптации характеризуется достаточно широкими возможностями. К примеру, организация может создать бота с любыми параметрами при помощи конструктора Digital – интегратор.

Еще одним интересным и актуальным методом адаптации персонала является онбординг с элементами геймификации. Процесс адаптации можно упростить при помощи специально разработанного мобильного приложения (рисунок 2).

Рис. 2 – Пример мобильного приложения для адаптации персонала

В нем новички выполняют задания, которые помогают разобраться в рабочих процессах и более оперативно приспособиться к новому месту работы. Например, сотруднику нужно встретиться с руководителем, посмотреть видео о компании и т.д. Задачи разбиты по уровням, каждый из них соответствует определенному этапу онбординга. За новым сотрудником в приложении следит закрепленный за ним наставник из числа опытных сотрудников. В приложении может быть инфопанель, где отображаются активные события, число новичков, которые уже начали процесс адаптации, сколько сотрудников и с какими результатами ее завершили.

Так, компания МТС разработала для своих сотрудников такое приложение, которое позволяет в форме игры изучать историю компании, разбили на несколько тематических «групп», в которых можно найти теорию и практические задания по определенной теме []. Главная задача этого приложения – максимально комфортно адаптировать нового сотрудника, не усложняя это процесс сложными схемами, таблицами и т.д. Именно поэтому приложение разработано максимально приближенно к формату социальной сети (рисунок 3).

Рис. 3 – Вводный курс для МТС

Неформальное знакомство с командой с новичком там же можно провести с использованием онлайн – игр, таких как «Мафия», «UNO», «Alias» и многие другие.

По результатам многих исследований, социально-психологическая адаптация является самым сложным процессом в новом трудовом коллективе. В связи с этим в организациях должна быть разработана соответствующая программа, цель которой – создание условий для благоприятной и быстрой социально-психологической и профессиональной адаптации первично принятых сотрудников.

С новым сотрудником необходимо проводить работу психологу организации. В качестве методов диагностики нервно – психической устойчивости можно использовать многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. По результатам диагностики в обязательном порядке должна проводиться консультативная беседа с целью профилактики дезадаптации.

Оценка социально-психологической адаптации работника для определения степени субъективной адаптации работника через три месяца после приема на работу так же проводится штатным психологом с применением анкеты для экспресс – диагностики профессиональных затруднений молодых педагогов, разработанная С.В. Даниловым, Л.П. Шустовой и Т.В. Володиной.

Ниже в таблице 1 представлена сравнительная характеристика рассмотренных современных методов и инструментов, активно внедряемых в процесс адаптации современных организаций.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика современных методов адаптации

№	Методы (или инструменты) адаптации	Описание	Преимущества	Недостатки
1.	Использование современных средств коммуникации - Telegram, WhatsApp, Messenger, Skype и другие	Использование социальных сетей в общении и работе организации оказывают положительное влияние на процесс социальной адаптации	<ul style="list-style-type: none"> - высокая степень коммуникации; - высокая вовлеченность в процесс сбора обратной связи; - удобное хранение необходимой информации; - бесплатное использование; - нет необходимости в создании отдельного приложения. 	<ul style="list-style-type: none"> - необходимо отвечать на сообщения вне рабочего времени; - необходимо наличие смартфона; - возможна потеря информации.
2.	Чат - боты	Платформа для онбординга, обучения и наставничества, которая гибко настраивается под систему адаптации и помогает быстрее включать в работу новых сотрудников.	<ul style="list-style-type: none"> - легкая доступность для сотрудников; - эффективная обработка внутренних запросов; - автоматизация сбора обратной связи. 	<ul style="list-style-type: none"> - высокие финансовые затраты на реализацию программы; - обязательная необходимость наличия смартфона; - дефицит живых коммуникаций.
3.	Геймификация	Использование игровых подходов в процессе адаптации персонала при помощи специально разработанного мобильного приложения или ПО.	<ul style="list-style-type: none"> - возможность работать в автономном режиме; - непрерывное обучение; - возможность обучения сотрудников по единому стандарту; - более высокая обучаемость; - возможность выполнять рабочие задания в максимально приближенном к реальности режиме. 	<ul style="list-style-type: none"> - требует высоких финансовых затрат на реализацию; - необходимо проходить задания вне рабочего времени (иногда); - наличие ошибок в разработке программ приводит к отрицательным результатам.
4.	Онлайн - игры	Добавление неформальных	<ul style="list-style-type: none"> - более удобное выявление 	<ul style="list-style-type: none"> - нет связи с реальными

		элементов игры в процесс адаптации.	лидерских и других качеств у новичка; - командная работа; - улучшение психологического климата; - не требуется больших финансовых затрат.	желаниями игроков; - превращение игры в обязательство; - нужно постоянно разрабатывать новые игры, конкурсы или квесты, так как они имеют свойство устаревать.
--	--	-------------------------------------	--	--

Таким образом, можно сделать вывод, что основная цель эффективного управления процессом адаптации персонала – это максимально быстрое ознакомление нового сотрудника со спецификой деятельности, правилами, нормами, организационной структурой, миссией и культурой организации. При этом данная цель будет достигнута только тогда, когда новый сотрудник будет максимально четко понимать поставленные перед ним задачи и ожидания от своей работы, не будет совершать ошибок, будет оперативно выполнять поставленные задачи, не бояться задавать вопросы на общих заседаниях и совещаниях и т.д. Если все эти пункты будут выполнены в соответствии с нормами организации, значить адаптационные мероприятия разработаны и внедрены правильно. Цифровизация в системе адаптации персонала позволит упростить и облегчить деятельность руководителя организации и менеджера по персоналу, повысить эффективность и трудовую мотивацию, а также предоставить возможности профессионального развития и карьерного роста.

Использованные источники:

1. Буценко И.Н. Менеджмент персонала [Электронный ресурс] / И. Н. Буценко, Н.З. Вельгош // Национальная энциклопедическая служба – 2007. – Режим доступа: <http://vocable.ru/dictionary/917> Дата обращения (10.01.2023).
2. Тимохина О.А. Формирование системы адаптации персонала как фактор снижения текучести персонала в организации [Электронный ресурс] / О.А. Тимохина, Т.А. Власова // межд. науч.конф. Донецкие чтения – 2021 – том 5. – С. 102 – 104. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47289182>. – Дата обращения (15.01.2023).
3. Тимохина О.А. Ключевые тренды и перспективы развития цифрового обучения персонала в условиях пандемии [Электронный ресурс] / О.А. Тимохина, Т.А. Власова // Актуальные вопросы управления персоналом в условиях послепандемической экономики. – 2021. – том 4. – С. 90 – 95. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47463428>. – Дата обращения (15.01.2023).

5. Адаптация персонала [Электронный ресурс] // Сайт проекта «Адаптация 360»: разработка программного обеспечения автоматизации управления процессами адаптации на предприятии. – Режим доступа: <http://www.adaptation360.ru/adaptatsiya-pesonal>. – Дата обращения (10.01.2023).

6. Тоцкая И.В. Проблемы адаптации молодых специалистов [Электронный ресурс] // «Prescorus Global™». – Режим доступа: <http://ores.su/2012-09-25-11-43-24/item/26>. – Дата обращения (10.01.2023).

7. Вводный электронный курс для МТС в формате социальной сети [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://levellab.ru/projects/31/>. Дата обращения (16.01.2023).

*Кондратенко Д.С.
студент магистратуры
направление подготовки «Управление персоналом»
НИУ «БелГУ»
Россия, г.Белгород*

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА ПЕРСОНАЛА

Аннотация: В современной управленческой практике персонал организации как основа производственного, управленческого, творческого и инновационного потенциала является одним из наиболее важных капиталов, а также ресурсов для обеспечения конкурентоспособности и создания движений к максимизации прибыли и социальной ответственности. Результаты деятельности оперативного персонала зависят не только от индивидуальных навыков и способностей производственного участка, но и от социально-психологической атмосферы в коллективе, организации производственного процесса, плана работы и отдыха, мотивации.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, управление персоналом, коллектив, конкурентоспособность, организационная культура, управление.

*Kondratenko D.S.
master's student
field of training Personnel management
NRU "BSU"
Russia, Belgorod*

ORGANIZATIONAL CULTURE AS A REGULATOR OF STAFF MOTIVATION AND INCENTIVE MANAGEMENT

Abstract: In modern management practice, the personnel of an organization as the basis of production, management, creative and innovative potential is one of the most important capitals, as well as resources to ensure competitiveness and create movements to maximize profits and social responsibility. The results of the operational personnel's activity depend not only on the individual skills and abilities of the production site, but also on the socio-psychological atmosphere in the team, the organization of the production process, the work and rest plan, motivation.

Keywords: motivation, stimulation, personnel management, team, competitiveness, organizational culture, management.

Актуальность темы обусловлена необходимостью перехода управления развитием персонала в более качественно новое поле проектной работы. Его основная цель – увеличение мотивации и стимулов, моделирование и карьерный рост, а также установление эластичных и своевременных ротаций, течение управления лидерством и успешная децентрализация, выявленная связь и взаимодействие.

С нашей точки зрения, значимыми компонентами и ядрами текстуры коллективной культуры считаются: координационные действия, общепринятая идеология, значения и общепризнанные мерки действия, нравы и устои, инструктивное и массовое руководство, образ управления, требование к работе.

Согласно модели Эдгара Шейна, при рассмотрении процесса формирования и развития корпоративной культуры с позиции коллектива, культура будет формироваться в результате коллективного преодоления персоналом предприятия трудностей процессов внешней адаптации и внутренней интеграции [1].

«С систематической точки зрения рассмотрим три аспекта проектирования и развития корпоративной культуры:

1. Функциональный аспект. Он основан на формировании системных функций, построении «дерева функций», определении функций-задач;

2. Элементный аспект, который отвечает за ресурсное обеспечение и выделение элементов функций-задач;

3. Организационный аспект – ориентирован на оптимизацию системы менеджмента развития и оценки культуры и разработку технологии внедрения управленческих функций» [4].

«Пять принципов развития корпоративной культуры, отражающих особенности организации, основные свойства и характеристики формируемой культуры:

1. Принцип первоочередности определения ценностей и философии компании. Данный принцип означает, что только после определения ценностей и философии, отвечающим требованиям организации должен следовать процесс формирования корпоративной культуры.

2. Принцип историчности. Означает, что культура складывается спустя определенное количество времени, и, сама определяет вид управления в организации.

3. Принцип отрицания «силового воздействия» и связанный с ним принцип комплексности оценки.

К основным параметрам корпоративной культуры относятся:

– ориентация на внешние или внутренние задачи организации;

–направленность активности на решение задач организации или социальные нюансы ее функционирования. Одним из вариантов ориентации на социум – внимание к личным и бытовым проблемам персонала;

–мера готовности к риску по внедрению нововведения. Степень ориентации деятельности на стабильность;

–уровень границ поощрения индивидуализма членов предприятия.

Стимулирование групповых или индивидуальных достижений;

–степень преимущества коллективных или индивидуальных форм принятия решений;

–степень ориентированности деятельности на заранее составленный план;

–степень проявления сотрудничества или соперничества, как между членами коллектива, так и между группами в организации;

–уровень сложности организационных мероприятий;

–выраженность лояльности персонала к организации;

– уровень информированности персонала об их роли в достижении целей организации. Преданность коллектива организации, в которой они трудоустроены» [1].

Коллективный уровень культуры обладает несколькими качествами, сподручных усовершенствовать также закрепить концепцию формирования персонала, объединить состав также закрепить идеологию также значения компании:

«1.Организование совместной и коллективной работы по формулированию внутренних ценностей, идей и методов комплаенс сотрудников;

2.Необязательно использовать ценности, отношения и знания только для удовлетворения глубинных потребностей членов группы;

3.Иерархичность и приоритетность. В любой культуре одни и те же ценности занимают разную степень значимости;

4.Последовательность. Под корпоративной культурой понимается сложная векторная многоуровневая система, объединяющая различные элементы в единое целое» [2].

Концепция управления с целью проектирования и формирования коллективной культуры предполагает собою комбинацию взаимозависимых элементов управления. Объект - общественно-финансовая концепция изнутри. Субъект - особая структурная часть, которая основывается на исследовании и прогнозировании коллективной культуры, функций и управляющих. Она обладает определенными правами и прямыми обязанностями в данной сфере. Объект и субъект коллективной культуры взаимосвязаны и находятся в зависимости друг с другом. Важный элемент среди них - взаимодействие и обмен данными.

Окончательный итог в развитии персонала способами укрепления компонентов коллективной культуры возможно выразить следующим способом: значительная эффективность, профессиональный штат, мотивированный персонал, условия на рабочем месте, командообразование, самообразование, профессиональный запас, прогнозирование продвижения по службе, эластичная замена, тайм – менеджмент, адаптивность к переменам.

Таким образом, воздействие коллективной культуры в системе мотивации и поощрение персонала выражается посредством идентификации персонала индивидуальных целей и коллективных ценностей с целями (вопросами) и так же идеологией (философией/политикой) компании посредством их утверждения; посредством реализации в мотивационном действии любого члена группы, для достижения поставленных целей как общих всего подразделения, так и целой компании.

Использованные источники:

1. Асалиев, А.М. Развитие трудового потенциала [Текст]: учебное пособие / А. М. Асалиев, Ф. И. Мирзабалаева, П. Р. Алиева. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – 279 с.
2. Балтина, А. М. Обучение персонала как объект регулирования эффективности мотивации персонала организации [Текст] / А. М. Балтина // Финансы. – 2015. – № 9. – С. 60-61.
3. Белкова, Е.А. Технологии управления развитием и мотивацией персонала [Текст]: учебник пособие / Е.А. Белкова и др. / под ред. А.В. Карпова, Н.В. Ключевой. – Москва: Проспект, 2016. – 402 с.
4. Ганиева, З.Ф. Культура как регулятор организационного поведения персонала предприятия [Текст] / З.Ф. Ганиева // Воронеж: Вестник ВЭГУ. – 2015. – № 1. – С. 212-219.

*Кузикулова Д.М.
старший преподаватель
кафедра иностранных языков
ТДИУ*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме использования цифровых образовательных ресурсов при обучении французскому языку в вузе. Рассмотрены определение и определение понятия «Цифровые образовательные ресурсы», представлена классификация цифровых образовательных ресурсов, определены их функции, а также проанализированы возможности использования образовательных ресурсов в обучении французскому языку. Рассмотрена роль каждой категории цифровых ресурсов обучения в формировании всех видов речевой деятельности и коммуникативной компетенции, а также веб-сайтов, содержащих коллекции цифровых ресурсов обучения французскому языку.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, деятельности подход, информационно-коммуникационные технологии, речевая деятельность, коммуникативная компетентность.

*Kuzikulova D.M.
senior lecturer
Department of Foreign Languages
TDIU*

USE OF MODERN DIGITAL LEARNING RESOURCES IN TEACHING FRENCH

Abstract: This article is devoted to the actual problem of using digital educational resources in teaching French at a university. The definition and definition of the concept of "Digital educational resources" are considered, the classification of digital educational resources is presented, their functions are defined, and the possibilities of using educational resources in teaching French are analyzed. The role of each category of digital learning resources in the formation of all types of speech activity and communicative competence, as well as websites containing collections of digital learning resources for learning French, is considered.

Key words: digital educational resources, activity approach, information and communication technologies, speech activity, communicative competence.

Введение

В условиях современной стремительно развивающейся цифровой экономики успешное использование компьютерных технологий в обучении иностранному языку свидетельствует о стремлении к совершенствованию самообразования за счет изменения требований к содержанию и методам обучения. Использование цифровых медиа в обществе разнообразно. Они создают новые возможности и открывают новые пути. В сфере образования, учащиеся имеют доступ к различным источникам знаний, различным возможностям социальных сетей и многим цифровым инструментам, поддерживающим обучение.

Современные подходы к изучению и обучению иностранному языку основаны на обучении общению (коммуникативный подход) и действиям в соответствии с речевой ситуацией (деятельности-ориентированный подход). Если этот процесс будет реализован в связи с ИКТ, в частности, интернет-видеоматериалами, это принесет дополнительные преимущества в повышении качества образования. Соответственно, сегодня в европейских странах, в частности, во Франции активно используется деятельности-компетентности подход как наиболее современный и эффективный подход к обучению иностранным языкам. Компетентность – это совокупность знаний, умений и навыков, которыми руководствуется деятельность.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что формирование базовых компетенций требует использования и создания цифровых образовательных ресурсов в процессе реализации нового методического подхода к обучению иностранному языку, и направлена на рассмотрение возможностей использования цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения французскому языку.

Анализ литературы по теме

Зарубежный ученый-методист П.В. Цысоев обсудил вопросы, связанные с образовательным процессом мультимедийных технологий, глобальных ИКТ и Интернета. М. Н. Евстигнеев [1], Л. Г. Аверкиева, Ю. А. Чайка [2], Р. К. Потапова [3], Т. В. Карамышева [4], И. А. Зимняя [5], Л. П. Владимирова [6], А. С. Карпов [7], Н. Ю. Пахомова [8], Л.П.Петрова [9] и др. изучали.

Некоторые аспекты использования ИКТ на занятиях отражены в работах, опубликованных вышеуказанными учеными. Ученые-педагоги Л. А. Митчелл и С. К. Гураль изучали роль ИКТ в формировании грамматических навыков при обучении иностранному языку. П.В.Цысоев сообщает об эффективных результатах нетворкинга студентов одной или нескольких учебных групп (классов) через электронную почту, веб-форум и блог, а методист Ю.А.Чайка и Л.Г.Аверкиева используют ИКТ для самостоятельной работы на высших курсах. показал процесс применения в теоретическом и практическом аспектах.

Н. Азимова и Г. Рахимова обсудили вопрос повышения эффективности преподавания английского языка в неязыковых вузах. Также описаны инновационные методы и способы обучения английскому языку в ходе урока. С целью определения основных компонентов, необходимых для реализации данной модели обучения студентов иностранному языку в вузовской среде, выделяются возможности расширения полномочий профессоров в вопросах современных методов обучения [10].

Д. Исраилова на примерах пояснила, что наиболее эффективным методом изучения языка является выдача учащимся заданий, помогающих развивать все виды речевой деятельности, представление самостоятельных работ на уроке и внеурочной деятельности, работа над проектами, преимущественно с использованием мультимедийных средств [11].

Другой исследователь, В. Назаров, говорит об эффективном использовании аудиовизуальных материалов при обучении иностранным языкам и о дидактических свойствах этих материалов, а также о мнениях французских ученых на этот счет. Дидактические задания, вербальная и изобразительная стороны материала широко анализируются как один из важных факторов развития речевых компетенций на иностранном языке [12].

В то же время в цитируемых исследованиях недостаточно изучено, как применять и подходить к ИКТ в образовательном процессе с практической точки зрения, что требует проведения ряда исследований в этой связи. В частности, необходимо давать учащимся задания, помогающие им представлять самостоятельные работы на уроке и вне урока средствами мультимедиа, работать над проектами и развивать все виды речевой деятельности, исследовать эффективные методы изучения языка, а также освещать актуальные проблемы, возникающие в этом образовании.

Методология исследования

Теоретико-методологические основы исследования: принципы практического использования интернет-технологий в образовательном процессе, новая парадигма обучения с использованием компьютерных технологий, формы интеграции электронных ресурсов в образовательный процесс, классификация электронных образовательных ресурсов. и их использование в обучении французскому языку.

Анализ и результаты

Трактовка термина «цифровые образовательные ресурсы» неоднозначна. Определение цифровых учебных ресурсов «используется для использования в образовательном процессе» совокупность данных в цифровом виде» [13] и носит общий характер. В учебнике под редакцией Е.С. Полата понятие «цифровые образовательные ресурсы» включает в себя «представленные в цифровой форме фотографии, видеоролики,

статические и реальное и интерактивное моделирование, картографические материалы, звукозаписи, символические объекты и дела» определяется как «графические, текстовые документы и другие учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса» [14].

Канадский исследователь Роберт Бибо рассматривает «цифровые образовательные ресурсы» как «набор интернет-сервисов, программного обеспечения для управления, редактирования и коммуникации (программные средства, образовательные платформы и порталы, поисковые системы, образовательные программы)». Также информация и различные тексты в электронном виде полезны преподавателям или учащимся в рамках учебной или проектной деятельности с информационно-коммуникационными технологиями [15].

Анализ трех различных (информационных, практических, управленческих модулей) методологических функций электронных модулей обучения показывает, что основной дидактической целью использования цифровых образовательных ресурсов в обучении иностранному языку является «осуществление активных форм обучения. высокая интерактивность и мультимедийный контент. В том числе: «предоставление информации, формирование и закрепление полученных знаний, формирование и совершенствование умений и навыков во всех аспектах речевой деятельности, повышение мотивации учащихся к обучению, формирование и развитие навыков самостоятельной работы учащихся, овладение контролем, обобщением.

Существует множество классификаций цифровых образовательных ресурсов. Я. ГРАММ. Захарова выделяет следующие «категории цифровых образовательных ресурсов, направленных на их использование в образовательном процессе: обучающие, управляющие и обучающие системы; информационно-поисковые системы; моделирующие программы; познавательные средства; универсальные средства; коммуникативные средства».

Канадский исследователь Р. Вибо разделил 2 базовых и образовательных ресурса на оптических носителях и ресурсы, размещенные в Интернете или интранете, которые в свою очередь могут объединять продукты (сетевые/дисковые) на 5 категорий:

1. Порталы, поисковые системы: информация, сделки; веб-сайты и SD-ROM справочники, персональные ресурсы, консультационные услуги, информация о культурных, национальных и спортивных событиях. Французская лингводидактика Ф. Манжено и Э. Луво считает, что портал «Le point du FLE» <http://www.lepointdufle.net> в полной мере отражает классификацию педагогических ресурсов. Обзор этого сайта и портала сайтов для студентов и преподавателей французского языка "Methodologis" <http://methodologis.pagesperso-orange.fr/>, где широко представлены

методические документы и много интересных ссылок на Интернет. Они позволяют способствовать формированию и развитию всех видов коммуникативной компетенции как на уроке, так и вне его. Учитель французского М. Индивидуальный сайт-портал Овермана <http://portail-dufle.info/> и специализированный интернет-сервис www.rfi.fr предлагают разнообразные дидактические и образовательные материалы для всех видов разговорной деятельности в зависимости от уровня владения языком.

2. Программные средства, услуги связи и обмена: программное обеспечение для обработки текстов, управления презентациями и форумами, портфолио, электронная почта, чат, платформа дистанционного обучения. Средства асинхронной связи, такие как форумы и электронная почта, позволяют: обмениваться информацией; организация онлайн-дискуссий; развитие навыков чтения и письма; формирование языковой и культурологической компетенции. Примером может служить форум учителей на веб-сайте Francparler (<http://www.francparler.info/forum2/>). В современном образовательном процессе «существуют разные виды языкового портфолио в зависимости от целевого направления. Меняются и формы его реализации, на смену бумажной форме портфолио приходят электронные и веб-портфолио. Технология «Языковое портфолио» позволяет самостоятельно определить уровень владения языком студентом. Проведение занятий в чате «практиковать разговорную речь, аудирование и письмо на французском языке; позволяет преподавателю проводить нетрадиционные виды уроков (мастер-класс с использованием чат-семинара или презентации, проекты-беседы со студентами из других стран); консультации; контроль и оценка уровня усвоения учащимися изучаемого материала.

3. Общая литература: геоинформационная система, словари, тематический словарь, виртуальные музеи, энциклопедии, антологии, биографии известных людей. Для улучшения понимания устной и письменной речи, а также для отработки разговорных навыков преподаватель может использовать следующие сайты: биографии известных людей <http://www.stars-celebrites.com/>, виртуальные музеи Лувра и Орсе. <http://www.louvre.fr/>, <http://www.musee-orsay.fr/>. Наиболее популярные электронные словари: www.lexilogos.com, <http://www.larousse.fr/dictionnaires>; энциклопедии: <https://www.fr.wikipedia.org.>, <http://www.universalis.fr/>.

4. Базы данных и охраняемые материалы: фотографии, видеофильмы, комиксы, музыкальные и художественные произведения, архивы радио- и телепередач, периодические издания, различные карты, официальные документы, учебники, пособия для учителей, статистические базы данных, каталоги. Хотя сайты для широкой публики не предназначены специально для образования, они могут использоваться как

аутентичные материалы в педагогической практике. В рамках самостоятельной работы по заданной теме студент имеет доступ к информации на французском языке по личным интересам. Электронные периодические издания на <http://www.journauxfrancais.net> и <http://www.press-directory.com/> позволяют читателям получать более широкий доступ к периодическим изданиям, независимо от географического положения, и экономят время учителей. С новостями в Интернете, а также в режиме радио добавлена возможность улучшить навыки чтения и аудирования. Кроме того, посещение таких сайтов, как <http://tv5.org/>, <http://www.ina.fr/>, <http://www.arte.tv/fr/> / позволит вам найти и ознакомиться с различными темами.

5. Образовательные программы, применяемые в образовательных организациях или дистанционном обучении: учебные пособия, дистанционное обучение, домашние задания, интерактивные диктанты, кроссворды, ребусы, практические и контрольные работы, средства контроля и самооценки, база методических разработок, виртуальные и коллективные письма, электронные кейсы и учебники. При этом на сайте <http://flenet.rediris.es/actipedago.html> представлены педагогические разработки, вышперечисленные приложения, позволяющие формировать и развивать навыки письма, аудирования, говорения, чтения. Технология использования компьютерных программ помогает эффективно обучать французскому языку на всех уровнях.

Выводы и предложения

В заключение необходимо рассказать о преимуществах и недостатках использования цифровых образовательных ресурсов на уроке иностранного языка. Использование Интернет-ресурсов способствует качественному обучению всем видам и аспектам речевой деятельности, расширению потока информации, развитию социокультурной компетентности учащихся, повышению устойчивой мотивации учащихся, реализации индивидуального подхода к обучению и развитие самостоятельной работы учащихся.

Однако наряду с положительными сторонами существуют и недостатки использования образовательных ресурсов в процессе обучения. В частности, не у всех учащихся есть компьютеры, не все учителя владеют компьютерной грамотностью, а также отсутствие компьютерной техники в классах. Поэтому, принимая во внимание изложенное, необходимо учитывать критерии целесообразности использования компьютера при организации урока и полезности использования технологии цифровых образовательных ресурсов.

Таким образом, делается вывод о том, что использование цифровых образовательных ресурсов в обучении французскому языку позволяет более эффективно решать дидактические задачи, реализовать деятельности подход к обучению, компенсировать недостаток иноязычной среды,

создать лучшие условия, для программирования и контроля, для повышения мотивации и самостоятельности студентов.

Использованные источники:

1. Цысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. 2008. № 6. С. 2–9.
2. Аверкиева Л.Г., Чайка Ю.А. ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 (8) 2011.
3. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и языкознание: учеб. пособие. - М.: КомКнига, 2005.
4. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в вопросах и ответах. - СПб.: Союз, 2001.
5. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М.: Просвещение, 1991.
6. Владимирова Л. П. Интернет на уроках иностранного языка. ИЯШ, № 3, 2002. С. 33-41.
7. Карпов А.С. Интернет в подготовке будущих учителей иностранного языка. ИЯШ, № 4, 2002. с. 73-78.
8. Пахомова Н. Ю. Компьютер в работе педагога М., 2005, с. 152-159.
9. Петрова Л.П. Использование компьютеров на уроках иностранного языка-потребность времени. ИЯШ, № 5, 2005 г.
10. Азимова Н.Н., Рахимова Г.Ш. Применение инновационных методов обучения на уроках английского языка // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». № 2, март-апрель 2021 г. Страницы 216-220.
11. Исраилова Д.Ш. Значение цифровых инструментов в обучении иностранному языку и отрицательные и положительные стороны дистанционного образования // Современное образование / Современное образование 2020, 12 (97).
12. Назаров В. Развитие речевых компетенций на иностранном языке на основе аудиовизуальных материалов // Научно-методический электронный журнал иностранных языков в Узбекистане. № 2, 2017 г. – стр. 156-162.
13. Глоссарий. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://school-collection.edu.ru/glossary/> (данные обращения: 03.05.2016).
14. Новые педагогические и информационные технологии и образовательные системы / Э. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Э. Петров; [Под ред. Э. С. Полат].– М.: Академия, 2009. – 269 с.
15. Vibeau R. Taxonomie des ressources numériques et des projets éducatifs et quelques-unes d'intégration des TIC en classe / R. Vibeau [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.robertvibeau.ca/taxonomie.doc>. (обработка данных: 03.03.2016)

*Кутлымуратов М.А.
ассистент-преподаватель
Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
Нукусский филиал*

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР В КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ФУТБОЛЬНЫХ КРУЖКАХ

Аннотация. Одним из самых популярных видов спорта, несомненно, является футбол. Потому что есть много людей, которые играют в футбол. В связи с этим данная статья связана с рассмотрением методики использования мобильных игр для футболистов. В частности, в целях повышения активности игроков были введены такие виды подвижных игр, как игра в мяч гулдор, обход, обход препятствий, прыжки.

Ключевые слова: футбол, тренировка, активные игры, футбол, бег, удар, прыжок.

*Kutlymuratov M.A.
teaching assistant
Uzbek State University of Physical Culture and Sports
Nukus branch*

THE METHOD OF CARRYING OUT MOBILE GAMES IN THE COMPLEX TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS PARTICIPATED IN FOOTBALL CLUBS

Abstract. One of the most popular types of sports is undoubtedly football. Because there are many people who play football. Because of this, this article is related to the consideration of the methodology of using mobile games for football players. In particular, such types of action games as flower ball game, dodging, avoiding obstacles, and jumping were presented in order to increase the activity of the players.

Keywords: football, training, active games, soccer, running, hitting, jumping.

Футбол – настоящая спортивная игра. Он помогает в развитии таких характеристик, как скорость, ловкость, выносливость, сила и ловкость [2]. В процессе игры игрок выполняет работу с очень высокой нагрузкой, а это, в свою очередь, повышает уровень функциональных возможностей человека, воспитывает психические и волевые качества.

В Узбекистане футбол широко распространен как средство физического воспитания. В футбол играют в школах, колледжах, институтах, промышленных организациях и армии. Игра проходит в сложной ситуации командной борьбы. При этом каждая команда использует все свои знания и возможности для достижения наилучшего результата [1]. Игра основана на борьбе двух команд, игроки которых объединены единственной целью победы. Во время игры в футбол каждый игрок имеет возможность проявить свои личные качества, но в то же время игра требует, чтобы личные стремления каждого игрока были подчинены общей цели. Технический прием футболиста совершенен. уровне, уметь применять технические приемы в сложных игровых ситуациях и действовать согласованно со всеми членами команды.

Учитывая возрастающий интерес к футболу, рекомендуется рассматривать этот вид спорта с разных сторон: техника и тактика игры, влияние на развитие моторики, подготовка к игре. Известно, что физическая подготовленность футболистов является одним из важнейших факторов, от которых зависит эффективность коллективных, групповых и индивидуальных технико-тактических действий. Каким бы технически и тактически грамотным ни был игрок, без хорошей и разносторонней физической подготовки он никогда не добьется успеха. Команда, физическая подготовка которой не соответствует стандартам современного футбола, не добьется успеха.

Во-первых, потому что в каждом игровом эпизоде несколько игроков одновременно решают определенную игровую задачу. Для этого им необходимо совершать согласованные движения в скорости, пространстве и игровых движениях. И если хотя бы у одного из них нет соответствующей функции, то решить проблему игрового эпизода не получится.

Например, игрок со слабой физической подготовкой не успеет обогнать соперника в борьбе за тактически выгодную позицию, проиграть единоборство за мяч и т.п. и должен давать четкие оценки, принимать четкие решения, действовать немедленно. Тактическая эффективность игроков с недостаточно развитой скоростью, реакцией на движущийся объект (соперник, партнер, мяч) или скорость подбора всегда низка [5].

В-третьих, футбол становится все более популярным видом спорта с активными парными и одиночными матчами. Только опытный игрок может выиграть борьбу за мяч, избавиться от опасного столкновения и встать после толчка соперника. Поэтому тренироваться с сильной силой – обязательное качество футболиста [8].

В процессе тренировок, основанных на активных играх, у юных футболистов быстро развиваются движения, навыки и умения, улучшается амплитуда движений и навыки оценки. Развивается способность анализировать действие, выделять в нем определенные качества. В

результате действия он начинает понимать, что от качества его выполнения зависит. Чтобы добиться хороших результатов, он начинает выполнять действия с выдержкой. Все это позволяет выполнять базовые движения, приемы упражнений[3].

Игра в мяч гулдор.

Педагогическая задача. Развитие скорости, ловкости. Учимся передавать мяч друг другу.

Психологическое значение. Формирование психологических (внимание, сообразительность) и психофизиологических (старательность, сообразительность) характеристик у учащихся.

Подготовить. Все игроки садятся в круг, выбирается ведущий, он стоит вне круга. Изначально в этой игре используется цветной круг. В школьной обстановке хорошо использовать цветные шарики. Мяч находится в руках одного из игроков. Голова дичи находится на расстоянии 1-2 метров.

Описание игры. По сигналу воспитателя они начинают передавать мяч друг другу по кругу (иногда справа, иногда слева). Игрок выбегает за пределы круга, передает мяч своему партнеру и старается обыграть игрока, который его пропустил. Игроки вытягивают руки, стараясь как можно быстрее поймать мяч. Игрок, поймавший мяч, меняется местами с игроком после захвата. Иногда побеждает игрок, который не является лидером.

Правила игры: 1. Запрещается передача мяча дальше двух или трех игроков. Игрок, нарушивший это правило игры, поменяется с судьей местами. 2. Игроки, сидящие в кругу, не должны произвольно менять свое положение сидя. 3. Игроку не разрешается пробегать середину круга.

Инструкция к игре. Для того, чтобы усложнить игру, судья может дать сигнал начать передачу мяча с другой стороны игроку, поймавшему мяч.

Игра с прокруткой

Педагогическая задача. Развитие координированных движений. Развиваем скорость, выносливость.

Психологическое значение. Формирование психологических (внимание, воля, координация) и психофизиологических (усвояемость, быстрота) характеристик у студентов. Подготовить. За стартовой линией сидят в ряд несколько групп по одному человеку. Перед каждой группой в 6 метрах от линии старта кладется фишка или пакетик, а через каждые 2-3 метра – еще 5 фишек или пакетик.

Классификация игр. После сигнала воспитателя первые игроки групп выводят мяч вперед внутренней стороной стопы, обходят фишки, а затем таким же образом толкают обратно, доводят до финиша – линии старта, а второй о 'передает игроку и так далее. Команда, закончившая эстафету первой, становится победителем.

Игра пинать квадрат вокруг препятствий

Правило игры. 1. Перенос мяча должен выполняться после подачи сигнала. 2. Необходимо обходить шариком каждую фишку. 3. Следующий игрок не должен покидать линию при получении мяча.

Педагогическая задача Объединение препятствий в квадрат. Учимся точно направлять мяч. Развитие ловкости и быстроты.

Психологическое значение. Формирование у студентов психологических (внимание, координация) и психофизиологических (усидчивость, быстрота) характеристик.

Подготовить. Игра проводится в тренажерном зале или на спортивной площадке. Между столбами на высоте 1 метр натянута веревка. На земле на расстоянии 6 метров от одной стороны скакалки чертят прямоугольник 2х2 метра, а с другой стороны на расстоянии 8-10 метров проводят линию удара ногой.

Классификация игр. По команде воспитателя участники игры разбегаются и пытаются правой и левой ногой ударить по неподвижному мячу из кольца и бросить его в квадрат. Мяч, перелетевший через веревку, считается приземлившимся в квадрате. Выигрывает игрок, который точнее приземлит мяч.

Заключение. В ходе тренировочных занятий на основе подвижных игр у юных футболистов быстро формируются двигательные навыки и компетенции, совершенствуются амплитуда движений, оценочные навыки. Развивается способность анализировать действие, выделять в нем определенные качества. В результате действия он начинает понимать, что это зависит от качеств его исполнения. Чтобы добиться хороших результатов, он начинает выполнять действия с выдержкой. Все это дает возможность выполнять базовые движения и приемы упражнений.

Использованные источники:

1. А.,Sattarov.,М.В.Aliyev, Т.S.Usmonxo`jayev, Х.Х.Sagdiyev. Sport o`yinlariFutbol. Toshkent 2012. Ilm ziyo.
2. B.Nigmatov, F.No`jayev, K.Rahimqulov. Sport o`yinlari. Toshkent ilm ziyo.2007 yil
3. T.S. Usmonxo`jayev, O. Tursunov Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti». Tashkent O`qituvchi.. 2004 yil.
4. Голомазов С. В. Теория и методика футбола. М., 2005.
5. Годик М. А. Физическая подготовка футболистов. М., 2006.
6. Монаков Г. В. Подготовка футболистов. Теория и практика. М., 2007.
7. Новокщенов И. Н. Основы специальной физической подготовки футболистов различной игровой специализации. Волгоград, 2003.
8. Сергеев Г. В. Футбол: техника, обучение, тренировка. М., 2007.
9. Холмирзаев, Э. Спорт уйинлари ва ук:итиш методикаси / Э. Холмирзаев; масъул мух.аррир Ю. Мах.мудов; УзР Халк: таълими вазирлиги. -т.: DIZA YN-PRESS. 2011.244 б.

*Мансурова Г.Р.
преподаватель
НамГУ
Узбекистан*

ПОДРОСТОК И ИНТЕРНЕТ: КАК ИНТЕРНЕТ ВЛИЯЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация: В данной статье мы постарались затронуть вопрос влияния Интернета на поведенческий аспект подрастающего поколения. Подробнее затронута тема Интернет-аддикции, причины её появления и её последствия.

Ключевые слова: подросток, интернет пространство, социальные сети, мессенджеры, интернет-зависимость.

*Mansurova G.
teacher
NamSU
Uzbekistan*

A TEENAGER AND THE INTERNET: HOW THE INTERNET AFFECTS THE BEHAVIOR OF YOUNGER GENERATION

Abstract: In this article we tried to touch upon the issue of the influence of the Internet on the behavioral aspect of the younger generation. The topic of Internet addiction, the causes of its occurrence and its consequences are discussed in more detail.

Keywords: teenager, Internet space, social networks, messengers, Internet addiction.

Для всего человечества Интернет стал повседневной необходимостью: заказываем еду, покупаем товары через интернет, заказываем такси в нужное нам место, ищем новости и нужную информацию для работы и учёбы. Да интернет облегчил нам жизнь в разы. Но как изменились человеческие отношения с появлением у нас такого помощника как информационные технологии. Изменения произошли в таких сферах как образование, бизнес, экономика, здравоохранение и во многих других сферах, и тем самым мы наблюдаем как происходит эволюция социальных отношений. Конечно, информационные технологии облегчили нам жизнь, но всё хорошо в меру.

Современное подрастающее поколение очень тесно связывает свою жизнь с Интернет пространством, и он стал неотъемлемой частью их жизни. Постоянное пребывание в Интернете в большей части приводит к

сильному привыканию и может вызывать Интернет-аддикцию. Подростки, которые вырастают в период информационного прорыва в отличии от детей нынешних не имеют детства в реальном мире, так как большую часть своего времени проводят и интернет пространстве. Всё проведённые исследования говорят о том, что дети начинают прибегать к услугам интернета очень рано, так как в наше время он стал доступным для всех. У молодёжи, процесс коммуникации с друзьями больше проходит в виртуальном пространстве (социальные сети, мессенджеры), чем нежели в реальной действительности [2].

Полезность интернета никто не отрицает, но нужно посмотреть и на отрицательную сторону этого вопроса. Чрезмерное увлечение интернетом сказывается на здоровье людей: нарушается осанка, портится зрение, появляются головные боли.

В период пандемии COVID-19 вся учебная система перешла к дистанционному обучению. Конечно здесь наличие у нас интернета помогло не останавливать обучение учащихся и студентов. Но вопрос в другом: на сколько был эффективен такой вид обучения. Исследования и наблюдения указывают на такой факт: эффективность такого вида обучения не совсем хороша за счёт не проработанности её со стороны соответствующих структур образования и за счёт отсутствия контроля обучающего, который в интернет пространстве легко отвлекается и может уйти в другую степь (общение в социальных сетях и мессенджерах) [3].

Да если рассматривать с точки зрения психологии, общение в подростковом возрасте является ведущей деятельностью, и оно помогает им в процессе социализации. Общение со стороны подростков идёт не только в мессенджерах и социальных сетях, но и в виртуальных онлайн-играх, которые очень затягивают игроков в свой мир. Чрезмерное пребывание в интернет пространстве вызывает у пользователей привыкание и проявляются признаки зависимости. Начиная с 1 января 2022 года зависимость от видеоигр официально признана Всемирной организацией здравоохранения болезнью. И этот факт должен заставить весь мир задуматься в правильности использования нашими детьми интернет ресурсов.

В психологии зависимость от Интернета именуют как Интернет – зависимость или Интернет – аддикция. Данный термин в научном плане стал употребляться с 1996 года по предложению И. Голдберга (Goldberg). Феномен начал рассматриваться как вид нехимической поведенческой зависимости.

Черты присущие Интернет - аддиктам по сей день остаются не полностью раскрытыми, лишь по причине неоднозначности подходов и недостаточного изучения данного феномена. Трудности в определении обусловленных характерных черт можно ещё свести к отсутствию на сегодняшний день каких-либо физиологических предпосылок, которыми

отличаются другие виды аддикций (наркомания, алкоголизм и др.). Спорность при рассмотрении зависимости от использования Интернет, также придаёт не явное отличие его от увлечённости. Но главным отличием среди этих двух феноменов сводится к опыту использования. Мы не можем делать выводы относительно зависимости на основании долгого пребывания в Интернет, так, как и новички в Интернете могут тратить много времени просто на исследование того, что им может дать Интернет.

Рассмотрение исследований, направленных на изучение личностных особенностей Интернет - зависимых (К. Young, M. Griffiths R. Davis, S. Caplan, А.Е. Войскунский и др.) в процессе обобщения выявила следующие черты [4]:

0. сложности в принятии своего физического «Я» (своего тела);
1. сложности в непосредственном общении (замкнутость);
2. склонность к интеллектуализации;
3. чувство одиночества и недостатка взаимопонимания (возможно, связанное со сложностями в общении с противоположным полом);
4. низкая агрессивность;
5. эмоциональная напряженность и некоторая склонность к негативизму;
6. наличие хотя бы одной фрустрированной потребности;
7. независимость выступает как особая ценность;
8. представления об идеальном «Я» недифференцированы, завышены или даже нереалистичны;
9. самооценка занижена; склонность к избеганию проблем и ответственности.

Симптомы, позволяющие определить аддиктов, носят психологический и физиологический характер. К психологическим симптомам относят: хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества времени, проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями; ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; проблемы с работой или учебой. А к физиологическим симптомам Интернет – зависимости относят: синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); сухость в глазах; головные боли по типу мигрени; боли в спине; нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна, изменение режима сна [1].

Вопросы, касающиеся определения психологических детерминантов Интернет-аддикции, по сей день остаётся без ответа. Многие авторы связывают проявление феномена с компенсаторной функцией, т.е.

нехваткой человеку чего-то в реальной жизни. Но при этом остаётся не понятным тот факт, а почему для компенсации своих недостатков личность выбирает Интернет. В изучении именно психических детерминантов особое место уделено в работах таких зарубежных психологов как К. Янг и Дж. Сулер. Их позиция заключалась в сведение причин к личностным особенностям человека. К. Янг сводит Интернет-аддикцию к общению происходящему в сервисах Интернета. Объяснение Интернет – зависимости через личностную структуру, где во главу угла ставятся компенсаторные механизмы, по своему содержанию не носят объективный характер, а скорее является внутрличностным, направленным на решение определённых проблем лично плана.

Преимуществом «Интернет-зависимости» от других видов зависимостей является отсутствие каких-либо физиологических компонентов, и тем самым даёт возможность предположить исчезновение данного вида аддикции из жизни человека с помощью проведения определённых психологических коррекционных работ с личностью. Задача взрослого поколения на наш взгляд состоит в том, чтобы контролировать процесс пребывания нашего подрастающего поколения в интернет пространстве и не выпадать из реальной действительности.

Использованные источники:

- 1) Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А Социальная психология личности// Учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.
- 2) Мансурова Г. Р. Особенности Я-концепции личности проявляющиеся в интернет-коммуникации // Учёный XXI века. 2022. № 5-1 (86). С. 52-54.
- 3) Уварова Л.Н., Арсланова Н.Р. Исследование влияние Интернета на людей // Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. 2021. № 01 (54).
- 4) Чудова И.В. Особенности образа «Я» «Жителя Интернета»// Психологический журнал. 2002. Т. 22. № 1. С. 113-117

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Аннотация: Узбекистан предпринял значительные шаги по улучшению положения женщин в сфере труда, однако, гендерные различия все еще сохраняются. Проблема предотвращения дискриминации в трудовых отношениях в различных ее аспектах является на сегодняшний день одной из самых актуальных в науке трудового права не только в нашей республике, но и многих зарубежных стран. Гендерно-справедливое социально-экономическое развитие требует содействия обеспечению достойного труда и социальной защиты для всех, а также устранения гендерных предубеждений в законах, политике, институтах и практике. Цель исследования в раскрытии содержания и комплексном анализе правового закрепления запрета дискриминации как одного из основных принципов правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Объектом является совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере труда в связи с реализацией принципа запрета дискриминации.

Ключевые слова: дискриминация, гендерное равенство, трудовые отношения, трудовое право, равноправие, пол, раса, социальное происхождение, имущественное положение, семейные обязанности.

Matkarimova S.D.
legal consultant
LLC "KKAVTOTEKHKHYZMET"

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN LABOR RELATIONS

Abstract: Uzbekistan has taken significant steps to improve the position of women in the world of job, however, gender differences still persist. The problem of preventing discrimination in labor relations in its various aspects is today one of the most relevant in the science of labor law, not only in our republic, but also in many foreign countries. Gender-equitable economic and social development requires the promotion of decent work and social protection for all, and the elimination of gender bias in laws, policies, institutions and practices. The purpose of the study is to reveal the content and comprehensive analysis of the legal consolidation of the prohibition of discrimination as one of the basic principles of the legal regulation of labor and other directly related relations. The object is a set of social relations that develop in the sphere of

labor in connection with the implementation of the principle of the prohibition of discrimination.

Keywords: discrimination, gender equality, labor relations, labor law, equality, gender, race, social origin, property status, family responsibilities.

Равноправие – это основа любого демократического государства. Оно закреплено в международных актах, национальных конституциях и законах. Однако, несмотря на существенный прогресс, почти во всем мире существует неравенство между мужчинами и женщинами. Дискриминация – это неравное обращение с равными, основанное на каком-либо признаке, например, расе, поле, возрасте. Признаки, по которым возможна дискриминация, неизменно расширяются и на современном этапе. Приведенный перечень можно дополнить также следующими: религия, политические взгляды, социальное происхождение, имущественные положение, инвалидность, сексуальная ориентация, наличие семейных обязанностей, принадлежность к малым народностям и т.д. Во многих странах, реализация принципа равноправия или отсутствия дискриминации гарантирована, прежде всего, национальной конституцией, в которую часто входит общее положение о равноправии, заключающееся в том, что все граждане имеют право на равное обращение; все чаще, современные конституции включают положения о равноправии в области труда и занятости. Более того, многие новые законы в сфере труда включают вводную главу о фундаментальных принципах, в которой содержится общее положение о равном обращении и равных возможностях в области труда и занятости, а также более конкретные положения в отношении таких принципов, как равная оплата труда.

Дискриминация по половому признаку в труде — это предвзятое отношение к кому-либо (соискателю или работнику) на основании полового признака данного лица, включая половую ориентацию, гендерную идентичность или беременность. Законодательство запрещает дискриминацию в любом аспекте трудовой деятельности: наем, увольнение, оплата труда, распределение работы, повышение в должности, временное увольнение, профессиональная подготовка, дополнительные выплаты и любые другие условия занятости. Дискриминация в сфере труда ведет к нарушениям трудовых прав и свобод граждан, унижает честь и достоинство работников по признакам пола, социального происхождения, независимо от их заслуг и требований к данной работе. А это в свою очередь развращает сознание работников, создает напряженность в сфере трудовых отношений питает враждебность одних групп работников в отношении других.

Вполне логично и обоснованно, что принцип равноправия, являющийся одним из базовых постулатов концепции правового государства, нашел свое закрепление на самом высоком из возможных в

рамках отечественной национально-правовой системы юридическом уровне, т. е. отражен в конституции нашей страны. Причем буквальный анализ текста нашей конституции показывает, что свое действие он распространяет и на сферу трудовых правоотношений. Трудовой кодекс Республики Узбекистан выделяет следующие основания дискриминации в сфере труда: пол, возраст, раса, национальность, язык, социальное происхождение, имущественное и должностное положение, отношение к религии, убеждения, принадлежность к общественным объединениям. Таким образом, перечень обстоятельств, влияющих на неравенство прав в сфере труда является открытым, однако данные обстоятельства не должны быть связаны с деловыми качествами работника. Под деловыми качествами работника следует понимать, способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).

В первые десятилетия двадцатого века женщины считались по сравнению с мужчинами слабыми и уязвимыми, как физически, так и по положению в обществе, и по этой причине не приспособленными к некоторым формам труда, в частности к любому виду деятельности, который может угрожать их здоровью и особенно детородной функции. Именно поэтому стандарты, касающиеся отпуска и пособий по беременности и родам, были одними из первых инструментов, принятых Международной организацией труда (далее МОТ). В начале 1950-х годов приоритеты изменились и акцент был перенесен на обеспечение равенства между мужчинами и женщинами в сфере труда и в выплате вознаграждения. В 1951 году Конвенция №100 заложила руководящие принципы равного вознаграждения за труд равной ценности независимо от пола. Принцип, лежащий в основе Конвенции N 100, может привести к улучшению такой ситуации, так как с его помощью устанавливаются равные условия для мужчин и женщин, а также указывается направление работы для осуществления конкретного равноправия в такой важной области как вознаграждение за предоставленные услуги или выполненную работу.

Ни в одной другой сфере дискриминация по половому признаку не воспринимается так остро, как в сфере труда, так как именно в данной сфере человек имеет возможность реализовать свои способности и обеспечить необходимый уровень жизни себе и своей семье. В большинстве случаев мужчины занимают в трудовых отношениях более выгодное положение, нежели женщины. Такое положение дел имеет достаточно глубокие исторические корни, ведь с дискриминацией

женщины вынуждены мириться на протяжении многих веков, если не тысячелетий. В течение практически всей истории человеческой цивилизации они зарабатывали гораздо меньше мужчин, их собственность значительно меньше той, что принадлежит мужчинам, а следовательно, женский контроль над производством и капиталом существенно ограничен. Происходит все это в условиях, когда женщины должны нести двойную ответственность, выступая и в качестве рабочей силы, и как лица, осуществляющего уход за детьми, престарелыми и больными родственниками. Хотя женский труд и использовался с высокой степенью интенсивности на протяжении многих веков, но его оценка в обществе была и во многом остается невысокой. Оплата труда женщин по более низкой ставке в сравнении с мужчинами, за выполнение равнозначной работы является типичной чертой такого рода дискриминации даже в современном мире труда. Разница в оплате мужчин и женщин с равными уровнями квалификации часто происходит потому, что женщины чаще предпочитают работать в тех областях деятельности, которые меньше оплачиваются, даже если работа имеет равнозначную ценность. Основой для нее служат утвердившиеся в среде представителей многонационального народа Республики Узбекистан представления о гендерном разделении труда. Подобные догматы получили распространение не только у работодателей, но даже и среди самих женщин, воспитанных на примерах своих матерей. Помимо этого, различия, влияющие на развитие карьеры женщин, обычно отражают трудности совмещения работы и материнства или других семейных обязанностей.

Несмотря на прогресс в трудовой сфере современное состояние отечественного рынка труда свидетельствует, что в современных условиях дискриминации по гендерному признаку остается одной из наиболее острых стоящих проблем. Защита и продвижение прав трудящихся женщин всегда была неотъемлемой частью трудового законодательства нашей страны. Вопросы труда женщин до и после родов рассматривается в отдельном разделе Трудового кодекса Республики Узбекистан. Охрана материнства остается ключевым вопросом в продвижении гендерного равенства. Экономическая активность наших женщин на рынке труда начинается обычно в возрасте 30 лет. Причиной является то, что средний возраст вступления в брак составляет 22,3 года, после как минимум 2 года декретного отпуска. Далее женщины выходя на работу, через короткое время уходят на повторный декретный отпуск. Таким образом, уже в почти в возрасте 30 лет женщины осознанно начинают заниматься карьерным ростом. Частые декретные отпуска и больничные, в связи с состоянием здоровья детей, снижают привлекательность женщин среди работодателей как потенциального работника. Плюсы мужчин как потенциального работника заключаются в том, что они не уходят на декретный отпуск

(даже при наличии законного права выхода на декретный отпуск), могут задержаться на работе, нет преград при отправке на командировку в другие регионы. Низкая экономическая активность наших женщин в первую очередь связана с тем, что они полностью заняты и отвечают за ведение домашнего хозяйства и по уходу за детьми. Тяжелая ноша домашнего труда препятствует построению карьеры наших женщин. Следует заметить, в традициях Узбекистана принято считать, что основная задача женщины — заниматься домом и детьми. Многие женщины принимают решение сидеть дома в связи с воспитанием детей, поэтому теряют свои профессиональные навыки. С июля 2017 года минимальный возраст для приёма детей в детские дошкольные учреждения составляет 3 года. Это означает, что у большинства женщин выпадают минимум три года из профессионального опыта. Законодательно мужчина также может брать отпуск по уходу за ребенком, но на деле этого не происходит. Согласно традициям населения Узбекистана в семье мужчина зарабатывает деньги, а женщина занимается домашними делами и детьми. Допустим, женщина и мужчина одновременно поступили на работу на одинаковую должность с одинаковой зарплатой. Если женщина родит и уйдёт в отпуск по уходу за ребёнком, у мужчины будет преимущество в профессиональном росте и продвижении по карьерной лестнице. Также нужно помнить о режиме работы детских садов: большинство из них работают до 18:00. Чтобы успеть забрать ребёнка, женщина вынуждена отпрашиваться с работы пораньше или искать варианты (договариваться с соседями, с кем-то из родителей, персоналом сада, родственниками). Мужчины в большинстве случаев от этой нагрузки освобождены. Неудивительно, что многие женщины принимают решение сидеть дома и теряют свои профессиональные навыки. С точки зрения работодателей женщина — менее ценный актив, потому что, согласно гендерным установкам, на первом месте для неё всегда будет семья, а не профессиональный рост и личные интересы. Большинство работающих женщин посвящают себя неоплачиваемой работе по уходу за детьми и домашним хозяйством, в то время как большинство работающих мужчин получают вознаграждение. Некоторые гендерные предубеждения могут нарушать принцип равенства возможностей и обращения в области труда и занятости. Государственная политика придает главное значение институту семьи. Преобладает мнение, что неоплачиваемая работа по уходу за детьми и домашним хозяйством является исключительно обязанностью женщин, даже если они работают полный рабочий день, что создают для них двойное бремя. Кроме того, непродуманная «защита интересов женщин» им только вредит. Особенно тогда, когда расходы по «защите» перекладываются на чужие плечи. Так в Узбекистане ответственность за выплату декретных пособий возложена частично на работодателей, хотя это обязанность государства. Как

следствие, работодатели не охотно принимают молодых женщин на работу, опасаясь, что они могут уйти в декрет.

Все вышеперечисленное свидетельствует о гендерном неравенстве как в обществе, так и на рынке труда страны. Женщины в Узбекистане чаще работают в государственном секторе, который, как правило, предлагает более стабильную работу и благоприятные условия. Отраслевая структура женской занятости характеризуется тем, что женщины в основном трудятся в сферах с низкой оплатой труда и более короткими рабочим временем. Это такие отрасли, как образование, здравоохранение и в целом, социальная сфера. Это и является причиной разрыва между оплатой труда мужчин и женщин. Именно в отраслях социальной сферы наблюдаются самые низкие заработные платы. При этом, в высокооплачиваемых сферах (IT-сфера и финансовый сектор) работают в основном мужчины.

Как отмечают эксперты, сами женщины подвержены гендерным стереотипам не меньше, чем мужчины, передавая их своим детям. Кроме того, только немногие женщины знают о своих законных правах и свободах. Проблема заключается также и в том, что в Узбекистане отсутствует традиция независимого активизма женщин, и в том, что большинство женщин нашей республики подчиняются социальным и семейным структурам власти, запрещающим им бороться за свои законные права.

Защита от дискриминации в сфере труда может осуществляться в различных формах, как самостоятельными действиями, так и через обращение за защитой в компетентные органы, в частности, в суд. Но, для того чтобы защищать свои права, и стать полноправным членом трудовых отношений женщины сами должны отказаться от устаревших стереотипов. С гендерными стереотипами, а также с нарушениями прав и свобод женщин надо бороться через школьные программы, пропаганду, личные примеры, специальные проекты, защищающие гендерное равенство и пресекающие любые формы гендерной дискриминации. Но в реальности такого рода культурные стереотипы преодолеваются весьма медленно. Надо запастись терпением и много-много работать, в том числе ломая существующие стереотипы у самих женщин.

Использованные источники:

1. Комитет женщин Узбекистана, Бюро по гендерным проблемам и развитию ПРООН.1999г. Национальная платформа действий по повышению статуса женщин в Узбекистане и повышению роли женщин в жизни общества. Ташкент, сентябрь 1999г.
2. Гэллап; Международное бюро труда (МОТ), 2017. На пути к лучшему будущему для женщин и работы: голоса женщин и мужчин.
3. Бахтиёрова Б.Г. Расширение прав и возможностей женщин на рынке труда в Узбекистане. Ташкент. Декабрь 2021г.

4. Кантильон С., Тисдейл Н. 2021. Расширение прав возможностей женщин посредством снижения объема неоплачиваемой работы: Региональный анализ для стран Европы и Центральной Азии.
5. Омейра М. 2020. Женщина и сфера труда в Узбекистане. На пути к гендерному равенству и достойному труду для всех.
6. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 02.09.2019 г. N ЗРУ-562 О ГАРАНТИЯХ РАВНЫХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН. Принят Законодательной палатой 17 августа 2019 года. Одобрен Сенатом 23 августа 2019 года

*Музаффарова Л.Н.
старший преподаватель
кафедра математики
Навоийский государственный педагогический институт
Узбекистан, Навои*

*Файзиев М.Ш.
старший преподаватель
кафедра математики
Навоийский государственный педагогический институт
Узбекистан, Навои*

*Караматов Б.Т.
старший преподаватель
кафедра математики
Навоийский государственный педагогический институт
Узбекистан, Навои*

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА «ИНФОРМАЦИОННАЯ МАТРИЦА» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Аннотация. В статье описывается такая образовательная технология, как лекция, её отличия от других методов словесного изложения, условия эффективности ее проведения. Статья раскрывает основную идею использования методов на лекциях по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика». В статье приводится пример внедрения метода «Информационная матрица» на лекционных занятиях по изучаемой дисциплине.

Ключевые слова: лекция, метод, проблемное обучение, информация, матрица, учебный процесс, дисциплина, теория вероятностей.

*Muzaffarova L.N.
senior lecturer
Department of Mathematics
Navoi State Pedagogical Institute
Uzbekistan, Navoi*

*Fayziev M.Sh.
senior lecturer
Department of Mathematics
Navoi State Pedagogical Institute
Uzbekistan, Navoi*

*Karamatov B.T.
senior lecturer*

INTRODUCTION OF THE “INFORMATION MATRIX” METHOD IN THE STUDY OF PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS

Annotation. The article describes such an educational technology as a lecture, its differences from other methods of verbal presentation, the conditions for the effectiveness of its implementation. The article reveals the main idea of using methods in lectures on the discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics". The article provides an example of the implementation of the "Information Matrix" method in lectures on the discipline under study.

Key words: lecture, method, problem-based learning, information, matrix, educational process, discipline, probability theory.

Поиск активных и эффективных методов обучения, как в общеобразовательной школе, так и в высших учебных заведениях всегда являлась актуальной задачей.

«Совокупность средств и способов, применяемых для преодоления препятствий, возникающих при целенаправленных действиях, называются методами». [1, с. 23]

Основная идея методов состоит в том, чтобы управлять учением студентов, создав в одном случае резерв времени на лекции для самостоятельного изучения студентами лекционного материала, и для педагогизации учебного процесса, а в другом – чтобы использовать с этой же целью резервы проблемного обучения.

Лекция от других методов словесного изложения отличается:

1. более строгой структурой;
2. логикой изложения учебного материала;
3. обилием сообщаемой информацией;
4. системным характером освещения знаний.

Предметом лекции является преимущественно описание сложных систем, явлений, объектов, процессов, имеющих между ними связей и зависимостей главным образом причинно-следственного характера.

Условиями эффективности лекции являются:

- составление преподавателем детального плана лекции;
- сообщение студентам плана, ознакомление их с темой, целью и задачами лекции;
- логически стройное и последовательное изложение всех пунктов плана;

- краткие обобщающие выводы после освещения каждого пункта плана;
- логические связи при переходе от одной части лекции к другой;
- проблемность и эмоциональность изложения;
- живой язык, своевременное включение примеров, сравнений, ярких фактов;
- контакт с аудиторией, гибкое управление мыслительной деятельностью студентов;
- многостороннее раскрытие важнейших положений лекции;
- оптимальный темп изложения, позволяющий студентам записать основные положения лекции;
- выделение того, что следует записать;
- использование наглядности (демонстрации, иллюстрации, видео), облегчающей восприятие и понимание изучаемых положений;
- сочетание лекции с практическими занятиями, на которых обстоятельно разбираются отдельные положения. [1, с.121]

Студент педагогического института – будущий учитель. Ему необходимо владеть определенной суммой знаний по теории вероятностей и математической статистике для успешного преподавания элементов этих наук в школе, для формирования правильного мировоззрения учеников, для решения актуальной педагогической проблемы о воспитании статистического стиля мышления школьников, продиктованной интенсивно развивающейся массовостью мира, для экономического воспитания. Кроме того, эти знания должны служить базой для их углубления, если возникнет в этом необходимость, а также базой для их использования в научных исследованиях [3, с.48]

Одна из насущнейших проблем, стоящих перед современной педагогической наукой, - внедрение теории вероятностей в систему образования с самых ранних ступеней общеобразовательной школы. Она должна занять достойное место и в высшей школе.

Значение теории вероятностей трудно переоценить. Еще Лаплас предвещал это: «Замечательно, что наука, которая начала с рассмотрения азартных игр, обещает стать наиболее важным объектом человеческого знания...Ведь большей частью важнейшие жизненные вопросы являются на самом деле лишь задачами теории вероятностей». [2]

Что положительного в активно развивающемся методе обучения?

1. Необходимость запомнить и записать определенную часть лекции заставляет студентов напрягать внимание, стараться запомнить и понять то, что читается преподавателем.

2. Во время второго этапа – записи – мыслительные процессы активизируются: по памяти и записям преподавателя на доске студенту необходимо изложить на данном этапе содержание части лекции в своих тетрадях. У студента развивается память, мыслительная деятельность. В

уме многократно повторяются факты, изложенные лектором, что способствует усвоению, запоминанию.

3.Рождается и развивается умение и навык правильного изложения своих мыслей.

4.Вырабатывается умение рационально располагать записи в конспекте.

5.У многих студентов возникает необходимость задавать вопросы преподавателю и своим однокурсникам для уточнения тех или иных фактов лекции, для получения желательного результата – ясности.

Все это становится первой ступенью развития творческого мышления. Теория вероятностей и математическая статистика является одной из самых востребованных математических дисциплин вузовского цикла. Это объясняется широким распространением вероятностных моделей при описании процессов и явлений в самых разных научных областях – от социологии до статистической физики. Поэтому теория вероятности и математическая статистика либо как отдельная дисциплина, либо как раздел математики входит в программы большинства направлений подготовки бакалавров, за исключением, может быть, творческих.

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, практические, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.

Рассмотрим метод **«Информационная матрица»**.

Цели метода: представление нового материала, структурирование материала, оживление внимания обучающихся.

Группы: все участники.

Время: зависит от объема нового материала и структуры занятия.

Материал: подготовленный лист ватмана, цветные маркеры.

Проведение: Преподаватель называет тему своего сообщения **«Предмет теории вероятностей и математической статистики» (ТВиМС)**. На доске прикреплен лист ватмана, в его центре указано название темы. (См. табл. «Информационная матрица») Остальное пространство листа разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные (таблица-матрица). Начиная с сектора 1, преподаватель вписывает в сектор название раздела темы, о котором он сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Студентам предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее пойдет речь на лекции. Затем преподаватель раскрывает тему, а в сектор вписываются наиболее существенные моменты первого раздела (можно записывать темы и ключевые моменты маркерами разных цветов). Они вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив изложение материала по первому разделу темы,

преподаватель вписывает во второй сектор название второго раздела темы, и так далее.

Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь новый материал, выделяются его ключевые моменты. При этом «белые пятна» по данной теме постепенно заполняются. В конце преподаватель задает вопрос, действительно ли им были затронуты все ожидавшиеся разделы, и не осталось ли каких-то не упомянутых аспектов темы.

По принципу четкого темпорального планирования лекционного курса, лекционный курс по ТВиМС должен быть так разделен на темы, чтобы материал одной лекции покрывал только один, максимум 4 раздела. Календарный план лекций с указанием тем должен быть доступен студентам. Можно рассматривать этот принцип в качестве попытки приближения к такой одобренной международной образовательной средой форме методических материалов, как силлабус курса.

Информационная матрица

<p>1. Первый раздел темы. «Случайные события»</p>	<p>2. Аспект: исследование вероятностных закономерностей массовых однородных явлений.</p>	<p>3. Существенные моменты первого раздела. Определения событий: достоверное, невозможное, случайное</p>	<p>4. Ключевые моменты. Примеры, задания, задачи на определения изучаемых событий.</p>	<p>5. Второй раздел темы. Алгебра событий.</p>
<p>16. Ключевые моменты. Перестановка, размещение, сочетание.</p>	<p>Предмет теории вероятностей и математической статистики</p>			<p>6. Аспект: рассмотрение действий над событиями</p>
<p>15. Существенные моменты четвертого раздела. Рассмотрение комбинаций, которые можно составить по определенным правилам из элементов некоторого конечного множества.</p>				<p>7. Существенные моменты второго раздела. Определение совместных и несовместных событий.</p>

<p>14. Аспект: При вычислении вероятностей часто приходится использовать некоторые формулы комбинаторики.</p>				<p>8. Ключевые моменты. Классическое определение вероятности.</p>
<p>13. Четвертый раздел темы. Основные формулы комбинаторики.</p>	<p>12. Ключевые моменты. Определения относительной частоты и статистической вероятности события.</p>	<p>11. Существенные моменты третьего раздела. $W(A) = \frac{M}{N},$ свойства вер-ти, доказанные для ее классического определения, справедливы и для статистического определения вероятности.</p>	<p>10. Аспект: относительная частота $W(A)$ и статистическое определение вероятности.</p>	<p>9. Третий раздел темы. Относительная частота. Статистическое определение вероятности.</p>

Таблица заполняется по часовой стрелке, заполняется по мере рассмотрения каждого раздела лекции.

Таким образом, в таблице «Информационная матрица» определена математическая наука – теория вероятностей (Лекция 1. «Предмет теории вероятностей и математическая статистика»), указано, какие явления она описывает, кратко прослежена история развития науки и выявлено значение теории вероятностей и математической статистики.

Использованные источники:

1. Зиямухамедов Б., Тажиев М., Зиямухамедова С., Худайкулов Э. Основы педагогического мастерства и методология практической реализации региональной модели педагогической технологии. – Ташкент «Tafakkur», 2010. – с. 180
2. Лаплас Пьер Симон. Аналитическая теория вероятностей. 1812 г. math.ru/history/peopl
3. Маневич Д.В. Активное обучение: теория вероятностей. – Ташкент «Укитувчи», 1997. – с. 175
4. Патронова Н.Н., Тепляков В.В. Реализация технологии развивающего обучения теории вероятностей в педагогическом вузе // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4.

*Мустанов О.Г.
старший преподаватель
кафедра общетехнических наук
Высшее военное авиационное училище Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, г.Ташкент*

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы улучшения транспортной и распределительной инфраструктуры. Обозначено наличие грузовых терминалов по обработке, упаковке и хранению продукции. Выполнен анализ существующей сети международных центров логистики в Узбекистане. Международные многофункциональные транспортно-логистические хабы. Создание специализированных продовольственных хабов. Выявлены потребности, специализация и развитие сети логистических центров и грузовых терминалов.

Ключевые слова: логистические центры, грузовые терминалы, функции, специализация, размещение, сет.

*Mustanov O.G.
senior lecturer
Department of General Technical Sciences
Higher Military Aviation School of the Republic of Uzbekistan
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

DEVELOPMENT OF A PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF A NETWORK OF LOGISTICS CENTERS AND CARGO TERMINALS

Abstract: The article deals with the problems of improving the transport and distribution infrastructure. The presence of cargo terminals for processing, packaging and storage of products is indicated. The analysis of the existing network of international logistics centers in Uzbekistan was carried out. International multifunctional transport and logistics hubs. Creation of specialized food hubs. The needs, specialization and development of a network of logistics centers and cargo terminals are identified.

Key words: logistics centers, cargo terminals, functions, specialization, location, set.

Учитывая ежегодно возрастающие объемы торговли между Узбекистаном, Юго-Восточной Азией и Европой, а также перспективность использования транспортно-транзитного потенциала Узбекистана, вызывает необходимость улучшения транспортной и торговой инфраструктуры, которые включают в себя создание современных складских комплексов по хранению, переработке, складированию и распределению экспортно-импортных грузов. Несомненно, эти складские терминалы могли бы обслуживать как внутренние грузы, так и грузы, проходящие транзитом через Узбекистан. Создание Логистических Центров с функциями и всей надлежащей инфраструктурой «сухого порта» могли бы стать хорошим решением по оптимизации международных перевозок грузов [1].

Если ранее в Узбекистане наличие логистического центра предполагало его узкую специализацию, ориентированную на экспортную продукцию, то на современном этапе все большую популярность обретают грузовые терминалы широкого спектра услуг, обеспечивающие грузовые перевозки и обслуживание специализированных свободных экономических и индустриальных зон, а также внутриреспубликанского потока товаров.

Стратегия развития транспортного сектора Узбекистана показали необходимость развития логистических центров и складских терминалов (рис.1), как основных компонентов транспортной инфраструктуры [1].

Рисунок-1. Расположение логистических центров Узбекистана

В настоящее время в республике при содействии правительства и причастных министерств и ведомств решаются вопросы развития инфраструктурных объектов логистики и коммуникаций, которые можно

было бы использовать для организации хранения, переработки и упаковки экспортно-импортных грузов, что особенно актуально для продукции аграрного сектора экономики. Наличие современных грузовых терминалов по обработке, упаковке и их хранению позволят продукции стать конкурентной на внешних рынках.

В Республике Узбекистан на системной основе осуществляются мероприятия по созданию международных центров логистики (МЦЛ) и грузовых терминальных комплексов.

Одним из первых в республике был создан на базе аэропорта г.Навои Международный интермодальный центр логистики (хаб) «Навои», интегрированный в Свободную индустриально-экономическую зону «Навои». Соответствующее постановление было подписано Президентом Республики Узбекистан в декабре 2008 года [2]. В аэропорту и прилегающей к нему территории построено 13 инфраструктурных объектов, приобретена специальная аэропортовая техника в количестве 27 ед., к грузовому терминалу подведены транспортные коммуникации, включая автомобильные и железнодорожные подъездные пути, организован круглосуточный таможенный пост. В целях формирования сети интермодальных перевозок с использованием наземного транспорта, соединяющих МЦЛ «Навои» с основными региональными центрами Узбекистана и городами Центральной Азии (рис. 2), между ГАК МАП «Урта Осиё Транс» и Компанией «Ханджин» создано узбекско-корейское СП «Евразия логистик сервис», которое оснащено автопоездами «MAN» отечественного производства [3].

Рисунок-2. Международные связи свободной индустриально-экономической зоны «Навои»

Мощность МЦЛ – перевалка 4 млн.тн. грузов в год. МЦЛ располагает складами, комбинированным терминалом, подъездными путями и маневровыми площадками, экспертными и финансовыми

организациями, гостиницей и охранными структурами. Площадь транзитно-грузового терминала составляет 8,6 га [3].

Современный транспортно-логистический центр «Orient Logistics Center» расположился в центре Ташкента.

ТЛЦ «OLC» совместный проект между АО «Узтемирйулконтейнер» и SIA «SV Gulbis» включает в себя контейнерный терминал, площадки для обработки негабаритных грузов, парковки для грузовых автомобилей и складские помещения класса А и В (рис 3). Объект расположен на грузовом дворе центральной железнодорожной станции «Ташкент-товарная» [4].

Полноценный запуск терминальной площадки был осуществлен в октябре 2019 года, что позволило обрабатывать контейнерный грузопоток, поступающий железнодорожным и автомобильным транспортом, в количестве более 120 000 условных контейнеров в год [4].

Для эффективного выполнения всех вышеперечисленных процессов компания внедряет программное обеспечение SOLVO TOS, посредством которого можно максимально эффективно сократить издержки и контролировать технологические процессы в режиме онлайн [4].

Рисунок-3. Генеральный план ТЛЦ «OLC»

В целом, стоит отметить, что Orient Logistics — это проект, который реализует правительственную программу по развитию сектора транспортной логистики Узбекистана.

Первым логистическим проектом группы компаний Orient стал Universal Logistics Services. Его деятельность была начата в 2014 году, и за период функционирования компания завоевала большой авторитет как на местном, так и на внешнем рынках.

Это - современный терминал по приему и обработке контейнеров, вагонов, негабаритных и тарноштучных грузов. Он расположен на грузовом дворе сортировочной станции «Чукурсай» и на его территории находится таможенный пост «Чукурсай».

Общая площадь терминала составляет 10,9 гектаров, пропускная способность — 120 000 условных контейнеров в год. На терминале имеется 6 железнодорожных подъездных путей для обработки поступающего вагонопотока. На территории объекта функционируют таможенные склады площадью более 6 000 м² и железнодорожная рампа для приема колесной техники.

Главная особенность терминала — близость к границе с Казахстаном, что имеет первостепенную важность для оперативного вагонооборота. Это единственный терминал по приему поездов, курсирующих между Ташкентом и Владивостоком [5].

В январе 2019 года началось активное строительство проекта Chukursay Logistics Center. Объект площадью 8,5 гектаров включает в себя контейнерный терминал, складской комплекс класса «А» площадью более 7 000 м², контрольно-пропускные пункты, офисное здание, а также парковку для грузовых автомобилей.

Проект увеличил пропускную способность терминала на дополнительные 100 000 условных контейнеров в год. Территория оснащена тремя железнодорожными путями, обеспечивающими необходимый фронт для выгрузки поступающего вагонопотока [5].

ООО «Термез Карго Центр» — крупный логистический терминал, расположенный в Термезском районе Сурхандарьинской области. Введен в эксплуатацию в 2016 году. Это единственный в своем роде терминал, построенный в непосредственной близости к границе с Афганистаном [6].

Общая площадь терминала составляет 40,7 гектаров. На территории терминала имеется 4 крытых склада площадью 6 тыс. кв. метров каждый, один из которых оборудован четырнадцатью холодильными камерами, площадью 141,6 метров квадратных каждая.

Выделена контейнерная площадка для хранения более 3 тысяч единиц 20 футовых контейнеров или более 2 тысяч единиц 40 футовых контейнеров. Производственная мощность контейнерной площадки позволяет осуществлять переработку 69 единиц 20 футовых контейнеров в сутки.

Введена в эксплуатацию современная дезинфекционно-промывочная станция для промывки и санобработки после выгрузки груза порожних железнодорожных вагонов мощностью 246 вагонов в сутки [6].

На территории терминала таможенные, налоговые, фитосанитарные, ветеринарные, банковские и другие услуги, включая сертификацию и обмен валют, будут оказываться по принципу «единого окна» (а также в интерактивной форме).

«Термез Карго Центр» входит в реестр участников Международного торгового центра в Термезе. Проект последнего был представлен президенту год назад — в июне 2021 года.

МТЦ будет обслуживать грузопотоки в Афганистан и страны Южной Азии, а также обратно — в том числе, транзитные. Несмотря на беспокойную обстановку после смены власти в Афганистане, товарооборот в южном направлении уверенно растёт.

Товары на территорию центра будут ввозить без уплаты таможенных пошлин и экономических мер. Согласно расчётам, через МТЦ будет проходить экспорт на сумму \$192 млн в год, а общий товарооборот составит \$500 млн [7].

На территории Международного центра логистики «Пап», площадь которого составляет более 60 га, расположены контейнерная и специализированная открытая площадки, крытые склады, железнодорожный подъездной путь от ст.Пап, протяженностью 25 км и другие объекты инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Центр логистики, объёмы обработки грузов в котором будут постепенно доведены до 4 млн.тн. в год, обеспечит создание взаимоувязанного перевозочного процесса различными видами транспортного сообщения, в том числе, на основе эффективного использования парка автотранспортных средств Центра логистики «Ангрен» для перевозок грузов через перевал «Камчик». Центром будут использованы складские помещения Ферганского регионального железнодорожного узла с мощностью одновременного хранения 91,7 тыс.тн. грузов [3].

Так, например, в Узбекистане при содействии Объединённых Арабских Эмиратов будут созданы современные логистические центры, специализированные продовольственные хабы и складские комплексы. В связи с этим AD Ports Group (ОАЭ) и SEG (Узбекистан) подписали в Ташкенте соглашение о поддержке сотрудничества, направленного на развитие транспортной инфраструктуры и услуг Узбекистана [8].

Правительством Узбекистана принято решение присоединиться к межправительственному соглашению о сухопутных портах Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) [9].

Одним из перспективных направлений дальнейшего развития международного сотрудничества в сфере транспорта является создание при участии иностранного капитала таможенно-логистических складов и терминалов на территории других стран. Так, например, сегодня уполномоченными организациями и ведомствами Узбекистана и Латвии прорабатываются вопросы создания подобных хабов в Латвии для организации бесперебойных поставок свежей и переработанной плодоовощной продукции, производимой в Узбекистане, на рынки Латвии, других стран Балтии и Скандинавии. Немаловажным в формировании нового направления сотрудничества является предоставление благоприятных условий и специальных тарифов на перевозку грузов, в том числе, по территориям транзитных стран. Формирование надёжной и

эффективной логистической инфраструктуры является составной частью проводимой в республике работы по увеличению мощностей транспортно-коммуникационного комплекса республики, привлечению дополнительных объемов внешнеторговых и транзитных грузов к транспортно-экспедиторскому обслуживанию, а также дальнейшему развитию международных и региональных транспортных коммуникаций [10].

Таким образом, географическое расположение Узбекистана является стратегически важным аспектом и стимулом развития сети современных складских комплексов и логистических центров торговой инфраструктуры, которые могли бы минимизировать логистические затраты производственных и торговых компаний по доставке грузов.

Использованные источники:

1. Транспортный информационно-логистический портал logistika.uz (<https://logistika.uz/info/articles/4752>)
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию на базе аэропорта города Навои международного интермодального центра логистики» от 31.12.2008 г. № ПП-1027
3. Официальный сайт СЭЗ "Навои" www.feznavoi.uz (<https://www.feznavoi.uz/ru/news/perspektivy-dalnejshogo-razvitiya-logisticheskix-tsentrov-v-respublike-uzbekistan>)
4. Ассоциация по развитию бизнес-логистики (<https://adbl.uz/ru/vse-o-logistike/orient-logistics-center-sovremennii-transportno-logisticheskii-tsentraspolozhennii-v-tsentre-tashk>)
5. Новостной портал kun.uz ««Orient Logistics»: как работает транспортная логистика Узбекистана» (<https://kun.uz/ru/81942408>)
6. Официальный сайт компании ООО «Термез Карго Центр» <http://termezcargo.com/about-company/>
7. Новостной портал spot.uz «Услуги в «Термез Карго Центре» будут оказывать через «единое окно»» (<https://www.spot.uz/ru/2022/06/23/termezcargo/>)
8. Складской информационно-логистический портал skladi.uz (<https://skladi.uz/ru/v-uzbekistane-pri-sodejstvii-obedinyonnyh-arabskih-emirator-budut-sozdany-sovremennye-logisticheskie-centry-specializirovannye-prodovolstvennye-haby-i-skladskie-kompleksy>)
9. Новостной портал uz.sputniknews.ru «Узбекистан присоединился к соглашению о сухопутных портах ООН» (<https://uz.sputniknews.ru/20211005/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-o-suxoputnyx-portax-oon-20777606.html>)
10. Новостной портал uz.sputniknews.ru «Порты без моря: новый шаг Узбекистана в глобальную торговлю» (<https://uz.sputniknews.ru/20211006/porty-bez-morya-shag-uzbekistana-v-globalnuyu-torgovlyu-20801376.html>)

*Назирова Г.М., кандидат педагогических наук (PhD)
доцент
заведующий кафедрой «Дошкольное образование»
Кокандский государственный педагогический институт
Рахимова Ф.М.
преподаватель
кафедра «Дошкольное образование»
Кокандский государственный педагогический институт*

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ- ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Аннотация: В статье анализируются психологические характеристики творческой личности, условия проявления креативности, намечается общий план деятельности педагога-воспитателя по развитию творческих способностей дошкольников в процессе образования направленное на личность.

Ключевые слова: личность, творческая личность, методология, воспитательно-образовательный процесс, обучение направленное на личность ребенка, целеустремленность, целенаправленность, критичность, независимость ребенка.

*Nazirova G.M., candidate of pedagogical sciences (PhD)
associate professor
Head of Department "Preschool education"
Kokand State Pedagogical Institute
Rakhimova F.M.
teacher
department "Preschool education"
Kokand State Pedagogical*

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS

Abstract: The article analyzes the psychological characteristics of a creative personality, the conditions for the manifestation of creativity, outlines a general plan for the development of a teacher-educator creative abilities of preschoolers in the process of education aimed at the individual.

Key words: personality, creative personality, methodology, educational process, training aimed at the personality of the child, purposefulness, purposefulness, criticality, child's independence.

На воспитание и образование такого развитого поколения уделяется достаточно больше внимания сегодня в современном обществе Республики Узбекистан.

Дошкольный возраст — это стадия жизни, идущая после раннего возраста и соответствующая в отечественной периодизации психического развития возрасту от 3 до 6—7 лет. В этом возрасте дети уже умеют сознательно управлять своим поведением, а потому, что их нравственные чувства обладают большей побудительной силой, чем другие мотивы. Это и позволяет им побеждать конкурирующие с ними мотивы в стихийной, не управляемой самим ребенком схватке. Развитие ребенка необходимо рассматривать как непрерывный переход от одной возрастной ступени к другой, связанный с изменением личности ребенка. Наступает момент, когда возросшие возможности ребенка, его знания, умения, психические качества начинают противоречить сложившейся системе взаимоотношений, образу жизни и видам деятельности. Другими словами, возникает противоречие между новыми потребностями ребенка и старыми условиями их удовлетворения. И здесь возникают проблемы как воспитания и развитие творческого потенциала ребёнка.

В настоящее время большинство детей не раскрывает в детстве свои способности, свой творческий потенциал. Вследствие этого они могут испытывать трудности в личностной самореализации в будущем. Поэтому создание педагогических условий в жизни ребёнка ДОО, выявление возможных путей и направлений педагогической работы, благоприятствующих творчеству, воспитанию творческих качеств личности является одной из приоритетных задач дошкольной педагогики.

Вкратце остановимся над важнейшими особенностями понимания сущности таких категорий, как «воспитание», «творческая личность», «воспитание творческой личности». Отметим, что в дошкольной педагогике существует множество точек зрения на понимание такой важной категории, как воспитание. Между различными подходами к постижению сущности воспитания есть много общего. Большинство исследователей отмечают, что в процессе воспитания участвуют как педагоги-воспитатели, так и сами воспитуемые, что процесс этот имеет огромное общекультурное значение. {7,36} Многие современные педагоги считают, что самое важное в осуществлении успешного процесса воспитания – не воздействие, а взаимодействие, а это, на наш взгляд, является справедливым и вполне оправданным.

Немаловажно то, что процесс воспитания – это процесс формирования и развития личности, включающий в себя как целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание личности, предполагающее постоянную деятельность, направленную на самосовершенствование. Раскроем содержание понятия «воспитание творческой личности». Несмотря на то, что слово «личность»

употребляется сегодня как привычное, понятие личности в науке сложилось не сразу.

Мы полагаем, что развитию целого комплекса качеств творческой личности способствует творческая деятельность, поскольку личность развивается в процессе деятельности. Поэтому мы обращаемся к теории деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), согласно которой личность – это система социальной деятельности человека, представленной двумя составляющими: психической (сознание) и практической (поведение).

Это значит, что именно человек является носителем личности. Кроме того, из вышесказанного следует вывод: сущность личности определяет её социальная характеристика. Наиболее значимыми характеристиками личности в деятельностном аспекте являются ее сознание и поведение. В соответствии с этим ключевые личностные параметры – это мотивы, взгляды, мнения, интересы, убеждения, умения, навыки, т.е. внутренний мир человека.

Таким образом, согласно теории деятельности, личность может быть представлена через внутренний мир человека, через его межличностные отношения. Эти составляющие не существуют изолированно, а представляют собой единство. При этом можно сделать такой вывод: все авторы, независимо от предлагаемых ими личностных структур, выделяют направленность как ключевую характеристику личности. В представлении этих исследователей, направленность личности – это сложное личностное образование, определяющее поведение человека, его отношение к себе и окружающим людям.

Ставя целью педагогической деятельности воспитание творческой личности, педагогу-воспитателю необходимо иметь представление о ее особенностях, к рассмотрению которых мы и обратимся далее. Современные ученые, говоря о личностно-творческих характеристиках человека, обращают внимание на такие качества, как наличие творческой инициативы, «открытость опыту», чувствительность к новому, способность видеть и ставить проблемы, отклонение от шаблона, оригинальность, энергичность, независимость, внутренняя зрелость, критичность, высокая самооценка, критичность. Все эти качества приводят к развитию таких деятельно-творческих ценностей, как самостоятельность, саморегуляция, креативное самопроявление.

Таким образом, современные научные исследования показывают, что творческая личность ребенка должна обладать рядом взаимодополняющих качеств. С одной стороны, это устойчивость, высокий уровень нравственного развития, независимость суждений, ответственность, сила воли, кругозор; с другой стороны, это гибкость, лабильность, способность к созданию нового, критичность, воображение, эмоциональность, чувство юмора и др. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что

воспитание творческой личности – это процесс, представляющий собой специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие

педагога-воспитателя и воспитанников, конечной целью которого является формирование творческой личности воспитуемых, представляющей непосредственную ценность для полноценного развития общества.

Заметим, что ведущие характеристики, составляющие понятие личности, позволяют выделить основной путь воспитания творческой личности – включение ее в разнообразные виды творческой деятельности. Следовательно, значимым представляется не только воспитание извне, но и творческое самовоспитание личности, предполагающее постоянную творческую деятельность, направленную на самосовершенствование. Выделяют такие стадии становления творческой личности ребенка:

1. Мотивационно-творческая активность, которая отличается устойчивым интересом к определенному виду деятельности.

2. Интеллектуально-творческая активность, которая характеризуется повышенной чувствительностью личности к проблемам и противоречиям в сфере творческой деятельности.

3. Первые творческие достижения.

4. Повышенная профессиональная творческая активность.

5. Формирование индивидуального творческого стиля деятельности и мастерства, который отличается высоким уровнем творческой продуктивности.

6. Расцвет таланта.

Поскольку педагог-воспитатель часто имеет дело с воспитуемыми, находящимися на начальных стадиях своего творческого развития, это определяет задачу педагогической деятельности – создать условия для воспитания творческой личности и для ее перехода на более высокую ступень развития.

Мы полагаем, что основными условиями воспитания творческой личности являются:

- ориентация образовательно-воспитательного процесса ДОО на воспитание творческой личности ребенка;

- раннее выявление готовности личности осуществлять творческую деятельность (диагностика творческих способностей);

- формирование мотивации к творческой деятельности;

- опора на педагогическую теорию творчества в процессе организации учебно-воспитательного процесса ДОО;

- нравственная и творческая целенаправленность воспитательно-образовательного процесса;

- наличие демократичных взаимоотношений педагога-воспитателя и воспитуемых;

- согласование воспитательно-образовательного процесса с индивидуальными психологическими особенностями воспитанников;
- ориентация воспитательно-образовательного процесса на самовоспитание ребенка (самопознание, самоорганизацию, самореализацию);
- создание благоприятного творческого микроклимата в семье, ДОО, организация развивающей образовательной среды, которая способна обеспечить всем субъектам воспитательно-образовательного процесса систему возможностей для эффективного творческого саморазвития;
- ориентация на комплексное воспитание личности, проектирование личности на основе ее интересов и способностей;
- организация разнообразных форм стимулирования творческой деятельности воспитанников (проведение праздничных утренников, организация исследований) по образованию направленного на личность ребенка и др.

Можно предположить, что эффективности воспитания творческой личности будет способствовать деятельность будущего педагога-воспитателя по следующим направлениям:

- включение воспитанников в разнообразную творческую деятельность и ее «проживание», что достигается специально подобранными видами творческой работы. Это объясняется тем, что творческая личность проявляется прежде всего в деятельности, направленной на созидание материальных и духовных ценностей;
- работа над совершенствованием умений и навыков, позволяющих воспитанникам быстро усваивать и присваивать новые виды деятельности, отличающиеся личностной ценностью;
- организация творческих объединений, позволяющих воспитывать необходимые личностные качества настоящего творца, а также способствовать формированию нравственных ценностей, учить общению и сотрудничеству.

Таким образом, организуя процесс воспитания и обучения творческой личности, педагог-воспитатель должен помнить о том, что основной чертой творческой личности является потребность индивида в активном, творческом созидании; эта потребность является смыслообразующей. Основной путь для создания творческой личности – ориентация всего воспитательно-образовательного процесса на развитие творческого потенциала воспитанников, что достигается посредством применения педагогических условий, стимулирующих творческую деятельность подрастающего поколения.

Использованные источники:

1. Аюпова М. Логопедия. - Ташкент. 2010.

- 2.1976.7. Юсупова П. Дошкольная педагогика.-Ташкент.1993.
3. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." Актуальные проблемы современной науки 4 (2014): 96-99.
4. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." Вопросы гуманитарных наук 4 (2014): 61-63.современном мире 4-7 (2021): 51-56.
5. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 8919-8926.
6. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.
7. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.
8. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.17 (2022): 77-80.

*Орифбоев О.А.
студент 2 курса бакалавриата
Султанходжаев А.А.
студент 2 курса бакалавриата
Фискальный институт
Узбекистан
Пошаходжаева Г.Ж.
преподаватель
доцент
Абдурахманова Ю.М.
преподаватель
доцент
Фискальный институт
Узбекистан*

ВЛИЯНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Аннотация: в настоящей работе было проведено исследование об эффекте подоходного налога на потребительское поведение домохозяйств в Европейских странах и факторы оказывающие влияние, такие как: ВВП на душу населения, доля налогов на доходы и прирост капитала и инфляция потребительских цен

Ключевые слова: ВВП, налог на доходы, инфляция, домохозяйства, потребители, страны Европы, множественная линейная регрессия, мультиколлинеарность, гетероскедастичность, тест Уайта.

*Orifboev O.A.
2nd year undergraduate student
Sultankhodzhaev A.A.
2nd year undergraduate student
Fiscal Institute Uzbekistan
Poshakhodzhaeva G.Zh.
lecturer
associate professor
Abdurakhmanova Yu.M.
lecturer
associate professor
Fiscal Institute
Uzbekistan*

IMPACT OF INCOME TAX ON HOUSEHOLD CONSUMER BEHAVIOR IN EUROPEAN COUNTRIES

Abstract: In this paper, a study was conducted on the effect of income tax on household consumption behavior in European countries and influencing factors such as: GDP per capita, the share of taxes on income and capital gains and consumer price inflation

Keywords: GDP, income tax, inflation, households, consumers, European countries, multiple linear regression, multicollinearity, heteroscedasticity, White's test.

Введение

В условиях современной экономики инструменты прямого государственного регулирования экономической жизни страны все больше заменяются на инструменты косвенного регулирования, среди которых основными являются налоги, определяющие основную доходную часть государственного бюджета. Однако налоги рассматривались многими исследователями в области экономической теории в первую очередь в качестве инструмента формирования доходов государства, в то время как воздействие налогов на экономические процессы анализировалось в основном на макроэкономическом уровне. Не мало интересен тот факт что, меньше дискуссий посвящено потенциальным экономическим последствиям подоходного налога. Это упущение имеет особое значение, поскольку подоходный налог имеет очень большой удельный вес в поступлениях в бюджет. Во многих развитых странах в целях достижения справедливости, ставки подоходного налога имеют прогрессивный характер, это означает что с увеличением доходов у физических лиц (домохозяйств), они будут облагаться высоким налогом. Исследовали взаимосвязь между различными показателями подоходного налога и их влиянием на макроэкономику (валовой внутренний продукт, уровень безработицы, уровень частных инвестиций и т. д.). Но что касается самих домохозяйств, то нету какой-либо ясной информации того, как ставка подоходного налога влияет на их потребительское поведение (предпочтение). В этой работе, мы проанализировали то, какие макроэкономические показатели влияют на эффект подоходного налога на потребительское поведение.

Методология

Для того, чтобы изучить влияние подоходного налога на потребление домохозяйств, проведём линейную регрессию с зависимой и независимыми переменными.

В качестве источника данных была взята база данных Всемирного Банка по 28-ю странам европейского региона за 2020-й.

Для проведения регрессии мы использовали следующие данные:

- Конечное потребление домохозяйств и некоммерческих организаций (Households and NPISHs final consumption expenditure) в % от ВВП - consumption

- Натуральный логарифм значения ВВП на душу населения, принимающий название ln_gdppercap

- Доля налогов на доходы и прирост капитала (Taxes on income, profits and capital gains) в % от дохода - taxes

- Инфляция потребительских цен (в %) – inflation

Проведя регрессию относительно зависимой переменной consumption, рассмотрим полученные результаты проведения линейной регрессии:

Таблица 1

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	28
Model	1625.41872	3	541.806239	F(3, 24)	=	13.55
Residual	959.319289	24	39.971637	Prob > F	=	0.0000
Total	2584.73801	27	95.7310372	R-squared	=	0.6289
				Adj R-squared	=	0.5825
				Root MSE	=	6.3223

consumption	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
ln_gdppercap	-11.84154	2.3395	-5.06	0.000	-16.67003 -7.013051
taxes	-.0133036	.1519136	-0.09	0.931	-.3268379 .3002306
inflation	-2.363078	1.07226	-2.20	0.037	-4.576115 -.1500413
_cons	176.6883	22.68481	7.79	0.000	129.8692 223.5075

В первую очередь рассмотрим результаты F-статистики. Она показывает, что в 95% случаях наши показатели не могут быть одновременно равны нулю и наша регрессия имеет статистическую значимость.

Показатель R-squared показывает, что наши зависимые переменные на 63% объясняют значение конечного потребления.

Выведем регрессионную формулу:

$$consumption = 176.68 - 11.84 * ln_gdppercap - 0.01 * taxes - 2.36 * inflation$$

Отсюда делаем вывод, что 1% рост ВВП на душу населения уменьшает долю потребления на 11.84%, что уже высказывал Милтон Фридмен в своей гипотезе перманентного дохода.

Рост доли налогов на доходы снижает часть потребления от доходов на 1%, что логически неверно, но мы видим, что этот показатель не вписывается по t-статистике в нашу регрессию, а следовательно, не имеет статистической значимости, хоть и часть доверительного интервала может попадать в реальные показатели, он слишком широкий.

И, последний показатель – показывает, что рост инфляции на потребительские цены на 1% приведёт к снижению потребления домохозяйств от ВВП на 2,3%.

Тест на мультиколлинеарность показывает следующие результаты:

Таблица 2

Variable	VIF	1/VIF
gdp_percap	1.78	0.563261
taxes	1.62	0.617082
inflation	1.14	0.875191
Mean VIF	1.51	

Возьмём за предельное значение 8. Так как все значения меньше 8, то можно сделать вывод отсутствия мультиколлинеарности среди взятых нами независимых переменных.

Заключение

Из нашей регрессии видно, что самым влиятельным фактором, который определяет долю потребления домохозяйств от ВВП страны является ВВП на душу населения, при этом, та часть дохода, которая уходит на налоги не имеет существенной значимости, что можно объяснить выборкой стран, т.к мы взяли лишь страны Европейского региона, а они, соответственно, находятся на высоком уровне развития. Этой же выборкой объясняется то, что увеличение ВВП на душу населения скорее приведёт к увеличению сбережений, чем к увеличению затрат. А также, с увеличением инфляции, в нашей выборке отражается снижение в части потребления.

Использованные источники:

1. The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks By Christina D. Romer and David H. Romer
2. <https://taxfoundation.org/income-taxes-affect-economy/>
3. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
4. "Success Taxes," Entrepreneurial Entry, and Innovation William M. Gentry and R. Glenn Hubbard
5. <https://www.stata.com/>

УДК: 376.1

*Остроумова Н.А., магистр
кафедра коррекционной педагогики
направление подготовки (специальность) 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование
профиль «Организационно-управленческое обеспечение обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья»
ФГБУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского»*

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. В статье рассматривается модель создания центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. Показывается значимость такого центра, как связующего звена в рамках стандартной системы образования. Раскрывается смысл организации центра, его функциональное значение, специфика работы и планируемые результаты деятельности. Обозначены возможные проблемные аспекты в работе данной организации.

Составлен проект бизнес-плана. Статья будет интересна педагогам, родителям, предпринимателям.

Ключевые слова: семья, центр развития для детей, ограниченные возможности здоровья, инклюзия, комплексный подход, бизнес-план.

*Ostroumova N.A., master
Department of Correctional Pedagogy
Training direction (specialty) 44.04.03 Special (defectological) education
Profile «Organizational and managerial support for the education of children
with disabilities»
FSBO of HE «Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D.
Ushinsky»*

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE WORK OF THE DEVELOPMENT CENTER FOR CHILDREN WITH DISABILITIES

Annotation. The article discusses the model of creating a development center for children with disabilities. The importance of such a center as a link within the standard education system is shown. The meaning of the organization of the center, its functional significance, the specifics of the work and the planned results of activities are revealed. Possible problematic aspects in the

work of this organization are identified. A draft business plan has been drawn up. The article will be of interest to teachers, parents, and entrepreneurs.

Keywords: family, development center for children, limited health opportunities, inclusion, integrated approach, business plan.

Стремительное развитие общества требует особого внимания к развитию и воспитанию детей. При этом, учитывая тот факт, что дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особенных условиях образования в рамках инклюзии – необходимо более конкретно разрабатывать систему работы с ними на уровне комплексного подхода. Немаловажным аспектом при открытии центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья является определение следующих критериев:

- 1) направление его работы и перечень оказываемых услуг;
- 2) коммерческая лабильность в ценообразовании на предлагаемые образовательные услуги;
- 3) разнообразие видов деятельности;
- 4) междисциплинарный подход;
- 5) коммерческая рентабельность.

В данной статье будет рассмотрена модель организации и бизнес-план центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для удобства организации данного центра учтена возрастная периодизация и, исходя из нее, – составлены группы и приоритетные направления работы с детьми, так же учтены категории детей с ограниченными возможностями здоровья.

Работа центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья строится по следующим направлениям и возрастным категориям:

- 1) раннее развитие (2 – 4 года);
- 2) подготовка к школе (4 – 7 лет);
- 3) спортивное развитие (3 – 12 лет);
- 4) декоративно-прикладное искусство (2 – 14 лет).

Во многом успех работы центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от грамотных, компетентных специалистов, от уровня их эмоциональной лабильности, стрессоустойчивости, эмпатии.

Немаловажную роль в работе центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья играет грамотный подбор места для его расположения, удобные подъездные пути, безопасная территория, наличие рядом расположенных учебных заведений (детские сады, школы), жилой массив, доступность общественного транспорта, места с высокой проходимостью.

Для данного центра будет приемлемо помещение площадью 60 – 100 квадратных метров, в составе которого должны быть:

- 1) санитарная комната с проточной водой;
- 2) 3 помещения для обучения;
- 3) 1 спортивный зал;
- 4) комната для ожидания детей родителями;
- 5) техническое помещение для хранения инвентаря.

При организации центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья следует учитывать требования СЭС, ГОСТа, СанПиНа, органов пожарного надзора.

Проанализировав опыт открытия центров по данному направлению нами сделан вывод, что они востребованы по причине роста популяции детей с ограниченными возможностями здоровья. В учебном пособии Семенович А. В. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза» приведена статистика и указаны причины этого роста. Многолетние наблюдения позволяют утверждать, что в современной детской популяции имеет место очевидное накопление феномена псевдопроцессуальности – актуализации тех или иных патологических стигм, связанных с первичным дефицитом какой-либо системы организма (в частности, головного мозга), с процессами ее декомпенсации. Например, такова псевдопроцессуальная функциональная квазиправополушарная дисфункция, первопричиной которой оказалось накопление в роду (в большей степени по материнской линии) критической массы сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний и остеопатии. Идентификация псевдопроцессуальных феноменов необычайно важна для построения стратегии и тактики коррекционного воздействия. [Семенович, 2007]

При организации центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья важно учесть уже имеющийся опыт в этой сфере. Развивающийся в XXI веке мощный процесс гуманизации общественных отношений к людям, имеющим ограниченные возможности здоровья, в результате определил тенденции формирования инклюзивного общества во всех развитых странах мира, в том числе и в России.

Необходимость создания центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья обусловлена тем, что экономический кризис в России усиливает проблемы функционирования системы их социальной поддержки, в которой наблюдаются недостатки, как в высококвалифицированных специалистах, способных оказывать помощь в социальных учреждениях, ориентированных на работу с этой категорией детей. [Попадюк, 2018]

Все это усугубляет социальную депривацию детей с ограниченными возможностями здоровья и требует повышения эффективности технологий работы с ними с учетом всего многообразия проблем.

Большое внимание в научном мире к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья в России выросло не только по причине формирования в обществе социальной модели инвалидности, но и потому, что инклюзивная социальная среда позволяет свободно развиваться и социализироваться данной категории детей.

Вопросом теории и практики защиты и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья занимались такие авторы, как: Алмазова Б. Н., Беличева С. А., Дементьева Н. Ф., Ким Е. Н., Кузнецова В. А., Мартыненко А. В., Сигида Е. А. [Алмазова, 2000; Беличева, 2009; Дементьева, 1998; Ким, 2010; Кузнецова, 2002; Мартыненко, 2010; Сигида, 2013]

В настоящее время продолжают исследования теории и технологии социальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, среди которых лидируют публикации Гусяковой Л. Г., Беличевой С. А., Щукиной Н. П. [Гусяковой, 2009; Беличева, 2009; Щукина, 1962]

Традиционный подход не исчерпывает всю полноту проблем данной категории детей. В нем отражен дефицит видения социальной сущности ребенка. Проблема ограниченных возможностей здоровья детей не сводится только к медицинскому аспекту, она является социальной проблемой неравных возможностей.

Такая мысль меняет традиционный подход в понимании триады «ребенок – общество – государство». Смысл изменения в том, что, главная проблема данной категории детей состоит в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности и контактов со сверстниками и взрослыми, в уменьшении общения с природой, недоступности ряда культурных ценностей, элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, каким является состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания.

Дети с ограниченными возможностями здоровья – не пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся люди, которые имеют право на реализацию разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве. Одним из таких мест, где дети с ограниченными возможностями здоровья смогут реализовывать свой потенциал станет центр развития. Здесь будут созданы условия, способствующие развитию интеллектуального и творческого потенциала, укреплению психического и физического здоровья.

Основной задачей создания центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья является создание системы комплексной реабилитации/абилитации. Инновационность его в применение комплексного подхода инклюзивных мероприятий к социальной адаптации детей данной категории.

Задачи центра – помощь семьям в адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, содействие развитию навыков коммуникации, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение квалификации сотрудников центра в области инновационного обучения, организация системной работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Целевая группа – дети с ограниченными возможностями здоровья и их родственники.

Все вышеперечисленное раскрывает смысл организации центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья, его функциональное значение, специфику работы и планируемые результаты деятельности.

Для реализации данного проекта целесообразно обозначить возможные проблемные аспекты в работе. К таковым относятся:

- не корректный выбор профильных программ реабилитации/абилитации;
- не грамотный подбор специалистов;
- низкая компетентность специалистов;
- не удобное место размещения центра;
- отсутствие бизнес-плана или его непродуманная реализация.

[Купцова, 2020]

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что залогом успешной работы центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья должна стать продуманная и слаженная работа. Таким образом, бизнес-план должен предусматривать решение стратегических и тактических задач, стоящих перед организатором с учетом его функциональной ориентированности, в данном случае – развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, укрепление их физического и психического здоровья. [Петров, 2018, Чараева, 2017]

При составлении проекта бизнес-плана центра развития для детей с ограниченными возможностями здоровья важно учесть следующие моменты:

- описание предлагаемых услуг;
- категории детей, с которыми предстоит работать;
- экономические расчеты ведения деятельности;
- представление о перспективах и рисках реализации проекта;
- объем инвестиций;
- суть бизнеса;
- период окупаемости;
- рентабельность.

От грамотности и экономической выверенности бизнес-плана зависит успешность и долгосрочность работы центра для развития детей с

ограниченными возможностями здоровья. Так же, он поможет избежать или минимизировать все возможные риски. [Орлова, 2017]

Использованные источники:

1. Алмазов, Б. Н. Психологические основы педагогической реабилитации: учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Б. Н. Алмазов; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург: Издательство УГППУ, 2000. - 310 с.
2. Беличева С.А Психосоциальная коррекция и реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением: учебник. - М.: 2009.
3. Гусякова Л.Г. Объект, предмет и методы социальной работы. / Л.Г.Гусякова // Социальная работа в системе наук. - Барнаул, 2009.
4. Дементьева Н.Ф. Социально-трудовая реабилитация нетрудоспособных граждан, находящихся в защищенных условиях // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. - 1998. - №1.
5. Ким, С.А. Маркетинг: учеб. для студ. Вузов / С.А.Ким; Федер. ин-т развития образования. - М.: Дашков и К, 2010. - 257 с.
6. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях/ М.Н. Кузнецова - М.: «Аркти», 2002. - 87 с.
7. Купцова Е. В. Бизнес-планирование. — М.: Юрайт, 2020. — 436 с.
8. Любанова, Т. П. Бизнес-план: учебно-практическое пособие / Т. П. Любанова [и др.]. — Москва: Книга сервис, 2004.
9. Мартыненко А.В. Медико-социальная работа: теория, технологии, образование. - М.: Наука, 2010 г.
10. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В. А. Мирошкин, В. П. Буров. — Москва: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007.
11. Орлова Е.Р. Бизнес-план: Методика составления и анализ типовых ошибок / Е.Р. Орлова. — М.: Омега-Л, 2017. — 168 с.
12. Петров К.Н. Как разработать бизнес-план. 69 готовых бизнес-планов. / К.Н. Петров. — М.: Вильямс И.Д., 2018. — 320 с.
13. Попадюк Т.Г. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Т.Г. Попадюк. — М.: Вузовский учебник, 2018. — 64 с.
14. Семенович А.В.. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза: Учебное пособие. — М.: Генезис,2007. — 474 с., 2007
15. Сигида Е.А., Лукьянова И.Е. Теория и методология практики медико-социальной работы. - М.: Инфра-М, 2013. - 240 с.
16. Чараева М.В. Инвестиционное бизнес-планирование: Уч.пообие / М.В. Чараева, Г.М. Лапицкая, Н.В. Крашенникова. — М.: Альфа-М, 2017. — 192 с.
17. Щукина, Г.И. Формирование познавательных интересов учащихся в процессе обучения [Текст] Учеб. для вузов / Г.И. Щукина - М: Учпедгиз, 1962 - 342 с.

*Пен А.Ю., PhD
доцент
Университет общественной безопасности Республики Узбекистан
Ражабов О.О.
студент магистратуры
Университет общественной безопасности Республики Узбекистан
Сатторов Р.У.
2 студент магистратуры
Университет общественной безопасности Республики Узбекистан*

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦИФРОВАНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие эффективности как меры соответствия средств и решаемых ими задач в условиях операций. В общем случае под эффективностью понимается некоторая степень соответствия каких-либо средств, усилий, мероприятий, действия и т.д. определенным целям, для достижения которых они задействованы. Значительное многообразие видов деятельности и достигаемых при этом целей определяет соответствующее многообразие понятий эффективности.

Ключевые слова: эффективность, деятельность, достижение, цель, личность, позитивные условия, операция, природа, процесс.

*Pen A.Yu., PhD
associate professor
University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan
Rajabov O.O.
magistracy student
University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan
Sattorov R.U.
magistracy student
University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan*

ON THE EFFICIENCY OF DIGITIZATION OF SECURITY AND PROTECTION SYSTEMS OF OBJECTS

Abstract: This article discusses the concept of efficiency as a measure of the correspondence between means and the tasks they solve in terms of operations. In general, efficiency is understood as a certain degree of compliance of any means, efforts, activities, actions, etc. certain goals for which they are involved. A significant variety of activities and goals achieved at the same time determines the corresponding variety of concepts of efficiency.

Keywords: efficiency, activity, achievement, goal, personality, positive conditions, operation, nature, process.

Введение. Современные условия осуществления целенаправленной деятельности характеризуются сложностью отношений, ростом дефицита ресурсов, значительной нагрузкой на природу и в связи с этим интенсивным развитием соответствующих опасных факторов, что обуславливает необходимость учета не только полезного эффекта от деятельности, но и парирования опасностей, сопровождающих эту деятельность.

Целенаправленную деятельность по достижению как осознанных, так и неосознанных целей можно рассматривать в областях соответствующих взаимоотношений между людьми (область отношений), производственной деятельности (область производства), при соответствующем взаимодействии с природой (область природы). При этом все области взаимоувязаны и направлены на достижение некоторого полезного эффекта.

Этот полезный эффект можно рассматривать как результат перевода некоторого (в соответствии с целью деятельности) исходного объекта в требуемое состояние – продукт. В качестве продуктов могут быть, например, такие, как: в области отношений – согласованный пакет договоров; в области производства – техническая система; в области природы – полезные ископаемые. Естественно, что любая деятельность по созданию продукта в условиях кооперации связана с заключением соглашений, регламентирующих отношения людей, обеспечением производственного процесса, и осуществляется в соответствующих условиях при активном или пассивном воздействии на природу.

В то же время любой вид целенаправленной деятельности кроме очевидной полезности может сопровождаться целым рядом негативных факторов, представляющих опасности для Человека сегодняшнего дня, окружающей среды его обитания и особенно для будущих поколений. Так, производство продукта может сопровождаться появлением техногенных факторов, конфликтными ситуациями в отношениях между людьми и приводить к перерасходу природных ресурсов. При этом, если полезный эффект в разных областях субъективно увязывается по мере знаний и возможностей, то негативные факторы объективны и могут усиливать друг друга при воздействии их на Человека.[1]

Рассмотрим позитивные и негативные (опасные) стороны по областям целенаправленной деятельности.

Позитивные условия в области отношении определяются такими факторами, как:

- *в сфере личности:* стремлением к обеспечению жизни, здоровья, прав и свобод, имущества, чести и достоинства; наличием Всеобщей

декларации прав Человека; возможностью решения спорных вопросов на правовой основе...

- *в сфере общества*: процессами демократизации и стремлением людей к равенству; осознанием важности сохранения общественного порядка и спокойствия; высокой значимостью общественных объединений и организаций...

- *в сфере государства*: практически закончившимся процессом распределения между государствами земного, водного, воздушного и космического пространства; соблюдением конституции, обеспечением суверенитета, границ и территориальной целостности; появлением общепланетарных интересов...

В то же время проявление принципа “альтернативности всего сущего”, интенсивный рост народонаселения Земли и связанный с ним растущий дефицит ресурсов на душу населения приводят к опасностям, определяемым такими факторами, как:

- *в сфере личности*: неравномерностью ресурсов, приходящихся на душу населения; процессами раздела собственности; неприятием “инакомыслия”...

- *в сфере общества*: противоборством этносов и проявлением тенденций сепаратизма; различием религиозных убеждений; делением групп по национальным, имущественным и др. признакам...

- *в сфере государства*: различием мировоззрений; различием жизненного уровня; наличием отдельных территориальных претензий.

Позитивные условия в области производства связаны с интенсивным развитием научно-технического прогресса и определяются такими факторами, как:

- *в общественной сфере*: широким внедрением средств электронно–вычислительной техники на всех этапах жизненного цикла систем; созданием и эксплуатацией высокоэффективных транспортных систем наземного, водного, воздушного и космического бассейнов; широким использованием лазерных средств...

- *в энергетической сфере*: повышением эффективности использования традиционных видов энергии; использованием солнечной энергии для военных и гражданских целей; созданием единых энергетических систем...

- *в информационной сфере*: информатизацией различных видов деятельности; лавинообразным получением и накоплением новой информации; созданием и использованием общего информационного поля...

В то же время необходимо отметить такие опасности, как: в вещественной сфере: возможные аварии и катастрофы, связанные с

отказами элементов при эксплуатации созданных систем; загрязнения земли, воды, воздуха и космоса, нерациональное использование ресурсов...

- *в энергетической сфере*: нерасчетные режимы при производстве, хранении, эксплуатации и утилизации ядерных топлив; несанкционированные отключения энергоснабжения...

- *в информационной сфере*: сокрытие, уменьшение и искажение информации; использование информационного давления в корыстных целях...

Изучение отмеченных опасностей в области производства выходит за рамки известной “техники безопасности”, так как предполагает их анализ и парирование на всем жизненном цикле создаваемых систем, (от проектирования до утилизации).

Позитивные условия в области природы определяются такими факторами, как:

- *в естественной сфере*: сохранением природного равновесия; пониманием законов развития биоты; осознанием научной общественностью необходимости интеграции усилий на глобальном уровне...

- *в искусственной сфере*: наличием природоохранных законов; развитием экологически чистых и безотходных технологий; пониманием потребности в экологической экспертизе разрабатываемых масштабных проектов...

Постановка задачи. В широком смысле понятие эффективность употребляется для определения соответствия проводимых мероприятий достижению полезного эффекта. Мероприятия и ожидаемый полезный эффект могут рассматриваться в различных аспектах целенаправленной деятельности, которая охватывает целую совокупность различных аспектов. В этой связи изучение целенаправленной деятельности связано с исследованием многоаспектной эффективности. В общем случае многоаспектная эффективность предполагает определение соответствия проводимых мероприятий достижению многоаспектной цели. При этом многоаспектная цель достигается в том случае, если обеспечивается соответствующее достижение множества одноаспектных целей.

Устойчивое развитие при целенаправленной деятельности, распределенной по интересам, пространству и времени в условиях ограниченных ресурсов может быть обеспечено только на основе регулирования за счет соответствующего управления. Достижимые цели, решаемые задачи, проводимые мероприятия и расходуемые для этого ресурсы (людские, вещественные, информационные, энергетические), регулируемые финансовыми потоками, должны быть определены (взвешены) на количественной основе. Это значит, что должно быть определено количественное соответствие расходуемых ресурсов решаемым задачам и достижимым целям, которые в свою очередь должны

быть ранжированы в едином измерении. При этом достигаемые цели и решаемые задачи, рассматриваемые в целом ряде аспектов (таких как политический, социальный, экономический, оборонный и научно-технический), распределены по областям отношений, производства и природы. Достижение целей должно быть увязано с решением соответствующих задач, которые в свою очередь определяются проводимыми мероприятиями с использованием необходимых ресурсов. Другими словами, требуется определение многоаспектной эффективности, под которой понимается степень соответствия каких-либо средств, усилий, мероприятий, действий и т.п. определенным целям, задачам соответствующих аспектов, для достижения (решения) которых они задействованы.

Традиционно процесс достижения определенных целей рассматриваемыми средствами (соответствующим образом организованными ресурсами) связывают с понятием операции.[2]

Количественная оценка соответствия средств целям операции осуществляется на основе определения показателей эффективности. В качестве показателей эффективности какой-либо операции могут быть рассмотрены:

- непосредственно эффективность достижения цели (например, вероятность достижения поставленной цели в стохастической постановке или уровень достижения в детерминированной постановке);
- затраты, потребные для достижения цели (например, стоимость задействованных средств);
- время достижения цели, а также в условиях прогнозирования компонентов операции - реализуемость отмеченных выше показателей.

Процесс целенаправленной деятельности связан с соответствующим преобразованием ресурсов. Выделяются исходные, производственные, целевые и возвратные ресурсы. При этом исходные ресурсы в процессе соответствующего производства переходят в целевой продукт, который после достижения поставленной цели и после установленного срока функционирования переводится в возвратные ресурсы. Этот процесс рассматривается как последовательные этапы ресурсного цикла.

В то же время целевое использование ресурсов соответствующим образом распределено во времени жизненного цикла. В этом цикле выделяются этапы определения целей и задач рассматриваемых мероприятий, их проектную разработку, дальнейшую материализацию, целевое использование и в зависимости от складывающейся ситуации - модернизацию или утилизацию. При этом последние этапы сопровождаются новым жизненным циклом мероприятий по реализации уточненных целей дальнейшего использования или утилизации.

Решения задачи. Процесс достижения определенных (заданных) целей рассматриваемыми средствами принято связывать с понятием операции.

Под операцией понимается любое мероприятие (или система действий), объединенное единым замыслом и направленное к достижению определенной цели [3]. Вид операции определяется той целью (или задачей), на достижение которой она ориентирована. Цели могут соответствовать тому или иному системному аспекту из полной их совокупности:

- политическому (достижение некоторых политических целей, например, в межгосударственных отношениях, подписание определенных договоров и соглашений...);
- социальному (обеспечение необходимых социальных условий жизни граждан определенной категории, региона, государства; обеспечение социальных гарантий...);
- оборонному (обеспечение обороноспособности страны и дружественных государств, достижение определенных задач...);
- экономическому (развитие и стабилизация экономики, получение прибыли, расширение капитальных вложений...);
- научно-техническому (обеспечение заданного уровня и эффективности научно-технических разработок, создание высокоэффективных образцов и систем...).

Операции высокого иерархического уровня, как правило, охватывают полную совокупность аспектов и определяются многоаспектной эффективностью. Это наиболее общий случай операции. Операции, рассматриваемые в рамках одного аспекта - это частные случаи операции. При этом в частном случае должна быть обоснована возможность исключения из рассмотрения других аспектов, либо их влияние выделено в определенные ограничения.

Операции различаются по характеру действующих средств и достигаемых при этом целей. Так, операция для анализа боевой эффективности предусматривает изучение взаимодействия всех сил и средств конфликтующих сторон, обладающих определенными боевыми средствами нападения и защиты. Операция для анализа экономической эффективности предусматривает изучение всех задействованных категорий в интересах достижения некоторых экстремальных значений экономических показателей данного вида деятельности. Операция для анализа технической эффективности направлена на исследование путей достижения необходимого технического уровня разрабатываемых систем и их компонентов и т.д.

Помимо операций, различаемых по направлениям деятельности, выделяют операции по этапам деятельности, например, этапам

проектирования, изготовления, эксплуатации, непосредственного применения и т.д.

Основной задачей исследования эффективности при проектировании является подготовка рекомендаций по выбору рациональных вариантов проектных решений на этапе непосредственного проектирования, исходя из наивысшей эффективности создаваемой системы в широком диапазоне будущих условий применения. Операции, связанные с изготовлением и эксплуатацией, отражают специфику процессов, протекающих на этих этапах. Особое место занимает операция непосредственного применения, на которой рассматриваются процессы, происходящие в реальных условиях и времени.[1]

Бурному развитию методов исследования операций и их быстрому внедрению во все отрасли народного хозяйства в значительной степени способствовало появление быстродействующих ЭВМ. Они позволяли проводить значительный объем вычислений и расширили возможность применения математических методов исследования операций для обоснования принимаемых решений.

Особое внимание исследованию операций уделяется на этапе проектирования сложных систем, когда на основе анализа эффективности таких систем вырабатываются рациональные проектные решения. Исследование эффективности проектируемых систем проводится в рамках развивающегося научного направления “проектная эффективность” [2].

Основная задача “проектной эффективности” состоит в определении конкретных параметров каждого проектируемого элемента, исходя из оценки эффективности системы в целом. Объектом исследований является проект элемента сложной системы с учетом всех его конкретных конструктивных особенностей и свойств, с анализом их влияния на эффективность всей системы и учетом затрат на всех этапах жизненного цикла. Для задач проектной эффективности характерно моделирование операции не только задолго до ее осуществления, но также и для еще не созданной системы, которая будет функционировать в неопределенных условиях. Основу составляют методы математического моделирования с использованием (при наличии) результатов физического моделирования. В условиях конкретности технических решений по проектируемому элементу особо важное значение приобретает учет высокой степени неопределенности. Решение задач проектной эффективности базируется на информации от предшествующего этапа исследований, представляемой в виде исходных требований, а также с учетом последующих этапов жизненного цикла—изготовления, эксплуатации, непосредственного применения элементов в составе системы, а также модернизации и утилизации. Практический опыт таких исследований, разработанные подходы, методы, модели и целый ряд алгоритмов могут быть использованы для проведения исследований эффективности и безопас-

ности широкого класса принимаемых и разрабатываемых решений в рамках различных видов операций.[9]

В общем случае понятие “эффективность операции” в рамках системной безопасности связывается как с целенаправленной деятельностью, предполагающей достижение определенных полезных целей и задач (направление эффективности), так и с парированием возможных опасностей рассматриваемого спектра (направление безопасности). Если эффективность целенаправленной деятельности определяется мероприятиями, обеспеченными необходимыми видами ресурсов в установленные сроки, то эффективность парирования возможных опасностей определяется задействованием соответствующей системы мер. При этом подходы и методы построения операций и определение показателей эффективности являются общими.

Рис. 1.

Как правило, целенаправленная деятельность проходит в рамках осознанных и неосознанных целей. При этом если осознанные цели направлены на некоторую полезность, принимаемую на данный период времени, то неосознанные цели могут быть направлены как на полезность, так и являются источником некоторых опасностей. Следует отметить, что выделение неосознанных целей следует рассматривать лишь как удобный прием при анализе эффективности целенаправленной деятельности.

Основой целенаправленной деятельности являются осознанные цели. В этом случае осознанная цель деятельности достигается решением соответствующих задач по направлениям деятельности. В свою очередь, каждая задача достигается соответствующими мероприятиями, обеспеченными во времени необходимыми видами ресурсов. Эффективность каждой поставленной задачи определяется реализацией выделенных ресурсов в рассматриваемых условиях. Схема целенаправленной деятельности представлена на рис.1.

Определяющим звеном является эффективность решения i -ой частной задачи, причем под W_i понимается мера решения поставленной i -ой задачи:

Можно выделить два предельных случая определения меры достижения главной цели.

1. Главная цель считается достигнутой при безусловном решении всех частных задач $W=1$ при $W_i=1, i=1, \dots, n$ (частный случай).

2. Мера достижения главной цели является функцией меры решения частных задач (общий случай). В этом случае формируется закон достижения главной цели. Такой закон может быть представлен в скалярном или векторном виде. Наиболее общий случай сводится к заданию закона сложно функционирующей цели. Закон достижения главной цели определяется соответствующими условиями проводимого анализа.[1]

Анализ основной цели деятельности определяется направлениями, образующими исчерпывающую системную совокупность видов деятельности.

Важное значение имеет управление достижением цели, на основе количественных оценок эффективности достижения цели и безопасности развития при реализации соответствующих обратных связей для коррекции задач и мероприятий. Схема управления представлена на рис. 2.

В общем случае исчерпывающая системная совокупность может быть задана:

- отношениями между людьми;
- преобразованием ресурсов в требуемое состояние;
- соответствующими воздействиями на природу.

Рис. 2.

При этом в качестве ресурсов рассматривается их полный спектр, включающий людские, вещественные, энергетические, информационные и финансовые составляющие. Учет тех или иных компонентов этого спектра ресурсов определяется постановкой задачи конкретного исследования.

Отношения, в зависимости от постановки задачи, могут рассматриваться в схемах:

- индивидуум-общество-государство-коалиция;
- индивидуум-индивидуум; общество-общество; государство-государство; коалиция-коалиция;
- различные комбинации указанных предельных схем.

Отношения определяются, с одной стороны, нормативно-правовыми категориями (законы, договора, нормативные акты и т.п.) и механизмом их реализации, а с другой - ненормативными категориями (обычай, традиции, нравственность, религия и т.п.). При формализации отношений наибольшую сложность представляет определение нравственности как особого вида общественных отношений, санкционируемых формами духовного воздействия (общественные оценки действий, индивидуальное восприятие понятий добра и зла, уровень образования и т.п.). Общеизвестно, что на любое действие может быть направлено соответствующее противодействие, для любого запрета может быть найден обходной путь, поэтому степень исполнения нормативно-правовых позиций требует учета нравственных категорий. Операция по изменению отношений до заданного уровня (на основе принятия и исполнения соответствующих нормативно-правовых ограничений), а также учет отношений в операциях преобразования ресурсов и воздействия на природу предполагает формализацию информационных (юридическое, правовое, нормативное и информационное обеспечение деятельности),

вещественных (средств, обеспечивающих исполнение нормативных категорий), людских и финансовых ресурсов.

В общем случае преобразование исходных ресурсов в требуемый продукт деятельности предполагает:

- определение цели мероприятий, направленных на изменение исходных ресурсов до требуемого состояния; это изменение может задаваться как окончательным видом преобразуемых ресурсов (например, изменение заготовки до требуемой формы и размеров детали, сборка различных деталей по заданной схеме в определенный узел, агрегат и т.д.), так и требуемым уровнем воздействия по исходным ресурсам (например, энергетическое, информационное или другое воздействие по цели определенным полем “поражающих” либо “восстанавливающих” факторов);

- определение системы воздействий на взаимоувязанные компоненты ресурсов полного спектра;

- определение динамики действия средств воздействия по исходным ресурсам (по времени, по этапам, по фазам и т.д.);

- определение реакций на рассматриваемые компоненты со стороны метасистемы, составной частью которой эти компоненты являются, а также со стороны не учитываемых (“отброшенных”) компонентов ресурсов (характерно для частного случая анализа ограниченного спектра ресурсов);

- определение соответствующих условий проведения операции.

Учет воздействия на природу и природных условий при анализе других областей обычно предусматривает определение параметров литосферы, биосферы, атмосферы на основе задания географических, геологических, климатических и других характеристик.

Совместный анализ эффективности и безопасности налагает определенные требования на учет природных условий в плане:

- исследования исходного состояния природной среды на момент начала операции в районе ее проведения;

- анализа прогнозируемой “нагрузки” на природную среду в результате проведения операции;

- исследования возможных направлений и мероприятий по сохранению и улучшению экологической обстановки в ходе проведения операции;

- анализа возможности возврата природной среды в исходное состояние после завершения операции.

Выделяются два случая рассмотрения областей:

- достижение цели связывается с одной из названных областей;

- достижение цели связывается с комплексным учетом областей.

Первый случай может рассматриваться как частный случай второго, более общего, случая, который является сложным и

трудноформализуемым. Однако, несмотря на это, формализация целенаправленной деятельности должна проводиться из представления общего случая с учетом всех компонентов при дальнейшей возможности обоснованного упрощения.

Задачи эффективности определяются объектом исследования, который может быть представлен как некоторый проект программы развития определенной категории от региона до элемента сложной технической системы.

Рассмотрение объекта исследования как проекта связано с необходимостью прогнозирования неопределенных будущих ситуаций на заданный интервал времени с некоторой точностью прогноза. Прогнозирование представляет собой исследовательский процесс, в результате которого получают вероятностные или интервальные оценки будущего состояния объекта на основе анализа тенденций его развития с учетом целого ряда факторов [2].

Программа развития предполагает определение целей и средств их достижения на основе векторного представления полезности деятельности. При этом полезность определяется на период целевого использования средств. Объекты программы находятся в непрерывном развитии, что требует рассмотрения полезности в динамике развития компонентов программ на весь период их жизненного цикла.

Рассмотрение объекта исследования как некоторой программы определяет необходимость анализа в общем случае полной совокупности системных аспектов. Поэтому задачи исследования эффективности могут рассматриваться в политическом, экономическом, социальном, оборонном, научно-техническом аспектах. В связи с этим направление исследований эффективности на уровне программ может трактоваться как “многоаспектная эффективность”.

Рассмотрим основные понятия, связанные с исследованием эффективности целенаправленной деятельности. Как было отмечено, под эффективностью понимается степень соответствия средств тем целям, для достижения которых они задействованы в рамках рассматриваемой операции. Эта степень на количественном уровне определяется соответствующими значениями показателей эффективности.

Определение эффективности предполагает:

- задание цели операции;
- выбор показателей эффективности;
- построение математической модели операции.

Под целью понимается результат действий, когда объект воздействия переводится из некоторого исходного состояния $\{B_0\}$ в конечное $\{B_k\}$. Классификация целей может проводиться с различных позиций. Например, цели могут быть осознанными, когда четко определен желаемый исход операции и она ориентирована на достижение именно данной цели. Цели

могут быть также стихийными, когда желаемый результат однозначно не определен и может иметь ряд вариантов либо целое поле возможных исходов.

Различают также цели формализуемые, когда они могут быть описаны некоторыми параметрами, математическими зависимостями, логической схемой функционирования и т.д., а также трудноформализуемые, которые не поддаются формальному представлению, а описываются на вербальном уровне. Следует иметь в виду, что формальное представление целей всегда сопряжено с некоторыми допущениями и здесь важен анализ их обоснованности и приемлемости, чтобы не исказить существа цели деятельности.

По числу системных аспектов, в рамках которых формализуется цель деятельности, различают одноаспектные и многоаспектные цели. Одноаспектные цели ориентированы на достижение результата деятельности по одному из системных аспектов (политическому, социальному, экономическому, оборонному или научно-техническому). Многоаспектные цели могут охватывать не менее двух взаимосвязанных аспектов.

При рассмотрении операций, в которых участвует несколько сторон, можно выделить цели совпадающие и несовпадающие. Совпадающие цели характерны для условий сотрудничества сторон, когда они свою деятельность направляют на достижение общей цели. Несовпадающие цели характерны для условий конфронтации, когда цели сторон могут быть» противоположными в так называемых конфликтных ситуациях.

Различают также цели абстрактные и материализованные. Особое значение имеют материализованные цели, для которых желаемый результат операции может быть задан определенным уровнем воздействия на материальный объект или желаемым состоянием этого объекта.

Совокупность целей различного уровня может быть представлена определенными позициями, иерархически увязанными в “дерево” целей с их материализацией на нижних уровнях.

Для количественной оценки эффективности целенаправленной деятельности используются показатели эффективности. Показатель эффективности -это характеристика, количественно выражающая степень выполнения поставленной задачи и позволяющая судить об эффективности операции. В качестве показателей эффективности в зависимости от вида операции, участвующих в ней средств, условий проведения и т.д., могут рассматриваться следующие:

- скалярные, когда исход операции характеризуется одним показателем (это наиболее простой случай, однако возможность использования только одного показателя должна быть обоснована);
- векторные, когда исход операции определяется несколькими показателями;

- детерминированные, характеризуемые числом, не имеющим случайных отклонений;
- стохастические, характеризующиеся распределением возможных исходов операции и определяемые методами теории вероятностей и математической статистики;
- функциональные, описываемые некоторой функцией, зависящей от параметров компонентов операции;
- общие, которые характеризуют эффективность операции в целом;
- частные, отражающие эффективность отдельных фаз или этапов операции;
- обобщенные, характеризующие отдельные стороны операции или эффективность нескольких ее этапов.

Наиболее общим случаем является решение задачи исследования эффективности в векторной постановке.

В качестве основных принципов выбора показателей эффективности можно указать:

- необходимость строгого соответствия между целью (задачей), поставленной в операции, и показателем эффективности;
- критичность к задаче исследования, т.е. показатель должен соответствовать уровню и масштабу исследования;
- возможность наиболее полного учета всех факторов, определяющих исход операции;
- простота вычисления;
- возможность наглядного представления и ясный физический смысл показателя;
- непротиворечивость частных показателей общему и др.

Обратим внимание, что ряд принципов носит противоречивый характер. Так, весьма затруднительно обеспечить одновременно и наиболее полный учет всех факторов, и простоту вычисления показателя. В таких случаях прибегают к определенному компромиссу, мера которого должна оцениваться при анализе адекватности модели операции ее реальному существованию.

Основу исследования эффективности составляет математическая модель операции при формализации цели, средств, системы действий, условий и соответствующих реакций.

Выводы. Исследование эффективности сводится к определению компонентов вектора эффективности и к сопоставлению векторов для различных вариантов решений. Определение компонентов векторов для случая одноаспектного исследования зависит от характера самого исследования. Так, если анализ эффективности проводится в области отношений, то целью операции является изменение характера отношений. Используемые при этом средства носят юридический характер

(заключение договорных соглашений, принятие законов, нормативных обязательств и т.д.), а механизм их исполнения может ориентироваться на такие категории, как применение соответствующих санкций при невыполнении обязательств, учет традиций, обычаев нравственных устоев и т.д.

Если анализ эффективности проводится в области преобразования ресурсов за счет целенаправленной деятельности, то целью такой операции является получение продукции с требуемыми характеристиками, средствами достижения цели – совокупность людских, вещественных, информационных, энергетических и финансовых ресурсов.

Если анализ эффективности проводится в области природы, то целью такой операции является обеспечение состояния соответствующих природных компонентов, а средства достижения цели аналогичны средствам в целенаправленной деятельности.

Использованные источники:

1. Ilyichev A.V. (2003). The beginnings of system security. - М.: Scientific world - pp.456
2. Ilyichev A.V., Volkov V.D., Grushchansky V.A. (1982). The effectiveness of the designed elements of complex systems. М.: Higher school–pp.280
3. Ventzel E.S. (1972). Operations research. М.: Sov.radio
4. Kovalenko I.N. (1982). Calculation of the probabilistic characteristics of systems. К.: Technique, pp.96
5. King A., Schneider B. (1991). The first global revolution. Report of the Club of Rome. М.: Progress.
6. Moiseev N.N. (1985). A word about the scientific and technological revolution. Minsk.: Higher school, pp.208
7. Reliability and efficiency in technology. (1985). Handbook, М.: Mechanical Engineering, Volume 3, pp.328.
8. Sh Salimov 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012191
9. Sh Salimov et al 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012192
10. Sh M Salimov and T Mavlanov 2020 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 614 012057

*Плешкова А.Г.
студент
группа МК20-4
Финансовый Университет
при Правительстве Российской Федерации
Россия, Москва
Научный руководитель: Легошич Н.В., к.э.н.
доцент
департамент логистики и маркетинга
Финансовый Университет
при Правительстве Российской Федерации
Россия, Москва*

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В 2022 ГОДУ

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей поведения потребителя после введения санкций. В существующей ситуации производителей продуктовой промышленности, мы наблюдаем уход крупных компаний с российского рынка, в связи с чем другие пытаются занять новые лидирующие места, и вынуждены следовать сохранившимся потребительскими предпочтениями к ушедшим маркам. Старые компании пытаются повторить уникальность зарубежной продукции, что является сложным технологическим процессом. Мы хотим выявить, получается ли удовлетворить существующую потребность покупателей компаниям, которые остались на рынке. Нами было проведено исследование в различных точках продаж разного ценового сегмента, в котором число респондентов составило 100 человек.

Ключевые слова: потребитель, спрос, стоимость, лидеры, рынок.

*Pleshkova A.G.
Student
MK 20-4 group
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
Scientific adviser: Levoshich N.V., Ph.D. in economics
associate professor
department of logistics and marketing
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow*

This article is devoted to the consideration of the peculiarities of consumer behavior after the introduction of sanctions. In the current situation of producers of the food industry, we are witnessing the departure of large

companies from the Russian market, in connection with which others are trying to take new leading positions, and are forced to follow the preserved consumer preferences for the departed brands.. Old companies are trying to replicate the uniqueness of foreign products, which is a complex technological process. We want to find out whether it is possible to satisfy the existing need of buyers to companies that have remained on the market. We conducted a study at various points of sale of different price segments, in which the number of respondents was 100 people.

Keywords: consumer, demand, cost, leader, market.

На сегодняшний день все жители нашей страны столкнулись с большой проблемой, когда в XXI веке выбор любых товаров был практически «безлимитным» в любой категории и на любой уровень дохода, и что однажды им выбор могут очень резко ограничить. Подобное уже происходило с вводом санкций на ввоз зарубежной продукции в 2014 году, тогда же и произошло очень сильное падение рубля.

Несмотря на все схожести кризис 2022 особенно сильный. Его первой и самой главной особенностью является то, что он пришел к нам от пережитого пандемийного кризиса, который значительно повлиял на рынок, изменил и создал новые источники сбыта и также поменял у большинства потребителей предпочтения в выборе. Вторая черта — это жесткие санкции с отказом в сотрудничестве и уходом иностранных компаний из России, что введет к оттоку капитала. Все это ведет к снижению покупательской способности в большем масштабе. Также все эти события не могут не ввести к ожидаемой инфляции, которая по разным прогнозам колеблется от 20%, что уже можно назвать сильной гиперинфляцией.

Сейчас на рынке можем активно наблюдать новую волну прогресса в экономике для потребителя для восприятия потребителями новых решений со стороны производителей. Теперь в поведение потребителей появляются свои тренды. Самый значительный тренд, который можно назвать номером 1 – это экономия. С одной стороны производитель пытается помочь покупателю сэкономить его бюджет, уложиться в те ограничения, которые теперь существуют. С другой же стороны покупатель хочет качество. Единственное, вопрос в том, что ограничений стало больше у покупателей или стало меньше тех покупателей, которые могут себе позволить более качественные продукты. [5]

Так как если мы возьмем нишу пищевую промышленности, то мы можем наблюдать изменения лидеров на рынке продуктов. Производители стали копировать уходящие марки самых крупных «игроков» рынка. Самыми популярными продуктами стали сладкие газированные напитки [1]. Множество производителей пытаются повторить легендарный напиток – кола, но у каждого получается свой рецепт, напоминающий любимый

многими напитков. Потребитель привыкший к оригинальному вкусу будет предпочитать продукт компании, которая производит максимально приближенный напиток к «Coca-Cola». Тем самым компании создали для покупателей обширную линейку аналогов. [3]

Рис. 1 Процент предпочтения потребителями разных марок напитка кола.

В рамках нашего исследования нам удалось опросить 100 респондентов являющимися частыми покупателями сладко-газированного напитка. Данные опроса мы вывели на рисунок 1. Мы взяли четыре аналога популярного, зарубежного напитка: 1 – «Добрый кола», 2 – «Черноголовка кола», 3 – «Cool cola», 4 – «Rich кола». По нашим данным удалось установить, что на вкус потребителя самым приближенным к той самой формуле оказался первый образец торговой марки, который набрал 45% голосов, это отражено в диаграмме нашего исследования на рисунке 1. Также респонденты отметили внешний вид упаковки продукта, который они раньше любили в западном бренде и сейчас им напоминает его «Добрый кола». [4]

В качестве рекомендаций для остальных марок нашего исследования, можем предложить стремиться к совершенствованию их формул и приблизиться хотя бы к отечественному «Добрый Кола», потому что его чаще предпочитают на данный момент потребители. Также можем порекомендовать, чтобы компании сами опросили своих потребителей чего им не хватает во вкусе, может добавить больше сладости, или они хотят более газированный напиток и тд [2].

Исходя из нынешней ситуации, мы провели исследование о потребительском предпочтении в период ухода множества брендов с российского рынка продуктовой промышленности. Результат показал, что сегодня потребитель в большинстве случаев выберет продукт – «Добрый Кола» среди других аналогичных сладко-газированных напитков, за вкус и приближенную даже внешнюю схожесть с известнейшим напитком

компании «Coca-Cola». Мы сделали рекомендации для остальных производителей напитков, которые, скорее всего, смогут им помочь улучшить свой продукт и сделать его более востребованным.

Использованные источники:

1. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании / С.Б. Жаба. – М.: Академия, 2017. – 398 с.
2. Жариков А.В., Горячев Р.А. Прогнозирование спроса и оборота: учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет, 2017. – 39 с.
3. Трацевский И.П., Грекова И. И. Ценообразование. Учебное пособие.- Мн.: «Новое знание», 2021 с. 247
4. Андреева, Н. Н. Формы современного прямого маркетинга и их классификация / Н. Н. Андреева // Маркетинговые коммуникации. -2018. - Пробл 4. -С. 236-247
5. ГипермаркеР для CEO. YouTube [интернет источник] <https://youtu.be/f1AR59MV26o>, 2022

Равшанова С.И.
студент 2 курса бакалавриата
факультет «Налоги и налогообложение»
Фискальный институт при Налоговом Комитете Узбекистана

Рахимбердиева М.В.
студент 2 курса бакалавриата
факультет «Налоги и налогообложение»
Фискальный институт при Налоговом Комитете Узбекистана

Холматов Ф.Н.
студент 2 курса бакалавриата
факультет «Налоги и налогообложение»
Фискальный институт при Налоговом Комитете Узбекистана

Пошаходжаева.Г.Ж.
доцент
преподаватель
Фискальный институт при Налоговом Комитете Узбекистана
Узбекистан, г.Ташкент

АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ И ИХ ФАКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ТУРЦИИ

Аннотация. В настоящей работе изучаются данные безработицы и их факторов в Турции. Мы сделали регрессионный анализ по безработицы и получили уравнение регрессии, проверили взаимосвязь между факторами и их влияние на эконометрическую модель.

Ключевые слова: МНК, регрессия, корреляция, методология, коллинеарность, мультипликативность, безработица, гетероскедастичность, модель линейной регрессии.

Ravshanova S.I.
2nd year undergraduate student
faculty "Taxes and taxation"
Fiscal Institute under the Tax Committee of Uzbekistan

Rakhimberdieva M.V.
2nd year undergraduate student
faculty "Taxes and taxation"
Fiscal Institute under the Tax Committee of Uzbekistan

Kholmatov F.N.
2nd year undergraduate student
faculty "Taxes and taxation"
Fiscal Institute under the Tax Committee of Uzbekistan

Poshakhodjaeva.G.Zh.

ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT AND THEIR FACTORS ON THE EXAMPLE OF TURKEY

Annotation. This paper examines unemployment data and its factors in Turkey. We made a regression analysis on unemployment and obtained a regression equation, checked the relationship between factors and their influence on the econometric model.

Keywords: OLS, regression, correlation, methodology, collenarity, multiplicativity, unemployment, heteroscedasticity, linear regression model.

ВВЕДЕНИЕ

Безработица является одной из самых больших и насущных проблем всего мира. Это серьезная проблема, как в развитых, так и в бедных странах. Безработица означает, что часть экономически активного населения не может найти подходящую работу и становится трудовым резервом. Безработица – это экономический показатель, который обычно выражается в виде уровня безработицы. Хотя была проделана большая работа по взаимосвязи между безработицей и другими группами, гораздо меньше внимания уделялось макроэкономическим переменным и детерминантам безработицы.

В качестве основных переменных, влияющих на безработицу, были взяты инвестиции, валовой внутренний продукт (ВВП), уровень инфляции, прирост населения, безработица, ежемесячная заработная плата и государственные доходы. В этом исследовании делается попытка пролить свет на факторы, влиявшие на безработицу в Турции с 1990 по 2022 год, с использованием модели линейной регрессии МНК.

Если мы видим последовательность проделанной работы, то в первом разделе приводится литература по изучению безработицы и ее влияющих факторов.

Во втором разделе представлена методология, описательная статистика и наши предыдущие предположения.

В третьем разделе представлены результаты и выводы.

После этого мы увидим основные результаты, а затем
Использованные источники: и проделанную работу в Stata.

МЕТОДОЛОГИЯ

Для этого исследования использовались вторичные данные индикаторов Всемирного банка и Международного валютного фонда. Турция охватывает период с 1990 по 2021 год. При сортировке данных,

полученных в процессе обработки данных, путем выбора связанной безработицы, в качестве независимых переменных были выбраны прямые постоянные цены ВВП, иностранные инвестиции, инфляция, средние потребительские цены, уровень безработицы, численность населения и общий доход государства. Мы использовали линейный метод наименьших квадратов, чтобы объяснить детерминанты безработицы в Турции, и построили следующую модель OLS для этого анализа.

$$Unemployment_i = \alpha + \beta_1 population + \beta_2 inflat + \beta_3 invest + \beta_4 GDPconst + \beta_5 wag e + \beta_6 governmentrevenue + \varepsilon$$

Descriptive Statistics

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
unemployment	33	9.262	2.022	5.997	13.731
inflation	33	36.576	32.255	6.251	104.54
investment	33	1.198	.844	.305	3.624
wage	33	59.233	6.541	50.326	69.57
GDP constant	33	1078.235	480.225	511.604	2109.285
population	33	70.276	9.077	55.511	85.682
Government revenue	33	535.684	811.703	40.675	4153.757

Средний уровень безработицы в Турции в 1990-2021 годах составляет 9 262 процента, а максимальный показатель — 13 731 процент. Инфляция в среднем составляет 36%, с минимумом 6% и максимумом 10%. Средняя инвестиция составляет 1,1%, максимальная — 3,6%, средняя заработная плата сотрудников — 59%, максимальная — 69%. ВВП в неизменных ценах составляет в среднем 10% и достигает максимума в 21%. Средняя численность населения составляет 70 миллионов человек, а максимальная — 85 миллионов. Доходы сектора государственного управления составляют в среднем 5% и достигают пика в 41%.

По результатам исследования, рост населения положительно влияет на уровень безработицы. Потому что рост населения снижает уровень занятости. Это также увеличивает конкуренцию на рынке труда и снижает вероятность трудоустройства. Влияние инфляции на безработицу отрицательно, поскольку повышение уровня цен при неизменной заработной плате снижает покупательную способность потребителей и увеличивает распространение потерь рабочих мест в коммерческом секторе. В целом существует отрицательная корреляция между инвестициями и безработицей, потому что чем больше инвестиций, тем больше будет занято людей и снизится уровень безработицы. Между безработицей и ВВП существует обратная зависимость. Потому что ВВП определяет уровень продукции, произведенной работниками в стране. Без высокого уровня занятости в стране невозможно добиться высокого роста цен на валовой внутренний продукт. Общие государственные доходы

обратно пропорциональны уровню безработицы, поскольку чем выше государственные доходы, тем ниже уровень безработицы.

КОРРЕЛЯЦИЯ

Корреляция — это статистическая оценка взаимосвязи между двумя переменными. Возможные корреляции варьируются от +1 до -1. Нулевая корреляция указывает на отсутствие взаимосвязи между переменными. Корреляция -1 указывает на идеальную отрицательную корреляцию, означающую, что когда одна переменная повышается, другая понижается. Отношение +1 указывает на идеальную положительную корреляцию, означающую, что оба параметра движутся в одном направлении.

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) unemployment	1.000					
(2) inflation	-0.664	1.000				
(3) investment	0.305	-0.668	1.000			
(4) wage	0.764	-0.675	0.474	1.000		
(5) GDP_constant	0.747	-0.572	0.375	0.982	1.000	
(6) population	0.777	-0.685	0.447	0.982	0.974	1.000
(7) Government_revenue	0.558	-0.164	0.129	0.742	0.833	0.748

Из этой таблицы видно, что многие переменные не коррелированы, только ВВП и месячная зарплата, население и месячная зарплата, население и ВВП имеют более сильную корреляцию. Государственные доходы и ВВП имеют небольшую корреляцию.

РЕЗУЛЬТАТ

Linear regression

unemployment	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
inflation	-.019	.008	-2.34	.027	-.037	-.002	**
investment	-.556	.268	-2.07	.048	-1.108	-.005	**
wage	.621	.217	2.86	.008	.175	1.067	**
population	.481	.186	2.59	.016	.099	.862	**
ln_GDPConstant	-23.779	5.618	-4.23	0	-35.328	-12.231	**
ln_Government_revenue	2.498	.692	3.61	.001	1.074	3.921	**
Constant	90.39	18.85	4.80	0	51.643	129.136	**

Mean dependent var	9.262	SD dependent var	2.022
R-squared	0.840	Number of obs	33
F-test	22.742	Prob > F	0.000
Akaike crit. (AIC)	92.625	Bayesian crit. (BIC)	103.100

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Согласно результатам OLS, если население увеличивается на 1 миллион, уровень безработицы увеличивается на 0,481%. Это означает, что возможности трудоустройства не развиваются параллельно с ростом населения, а рост населения намного выше, чем рост новых возможностей трудоустройства. Коэффициент инфляции показывает небольшой эффект, и он тоже не в том знаке, но его влияние незначительно. То есть уровень инфляции отрицательно влияет на уровень безработицы, а увеличение инфляции на 1% снижает безработицу на 0,019%. Увеличение инвестиций на 1% снижает уровень безработицы на 0,556%. Увеличение ВВП на 1% (в постоянных ценах) снизит уровень безработицы примерно на 23%. Более высокий рост ВВП не гарантирует более низкий уровень безработицы, и это может произойти из-за природных потрясений. Увеличение месячной заработной платы на 1% увеличивает уровень безработицы на 0,621%. Увеличение государственных доходов на 1% увеличивает уровень безработицы на 2,498%. В этом случае R в квадрате показывает точность ответов на значения переменных по отношению к безработице. Этот результат составляет 84%. Adj R в квадрате составляет 80% и быстро растет по сравнению с R в квадрате.

ВЫВОД

Проводя это исследование, мы изучили факторы, влияющие на безработицу в Турции. Соответственно, в качестве факторов, влияющих на безработицу, мы выбрали инвестиции, инфляцию, уровень безработицы, ВВП в постоянных ценах, доходы населения, доходы государства. В исследовании анализируются основные детерминанты безработицы в Турции в период с 1990 по 2021 год с использованием метода линейной МНК. Результаты регрессии показывают, что инвестиции и инфляция оказывают негативное влияние на уровень безработицы. Рост ВВП и рост населения положительно влияют на уровень безработицы.

МНК допущение

1. Коэффициенты или параметры и стандартные ошибки регрессионной модели должны быть линейными. Если рассматривать модель Y , $Y_i = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_iX_i + e$. Y должен быть всеми коэффициентами b , а степень e должна быть равна единице.

2. Остатки должны иметь одинаковую дисперсию, поэтому не должно быть проблемы гетероскедастичности.

Гетероскедастичский означает «различное рассеяние» от греческих слов «гетеро» («различный») и «скедасис» («распространение»). Это относится к изменению условий ошибки в модели регрессии для независимой переменной. Если в данных присутствует гетероскедастичность, дисперсия будет различаться по значениям объясняющих переменных и нарушать предположение. Это делает оценку OLS ненадежной из-за систематической ошибки. Поэтому очень важно проверить гетероскедастичность и применить корректирующие меры, если

таковые имеются. Выявить гетероскедастичность помогают различные тесты, такие как тест Бреуша-Пагана и тест Уайта. Тесты гетероскедастичности используют стандартные ошибки из результатов регрессии. Поэтому первым шагом является запуск регрессии с тремя переменными, обсуждавшимися в предыдущей статье.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance

Variables: fitted values of D.unemployment

chi2(1) = 0.07

Prob > chi2 = 0.7924

Если р-значение ниже определенного порога (обычно выбирают 0,01, 0,05 и 0,10), то есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что гетероскедастичность существует. Здесь мы имеем проблему гетероскедастичности.

3. Независимые переменные не должны иметь очевидной линейной зависимости.

В статистике мультиколлинеарность (также коллинеарность) — это явление, при котором одна предикторная переменная в модели множественной регрессии может быть предсказана линейно по другим с достаточной точностью. В этом случае, коэффициенты множественной регрессии могут изменяться случайным образом в ответ на небольшие изменения в модели или данных. Мультиколлинеарность обычно не снижает прогностическую силу или надежность модели, по крайней мере, в пределах выборочного набора данных; это влияет только на расчеты отдельных предикторов. То есть модель многомерной регрессии с коллинеарными предикторами может показать, насколько хорошо весь набор предикторов предсказывает переменную результата, но не указывает, какие отдельные предикторы или какие предикторы превосходят другие, может не давать точных результатов.

VIF	1/VIF
1.910	0.523
1.890	0.530
1.420	0.702
1.420	0.702
1.130	0.884
1.090	0.920
1.480	

У нас нет проблем в мультиколлинеарности, то есть наше значение R находится между 1 и 5.

4. Среднее значение значения R должно быть равно нулю. Значения, близкие к нулю или менее 0,1, указывают на верную оценку.

5. Не должно быть проблем с автокорреляцией при соблюдении членом ошибки. Он исследует корреляцию временного ряда текущего значения связанного значения со значением предыдущего года.

Поскольку мы использовали годовые данные, мы использовали тест Бреуша-Годфери для проверки автокорреляции. Объяснение теста Бреуша-Годфри: В статистике тест Бреуша-Годфри используется для оценки достоверности определенных допущений моделирования, присущих применению регрессионных моделей к наблюдаемым рядам данных. В частности, он проверяет серийные корреляции, которые не включены в предлагаемую структуру модели и, если они присутствуют, могут привести к ложным выводам из других тестов или неоптимальным оценкам параметров модели..

К регрессионным моделям, для которых может быть применен тест, относятся те, в которых лаговые значения зависимых переменных используются в качестве независимых переменных при задании модели для последующих наблюдений. Этот тип структуры распространен в эконометрических моделях.

Test Trevor S. Breusch va Leslie G. Godfrey sharafiga nomlangan.

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation chi2	df	Prob>Chi2
0.005	1	0.941
1.662	2	0.436
4.776	3	0.189
5.692	4	0.223
6.680	5	0.246
9.141	6	0.166
10.735	7	0.151
11.291	8	0.186

По этому тесту он проверил, есть ли проблема автокорреляции за последние 8 лет безработицы в Турции. Согласно результатам, проблемы автокорреляции нет.

6. Одна переменная не должна зависеть от другой переменной.

7. Количество исследований должно быть больше количества параметров.

8. Значения x в объясняющих переменных не должны совпадать.

9. Должна быть надлежащая спецификация модели, в которой должны быть правильно смоделированы отношения между зависимыми и независимыми переменными.

10. Независимые переменные не должны иметь очевидной линейной зависимости.

Стационарная проверка

Мы использовали годовые данные и выполнили две операции над нашими данными, то есть мы анализировали проблемы стационарности и автокорреляции.

Автокорреляционная функция и коррелограмма. Коррелограмма показывает, быстро или медленно затухает корреляция временного ряда с несколькими лагами. Если он затухает слишком медленно, временной ряд может быть стационарным. Тест на единичный корень. Если на основе теста Дикки-Фуллера или расширенного теста Дикки-Фуллера мы находим один или несколько единичных корней во временном ряду, это может быть еще одним свидетельством стационарности. Если после диагностических тестов обнаруживается, что временной ряд является стационарным, но с трендом, мы можем удалить тренд, регрессируя этот временной ряд по времени или переменной тренда. Эти регрессионные остатки затем представляют временной ряд без тренда. Когда мы создаем модель для целей прогнозирования при анализе временных рядов, нам требуются стационарные временные ряды для лучшего прогнозирования. Таким образом, первый шаг в работе по моделированию — сделать временной ряд стационарным. Проверка стационарности часто используется в авторегрессионном моделировании. Мы можем выполнять различные тесты, такие как KPSS, Phillips-Perron и Augmented Dickey-Fuller. Мы больше сосредоточились на тесте Дики-Фуллера. Мы увидим, как мы можем реализовать это во временном ряду. По сути, мы проверяем 3 разными способами;

1. Константа
2. Непостоянная
3. Тренд

Если наши переменные не выходят стационарными после проверки 3-мя разными способами, мы входим в 4-й способ, т.е. переменные (разность). Проанализируем переменные:

```
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs=32
----- Interpolated Dickey-Fuller -----
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
      Z(t) 0.063 -2.649 -
      1.950 -1.603
```

В данном случае мы проверяли безработицу постоянным, непостоянным и трендовым методами, и эта переменная оказалась нестационарной.

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs=31
----- Interpolated Dickey-Fuller -----
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
Z(t)-4.643 -3.709 -
2.983 -2.623

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0001
Когда мы использовали 4-й метод, то есть метод разностей, наша
тестовая статистика стала стационарной.

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs=31
----- Interpolated Dickey-Fuller -----
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
Z(t)-5.158 -3.709 -
2.983 -2.623

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

Когда мы проверяем инвестиции (переменные) разностным методом,
наша тестовая статистика стационарна.

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs=31
----- Interpolated Dickey-Fuller -----
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
Z(t)-3.362 -3.709 -
2.983 -2.623

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0123

Мы проверили, является ли инфляция стационарной или
нестационарной, а статистика теста разностного метода является
стационарной.

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs=31
----- Interpolated Dickey-Fuller -----
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
Z(t)-4.801 -3.709 -
2.983 -2.623

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0001

Тестовая статистика является стационарной, когда совокупность (переменная) исследуется разностным методом.

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs=31

----- Interpolated Dickey-Fuller -----

Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical

Statistic Value Value Value

Z(t) -5.838 -3.709 -
2.983 -2.623

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

Статистические данные теста метода разницы цен в постоянных ценах являются стационарными. Постоянные, непостоянные и нестационарные в методе тренда.

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs=30

----- Interpolated Dickey-Fuller -----

Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical

Statistic Value Value Value

Z(t) -4.561 -3.716 -
2.986 -2.624

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0002

Тестовая статистика является стационарной, когда мы проверяем общий доход штата, вводя разницу 2-го порядка.

Dickey-Fuller test for unit root Number of obs=31

----- Interpolated Dickey-Fuller -----

Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical

Statistic Value Value Value

Z(t) -4.256 -3.709 -
2.983 -2.623

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0005

Он стационарен, когда мы проверяем месячную (переменную) методом разности.

Статистика Дарбина-Ватсона

Статистика Дарбина-Уотсона — это тестовая статистика для обнаружения автокорреляции в остатках регрессионного анализа. Он назван в честь британского статистика и эконометриста профессора

Джеймса Дурбина и австралийского статистика Джеффри Стюарта Уотсона.

Durbin-Watson

d-statistic(7,32)=1.939091

lower point= 0.794

Upper point=1.788

Статистика Дарбина-Ватсона устанавливается в диапазоне от 0 до 4 значений. Значение, близкое к 2, указывает на отсутствие автокорреляции. Значение, близкое к 0, свидетельствует о положительной автокорреляции, то есть видно, что вероятность автокорреляции частично отсутствует.

Использованные источники:

1. Заман и Арслан (2014). Безработица и ее детерминанты: исследование экономики Пакистана (1999–2010 гг.).
2. Тунч (2010). Турция - безработица и ее последствия (2000-2008 гг.).
3. Суне Карлссон и Фаррух Джавед (2016). Моделирование и прогнозирование уровня безработицы
4. Использование различных эконометрических показателей в Швеции (1983-2015 гг.).
5. Гуджарати Д. (2011), Эконометрика на примере.
6. Ёдгор Отабоев (2017). Узбекистан - безработица и факторы, влияющие на нее (1990-2017 гг.).
7. Мурат Садикуа, Алит Ибрагим, Лульета Садику (2015). Эконометрическая оценка взаимосвязи между экономическим ростом и безработицей – Македония.
8. Фабрис Орланди (2012). Детерминанты структурной безработицы в Европейском Союзе.

*Рахматуллаева Г.А.
старший преподаватель
кафедра русского языка и литературы
Андижанский государственный университет*

ПУНКТУАЦИОННАЯ НАУКА В РАЗРЕЗЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ КАК ЗНАКА ПРЕПИНАНИЯ

Аннотация. В статье раскрывается роль и место знаков препинания в построении логико-смысловой фразы

Ключевые слова: пунктуация, грамотность, тираж, речь, смысл, язык, двоеточие.

*Rakhmatullaeva G.A.
senior lecturer
Department of Russian Language and Literature
Andijan State University*

PUNCTUATION SCIENCE IN THE TERMS OF STUDYING THE COMMA AS A PUNCTATION SIGN

Abstract. The article reveals the role and place of punctuation marks in the construction of a logical-semantic phrase

Key words: punctuation, literacy, circulation, speech, meaning, language, colon.

Знаки препинания, как известно, появились значительно позже самого письма. Древние греки и римляне вводят промежуточные знаки для разделения слов. Если обратиться к нашим древним рукописям, например Остромирову евангелию (переписано дьяком Григорием для новгородского посадника Остромира в 1056—1057 годах), то окажется, что существовавшие в ту пору знаки были не столько «мыслеотделительными», сколько «вымолвными», «с целями нотными и фонетическими»: сочинение это пели.

Историю знаков препинания в нашем понимании, то есть «в синтаксическом их смысле, можно вести только с появлением книгопечатания, хотя они, по всему вероятно, возникли еще в первую эпоху усиливающегося распространения рукописей... в XIV столетии, а может быть и раньше»[1, с.70].

В анонимных сочинениях (XVI—XVIII века), посвященных правилам письма, мы найдем немало интересных замечаний и рекомендаций. «Пробел слияние глаголений разделяет, а запятая совершенную речь делает»[4, с.113]. Умение поставить знаки препинания

толкуется И. В. Ягичем как «истиннословие»: «...а истиннословие се есть еже разумели где достоин поставили в писании запятая...». Чтобы «речь с речию не сплелася, да бы разумели разум письма», рекомендуется оставлять «мало место праздно между речей». Для выделения отдельных частей текста запятую называют одним из первых знаков препинания: «...между речений место велико праздно, на том пишут запятую, аще что мало обновится во едином вещании того разума, сичево оубо запятая пишется...».

Еще к началу XIX века знаки препинания сохранили довольно выразительные наименования. Каждое из них раскрывало функцию пунктуационного знака: запятая — отдохновение, точка с запятой — среднее отдохновение, двучие (двоеточие) — долгое отдохновение, а тире — молчанка. Эти названия говорили о том, что и запятая, и точка с запятой, и двоеточие, и тире обозначают на письме паузы, то есть передают ритм нашей устной речи. Конечно, в какой-то мере это действительно так. Но только в какой-то мере.

Правила пунктуации складывались исторически, и теперь не представляют единой системы и не основаны на едином принципе. Академик Л. В. Щерба отмечает двойной характер всякой пунктуации: «фонетический, поскольку она выражает некоторые звуковые явления, и идеографический, поскольку она непосредственно связана со смыслом»[5, Т. IX].

Знаки препинания обусловлены стремлением: 1) обозначить паузы, передающие в какой-то мере ритмомелодию звучащей речи (читаемого текста) и 2) обозначить логико-смысловые отношения между словами и группами слов внутри предложения, то есть структуру самого предложения. Безусловно, подчеркивают исследователи пунктуации, «первым и наиболее надежным основанием для такого членения текста могло быть, конечно, только членение соответствующего устного высказывания посредством пауз»[3, с.202].

Складывающаяся письменная речь, по сравнению с устной, приобретала свою специфику: особое построение фраз, выбор слов. Поэтому и невозможно приравнять роль пунктуации к ритмомелодической роли пауз в нашем устном общении. Вот почему господствующим оказался логико-смысловой, структурный принцип, закрепленный еще М. В. Ломоносовым в «Российской грамматике».

Английский исследователь Эрик Патридж в своем знаменательно названном этюде «Пунктуация — друг, не враг» ссылается на наблюдения Рихарда Ходжеса, сделанные еще в 1644 году. Р. Ходжес, школьный учитель, ратуя за изучение пунктуации, приводит пример курьезнейшего искажения смысла из-за единственной запятой: «Сын мой, если грешники тебя соблазняют,, не уступай им...». В английской фразе — «My Son, if sinners intise (entice) thoe congent thou, nat refraning thy...» — достаточно по-

ставить запятую после слова *not* (тогда это отрицание будет относиться к придаточному условному), чтобы фраза приобрела противоположный смысл — «Сын мой, если грешники тебя не соблазняют, уступай им...»[2,р. 25].

С помощью знаков препинания как бы устанавливается контакт между пишущим и читающим, увеличивается возможность акцентировать внимание читающего на том или ином значении, оттенке слова, фразы. Поэтому важно, чтобы пишущий и читающий одинаково толковали поставленные знаки препинания. «Всякое правило о знаках препинания есть как бы пункт договора Между пишущим и читающим», — справедливо замечает А. Б. Шапиро[6, №3]. Но если этот договор нарушен, то знаки препинания из сигналов-помощников превращаются «в сущие знаки преткновения», как остроумно оценил слишком индивидуальные манеры пунктуации один из литературных критиков прошлого века Н. А. Мельгунов в письме к А. И. Герцену (13 апреля 1857).

Почти сто лет назад орфография и пунктуация горячо обсуждались на страницах русских газет. В 1872 году один из ревнителей русской грамотности негодовал по поводу разноголосицы в употреблении знаков препинания: «что автор, то и свои запяты, что газета, то и свои двоеточия, точки, точки с запятыми...».

Забота о запятой, как видим, отнюдь не является приметой нового времени. Мы часто вспоминаем слова одного из наших тончайших стилистов, писателя И. А. Бунина о том, что «иногда одна запятая нарушает всю музыку и повергает автора в форменный недуг» (в письме к Ф. И. Благому, 28 марта 1916), но забываем наставления наших старых грамматистов, отводивших запятой одну из первых ролей, в «истиннословии».

Смысловое значение пунктуации, пунктуация и грамотность — эти вопросы с давних времен относятся к числу острых и все еще не решенных, не только в русском, но и во многих других языках.

Уже в прошлом веке возникла тревога: как влияют газеты на грамотность молодежи. Уже тогда думали о том, какие пунктуационные «вольности» считать ошибками, препятствующими поступлению в университет. Этот вопрос в настоящее время стал еще острее благодаря массовому развитию информационных технологий и влиянию электронных СМИ на язык и грамотность молодежи.

Пунктуация — это прежде всего средство подчеркнуть логико-смысловое построение фразы. Если студент не умеет строить фразу, то, конечно, знание пунктуационных правил не спасет его. Изучение пунктуации, основанной не только на формальных правилах, но и на смысловых особенностях текста, относят к области практической стилистики.

Недостаточное внимание к значению и своеобразию каждого знака препинания и приводит к хаосу «знаков отчаяния».

Использованные источники:

1. Классовский В.И. Знаки препинания в пяти важнейших языках. СПб., 1896
2. Partridge E. Punctuation — friend, not enemy. — «A Charm of Words», London, 1960. — 317 p.
3. Шапиро А.Б. Основы русской пунктуации. М., 1955. — 398 с.
4. Ягич И.В. Рассуждения южно-славянской старины о церковно-славянском языке. СПб., 1896. — 793 с.
5. «Литературная энциклопедия» Т. IX. М., 1935
6. «Русский язык в советской школе», 1930

Сапарниязова Д.Е.
стажер-преподаватель
кафедра теории и практики перевода
факультет иностранных языков
КГУ

ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация. Фольклор обычно относится к выражениям культуры, таким как повествования, шутки, поверья, пословицы, легенды, мифы, музыка, песни, танцы, костюмы, еда и фестивали, посредством которых отдельные лица и группы формируют и распространяют общую идентичность. Однако среди фольклористов почти нет единого мнения ни о том, как определить фольклор, ни о том, как объяснить вопросы, связанные с его значением и функцией. Поэтому в статье сначала представлено исследование понятия фольклора, а также типы и характеристики английского фольклора с подробной информацией и примерами.

Ключевые слова: фольклор, английский фольклор, типы, характеристики, примеры, понятие.

Saparniyazova D.E.
trainee teacher
Department of Theory and Practice of Translation
faculty of foreign languages
KSU

TYPES AND CHARACTERISTICS OF ENGLISH FOLKLORE

Abstract. Folklore generally refers to cultural expressions such as stories, jokes, beliefs, proverbs, legends, myths, music, songs, dances, costumes, food, and festivals through which individuals and groups form and spread a common identity. However, there is almost no consensus among folklorists about how to define folklore, nor about how to explain issues related to its meaning and function. Therefore, the article first presents a study of the concept of folklore, as well as the types and characteristics of English folklore with detailed information and examples.

Keywords: folklore, English folklore, types, characteristics, examples, concept.

Интерес к фольклору возник в первую очередь из романтического национализма начала девятнадцатого века. Увлеченные интеллектуалы, любители и художники начали собирать разного рода фольклорный

материал, чтобы иметь возможность изучать различные аспекты «народа» и народной жизни. В этот ранний период фольклор рассматривался как «предания» — материалы фольклора — «народа» — людей, которые используют эти материалы. Первооткрыватели фольклора отождествляли «народ» с крестьянским обществом или сельскими группами, рассматривая их как основных носителей самобытных традиций, медленно угасающих в результате урбанизации и индустриализации при переходе к современности. Буржуазная ностальгия по «потерянному раю» мотивировала усилия по изучению и сохранению различных сторон народной жизни.[1]. В некоторых странах растущий интерес к фольклорным исследованиям был также мотивирован Просвещением восемнадцатого века. С этой точки зрения народ и его традиции считались примитивными, и поэтому их нужно было изучать, чтобы трансформировать. Ранние фольклористы сосредоточились в основном на устных традициях, таких как баллады, сказки, эпосы и саги, и на том, как они передавались в сельских общинах.

В 1960-е годы в теории и методах фольклористики произошла смена парадигмы. Фольклористы осознали классовую, гендерную и национальную принадлежность, заложенную в старой концепции фольклора. Более того, в отличие от более ранних исследований, которые подходили к фольклору как к аутентичным и неисторическим артефактам, новые направления исследований указывали на то, что фольклор всегда находится в определенном пространстве и времени. [7].

Недавние исследования фольклора склонны рассматривать фольклор как ориентированный на процесс, контекстно-зависимый и ориентированный на исполнение. Согласно современной влиятельной концепции фольклора, «народ» относится к любой группе людей, которые имеют некоторые общие черты, такие как род занятий, язык, религия или этническая принадлежность. Большинство людей являются членами нескольких, а не только одной фольклорной группы. Сдвиг парадигмы позволил расширить фольклорные исследования на новые области исследований, которым раньше уделялось мало внимания.

Фольклористика (или фольклористика) как дисциплина продолжает бороться за свое место в академическом мире, где она редко достигала автономного статуса. В большинстве стран фольклор изучается в смежных областях этнологии, антропологии, культурологии, литературы или истории. Фольклорный материал в основном собирается посредством полевых исследований, включенного наблюдения и интервью. Различного рода вторичные источники, такие как архивные материалы, дневники, автобиографии, письма, фотографии, служат отличными источниками фольклорного воображения.[8]. Доступность источников, однако, варьируется как географически, так и хронологически. Поскольку «народная культура» долгое время считалась низко статусной и

противопоставлялась «высокой культуре», записи о ней иногда существуют только в том виде, в котором они были отобраны и отфильтрованы последней. Когда фольклористика как научное направление зародилась на Западе, она была в первую очередь ориентирована на документирование западного фольклора. Сбором фольклора из других частей мира время от времени занимались миссионеры, путешественники и антропологи. Есть также примеры, когда колониальные власти не только активно препятствовали, но даже запрещали местным ученым собирать фольклорные выражения. В недавних дискуссиях о состоянии фольклористики появились утверждения, что современные фольклористы должны обращать внимание даже на политический аспект фольклорных исследований, чтобы знать, кто и на каких условиях изучает чьи традиции.

Жанры фольклора

- Материальная культура: народное искусство, народная архитектура, текстиль, модифицированные предметы массового производства.

- Музыка: традиционная, народная и мировая музыка.

- Повествование: легенды, городские легенды, сказки, народные сказки, рассказы из личного опыта.

- Словесное искусство: шутки, пословицы, словесные игры

- Вера и религия: народная религия, ритуалы и мифология.

- Пути питания: традиционная кулинария и обычаи, отношения между едой и культурой.

Наиболее распространенные фольклорные жанры: сказки, легенды, мифы, небылицы, небылицы.[10].

Обычно считающиеся разновидностью фольклора, сказки представляют собой короткие рассказы о фантастических или волшебных событиях и персонажах. Оксфордский словарь английского языка отмечает: «Часто стилизованные по форме и имеющие структуру, соответствующую определенным общим условностям, они иногда ассоциируются с идеализированными счастливыми концами или рассматриваются как сказки для детей».[3].

**Ричард Дойл, Под листьями причала - сон осенним вечером, 1878.
Британский музей, Лондон.**

Легенда – это неподдающаяся проверке или неисторическая история, которая была передана по традиции и широко принята как правдивая и / или историческая. Из фольклористики через Википедию: «Легенда — это жанр фольклора, который состоит из повествования о человеческих действиях, которые, по мнению рассказчика и слушателей, имели место в истории человечества.[5]. Повествования в этом жанре могут демонстрировать человеческие ценности и обладать определенными качествами, придающими сказке правдоподобие. Легенда для ее активных и пассивных участников не включает в себя событий, выходящих за рамки «возможности», но может включать в себя чудеса. Легенды могут со временем трансформироваться, чтобы они оставались свежими, живыми и реалистичными. Многие легенды действуют в сфере неопределенности, участники никогда не верят им полностью, но и никогда не подвергают решительному сомнению».

Иллюстрированные легенды святилища Китано Тэндзин, конец 13 века. Тушь, цвет и золото на бумаге. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

Оксфордский словарь английского языка определяет миф как «традиционную историю, обычно связанную со сверхъестественными существами или силами, которая воплощает и дает объяснение, этиологию [причину] или оправдание чего-то, например, ранней истории общества, религиозное верование или ритуал, или природное явление. Некоторые ученые строго отличают миф от аллегии и легенды, но в общем случае он часто используется взаимозаменяемо с этими терминами».[6].

Словарь Merriam-Webster Dictionary определяет небылицу как «история, в которую очень трудно поверить» или «сильно преувеличенная история». Энциклопедия американской литературы Continuum говорит: «Небылица — это комедийная форма, тесно связанная с американским фронтитом.[9]. В небылицах вымышленная ситуация изображается как реальная посредством личного повествования или анекдота, бросающего вызов слушателю своей комической неправдоподобностью. заниженная манера, которая напрягает пределы доверия слушателя, раскрывая личные или социальные ценности, обычаи, поведение или характер. Для комического эффекта небылицы полагаются на несоответствие между их трезвым повествованием, реалистичными деталями, буквальным подходом и обычным языком, и их неправдоподобное повествование. Несмотря на юмор, даже когда слушатель признает, что сказка не соответствует действительности, небылица наиболее эффективна, когда умный рассказчик может одурачить наивного новичка, новобранца, нежного или незнакомца. Традиционно такие истории ассоциируются с юго-запад Америки до Гражданской войны, область, которую мы в настоящее время называем юго-востоком. Авторы, используя преимущества города жителей, представляли дико выдуманные сказки как правдивые картины жизни «на Западе». "

Пол Баньян и Бэйб. Бемиджи, Миннесота.

Басня — это рассказ, который часто критикует человеческую природу и использует животных или неодушевленные предметы вместо людей. Басни обычно имеют мораль. Колумбийская энциклопедия дает

более полное определение: «Басня — это краткое аллегорическое повествование в стихах или прозе, иллюстрирующее моральный тезис или высмеивающее людей.[2]. Самые старые известные басни находятся в Панча Тантре, сборнике басен на санскрите, и те, что приписываются греческому Эзопу, возможно, самому известному из всех баснописцев. Жан де Лафонтен - еще один известный баснописец».

Х. Дж. Форд, «Останься здесь, и ты станешь королем», из книги Эндрю Лэнга «Оливковая сказка», 1907 год.

Характеристики фольклора:

- Совокупность традиционных знаний народа.
- Самобытность нации, отличающая ее от других.
- Антропологическая реконструкция культуры, то есть социального самовыражения, обычаев, верований и физических или материальных аспектов, таких как искусство.
 - Неписаная наука о различных человеческих культурах, передающаяся из поколения в поколение.
 - Путь передачи исторических ситуаций определенной социальной группы, который может сохраняться на протяжении нескольких поколений, через искусство, литературу, скульптуру и музыку.
 - Старый в том смысле, что он перетаскивает или поддерживает текущие идеи и события из прошлого.
 - Эмпирический, то есть основанный на убеждениях и опыте, а не на логических или научных аргументах.

Как видно, английский фольклор богат глубиной. Он состоит из разных жанров, которые популярны среди людей. Кроме того, характеристики фольклора показывают, что он имеет дело с историей, культурой и мыслью англичан.

Заключение. Принимая во внимание вышеприведенные данные, можно сделать вывод, что английский фольклор имеет собственное происхождение, это связано с тем, что его история связана с культурами других народов. Кроме того, английский фольклор имеет свои уникальные особенности, тесно связанные с видами фольклора. Результат исследования показывает, что английский фольклор не только богат, но и уникален.

Использованные источники:

1. Aarne, Antti (1961). The types of the folktale. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia. pp. 5–19.
2. "Fable." *The Columbia Encyclopedia*. New York: Columbia University Press, 2013. *Credo Reference*. Web. 04 November 2013.
3. "Fairy Tale." *OED Online*. Oxford University Press, July 2018, www.oed.com/view/Entry/124670. Accessed 20 October 2018.
4. Folktales of the British Isles. - Moscow: Raduga Publishers, 1999 2. My favorite fairy Tales. - Москва: Издательства «Иностранный язык», 2007.
5. "Legend." *Wikipedia*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Legend>. Accessed 20 October 2018.
6. "Myth, n." *OED Online*. Oxford University Press, July 2018, www.oed.com/view/Entry/124670. Accessed 20 October 2018.
7. Matthew Cheeseman; Carina Hart, eds. (2022). *Folklore and nation in Britain and Ireland*. New York. ISBN 978-1-003-00753-1. OCLC 1250431455.
8. Richard, Sykes (1993). "The Evolution of Englishness in the English Folksong Revival, 1890-1914". *Folk Music Journal*. 6 (4): 446–490. JSTOR 4522437 – via JSTOR.
9. "Tall Tale, The." *Continuum Encyclopedia of American Literature*. London: Continuum, 2005. *Credo Reference*. Web. 04 November 2013.
10. Weber, Eugen (1981). "Fairies and hard facts: The Reality of Folktales". *Journal of the History of Ideas*. 42 (1): 93–113. doi:10.2307/2709419. JSTOR 2709419.

*Сапелкина А.Ю.
студент
Научный руководитель: Малыхина Т.Н.
старший преподаватель
Сибирский университет потребительской кооперации
Россия, г.Новосибирск*

РОЛЬ НДФЛ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация: В данной статье особое внимание уделяется налогу, который взимается из доходов физических лиц. Сумма налога, удержанная и уплаченная в бюджет, зависит от доходов физических. В этой статье мы провели сравнительный анализ между налоговыми системами зарубежных стран и России.

Ключевые слова: доходы физических лиц, налог, пропорциональные ставки, прогрессивные ставки, налоговая система.

*Sapelkina A.Yu.
student
Scientific adviser: Malykhina T.N.
senior lecturer
Siberian University of Consumer Cooperation
Russia, Novosibirsk*

THE ROLE OF PIT IN BUDGET FORMATION IN FOREIGN COUNTRIES

Annotation: In this article, special attention is paid to the tax, which is levied on the income of individuals. The amount of tax withheld and paid to the budget depends on the income of individuals. In this article, we conducted a comparative analysis between the tax systems of foreign countries and Russia.

Key words: personal income, tax, proportional rates, progressive rates, tax system.

Бесспорно главным прямым налогом, который рассчитывается на основе совокупного дохода граждан нашего государства (а также граждан других государств) является налог на доходы физических лиц. Данный вид налога, как и большинство налогов, взимается в денежной форме. Финансовые пополнения различных уровней бюджета, гарантируются в большей мере именно благодаря НДФЛ.

В свою очередь, подоходный налог в каждом государстве имеет свою уникальную специфику. Такая специфика была сформирована под влиянием следующих факторов: исторических, политических, экономических, и многих других факторов. Но, несмотря на это, всё же удаётся рассмотреть некие общие положения, черты, которые объединяют большинство развитых стран. В наше время, существует множество методов, с помощью которых можно производить взимания НДФЛ, и все они зависят от следующего:

1) *от семейного статуса, конкретного физического лица:*

- осуществление взимания НДФЛ персонально с физического лица;
- взимание НДФЛ с общего дохода семьи физического лица;

2) *от ставок налогообложения:*

- пропорциональные взимания, являющиеся строго обговоренными для каждой суммы дохода;

- прогрессивные взимания, то есть ставка налога постепенно растёт при увеличении дохода;

3) *от постоянного и не постоянного резидентства:*

- доходы постоянного резидента подвержены облажению НДФЛ;
- в свою очередь, доходы непостоянного резидента не подвергаются облажением НДФЛ.

Рассмотрим государства с пропорциональными налоговыми ставками и прогрессивными налоговыми ставками в таблице 1 [1].

Таблица 1 – *Классификация стран с пропорциональными и прогрессивными налоговыми ставками*

<i>Страны с пропорциональной ставкой</i>		<i>Страны с прогрессивной ставкой</i>	
<i>Страна</i>	<i>Ставка %</i>	<i>Страна</i>	<i>Ставка %</i>
Эстония	21,0	Дания	8,0-55,6
Грузия	20,0	Швеция	30,0-55,1
Украина	18,0	Франция	1,0-49,0
Венгрия	16,0	Великобритания	20,0-45,0
Румыния	16,0	Германия	14,0-45,0
Республика Беларусь	16,0	Италия	23,0-43,0
Чехия	15,0	Япония	10,0-37,1
Литва	15,0	США	10,0-37,0
Россия	13,0	Финляндия	6,0-31,75
Болгария	10,0	Латвия	20,0-31,4
Казахстан	10,0	Швейцария	1,8-26,0

Исходя из таблицы, можно сделать следующее заключение, ставки НДФЛ различных государств во многом напрямую связаны с долей экономически активного населения.

Подходя к середине нашего исследования, необходимо провести сравнительный анализ между налоговыми системами зарубежных государств и налоговой системой России. И сразу же, что можно отметить,

так это то, что во все государства широко применяю и пропорциональные и прогрессивные налоговые ставки. Нами же был поставлен вопрос - использование какой ставки является наиболее экономически выгодно для государства? Ответ на этот вопрос был найден в оценке ситуации экспертами ВШЭ - пропорциональная ставка увеличивает активность предпринимателей, своего рода стимулирует их к ведению бизнеса, параллельно мотивирует общество увеличить объем накоплений. Рассматривая прогрессивную ставку, эксперты ВШЭ отметили удержание НДФЛ из непосредственной заработной платы сотрудников, данный факт свидетельствует о том, что налоговая нагрузка работодателя не будет возрастать (при увеличении ставки рядового работника). Казалось бы, почему при таком, казалось бы, видимом преимуществе все страны мира не используют прогрессивную ставку? Ответ на этот вопрос мы нашли в следующем - многие физические лица без особого труда уводят свои доходы в офшорные зоны.

В заключении работы, проведём сравнение сбора НДФЛ в некоторых государствах Европы и России.

Германия. Прогрессивная налоговая ставка активно используется в Германии. Её принято определять для 5 отдельных типов/классов общества:

- Steuerklasse I - незамужние молодые девушки и неженатые мужчины. То есть данный тип/класс общества зависит только от состояния брака гражданина;

- Steuerklasse II - тип родителей, воспитывающих ребёнка без помощи супруга;

- Steuerklasse III - только сотрудники, состоящие в браке;

- Steuerklasse IV - особый класс, при котором оба супруга официально трудоустроены;

- Steuerklasse V - класс, при котором оба супруга получают высокий уровень дохода (данный уровень дохода определён государством) [2].

Каждый класс имеет свои налоговые ставки, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Классификация налоговых ставок в Германии

Класс	Ставка %
Steuerklasse I	0
Steuerklasse II	от 14 до 24
Steuerklasse III	от 24 до 42
Steuerklasse IV	42
Steuerklasse V	45

Следовательно, можно сделать вывод, что взимания НДС в Германии устроено очень гибко по своей структуре.

Италия. Ещё одной страной, активно применяющей прогрессивную налоговую ставку является Италия. В Италии государство разрешает обществу уплачивать налог, согласно уровню дохода [3]. Ставки варьируются от 23% до 43% (таблица 3).

Таблица 3 - *Налоговые ставки в Италии*

Ставка, %	Доход в год, евро
23	< 15 000
27	15 000 – 28 000
38	28 000 – 55 000
41	55 000 – 75 000
43	> 75 000

Согласно положению по урегулированию размера ставки в Италии могут снизить налоговую ставку для лиц, с низким уровнем доходом. Однако, ситуация для среднего класса не такая положительная. Наоборот, среднему классу необходимо будет платить больше налогов, поскольку в ближайшее время, произойдёт уменьшение уровня базы налогообложения для наибольшей ставки подоходного налога. Планируется, что граждане будут уплачивать ставку в размере 43%, как только их годовой доход которых превысит 28 тысяч евро.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в работе проведен анализ основных видов налоговых ставок, было проведено сравнение ставок Европейских стран и России, налоговая нагрузка на граждан с наиболее с низким доходом меньше в государствах с прогрессивной налоговой ставкой. В России, в связи с тем, что используется пропорциональная налоговая система значимая налоговая нагрузка идёт на граждан с наиболее низкими доходами. России подошла бы прогрессивная ставка, поскольку, определённый процент граждан находится за чертой бедности. Соответственно, освобождение вышеуказанных лиц от НДС, могло бы оказать положительное влияние на государство и общество в целом.

Использованные источники:

1. Налоги в мире: мировые налоговые системы - <http://worldtaxes.ru/nalogi-v-mire>
2. Налоговая отчетность в Германии - <https://www.winheller.com/ru/tax-law/tax-returns.html>
3. Налоги в Италии - https://prifinance.com/nalogooblozhenie/nalogi_v_italii/

*Сарвирова Н.С., кандидат экономических наук
доцент*

*кафедра транспортной логистики
Ташкентский государственный транспортный университет
Республика Узбекистан, г.Ташкент*

Саматов У.Г.

главный специалист

*Министерство транспорта Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, г.Ташкент*

Мустанов О.Г.

старший преподаватель

кафедра общетехнических наук

*Высшее военное авиационное училище Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, г.Ташкент*

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРМИНАЛОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. Актуальная задача строительства терминалов. Использование для выбора мест размещения метода центра тяжести и методов линейного программирования. Выполнена систематизация подходов к выделению факторов привлекательности региона, проанализирована система внешних факторов транспортно-логистического центра. Предложены перспективные возможности распределительного терминала. Определена последовательность проектирования терминальной сети.

Ключевые слова: Задача строительства терминалов, методы выбора мест размещения, факторы экономической области, перспективные возможности терминалов.

*Sarvirova N.S., candidate of economic sciences
associate professor*

*department of transport logistics
Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Samatov U.G.

chief specialist

*Ministry of Transport of the Republic of Uzbekistan
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Mustanov O.G.

senior lecturer

SELECTION AND JUSTIFICATION OF LOCATIONS OF PROCESSING TERMINALS

Abstract. The actual task of building terminals. Use to select the sheet placement of the center of gravity method and linear programming methods. The systematization of approaches to identifying the factors of the attractiveness of the region is carried out, the system of external factors of the transport and logistics center is analyzed. Prospective possibilities of the distribution terminal are proposed. The sequence of designing a terminal network is determined.

Key words: The task of terminal construction, methods for choosing locations, factors of the economic area, promising opportunities for terminals.

Современный уровень развития общества, объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, растущие обороты торговли делают строительство терминалов одной из самых насущных и актуальных задач, стоящих перед различными странами и регионами.

Как известно, рынок сельскохозяйственной продукции Узбекистана характеризуется высоким уровнем конкуренции, который определяется качеством продукции, упаковкой, методами хранения и др.

В настоящее время эффективность цепочки поставок и сбыта сельскохозяйственной продукции является основным условием обеспечения конкурентоспособности предприятия. Производители ограничены в возможности снижения издержек, связанных с производством и сбытом продукции без риска снижения ее качества. Одним из способов оптимизации издержек, возникающих при сбыте продукции, является использование логистических посредников. Опыт зарубежных стран доказывает, что реализация современных требований к логистике сбыта возможна посредством создания интегрированных распределительных центров.

Наиболее известными методами выбора места размещения логистических мощностей считаются метод центра тяжести и методы линейного программирования, реализованные в разнообразных моделях. Они позволяют учесть ограниченное число факторов. Для решения задачи с большим числом участников логистической цепочки и разнообразными связями между ними использование подобных методов становится неэффективным из-за увеличения размерности задачи. Например, если в качестве целевой функции оптимизационной модели размещения транспортно-логистического центра выбирается минимизация лишь транспортных затрат, то с помощью такой модели влияние рыночных

факторов может учитываться путем прогнозирования изменения объемов перевозок. Столь косвенный учет в моделях факторов рыночной среды значительно снижает точность расчетов [1].

Рисунок – 1. Систематизация существующих подходов к выделению факторов, влияющих на экономическую привлекательность региона для размещения объектов транспортной инфраструктуры

При проектировании новых логистических мощностей следует непосредственно учитывать ряд факторов, объективная оценка которых не только создает условия для минимизации издержек инвесторов, но и повышает конкурентоспособность компаний – собственников таких логистических мощностей. На основании исследований по выявлению

факторов рыночной среды, оказывающих значимое влияние на уровень экономического развития региона, нами предложена методика оценки его привлекательности с точки зрения размещения логистических мощностей [2].

Для выделения основных факторов изучены различные подходы к определению спроса на складские и транспортные услуги. Поскольку строительство логистических объектов требует значительных инвестиций, то факторы спроса соотносились с параметрами инвестиционной привлекательности региона (рис.1).

Изучение обозначенных подходов и проведенный статистический анализ позволили выделить наиболее значимые группы факторов, которые влияют на принятие решения о размещении логистических мощностей: социально-экономические, инфраструктурно-географические факторы и факторы транспортной работы региона (таблица 1) [2].

Одним из важных факторов, учитываемых при проектировании терминалов является выбор места расположения терминала.

Обладая огромным экономическим потенциалом, Кашкадарьинская область играет важную роль в жизни нашей страны, в том числе, в выращивании сельскохозяйственных продуктов [3].

Регион является крупнейшим поставщиком зерна и хлопка в стране, а благодаря агропрограммам, вводимым в действие и поставщиком экспортоориентированной плодовоовощной продукции,

В регионе развита пищевая отрасль промышленности, что означает возможность переработки сырья в продукты с высокой добавленной стоимостью.

Таблица 1

Система внешних факторов транспортно-логистического центра

№	Наименование фактора	Измеряемая величина
Группа социально-экономических факторов		
1	Численность населения	Среднегодовая численность населения
2	Среднедушевые доходы населения	Отношение годового объема денежных доходов на количество месяцев и на среднегодовую численность населения
4	Объем валового регионального продукта	Объем валового регионального продукта на душу населения
5	Объем промышленного производства	Объем продукции промышленности на душу населения
6	Объем розничного товарооборота	Объем розничного товарооборота на душу населения
7	Экспорт продукции в ближнее и дальнее зарубежье	Экспорт из региона на душу населения региона
8	Импорт продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья	Импорт продукции в регион на душу населения региона
Группа инфраструктурно-географических факторов		
9	Обеспеченность региона автомобильными дорогами с твердым покрытием	Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в км, приходящаяся на 1000 км ² территории региона
10	Обеспеченность региона железнодорожными путями	Протяженность железнодорожных путей общего пользования в км, приходящаяся на 10000 км ² территории региона
14	Принадлежность к климатической зоне	Балльная оценка по шкале от 1 до 5 в зависимости от климатической зоны региона. 5 баллов за расположение в I климатической зоне; 4 балла – за расположение во II климатической зоне и т. д.
15	Наличие транспортных коридоров на территории региона	Балльная оценка. Расположение региона на основном направлении транспортного коридора – 1 балл за каждый; на ответвлении транспортного коридора – 0,5 балла.
Группа факторов транспортной работы региона		
11	Объем перевозки грузов железнодорожным транспортом	Масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по сети железных дорог общего пользования
12	Объем перевозки грузов автомобильным транспортом	Сумма всех отправок, принятых к перевозке на территории региона
13	Объем транспортных услуг	Объем транспортных услуг на душу населения

В качестве приоритетных направлений дальнейшей работы в Кашкадарьинской области обозначены инициативы по созданию в каждом районе и городе области малых промышленных зон и обеспечению их подключения к необходимым инженерным коммуникациям, выделению земельных участков, пустующих зданий и сооружений, созданию технологичных промышленных производств в сфере перерабатывающей промышленности.

Районы области специализированы по конкретным направлениям экономики с учетом конъюнктуры рынка и «точек роста» [4].

Яккабагский, Камашинский, Чиракчинский, Шахрисабзский и Китабский районы будут специализированы на садоводстве и виноградарстве. В Гузарском и Мубарекском районах может быть создано

множество предприятий нефтехимического направления, в Чиракчинском и Дехканабадском районах — по выпуску строительных материалов. Касбинский, Нишанский, Миришкорский и Касанский районы сосредоточатся на животноводстве.

Проведя анализ мест расположения районов, специализирующихся на выращивании сельскохозяйственной продукции, можно сформировать условный регион «точки роста» данной сферы деятельности, таким образом, обозначив наилучшее расположение распределительного центра в регионе.

Согласно рисунку точки роста производства продукции таким районом является северо-восточная часть Кашкадарьинской области. Для более точного места расположения необходимо исследовать предприятия, которые осуществляют экспортную деятельность в сфере сельскохозяйственных и пищевых товаров с целью реорганизации в распределительный терминал. Также следует учесть конъюнктуру рынка и направления сбыта продукции.

Плюсом является соседство с Бухарской областью, где находится погранпункт Алат автодорожный, через который осуществляются перевозки в южном и юго-западном направлении с выходом на порты Турции и Ирана, а также в западном направлении с выходом на грузинский порт Поти. Помимо автотранспортного сообщения в регионе развита и железнодорожная инфраструктура, что позволяет осуществлять мультимодальные перевозки, что в свою очередь, является одним из факторов наличия распределительных центров для консолидации и переработки сельхозпродукции.

Также регион имеет собственный погранпереход Талимарджан с выходом на Туркменскую границу с автодорожным и железнодорожным сообщением.

Критериями выбора местоположения сборочно-распределительных терминалов также могут быть:

- время доставки товаров с терминала;
- возможность организации доставки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- нахождение вблизи населенного пункта;
- нахождение вблизи транспортного узла.

Наличие сборочно-распределительного терминала позволяет консолидировать поступающие товары от поставщиков и организовывать их отправку клиентам в зависимости от потребности.

В сборочно-распределительном терминале должен быть такой объем товарного запаса, который позволит произвести заказ на производство и осуществить доставку от поставщика до потребителя в среднестатистический срок. Время перемещения товаров зависит от вида транспорта и расстояния между ними.

Рисунок – 3. Перспективные возможности распределительного терминала

Совершенствование логистической инфраструктуры означает нахождение оптимального соотношения наличия терминальных объектов в определенных географических пунктах и возникающих при этом объемов перевозок по суммарным затратам совокупного товарного потока (транспортировки и складской обработки), проходящей по всей цепочке от поставщика до конечного потребителя.

Для организации терминального комплекса на территории Кашкадарьинской области есть предпосылки, которые позволяют судить о целесообразности постройки такого рода сооружений:

1. аккумулярование продовольственных товаров отечественного производства, особенно свежей плодовоовощной продукции, винограда и бахчевых культур и организация их поставок на экспорт;

2. осуществление закупки у фермерских и дехканских хозяйств плодовоовощной продукции, обеспечение ее надлежащего хранения и устойчивого снабжения населения в зимне-весенний период;

3. организация работ по развитию и укреплению материально-технической базы оптовых организаций, обеспечение строительства, реконструкции и модернизации специализированных хранилищ для готовых продовольственных товаров и свежей плодовоовощной продукции, оснащенных современным складским и холодильным оборудованием.

Решение о проектировании терминальной сети укрупненно принимают в такой последовательности:

1) определяют оптимальный вариант, т.е. количество и дислокацию узлов, терминальной сети и вид транспорта для их обслуживания внутри вывозного региона;

2) рассчитывают показатели политранспортной терминальной доставки через запроектированную терминальную сеть из вывозного в потребляющий регион;

3) рассчитывают показатели прямой одновидовой доставки из вывозного в потребляющий регион;

4) сравнивают варианты, рассчитывают экономическую эффективность, определяют целесообразность создания в регионе терминальной сети и осуществления через нее политранспортных терминальных перевозок [5].

Учитывая 2 выхода на Туркменскую границу – через Алат в Бухарской области и Талимарджан в самой Кашкадарье имеет место проектирование сети терминалов. Учитывая, что из Кашкадарьи будут отправляться грузы сельскохозяйственной продукции в Бухарскую не только для внутреннего обеспечения, но и на экспорт, наличие уже работающего логистического центра в Бухаре создает цепь поставок, при которой идет распределение в двух точках.

Рисунок–4. Описание процесса комплексного расчета целесообразности постройки терминального комплекса в Кашкадарьинской области при наличии функционирующего логистического центра в Бухаре

Таким образом, создание логистического терминала в области позволит отечественным производителям сельскохозяйственной продукции: повысить конкурентоспособность своей продукции; обеспечить выход на зарубежные рынки; привлечь дополнительные инвестиции; расширить производственные мощности; оптимизировать логистические издержки; увеличить долю на продовольственном рынке Узбекистана; улучшить финансовое состояние; увеличить производительность труда; расширить рынки сбыта.

Использованные источники:

1. Аналитический информационный портал review.uz «Стратегическая логистика Узбекистана» (<https://review.uz/post/strategicheskaya-logistika-uzbekistana>)

2. Транспортный информационно-логистический портал [logistika.uz](https://logistika.uz/info/articles/4752) (<https://logistika.uz/info/articles/4752>)
3. Складской информационно-логистический портал skladi.uz (<https://skladi.uz/ru/v-uzbekistane-pri-sodejstvii-obedinyonnyh-arabskih-emiratorv-budut-sozdany-sovremennye-logisticheskie-centry-specializirovannye-prodovolstvennye-haby-i-skladskie-kompleksy>)
4. Рахмангулов А.Н., Копылова О.А., Аутов Е.К. Выбор мест для логистических мощностей. Мир транспорта. 2012;(1):84-91.
5. Копылова О.А., Рахмангулов А.Н. Проблемы выбора места размещения логистических центров//Современные проблемы транспортного комплекса России: Сб. науч. трудов/Под ред. А.Н. Рахмангулова.– Магнитогорск, 2011
6. Новостной портал review.uz «Инфографика: Социально-экономическое развитие Кашкадарьинской области за пять лет» (<https://review.uz/post/infografika-qashqadaryo-viloyatining-besh-yillik-ijtimoiy-iqtisodiy-rivojlanishi>).

*Свиридова Н.Д., д.э.н.
профессор
заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела
Луганский университет имени Владимира Даля*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В современном обществе трудности решения экономических задач (например, таких, как кризис) повысили решение обоснованности и достоверности экономической теории, возникшей и развивающейся с возникновением и развитием общества. Она должна стать основой хозяйственной политики, принимаемой в государстве в качестве руководства к действию.

Ключевые слова: экономика, кризис, общество, теории, цикличность, капитал, потребление.

*Sviridova N.D., doctor of economics
professor
Head of the Department of Tourism and Hotel Business
Lugansk University named after Vladimir Dal*

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC CRISES: HISTORICAL ASPECT

Annotation. In modern society, the difficulties of solving economic problems (for example, such as the crisis) have increased the decision of the validity and reliability of the economic theory that arose and developed with the emergence and development of society. It should become the basis of economic policy adopted in the state as a guide to action.

Keywords: economy, crisis, society, theories, cyclicity, capital, consumption.

Введение. Основой жизни человеческого общества является производство материальных благ с целью потребления. Все необходимое для удовлетворения потребностей человек может взять у природы. Но не все в природе готово сразу к употреблению. Для приспособления веществ природы к нуждам людей и присвоения его результатов необходим процесс производства, в котором главное – труд человека. Труд является, прежде всего, процессом между человеком и природой, в котором человек воздействует на природу, чтобы придать взятому у нее веществу форму, пригодную для удовлетворения потребностей. В процессе труда человек развивает свои способности, свою собственную природу.

Производительные силы растут, совершенствуются, а это приводит к необходимости смены производственных отношений.

Степень разработанности проблемы. Вопросами возникновения и развития экономических кризисов в различных общественно-экономических формациях занимались многие зарубежные и отечественные ученые, а именно: Д. Рикардо, К. Маркс, Дж. М. Кейнс, А. И. Гельфанд, Я. В. Гельдерен, С. Де Вольф, Н. Д. Кондратьев, М.И. Туган-Барановский, Г.В. Плеханов, М. Блауг, Иванников В.А., Мельник М.И. и др.

Цель публикации – исследование теоретических основ экономических кризисов в историческом аспекте.

Изложение основного материала. Способ производства материальных благ обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Следовательно, каждая ступень развития общества (или общественно-экономической формации) характеризуется господством определенного способа производства и наличием соответствующих ему политико-юридических и идеологических форм.

Определяющее значение экономики в развитии общества очень рано вызвало у людей потребность осмыслить и понять ее, чтобы результаты своих наблюдений и знаний использовать для улучшения условий труда и жизни общества.

Формирование экономической мысли на каждом этапе развития общества обуславливалось характером производственных отношений, а в классовом обществе – интересами господствующих классов (в современной трактовке – финансовыми и промышленными магнатами, олигархами).

Между экономическими идеями и экономическими отношениями существует взаимосвязь, поскольку идеи относятся к надстройке, а отношения составляют базис. Однако история надстройки не является простым отражением базиса. Развитие экономических учений имеет свои закономерности, так как между идеями существует внутренняя связь. Передовые общественные идеи возникали в условиях разложения старого общественного строя. Они представляют собой силу, способствующую его преобразованию. Так, меркантилизм, являясь первой теорией капитализма, возник еще в рамках феодального строя на последнем этапе его существования.

В современном обществе трудности решения экономических задач (например, таких, как кризис) повысили решение обоснованности и достоверности экономической теории, возникшей и развивающейся с возникновением и развитием общества. Она должна стать основой хозяйственной политики, принимаемой в государстве в качестве руководства к действию. Вопрос о том, как решали те или иные проблемы экономисты прошлого, неизменно возникает тогда, когда существующая

теория не справляется с объяснением новых проблем современности. В связи с этим приобретает актуальность изречение Джоан Вайолет Робинсон (английский ученый-экономист первой половины XX века): «Смысл изучения экономической теории не в том, чтобы получить набор готовых ответов на экономические вопросы, а в том, чтобы не попадаться на удочку к экономистам» [2, с.164].

В экономической науке нет простых правил для того, чтобы отличить верную теорию от неверной, адекватную от неадекватной. Она может лишь подсказать нам, в какой области надо сосредоточить наши эмпирические исследования. Тем не менее многие основополагающие нормативные теоремы невозможно подвергнуть эмпирической проверке. Кроме того, большинство теорий и учений, с одной стороны, относятся к экономическому поведению, но с другой – не позволяют его прогнозировать. К сожалению, история экономической науки свидетельствует, что экономисты нередко второстепенное принимают за основу и полагают, что владеют истиной. Хотя на самом деле, как показывает практика, это всего лишь сложная цепь определений и ценностных суждений, замаскированных под научные выводы. Обнаружить эту тенденцию можно лишь изучая историю экономической науки. В современной экономической теории можно найти ряд концепций, выдаваемых за научные прогнозы и рекомендации для экономической политики, которые содержат ценностные суждения, но не могут способствовать разрешению экономических проблем. И тем не менее экономическая наука формируется опытом прошлых поколений, а ее история выступает своего рода испытательной площадкой для ответов на многие экономические вопросы, в частности – для поиска ответа, в чем сущность такого явления, как экономический кризис, где и когда он возникает и как находить выход из создавшейся ситуации.

Понятие «экономический кризис» многогранно, сложно и далеко не полностью изучено. Приведем лишь несколько определений данной категории, выведенных на протяжении длительного исторического этапа развития общества и экономической науки.

«Кризис» в переводе с греческого *krisis* – поворотный пункт. На первый взгляд, как многие экономические категории (например, «капитал» в переводе с английского означает «генеральный»), никакого отношения к экономике не имеет. Но сама суть категории раскрывает значение и сущность явления, а также прогнозные действия. Кризис становится неким поворотным пунктом в экономической политике, началом новых действий для преодоления трудностей и решения проблем.

Экономический кризис – резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве

предприятий, росте безработицы и в итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния населения [1, с. 213].

Циклическое развитие экономики стало предметом анализа экономистов еще в середине XIX века. В 1847 году английский ученый Х. Кларк отметил, что между двумя мировыми «экономическими катастрофами» 1793 и 1847 годов (а именно в эти годы замечены первые кризисные явления в мировой экономике) прошло 54 года, и предположил, что такой интервал не случаен и должны существовать какие-то «физические» причины этого явления.

Далее английский ученый В. Джевонс заметил повторяющиеся длительные периоды роста и падения в анализировавшихся им рядах цен. Однако он не смог найти объяснения этому явлению, причины, общей для всех случаев.

В 60-х годах того же века была разработана теория циклических кризисов К. Маркса. Эта теория дала толчок к изучению феномена длинных волн. Цикличность экономических кризисов Маркс объясняет следующим образом. Темпы роста потребления отстают от темпов роста мощностей, создаваемых той частью доходов, которая направляется на инвестиции, и поэтому возникают «избыточные мощности», превышающие реально существующий спрос, что, в свою очередь, требует снижения инвестиций, вызывая сокращение доходов и спад экономики. Следовательно, наступление кризиса связано с недопотреблением на основе избыточного сбережения, т. е. пересбережения. Циклический процесс, по Марксу, начинается с подъема, вызываемого ростом совокупного спроса для накопления ради максимизации прибыли, к которой стремятся капиталисты, – это причина. Заканчивается цикл спадом, т. к. растущий в период подъема спрос на труд превышает его реальное предложение и приводит к повышению заработной платы и устранению безработицы, что оборачивается затем снижением нормы прибыли и замедлением накопления, – это следствие. И вновь начинается очередной экономический цикл, в течение которого происходит новая реструктуризация экономики, сопровождаемая инвестициями новых рабочих мест, пока в процессе накопления не возобладают тенденции нормы прибыли к снижению и ничемности капитальных ценностей, рост резервной армии труда и падение заработной платы, и наступит кризисная ситуация [3].

Естественно, Маркс не мог предвидеть тех форм модификации производственных отношений и социально-политических изменений в обществе, которые имеют место сейчас. Он дает лишь методологический ключ к их пониманию. В этом смысле прав Энгельс: «...если желаешь заниматься научными вопросами, необходимо, прежде всего, научиться читать сочинения, которыми хочешь воспользоваться так, как их написал

автор и, прежде всего, не вычитывать из них того, чего в них нет» [2, с. 231].

В 1901 году русский марксист А. И. Гельфанд определил, что капиталистической экономике свойственны длительные периоды спада и застоя. Причинами подъема экономики в начале XX века он считал открытие новых рынков, внедрение электричества и рост добычи золота.

Далее изучением кризисов в экономике занимались голландские ученые Я. В. Гельдерен и С. Де Вольф, которые, опираясь на статистику цен и роста производства, показатели финансов и занятости, разработали теорию волнообразного эволюционного движения при капитализме.

Русский ученый Н. Д. Кондратьев дал следующее определение понятия «кризис»: «...конъюнктура – сложившаяся на данный промежуток времени обстановка, ситуация в какой-либо сфере общественной жизни. Если говорить об экономической конъюнктуре в условиях капиталистической системы, то здесь имеются в виду конкретные условия процесса производства, а также ситуация, сложившаяся на рынках на данной фазе капиталистического цикла» [4, с. 8].

Если рассматривать сложившуюся конъюнктуру на данный момент, то можно выделить основные факторы ее определяющие:

постоянно действующие нециклического свойства (научно-технический прогресс, демография, природные ресурсы);

постоянно действующие циклического свойства (уровень цен, рост производства, экономический рост и др.);

случайные, временно действующие (войны, стихийные бедствия, политическая нестабильность, интеграционные процессы).

Общей тенденцией мировой экономики и большинства стран является повышение уровня цен, изменения экономической конъюнктуры, т. е. влияние факторов второй группы. Однако если даже в долговременном периоде прослеживаются тенденции к росту, то все равно этот рост неравномерен. Рост может уступать место спаду. Как показывает практика, здесь сильное влияние оказывают факторы третьей группы, которые в последнее время возникают все чаще.

Статистический анализ временных рядов и выделение эмпирических закономерностей в теории Кондратьева говорят об эндогенном характере длинных волн в экономическом развитии. Ни один цикл не возникает случайно, и влияние факторов на них также не случайно. Например, изменение техники вызвано запросами производства, созданием таких условий, при которых применение изобретений и нововведений становится просто необходимым. Войны и революции являются следствием создавшейся экономической, социальной и политической обстановки. Потребность в освоении новых территорий и миграция населения – это также результат подобных обстоятельств. Названные явления играют роль

не случайных толчков, порождающих очередной цикл, а части механизма, обеспечивающего волнообразное развитие.

Выводы. Теоретические основы экономических кризисов дают необходимую основу для оценки состояния экономики и прогнозирования ее будущего состояния. По прогнозам большинства ученых, верхняя точка подъема была пройдена экономикой в 70-е годы прошлого века и, начиная с этого периода, находится в состоянии кризиса. Каждая последующая фаза цикла есть следствие условий, постепенно накапливающихся в течение предыдущего времени, и каждый новый цикл будет следовать неизменно. Ход больших циклов осложняют факторы, особенно, как показывает практика, факторы третьей группы. Тем не менее рост неизбежен. У истоков повышательной фазы происходят глубокие изменения всей жизни общества, которым предшествуют значительные научно-технические изобретения и нововведения, что, в свою очередь, приводит к развитию производства и возникновению новых отраслей. Повышательные фазы всегда более богаты на социальные потрясения (революции, войны), чем понижательные. Средством смягчения циклических колебаний и достижения благоприятной экономической конъюнктуры может стать государственная регулятивная политика.

Использованные источники:

1. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с.
2. Свиридова, Н. Д. История экономики и экономических учений / Н. Д. Свиридова. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2016. – 306 с.
3. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала / К. Маркс. – М.: Политиздат, 1983. – 905 с.
4. Кондратьев, Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры / Н. Д. Кондратьев. – М.: Ин-т экономики РАНИОН, 1928. – 69 с.

*Соатов У.А., PhD
доцент
Джизакский политехнический институт
Джанизоков У.А.
старший преподаватель
Джизакский политехнический институт*

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные алгебраические задачи, связанные с уравнениями и неравенствами, в которых участвует параметр, рассматриваются нестандартные методы решения задач, то есть способы использования таких свойств функции, как монотонность и экстремальные свойства, симметрия, решение по отношению к параметру.

Ключевые слова: параметрическая задача, уравнение, неравенство, нестандартный метод, параметр, монотонность функции, единственное решение.

*Soatov U.A., Ph.D.
associate professor
Jizzakh Polytechnic Institute
Dzhonizakov U.A.
senior lecturer
Jizzakh Polytechnic Institute*

ABOUT SOME WAYS OF SOLVING PROBLEMS WITH PARAMETERS

Abstract: This article discusses various algebraic problems related to equations and inequalities in which the parameter is involved, non-standard methods of solving problems are considered, that is, ways to use such properties of the function as monotonicity and extreme properties, symmetry, solution with respect to the parameter.

Keywords: parametric problem, equation, inequality, non-standard method, parameter, monotonicity of function, unique solution.

Параметр – это буква, которая «никому ничем не обязана» и может принимать любые допустимые значения. Структура решений уравнения зависит от значений параметра; те или иные аспекты этой зависимости и предстоит выяснять в каждой конкретной задаче. Для нужно использовать

различные формы и методы решения, с учетом свойств каждой конкретной функции.

Другими словами, параметрическое уравнение на самом деле состоит из семейства уравнений, рассматриваемых при заданном значении параметра. Далее предполагается, что, изучая параметрические задачи, решаемые нестандартными методами, одаренные математикой, они могут на практике закрепить свои знания.

I. Монотонность функции и использование экстремальных свойств.

Пример 1. Найдите все значения параметра a , для которого существует единственное значение x , удовлетворяющее неравенству

$$\log_{\frac{1}{a}}(\sqrt{x^2 + ax + 5} + 1) \cdot \log_5(x^2 + ax + 6) + \log_a 3 \geq 0.$$

Решение: Принимая обозначение $\sqrt{x^2 + ax + 5} = y$, ($y \geq 0$) в заданном неравенстве, перейдем к логарифму с основанием 5. В результате получим неравенство $\frac{-\log_5(y+1) \cdot \log_5(y^2+1) + \log_5 3}{\log_5 a} \geq 0$. Функция u ,

расположенная на дробном изображении, является монотонно убывающей, и нетрудно определить, что при $y=2$ эта функция становится нулевой.

Если $0 < a < 1$, решение неравенства относительно y будет $y \geq 2$ и данное уравнение не может иметь единственного решения, потому что неравенство $\sqrt{x^2 + ax + 5} \geq 0$ имеет бесконечно много решений при произвольных значениях a .

Следовательно, решение будет $0 \leq y \leq 2$ относительно $a > 1$ и u . Теперь вернемся к переменной x и получим двойное неравенство $0 \leq x^2 + ax + 5 \leq 4$. Чтобы существовало единственное значение x , удовлетворяющее последним неравенствам, необходимо и достаточно, чтобы наименьшее значение квадратичной тройки $x^2 + ax + 5$ было равно 4, то есть $5 - \frac{a^2}{4} = 4$. Из этого мы находим $a = 2$.

II. Использование симметрии.

Пример 2. при каких значениях параметра a ,
$$\begin{cases} x^2 - (2a+1)x + a^2 - 3 = y \\ y^2 - (2a+1)y + a^2 - 3 = x \end{cases}$$
 система будет иметь единственное решение $(x; y)$?

Решение: Если система имеет решение $x = m$, $y = n$ то эта система также будет иметь решение $x = n$ и $y = m$. В результате равенства $m = n$ и $x = y$ должны быть разумными.

Из этого мы приходим к уравнению $x^2 - (2a+1)x + a^2 - 3 = x$ или $x^2 - 2(a+1)x + a^2 - 3 = 0$, которое должно иметь единственное решение.

Итак, $\frac{D}{4} = (a+1)^2 - (a^2 - 3) = 2a + 4 = 0$ или $a = -2$

Теперь давайте создадим систему

$$\begin{cases} x^2 + 3x + 1 = y \\ y^2 + 3y + 1 = x \end{cases} \text{ при } a = -2.$$

Вычтя второе из первого уравнения этой системы, мы получим уравнение $(x - y)(x + y + 4) = 0$. Здесь есть два случая: 1). $x = y = -1$;

2). $x + y + 4 = 0$ или $y = -x - 4$. Подставляя y в первое уравнение системы, мы получаем уравнение $x^2 + 3x + 1 = -x - 4$, $x^2 + 4x + 5 = 0$. Это уравнение не имеет решения. Следовательно, данная система имеет единственное решение $(-1; -1)$ при $a = -2$.

III. Метод решения относительно параметра.

Пример 3. Решить систему уравнений при произвольных значениях a, b и c :

$$\begin{cases} \frac{a}{x} - \frac{b}{z} + xz = c \\ \frac{b}{y} - \frac{c}{x} + xy = a \\ \frac{c}{z} - \frac{a}{y} + yz = b \end{cases}.$$

Решение: Данная система является линейной системой относительно параметров a, b и c . Решим его относительно этих параметров. Прежде всего, избавимся от знаменателя во втором и третьем уравнениях системы и заменим в них c выражением в первом уравнении. После упрощений формируем:

$$\begin{cases} -a(1+x^2)yz + b(xz+y)x = x^2z^2y - x^3y^2z \\ a(y-xz)z - b(1+z^2)xy = -x^2z^2y - xy^2z^3 \end{cases}$$

Теперь умножим полученные уравнения на $(1+z^2)y$ и $(xz+y)$ large соответственно и потеряем параметр b , добавив:

$$\begin{aligned} & a((-1+x^2)(1+z^2)y^2z + (y-xz)(y+xz)(y+xz)z) = \\ & = xyz((xz-x^2y)(1+z^2)y - (xz+yz^2)(xz+y)) \quad \text{или} \\ & a(-x^2y^2z^3 - x^2y^2z - y^2z^3 - y^2x + y^2z - x^2z^3) = \\ & = xyz(xyz + xyz^3 - x^2y^2 - x^2y^2z^2 - x^2z^2 - xyz - xyz^3 - y^2z^2) \quad \text{,то есть} \\ & az(x^2y^2z^2 + x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2) = xyz(x^2y^2z^2 + x^2z^2 + x^2y^2 + y^2z^2) \end{aligned}$$

из этого находим $a = xy$. Аналогично находим $b = yz$, $c = xz$. В результате

$$\begin{cases} a = xy \\ b = yz \\ c = xz \end{cases} \text{ у нас будет система. Умножив эти уравнения на,}$$

$abc = x^2 y^2 z^2$ найдем. Так что, $abc > 0$ ва $xyz = \pm\sqrt{abc}$. Дано из

$$\text{у нас будет решение системы } \left(\frac{\pm\sqrt{abc}}{b}, \frac{\pm\sqrt{abc}}{a}, \frac{\pm\sqrt{abc}}{c} \right).$$

Использованные источники:

1. В.С.Крамор. «Павторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа», Москва, «Просвещение», 1990.
2. A.Abduxamidov. A.Nasimov va boshqalar. Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to'plami. I k. Akademik litseylar uchun qo'llanma.- T.:Sharq, 2005.
3. Soatov, U. A. (2018). Djonuzoqov. UA" Problems of geometry with the help of joint application of basic theorems and formulas". *Scientific-methodical journal of" Physics, Mathematics and Informatics"*, (4), 40.
4. Soatov Ulugbek Abdukadirovich, & Dzhonuzokov Ulugbek Abduganievich (2020). ABOUT THE ISSUES OF GEOMETRICAL INEQUALITIES AND THE METHODS OF THEIR SOLUTION. *European science*, (7 (56)), 5-10.
5. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2021, June). ON SOME PROBLEMS OF EXTREME PROPERTIES OF THE FUNCTION AND THE APPLICATION OF THE DERIVATIVE AND METHODS FOR THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 113-117).
6. Abdug'aniyevich, D. U. B. (2022). PARAMETRLI LOGARIFMIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARIGA OID BA'ZI MASALALAR. *PEDAGOGS jurnali*, 5(1), 8-16.
7. Соатов, У. А. Сложные события и расчет их вероятностей / У. А. Соатов, У. А. Джанизоков // Экономика и социум. – 2022. – № 1-2(92). – С. 222-227.
8. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2022). ABOUT THE METHODS OF SOLVING PARAMETRIC EQUATIONS. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(5), 1-7.
9. Soatov U.A. U.A. Djonuzaqov."Irratsional tenglama va tengsizliklarni yechish metodlarining tatbiqlari haqida".Scientific-methodical journal of" Physics, Mathematics and Informatics". 2019. № 4. 8-16.
10. Soatov U.A. U.A. Djonuzaqov."Tenglamalar sistemalarini tuzish va ularni yechishga oid ba'zi masalalar haqida".Scientific-methodical journal of" Physics, Mathematics and Informatics". 2019. № 1.13-20.
11. Гадаев, Р. Р. О семействе обобщенных моделей Фридрихса / Р. Р. Гадаев, У. А. Джонизоков // Молодой ученый. – 2016. – № 13(117). – С. 5-7.

12. Гадаев, Р. Р., Джонизоков, У. А., & Ахадова, К. С. К. (2020). ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФРЕДГОЛЬМА ДВУМЕРНОЙ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ФРИДРИХСА. *Наука и образование сегодня*, (12 (59)).
13. Бердиев, А. Ш. Построение периодических решений с помощью метода Простых итераций / А. Ш. Бердиев, У. А. Джанизоков, У. У. Арслонов // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-1(91). – С. 858-864.
14. Soatov, U. A. (2022). Logarfmik funksiya qatnashgan murakkab tenglamalarni yechish usullari haqida. *Science and Education*, 3(9), 16-22.
15. Soatov, U. A. (2022). Tenglamalarni yechishning grafik usuli haqida. *Science and Education*, 3(8), 7-12
16. Abdukadirovich, S. U., & Abdug'oniyeovich, D. U. B. (2022, November). ABOUT THE METHODS OF SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS AT THE SCHOOL LEVEL. In *E Conference Zone* (pp. 49-56).
17. Rahimov, B. S., Ne'matov, A. R., & Fayzullayev, S. E. (2022, February). LAGRANJ FUNKSIYASIDAN FOYDALANIB BA'ZI MASALALARNI YECHISH HAQIDA. In *Archive of Conferences* (pp. 41-43).
18. Ne'Matov, A. R., & Raximov, B. S. (2022). Aniq integralni me'morchilikda qo'llash. Aniq integralning tadbirlariga doir misollar yechish. *Science and Education*, 3(2), 16-21.

Собиров О.Қ.
Андижон давлат университети катта ўқитувчиси

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ДАРГОҲЛАРИДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ФАОЛ ТАЪЛИМ УСУЛЛАРИДАН Фойдаланишнинг ахамияти

Аннотация. Ушбу мақолада олий таълим даргоҳларида хорижий тилларни ўргатишда талабаларнинг мутахассисликларидан келиб чиққан ҳолда ўқитиш баён қилинган.

Калит сўзлар. Ислохат, тизим, сиёсат, шахс, давлат, жамият, фан, тушуниш ва таҳлил қилиш.

Sobirov O.Q.
senior teacher
Andijan State University

THE IMPORTANCE OF USING ACTIVE LEARNING METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITIES

Annotation. Teaching English is explained to the students for studying foreign languages according to the specialty at the higher educational institutions in this article.

Key words. Reform, system, politics, individual, state, society, science, understanding and analysis.

Мустақил Ўзбекистонда таълим тизимини ривожлантириш, уни жаҳон стандартлари даражасига кўтариш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилди ва шу мақсадда кенг кўламли ислохотларни амалга оширишни ижтимоий мақсад этиб белгилайди. Таълим тизимида ислохотларни амалга оширишдан кўзланган мақсад мустақил фикрга эга, шунингдек мавжуд мураккаб шароитда ҳаёт муаммоларини ҳал этишга қодир шахсни шакллантиришдан иборатдир. Шахс манфаатлари, шахс, давлат ва жамият, фан, ишлаб чиқариш компонентларини ўз таркибига олган кадрлар тайёрлаш миллий модулига асосланган шахсга йўналтирилган таълим жараёнини ташкил этишда илғор технологияларни қўллаш, миллий ва умуминсоний қадриятларга таяниш, уларни мазмунини демократлаштириш ва инсонпарварлаштириш таълим жараёнини ижтимоийлаштириш - баркамол шахсни шакллантиришда муҳим ахамият касб этади.

Келажаги буюк бўлган ватанимизнинг жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрни тобора ўсиб бораётган халқаро алоқалар, савдо-сотик, туризм ва мамлакатлар ўртасидаги маданий ва иктисодий алоқалар ривожланаётиб,

мустахкамланиб бораётган ҳозирги кунда унингкелажагини яратувчи ва белгиловчи баркамол авлодга, ёшларга хорижий тилларни пухта ўргатиш ва хорижликлар билан бевосита мулоқот давомида ўзига тааллуқли, яъни касбига алоқадор бўлган масалаларни эркин муҳокама қила олиш, оғзаки ёки ёзма шаклда мулоқот қилишни ўргатиш энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бугунги кун талаби билан педагогик таълим бериш усул ва воситалари кескин ўзгариб бормоқда, яъни олий таълим даргоҳларида хорижий тилларни ўқитиш жараёнида ўқитувчилар замонавий педагогик технология ҳамда ахборот воситаларидан самарали фойдаланиш зарурлигини тақозо этмоқда. Шу кунларда таълим беришнинг факат анъанавий усуллари қўллаш билан самарали натижаларга эришиб бўлмайди.

Хорижий тилларни ўқитишда ўқитувчилар ўз олдида аниқ мақсад қўйиб олиши ва дарс бошланишиданок талабалар билан “Тил мухити”ни ярата олиши лозим. Талабалар билан “тил мухити”ни юртимиз ва хориж янгиликлари ҳамда институт ёки университетда бўлиб ўтаётган маънавий ва

маърифий тадбирлар, шунингдек, уларни севиб ўқиган китоб ва асарлари хақида қисқача суҳбат ўтказиш билан бир қаторда, суҳбатига доир муаммоли саволлар билан муурожаат қилиш орқали ҳам яратиш мумкин.

Бугунги кунда олий таълим даргоҳларида хорижий тилларни ўргатишда энг фаол ва қулай усуллардан фойдаланиш талаб этилади.

Шундай усуллар: эшитиш (listening)-бирор соҳага алоқадор бўлган видео ва аудиоларни талабаларга тинглашиш орқали унинг мазмун-моҳиятини тушуниш ва таҳлил қилиш қобилиятини шакллантириш; гапириш (speaking)-танланган мавзунинг тушунган жойларини талабалардан сўраш ва ўз фикрини ҳам қушиб гапиртириш орқали талаффуз ва мулоқотга кириша олиш қобилиятини ўстириш; ўқиш (reading)-танланган мавзунини талабаларга ўқитиш орқали грамматик қоидаларни ўзлаштириш ва таҳлил қилиши ҳамда нутқ равонлиги қобилиятини шакллантириш; ёзиш (writing)-тингланган мавзу асосида талабалардан иншо ёздириш орқали сўз ва гапларни хотирада сақлаб қолиш қобилиятини шакллантириш лозим.

Ўқув жараёнини энг фаол таълим усулларида фойдаланган ҳолда ташкил этиш талабаларнинг хорижий тилларни мукамал эгаллашлари ўқув материалларини ўзлаштиришлари юқори бўлишини таъминлаш билан бирга ҳар бир мавзунини ўрганиш, олий таълим даргоҳларида муҳассисликларига оид манбаларга таяниб ўтилиши лозим. "Бугунги кун ёш кадрлари учун хорижий тилни билиш ниҳоятда аҳамиятли бўлганлиги боис ҳозирги илм-фан техниканинг жадал ривожланиши ва технологияларнинг четдан кириб келиши ҳар томонлама мукамал ва пухта билимли мутахассис бўлишни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. С.С. Кашляв. Интерактивные методы обучения. Учебно-методическое пособие. - Минск: 2013.
2. Беспятых М. В. Английский язык МБОУ «СОШ № 8» г. Ханты-Мансийск, ХМАО- Югра, Просвещение, 2012.
3. Беляков Е.В. Понятие информационно-коммуникационных технологий и их роль в образовательном процессе //Литература в школе. - 2008.-№ 3.- С. 28-31.

*Стельмашок Н.О.
студент*

*Рагузина А.А.
студент*

*Научный руководитель: Давыдова Н.Л., к.э.н.
доцент*

Полесский государственный университет

АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Аннотация: в статье проведен анализ уровня кредитной активности ОАО «Белагропромбанк» за 2018-2021 гг., определена степень его участия в финансировании экономики Республики Беларусь, а также рассмотрена структура корпоративного кредитного портфеля по отраслям экономики и выявлены основные проблемные аспекты деятельности банка в данной сфере, предложены направления ее совершенствования.

Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, кредитная активность, коэффициент опережения, кредитный риск.

*Stelmashok N.O.
student*

*Raguzina A.A.
student*

*Scientific supervisor: Davydova N.L., candidate of economics
associate professor*

Polessky State University

ANALYSIS OF CREDIT RELATIONS OF JSC "BELAGROPROMBANK" WITH LEGAL ENTITIES

Abstract: The article analyzes the level of credit activity of Belagroprombank OJSC for 2018-2021, determines the degree of its participation in financing the economy of the Republic of Belarus, and also analyzes the structure of the corporate loan portfolio by sectors of the economy and identifies the main problematic aspects of the bank's activities in this area.

Keywords: loan, loan portfolio, credit activity, lead factor, credit risk.

В настоящее время одной из главных тенденций развития коммерческих банков является повышение объемов кредитования. Кредитование служит инструментом для установления долгосрочных

партнерских отношений между банком и клиентом и расширения спектра банковских продуктов и услуг, предоставляемых клиенту. Развитие долгосрочных партнерских отношений с клиентами и комплексность в предоставлении услуг позволяют сократить риск колебаний остатков на счетах клиентов банка, сделают их более предсказуемыми и планируемыми и тем самым снизят кредитные риски банка.

С целью более глубокого изучения деятельности ОАО «Белагропромбанк» в сфере кредитования, проведем анализ структуры, динамики и эффективности кредитования субъектов хозяйствования за 2019-2021 гг.

Количественный анализ кредитных вложений начинают с определения уровня кредитной активности банка, который определяется долей выданных банком кредитов в общем объеме активов.

Темпы роста средних остатков кредитов принято сопоставлять с темпами роста совокупных активов. Такое соотношение называют коэффициентом опережения, оно показывает, во сколько раз рост средних остатков кредитов опережает рост совокупных активов, а также позволяет выявить основные причины изменения кредитной активности.

Показатель отражает в целом кредитную активность банка и степень его специализации в области кредитования. Чем выше значение этого показателя, тем выше кредитная активность банка. В таблице 1 представлен уровень кредитной активности.

Таблица 1 – Уровень кредитной активности ОАО «Белагропромбанк» за 2018-2021 гг., тыс.руб.

	2018	2019	Темп роста, %	2020	Темп роста, %	2021	Темп роста, %
Кредиты клиентам	4 890 816	5 748 534	117,5	7 292 563	126,9	8 380 343	114,9
Активы	9 719 701	10 254 005	105,5	12 044 052	117,5	13 753 619	114,2
Уровень кредитной активности	50,3	56,1		60,5		60,9	
Коэффициент опережения			1,1		1,1		1,0

Примечание – Источник: собственная разработка на основе 1,2

Данные таблицы 1 наглядно подтверждают активное участие банка в финансировании экономики Республики Беларусь. Показатель кредитной активности за анализируемый период увеличился с 50,3% до 60,9%, что говорит об увеличении активности банка на кредитном рынке.

За 2019 г. кредиты клиентам увеличились на 17,5 п.п. за счет увеличения объема выданных клиентам кредитов на 857 718 тыс.руб. Коэффициент опережения равен 1,1, что говорит о том, что темп роста выданных кредитов опережал темп роста выданных активов.

В 2020 году наблюдалась такая же ситуация. Кредиты клиентам увеличились на 26,9%. Коэффициент опережения остался равным на том же уровне.

За 2021 год наблюдался прирост как выданных кредитов, так и совокупных активов, что привело к росту значения показателя кредитной активности за рассматриваемый период на 60,9%, что больше уровня прошлого года на 0,4 п.п. Темп роста выдаваемых кредитов опережал темп роста активов, о чем свидетельствует коэффициент опережения равный 1.

По состоянию на 01.01.2022 г. на долю корпоративного портфеля приходилось 91,4%, и на долю розничного соответственно 8,6 %. Наблюдается динамика увеличения объема кредитов, выданных юридическим лицам за период с 2019 по 2021 год. В 2019 году корпоративный кредитный портфель занимал 89,3% совокупного кредитного портфеля, а в 2020 году 91,2%.

Рассмотрим структуру корпоративного портфеля. Для этого проведем анализ кредитов, выданных юридическим лицам по секторам экономики (рисунок 1)

Рисунок 1 - Структура корпоративного кредитного портфеля по отраслям экономики ОАО «Белагропромбанк» за 2019-2021 гг, тыс.руб
Примечание – Источник: собственная разработка на основе 1,2

На рисунке видно, что корпоративный кредитный портфель банка достаточно диверсифицирован. Наибольший удельный вес составляют кредиты, выданные предприятиям отрасли Сельское хозяйство (более 22%), так как банк осуществляет преимущественно комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса Республики Беларусь. В 2021 году наблюдался рост обрабатывающей промышленности и оптовой торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов 36,7 % и 61,5% соответственно. Также удельный вес данных показателей в общей структуре вырос. Наблюдается снижение размеров кредитования государственных органов. Операции с недвижимым имуществом в 2020 году уменьшились на 26,6%, а в 2021 году произошёл рост данного показателя на 36,5%.

Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к росту объёма кредитных операций, но и к повышению качества кредитного портфеля.

Анализ качества корпоративного кредитного портфеля за 2020-2021 года осуществлялся с использованием классификации финансовых активов, предусмотренной в нормативных документах Национального банка. В соответствии с этой классификацией система кредитных рейтингов исходит из 5 групп кредитного риска. Кредиты 1 группы кредитного риска являются кредитами высокого качества, кредиты 2 группы риска – кредитами стандартного качества, кредиты 3-5 групп риска – кредитами с качеством ниже стандартного. При отнесении финансовых активов к определенной группе риска учитываются такие критерии, как финансовые показатели, обслуживание долга, а также стоимость и достаточность залогового обеспечения.

Шкала кредитных рейтингов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подразделяется на 10 уровней: от «А+» до «Е-». При этом самому высокому уровню кредитоспособности соответствует уровень «А+», самому низкому, соответственно, уровень «Е-», присваиваемый только должникам, находящимся в стадии ликвидации, банкротства. Рейтинги уровня «D» и «E» входят в группу дефолта.

Проанализируем качество кредитов, предоставляемых юридическим лицам, в разрезе объединённой шкалы по группам риска.

Таблица 2 – Кредиты, предоставленные юридическим лицам, в ОАО «Белагропромбанк» в разрезе объединённой шкалы по группам риска за 2020-2021 гг, тыс.руб.

	2020	2021	Отклонение	
			Тыс.руб.	%
Группа рейтинга А	1 361 963	1 225 579	-136 384	89,9
Группа рейтинга В	2 431 288	3 169 450	738 162	130,3
Группа рейтинга С	2 305 398	2 611 419	306 021	113,3
Группа рейтинга D и E	1 222 088	1 432 456	210 368	117,2

Балансовая стоимость (за вычетом резерва)	6 608 658	7 607 388	998 730	115,1
---	-----------	-----------	---------	-------

Примечание – Источник: собственная разработка на основе 1,2

Данные таблицы 2 показывают, что в 2021 году наблюдается тенденция уменьшения объёма кредитов высокого качества (группа рейтинга А) на 10,1%. Наблюдается увеличение объёма кредитов стандартного и низкого качества (группа рейтинга В, С, D и E) на 30,3%, 13,3% и 17,2% соответственно.

Таким образом, ОАО «Белагропромбанк» принимает активное участие в финансировании экономики Республики Беларусь. Кредитная активность Банка за анализируемый период составляет в среднем 55%. Корпоративный кредитный портфель ОАО «Белагропромбанк» достаточно диверсифицирован по отраслям экономики и сконцентрирован в одном регионе – Республика Беларусь.

В ходе анализ кредитных отношений ОАО «Белагропромбанк» с юридическими лицами были выявлены следующие проблемные аспекты деятельности банка в данной сфере:

1. Снижение объёма кредитов высокого качества за период 2020-2021 гг. и увеличение объёма кредитов стандартного и низкого качества при значительном снижении резерва. В дальнейшем такая тенденция может привести к увеличению рискованности корпоративного кредитного портфеля и снижению степени достаточности резервов Банка.

Направлением совершенствования кредитных отношений ОАО «Белагропромбанк» с юридическими лицами является повышение качества кредитов, предоставляемых юридическим лицам. Управление качеством кредитного портфеля необходимо проводить на стадии принятия решения о кредитоспособности клиента. С целью наиболее полного сбора информации о кредитополучателе и его репутации, а также для улучшения процесса оценки кредитоспособности кредитополучателя в ОАО «Белагропромбанк» необходимо:

- в условиях конкуренции организация кредитования должна быть поставлена на высокий уровень. Поэтому, работникам банка необходимо не только изучать теоретические аспекты данного вопроса, но и совершенствовать свои практические навыки, использовать методы кредитования, применяемые зарубежными банками, разрабатывать самостоятельные программы, направленные на достижение высоких результатов в области кредитования.

- учитывать внешние условия, оказывающие влияние на развитие субъекта хозяйствования, выяснять текущее состояние региона или страны, экономическое состояние отрасли, к которой принадлежит кредитополучатель, а также иные внешние факторы, способные оказать влияние на финансовое положение кредитополучателя;

- развитие новых форм кредитования, соответствующих интересам как кредитополучателя, так и банка-кредитора

Использованные источники:

1. Годовая консолидированная финансовая отчётность ОАО «Белагропромбанка» по МСФО за 2020 год [Электронный ресурс] /Официальный сайт ОАО «Белагропромбанка». Режим доступа:<https://www.belapb.by/rus/about/pokazateli-deyatelnosti-i-finansovaya-otchetnost/finansovaya-otchetnost-po-mezhdunarodnym-standartam/godovaya-konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-po-msfo/> - Дата доступа: 18.12.2022.

2. Годовая консолидированная финансовая отчётность ОАО «Белагропромбанка» по МСФО за 2021 год [Электронный ресурс] /Официальный сайт ОАО «Белагропромбанка». Режим доступа: <https://www.belapb.by/rus/about/pokazateli-deyatelnosti-i-finansovaya-otchetnost/finansovaya-otchetnost-po-mezhdunarodnym-standartam/godovaya-konsolidirovannaya-finansovaya-otchetnost-po-msfo/> - Дата доступа: 18.12.2022.

3. Банковское дело и банковские операции: учебник / М. С. Марамыгин, Е. Г. Шатковская, М. П. Логинов, Н. Н. Мокеева, Е. Н. Прокофьева, А. Е. Заборовская, А. С. Долгов; под ред. М. С. Марамыгина, Е. Г. Шатковской; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 567 с.: ил. – Библиогр.: с. 504–512.: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 567 с.

*Таджибаева Ш.А., к.п.н., PhD
старший преподаватель
кафедра «Социальные науки»
Университет науки и технологий*

РАЗРЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОРОВ

Аннотация. В этой статье утверждается, что педагогический конфликт является широко распространенной ситуацией в общественной жизни, что педагоги или руководители, не обладающие практическими навыками и сильной подготовкой, могут одновременно создавать условия для конфликтных отношений, изучать и разрешать педагогический конфликт. Педагоги-учители, воспитатели не обладающие практическими навыками и сильной подготовкой могут одновременно создавать условия для конфликтных отношений.

Ключевые слова: педагогический конфликт, критика, социальное отношения, молодое поколение, связь, модернизация, межличностные отношения, отношения ученик-учитель, биологическое развитие.

*Tajibayeva Sh.A., PhD
senior lecturer
Department of Social Sciences
University of Science and Technologies*

RESOLUTION OF PEDAGOGICAL DISPUTES

Annotation. This article argues that pedagogical conflict is a widespread situation in public life, that teachers or leaders who do not have practical skills and strong training can simultaneously create conditions for conflict relations, study and resolve pedagogical conflict. Teachers-teachers, educators who do not have practical skills and strong training can simultaneously create conditions for conflict relations.

Key words: pedagogical conflict, criticism, social relations, younger generation, communication, modernization, interpersonal relations, student-teacher relations, biological development.

Благополучная жизнь начинается с идеального воспитания. Известно, что воспитание подрастающего поколения было важным и актуальным с незапамятных времен. Но в XXI веке, в котором мы живем, этот вопрос действительно становится вопросом жизни и смерти. «Чем лучше образование, тем счастливее люди», — говорят мудрецы. На самом деле образование и воспитание всегда тесно связаны друг с другом. Потому что там, где есть воспитание, есть образование.

Педагогический конфликт -- социальное является частой жизненной ситуацией, и, естественно, те слои общества, где сосредоточены прочные социальные отношения, в основном наблюдаются в школах, высших и средних специальных учебных заведениях. Вполне естественно, что между учащимися, привыкшими к высокой самооценке в образовании, возникают конфликтные отношения. Но и учителя или руководители, не имеющие практических навыков и сильной подготовки, также могут создавать условия для развития конфликтных отношений. Сегодня современный педагог не может выйти в аудиторию без социально-психологической подготовки. Потому что причины педагогических конфликтов заключаются в поведении каждого индивидуума в группе, нации, народе, регионе, к которому индивид принадлежит. Ведь среда, в которой живет человек, а также роль человека и общества очень важны в формировании личности. Потому что различные события в социальной среде напрямую воздействуют на человеческое сознание и оставляют в нем глубокий след. Учитывая это, педагог должен изучить психику и характер детей и на этой основе создать четкую и последовательную систему обучения, разрабатывая нужный вывод.

Отношения между учителем и учеником, в частности, негативная оценка учителем успеваемости ребенка, приводит к заниженной самооценке ребенка. Особенно это касается эмоциональных детей. Негативная направленность педагога приводит к уверенности ребенка в отрицательных сторонах учебного процесса и заниженной самооценке. В процессе взаимоотношений учителя и ученика возникает задача не только предоставить информацию, но и добиться понимания.

Устремления подростков по отношению к своим сверстникам будут уникальными. Сравнивая свои качества с качествами других среди сверстников, в условиях равенства, он может отчетливо наблюдать особенности человека, который выглядит иначе в группе подростков. Признание и уважение со стороны сверстников является одной из характеристик учащихся этого возраста. Подросток полагается на свое внутреннее видение и ищет поддержки в группе. Он сталкивается с различными конфликтными ситуациями в отношениях со сверстниками с точки зрения того, как его оценивают. Такие ситуации могут быть в виде выбора положительных действий для восстановления своего положения у подростка или наоборот.

Все это зависит от педагогического и психологического климата общества. Текущий в день педагогика и одним из важнейших вопросов психологии является создание здоровой педагогической и психологической среды в нашем обществе. Следовательно, психологи и педагоги должны полностью мобилизовать свои знания и силы для решения этой актуальной проблемы. Это зависит от личностных особенностей и взаимоотношений учителя и ученика в процессе общения,

а также их восприятия друг друга. Препятствия в педагогическом общении можно разделить на 3 группы:

1. Личный;
2. Социально-психологический;
3. Физический.

Общение – это мыслительная деятельность, состоящая из совокупности взаимодействий и связей, образующихся в процессе совместной деятельности. Она определяет достижение тех или иных результатов деятельности и действий других людей. Каждый играет определенную роль в обществе. В ряде случаев именно отношения в положении, когда задача, как и цель, противоположны друг другу, вызывают конфликты в межличностных отношениях. В таких ситуациях необходимо повышать качество и эффективность работы учителя, формировать учебную деятельность учащихся, чтобы подростки могли восстановить свои позиции и положительно действия выбирать они получают.

Успех воспитательной работы с учащейся зависит от знания и учета ее возрастных и психологических особенностей. Это характеристика подросткового возраста, который считается переломным и более подходит для этого периода. Подростковый возраст называют переходным периодом, поскольку именно в этот период происходит специфический переход от детства к взрослой жизни. Это связано с серьезной перестройкой психических процессов, деятельности учащихся. Поэтому в подростковом возрасте требуются кардинальные изменения форм взаимодействия и организации деятельности. Иногда трудности в работе по воспитанию подростков возникают в результате недостаточного знания или отрицания закономерностей и особенностей психического развития детей этого возраста. Этот период очень трудный для воспитания. Поскольку процесс взросления ребенка сложен сам по себе, этот процесс связан с серьезным изменением психики, форм взаимодействия с людьми, а также изменением условий жизни и деятельности.

Сложность воспитания подростков состоит в том, что важно изменить формы контроля их жизни и деятельности во взаимоотношениях с подростком. Необходимо будет найти новые пути и средства воздействия на них. При этом, конечно, уместно рассматривать каждый возраст отдельно.

Следовательно, конфликт решение практика и жизненный опыт показывают, что ее решение всегда требует больших усилий и усилий обеих сторон, и сторонам нелегко прийти к решению и согласию. Потому что конфликт – это не реальность, которая разрешится сама собой. Чтобы ее решить, нужно понять человека, выслушать его, следовать критериям справедливости, пойти на компромисс, найти общее и удовлетворительное решение, отпустить гнев и ряд других действий.

В заключение следует отметить, что в организации образовательного процесса, во-первых, обеспечение инновационной деятельности педагога, формирование его личности, создание условий, во-вторых, это одна из актуальных задач современности. Учет всесторонних интересов обучающихся, обеспечение проявления их индивидуальных особенностей в образовательном процессе. Также педагог должен быть чутким психологом и умелым педагогом, чтобы не допускать конфликтов. У учителя должна быть культура непринужденного общения с учителями и учениками через теоретические знания и педагогическую чуткость, умелая организация совместной деятельности в школе и за рубежом, искусство прямого и косвенного управления мыслями, чувствами и волей ученика.

Использованные источники:

- 1.Бабосов Е.М. Конфликтология: Учеб. пособие для студентов. - Мн.: ТетраСистемс, 2000. - с. 487
- 2.Брофи Дж., Гуд Т Отношения учителя и ученика, 2004. с. 423
- 3.Козырев Г.И. Конфликтология. Конфликты в социально- педагогическом процессе // Социально-гуманитарное издание. 2000. № 2. - с. 158.
- 4.Леонтьев А.А. Психология общения: Учеб. пособие для студентов вузов / А.А. Леонтьев, - 3-е изд. - М.: «Смысл», «Академия», 2005, - с. 365.

Тажибаяев Ф.Б.
независимый студент

Ташкентский государственный экономический университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СБОРА МЕСТНЫХ НАЛОГОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация: В данной статье рассмотрены пути повышения уровня собираемости местных налогов (на примере Джизакской области) Правильное определение налогового потенциала налогоплательщиков. Оценка налогового потенциала налогоплательщиков, то есть оценка уровня способности уплачивать возлагаемые на них налоговые платежи, в свою очередь влияет на уровень налогового прогнозирования, в свою очередь влияет на процесс планирования доходов бюджета. В связи с этим правильное определение налогового потенциала налогоплательщиков является важным фактором, влияющим на собираемость налогов.

Ключевые слова: достоверность, прогнозирование налоговых поступлений, нормативная база, организационные, методологические аспекты передового зарубежья, опыт.

Tajibayev F.B.
independent student

Tashkent State University of Economics

IMPROVING WAYS TO INCREASE THE LEVEL OF LOCAL TAX COLLECTION IN OUR COUNTRY (ON THE EXAMPLE OF JIZZAKH REGION)

Annotation: This article discusses ways to increase the level of collection of local taxes (on the example of the Jizzakh region) Correct determination of the tax potential of taxpayers. The assessment of the tax potential of taxpayers, that is, the assessment of the level of ability to pay tax payments imposed on them, in turn affects the level of tax forecasting, in turn affects the process of planning budget revenues. In this regard, the correct determination of the tax potential of taxpayers is an important factor influencing tax collection.

Key words: reliability, forecasting of tax revenues, regulatory framework, organizational, methodological aspects of advanced foreign countries, experience.

В условиях модернизации производства социально-экономического и политического развития нашей республики большое значение имеет умение регулировать, с одной стороны, и поощрять, с другой стороны, а

также правильно организовывать оба процесса. приспособление деятельности наших хозяйствующих субъектов к экономическим требованиям рыночных отношений и в их постепенном развитии. Одной из особенностей перехода к рыночным отношениям Республики Узбекистан является то, что государство обозначено как инициатор и главный реформатор экономических преобразований. С начала экономических реформ и до настоящего периода экономические реформы в нашей республике вышли на новый уровень. Это, в свою очередь, требует осуществления ряда изменений в экономической, в том числе налоговой политике. Приоритетными задачами углубления экономических реформ являются либерализация экономики, сокращение административных функций государства и ограничение его вмешательства в экономику. Поставлены задачи ускорения процесса приватизации за счет развития малого бизнеса, открытия широких возможностей для предпринимательской деятельности, недопущения бюджетного дефицита. На основе этих экономических задач необходимо разработать и реализовать на практике правильные и рациональные направления формирования доходов государственного бюджета. Он играет важную роль в решении задач улучшения доходной обеспеченности государственного бюджета, стабилизации экономики и укрепления финансового положения. В настоящее время это формирование доходов государственного бюджета и резкое снижение налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования. Высокий налог на прибыль не позволяет предприятиям тратить свои средства на развитие собственного производства, переоснащение современным оборудованием и технологиями, пополнение оборотных средств.

Это приводит к снижению производства. Это приводит к краху финансовой системы и обострению социальных проблем. Вышеперечисленные обстоятельства подтверждают актуальность темы научного исследования и тот факт, что решение проблем в этой области является приоритетом государственных экономических реформ и определяют цели и задачи решения этих проблем. Проблемы, связанные с механизмом оценки местного налогового потенциала при формировании бюджета как источника доходов, обсуждались известными экономистами-классиками А. Смит, Д. В работах Рикардо, одного из русских экономистов Э. Вознесенский, Л.А. Дробозина, В.М. Радионова, Г.Б. Поляк, В.Н. Семенов, В.Ф. Столяров, В. Сенгачев, Д.Г. Большое значение придается научной работе многих ведущих ученых, таких как Чернык. Также экономисты и практики Узбекистана К. Яхёев, А. Абдукадыров, Э. Гадоев, К. Базаров, О. Норгабулов, Т. Маликов, О. Олимджанов, П.Дж. Джамалов. Она также освещена в научных трудах Токсонова. Поэтому данное исследование имеет большое значение.

При проведении экономических реформ, направленных на обеспечение устойчивости нашей экономики, независимая экономическая политика, отвечающая интересам народа, считается обязательным условием свободного развития любой страны. Принципиально важно проводить такую политику добросовестно, обеспечивать стабильную мобилизацию доходов бюджета в результате реализации Налоговой политики.

Выполнение этой задачи свидетельствует о прочности финансового положения государства, создает финансовую основу для своевременного выполнения обязательств государства, не будет проблем в непрерывном финансировании бюджетной сферы, государство получит возможность полноценно и своевременно выполнять свои функции, а, наоборот, в результате реализации налоговой политики доходы бюджета увеличатся. Также ясно, что невыполнение задачи по обеспечению стабильной мобилизации может привести к очень плохим последствиям. С другой стороны, налоговая политика должна стимулировать производство продукции, необходимой юридическим лицам. Здесь в результате реализации налоговой политики, прежде всего, должно служить полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка нашей республики.

Кроме того, стратегия налоговой политики должна стимулировать увеличение производства продукции, необходимой нашей республике или отвечающей мировому спросу. Необходимо сформировать самостоятельную финансовую политику путем укрепления бюджетной системы республики, проведения последовательной налоговой политики, обеспечивающей пополнение доходов бюджета и стимулирующей практическую деятельность.

Мы можем видеть увеличение налоговых поступлений из года в год, за счет которых мы можем добиться дальнейшего развития экономики. В Джизакской области за 2022 год взыскано 25 774,8 млн сумов налогов (Таблица 1).

Таблица 1

**О взыскании налогов ЭР и МОЛ-МУЛК с физических лиц по
состоянию на 31.12.2022**

Т/ Р	Название района	В начале года		Сумма налога, рассчитанна я к уплате в текущем году	Покрываетс я переплатами прошлых лет	Общая сумма налогов суммасы (1+2+3-4)
		сумма налоговог о долга	сумма штрафа			
А	В	1	2	3	4	5
1	Арнасой т.	522,1	42,6	2 421,7	371,3	2 615,2
2	Бархат т.	6 460,2	730,0	15 156,6	2 608,6	19 738,2
3	Галлаорол т.	4 645,5	539,6	25 164,1	715,2	29 634,0
4	Шароф Рашидов т. н.	8 791,3	1 035,0	23 614,8	1 858,0	31 583,1
5	Пыль т.	1 015,8	99,9	4 465,5	547,9	5 033,3
6	Зарбдар т.	2 410,6	359,4	5 546,3	758,8	7 557,5
7	Зомин т.	10 676,5	1 404,1	25 774,8	2 105,9	35 749,4
8	Зафарабад т.	1 361,4	184,2	3 645,4	264,5	4 926,5
9	Мирзачул т.	1 350,0	165,0	3 859,0	796,9	4 577,1
10	Пахтакор т.	1 327,2	136,1	6 261,2	714,8	7 009,7
11	Фориш т.	1 032,5	118,4	3 725,2	538,5	4 337,6
12	Джизакское ш.	6 962,7	908,1	23 607,7	1 732,8	29 745,8
13	Янгиабад г.	147,4	19,8	2 524,8	402,8	2 289,2
	Джизакская область	46 703,4	5 742,1	145 766,9	13 415,8	184 796,6

Инструкция Налогового комитета по заполнению расчета налога на доходы физических лиц и ЕСП выглядит следующим образом. За исключением Галлаорол т. таблица 2 мы видим, что в 2022 году в районе будет предоставлено 17 466,3 млн сум.

**О взыскании налогов ЭР и МОЛ-МУЛК с физических лиц по
состоянию на 31.12.2022**

Т/Р	Название района	Взимаемый налог на имущество и землю			
		Общая сумма	включая		
			из-за долга по налогам	текущий год рассчитанный налог за счет	из-за переплаты
А	В	6	7	8	9
1	Арнасой т.	2 162,9	266,9	1 570,0	326,0
2	Бархат т.	12 017,4	2 748,5	6 345,5	2 923,4
3	Галлаорол т.	20 320,7	2 260,0	17 466,3	594,3
4	Шароф Рашидов т. н.	16 918,7	3 751,6	11 891,9	1 275,2
5	Пыль т.	4 143,2	610,5	2 957,7	575,1
6	Зарбдар т.	5 200,5	1 266,5	3 219,9	714,2
7	Зомин т.	17 687,5	3 829,0	12 891,5	966,9
8	Зафарабад т.	3 387,2	812,3	2 373,4	201,5
9	Мирзачул т.	3 323,1	700,4	2 223,0	399,7
10	Пахтакор т.	5 475,4	773,1	4 305,0	397,3
11	Фориш т.	2 850,4	541,1	2 071,0	238,3
12	Джизакское ш.	16 853,2	3 440,6	10 991,5	2 421,1
13	Янгибад г.	2 497,6	129,0	1 968,4	400,2
	Джизакская область	112 837,9	21 129,5	80 274,9	11 433,4

Уровень развития налоговой культуры налогоплательщиков. Стабильное поступление налоговых поступлений в бюджет часто зависит от уровня налоговой культуры налогоплательщиков. Развитие налоговой культуры, в свою очередь, положительно влияет на сокращение уклонения от уплаты налогов. Тот факт, что налогоплательщики уплачивают налоги с должным пониманием, своевременно представляют налоговую отчетность

и избегают уклонения от уплаты налогов, способствует увеличению собираемости налогов.

Уровень надлежащей организации планирования процесса уплаты налогов налогоплательщиками. Своевременная уплата налогов в бюджет Во многом правильная организация исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками, т. е. планирование организации своевременной уплаты налогов, обеспечивает процесс поступления налоговых поступлений в бюджет, дает возможность уменьшить задолженность налогоплательщиков перед бюджетом. Потому что планирование выплаты налоговых поступлений требует формирования финансовых ресурсов, равных налоговым обязательствам налогоплательщиков. Планирование источников финансирования налоговых платежей, причитающихся налогоплательщикам, с одной стороны, снижает уклонение от уплаты налогов, а с другой стороны, предотвращает уплату финансовых и иных штрафов за неуплату налогов.

Использованные источники:

1. Указ № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2021 года № ПФ-5116 «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования и повышению собираемости налогов и других обязательных платежей».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года № ПФ-5468 «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан».
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2018 года № Ф-5214 «Об организационных мерах по коренному совершенствованию налогового законодательства». 174
5. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом. – Ташкент: НМИУ «Узбекистан», 2017. – 488 с.
6. Мирзиёев Ш. М. Вместе мы построим свободную и процветающую, демократическую страну Узбекистан. – Ташкент: НМИУ «Узбекистан», 2017. – 56 с.
7. Тагаев А., Ф. Хашимото и др. Налоговый контроль: Учебное пособие. - Т.: Новое поколение поколения, 2010.- 84 с.
8. Ташматов Ш., Розиев Г. Методы налоговой проверки: Учебное пособие.- Т.: Новое поколение, 2011.- 212 с.
9. Хомма А., Тангиркулов А., Ташматов Ш., Норкозиёв И., Розиков Н. Налоговый долг и его взыскание. Учебное пособие. - Т.: «Поколение нового поколения», 2011.

10. Ташматов Ш. Работа с налогоплательщиками: Учебное пособие.-Т. Поколение нового века, 2010. - 112 с. 11. Республика Узбекистан

*Ташматова Г.А.
ассистент
кафедра ИКП
АГМИ
Иргашева Д.Г.
ассистент
кафедра нормальной физиологии
АГМИ*

ВАЖНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Аннотация: Проблема нарушений когнитивных функций в последние годы становится все более актуальной. Нарушение таких функций, как восприятие, память, внимание, двигательные навыки, речь, мышление, приводит, к ограничению социальной и профессиональной активности пациента, инвалидизации. Общество несет огромные социально-экономические затраты, связанные с этой категорией больных. Достаточно сказать, что деменция, по данным Всемирной организации здравоохранения, входит в тройку самых дорогостоящих для общества заболеваний наряду с кардиальной и онкологической патологиями.

Ключевые слова: терапия, нарушение, диагноз, пациент, категория.

*Tashmatova G.A.
assistant
Department of ICP
ASMI
Irgasheva D.G.
assistant
Department of Normal Physiology
ASMI*

THE IMPORTANCE OF DRUG THERAPY IN PATIENTS WITH COGNITIVE DISORDERS

Abstract: The problem of cognitive impairment has become more and more urgent in recent years. Violation of such functions as perception, memory, attention, speech, thinking leads to limitation of the patient's social and professional activity, disability. Society bears huge socio-economic costs associated with this category of patients. Suffice it to say that, according to the World Health Organization, dementia is one of the three most costly diseases for society, along with cardiac and oncological pathologies.

Key words: therapy, disorder, diagnosis, patient, category.

ВВЕДЕНИЕ

Распространенность когнитивных нарушений (КН) очень высока. По данным эпидемиологических исследований, умеренное когнитивное расстройство выявляется у 12–20% пожилых лиц [1]. В развитых странах деменцией страдают около 5–6% лиц не моложе 65 лет [3]. Распространенность болезни Альцгеймера в США достигает 8% среди лиц старше 65 лет. В Москве около 4,5% населения в возрасте старше 60 лет страдают болезнью Альцгеймера. Исследования российской популяции показали, что среди пожилых лиц на амбулаторном приеме у невролога КН были выявлены в 70% случаев, причем в 25% они достигали выраженности деменции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В будущем эта проблема останется актуальной, так как прогнозируется значительный рост числа больных с КН. И если в развитых странах между 2001 и 2040-м годами распространенность деменции увеличится на 100%, то в странах Азии, Индии, Китае она будет - тельно больше и достигнет 300% [2]. В нашей стране, несмотря на снижение продолжительности жизни, доля пожилого населения увеличивается, что неизбежно ведет к увеличению числа пациентов с КН различной степени тяжести.

В основе развития КН лежат разные механизмы, включающие инволюционные процессы в головном мозге, цереброваскулярную и нейродегенеративную патологию. Обзор исследований, проведенных в 8 европейских странах, показал наличие клинической картины болезни Альцгеймера у 54% больных, сосудистой деменции – у 22%. Нейродегенеративная патология является более распространенной. На долю болезни Альцгеймера приходится около 60–70% случаев тяжелых КН. В Европе болезнь Альцгеймера также является наиболее частой формой деменции (до 76%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Однако в последние годы все более активное развитие получает концепция «смешанной» деменции, постулирующая развитие когнитивного снижения в результате наличия у больного нескольких патогенетических механизмов. Термин «смешанная деменция» чаще всего обозначает сочетание у больного болезни Альцгеймера и цереброваскулярных поражений. Смешанная деменция редко диагностируется в клинической практике, что связано с наличием объективных трудностей и отсутствием четких критериев диагностики, что приводит к большому разбросу данных о ее распространенности – от 2 до 58% (в среднем 6–12%) [3].

Высокая распространенность и социальная значимость КН свидетельствуют о необходимости возможно более ранней диагностики и своевременной терапии.

Очень важным аспектом эффективности терапии любого заболевания является соблюдение пациентом предписанного режима, а именно – приверженность терапии. Приверженность терапии включает точное соблюдение графика и дозировок рекомендованных препаратов. Понятие «быть приверженным» буквально означает «следовать» или «быть верным чему-либо». Несоблюдение режима приема может привести не только к потере эффективности проводимой терапии. Пропуски приемов с последующим возобновлением без предварительной титрации дозы, так же, как и прием сразу нескольких доз препаратов, могут вызвать значимые побочные эффекты. Именно низкая приверженность терапии у больных с КН создает значительные трудности проведения адекватной медикаментозной терапии.

По данным исследований длительной антихолинэстеразной терапии, примерно 1/3 больных прерывали лечение в первые 2 мес и только 1/2 пациентов завершали 6 мес терапии.

Результаты других клинических исследований показали, что от 48 до 80% больных в течение 2 лет наблюдения прекращают терапию и выходят из исследования [4]. Среди основных причин самовольного прерывания терапии больными указывались развитие побочных эффектов, утрата веры в целесообразность лечения, нарушения активности повседневной жизни и т.д.

Следует особо отметить, что данные по приверженности терапии были сопоставимы при использовании разных препаратов. При длительной терапии болезни Альцгеймера донепезилом и ривастигмином лечение прекратили 37,8% больных, получавших ривастигмин, и 40,7% больных, получавших донепезил [2]. Это свидетельствует о наличии неких общих механизмов развития низкой приверженности терапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, вопросы диагностики и терапии больных с КН являются крайне важными в настоящее время, требуют особого внимания, учитывая низкую приверженность терапии этой группы пациентов. Необходимо дальнейшее развитие мероприятий, направленных на совершенствование социальной и психологической помощи больным с деменцией и ухаживающим лицам. Безусловно, перспективным направлением является продолжение исследования уже существующих и создание новых форм антидементных препаратов, которые позволили бы не только максимально сохранять когнитивные функции и повседневную активность больных, но и были бы удобны и просты в применении.

Использованные источники:

1. Белоусов Ю.Б., Леонова М.В. Особенности применения лекарства в гериатрической практике. Фарматека. 2018; 8: 13–9.
2. Глембицкая О.В. Фармакоэкономическое обоснование выбора обучающих методик для больных бронхиальной астмой. Автореф. дис

канд. мед. наук. Волгоград, 2019.

3. Дробижев М.Ю., Макух Е.А., Дзантиева А.И. Когнитивные расстройства в общей медицине. Лечащий врач. 2017; 8: 33–5.

4. Елфимова Е.В., Елфимов М.А. Болезнь Альцгеймера: клинические особенности и лечение. Заместитель главного врача. 2019; 7: 90–101.

Тесиева А.Х.
студент магистратуры 3 года
заочная форма обучения
направление 38.04.04 – «ГМУ»
Научный руководитель: Магулаева А.А., к.б.н.
доцент
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский
государственный университет имени У.Д. Алиева»
Россия, г. Карачаевск

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация. В статье представлены требования к организации системы органов властной вертикали российских регионов, а также раскрыты критерии по формированию структуры региональных органов исполнительной власти с учетом особенностей многонационального субъекта. Автором представлена правовая характеристика системы формирования исполнительной вертикали Карачаево-Черкесии на основе федерального и регионального законодательства современной России.

Ключевые слова: закон, принципы формирования, региональные органы исполнительной власти, федеральное и региональное законодательство, глава региона, правительство региона, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация.

Tesieva A.Kh.
undergraduate 3 years
distance learning direction 38.04.04 – "GMU"
Scientific adviser: Magulaeva A.A., Ph.D.
associate professor
"Karachay-Cherkess State University" named after U.D. Alieva
Russia, Karachaevsk

FEATURES OF THE PROCESS OF FORMATION OF THE EXECUTIVE AUTHORITY IN THE KARACHAYEV-CHERKESSIA REPUBLIC

Annotation. The article presents the requirements for the organization of the system of authorities of the vertical of power in the Russian regions, and also discloses the criteria for the formation of the structure of regional executive authorities, taking into account the characteristics of a multinational entity. The author presents the legal characteristics of the system of formation of the

executive vertical of Karachay-Cherkessia on the basis of the federal and regional legislation of modern Russia.

Key words: law, principles of formation, regional executive authorities, federal and regional legislation, head of the region, regional government, Karachay-Cherkess Republic, Russian Federation.

Система и формы исполнительных органов в республиках определяются их конституциями, законами и иными актами; другие субъекты Российской Федерации - их уставы и иные правовые акты, принятые в соответствии с законами и указами Президента Российской Федерации.

В системе государственной власти субъектов Российской Федерации различаются главы субъектов Российской Федерации или руководители их администраций. В конституциях республик и уставах других субъектов Российской Федерации их статус определяется по-разному, но все они имеют широкие полномочия в исполнительной власти.

В субъекте Российской Федерации создается система исполнительных органов, которую возглавляет высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Его возглавляет руководитель этого органа или высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, в котором такая должность устанавливается его конституцией (уставом). [2]

В ФЗ №184 подчеркивается особая позиция высшего должностного лица (главы высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), которая для них одинакова по содержанию.

Высшее должностное лицо избирается на срок не более пяти лет и не может быть избрано на указанную должность более чем на два срока.

Должностное лицо (руководитель) представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей, имеет право подписывать соглашения и договоры от имени субъекта Российской Федерации. Он издает законы, имеет право участвовать в работе законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, а также формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с его законодательством.

Определены основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица. Это может быть отставка в связи с выражением недоверия к законодательному (представительному) органу; отставка по собственной воле; утрата гражданства Российской Федерации и др.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим. Он обеспечивает реализацию Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции (Устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на соответствующей территории.

Наименование этого органа, структура и порядок его формирования устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации.

Закон устанавливает основные полномочия по разработке и реализации мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а также по участию в единой государственной политике в области финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и окружение. Он призван принять меры для реализации, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты собственности, общественного порядка и борьбы с преступностью. Ему поручено разрабатывать бюджетные проекты, программы социально-экономического развития, обеспечивать их выполнение и готовить отчеты об их выполнении. Он формирует иные исполнительные органы субъекта Российской Федерации и осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными ст. 78 Конституции Российской Федерации. [1]

Анализ законодательства Карачаево-Черкесии показывает, что существуют нетрадиционные подходы к формированию высшего органа исполнительной власти нашего региона, его структуры, компетенций и установления ответственности. Ключевым организационным элементов структуры органов региональной исполнительной власти является региональный исполнительный орган Правительство Карачаево-Черкесии, в зависимости от множества предпосылок наименование остается не неизменным, а вот организационная структура претерпевает изменения по составу и распределению ключевых «портфелей».

В ч.1 ст. 63 основного законодательного акта республики Конституции Карачаево-Черкесии [3] прописано, что высшее должностное лицо республики Глава Карачаево-Черкесии является главой исполнительной власти. Данная норма не противоречит федеральному законодательству, встраивается в конструкцию всей властной вертикали, так как руководитель региона несет персональную ответственность за осуществление всего спектра государственной политики на территории Карачаево-Черкесии.

Согласно п. «ж» ст. 68 Конституции республики Глава Карачаево-Черкесии [3] координирует систему исполнительной властной вертикали региона во взаимодействии с другими государственными органами Федерации и Карачаево-Черкесии для осуществления сбалансированной государственной политики на территории региона.

Нормы ст. 69 регулируют процедуру формирования регионального исполнительного органа Правительства республики, так высший менеджмент, в лице председателя исполнительного органа Правительства КЧР назначается Главой региона с согласия регионального Парламента, после утверждения Председатель исполнительного органа предлагает Главе региона кандидатуры на назначение своих заместителей. Глава региона также участвует в определении структуры исполнительной вертикали, путем назначения заместителей и региональных министров Правительства КЧР, утверждения положений об организации деятельности республиканских министерств и их структуры.

В ст. 70 Конституции республики за Главой Карачаево-Черкесии закреплено право на принятие решения об отставке, как всего состава исполнительного органа региона, так и отдельных республиканских министров.

Конституция республики в рамках главы 6 ст. 91-98 регулирует систему региональных исполнительных органов. Определяя, что высшим региональным исполнительным органом является Правительство Карачаево-Черкесии, которое работает на постоянной основе. Состоит Правительство региона из Председателя, его заместителей, региональных министров. Порядок формирования и реализации деятельности регионального исполнительного органа определяет Закон Карачаево-Черкесии «О Правительстве Карачаево-Черкесской Республики» от 06 января 1998 года № 371-XXII. [4]

При формировании органов исполнительной власти необходимо учитывать многонациональный состав региона. Для обеспечения мира и согласия на территории Карачаево-Черкесии, Конституцией республики при формировании органов исполнительной и законодательной власти необходимо учитывать так называемый национальный паритет, так при формировании Президиума Правительства необходимо соблюдать национальное представительство пяти народов проживающих на территории региона карачаевцев, черкесов, абазин, ногайцев и русских.

Региональный исполнительный орган является коллегиальным и входит в единую систему исполнительной властной вертикали. Правительство Карачаево-Черкесии подотчетно Главе и Парламенту региона.

Нормы ст. 94 Конституции республики определяют компетенцию и полномочия Правительства региона, основные вопросы деятельности сосредоточены в пределах следующих функциональных блоков:

Во-первых, республиканский исполнительный орган разрабатывает проект регионального бюджета и проекты программ социально-экономического развития региона;

Во-вторых, республиканский исполнительный орган обеспечивает функции по исполнению финансового документа регионального бюджета и отчета о его исполнении, а также отчетов по реализации программ социально-экономического развития региона;

В-третьих, республиканский исполнительный орган распоряжается региональной собственностью, в соответствии с республиканской законодательной базы, а также федеральной собственностью, переданной нашему региону на основании федерального законодательства;

В-четвертых, республиканский исполнительный орган разрабатывает и реализует меры по обеспечению комплексного социально-экономического и политического развития Карачаево-Черкесии, реализует единую государственную политику федерального центра на территории региона;

В-пятых, республиканский исполнительный орган принимает меры в пределах своих полномочий для реализации, обеспечения и защиты закона, прав и свобод граждан, защиты собственности и общественного порядка и борьбы с преступностью на территории региона;

В-шестых, республиканский исполнительный орган координирует деятельность местных органов власти муниципалитетов Карачаево-Черкесии, а также реализует другие полномочия на основании федерального и регионального законодательства.

Правительство Карачаево-Черкесии издает постановления и распоряжения, обеспечивает их выполнение. Данные акты обязательны для исполнения на территории региона. Решения Правительства региона, за исключением решений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, подлежат официальному опубликованию не позднее пятнадцати дней со дня их принятия, публикуется акты Правительства региона в печатных и электронных средствах массовой информации, а также размещаются в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что высший исполнительный орган властной вертикали региона формируется на основании действующей законодательной базы как федерального, так и регионального значения.

Основное предназначение региональных исполнительных органов, это осуществление публичного управления на территории Карачаево-Черкесии в организации практического исполнения Конституции региона, а также законодательства республики в процессе управленческой деятельности, направленной на удовлетворение общественных интересов, запросов и нужд населения Карачаево-Черкесии. Региональная

исполнительная власть осуществляется путем реализации государственно-властных полномочий методами и средствами управленческого воздействия субъектов управления.

Система органов властной вертикали региона реализуют политику государства в части исполнения полномочий в сфере финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и охраны окружающей среды на территории Карачаево-Черкесии. Ключевым отличительным признаком при формировании республиканского Правительства является фактор Президиума Правительства региона и распределения «портфелей» по национальному представительству. Все негласные договоренности по сохранению мира и стабильности республики исполняются, перекосов в национальной кадровой политике не наблюдается. На территории региона имеют свое представительство органы федеральной исполнительной власти, руководители, которых при наделении полномочий согласовываются с высшим руководством региона, хотя напрямую, не подчиняются Главе нашего субъекта.

Использованные источники:

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. – М: Юрид. лит., 1993. – 64 с.
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Текст]: от 06.10.1999 года №184-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 18.10.1999. № 42. Ст.5005.
3. Конституция Карачаево-Черкесской Республики от 5 марта 1996 г. (с изменениями 19 июля 2022 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://constitution.garant.ru/region/cons_karach/
4. Закон Карачаево-Черкесской Республики «О Правительстве Карачаево-Черкесской Республики» от 06 января 1998 года № 371-XXII (с изменениями на 16 марта 2018 года). [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://docs.cntd.ru/document/802053233>
5. Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://kchr/info.ru/>

Тоҳиров С.Ш.
аспирант 2 ступени
факультет физической культуры
Наманганский государственный университет

СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ 15-16 ЛЕТ

Аннотация: В данной статье отражены средства и методы, применяемые для повышения общей и специальной физической подготовленности футболистов 15-16 лет и результаты, полученные после опыта.

Ключевые слова: футбол, мяч, длина, скорость, тренировка, вид спорта, база, техника.

Tokhirov S.Sh.
postgraduate student 2nd stage
Faculty of Physical Education
Namangan State University

METHOD OF IMPROVING TACTICAL TRAINING OF PLAYERS 15- 16 YEARS OLD

Annotation: This article reflects the means and methods used to improve the general and special physical fitness of football players aged 15-16 and the results obtained after the experience.

Key words: football, ball, length, speed, training, sport, base, technique.

ВСТУПЛЕНИЕ

На основе справедливой политики Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиева стремительно развивается футбольный спорт. Дальнейшему развитию этой сферы служит Указ Президента от 4 декабря 2019 года № 5887 «О мерах по выводу развития футбола в Узбекистане на качественно новый уровень». На основании этих указов и решений в нашем футболе наблюдается ряд изменений, но тот факт, что мы до сих пор не имеем возможности участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх, показывает, что объем работ, которые предстоит провести в поле значительное. На наш взгляд, одной из основных причин этого является ограниченное количество конкурентоспособных тренеров в нашей стране, способных подготовить квалифицированных игроков, мастеров своего дела. Проведенные педагогические наблюдения не являются научно обоснованными и не отвечают методическим требованиям. Не учитывается физиологическая ценность данных

физических и технико-тактических упражнений. Для этого мы решили провести эксперимент, направленный на повышение физической подготовленности игроков.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время особое внимание уделяется подготовке юных игроков и организации их тренировок. Потому что это важнейший фактор подготовки спортивных резервов. Подготовка молодых игроков, правильное планирование их тренировок, подготовка на основе долгосрочных перспективных планов – главные требования современного футбола. Подготовлены научно-исследовательские работы по детско-юношескому спорту, в том числе несколько научно-методических пособий по футболу, теории и методике физического воспитания, теории и методики спортивной тренировки, учебные пособия, т. е. велась работа по педагогическому и медико-биологическому направлениям... Например, М.М. Шестаков сравнил технико-тактические действия молодых и высококвалифицированных игроков в игре. В результате сравнения повторение упражнений обеих групп показало, что существует огромная разница в используемой технике и тактическом движении. Многие ученые заявляют, что техническая подготовка является одним из важнейших и актуальных вопросов современной спортивной подготовки в футболе. Чем лучше у футболиста техника ведения мяча, тем больше физические и творческие возможности игрока. В результате растет мастерство игроков, что определяет уровень успешности команды. Однако современный футбол требует от специалистов сосредоточения внимания на совершенствовании технических и тактических возможностей опытных игроков. В качестве объектов исследования были привлечены футболисты 15-16-летнего возраста команд «ТШФДИМИ» (экспериментальная группа) и «БО'СМ 2» (контрольная группа), участвовавшие в чемпионате Узбекистана, и они были выбраны в качестве испытуемых. исследования для формирования с помощью специально разработанных упражнений для повышения технико-тактической подготовленности. В контрольных тестах, применяемых для определения исходной физической и технической подготовленности, установлено, что имеется разница в показателях игроков разного амплуа и результаты физической подготовленности у них высокие, имеются недостатки в результатах тестов у игроков команды «ТШФДИМИ», взятой в качестве экспериментальной группы, по уровню физической подготовленности, особенно по проносу мяча в исполнении защитников в игре были недостатки в показателях попадания в ворота, попадания в перекладины.

Кроме того, были отмечены недостатки в технических действиях нападающих в точном ударе по мячу и в проносе мяча в ворота полузащитниками. Эти недостатки мы постарались устранить с помощью специально разработанных упражнений на наших тренировках. при

организации тренировки непосредственно опирались на исследования по повышению физической подготовленности игроков этого возраста. На основе полученных данных разработан модельный комплекс средств и методов, направленных на повышение физической подготовленности, а также учтены следующие вопросы при разработке методики повышения физической подготовленности футболистов 15-16 лет. через опыт: изучайте информацию по уровням;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если сделать вывод из полученных результатов, то мы обнаружили, что разработанный нами и задействованный в тренировке комплекс специальных упражнений оказал эффективное влияние на уровень физической подготовленности игроков экспериментальной группы. Из педагогических наблюдений видно, что рост этих результатов повлиял на рост технико-тактических действий в игре. В специальной литературе показано, что контроль соревновательной деятельности футболистов занимает важное место в процессе подготовки футболистов. Наиболее популярным и удобным методом оценки отдельных технико-тактических действий является педагогический анализ. По результатам анализа можно воздействовать на футболиста в различных аспектах подготовки. В процессе изучения соревновательной деятельности юных игроков наблюдались несколько выполняемых ими технических действий и анализировались полученные результаты.

Использованные источники:

1. Абдухамидов Р. Н. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРОСТКОВ-БОКСЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ. Академические исследования в области педагогических наук, 2(Спецвыпуск 1).
2. Халмухамедов, Р. Д., Абдухамидов Р. Н., Каримов Ш. К., Усмонходжаев С. Т. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕЙСТВА В БОКСЕ. Академические исследования в области педагогических наук, 2(Спецвыпуск 1).
3. Раджабов Г. К. (2021). ПОКАЗАТЕЛИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ БОЯХ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ (РОМЕХ). Академические исследования в области педагогических наук, 2(Спецвыпуск 1).
4. Раджабов Г'. В. (2021). ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЫТНЫХ БОКСЕРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАУКАХ, 2(1), 161-169.

5. Халмухамедов, Р. Д., Каландаров Д. Ш., Умаров К. А., Маткаримов Г. Р. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ С ПОМОЩЬЮ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ. Академические исследования в области педагогических наук, 2(Спецвыпуск 1).

*Уроков Х.И., магистр
Высшая школа бизнеса и предпринимательства*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В данной статье рассматривается использование цифровых технологий. В условиях современного общества бурное развитие сектора малого бизнеса в условиях цифровой экономики может стать единственным источником реальной перестройки общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и социальных процессов на объективно обусловленное участие в функционировании рыночного механизма. Таким образом, в статье предпринята попытка обосновать влияние цифровой экономики на повышение эффективности малого и частного бизнеса в Узбекистане.

Ключевые слова: экономика, малый и частный бизнес, инновация, национальная экономика.

*Urokov H.I., master
Graduate School of Business and Entrepreneurship*

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

Annotation. This article deals with the use of digital technologies. In the conditions of modern society, the rapid development of the small business sector in the digital economy can be the only source of real restructuring of society, ensuring the orientation of all the main participants in economic and social processes towards an objectively determined participation in the functioning market mechanism. Thus, the article attempts to substantiate the impact of the digital economy on improving the efficiency of small and private businesses in Uzbekistan.

Keywords: economy, small and private business, innovation, national economy.

Совершенствование цифровой экономики, научные исследования в социальной, экономической, политико-правовые основы, новые инновации в народном хозяйстве Республики Узбекистан играют важную роль в жизни общества и напрямую зависят от реализации широкомасштабных реформ, проводимых сегодня в республике.

В настоящее время доля цифровой экономики в ВВП Узбекистана составляет 2,2%.

При этом средним оптимальным показателем считается 7-8%. Например, в Великобритании это 12,4 %, в Южной Корее — 6,9 %, в России — 2,8 %, в Казахстане — 3,9 %. В условиях Узбекистана обучение на научной основе во многом зависит от тенденций и возможностей развития цифровой экономики и, в частности, степени проникновения современных цифровых технологий в различные отрасли экономики, особенно это касается малый бизнес. Как сообщил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису: «В этом году мы должны совершить коренной поворот в развитии цифровой экономики. В этом году предусмотрена разработка программы «Цифровой Узбекистан – 2030». Цифровая экономика в Узбекистане направлена на повышение потенциала отечественного рынка ИКТ, цифровую трансформацию государственных услуг, создание благоприятных условий для дальнейшего развития и освоения новых информационных технологий и программных продуктов, развитие человеческого капитала и совершенствование системы обучения и переподготовка кадров в области информационных технологий [1, с. 3]. Несмотря на пандемию, в этом направлении в Узбекистане идет развитие цифрового сектора национальной экономики подняты на государственный уровень, и предложены необходимые меры. В том числе внедрение системы электронного документооборота, развитие электронных площадок и совершенствование нормативно-правовой базы, создание электронной коммерции в регионах республики. В настоящее время стремительно развивается цифровая экономика, работающая на платформах информационных технологий. Это требует создания новых моделей таких платформ. Следует отметить, что развивающиеся страны, такие как Узбекистан, сталкиваются с проблемой развития цифровой экономики, аналогичной общим проблемам, с которыми они сталкиваются. Это слабая телекоммуникационная инфраструктура и связь сегодня одна из главных проблем, и не только в Узбекистане. Из-за низких инвестиций в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые составляют 2,8 процента от общего объема инвестиций, плотность базовых станций связи в стране остается очень низкой (одна базовая станция на 1000 человек). Напротив, в Казахстане, например, одна такая станция обслуживает потребление ИКТ на 643 жителей, а в России на 235. Все это приводит к тому, что «плохой» интернет и услуги мобильной связи замедляют рост цифровизации и увеличивают цифровое неравенство.. По сравнению со средним показателем по СНГ в 2020 году средняя скорость интернета (мобильного и фиксированного широкополосного доступа) в Узбекистане была примерно вдвое меньше. Это очень сильно сказалось во время вспышки каронавируса, когда на цифровые платформы легла огромная нагрузка. Отсутствие цифровых навыков в Узбекистане может стать серьезным препятствием для цифровой трансформации в республике,

как одной из немногих развивающихся стран с абсолютным уровнем грамотности взрослого населения (100% в 2019 г.) по сравнению с аналогичным уровнем ВВП на душу населения [4. С. 12]. С другой стороны, в развивающихся странах, несмотря на высокий уровень грамотности взрослых, цифровая грамотность остается на низком уровне. Возможно, это можно объяснить низким уровнем использования ИКТ в школах. Из-за слабой цифровой инфраструктуры и отсутствия цифровых навыков в стране цифровая торговля развивается медленными темпами. В принятой «Программе развития цифровой экономики в Республике Узбекистан до 2035 года» поставлена задача: сформировать систему мер поддержки и стимулирования, мотивирующих хозяйствующих субъектов к цифровым инновациям и исследованиям в области цифровых технологий [1. С. 2]. Инструментом или способом повышения и развития инновационного предпринимательства является внедрение цифровых технологий в работу малых предприятий в условиях цифровой экономики, что обеспечивает повышение конкурентоспособности малых предприятий.

предприятия. Это позволяет получить максимальную прибыль, но только при условии создания высокотехнологичные товары и услуги, востребованные обществом с использованием цифровых технологий.

технологии. Как мы все уже знаем, предпринимательская деятельность сегодня понимается как его организация в пределах компетенции предпринимателя себя в условиях развития цифровой экономики. Здесь следует учитывать, что предпринимательский риск может резко возрасти, когда малые предприятия используют цифровые технологии. Использование производственных и финансовых ресурсов малого бизнеса на основе цифровизации может быть как экстенсивным, так и интенсивным. Широкое использование цифровой экономики и ее развитие ориентированы на вовлечение в производство дополнительных ресурсов. интенсификация повышения эффективности производства малых предприятий

состоит, прежде всего, в качественном и эффективном использовании ИКТ, чтобы результаты продукции растут быстрее, чем затраты на нее, так что за счет привлечения относительно меньше ресурсов в производстве, можно добиться больших результатов. В основе такой

Интенсивное развитие в настоящее время получает цифровая экономика. Анализ интенсификация производства требует классификации факторов экстенсивного и интенсивное развитие цифровизации.

Использованные источники:

1. Abdurakhmanov K.Kh. «Digital Uzbekistan – 2030» will lead out of the laggards. The newspaper «Narodnoye Slovo» №74 (7545). April 10, 2020.
2. Coordination Council on ICT of Uzbekistan. [Electronic resource]: - Access mode: infoCOM.UZ/2020/09/07/monitoring

3. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.
4. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 176.
5. Алаудинова Д. ОҒЗАКИ НУТҚНИ ЎСТИРИШГА ДОИР ЎТКАЗИЛГАН ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА СИНОВ НАТИЖАЛАРИ //О ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O ‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI O ‘ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI O ‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI. – С. 187.
6. Алаудинова Д. ОҒЗАКИ НУТҚНИ ЎСТИРИШГА ДОИР ЎТКАЗИЛГАН ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА СИНОВ НАТИЖАЛАРИ //О ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O ‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI O ‘ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI O ‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI. – С. 187.
7. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.

Усманов Н.Я.
преподаватель
кафедра методики начального образования
Андижанский государственный педагогический институт

ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕТЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация. В этой статье правила дорожного движения объясняются и используются в трех компонентах: обучение в классе, обучение дорожным знакам на улице, предоставление информации о правилах дорожного движения в классе. Эти три компонента очень важны, чтобы быть интересным.

Ключевые слова. Практика, движение, составляющая, дорога, авария, правило, прогресс, результат.

Usmanov N.Ya.
teacher
department of methods of primary education
Andijan State Pedagogical Institute

EXPLANATION OF TRAFFIC RULES TO CHILDREN

Annotation. In this article, the rules of the road are explained and used in three components: teaching in the classroom, teaching traffic signs on the street, providing information about the rules of the road in the classroom. These three components are very important to be interesting.

Key words. practice, movement, component, road, accident, rule, progress, result.

В настоящее время очень важно обучать школьников правилам дорожного движения.

Имейте в виду, что обучение в классе более эффективно, если оно сочетается с практическим опытом и проведением кампаний. Таким образом, если вы сможете встроить эти три компонента, это окажет большее влияние:

- преподавание в классе
- придорожный опыт и обучение (которые должны быть доставлены безопасно)
- привлечение детей к агитации за безопасность дорожного движения.

Для успешного выполнения этих различных компонентов, особенно практического обучения, вам может понадобиться помощь местных агентств. Например, в некоторых местах местные власти могут посещать

школы для проведения практических занятий по пешеходному и велосипедному спорту для детей. Вы также можете работать со службами экстренной помощи, чтобы помочь вам обучать безопасности дорожного движения в увлекательной форме и объяснять, почему безопасность дорожного движения важна, или они могут помочь контролировать и проводить практические уроки, основанные на опыте.

Вы также можете получить помощь от местной компании, которая может предоставить финансирование для помощи в вашей работе по обеспечению безопасности дорожного движения, или добровольцев, которые помогут контролировать или помочь вам продвигать кампанию, проводимую детьми (например, предоставив место для размещения баннеров и плакатов).

Неделя безопасности дорожного движения — отличное время, чтобы объединиться с другими, чтобы добиться максимального эффекта, поэтому, что бы вы ни планировали, рассмотрите возможность привлечения партнеров или участников на раннем этапе.

Во время урока чему учить в классе.

Урок рекомендует вам освещать вопросы безопасности дорожного движения, адаптированные для возрастной группы, с которой вы работаете, как указано ниже:

А для осведомленности (движение опасно и может причинить вред людям)

В для поведения (что вы должны делать, чтобы оставаться в безопасности)

С для выбора и кампании (как сделать более безопасный выбор и помочь другим сделать этот выбор тоже)

Детям до 8 лет можно учить А и В с двухлетнего возраста. Их можно научить правилам и поощрять следовать им посредством практических занятий. Тем не менее, дети младше 8 лет не должны пользоваться дорогами без сопровождения взрослых, а взрослые должны всегда следовать Правилам перехода (см. ниже) во время пеших прогулок со своими детьми. Взрослые всегда должны держать детей за руки или использовать поводья с детьми младшего возраста, потому что до 8 лет:

- с трудом оценивают скорость и расстояние;
- легко отвлекаются и действуют импульсивно;
- с трудом понимают опасность и смерть и ориентированы на игру;
- маленькие (поэтому не видят опасностей) и все еще развивают зрение и слух;
- беззаботны, не беспечны;
- по этим причинам нельзя разрешать ходить вблизи дорог самостоятельно.

Дети старше 8 лет будут лучше понимать С и делать собственный выбор, основываясь на различных вариантах и оценке риска. Тем не менее,

им нужно, чтобы А и В были повторно подчеркнуты для них, потому что более 8:

- может идти самостоятельно, но делать ошибки, которые могут стоить жизни из-за отсутствия опыта;

- подвержены давлению со стороны сверстников со стороны других детей, чтобы они делали рискованный выбор, например, перебежали дорогу.

В следующих разделах перечислены учебные темы по безопасности дорожного движения.

Во время урока мы должны обратить внимание на аварию и дорожное движение опасно и причиняют вред людям.

Вы можете учить, с возрастающей откровенностью по мере взросления детей, что:

- Ежегодно в мире миллионы людей страдают от дорожно-транспортных происшествий, и каждые 30 секунд во всем мире кто-то погибает в дорожно-транспортных происшествиях.

- Люди, пострадавшие от дорожно-транспортных происшествий, часто гибнут и получают серьезные травмы. Травмы включают паралич и потерю конечностей. (Примечание: многие дети могут думать, что легкие травмы, такие как перелом руки, — это нормально — вам, возможно, придется разъяснить, насколько ужасна серьезная травма.)

- Некоторые люди совершают опасные поступки во время ходьбы или езды на велосипеде, например, отправляют текстовые сообщения по телефону, переходя дорогу, или не надевают велосипедный шлем. Эти люди с большей вероятностью будут убиты или ранены.

- Некоторые водители совершают опасные действия, которые увеличивают вероятность того, что они убьют или причинят вред себе или кому-либо еще, например, превышение скорости, использование телефона за рулем или вождение в состоянии алкогольного опьянения. У нас есть законы, такие как ограничение скорости, чтобы предотвратить гибель или ранения людей в авариях, но некоторые водители их нарушают.

Использованные источники:

1. <https://lex.uz/docs/-5953883>
2. <http://kutubxonachi.uz/documents/kitob/yo-1-harakati-qoidalari/uzbek/pdf/nomalum/yol-harakati-qoidalari-va-xavfsizligi/#gsc.tab=0>
3. <https://roadsafetyweek.org/schools-colleges/2-uncategorised/69-road-safety-lesson-plans>

Файзуллаев Р.П.
аспирант 2 ступени
Джизакский государственный педагогический университет
заместитель директора
Джизакский областной юридический техникум

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ: НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Аннотация: В сегодняшней напряженной идеологической ситуации особое место занимает борьба с угрозами под прикрытием «массовой культуры». Сегодня «массовая культура» с огромными средствами и ресурсами, стремящаяся к распространению антигуманных идей, таких как моральное разложение, насилие, индивидуализм, эгоцентризм, используя определенный уровень идеологического пространства, угрожает всему человечеству, сфера ее влияния все больше расширяется и больше. В данной статье описывается эффективность духовно-просветительской работы в нашей стране.

Ключевые слова: Духовно-воспитательная, общество, культура, спорт, психология, диагностика, прогностика, неорганизованная молодежь.

Fayzullaev R.P.
postgraduate student 2nd stage
Jizzakh State Pedagogical University
Deputy Director
Jizzakh Regional Law College

THE EFFICIENCY OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN OUR COUNTRY: ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE REPUBLICAN SPIRITUAL AND EDUCATIONAL CENTER

Abstract: In today's tense ideological situation, the fight against threats under the guise of "popular culture" occupies a special place. Today, the "mass culture" with huge funds and resources, which seeks to spread inhuman ideas such as moral corruption, violence, individualism, egocentrism, using a certain level of ideological space, threatens the entire humanity. its sphere of influence is expanding more and more. This article describes the effectiveness of spiritual and educational work in our country.

Key words: Spiritual-educational, society, culture, sport, psychology, diagnostic, prognostic, unorganized youth.

ВСТУПЛЕНИЕ

Последняя четверть века была временем, когда Узбекистан вышел на магистральный путь развития, занял достойное место на международной арене как самостоятельный субъект мирового сообщества, выработал всесторонне обоснованную внутреннюю и внешнюю политику, отвечающую интересам своего народа, и в этом отношении практические результаты были признаны международными экспертами и специалистами.

«Чтобы проникнуть в суть достижений нашей страны, — пишет лидер нашей страны в книге «Служение счастью, удаче и великому будущему нашей Родины — высшее счастье», — необходимо сравнить сегодняшняя жизнь со вчерашней жизнью. После этого человек поймет ценность сегодняшней жизни. Человеку, увидевшему беспрецедентные перемены в нашей стране на примере своей жизни, семьи, села, школы, работы, не нужно агитировать о разнице между прошлым и настоящим».

Ведь накануне независимости в Узбекистане сложилась непростая ситуация во всех сферах, события Ферганы, Гулистана, Оша, Намангана, Паркента еще больше осложнили и без того непростую ситуацию. В такое время - 31 августа 1991 года наш Президент встал с большой политической трибуны и сказал: "Мы видим, что страна стоит на пороге большой катастрофы, на краю пропасти. С каждым днем люди теряют веру в свое будущее. Люди хотят гарантии мира для себя, своих семей и детей. Он хочет тихой, мирной жизни. Эти пожелания, эти требования хоронят под ложью и обещаниями» (Ислам Каримов, «Узбекистан на пороге обретения независимости», Ташкент: «Узбекистан», 2011, с. 401).

В этот чрезвычайно опасный период Ислам Каримов посмотрел на наш народ и сказал: «Мы не можем отныне жить по-старому, и само время не позволит нам так жить», «Нам нужны мир и спокойствие, мы находимся в в пользу мирного проживания каждой семьи и поэтому «Мы будем поддерживать ту политику, которая это обеспечит», четко обозначил основные цели и задачи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Технология духовно-воспитательной работы представляет собой систематизированный алгоритм форм, методов и средств реализации процесса теоретически обоснованного социального воспитания, обеспечивающий достижение социально-воспитательных целей. Он опирается на научное моделирование и дает возможность измерять и оценивать характеристики и качества населения, группы и отдельных лиц на определенной стадии развития. В настоящее время принцип диверсификации широко применяется в сферах образования, культуры, музеев, которые аналогичны сфере духовности и просвещения, как и все сферы в мире.

Сегодняшняя молодежь видит свою судьбу неразрывно связанной с судьбой Родины и нации. Они смело входят в жизнь с натянутыми талиями и говорят: «Вот я». Живой человек, будь то работа на компьютере, изучение иностранных языков, наука, культура и искусство, спорт - в какой бы сфере он ни был, он не отстает от сверстников в мире. Наши девушки доказывают свои способности и таланты на практике.

В целях повышения социальной активности и правовой грамотности молодежи в этом году было организовано более 24 000 мероприятий, в которых приняли участие 9 500 000 участников. Например, в рамках акции «Мы — сторонники здорового образа жизни» во всех регионах страны были проведены сотни конференций с участием более 570 000 молодых людей. Действующий пилотный проект «Школа активной молодежи» направлен на воспитание молодых людей, имеющих здоровую, решительную во всех аспектах жизненную позицию, развитие у них способности к систематическому анализу, логическому мышлению и умелой дискуссии, а также повышение чувства патриотизма. стать важным. Также стоит отметить, что более тысячи молодых людей проходят обучение в кружках «Мунозара», организованных при территориальных советах молодежного общественного движения «Камолот».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными принципами духовно-просветительской работы в нашей стране являются научность, систематичность, историчность, точность и своевременность, регулярность, опора на жизненные примеры, стройность воспитательной работы, системность пропагандистского процесса, духовно-нравственная опора на положительные результаты и достижения, достигнутые в рижских работах, могут служить важными методологическими звеньями интеграции отечественного и зарубежного опыта.

Крайне актуальные сегодня вопросы, связанные с духовно-просветительской и пропагандистской работой, в частности, с воспитанием молодежи, волнуют не только должностных лиц этой сферы, но и всех нас, включая все организации, учреждения и учреждения в целом. важная задача, стоящая перед всем нашим сообществом. На наш взгляд, очень важно координировать деятельность всех соответствующих структур и не допускать параллелизма и дублирования в этой сфере.

Использованные источники:

1. Джурицкий А.Н. «Сравнительная педагогика». - М.: Академия, 1998.- С.88.
2. Джурицкий А.Н. «Сравнительная педагогика». - М.: Академия, 1998.- 160 с.
3. Большой толковый словарь русского языка. Современная редакция / под ред. Д.Н. Ушакова. - Москва: Дом славянской книги, 2011. - 960 с. С.168.

4. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины.— М.: Компания Спутник+. М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. 2006. Диверсификация высшего образования и условия социокультурного взаимодействия в музее / Г.В. Ганшина, Г.И. Грибкова, С.Ш. Умеркаева // Российские регионы: взгляд в будущее. - 2015. - № 4. - С. 87- 104. Тельманова А.С. Диверсификационная роль школьного музея в социокультурном пространстве [Электронный ресурс] // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. - 2014. - № 28. - Доступный режим: файл:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/774-1412571683.pdf.
5. Нагорная О.С. Музейный менеджмент в современной Европе: располагающая среда, концептуальные подходы, практические решения / О.С. Нагорная // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. - 2015. - № 1. - С. 38-46.
6. Кротова Ю.В. Педагогика досуга в англоязычных странах. - СПб., 1994. - С. 146.
7. <http://uzbekistan-geneva.ch/ma-naviy-ma-rifiy-ishlarni-yangi-endsega-kot-arish-davr-talabi.html>

Фурсова А.А.
студент

Научный руководитель: Измалкова И.В.
старший преподаватель

кафедра «Бух. учет, аудит, статистика»

Финансовый Университет при Правительстве РФ
Липецкий филиал

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ

Аннотация: Устойчивое формирование рыночной экономики не может осуществляться без обеспечения эффективного функционирования фирм. Факторный анализ доходов от продаж важен в этой оценке, так как он отражает эффективность бизнес-подразделения, что указывает на актуальность выбранной темы. В данной статье рассматривается важность анализа фактора прибыли от продаж при оценке эффективности компании.

Ключевые слова: Факторный анализ, оценка результатов деятельности, выручка, эффективность, оптимизация, прибыль от продаж.

Fursova A.A.
student

Scientific adviser: Izmailkova I.V.
senior lecturer

Department of Accounting, audit, statistics"

Financial University under the Government of the Russian Federation
Lipetsk Branch

FACTOR ANALYSIS OF SALES PROFIT

Abstract: Sustainable formation of a market economy cannot be carried out without ensuring the effective functioning of firms. Factor analysis of sales revenue is important in this assessment as it reflects the performance of the business unit, which indicates the relevance of the chosen topic. This article discusses the importance of analyzing the sales profit factor in evaluating the effectiveness of a company.

Key words: Factor analysis, performance evaluation, revenue, efficiency, optimization, sales profit.

Эффективность работы любой организации определяется основным показателем – прибылью. Важной составляющей этого показателя является

прибыль от реализации (продукции или услуг), которая связана с факторами производства и реализации продукции.

Каждый год все компании стремятся улучшить свои финансовые показатели. Для быстрой мобилизации на международном и российском рынках компаниям необходимо распределять свои финансовые ресурсы таким образом, чтобы компания получала прибыль в различных рыночных условиях⁴⁹. Для понимания и раскрытия исследуемой темы следует объяснить наглядно, как можно рассчитать такой экономический показатель как прибыль.

Формулу расчета данного показателя – прибыли – можно описать следующим образом:

Прибыль от продаж = Выручка от основной деятельности организации – Себестоимость реализованных товаров (продукции, работ, услуг) – Коммерческие расходы – Управленческие расходы.

Есть еще вариант расчета, через валовую прибыль. В этом случае расчет прибыли укладывается в следующую формулу:

Прибыль от продаж = Валовая прибыль – Коммерческие расходы – Управленческие расходы.

На основе вышеизложенных формул и определений, стоит сказать что любые организации представляют собой многокомпонентные экономические системы, где все взаимосвязано. Компоненты могут быть представлены как подсистемы компании: основные средства, оборотные средства, капитал, краткосрочные и долгосрочные обязательства, сотрудники, ликвидность (финансы) и так далее⁵⁰.

Важным аспектом также стоит отметить и смысл необходимости проведения факторного анализа и некоторых его способов.

Факторный анализ доходов от продаж необходим для оценки резервов повышения эффективности производства, т.е. основная цель этого анализа состоит в том, чтобы найти способы максимизации прибыли компании. Кроме того, факторный анализ выручки от продаж является мотивацией для принятия управленческих решений⁵¹.

Существует несколько способов проведения факторного анализа. Вот несколько примеров, наиболее распространенных:

⁴⁹ Говорова К.А., Ширяева Н.В. Факторный анализ прибыли от продаж // Экономика и социум. 2014. № 4-2 (13).

⁵⁰ Кудрявцева, М. П. Методика факторного анализа прибыли от продаж как инструмент управления и формирования финансовых ресурсов / М. П. Кудрявцева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 52 (394). — С. 230-232.

⁵¹ Абдулбакиева, С. И. Факторный анализ прибыли от реализации продукции, работ, услуг на примере АО «Таврия-авто» / С. И. Абдулбакиева // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства : сборник научных трудов, Симферополь, 10 апреля 2020 года.

- Детерминированный или функциональный. Этот метод позволяет определить влияние каждого фактора на прибыль от продаж. Его используют чаще всего.

- Метод корреляции. С помощью этого метода можно определить влияние вероятностных факторов. Этот метод позволяет прогнозировать вероятность развития.

Кроме того, отметим, что прибыль от реализации продукции, работ, услуг предприятия является показателем хозяйственной деятельности предприятия и рассчитывается как разница между выручкой от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и других основных платежей), коммерческих и административных расходов.

Объем продаж может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на размер прибыли. Увеличение продаж доступной по цене продукции приводит к увеличению прибыли. А если товар убыточен, то с увеличением объема продаж сумма прибыли будет уменьшаться⁵².

Причинами образования недопроданной продукции (неликвидной деятельности) может быть снижение спроса из-за усиления конкуренции, например, появление на рынке конкурента с аналогичным товаром. Кроме того, причинами являются падение спроса из-за потери клиентов, неудачные закупки избыточного количества товаров, неудачные закупки морально устаревших товаров.

Если прибыль от продаж увеличивается за счет увеличения объема продаж и снижения ресурсоемкости, то можно говорить о положительных финансовых результатах деятельности организации. В эффективно управляемой организации со стабильными финансовыми результатами существуют и тенденции развития, увеличение объема продаж, положительные характеристики качества продукции и высокая степень выполнения договорных обязательств.

Подводя итоги всему вышесказанному, стоит сказать, что степень важности факторного анализа высока и существует несколько методов для его расчета. Факторный анализ, прежде всего, необходим для того, чтобы отыскать способы для получения максимальной прибыли, а также для мотивации принятия верных управленческих решений.

Использованные источники:

1. Абдульбакиева, С. И. Факторный анализ прибыли от реализации продукции, работ, услуг на примере АО «Таврия-авто» / С. И. Абдульбакиева // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства: сборник научных трудов, Симферополь, 10 апреля 2020 года. – Симферополь:

⁵² Самсонова А. Г. Значение факторного анализа прибыли от продаж в оценке эффективности деятельности предприятия // Colloquium-journal. 2019. №17-1 (41).

- Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2020. – С. 27-30. – EDN JMNDND, (Дата обращения: 08.11.2022).
2. Кудрявцева, М. П. Методика факторного анализа прибыли от продаж как инструмент управления и формирования финансовых ресурсов / М. П. Кудрявцева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 52 (394). — С. 230-232. — URL: <https://moluch.ru/archive/394/87291/> (дата обращения: 10.11.2022).
3. Самсонова А. Г. Значение факторного анализа прибыли от продаж в оценке эффективности деятельности предприятия // Colloquium-journal. 2019. №17-1 (41). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-faktornogo-analiza-pribyli-ot-prodazh-v-otsenke-effektivnosti-deyatelnosti-predpriyatiya> (Дата обращения: 08.11.2022).
4. Говорова К.А., Ширяева Н.В. Факторный анализ прибыли от продаж // Экономика и социум. 2014. № 4-2 (13). URL: <https://readera.org/140109336> (Дата обращения: 08.11.2022).

*Хазимухаметов И.Т.
студент 3 курса
СФ УУНиТ
Уфимский университет науки и технологий
Стерлитамакский филиал
Шамсутдинов Ш.А., кандидат педагогических наук
доцент
Уфимский университет науки и технологий*

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: Многие студенты пытаются полностью изолировать себя от физической активности. Некоторые студенты стараются снизить физическую активность, тем самым ухудшая свое здоровье. Всячески пытаются получить справку об освобождении. Известно, что постоянное нервно-психическое перенапряжение и хроническая умственная усталость без физической разрядки вызывают тяжелые функциональные нарушения в организме, снижение работоспособности и наступление преждевременной старости.

Ключевые слова: студент, физическая культура, образование, здоровье, физическая подготовка.

*Khazimukhametov I.T.
student
SF UUNiT
Ufa University of Science and Technology
Sterlitamak Branch
Shamsutdinov Sh.A., Ph.D.
associate professor
Ufa University of Science and Technology*

PHYSICAL PERFORMANCE OF STUDENTS DURING THE STUDY PERIOD

Annotation: Many students try to completely isolate themselves from physical activity. Some students try to reduce physical activity, thereby worsening their health. They are trying in every possible way to get a certificate of release. It is known that constant neuropsychiatric overstrain and chronic mental fatigue without physical discharge cause severe functional disorders in the body, decreased performance and the onset of premature old age.

Keywords: student, physical culture, education, health, physical training.

Физическая подготовка. Термин «физическая подготовка» подчеркивает прикладную направленность физического воспитания к трудовой или иной деятельности. Различают общую физическую подготовку и специальную. Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах деятельности.

Было показано, что физическая активность и физические упражнения оказывают положительное влияние на когнитивные функции и успеваемость у детей и подростков. Регулярная физическая активность может улучшить внимание, память и успеваемость, а также снизить риск ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем и болезни сердца. [3]

Тем не менее, многие студенты не занимаются достаточной физической активностью, чтобы пожинать эти преимущества. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только 20-25% детей и подростков в возрасте 6-18 лет соответствуют рекомендуемым рекомендациям по физической активности.

Существует несколько барьеров, которые могут способствовать низкому уровню физической активности среди студентов. Некоторые студенты могут не иметь доступа к безопасным и удобным местам для физической активности, таким как парки и места отдыха. Другим может не хватать поддержки или ресурсов, необходимых для участия в физической активности, таких как оборудование или транспорт. Некоторые студенты могут также сталкиваться с социальными или культурными барьерами для физической активности, такими как отсутствие поощрения со стороны семьи и сверстников. [1]

Физическая подготовка имеет решающее значение для благополучия студентов и должна поощряться. Поощрение физической активности в сообществе может помочь развить знания, навыки и уверенность, необходимые им для участия в физической активности на протяжении всей своей жизни.

Кроме того, важно учитывать социально-экономический статус и культурное происхождение студентов при продвижении физической подготовки. Различные группы населения могут иметь различный доступ к ресурсам, культурным нормам и убеждениям, а также опыту, который влияет на их поведение в физической активности. Поэтому крайне важно, чтобы школы и общины работали с этими группами населения, чтобы адаптировать свои усилия по пропаганде физической подготовки и обеспечить, чтобы все учащиеся имели равные возможности для доступа к физической активности и участия в ней. [3]

Также важно признать, что физическая подготовка - это не только спорт или физическая активность, но и общее состояние здоровья, которое также включает в себя питание и привычки сна. Правильное питание и

достаточный сон необходимы для хорошего здоровья, а также для успеваемости. При правильном образовании, поддержке и поощрении студенты могут развивать здоровые привычки, которые будут длиться всю жизнь.

Таким образом, содействие физической подготовке среди студентов имеет важное значение для их общего благополучия и академической успеваемости. Школы, колледжи и Высшие учебные заведения могут осуществлять различные стратегии для повышения уровня физической активности среди учащихся, такие как регулярные занятия, физкультурой, внеклассные мероприятия, использование технологий и принятие инклюзивного подхода. Важно признать, что физическая подготовка - это не только спорт или физическая активность, это общее состояние здоровья и благополучие. [2]

Физическая подготовка имеет важное значение для общего благополучия студентов и играет решающую роль в их академической успеваемости. Регулярная физическая активность может улучшить когнитивные функции, успеваемость и снизить риск ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем. Тем не менее, многие студенты не занимаются достаточной физической активностью, что вызывает беспокойство. Для поощрения физической подготовки учащихся необходим комплексный подход, включающий такие стратегии, как регулярные занятия физкультурой, безопасные и доступные места для физической активности, использование технологий, инклюзивный подход, образование и поддержка.

Несколько дополнительных вещей, которые нужно учитывать при пропаганде физической подготовки среди студентов:

1. Адаптация программ к конкретным потребностям и интересам студентов;

2. Поощрение студентов развивать любовь к физической активности и здоровые;

3. Поощрение здоровой конкуренции дружеское соревнование может быть эффективным мотиватором для студентов для участия в физической активности;

4. Подчеркивание умственных и эмоциональных преимуществ: физическая активность приносит пользу не только физическому благополучию, но и психическому и эмоциональному здоровью, такому как снижение стресса и тревоги.

5. Регулярная оценка и отслеживание уровня физической подготовки студентов может определить области, которые нуждаются в улучшении, и измерить влияние своих программ.

Также важно помнить, что физическая подготовка является лишь одним из аспектов общего состояния здоровья и благополучия студента, и

ее следует рассматривать в контексте других важных факторов, таких как питание, сон и психическое здоровье. [2]

Использованные источники:

1. Спортивная медицина у детей и подростков (2-е издание, переработанное и дополненное). - Текст: электронный // Книга: [сайт].- URL:https://static-eu.insales.ru/files/1/4089/11071481/original/sport_med_u_det_i_podr.pdf (дата обращения: 29.12.2022).
2. Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья. /Всемирная организация здравоохранения, 2010 г.. — Текст: электронный // Министерство здравоохранения Российской Федерации: [сайт] – URL: https://minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/016/375/original/9789244599976_rus.pdf?1389768711 (дата обращения: 30.12.2022).
3. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений. -2-е изд.,исир.идоп. -М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 4S0 с. (дата обращения: 30.12.2022).

*Халкечев Р.Б.
студент 3 курса магистратуры
заочная форма обучения
направление 38.04.04 – «ГМУ»
Научный руководитель: Магулаева А.А., к.б.н.
доцент
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский
государственный университет имени У.Д. Алиева»
Россия, г.Карачаевск*

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В рамках исследования будут выявлены проблемы сбалансированной бюджетной политики и системы управления средствами регионального бюджета Карачаево-Черкесской Республики, а потом на основе этих проблем предложены пути решения возникших сложностей для реализации положительной динамики жизни региона, развития секторов экономики и общественного развития.

Ключевые слова: бюджет, баланс, принципы формирования бюджета, региональные органы исполнительной власти, федеральное и региональное законодательство, глава региона, правительство региона, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация.

*Khalkechev R.B.
undergraduate 3 years
distance learning direction 38.04.04 - "GMU"
Scientific adviser: Magulaeva A.A., Ph.D.
associate professor
"Karachay-Cherkess State University" named after U.D. Alieva
Russia, Karachaevsk*

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF A BALANCED BUDGET POLICY OF THE KARACHAYEV-CHERKESSIA REPUBLIC AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION

Annotation. As part of the study, the problems of a balanced budget policy and the system for managing the funds of the regional budget of the Karachay-Cherkess Republic will be identified, and then, based on these problems, ways to solve the difficulties that have arisen to implement the positive dynamics of the life of the region, the development of sectors of the economy and social development.

Key words: budget, balance, principles of budget formation, regional executive authorities, federal and regional legislation, head of the region, regional government, Karachay-Cherkess Republic, Russian Federation.

Система бюджетных отношений региона это многообразие конкретных видов бюджетных расходов обусловленных потребностями сфер производства и общественного развития. Природой и исполнением функций государственной региональной системы управления бюджетных отношений зависит от множества факторов, уровня социально-экономического развития **Карачаево-Черкесской Республики**, разветвленности связей бюджета с народным хозяйством, особенностей административно-территориального устройства региона, форм предоставления бюджетных средств, собираемости доходной части бюджета и многими другими факторами.

Анализируя проблемы бюджетной обеспеченности и эффективности реализации сбалансированной бюджетной политики, автор исследования их обозначает следующим образом:

Во-первых, одной из существенных проблем является высокий уровень инфляции, а соответственно не защищенность расходных обязательств от обесценения в условиях высоких темпов инфляционной ситуации и нестабильности на современном этапе развития экономики нашей страны. Реализация принципа защищенности предполагает дополнительное финансирование статей расходных обязательств регионального бюджета в полном объеме с учетом их инфляционного увеличения.

Во-вторых, структура доходной части и расходных обязательств регионального бюджета **Карачаево-Черкесской Республики** находится в разных соотношениях. Это обусловлено с одной стороны низкой налогооблагаемой базой и отсутствием большого количества крупных производственных мощностей, которые платили налоги в региональный бюджет, а с другой государство и общество от региональной системы управления требует соблюдения взятых обязательств по комплексному социально-экономическому преобразованию жизни граждан. В этой связи бюджет региона испытывает сложности в финансово-экономическом плане.

В-третьих, высокий уровень дотационности бюджета не позволяет республике самостоятельно осуществлять меры развития без помощи федерального центра, а межбюджетное выравнивание происходит за счет получения финансовой помощи из федерального бюджета и кредитной политики заимствования.

В-четвертых, сложную ситуацию в бюджетной политике региона провоцирует наличие слабой финансовой обеспеченности муниципальных бюджетов, для межбюджетного выравнивания из регионального бюджета

осуществляется материальная поддержка. Бюджет региона является промежуточным звеном перераспределения денежных потоков, с одной стороны за региональным бюджетом есть право самостоятельно собирать и тратить на свое усмотрение бюджетные средства, а с другой регион выполняет государственные функции по выравниваю межбюджетных платежей, является донором для бюджетов муниципальных образований. Соответственно на бюджеты субъектов ложится большая ответственность по межбюджетному выравниванию и стимулированию развития муниципальных территорий.

В-пятых, проблемы спровоцированные сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ведение специальной военной операции на Украине обострила кризисные явления на уровне мировой и российской экономики, данные кризисные явления затронули и регионы. Введенные ограничительные меры на длительный период создали сложности на рынке труда и процесса формирования ключевых макроэкономических показателей. Региональным структурам и ее органам, осуществляющим властные полномочия необходимо в кратчайшие сроки привести в соответствие региональную экономику и социальную сферу, вернуть ее к докризисным показателям. Данное обстоятельство вносит существенные коррективы в принципы формирования и использования региональных бюджетных средств на всех управленческих уровнях.

В-шестых, одна из существенных проблем с которой сталкиваются органы исполнительной власти множества регионов на современном этапе это то, что расходы бюджетов субъектов Федерации зачастую используются не по целевому и программному назначению, это касается в первую очередь федеральных средств. Так, федеральные средства вместо использования на финансирование досрочного завоза направляются на выплату заработной платы, уплату налогов и других обязательных платежей, погашение ранее возникших долгов, приобретение квартир, легковых автомобилей и другой техники, строительство жилья, заготовку сырья и материалов, а не на стимулирование реального сектора экономики региона.

В-седьмых, слабая исполнительская дисциплина, безответственность чиновников региональных структур власти за своевременное решение государственных вопросов и задач, а также коррупция порождают сложности финансового обеспечения реализации комплексных программ развития социальной, производственной и строительной сферы, а также сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В-восьмых, ведение специальной военной операции на Украине, введение частичной мобилизации требует больших финансовых затрат из бюджета региона, на решение всех проблем семей мобилизованных, их оснащение и обмундирование.

Таким образом, необходимо отметить, что первоочередным критерием эффективности системы управления денежными средствами региональных бюджетов должно стать неукоснительное, строгое соблюдение и исполнение действующих законодательных актов, регулирующих бюджетные отношения.

Карачаево-Черкесия, по мнению аналитиков, на современном этапе является одним из самых динамично развивающихся и безопасных регионов Северо-Кавказского федерального округа. Одна из стратегических задач – социально-экономическое развитие республики поэтапно реализуется и решается на уровне региональной власти. Позитивные изменения из года в год наблюдаются практически во всех сферах жизнедеятельности – промышленности, сельском хозяйстве, системе здравоохранения и образования, хотя бывают и сложности в бюджетном обеспечении.

Правительством республики предпринимаются меры, направленные на:

- обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов с целью исполнения бюджетных обязательств,
- содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест,
- поддержка агропромышленного комплекса,
- оказание государственной поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса,
- развитие туристического кластера.

Так, основные характеристики бюджета Карачаево-Черкесии на 2023 год выглядят следующим образом:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 40303476,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 31888153,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 42061570,2 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики на 1 января 2023 года в сумме 5870877,2 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного долга Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год в сумме 183869,4 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 1758093,7 тыс. рублей. [1]

Бюджет республики на 70 % – социально-ориентированный – это один из самых высоких показателей в стране. Главные акценты в своей деятельности власти республики делают на развитие социальной

инфраструктуры. Особое внимание уделяется детским садам, школам, спортивным объектам и объектам дорожного строительства. По данным республиканского Минобрнауки, до конца 2022 года в эксплуатацию будут сданы 10 дошкольных учреждений на 1930 мест. Активно строятся в республике и новые общеобразовательные учреждения. В 2022 году планируется ввести в строй три школы, почти на две тысячи мест, что позволит на 42 % сократить число общеобразовательных учреждений региона, работающих в две смены.

На 25 % больше средств Карачаево-Черкесия затратит в этом году и на развитие спортивной инфраструктуры и строительство ФОКов. Только за последние годы в республике построено и реконструировано 25 спортивных объекта.

Добиться хороших результатов удастся за счет привлечения в регион государственных и частных инвестиций. Реализации уникальных проектов позволяют развивать экономику и решать важнейшие социальные задачи. На сегодняшний день республика реализует 22 крупных проекта в сфере промышленности, энергетики, туризма, сельского хозяйства.

По мнению главы республики, наиболее перспективные проекты – это так называемые системные, реализация которых влечет за собой развитие многих смежных отраслей, что даст республике больше новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в республиканский бюджет. Интересным в этом направлении является проект строительства всесезонного курорта "Архыз", который для республики является локомотивом в туристической отрасли. В 2022 году при выходе на проектную мощность только второго поселка курорта "Лунная поляна" будут созданы как минимум 3 000 новых рабочих мест.

В сфере промышленности, недропользования и гидроэнергетики глава региона выделил проект строительства нового цементного завода ОАО "Кавказцемент" мощностью до 10 000 т клинкера в сутки, тоже должен дать толчок развитию всего строительного сегмента, проект ООО "УГМК Холдинг" по разработке медно-колчеданного месторождения и строительство ГЭС ГАЭС компанией "РусГидро" проект Красногорских малых гидро-электростанций.

Сейчас в условиях санкций, введенных США и ЕС в отношении России и ответного продуктового эмбарго, в числе приоритетных, прежде всего, проекты по импортозамещению. Запрет на ввоз плодоовощной продукции из стран Евросоюза создал дополнительный стимул для наращивания производства на крупнейшем в России агрокомбинате "Южный", расположенном в Усть-Джегутинском районе республики. [4]

Перспективным в плане импортозамещения является также проект строительства садов по выращиванию яблок и груш, а также фабрики по переработке шерсти полного цикла.

Компания «Домате» в 2021 году начала реализацию другого крупного проекта по строительству мясоперерабатывающего производства полного цикла и вышла на проектную мощность запустив цеха по переработке мяса баранины. [4]

Региональные органы исполнительной власти ставят основные цели и задачи совершенствования налоговой политики, в ближайшей перспективе. Изменившиеся условия функционирования экономики, обусловленные сложной эпидемиологической ситуацией, диктуют новые задачи налоговой политики, способствующие повышению устойчивости хозяйственной деятельности. Основными приоритетами региональной налоговой политики в трехлетней перспективе 2022-2024 годов будут являться:

- совершенствование механизма поддержки инвестиционных проектов;
- восстановление и развитие малого и среднего предпринимательства;
- создание благоприятных налоговых условий, способствующих развитию предпринимательской активности и легализации бизнеса самозанятых граждан.

С 2021 года был усовершенствован механизм применения патентной системы налогообложения. В субъекте рассматривается введение новых мер, стимулирующих вложение инвестиций, таких как внедрение механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

В целях содействия занятости населения и создания благоприятных налоговых условий, способствующих развитию предпринимательской активности и легализации бизнеса самозанятых граждан, будет проводиться информационно-разъяснительная работа о применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», введенного на территории республики с 1 сентября 2020 года Законом КЧР от 13.07.2020 № 42-РЗ. [5]

Власти Карачаево-Черкесии не намерены сбавлять темпы инвестиционной активности.

В регионе будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Сейчас в республике, в частности, для инвесторов предусмотрены налоговые льготы, предоставляются льготные условия пользования природными ресурсами в соответствии с законодательством. Создана особая экономическая зона, резиденты которой освобождаются от налога на имущество на 10 лет, от налога на землю – на 5 лет.

Таким образом, эффективная реализация намеченных целей развития республики будет достигнута, если органы региональной власти будут управлять средствами регионального бюджета, применяя комплекс

разработанных предложенных автором мер совершенствования системы осуществления сбалансированной бюджетной политики.

Использованные источники:

1. Закон КЧР «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 28.12.2020 года № 112-РЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/578092988>
2. Бюджетная система России [Текст]: учебник / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Е. А. Морозова и др.; под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ – ДАНА, 2011. – 703 с.
3. Щеголева, Н. Г. Финансы и кредит [Текст] / Н. Г. Щеголева, В. И. Хабаров. - Москва: Синергия, 2017. - 512 с.
4. Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.kchr.ru/>
5. Официальный сайт Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://economykchr.ru/>

*Хамидова С.О.
студент
Навоийский государственный педагогический институт
Научный руководитель: Камалова Д.И., д.т.н. (DSc)
и.о.профессора*

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Аннотация. В данной статье рассматривается астрономическое образование в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: астрономия, педагогика, дидактика, обучения, модернизация.

*Khamidova S.O.
student
Navoi State Pedagogical Institute
Scientific adviser: Kamalova D.I., DSc
professor*

ASTRONOMIC EDUCATION IN COMPREHENSIVE SCHOOLS

Annotation. This article discusses astronomical education in secondary schools.

Key words: astronomy, pedagogy, didactics, education, modernization.

Интенсивное развитие техники и технологии, а также применение инновационных педагогических технологий на занятиях привело к коренному изменению структуры проведения лабораторных работ, хотя в период 30 лет сильно развивалась наука, техника и технология, и методика преподавания астрономии. За последующий период в учебных занятиях по астрономии используются новые педагогические, инновационные, интерактивные технологии, которыми усовершенствуется внедрение технических средств обучения. Для развития творческих способностей студентов составная часть проблемы – развития их мышления. Её решение имеет для общества огромное педагогическое и воспитательное значения. Лабораторные занятия обладают особенностями, которые раскрывают широкие возможности для развития творческих способностей студентов.

Модернизация и обновления лабораторных работ дает импульс связи теории с практикой, а также приводит к научно – исследовательской деятельности будущих специалистов.

Последние годы Президент нашей Республики Ш.Мирзиёев, уделяет особое внимание качественному образованию и обеспечению материально

– технической базы Высших учебных заведений, исходя из этого была подписано Постановлений Президента Республики Узбекистан ПК-2909 от 20 апреля 2017 года. По развитию астрономии была подписано ещё одно Постановление Президента Республики Узбекистан от ПК-3275 от 14 сентября 2017 года. Основная цель этих постановлений обеспечить учебный процесс необходимыми учебно-техническими оборудованием, в том числе учебными литературами.

Данное исследовательское работа предназначено для студентов высших педагогических учебных заведений по направлению «5110200 – Методика преподавания физики и астрономии» и «Физика и астрономия». При выполнении экспериментальных лабораторных работ учащиеся готовится к самостоятельному проведению аналогичной лабораторной работы: активно участвует в самом процессе, принимает индивидуальные решения. Надо отметить, что при подготовке будущих астрономов важную роль играет проведения лабораторных работ.

На современном этапе развития науки и техники требуется привить обучаемым навыки практического применения изучаемых ими наук. Одним из способов осуществления этой задачи, как в высших педагогических учебных заведениях, так и в средней школе, является выполнение обучаемыми лабораторных работ. Целенаправленная постановка астрономического практикума содействует прочному усвоению теоретического материала, изучению научных методов познания и развитию самостоятельного мышления. Самостоятельное выполнение лабораторных работ – это путь наиболее продуктивного знакомства с астрономией.

Между тем, во многих школах лабораторные работы по астрономии в лучшем случае заменяются решением задач и опросом учащихся. Решение задач, конечно, имеет большое значение, но каким бы полезным оно ни было, не может заменить лабораторных работ, при выполнении которых учащиеся знакомятся с методами научных исследований.

В связи с этим возникает особая потребность в разработке современных астрономических практикумов для высших (педвузов) и средних учебных заведений, с помощью которых содержание обучения и деятельность обучаемых при выполнении лабораторно-практических работ будут способствовать развитию самостоятельности в приобретении новых знаний, более глубокому усвоению астрономии, формированию у школьников и студентов современного научного мировоззрения, интереса к астрономии.

Перечисленные выше противоречия и определяют актуальность темы исследования «Методика преподавание лабораторных работ по астрономии в общеобразовательных школах» и выявляют проблему, какими должны быть современные астрономические практикумы, включая их содержание и учебно-методическое обеспечение, чтобы способствовать

развитию самостоятельности, более глубокому усвоению астрономии, формированию у школьников и студентов современного научного мировоззрения, развитию интереса к астрономии.

Другими словами, необходимо разработать методiku преподавания Астрономии в общеобразовательной школе с помощью педагогических и инновационных методов.

Изучить эффективность лабораторных работ при изучении астрономии в повышении качества уроков в общеобразовательных школах, а также разработка теоретического материала, комплекса задач и лабораторных работ для составления методики преподавания раздела Астрономии в общеобразовательных школах является актуальной.

В процессе исследования была выделена следующая гипотеза: введение методики преподавания Астрономии (особенностями которой является проведение занятий в форме: беседы, семинары, астрономические задачи, лаборатории, наблюдения, реализация принципа наглядности и использование сравнительного метода) позволит достичь школьниками личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, согласующихся с их образовательными потребностями в области изучения астрономии.

В процессе исследования была поставлена следующая цель работы: введение методики преподавания лабораторных работ позволит достичь школьниками личностных, мета предметных и предметных результатов обучения, согласующихся с их образовательными потребностями в области изучения астрономии.

Для проверки данной гипотезы и осуществление цели, необходимо поставить следующие **задачи:**

1. Выявить основные проблемы в обучении астрономии в 11 классе.
2. Рассмотреть основные методические пособия для учителей и выделить различные формы и методы проведения лабораторных работ по астрономии.
3. Провести сравнительный анализ различных УМК по астрономии для общеобразовательных школах.
4. На основе существующих методических рекомендаций составить список необходимого оборудования для астрономического кабинета/уголка.
5. Разработать свою методiku проведения астрономические наблюдения и лабораторные работы.
6. Провести опытно-поисковую работу для исследования результативности разработанной методики.

В ходе решения исследовательских задач были использованы нижеуказанные **методы исследования:**

1. Анализ учебной литературы по методике обучения астрономии и учебно-методических комплексов, применяемых в общеобразовательных школах.

2. Моделирование процесса изучения Астрономии в виде схем и таблиц.

3. Анкетирование учащихся и анализ результатов опроса.

4. Опытно-поисковая работа в реальном образовательном процессе.

В заключение надо отметить то что, астрономическое образование в общеобразовательных школах является очень востребованным и актуальным вопросам.

Использованные источники:

1. Kamalova Dilnavoz, Hamidova Sarvinoz, Ibragimova Nigora. PISA – advantages of the international program. “Science and education” scientific journal. April. 2022. Volume 3. Issue 4. pp. 1051-1054.

2. Камалова Дилнавоз, Равшанова Саодат. Источники дидактики астрономии и связь ее с другими науками. “Science and innovation” International scientific journal. Volume 1. Issue 8. December. 2022. 2048-2053 стр.

3. Kamalova Dilnavoz, Omonboeva Meruert, Kamolov Ikhtiyor. Methodology of application of innovative educational technologies to the process of physics and astronomy education. “International Journal of Early Childhood Special Education”. (INT-JECSE). DOI:10.9756/INTJECSE/V14I6.267 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 06 2022. pp. 2144-2146. Web of Science.

*Худайбердиева Г.Х.
учитель
ТерГУ*

КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1960-1950-Е ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИ)

Аннотация. В статье в основном описываются культурно-образовательные процессы в Узбекистане, в том числе в Сурханской области, в 1960-1970-е годы, а также отношение советской власти к авторитарной политике. В 1960-х и 1970-х годах описывается организация учреждений культуры в Узбекистане, в том числе Сурхандарьинской, и отношение к ним, а также созданные в эти годы клубы, школы, театры, библиотеки, религия, наши национальные праздники.

Ключевые слова: авторитарная система, история, религиозные убеждения, жертвы политики, национально-культура, образование, театр, клуб, партия, живопись, грамотность, идеология, народные праздники.

THE CULTURE OF UZBEKISTAN UNDER SOVIET RULE (1960-1950S ON THE EXAMPLE OF SURKHANDARYA)

Annotation. The article mainly describes the cultural and educational processes in Uzbekistan, including in the Surkhan region, in the 1960s and 1970s, as well as the attitude of the Soviet government to authoritarian politics. In the 1960s and 1970s, the organization of cultural institutions in Uzbekistan, including Surkhandarya, and the attitude towards them, as well as clubs, schools, theaters, libraries, religion, and our national holidays created during these years are described.

Keywords: authoritarian system, history, religious beliefs, victims of politics, national culture, education, theater, club, party, painting, literacy, ideology, national holidays.

Культура, помимо выражения совокупности материальных и духовных благ, созданных в основном благодаря творческой деятельности людей, это еще и развитие общества также отражает его уровень, то есть сумма знаний, норм и ценностей в обществе воплощается в культуре. Как мы все знаем из истории, национальная культура и духовное наследие узбекского народа были уничтожены в годы советской власти, о них было допущено забвение, была допущена девальвация нашего родного языка, нашей самобытности, нашей истории. В советское время очень сложные общественно-политические и социально-экономические процессы

повлияли на национальную культуру нашей страны и сделали изменения во всех сферах противоположными сумма была выделена.

Клуб на 400 мест, библиотека на 20 мест

Наименование колхозов	ВСЕГО	1961	1962	1963	1961	1962	1963	ВСЕГО
“Қизил октябрь”	1	1	-	-	-	-	-	-
“Социализм”	2	-	1	-	1	-	-	1
“Ленинизм”	2	1	-	-	-	1	-	3
“Москва”	3	-	-	1	1	1	-	3
“8-март”	3	1	-	-	-	1	1	3
“Карл Маркс”	2	-	1	-	1	-	-	2
“Ф.Энгельс”	1	-	-	1	-	-	-	2
“В.И.Ленин”	3	1	-	-	-	1	1	3
“Сталин”	4	1	-	-	-	2	1	4
“Калинин”	3	-	1	-	1	-	1	3
“Жданов”	3	1	-	-	-	1	1	4
“Хрушев”	3	-	-	1	1	1	-	4
“Г”Генерал Рахимов”	4	-	1	-	1	1	1	3
“Итого”	34	6	4	3	6	9	6	34

Клубы, библиотеки, парки.

НАИМЕНОВАНИЕ СОВХОЗОВ	Итого	1961	1962	1963	1961	1962	1963	итого	1961	1962	1963	итого
“Хазарбоғ”	1	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
“УНР-979”	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
“Машрем завод”	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
“Кирпичный завод”	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
“Хайрабод”	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Жами	5	1	-	-	3	1	-	3	1	1	-	-
Умумий Жами	39	7	4	3	9	10	6	37	15	11	7	13

Всего учреждениям культуры, возводимым по трехлетке, выделено 43 152 сумов.

Летний кинотеатр паркспорт

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ	Итого	1961	1962	1963	1961	1962
“Қизил октябрь”	-	-	-	-	1	-
“Социализм”	1	1	-	-	-	-
“Ленинизм”	3	1	1	1	1	-
“Москва”	3	1	1	1	-	-

“8-март”	3	1	1	1	1	-
“Карл Маркс”	2	1	-	1	1	-
“Ф.Энгельс”	2	1	1	-	-	-
“В.И.Ленин”	3	1	1	1	1	-
“Сталин”	4	1	2	1	-	-
“Калинин”	3	1	1	1	-	-
“Жданов”	4	1	1	2	1	-
“Хрушев”	3	1	1	1	1	-
“Генерал Рахимов”	3	3	-	-	-	-
“Жами”	34	14	10	10	7	13

Всего выделено 38 964 сумов. (3).

В целях дальнейшего развития учреждений культуры Сурхандарьинской области Советское правительство приступило к ускоренной разработке трехлетнего плана на 1961-1963 годы по строительству учреждений культуры во всех районах.

Названия учреждений	Количество мест	Количество учреждений
1. Клуб	400	14
2. библиотека	400	14
3. клуб	200	25
4 Летний кинотеатр	200	37
5. Летний эстрада	+	7
6. Учебные места (лето)	+	7
7. Чайхана	50	7
8.Комплекс спорт муассасаси	+	13
9. детская библиотека	25 000	1
10. Летний кино театр	407	1
11. Дом культуры	600	1
Всего	+	117

(4). К 1962 году количество театров в разных регионах Узбекистана достигло 28. В том числе в театре Муздрам в Сурхандарье, городе Термезе стали ставиться спектакли, отражающие различные советские идеи. (5).

Так вот, в 60-е годы культура процветала, но наша национальность была очень ограничена в этой культуре. Это была самая печальная ситуация в нашей истории. Не будет ошибкой сказать, что советская власть, опираясь на административно-командную систему стабильного советского государства, стала широко атаковать культурные сферы и создавать конфликтные ситуации. Советская власть сочетала культурно-просветительскую работу с политической. Разрушая богатую культуру нашего народа, он пытался утвердить ленинско-сталинское мировоззрение. Такая ситуация непременно приведет к уничтожению национальности узбекского народа. Советское государство атаковало не только сферу культуры, но все сферы. Он также не уважал нашу религию.

Хотя в конституциях СССР и Узбекской ССР предусматривалось, что гражданам должна быть гарантирована свобода совести, в конце 50-х годов XX века коммунистическая партия советской власти усилила политику фаворитизма по отношению к религиозным людям и религиозным учреждениям. В это время усилилась научная оппозиция идеям религии и религиозного образования, марксизма-ленинизма. Эта ситуация стала началом кампании по противопоставлению науки религии и использованию ее в пропаганде, по нагнетанию неверия среди молодежи, по созданию чисто коммунистической идеологии. Постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 г. и ЦК Узбекской ССР от 4 февраля 1960 г. «О недопущении нарушений законности священнослужителями» определили основную стратегию советской власти в религиозной политике. Позже, чтобы обеспечить выполнение этих решений, основы научного атеизма были в обязательном порядке включены в образовательные программы высших учебных заведений, а по этому предмету был введен государственный экзамен. В результате неблагоприятной политики советской власти «мягкая» политика по отношению к религии и религиозным учреждениям не могла продолжаться долго.

В 1962 г. мечети в различных районах Узбекистана были закрыты и сожжены советскими властями. Также работники действующих мечетей были вынуждены покинуть мечети из-за налогообложения и содержания под контролем органов внутренних дел за свою набожность. Согласно источникам, за 1969-1975 годы к административной и 82 - к уголовной ответственности было привлечено 200 сотрудников религиозного учреждения будет отображаться в отчетах. В 1978-1984 годах деятельность религиоведов строго контролировалась отделом пропаганды коммунистической партии, и некоторым из них было разрешено проводить официальные церемонии. Сообщается, что 518 из 1300 религиозных лидеров было запрещено посещать религиозные церемонии в результате кампании против незарегистрированных, подпольных религиозных лидеров. В документах также сообщается о закрытии 44 неофициальных мечетей в Узбекистане и отстранении от неофициальной деятельности 782 религиозных деятелей (6).

Таким образом, можно видеть, что отношение к религии не изменилось до распада бывшего советского государства. Чтобы поскорее привыкнуть к новой «культурной жизни» и «советскому быту», менялась и менялась на скорую руку и азбука нашего многовекового историко-духовного наследия. Были предприняты попытки различными способами уничтожить произведения на арабском алфавите как «религиозные». Даже под лозунгом «агрессивного атеизма» было забыто наше священное культурное наследие – уникальные исторические памятники и монументы, разрушены многие мечети и медресе. Конечно, эта политика повлияла и на Сурхана. Ряд исторических памятников, таких как мавзолей Хакима ат-

Тирмизи в Термезе, ансамбль Султан Саодат, Кырк Кыз, Иса ат-Тирмизи в Шерабаде, были превращены в заброшенные руины. Эта ситуация определенно была большим неуважением к нашему народу и нашей истории.

Именно в этих непростых условиях пыталась развиваться культура Сурханского оазиса. Это неудивительно, ведь стремление коренных народов к знаниям, культуре и развитию было сильным с древних времен. Вот почему, несмотря на политическое и идеологическое давление советской системы, на ниве культуры выросли талантливые педагоги, просветители, художники, ученые, актеры, живописцы, мемуаристы, скульпторы, музыканты и певцы. Но эти достижения были достигнуты в результате огромных потерь, понесенных местным населением, и сильного социального давления. Идеологические установки, идеи и инструкции, навязанные правящим и установившимся коммунистическим строем (режимом), не позволяли культурному процессу развиваться в полной мере.

К 1970-м годам на XXV съезде КПСС были подняты следующие вопросы: «Идейно-политическое, нравственно-эстетическое воспитание советских людей» роль социалистической культуры и искусства в воспитании и формировании их духовных потребностей должна все более возрастать. Пусть работа учреждений культуры и образования поднимется на высокий уровень». (7).

По вопросам, поднятым XXV КПСС, издано 14 библиотек, 25 частных киностудий, несколько газет общим тиражом не более 5 тыс. экземпляров, создано 43 высших учебных заведения, основные усилия были направлены на повышение грамотности. В этот период главной целью было создание нового советского человека, и нового советского человека: скромного, образованного. было сказано, что он должен обладать такими качествами, как грамотность, человечность и свободное владение речью. (8)

Создание такого нового советского человека было начато существовавшим советским государством сначала со школы. Закон о школе начался с изменений по усилению работы по обучению и воспитанию учащихся в школах Узбекской ССР. Он усилил воспитание студентов в коммунистическом духе. Было введено восьмилетнее обучение, то есть семилетние школы были заменены восьмилетними. В начале 1960-х их число превышало 3000 человек. Количество учащихся 1-7 классов достигло 281 000 человек. Рассмотрен важный вопрос Коммунистической партии Узбекистана, то есть перевод всех городских и сельских школ на односменное обучение в ближайшие годы. Уже на 1 сентября 1960 г. 5887 из 6400 школ республики, т. е. почти 92%, были переведены на односменное обучение. К 1963 г. 5403 из 6417 школ были переведены на односменное обучение.

Школы были переведены на односменное обучение, особенно в Сурхандарьинской области (9).

Также уделялось внимание дошкольным образовательным учреждениям с целью реализации задачи формирования человека новой эпохи. Около 11 тысяч детей охвачены дошкольными учреждениями и обеспечены специалистами.

В этот период в целях создания человека новой эпохи Советское государство создало широкую сеть культурно-просветительских учреждений, богатых средствами воспитательного воздействия, таких как клубы, библиотеки, читальные залы, народный театр, художественная самодеятельность в отдаленные села Узбекистана. В 1965 году 1498 библиотек, 1223 клуба, 1085 читальных залов, 2822 кинотеатра приборы обслуживали жителей села. Можно привести пример руководства колхозными партийными организациями Деновского района Сурхандарьинской области в выполнении задач этой партии. Например, в Сурхандарьинской области из 140 библиотек действуют 54. Однако вся эта инициатива процветала на основе коммунистических идей (10).

В Узбекской ССР было открыто около 2 900 000 публичных библиотек, 1 770 клубов, 15 музеев (11).

Если исходить из показателей требований Коммунистической партии, то в 1970-е годы в Сурхандарьинской области эти показатели были следующими: в 27 селах было создано 29 новых клубов, во всех отдаленных селах было создано 82 библиотеки, в том числе учреждения культуры (12).

В 1970-е годы из 1000 грамотных 663 человека имели высшее и среднее образование. Имеется более 7,5 тыс. общеобразовательных школ, в которых получили образование почти 4 млн. молодежи. В республиканских школах работает около 200 тысяч учителей, 53,5% из них женщины. Женщин начали назначать на руководящие должности. В качестве примера можно взять следующих женщин из Узбекистана: Зульфию, Саиду Зуннуову, Этибор Охунову, Гульчехру Жораеву, Гульчехру Нуруллаеву, Айдын Ходжиеву, Халиму Худайбердиеву и других.

Группа известных женщин Узбекистана (13).

В 70-е годы развитие в культурной сфере было необычайным. В 1976 году при «Доме культуры» в Деновском районе Сурхандарьинского оазиса была открыта музыкальная школа. В этой школе были созданы фольклорные ансамбли «Навбахор» и «Нихол». Также в 1978 году при «Доме культуры» работали узбекские ансамбли песни и пляски и театральный коллектив.

Членами кружка были представители разных национальностей, то есть узбеки, русские, таджики, армяне, татары и другие национальности (14).

Также в Гагаринском районе Сурхандарьинского оазиса был создан «Дом культуры», и начали работать различные кружки, такие как хоровой, музыкально-драматический, хореографический, живописи, кружки умелого рабства. В кружках 265 членов, организовано более 300 концертов (15).

В 1970 году в городе Термез был создан «Дом культуры», насчитывавший более 2000 членов, состоящий из 172 коллективов. Были всевозможные клубы и были предоставлены различные музыкальные инструменты (16).

К 1971 г. при «Доме культуры» действовало 198 клубов, 369 библиотек, 4 народных театра, 2 народных ансамбля, 5 парков и домов отдыха, музей географии, зоопарки. Только клубами за время своей деятельности было организовано 3451 массовое мероприятие, деятели искусства дали 794 концерта и смогли собрать 108 294 зрителя. В этом году прошел фестиваль «Искусство», в котором приняли участие ансамбли «Табассум» из Шерабада, «Рохат» из Сариосии, «Шалола» из Байсуна, «Гозал» из Термезской области. Эти ансамбли получили за свое выступление особые аплодисменты и при единодушном согласии жюри получили возможность участвовать в Республиканских фестивалях «Табассум» и «Шалола», а ансамбль «Рохат» завоевал участие в «Дынном сайли». Фестиваль в Москве (17).

В 1972-1975 годах усилилось внимание к культурным учреждениям Сурханского оазиса, полным ходом велись созидательные работы в отдаленных аулах. В Сарысии в 3-х колхозах был построен клуб на 200 мест, т.е. колхоз Охунбобоева, клуб на 150 мест в колхозе Карла Маркса и клуб на 150 мест в колхозе «Коммунизм», клуб на 600 мест в 2-х колхозах в Жаркургане, т.е. Ленина, клуб на 200 мест в колхозе "Красный Октябрь". В Термезском, Байсунском, Жаргоргонском, Шорчинском, Шерабадском, Деновском, Гагаринском районах начато строительство библиотек на 800-1000 мест и обеспечены книгами, прославляющими советские идеи (18).

Конечно, эти созданные культурные учреждения служили народу Вокса (19), и во всех культурных учреждениях требовались строгий порядок и дисциплина (20).

В заключение можно сказать, что из них видно, что внимание к культуре и учреждениям культуры возросло. Конечно, это наша заслуга, но

была и другая сторона этой ситуации, в которой мы откладывали в сторону свою свободу, идентичность и национальность из-за правящей системы. В условиях советской авторитарной системы приоритетом была культура, а не политическое искусство. Работа творческих коллективов, центров культуры, творческих объединений была сосредоточена на одном, восхваляющем советскую действительность и доказывающем, что это самая влиятельная и справедливая система в мире. Несмотря на идеологическое давление, в этот период также происходило развитие узбекской национальной культуры. Но узбекский народ, обладающий большим интеллектуальным потенциалом и большим культурным наследием, мог бы добиться гораздо большего. На протяжении многих лет отношение к культуре на основе классицизма, идеологии и партийности оказывало огромное негативное влияние на нашу национальную культуру.

Итак, в период колониализма и авторитарного правления мы можем видеть преимущество традиций общечеловеческого развития в развитии культуры узбекского народа. В этот период в культурной жизни нашего народа было создано уникальное классическое наследие. Даже в непростых условиях наш народ продолжал творить, создавать и открывать духовные ценности. Воспитывая жителей оазиса, оно уничтожило его культуру, которая сохранялась тысячелетиями. Одностороннее, классовое отношение к национально-духовной культуре, игнорирование их породило чувство недовольства в местных массах. Культурные центры Сурханского оазиса также стали жертвами политики, и представители местной нации ничего не могли сделать по своей воле.

Использованные источники:

1. Холыров Х., Бычков Д. Д., Блинников А. И. Сурхандарьинская обл.-Т. «Узбекистан». 1974 г. 16 р.
2. МДА УзР, фонд 837, оп. 140, дело 39, л. 169.
3. МДА УзР, фонд 837, оп. 140, дело 39, л. 170.
4. МДА УзР, фонд 837, оп. 140, дело 39, л. 173.
5. МДА УзР, ф. 2087, оп. 3, д. 349, л. 3-4.
6. МДА УзР, фонд 2456, оп. 1, д. 32, л. 83.
7. Гоипов Н., Развитие культуры Советского Узбекистана.- Т., «Узбекистан», 1981, 32 с.
8. М. Содиков. Духовный мир советского человека.-Т.; «Узбекистан» 1977.
9. Абдулина С.А. Связь школ Узбекистана с браком. УзССР.-Т., "Средняя и высшая школа" 1963 стр. 10-11.
10. С. Собиров. Дальнейшее повышение культурного уровня сельских тружеников.- Т.; «Узбекистан» 1974. Страницы 13-14, 20.
11. З. Исамухамедов. Построение коммунизма — высшая цель советского народа. — Т.; Совместное издательство "Красный Узбекистан", "Правда Востока" и "Узбекисти сурх" в 1960 году. 42 р.

12. Холыров Х., Бычков Д. Д., Блинников А. И. Сурхандарьинская обл.-Т. «Узбекистан». 1974 г. 101 стр.
13. Окилов К., Аббасова Л. Женщины Узбекистана в культурном строительстве.-Т.; Узбекская ССР "Веер". 1976 г. 53-55 р.
14. Из интервью сотрудников Деновского Дома культуры.
15. Государственный архив Сурхандарьинской области, ф.454, оп.3, д.93, с18.
16. Государственный архив Сурхандарьинской области, ф.454, оп. 3, д. 39, с2.
17. Государственный архив Сурхандарьинской области, ф.454, оп. 3, д. 39,с 7.
- 18.Государственный архив Сурхандарьинской области,ф.454,оп.3, д.39,с51-52.
19. «Учительская газета» 14 июля 1974 г., стр. 2.
20. "Ленинское знамя" Это отношение к клубу? 6 04 74 г. № 48. 3-й р.

Шайкулов Х.Ш.
старший преподаватель
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии
Исокулова М.М.
ассистент
кафедра клинической лабораторной диагностики
с курсом клинической лабораторной диагностики
факультет последипломного образования
Самаркандский государственный медицинский университет
Узбекистан, Самарканд

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОПАТОГЕННЫХ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК, ВЫДЕЛЕННЫХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация. По данным ВОЗ ежегодно в мире острыми кишечными заболеваниями (ОКЗ) болеют до 1 млрд. детей и около 5 млн из них погибают или ежедневно регистрируются у 11 млн человек во всем мире. Известно, что возбудителями кишечных инфекций могут быть эшерихии. В данной работе было изучение характеристики культур энтеропатогенных кишечных палочек, выделенных у детей раннего возраста в 2020 - 2021 гг. в гор. Самарканда.

Ключевые слова: E.coli, эшерих, кишечных палочек, колиэнтерит, энтеропатоген, серотип, левомецетин, неомицин, мономицин.

Shaykulov Kh.Sh.
senior lecturer
Department of Microbiology, Virology and Immunology
Isokulova M.M.
assistant
Department of Clinical Laboratory Diagnostics with the Course of Clinical Laboratory Diagnostics
Faculty of Postgraduate Education
Samarkand State Medical University
Uzbekistan, Samarkand

CHARACTERISTICS OF ENTEROPATHOGENIC E. COLIBS ISSUED FROM YOUNG CHILDREN

Annotation. According to WHO data, up to 1 billion people suffer from acute intestinal diseases (ACI) every year in the world. children and about 5 million of them die or are registered daily in 11 million people worldwide. It is known that Escherichia can be the causative agents of intestinal infections. In this work, there was a study of the characteristics of cultures of

enteropathogenic Escherichia coli isolated from young children in 2020-2021. in the mountains Samarkand.

Keywords: E. coli, Escherich, E. coli, colienteritis, enteropathogen, serotype, levomycetin, neomycin, monomycin.

Актуальность. По данным ВОЗ ежегодно в мире острыми кишечными заболеваниями (ОКЗ) болеют до 1 млрд. детей и около 5 млн из них погибают или ежедневно регистрируются у 11 млн человек во всем мире [1–3, 12]. При острых кишечных заболеваниях около 50% случаев заболеваний остаются этиологически не расшифрованными. [2- 8].

В общей структуре острых кишечных заболеваний детей раннего возраста, по многочисленным литературным данным [7-19], ведущее место занимают колиэнтериты, вызываемые патогенными серотипами кишечной палочки.

Цель исследования. Целью данной работы было изучение характеристики культур энтеропатогенных кишечных палочек, выделенных у детей раннего возраста в 2020 - 2021 гг. в гор. Самарканда.

Материалы и методы. Выделение чистых культур и исследование свойств энтеропатогенных кишечных палочек проводились в соответствии с инструкцией по микробиологической диагностике кишечных заболеваний. Микробиологические исследования проведены в соответствии с нормативными документами: «Определение колиформных бактерий и E.coli с использованием хромогенных и флюорогенных индикаторных сред производства Merck (Германия)» 2004. Для выделения и идентификации кишечной палочки использовали также методические рекомендации «Определение колиформных бактерий и E. coli с использованием хромогенных и флюорогенных индикаторных сред производства Merck (Германия)» [10].

В работе было использовано набор сывороток состоящие из одиннадцати серотипов: O - 26; O - 55; O - 111; O - 145; O - 125; O - 126; O - 127; O - 128; O - 119, O - 408; тип «9». В 2021 г. набор сывороток расширился, прибавились O - 25; O - 86 и O - 44.

Результаты исследования. В 2020 г. сделано 14464 бактериологических исследований на энтеропатогенные кишечные палочки у 6795 детей. Различные серотипы энтеропатогенных кишечных палочек получены из 307 исследований у 233 человек. Из них 173 (74%) детей оказались больными колиэнтеритами, а 60 (26%) детей - здоровыми бактерионосителями. Наиболее распространенными серотипами среди больных были O - 26 (23%); O - 55 (30%); O - 111 (16,6%).

В 2021 г. сделано 14464 исследований у 3411 детей. Различные серотипы энтеропатогенных кишечных палочек получены из 325 исследований у 237 детей. Из них 179 (82%) детей были больными колиэнтеритом, 58 (17,9%) детей - здоровыми бактерионосителями. В этом

году отмечалась большая вариабельность серотипов, хотя по - прежнему преобладали серотипы О - 26 (14,5%); О - 55 (11,1%); О - 111 (14%). Возросло количество заболеваний, вызванных серотипами тип О - 9 с 0,6% в 2020 г. до 8,6% в 2021 г.; О - 408 с 0,1% до 4,8%; О - 126 с 0,1% до 5,2%.

Использование новых типовых сывороток способствовало более эффективной диагностике колиэнтеритов О - 86 (0,1%) и О - 25 (1,4%) от общего числа обследованных детей таблица (1).

В 2020 - 2021 гг. заболеваемость колиэнтеритами носила спорадический характер. У бактерионосителей обнаруживались чаще серотипы О - 26 (23%) в 2020 г. и 11% в 2021 г.; О - 55 (29,6% и 11%) и О - 111 (22,4% и 17,8%). В 2021 г. зарегистрированы бактерионосители новых серотипов: тип, О – 9 (10,4%), О - 108 (4,2%), О - 44 (1,5%) (таблица 2).

У всех выделенных культур энтеропатогенных кишечных палочек определена чувствительность методам бумажных дисков к следующим антибиотикам: неомицину, мономицину, левомицитину, эритромицину, стрептомицину, тетрациклину и биомицину. Результаты показали, что 70 - 96% выделенных штаммов были чувствительными к левомицетину, неомицину и мономицину. Из них 7,8% штаммов обладали высокой степенью чувствительности к левомицетану и 4,4% к неомицину. К стрептомицину и эритромицину оказались чувствительными 65,4% штаммов. 75 - 80% штаммов были устойчивы к тетрациклину и биомицину, (0,9 - 16% штаммов обладали очень низкой степенью чувствительности.

Таблица 1

Серологические свойства энтеропатогенных кишечных палочек, выделенных от больных колиэнтеритом.

Серотип	2020г.		2021г.	
	абс. ч.	%	абс. ч.	%
О - 26	107	23,1	73	14,1
О - 55	139	30	56	11,1
О - 111	76	16,6	72	14,2
О - 145	16	3,4	51	10
О - 125	39	8,5	34	6,7
О - 126	14	3	42	8,4
О - 127	39	8,5	34	6,8
О - 128	8	1,7	34	6,8
О - 119	2	0,4	8	1,5
О - 108	1	0,1	24	4,8
О - 86	-	-	1	0,1
О - 25	-	-	7	1,4
О - 9	3	0,6	43	8,6
О - 124			26	5,2
Всего	463	100	505	100

Таблица 2

**Серологические свойства энтеропатогенных кишечных палочек,
выделенных от бактерионосителей**

Серотип	2020г.		2021г.	
	абс. ч.	%	абс. ч.	%
O - 26	35	23	16	11
O - 55	45	29,6	16	11
O - 111	34	22,4	26	17,8
O - 145	6	3,9	12	8,4
O - 125	11	7,3	4	2,7
O - 126	7	4,6	12	8,3
O - 127	9	5,9	12	8,3
O - 128	5	3,3	16	11
O - 119	-	-	4	2,7
O - 108	-	-	15	10,4
O - 9	2	0,4	6	4,2
O - 86	-	-	-	-
O - 44	2	0,4	2	1,5
O - 124	-	-	4	2,7
Всего	152	100	145	100

У 5,5% в 2021 г. и у 6,4% в 2021 г. от общего числа обследованных детей отмечалась смена серотипов в течение года в самых различных комбинациях. Зафиксированы единичные случаи одновременного выделения двух серотипов от одного обследуемого.

ВЫВОДЫ.

1. На территории гор. Самарканда в 2021 – 2021 г.г, циркулировали следующие серотипы энтеропатогенных кишечных палочек: O - 26, O - 111, O - 55, O - 145, O - 125, O - 126, O - 127, O - 128, O - 119, O - 108, O - 44, O - 25, но преобладали серотипы O - 26, O - 111 и O - 55.

2. Применение большего набора агглютинирующих сывороток способствовало более эффективному выявлению возбудителя колиэнтеритов из испражнений детей, больных кишечными инфекциями.

3. Значительная чувствительность энтеропатогенных кишечных палочек отмечалась к левомицетину, мономицину и неомицину (70 - 96%). На фоне чувствительных к этим антибиотикам штаммов встречаются устойчивые к ним (4,4 - 7,8%). К тетрациклину и биомицину чувствительность бактерии была наиболее низкой (75 - 80%) устойчивых штаммов.

Использованные источники:

1. Ершова И.Б. Препараты, восстанавливающие микробиоценоз, как этиотропная терапия острых кишечных инфекций у детей / И.Б. Ершова, А.А. Мочалова, Т.Ф. Осипова, В.А. Решиков, С.Ю. Козина // Актуальная инфектология. — 2015. — № 2 (7). — С. 45-50.

2. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. — 816 с.
3. Юсупов М. И., Одилова Г. М., Шайкулов Х. Ш. ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОЙСТВ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК ПРИ ПОНОСАХ У ДЕТЕЙ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 611-616.
4. Юсупов, М. И., Х. Ш. Шайкулов, and Г. М. Одилова. "Антигенное сходство E. coli, выделенных от матерей и их детей." Доктор ахборотномаси 4 (97) (2020): 129
5. Mamedov A.N. Methods of treatment and diagnosis of lichen planus // Eurasian journal of medical and natural sciences. – 2022. - № 2-3. P. 59-61
6. Shaikulov Kh.Sh., Sirlibeva M.M., Zhalilova Sh.T., & Alkhamov J.J. (2022). OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN INFECTIOUS PATHOLOGY OF HUMANS, ANIMALS AND BIRDS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 237–240.
7. New insights into the epidemiology of enteropathogenic Escherichia coli infection / T.J. Ochoa, F. Barletta, C. Contreras [et al.] // Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. — 2008. — Vol. 102 (9). — P. 852-856.
8. Нарзиев Д., Шайкулов Х. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ SALMONELLA TYPHIMURIUM, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ БИОПЛЕНОК //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 60-64.
9. Саъдинов, П., Шайкулов, Х., Индиаминов, С., & Расулова, М. (2014). Клинико-эпидемиологическая характеристика стафилококковых энтероколитов у детей раннего возраста. Журнал проблемы биологии и медицины, №3 (79), 151–152.
10. Определение колиформных бактерий и E.coli с использованием хромогенных и флюорогенных индикаторных сред производства Merck (Германия): Методические рекомендации.- М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.- 26 с
11. Одилова, Г. М., Рустамова, Ш. А., Мамарасулова, Н. И., & Болтаев, К. С. (2019). Клинические особенности течения ветряной оспы у взрослых в современных климатических условиях. Вопросы науки и образования, (28 (77)), 70-78.
12. Жамалова Ф. А. и др. Цинк И Заживление Ран: Обзор Физиологии И Клинического Применения //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 33-40.
13. Расулова Мухсина Розиковна, Давронов Самижон Фаттоевич Устанавление характера и оценка механизма при переломах костей носа // Судебная медицина. 2019. №S1.
14. Шайкулов, Х., Саъдинов, П., & Худоярова, Г. (2014). Роль гемолитических эшерихий в структуре острых кишечных инфекций у детей и эффективность применения пробиотиков в их лечении.

15. Мухамедов И. М., Юсупов М. И., Шайкулов Х. Ш. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЭНТЕРОКОЛИТОВ У ДЕТЕЙ //Innova. – 2022. – №. 2 (27). – С. 35-39.
16. Одилова Г. М., Шайкулов Х. Ш., Юсупов М. И. КЛИНИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАФИЛОКОККОВЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА //ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD. – 2020. – С. 70.
17. Расулова М., Юлаева И., Шодиев Ж. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ НОСА В ПРАКТИКЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 78-84.
18. Dildora G`iyosovna, S.. (2023). ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O`SIMLIK QISMLARIDAN ENDOFIT BAKTERIYALARNING SOF KULTURALARINI AJRATISH USULLARI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 387–393.
19. Annayeva, D. G. Y., Azzamov, U. B., & Annayev, M. (2022). ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O`SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 963-972.
20. Saidolim M., Ermanov R., Asamidin M. PREVENTION OF INFECTION OF THE POPULATION OF SAMARKAND REGION WITH HIV INFECTION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 1112-1116.

*Шарипова Р.Н., канд. экон. наук
доцент*

Кадырова А.Р.

студент магистратуры

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

Российская Федерация, г.Уфа

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: В данной статье разработана комплексная модель прогнозирования финансового результата, которая учитывает влияние как внутренних, так и внешних факторов, а также выполнена апробация модели на примере исследуемого предприятия.

Ключевые слова: финансовый результат; прогнозирование; факторы внешней среды; общеэкономические факторы; уравнение тренда.

*Sharipova R.N., candidate of economics sciences
docent*

Kadyrova A.R.

master's student

FSBEI HE «Ufa University of Science and Technology»

Russian Federation, Ufa

BUILDING A MODEL FOR PREDICTING THE FINANCIAL RESULT OF AN ENTERPRISE

Abstract: In this article, a comprehensive model for predicting financial results has been developed, which takes into account the influence of both internal and external factors, and the model has been tested on the example of the enterprise under study.

Keywords: financial result; forecasting; environmental factors; general economic factors; trend equation.

Целью данной статьи является разработка экономико-математической модели прогнозирования финансового результата. Для получения качественной и точной модели прогнозирования финансового результата необходимо учитывать как общеэкономические факторы, так и факторы внешней среды.

В результате проведенного анализа выбраны и обоснованы факторы, которые позволяют учесть влияние внутренних показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса [1]. Кроме того, рассмотрено влияние факторов, которые зависят от внешних условий: экономические, политические, конкурентная среда [2].

В комплексную модель будут включены следующие факторы:

- 1) коэффициент автономии;
- 2) коэффициент текущей ликвидности;
- 3) рентабельность основных средств;
- 4) рентабельность активов;
- 5) рентабельность собственного капитала;
- 6) коэффициент финансовой зависимости;
- 7) коэффициент маневренности собственного капитала;
- 8) курс рубля к доллару;
- 9) учетная ставка Центрального банка;
- 10) уровень инфляции;
- 11) объем финансирования НИОКР.

Для построения модели прогнозирования финансового результата предприятия составлено уравнение множественной регрессии (1):

$$y_i = b_0 + b_1 * x_{i1} + b_2 * x_{i2} + \dots + b_k * x_{ik} + e_i, (1)$$

где y_i – значение результативного показателя в i -м наблюдении;

x_{ij} – значение j -го факторного показателя в i -м наблюдении;

$b_0 \dots b_k$ – регрессионные коэффициенты.

В результате расчетов (согласно методу наименьших квадратов) была получена комплексная модель (2) для прогнозирования финансового результата:

$$Y = 14,71 + 1,25 X_1 + 0,32 X_2 + 0,05 X_3 + 0,25X_4 + 0,03X_5 - 0,06 X_6 + 0,03X_7 - 0,01X_8 - 1,42X_9 + 1,36X_{10} - 0,16X_{11} (2)$$

Анализ степени влияния внутренних и внешних факторов на результативный показатель, выраженный показателем чистой рентабельности, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Интерпретация комплексной модели прогнозирования финансового результата

Фактор	Влияние фактора
Коэффициент автономии (X_1)	Повышение коэффициента автономии на 1 ед. изм. приводит к повышению чистой рентабельности в среднем на 1,25 ед. изм.
Коэффициент текущей ликвидности (X_2)	Повышение коэффициента текущей ликвидности на 1 ед. изм. приводит к повышению чистой рентабельности в среднем на 0,32
Рентабельность основных средств (X_3)	Повышение рентабельности основных средств на 1 ед. изм. приводит к повышению чистой рентабельности в среднем на 0,05
Рентабельность активов (X_4)	Повышение рентабельности активов на 1 ед. изм. приводит к повышению чистой рентабельности в среднем

	на 0,25 ед. изм.
Рентабельность собственного капитала (X_5)	Повышение рентабельности собственного капитала на 1 ед. изм. приводит к повышению чистой рентабельности в среднем на 0,03 ед. изм.
Уровень финансовой зависимости (X_6)	Повышение уровня финансовой зависимости на 1 ед. изм. приводит к снижению чистой рентабельности в среднем на 0,06 ед. изм.
Маневренность собственного капитала (X_7)	Повышение маневренности собственного капитала на 1 ед. изм. приводит к повышению чистой рентабельности в среднем на 0,03 ед. изм.
Курс рубля к доллару (X_8)	Повышение курса рубля к доллару на 1 ед. изм. приводит к снижению чистой рентабельности в среднем на 0,01 ед. изм.
Учетная ставка Центрального банка (X_9)	Повышение учетной ставки Центрального банка на 1 ед. изм. приводит к снижению чистой рентабельности в среднем на 1,42 ед. изм.
Финансирование НИОКР (X_{10})	Повышение объема финансирования НИОКР на 1 ед. изм. приводит к повышению чистой рентабельности в среднем на 1,36
Уровень инфляции (X_{11})	Повышение уровня инфляции на 1 ед. изм. приводит к снижению чистой рентабельности в среднем на 0,16 ед. изм.

Прогнозное значение финансового результата ($y_{пр}$) рассчитывается подстановкой прогнозного значения факторов ($x_{пр}$) в уравнение тренда. Для этого определяется уравнение тренда для факторов.

Необходимо построить график функции и добавить линию тренда. Затем выбрать тип функции, при этом вывести уравнение тренда на диаграмму и коэффициент детерминации.

Для оценки того, насколько хорошо уравнение тренда описывает данные, рассчитывается коэффициент детерминации. По критериям оценки качества все факторы включены в модель.

Прогнозный период – 2021 год. База прогнозирования 2014-2020 гг.

На основе метода экстраполяции тренда определяется точечный прогноз факторов. На рис. 1 наглядно представлена динамика коэффициента автономии за исследуемый период, а также уравнение тренда.

Рисунок 1 – Уравнение тренда для первого фактора

Затем путём подстановки следующего символа времени ($t=8$) прогнозируется значение фактора.

Прогнозирование первого фактора: $X_1 = 0,0021 \cdot 8 + 0,061 = 0,08$.

Аналогичным образом определяются прогнозные значения остальных факторов. Результаты представлены ниже в таблице 2.

Таблица 2 – Прогнозирование факторов

Факторы	Уравнение тренда	Прогнозные значения X_i за 2021 год	Фактические значения X_i за 2021 год
Коэффициент автономии (X_1)	$X_1 = 0,0021 \cdot t + 0,061$	0,08	0,09
Коэффициент текущей ликвидности (X_2)	$X_2 = 0,0145 \cdot t + 1,304$	1,42	1,38
Рентабельность основных средств (X_3)	$X_3 = 0,1689 \cdot t + 10,1488$	11,5	11,8
Рентабельность активов (X_4)	$X_4 = 0,0918 \cdot t + 4,0756$	4,81	4,74
Рентабельность собственного капитала (X_5)	$X_5 = 0,9046 \cdot t + 43,1232$	50,36	55,02
Уровень финансовой зависимости (X_6)	$X_6 = 0,7846 \cdot t + 4,5432$	10,82	9,91
Маневренность собственного капитала (X_7)	$X_7 = 0,075 \cdot t - 1,14$	-0,54	-0,77
Курс рубля к доллару (X_8)	$X_8 = 3,7296 \cdot t + 45,573$	75,41	77,7
Учетная ставка Центрального банка (X_9)	$X_9 = 1,7857 \cdot t + 8,9256$	5,36	8,51

Финансирование НИОКР (X_{10})	$X_{10} = 0,2839*t + 5,2688$	7,54	7,025
Уровень инфляции (X_{11})	$X_{11} = -1,435*t + 16,49$	5,01	8,39

Прогнозное значение показателя финансового результата представлено в таблице 3.

Согласно результатам расчетов, прогнозное значение показателя чистой рентабельности предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2021 г. составляет 18,94 ед. изм., по сравнению с фактическими данными (18,51 ед. изм.) отклонение составляет 0,43 ед. изм. (2,32%). Величина отклонения является незначительной, что свидетельствует о достаточно хорошем качестве разработанной модели.

Таблица 3 – Прогнозирование финансового результата на 2021 г.

Факторы	Коэффициенты регрессии	Прогнозные значения X_i	Прогнозное значение Y	Фактическое значение Y	Отклонение, %
X_1	1,25	0,08	$Y = 18,97$	$Y = 18,51$	2,51%
X_2	0,32	1,42			
X_3	0,05	11,5			
X_4	0,25	4,81			
X_5	0,03	50,36			
X_6	0,06	10,82			
X_7	0,03	-0,54			
X_8	0,01	75,41			
X_9	1,42	5,36			
X_{10}	1,36	7,54			
X_{11}	0,16	5,01			

Разработанная модель (2) используется для краткосрочного прогнозирования (на 1-2 периода упреждения). При этом данная многофакторная модель регрессии показала достаточно точные результаты точечной прогнозной оценки показателя чистой рентабельности на 2021 год.

Для определения прогнозного значения на плановый период 2022-2023 гг. целесообразно уточнить модель, дополнив выборку исходных данных за период 2014-2020 гг. фактическими значениями 2021 года и разработать новое уравнение.

Модель (3) построена для прогнозирования финансового результата на 2022-2023 гг.

$$Y = 14,240 + 1,269 X_1 + 0,332X_2 + 0,062X_3 + 0,271X_4 + 0,041X_5 - 0,078 X_6 + 0,039X_7 - 0,021X_8 - 1,435X_9 + 1,398X_{10} - 0,156X_{11}(3)$$

Согласно расчетам критериев оценки качества модель пригодна для прогноза. Прогнозные значения факторных признаков на плановый период определяются путём подстановки порядкового номера периода

упреждения ($t_{2022}=9$, $t_{2023}=10$) в уравнения тренда. Прогнозные значения результативного показателя рассчитывается на основе экономико-математической модели (3). Результаты расчетов прогнозных значений на плановый период приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Прогнозирование финансового результата на плановый период

Факторы	Коэффициенты регрессии	Прогнозные значения X_i на 2022 год	Прогнозные значения X_i на 2023 год	Прогнозное значение Y на 2022 год	Прогнозное значение Y на 2023 год
X_1	1,269	0,13	0,137	18,63	18,78
X_2	0,332	1,45	1,51		
X_3	0,062	10,99	11,21		
X_4	0,271	5,03	5,46		
X_5	0,041	48,35	48,98		
X_6	0,078	10,04	10,79		
X_7	0,039	-0,66	-0,69		
X_8	0,021	74,41	73,11		
X_9	1,435	5,76	5,45		
X_{10}	1,398	7,98	7,76		
X_{11}	0,156	5,13	6,02		

Таким образом, разработанная комплексная экономико-математическая модель, учитывающая как внешние факторы, так и внутренние факторы, дает возможность спрогнозировать финансовый результат предприятия.

Использованные источники:

1. Кадырова А. Р., Шарипова Р.Н. Исследование факторов, оказывающих влияние на финансовые результаты организации // Мавлютовские чтения: материалы XII Всероссийской молодежной научной конференции: в 7 т. / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: РИК УГАТУ, 2022. – С. 28-33.
2. Кадырова А. Р., Шарипова Р.Н. Влияние внешних факторов на финансовый результат компании// Издательский центр «ИУСЭР»: Международный научно-практический журнал – № 12 (103), 2022. - [Электронный ресурс] URL: https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_4ad41f9241084abc96fcb0f661ff611d.pdf?index=true

*Шульгин Р.А.
студент
ЗабГУ
Россия, Чита*

ПЕРСОНАЛ КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы управления персоналом как главным ресурсом организации, которые используются линейными руководителями в своей повседневной деятельности. Материал дает полное и объективное представление о проблемах, связанных с управлением персоналом, и методах их решения. Особое внимание уделяется инновационным управленческим концепциям и решению наиболее распространенных проблемных ситуаций в кадровой работе компаний.

Ключевые слова: персонал, организация, эффективность, управление, ресурс.

*Shulgin R.A.
student
ZabSU
Russia, Chita*

STAFF AS THE MAIN RESOURCE OF ANY ORGANIZATION

Abstract: the article deals with the issues of personnel management as the main resource of the organization, which are used by line managers in their daily activities. The material gives a complete and objective idea of the problems associated with personnel management, and methods for their solution. Particular attention is paid to innovative management concepts and solving the most common problem situations in the personnel work of companies.

Key words: personnel, organization, efficiency, management, resource.

Для организации является актуальным вопрос управления персоналом, которое организовано таким образом, чтобы при минимальных затратах обеспечить организацию трудовыми ресурсами соответствующего количества и качества.

В любой организации главным ресурсом всегда есть и будет – персонал, который обеспечивает эффективность функционирования и рыночную устойчивость. Следовательно, актуальным вопросом для организации становится налаживание управления персоналом, которое

должно быть организовано так, чтобы свести затраты по обеспечению организации трудовыми ресурсами в необходимом количестве и качестве к минимуму.

Каждая организация, стремящаяся обойти своих конкурентов, должна постоянно искать способы повышения и улучшения эффективности своей деятельности, при этом рационально использовать все виды ресурсов. Условия экономической и социальной среды очень быстро меняются, в следствии чего возрастание конкуренции имеет особое значение персонал организации как объект управления.

Важным стратегическим ресурсом организации является персонал, который использует огромные резервы для повышения результатов её деятельности, от которого практически полностью зависит будущее благополучие, стабильность, а иногда и выживание фирмы.

Квалификация персонала, его знания, мотивация — всё это отличает сильную компанию от слабой. Компания не может существовать без специалистов, работающих в ней. Сотрудников, покинувших организацию можно заменить физически, но их навыки, опыт и знания невозможно точно заменить другим человеком, потому что каждый человек обладает различным уровнем навыков и опыта. Успех развития компании, неважно крупная корпорация или небольшое частное предприятие, напрямую зависит от эффективности работы ее персонала. Компетентный и высококвалифицированный персонал, удовлетворенный условиями трудовой деятельности, демонстрирует высокую производительность труда. Из всего этого следует, что грамотно организованная система управления персоналом является способом достижения поставленных целей.

Целями управления персоналом предприятия являются:

- повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях;
- повышение эффективности производства и труда, в частности достижение максимальной прибыли;
- обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива.

Чем выше уровень развития работника с точки зрения совокупности его профессиональных знаний, умений, навыков, способностей и мотивов к труду, тем быстрее совершенствуется и более продуктивно используется вещественный фактор производства и эффективнее достигаются цели. Ведущие корпорации предлагают работникам взамен стабильности занятости, вознаграждения и жестких организационных структур создание условий для расширения знаний, повышения квалификации, непрерывного самосовершенствования, расширения полномочий работников в принятии хозяйственных решений. Это означает

поворот менеджмента к формированию новых моральных ценностей, разделяемых всем персоналом фирмы.

Для обеспечения эффективной работы предприятия необходимо создание атмосферы коллективного сотрудничества, при котором каждый член коллектива заинтересован в наиболее полной реализации своих способностей и престиже фирмы. Создание такой социально-психологической атмосферы является одной из наиболее сложных задач управления человеческими ресурсами. Таким образом, специалисты, которые решают подобные задачи, должны учитывать комплекс экономических, психофизиологических, социальных, технических и правовых факторов.

Осуществление в настоящее время радикальных преобразований в планировании, формах и методах управления, организационных структурах, направленных на стимулирование предприимчивости фирм с разными формами собственности, зачастую не достигает необходимой эффективности и поставленных целей. Одной из основных причин этого является слабая обеспеченность проводимых реформ необходимым кадровым составом, способным нетрадиционно, творчески, на высоком профессиональном уровне решать сложные задачи периода становления рыночной экономики.

Отсутствие должного внимания к разработке и реализации эффективной кадровой политики, внедрению в практику работы с персоналом научно-обоснованных и апробированных форм и методов управления может поставить под угрозу выполнение всей социально-экономической программы как отдельной фирмы, так и страны в целом. Поэтому курс на проведение радикальных экономических реформ требует опережающей перестройки управления и организации работы с персоналом, которая должна базироваться на современной концепции управления персоналом.

Использованные источники:

1. Унчаева, А. А. Кадровая политика как инструмент управления персоналом / А. А. Унчаева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 32 (270). — С. 42-45. — URL: <https://moluch.ru/archive/270/61975/> (дата обращения: 10.01.2023)

*Шульгин Р.А.
студент
ЗабГУ
Россия, Чита*

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация: данной статье рассмотрены понятие и определение кадровой политики как важнейшего инструмента управления персоналом.

Ключевые слова: кадровая политика, персонал, кадры, система управления персоналом, менеджмент, человеческие ресурсы.

*Shulgin R.A.
student
ZabSU
Russia, Chita*

HR POLICY AS A TOOL OF HR MANAGEMENT

Annotation: this article discusses the concept and definition of personnel policy as the most important tool for personnel management.

Key words: personnel policy, personnel, personnel, personnel management system, management, human resources.

В настоящее время в управлении компаниями инвестиции в человеческий капитал приобретают всё более значимое место. Успешные компании тратят на развитие человеческих ресурсов до 20 % своего дохода. Наличие или отсутствие официально сформулированной кадровой политики, указывает на то, какое место в системе управления предприятием занимают человеческие ресурсы. Ключевым фактором повышения эффективности деятельности предприятия является отношение к кадрам предприятия. Чтобы высококвалифицированных специалистов, которые являются ядром предприятия, стимулировать их к эффективной работе, руководителям необходимо наладить эффективное функционирование кадровой работы. Роль персонала как фактора и одного из ресурсов производственной и финансовой деятельности выросла в последние годы. До недавнего времени персонал рассматривался наравне с другими факторами производства. Однако впоследствии было доказано, что именно персонал выступает драйвером развития предприятия и от его компетенции самым непосредственным образом зависит эффективность использования остальных ресурсов предприятия.

В широком смысле кадровая политика — это комплекс методов и приемов в рамках системы управления персоналом, а в узком смысле документ, описывающий данный комплекс. Кадровую политику предприятия также можно определить, как совокупность мероприятий по управлению персоналом, направленных на обеспечение предприятия необходимым количеством и качеством трудовых ресурсов с учетом поступательного развития организации

Основные принципы, которые необходимо соблюдать при формировании кадровой политики предприятия: человеческие ресурсы признаются ключевым ресурсом производственно-хозяйственной деятельности, экономически целесообразным и полезным, а также социально значимым. Помимо этого, они являются основным фактором эффективного и конкурентоспособного функционирования компании. Ориентация управления человеческими ресурсами на стратегию развития предприятия. В основе этого принципа можно выделить интеграцию кадровой (управленческой) стратегии в корпоративную стратегию, при этом предполагается учет долгосрочных перспектив развития персонала как одного из конкурентных преимуществ компании в системе рыночных отношений. Принцип инвестиционной целесообразности предполагает признание экономически выгодными капиталовложения, которые самым непосредственным образом связаны с привлечением, развитием и использованием трудовых ресурсов. Также этот принцип можно сформулировать как принцип соотношения затрат с полученными результатами. Учитывая, что сферой деятельности любого коммерческого предприятия является рыночная среда, данный принцип выступает одним из центральных. Принцип самоуправления и демократизации — привлечение персонала всех уровней к управлению, грамотное делегирование полномочий в рамках должностных обязанностей, развитие сотрудничества и партнерства — вот содержание данного принципа. Принцип развития персонала. На современном этапе развития рыночных отношений для предприятия объективной необходимостью является создание условий для обучения и поступательного развития работников компании с целью максимально возможного раскрытия их творческих, интеллектуальных и предпринимательских способностей. Принцип повышения качества трудовой деятельности. Принцип профессионального управления подразумевает необходимость повышения организационного статуса и уровня профессионализма специалистов отдела кадров. Принцип инноваций заключается в регулярном совершенствовании форм организации трудовой деятельности, обновлении методов побуждения и воздействия на работников с целью повышения эффективности производственной и творческой деятельности. Также к этому принципу можно отнести разработку и внедрение прогрессивных технологий развития и оценки трудовых ресурсов.

Таким образом, кадровая политика организации формирует:

- требования к сотрудникам при приёме на работу (к уровню знаний, стажу и т. д.);
- осуществление «капиталовложений» в трудовые ресурсы; отношение к планомерному влиянию на рост уровня квалификации работников в нужной сфере;
- мероприятия по стабилизации коллектива (полностью или определенной структурной единицы);
- специфику обучения трудовых резервов компании и переподготовку специалистов.

Использованные источники:

1. Унчаева, А. А. Кадровая политика как инструмент управления персоналом / А. А. Унчаева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 32 (270). — С. 42-45. — URL: <https://moluch.ru/archive/270/61975/> (дата обращения: 10.01.2023)

*Эргашев Х. Ч., магистр
Высшая школа бизнеса и предпринимательства*

**РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ
ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ)**

Аннотация. В данной статье речь идет о развитии экономики по соседству, привлекая инновации и цифровизацию в малый бизнес и предпринимательство. В условиях современного общества бурное развитие сектора малого бизнеса в условиях цифровой экономики может стать единственным источником реальной перестройки общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и социальных процессов на объективно обусловленное участие в функционировании рыночного механизма. Таким образом, в статье предпринята попытка обосновать влияние цифровой экономики на повышение эффективности малого и частного бизнеса в Узбекистане.

Ключевые слова: экономика, малый и частный бизнес, инновация, национальная экономика

*Ergashev X.Ch., master
Graduate School of Business and Entrepreneurship*

**TO DEVELOP THE ECONOMY IN THE NEIGHBORHOOD BY
ATTRACTING INNOVATION AND DIGITALIZATION TO SMALL
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP (IN THE CASE OF
SURKHANDARYA REGION)**

Annotation. This article deals with the develop the economy in the neighborhood by attracting innovation and digitalization to small business and entrepreneurship. In the conditions of modern society, the rapid development of the small business sector in the digital economy can be the only source of real restructuring of society, ensuring the orientation of all the main participants in economic and social processes towards an objectively determined participation in the functioning. market mechanism. Thus, the article attempts to substantiate the impact of the digital economy on improving the efficiency of small and private businesses in Uzbekistan.

Keywords: economy, small and private business, innovation, national economy.

Глобализация и рост волатильности мировых рынков, а также увеличение конкуренции приводят к желанию компаний создать устойчивые бизнес-модели, менее подверженные негативным эффектам от глобализации. Устойчивость бизнес-моделей определяется эффективным использованием ресурсов: природных, материальных, финансовых и интеллектуальных. Результатом трансформации является переход к сетевому взаимодействию и образованию экосистем поставщиков, партнеров, потребителей и конкурентов вокруг компаний.

В 2020 г. более 80 млрд. устройств будут подключены к Интернету. Повсеместная доступность информации повышает прозрачность во всех сферах, в том числе экономике. Бизнес будет стремиться к прозрачности.

Мировое сообщество взяло курс на цифровую трансформацию бизнеса и построения цифровой экономики. Мир меняется настолько быстро, что, можно сказать, будущее уже наступило. Но в разных регионах движение к «цифровой планете» все еще происходит с разной скоростью.

В условиях глобализации экономики развитые и развивающиеся страны инвестируют в стратегию цифровой трансформации в рамках укрепления позиций на внутренних и международных рынках, повышения конкурентоспособности своих товаров. Существенная роль государства, как регуляторного органа, улучшающего условия производительности и сокращающего таким путем издержки, не только улучшает деловой климат государства, но и способствует притоку инвестиций в страну, где цифровизации уделяют особое внимание, так как умение видеть новые тренды и меняться в режиме реального времени обеспечивает конкурентоспособность бизнеса и успешность в цифровой экономике.

Процесс цифровизации как основа перехода к цифровой экономике обусловлен требованиями объективной реальности и опирается, прежде всего, на использование цифровых технологий в деятельности ее субъектов. Цифровые технологии приводят к изменению форм организации экономической деятельности, усложняют сущность явлений, модифицируя их. В последнее время цифровая экономика относится к приоритетной сфере в различных странах, о чем свидетельствует наличие государственных программ и стратегий, направленных на развитие и стимулирование цифровых технологий. Только в странах Европейского союза (ЕС), согласно данным Еврокомиссии, в 2017 г. насчитывалось более 30 национальных и региональных программ по цифровизации экономики (on digitising industry). В России также принята и реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», предполагающая цифровизацию российской экономики по различным направлениям [4]. Лидирующие позиции по показателям развития цифровых технологий, основываясь на Индексе цифровой эволюции (DEI), занимают Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания, Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Великобритания, Гонконг и Соединенные Штаты [9]. По

данным Европейской комиссии ЕС, осуществляющей расчет Индекса цифровой экономики и общества (DESI), в 2018 г. лидерами цифровизации экономики стали Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания [17]. Однако следует отметить, что положение стран-лидеров может измениться. Только открытость инновациям, создание институциональных условий для их активного внедрения позволят создать потенциал для дальнейшего экономического развития. Так, эксперты выделяют ряд стран, в том числе Китай, Россию, Индию и др., которые в настоящее время находятся на более низком уровне развития цифровых технологий, но демонстрируют готовность к росту, привлекательны для инвесторов и могут вытеснить страны с замедляющейся динамикой (страны Западной Европы, Южная Корея и др.) [9]. В докладе, опубликованном UNCTAD (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию), отмечается, что ведущая роль в развитии цифровой экономики принадлежит США и Китаю, на которые приходится 75% всех патентов, связанных с технологиями блокчейн, 50% мировых расходов на «Интернет вещей», более 75% мирового рынка открытых технологий облачных вычислений. Кроме того, на долю этих стран приходится 90% рыночной капитализации 70 крупнейших цифровых платформ мира. При этом на долю Европы приходится 4%, а Африки и Латинской Америки в совокупности – всего 1% [3]. Ввиду использования различных подходов к измерению цифровой экономики, ее объемы варьируются от 4,5 до 15, 5% мирового ВВП [3]. По оценке экспертов, в ближайшее время следует ожидать роста темпов экономики за счет цифровизации. Так, к 2025 году в Китае до 22% увеличение ВВП может произойти за счет интернет-технологий, в США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, может составить 1,6–2,2 трлн долл. США, а в России – прирост объемов ВВП на 4,1–8,9 трлн руб., что составит от 19% до 34% общего ожидаемого роста ВВП [5]. В настоящее время выделяют более десятка базовых технологий цифровой трансформации экономики, включая искусственный интеллект, сквозные технологии, роботизацию, «Интернет вещей», технологии блокчейн и др. Именно развитие данных технологий позволит в дальнейшем странам сохранять конкурентоспособность экономики.

Использованные источники:

1. Abdurakhmanov K.Kh. «Digital Uzbekistan – 2030» will lead out of the laggards. The newspaper «Narodnoye Slovo» №74 (7545). April 10, 2020.
2. Coordination Council on ICT of Uzbekistan. [Electronic resource]: - Access mode: infoCOM.UZ/2020/09/07/monitoring
3. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.
4. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 176.

5. Алаудинова Д. ОЎЗАКИ НУТҚНИ ЎСТИРИШГА ДОИР ЎТКАЗИЛГАН ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА СИНОВ НАТИЖАЛАРИ //О ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O ‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI O ‘ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI O ‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI. – С. 187.
6. Алаудинова Д. ОЎЗАКИ НУТҚНИ ЎСТИРИШГА ДОИР ЎТКАЗИЛГАН ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА СИНОВ НАТИЖАЛАРИ //О ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O ‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI O ‘ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI O ‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI. – С. 187.
7. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.

*Эргашев М.М., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных материалов и конструкций
Ферганский политехнический институт
Узбекистан*

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

Аннотация: в статье рассматриваются методы строительства фундаментов многоэтажных зданий в сейсмоопасной зоне, их особенности и преимущества.

Ключевые слова: инновации, сейсмоизоляция, сейсмостойкость, сваи, плитный фундамент, свайно-плитный, ленточный, заглублённый.

*Ergashev M.M., candidate of technical sciences
associate professor
department production of building materials and structures
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF FOUNDATIONS OF MULTI-STOREY BUILDINGS

Annotation: The article discusses the methods of building the foundations of multi-storey buildings in a seismic zone, their features and advantages.

Keywords: innovation, seismic insulation, seismic resistance, piles, slab foundation, pile-pile, strip, buried.

Современная строительная индустрия требует современных подходов к решению возникающих при строительстве зданий и сооружений проблем. Одной из главных проблем современного строительства в Узбекистане является проблема сейсмоизоляции при строительстве многоэтажных зданий. Каждый час на нашей планете фиксируется, в среднем, 10 землетрясений. Поскольку, Узбекистан находится в 7-9 балльной сейсмически активной зоне, основной задачей при строительстве многоэтажных зданий является расчёт сейсмостойкости, способной выдержать подземные толчки силой до 9 баллов. Активно проблемами сейсмоизоляции в Узбекистане начали заниматься в 70-х годах XX века, после того как 26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение, разрушившее большую часть города. Под руководством академика Т. Р. Рашидова, в «Институте механики и сейсмостойкости

сооружений» при АН УзССР было проведено большое количество исследований. В конце 90-х годов 20 века началось первое массовое строительство зданий и сооружений с системами сейсмоизоляции в виде включающихся и выключающихся связей при строительстве по улице Госпитальная дом № 7, г. Ташкент (9-этажный 36-квартирный жилой дом).⁵³

Как известно, самая важная часть здания – фундамент, который будет перенимать нагрузку от стен и перекрытий и передавать её грунту. Поэтому, при его расчёте принимаются во внимание состав грунта, глубина промерзания и грунтовых вод, его подвижность, пучинистость, наличие пустот, рельефные особенности, возможные горизонтальные и вертикальные нагрузки. Характеристики почвы и наличие вертикального давления на фундамент — это две основные составляющие, которые влияют на выбор вида основания многоэтажного дома. Но учитывать нужно и иные факторы: сейсмические особенности либо напряжение пород естественного и искусственного происхождения в районе сооружения здания; сезонные температурные колебания, скорость ветра и количество осадков; находящиеся поблизости тоннели метрополитена, транспортные магистрали, водо и газопроводы и иные объекты, которые или влияют на монолитность основания, или могут пострадать вследствие непременной осадки грунта; нахождение рядом больших объектов капитальной постройки.⁵⁴

Основная задача сейсмостойкого строительства — обеспечить целостность конструктивных частей здания при землетрясении силой 9 баллов. За сейсмостойкость отвечают:

1. Грунтовая подушка. Грунт должен выдержать нагрузку фундамента и конструкции, чтобы здание не просело, и прочность здания не нарушилась. При проектировании рассчитывается оптимальная плотность грунта. Для уплотнения грунта проводится его послойное тромбование.

2. Фундамент. Прочность фундамента зависит от двух основных составляющих: соблюдения расчетных требований к мощности армирования и правильной технологии заливки бетона.

3. Железобетонные конструкции. Железобетон хорошо выдерживает нагрузки и сдвиги грунта при землетрясениях: арматура работает на растяжение, бетон — на сжатие. Железобетонные конструкции используются при закладке фундамента, возведении несущих колонн зданий, в ригелях и плитах перекрытия.

⁵³ Ш. Х. Самиева «Конструктивные решения сейсмоизолирующих фундаментов зданий» Ташкентский архитектурно-строительный институт. Стр. 429 <http://www.scientificprogress.uz/>

⁵⁴ На каких фундаментах строят многоэтажные дома. <https://stroifest.ru/strojka/fundament/tipy-fundamentov-dlya-mnogoetazhnyh-domov>

4. Кладка кирпича. Сейсмоустойчивость кирпича зависит от трех основных показателей: прочность, скрепляющий раствор и стальная связка. Стальные связки практически прикрепляют кирпичи к каркасу здания, создавая при этом монолитность конструкции. Во время землетрясения кирпичи и соединительный раствор двигаются вместе, а натяжение, которое разрушает не укрепленные подобным образом стены, в этом случае устраняется.

5. Антисейсмические швы. Антисейсмические швы — это двойные ряды несущих стен. Они разрезают здание на самостоятельные, независимые друг от друга устойчивые отсеки, что минимизирует их деформацию при землетрясении. Технология применяется в том случае, если длина здания превышает 40 м.

В наше время существует много различных вариантов конструкций сейсмоизоляций, таких как гибкая нижняя часть здания, кинематические, скользящие, подвесные опоры зданий. Несмотря на многообразие конструктивного исполнения сейсмоизоляций, принцип их работы одинаков: фундамент сооружения делится на 2 части - первая (обычно нижняя) опирается прямо на грунт, а вторая (обычно верхняя) является непосредственно фундаментной плитой здания, сооружений (или его части). Между данными двумя частями устанавливается сейсмоизоляция, которая обеспечивает понижение частоты колебаний верхней, изолированной части сооружения.⁵⁵

Как правило, для многоэтажных зданий используют такие виды фундаментов, как свайный, свайно-ленточный, плитный или свайно-плитный. Свайный фундамент является универсальным, так как может использоваться на большинстве видов почв. Он отличается по типу свайных конструкций: погружной – вид фундамента, при монтаже которого готовые сваи вбиваются при помощи специальной техники на требуемую глубину; буронабивной. Сваи заливаются непосредственно на строительном объекте; винтовой. Сваи изготавливаются в форме заостренной стальной трубы с приваренными снизу лопастями. В грунт они вставляются по принципу вкручивания самореза.

Свайно-ленточный, при сооружении которого могут использоваться различные варианты погружения ленты. При строительстве многоэтажных домов применяют заглублённый метод строительства фундамента. Котлован под него выкапывают ниже уровня промерзания грунта и грунтовых вод.

При строительстве многоэтажных зданий не менее надёжным является плитный фундамент. При его строительстве сваи не применяются, а здание сооружается на цельной плите из бетона, оснащенной

⁵⁵ В.А. Тарасов, М.Ю. Барановский, А.В. Редькин, Е.А. Соколов, А.С. Степанов «Система сейсмоизоляции» Строительство уникальных зданий и сооружений. ISSN 2304-6295. 4 (43). 2016. 117-140

армировочной сеткой. Толщина фундамента в разных условиях варьируется пределах 100-2500 см. На участках повышенного давления на основании делаются ребра жесткости.

Наиболее надёжным считается свайно-плитный фундамент, при строительстве которого в дно котлована вбиваются сваи, а на них монтируется плита, которая и служит фундаментом многоэтажного здания.

Многообразие современных методов строительства многоэтажных зданий позволяет выбрать метод строительства не только надёжного и сейсмостойкого фундамента, но и менее затратного и экологичного. Позволяющего учитывать рельефные, климатические или технологические особенности местности.

Использованные источники:

1. Ш. Х. Самиева «Конструктивные решения сейсмоизолирующих фундаментов зданий» Ташкентский архитектурно-строительный институт. Стр. 429 <http://www.scientificprogress.uz/>
2. На каких фундаментах строят многоэтажные дома. <https://stroifest.ru/strojka/fundament/tipy-fundamentov-dlya-mnogoetazhnyh-domov>
3. В.А. Тарасов, М.Ю. Барановский, А.В. Редькин, Е.А. Соколов, А.С. Степанов «Система сейсмоизоляции» Строительство уникальных зданий и сооружений. ISSN 2304-6295. 4 (43). 2016. 117-140

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

УДК 331.108.2

*Моисеенко Е.В.
старший преподаватель
ФГБОУ ВО СПбГАУ
Калининградский филиал
Россия, г.Полесск*

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: В статье рассматривается кадровая политика как составная часть стратегически ориентированной политики организации. Представлены основные этапы построения кадровой политики в организации.

Ключевые слова: персонал, кадровая политика, мониторинг персонала, рынок труда, управление, организация.

*Moiseenko E.V.
senior lecturer
Kaliningrad branch of Saint-Petersburg State Agrarian University
Russia, Polessk*

THE MAIN STAGES OF BUILDING THE STAFF POLICY IN THE ORGANIZATION

Abstract: The article deals with staff policy as an integral part of the organization's strategically oriented policy. The main stages of building a staff policy in an organization are presented.

Keywords: staff, staff policy, staff monitoring, labor market, management, organization.

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия – обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Сутью же кадровой политики является работа с персоналом, соответствующая концепции развития организации. Кадровая политика – составная часть стратегически ориентированной политики организации. Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии

с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.

Необходимо иметь в виду, что работа с персоналом не начинается с вакансии и не заканчивается приемом на работу. Процесс работы с персоналом должен быть построен так, чтобы кратчайшим путем приходиться к желаемому результату в отношении любого вопроса или проблемы в кадровой сфере. Так, в ходе формирования кадровой политики, в идеальном случае, должно происходить согласование следующих аспектов:

- разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетов целей;

- организационно-штатная политика – планирование потребности в трудовых ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, создание резерва, перемещения;

- информационная политика – создание и поддержка системы движения кадровой информации;

- финансовая политика – формулирование принципов распределения средств, обеспечение эффективной системы стимулирования труда;

- политика развития персонала – обеспечение программы развития, профориентация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального продвижения, формирование команд, профессиональная подготовка и повышение квалификации;

- оценка результатов деятельности – анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала (центр оценки и другие методы оценки эффективности деятельности) [1].

Рассмотрим процесс формирования кадровой политики в организации. Так, у части уже давно функционирующих организаций (на отечественном рынке это свойственно предприятиям, тесно работающим с иностранными партнерами, и иностранным представительствам) существует документально закреплённое представление о кадровой политике предприятия, кадровых процессах, мероприятиях и нормах их осуществления. У другой части организаций представление о том, как работать с персоналом, существует на уровне понимания, но не закреплёно документально, или находится в стадии формирования. Если мы создаём предприятие и заинтересованы в том, чтобы кадровая политика проводилась осознанно, то необходимо осуществить ряд этапов по проектированию кадровой политики.

Этап 1. Нормирование. Цель – согласование принципов и целей работы с персоналом, с принципами и целями организации в целом, стратегией и этапом ее развития. Необходимо провести анализ корпоративной культуры, стратегии и этапа развития организации, спрогнозировать возможные изменения, конкретизировать образ

желаемого сотрудника, пути его формирования и цели работы с персоналом. Например, целесообразно описать требования к сотруднику организации, принципы его существования в организации, возможности роста, требования к развитию определенных способностей и т.д.

Этап 2. Программирование. Цель – разработка программ, путей достижения целей кадровой работы, конкретизированных с учетом условий нынешних и возможных изменений ситуации. Необходимо построить систему процедур и мероприятий по достижению целей, своего рода кадровых технологий, закрепленных в документах, формах, и обязательно с учетом как нынешнего состояния, так и возможностей изменений. Существенный параметр, оказывающий влияние на разработку таких программ, – представление о приемлемых инструментах и способах воздействия, их согласование с ценностями организации. Например, в ситуации закрытой кадровой политики нелогично разрабатывать и использовать программы интенсивного набора персонала через кадровые агентства, средства массовой информации. В этом случае при наборе важно обращать внимание на знакомых своих сотрудников, учащихся корпоративных учебных заведений. Для корпоративной культуры с элементами органической организационной культуры, культивирующей дух «единой семьи», нецелесообразно при наборе использовать строгие, а зачастую и жестокие психологические тесты, большее внимание следует уделять процедурам собеседований, групповым мероприятиям, моделированию реальных производственных ситуаций и т.д.

Этап 3. Мониторинг персонала. Цель – разработка процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. Необходимо выделить индикаторы состояния кадрового потенциала, разработать программу постоянной диагностики и механизм выработки конкретных мер по развитию и использованию знаний, умений и навыков персонала. Целесообразны оценка эффективности кадровых программ и разработка методики их оценки. Для предприятий, проводящих постоянный мониторинг персонала, множество отдельных программ кадровой работы (оценка и аттестация, планирование карьеры, поддержание эффективного рабочего климата, планирование и т.д.) включаются в единую систему внутренне связанных задач, способов диагностики и воздействия, способов принятия и реализации решений. В таком случае мы можем говорить о существовании кадровой политики как инструменте управления предприятием [2].

В построении кадровой политики можно выделить 4 основные фазы:

– хаотическое реагирование на постоянные изменения во внешней среде;

– стратегическое планирование в узком смысле – предвидение новых осложнений во внешних условиях деятельности организации и разработка заранее стратегий ответных действий (исходное предположение: новая

стратегия должна основываться на использовании имеющихся сильных и слабых сторон организации);

– управление стратегическими возможностями – выявление внутреннего потенциала организации для адаптации в быстро меняющейся среде (прогнозируются не только будущие проблемы и пути их решения, но и уровень профессиональной компетентности, необходимый персоналу организации для успеха в будущем);

– управление стратегическими задачами в реальном масштабе времени – разработка и реализация постоянно корректирующейся программы.

В зависимости от фазы построения, а также уровня планирования можно выделить кадровые программы разного типа, ориентированные на решение оперативных, тактических или стратегических задач. Программы включают в себя различные кадровые мероприятия, отдельные направления работы и проекты, направленные на повышение качества персонала, развитие его способности решать задачи, диктуемые этапом развития организации.

Существуют такие стадии развития организации, на которых преимущественно реализуется стратегия:

- предпринимательская (стадия формирования);
- динамического роста (стадия интенсивного роста);
- прибыльности (стадия стабилизации);
- ликвидационная (стадия кризиса).

В зависимости от типа кадровой политики, целей и возможностей организации кадровые мероприятия будут иметь различный характер. Например, в кадровых политиках открытого типа упор будет ставиться на активную работу с внешней средой, на привлечение профессионалов со стороны, а в кадровых политиках закрытого типа – на усиленную работу внутри организации – сохранение имеющихся кадров, проведение программ адаптации сотрудников; поэтапное прохождение по карьерной лестнице; разработка нетрадиционных способов найма.

Работа любой организации неизбежно связана с необходимостью комплектования профессионального штата, и качественный подбор и грамотная расстановка кадров являются мощным рычагом системы управления персоналом организации, а значит, и эффективной работы всей организации.

На сегодняшний день вопрос стоит о том, как эффективно, грамотно и оптимально организовать этот процесс, чтобы выиграла и интерес получала каждая сторона (организация и сотрудник). И на сегодня существует столько форм и методов для формирования кадровой политики, что каждая организация может для себя подобрать индивидуальный и четкий механизм для подбора поистине ценных и квалифицированных кадров.

Качественная кадровая политика – это фундамент будущего успеха компании.

Использованные источники:

1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе. М.: Юрист, 2019. 496 с.
2. Овчинников Н.А. Состояние работы с персоналом на современном российском рынке // Управление персоналом, 2020. 178 с.

Khaydarov E.

teacher

Department of English Integrated course

Faculty of English II

Samarkand state institute of foreign languages

ROLE OF LISTENING SKILL IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The relevance of the topic is due to the fact that listening plays a crucial role in supporting communication in everyday life as well as in academic life. Until recently, the importance of listening skills has gone unnoticed and they have not played an important role in foreign language teaching programmes. However, in recent years, in the process of language teaching particular importance has begun to be attached to its communicative function or structure, and in these circumstances, listening comprehension has demonstrated its importance and has found its rightful place in English language teaching programmes. Although there are various approaches to teaching listening comprehension, the success of each approach depends to some extent on solving and minimizing the listening comprehension problems encountered by language learners. The aim of this article is to examine the main concepts related to the place and importance of listening skills in learning English as a second or foreign language.

Keywords: Listening, Learning, Language skills, Teaching skills and Language Acquisition.

THE IMPORTANCE OF LISTENING

As one of the four pillars of language acquisition, listening has a more significant role in language acquisition. Despite the fact that other skills, like reading and writing are essential in development of language skills, listening contributes the main input in language improvement. As a primarily developed receptive skill, listening awakes recognition of the world. Language abilities of people can be improved by being thought listening. Sound, rhyme, pronunciation, intonation and stress can be absolutely adopted only through listening. To comprehend the nuances in English language, ones need to be able to listen. When we begin to understand spoken language through our ears, it is easier to develop other skills and gain confidence. As a primary form of communication listening assists learners of language to see the secrets and beauties of particular language. In particular, when we talk about communicative language teaching, there should be noticed that listening

provides the aural input and gives to learners ability to communicate in a spoken language, accordingly listening is vital in language learning.

In people's daily life, listening plays crucial role as a main tool of communication Guo and Wills state "it is the medium through which people gain a large proportion of their education, their information, their understanding of the world and human affairs, their ideals, sense of values" ⁵⁶. In our mother language, listening is the first language skill that we develop, so through listening we understand the world and acquire the major portion of information. Why should not we use the same technic in our English language classroom? I mean, what if we start teaching language by primarily developing listening skills? To answer this questions I can state words of Peterson: "no other type of language input is easy to process as spoken language, received through listening ... through listening, learners can build an awareness of the interworkings of language systems at various levels and thus establish a base for more fluent productive skills" ⁵⁷. As we can see, listening influences all other language skills. When we listen a language, we can get a lot of information about not only phonemes, pronunciation but also its structure, interaction of words, lexical resources and others. In particular, in mastering a language for communicative purpose, listening performs a essential role, because it facilitates the language learner to gather pronunciation, phrase stress, vocabulary, and syntax and the comprehension of messages conveyed may be primarily based totally on tone of voice, pitch and accent; and it's miles best feasible whilst we listen. Without information enter appropriately, mastering absolutely can't get any improvement. In addition, with out listening skill, no communique may be achieved ⁵⁸.

Moreover, all the researches carried out in the field of language acquisition have proved that, when communicating, we acquire 45% of language competence in listening, 30% in speaking, 15% in reading and 10% in writing. Due to the fact that statistics are largely involved in the process of communication, listening must be considered as a precursor of language. Listening, unlike other language skills, is relatively difficult for learners to grasp because it has all the interrelated sub-skills, including reception, comprehension, memorisation, evaluation and response. But with the advent of communicative foreign language teaching and the emphasis on language proficiency, the familiarity and learning of listening has become increasingly interesting. Nevertheless, listening is not only not included in the curriculum, but also wishes to generate more interest in the process of language acquisition.

⁵⁶ Guo, N. & Wills, R. (2006). An investigation of factors influencing English listening comprehension and possible measures for improvement. AER Journal. Retrieved from <http://www.aare.edu.au/05pap/guo05088.pdf>

⁵⁷ Peterson, P. W. (2001). Skills and strategies for proficient listening. In M. Celce Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language, (p.69-85). Boston: Heinle & Heinle.

⁵⁸ Croom Helm Cross, D., 1998, Teach English, Oxford: Oxford University Press.

The majority of people believe that having writing and speaking skills of second language means knowing the language; however, as Anderson and Lynch says “we only become aware of what remarkable feats of listening we achieve when we are in an unfamiliar listening environment, such as listening to a language in which we have limited proficiency”⁵⁹. Without having the efficient listening abilities, effective communication is impossible. That is, listening is considered as a fundamental skill in learning second language and over 50% of the time that learners spend communicating in a foreign language will be dedicated to listening.

In the language classroom, listening is crucial as it gives input for learners. Every learning can begin only within clear understanding input. Spoken language affords a method of interplay for the learner. Because beginners should engage to reap understanding. Access to language speakers is essential. Moreover, beginners` failure to apprehend the language they pay attention is an impetus, now no longer an obstacle, to interplay and learning. Listening activities provide educators with a tools for directing learners` attention to new forms in the language⁶⁰.

To sum up, as sustaining effective communication is crucial for people, listening has an essential role in daily life and academic context as well. Emphasizing the importance of listening, Anderson and Lynch state that listening skills are as important as speaking skills because people cannot communicate face-to-face unless both types of skills are developed together.⁶¹ Listening skills are also important for learning purposes since through listening students receive information and gain insights

References:

1. Anderson, A. & Lynch, T. (2003). Listening. Oxford: Oxford University Press.
2. Croom Helm Cross, D., 1998, Teach English, Oxford: Oxford University Press.
3. Development: Making the Right Moves. Washington, DC: English Language Programs Divisions, USIA
4. Griffiths, R. (1990). Speech rate and NNS comprehension: A preliminary study in timebenefit analysis. *Language Learning*, 40(3), 311–336.
5. Guo, N. & Wills, R. (2006). An investigation of factors influencing English listening comprehension and possible measures for improvement. *AER Journal*. Retrieved from <http://www.aare.edu.au/05pap/guo05088.pdf>
6. Peterson, P. W. (2001). Skills and strategies for proficient listening. In M. Celce Murcia (Ed.), *Teaching English as a Second or Foreign Language*, (p.69-85). Boston: Heinle & Heinle.

⁵⁹ Anderson, A. & Lynch, T. (2003). Listening. Oxford: Oxford University Press.

⁶⁰ Rost, M. (1994). *Introducing listening*. London: Penguin books.

⁶¹ Anderson, A. & Lynch, T. (2003). Listening. Oxford: Oxford University Press.

7. Richards, J. C. (2005). Second thoughts on teaching listening. *RELC Journal*, 36(1), 85-92.
8. Rost, M. (1994). *Introducing listening*. London: Penguin books.
9. Wallece, T., Stariha, W. E. & Walberg, H. J. (2004). *Teaching speaking, listening and writing*. France: Typhon.
10. Yagang, F., 1994, *Listening: Problems and solutions*. In T. Kral (ed.) *Teacher*

Qosimov Z.O.

Latipova N.K.

*Department of pharmacology, clinical
pharmacology and medical biotechnology
Andijan State Medical Institute*

USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING THE DISCIPLINE OF CLINICAL PHARMACOLOGY

Abstract: this article provides recommendations on the methods of using modern technologies in teaching the subject of Clinical Pharmacology.

Keywords: Online Lab, Blended learning, 3D Learning, VR, AR.

The formation and improvement of electronic resources in the world is being applied to the educational process as an important factor in improving the quality of Education. Theoretical and practical solutions to the problems of creating digital megacities are being proposed by several prestigious higher education institutions, such as Stanford University of the USA, Massachusetts Institute of Technology, Seoul Cyber University of Korea, National Advice on pedagogical technology of England. The creation of portals like this serves to expand the possibilities of introducing modern paradigms such as VR, AR, 3D learning, e-learning platforms, simulations.

Scientific research is being carried out on the formation of electronic educational and methodological resources aimed at ensuring the intellectual development of the younger generation in the world, the creation of mechanisms that improve the quality of education, the introduction of modern information and communication technologies in the field of Education. Today, special attention is paid to research on text content, audio, video materials that allow for Independent Education, the use of artificial intelligence elements that fully reproduce their educational functions, and the expansion of opportunities for educators to use distance learning resources from anywhere.

The scientific novelty of the study is the following:

The digital university model, based on Portal Technologies, has been improved on the basis of systematicity, exhibitionism, free management, flexibility, continuous development, modularity, reliability, convenience, security, mobility, automation, computer support, integrative content of one-time data principles and mutual coordination of pedagogical system components such as purpose, tactics, approach, parameter; credit-modular system of optimization of the educational process pedagogical-psychological, didactic, methodological and technical requirements for the creation of educational and scientific resources hard skills, soft skills skills are improved taking into account the taxonomy of the levels of mastering reproductive-methodical, deductive-methodical, research-methodical activities; the structural structure of the Portal,

which provides the possibility of optimal presentation of information and methodological support of educational processes and educational resources adapted to the credit-module system by the development of electronic educational resources that embody professional and software tools covering the elements of the pedagogical process on the basis of systematic, functional and competent approaches, as well as its software;

The methodology for ensuring the quality and effectiveness of the educational process through the Portal Technologies has been improved on the basis of the mutual coordination of the "Online Lab" models of the "Blended learning" technology, which provides an opportunity to receive education and integrates the activities of the subjects of the educational process.

The practical results of the study are as follows:

in the introduction of forms of information and methodological support of educational processes based on Portal Technologies, a structural structure of information and methodological support is developed, which serves to optimize and intensify the educational process, as well as its software platform;

the content and software of the mobile application of the model portal of science has been created, which provides an opportunity to optimally present the information and methodological resources of science;

On the basis of Portal Technologies, a methodology for using portals based on the technology "Blended learning" has been developed as a necessary condition for ensuring the quality and effectiveness of the educational process.

The reliability of the research results is explained by the fact that the applied approach, methods and theoretical information are obtained from official sources, the representativeness of the presented analyzes and experimental-test work, and the results obtained are based on the means of methods of mathematical-statistical analysis, the practical implementation of conclusions, proposals and recommendations, the confirmation of the results obtained by

Scientific and practical significance of the research results. The scientific significance of the research results lies in the principles of creating information and methodological support based on the proposed Portal technologies, such as systemality, exhibitionism, free management, flexibility, continuous development, modularity, reliability, convenience, security, mobility, automation, computer support, one-time data and new tasks, as well as pedagogical-psychological, didactic development of Educational Scientific Resources, the design and technical requirements are explained by the fact that they can be used to develop promising areas for improving educational processes based on Portal technologies, as well as information and methodological support for educational processes.

The practical significance of the research results lies in the fact that it serves to provide integrated educational and scientific resources that serve to implement a unified information and methodological support for continuing education processes, and to automate the monitoring of the process of mastering

students and conducting pedagogical practice. Visual-figurative thinking, which follows the level of development of the visual-practical stage of creative thinking in an independent way, is characteristic mainly of Primary School students in schools, allowing the student to understand the space-time relationship. Understanding the meaning of cause-and-effect links is seen as more complex than this, and it is the color-image that is currently exhibited in the lessons even for students in universities (videodars, presentation, scheme, picture, etc.).)z) in this way, the application in distance education is considered to have the expected effect and gives the results of staying in good memory.

The true causes of events are usually hidden from direct perception without being clearly visible. To identify them, it is necessary to avoid random, second degree. That is why causal thinking is associated with exiting the boundaries of the image's imagination and looking at it in a broader creative aspect.

References:

1. Shibley, I. Blended and Flipped: Exploring New Models for Effective Teaching & Learning // Wisconsin: Magna Publications, Inc. Faculty Focus. Canada
2. Strayer J.F. How Learning in an Inverted Classroom Influences Cooperation, Innovation and Task Orientation // Learning Environments Research, 15, India, 2012.
3. Sung K. A case study on a flipped classroom in an EFL content course. Multimedia – Assisted Language Learning, 18(2), Korea, 2015.

*Адилова О.А., PhD
доцент*

Джизакский государственный педагогический университет

**КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ОПУСТЫНИВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОПОРНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛАНДШАФТАХ
ГОБДИНТАУ**

Аннотация: статья посвящена вопросу картографирования и изучения процесса опустынивания в опорно-экспериментальных участках хребта Гобдинтау. В ней на основе собранных количественных данных при помощи опорно – экспериментальных участков составлена крупномасштабная карта опустынивания для восточной части хребта Гобдинтау.

Ключевые слова: опустынивание, деградация растительности, емкость пастбища, ландшафт, геосистема, картографирование, участок мониторинга.

*Adilova O.A., PhD
associate professor
Jizzakh State Pedagogical University*

**MAPPING AND STUDY OF THE PROCESS OF DESERTIFICATION
WITH THE HELP OF REFERENCE AND EXPERIMENTAL AREAS IN
THE LANDSCAPES OF GOBDINTAU**

Abstract: The article deals with the issues of mapping and studying of desertification processes on the experimental sites of the Gobdin mout. A large-scale desertification map was drawn for the eastern part of the Gobdin mout due to the quantitative data which was taken with the help of experimental sites.

Key words: habitat degradation grazing landscapes, landscape, geosystem mapping monitoring platform.

Опустынивание является одной из глобальных проблем, стоящих сегодня перед человечеством, и распространяется от густонаселенных равнин к малонаселенным предгорьям и малонаселенным горным районам. Основной причиной этого является увеличение численности населения и связанная с этим антропогенная нагрузка на природу. Антропогенная нагрузка представляет собой сумму прямого и косвенного воздействия населения на природу, превышение которой вызывает количественные и качественные изменения природных компонентов, приводя к обеднению природы.

Гора Гобдинтау — одна из гор средней высоты, самая высокая вершина которой составляет - 1672,8 метра над уровнем моря. Гора вытянута с запада на восток на 38-40 км, с севера на юг на 12-18 км, а увеличение населения деревень вокруг горы вызывает увеличение в них поголовья скота, в результате число поголовья скота увеличилась в несколько раз, а во многих случаях в несколько десятков раз по сравнению с нормой (вместимостью) пастбищ.

В восточной части горы Гобдинтау расположена село Эшмонтоп, представляет собой село средних размеров, по данным на 2018 года его население составляло 667 человек, а поголовье скота – 2000 голов[5].

Для количественной оценки процесса опустынивания необходимо использовать опытные участки. Для этой цели мы выбрали деревню Эшмонтоп, расположенную в самой восточной части горы Гобдинтау, и окружающие пастбища. Прежде всего был составлен план окрестностей села в масштабе 1:10000. Рельеф был хорошо прорисован, так как в плане четко проведены горизонтальные линии. В этом плане поселка были определены местоположения трех участков мониторинга. Первый участок мониторинга имеет размер $3 \times 7 = 27 \text{ м}^2$ и расположен в 800 м к востоку от села, на западном склоне холма. Второй участок мониторинга был установлен в 1300 м от села по южной экспозиции холма, а третий участок мониторинга был установлен в 1800 м от села по южной экспозиции холма. Размер следующих двух участков составляет 2,0 x 2,0 метра. Все участки мониторинга огорожены проволочными заборами. Целью создания участков мониторинга является проверка восстановления и развития растений во времени на закрытых пастбищах (участках мониторинга) и открытых пастбищах.

На основе полученного плана села масштаба 1:10000 была создана ландшафтная карта окрестностей села в этом масштабе.

Развитие естественного растительного покрова на участках мониторинга показало, что за первые шесть лет (2011-2017 гг.) проективное покрытие растительности на первом участке мониторинга достигло 90 %, а продуктивность увеличилась в 2,5-3,0 раза. На открытых пастбищах проективное покрытие составляло 25-30%. Поскольку второй и третий участки располагались на южной экспозиции склонов, проективное покрытие растений достигало 70 %, а продуктивность пастбищ увеличивалась в полтора и два раза по сравнению с открытыми пастбищами. Проективное покрытие на открытых пастбищах составляет 15-20%. Причина «заторможенности» развития растений на втором и третьем участках мониторинга связана с быстрым испарением почвенной влаги на вершине сухого холма и постоянными ветрами.

Использование трансектного метода дает хорошие результаты при определении процесса опустынивания в количественных показателях. Трансект-представляет собой узкий и длинный коридорообразный участок

в одном направлении, на котором изучаются количественные показатели. По содержанию он аналогичен линейным ландшафтным, геоморфологическим, почвенным, геоботаническим разрезам. В то время как эти разрезы показывают изменения ровно по одной линии, трансектный метод показывает изменения ширины на несколько метров, несколько десятков и даже сотен метров. В наших исследованиях мы определили направление трансекты от села Эшмонтоп на северо-запад, то есть к водораздельному хребту горы Гобдинтау.

В горных районах расстояние, с которого можно выпасать скот в течение суток, составляет до 5000 метров от поселка. По этому счету на расстоянии 5000 м от села определены трансектный коридор и четыре базовых участка. В этом коридоре Трансекты базовые участки располагались следующим образом: 1) 500 м от села; 2) 1500 метров; 3) 3000 метров; 4) 5000 метров. Причина выбора базовых участков заключается в том, что по мере удаления от села уменьшается выпас скота на пастбищах, естественно, снижается их воздействие на природу, время от времени используются пастбища, расположенные на расстоянии 5000 метров. Исследование проводилось по следующей методике: сначала для каждого базового участка выбирался участок длиной и шириной 10 м ($10 \times 10 = 100 \text{ м}^2$) и разбивался на квадраты по одному метру. Для разделения на квадраты использовалась цветная лента. На площади 100 м^2 были отобраны наиболее распространенные виды растений. Названия этих растений и их распространенность перечислены по шкале Друде распространены порядке уменьшения распространённости.

Был составлен общий список отдельных растений каждого вида и указано их точное количество на 1 м^2 площади. При этом было определено, какой тип растительности наиболее распространен на этом базовом участке площадью 100 м^2 . Точно так же по мере удаления от деревни становится ясно, что типы растительности и численность каждого вида увеличиваются или уменьшаются по сравнению со списком, составленным на других опытных площадках. При этом наиболее распространенные растения были показаны отдельными условными знаками на плане 100 м^2 .

Сейчас на пастбищах вокруг сел много бесплодных участков и земли без растений. К ним относятся ямы и груды камней, образовавшиеся при добыче камней в горах для строительства, тропы, образованные постоянным перемещением скота, или эрозионные формы, образованные водной эрозией, и другие формы.

При съемке растительного покрова сеточным методом мы также указывали голые участки в каждом квадрате на плане базовой делянки. На базовом участке особыми условными знаками обозначены скотопрогоны и мелкие эрозионные формы, образованные водной эрозией. Суммируя открытые земли в каждом квадрате, мы вычислили их долю в 100 м^2 . Это

очень необходимые показатели при количественной оценке процесса опустынивания. При сравнении удаленных от населенного пункта участков, измеряемых сеткой, основными показателями для оценки служат мощность растительного покрова, изменение количество видов, количество сорняков, а также совместный подсчет площади расчищенных земель. количественная оценка опустынивания.

В монографии «Опустынивание в Узбекистане и борьба с ним» [2], изданном в 1988 г., дана карта опустынивания аридных зон Узбекистана и степень опустынивания разделена на 6 частей: 1) нет опустынивания; 2) слабопустынный; 3) умеренно опустыненные; 4) сильно опустыненные; 5) очень сильное опустыненные; 6) опустыненные в разной степени. [3] Эти подразделения основаны на следующих процессах: деградация растительности, водная эрозия, ветровая эрозия, редукция органического вещества в почвах, уплотнение почв.

Мы рекомендуем рассматривать опустынивание на шести уровнях. В природе встречаются слабопустыненные, среднепустыненные уровни, когда снижается антропогенная нагрузка на природу, в природе происходит естественное восстановление, т. е. Во многих научных исследованиях [1,4,5.] степень сильного опустынивания указывается как кризис в природе, т. е. деградация более 50% и менее. Мы также выступаем за то, чтобы назвать кризис 50% или более серьезным опустыниванием. Потеря 50% природных ресурсов в геосистемах создает большие трудности в их естественном восстановлении. Например, при деградации 50 и более процентов растительного покрова и обеднении почв для их возвращения в исходное состояние потребуется несколько десятилетий и несколько сотен лет, даже при прекращении антропогенной нагрузки.

Предложенные нами показатели уровня опустынивания в целом соответствуют показателям А. А. Рафикова [3]. Мы создали карту-схему, показывающую процесс опустынивания восточной части горы Гобдинтау, исходя из указанных выше критериев степени опустынивания.

Степень опустынивания дана на карте по четырем показателям: 1) очень сильно опустыненный (утрачено и заменено более 60% растительности); 2) сильно опустыненные (утрачено и заменено до 60% растительности); 3) умеренно опустыненные (утрачено до 40% растительности); 4) слабопустыненные (утрачено до 20% растительности). Очаги опустынивания очень сильны на карте, а высокогорные луга окружают деревни. Увеличение поголовья скота за счет роста населения приводит к дальнейшему расширению площади очагов опустынивания.

Использованные источники:

1. Дрегне Г.Е. Масштабы и характеристики опустынивания в аридных районах//Борьба с опустыниванием путем комплексного развития. Материалы международного научного симпозиума.-Ташкент, 1981.
2. “Опустынивание в Узбекистане и борьба с ним”-Ташкент:Издательства “Фан”, Узбекистан,-1988,-156 с
3. Рафиков А.А. Картографирование опустынивания. В.кн: Опустынивание в Узбекистане и борьба с ним. Ташкент.1988.-с 77-113.
4. Рахматуллаев А., Адилова О. Тоғларда чўлланиш жараёнини таянч-тажриба участкалар ёрдамида ўрганиш методикаси. Ўзбекистон География жамияти ахборотномаси. 43-жилд.Т., 2014.-3-5 б.
5. Rakhmatullaev A., Adilova O. Desertification in mountain geosystemes: a case study of the Ishmantupsay basin in the Gobduntau mountain range, Uzbekistan. Oecologia. Mantana. №1., 2013.- 26 b
6. Харин Н.Г., Нечаева Н.Т и др. Методические основы изучения и картографирование процессов опустынивания (на примере аридных территорий Туркестана) Ашхабад: Илым, 1983.

*Бектурсынова А.М.
ассистент-преподаватель
кафедры русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет
Республика Узбекистан, г.Нукус*

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ

Аннотация. В статье рассматриваются причинно-следственные отношения в бессоюзном сложном предложении на примере русских пословиц. Бессоюзное сложное предложение понимается как самостоятельный структурно-семантический класс сложных предложений, части которого связаны по смыслу, интонационно, порядком расположения частей и соотношением видовременных форм сказуемых. Отмечается, что причинно-следственные отношения в бессоюзном сложном предложении в русских пословицах реализуются посредством: а) семантики лексических значений, б) предлогов, синтаксических средств, в) форм глаголов-сказуемых, реализующихся в виде условных конструкций и глаголов-сказуемых в форме изъявительного наклонения.

Ключевые слова: пословица, бессоюзное сложное предложение, причинно-следственные отношения, синтаксическая структура, способ выражения.

*Bektursynova A.M.
assistant teacher
Department of Russian Language and Literature
Karakalpak State University
Republic of Uzbekistan, Nukus*

CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIPS IN A NON-UNION COMPLEX SENTENCE: ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN PROVERBS

Annotation. The article deals with cause-and-effect relationships in a non-union complex sentence on the example of Russian proverbs. A non-union complex sentence is understood as an independent structural-semantic class of complex sentences, the parts of which are connected in meaning, intonation, the order of the parts and the ratio of the types of temporal forms of predicates. It is noted that cause-and-effect relationships in the non-union complex sentence in

Russian proverbs are realized through: a) the semantics of lexical meanings, b) prepositions, syntactic means, c) forms of verb-predicates, realized in the form of conditional constructions and verb-predicates in the form of indicative mood.

Key words: proverb, non-union complex sentence, causal relations, syntactic structure, way of expression.

Исследование русских пословиц представляет большой интерес с точки зрения изучения различных отношений и синтаксических структур. С одной стороны, пословицы являются результатом мыслительной деятельности человека, отражают логику и видение индивидом окружающей действительности, менталитет народа. С другой, особенности вербализации пословиц, характер обобщения и построения пословицы, обусловлен тенденцией к выражению причинно-следственных связей в рамках определенной синтаксической модели. При этом наиболее частотными типами предложений являются бессоюзные сложные предложения, в которых реализуются лексические средства с семантикой причинности.

В настоящее время в лингвистике представлены несколько подходов к изучению сущности бессоюзных сложных предложений:

1) Бессоюзные сложные предложения отличаются от союзных предложений только средством связи – в рамках данного подхода считается, что если в предложение можно вставить тот или иной сочинительный либо подчинительный союз, то оно относится к бессоюзному сложносочиненному или бессоюзному сложноподчиненному предложению (А.Н. Гвоздев, А.М. Пешковский, А.А. Потебня и др.). Примером может служить пословица, где можно вставить союз а: *Лето припасает - зима поедает.*

Так, данный подход не допускает двойственных ситуаций, когда одно бессоюзное предложение может быть и сложносочиненным, и сложноподчиненным в зависимости от подстановки союза, например: *(Если) Хвастун и правду скажет – (то) ему никто не поверит (сложноподчиненное предложение с условно-следственным значением).* – *Хвастун и правду скажет, (а) ему никто не поверит (сложносочиненное предложение с противительным значением)* [2].

2) Бессоюзные сложные предложения представляют собой самостоятельный класс сложных предложений (Н.С. Поспелов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, В.А. Белошапкина и др.). При этом они рассматриваются как единство структурной и содержательной стороны [3].

3) Бессоюзные сложные предложения рассматриваются как свободные соединения (сочетания) предложений, отличающиеся отсутствием союзной или местоименной связи между частями (Н.Ю. Шведова, И.Н. Кручинина и др.) [4].

Наибольшее распространение получил второй подход как более обоснованный с точки зрения лингвистического и методического аспектов. Таким образом, бессоюзное сложное предложение понимается как самостоятельный структурно-семантический класс сложных предложений, части которого связаны по смыслу, интонационно, порядком расположения частей и соотношением видовременных форм сказуемых. Отсутствие средств связи между предикативными частями такого предложения определяет их особенности: диффузность, размытость синтаксических отношений, нечеткость границ между разными их типами, которая разрешается либо в рамках контекста, либо ситуативно [там же].

Причинно-следственные отношения лежат в самой сущности и предназначении пословиц, отражая традиции их оформления и устойчивость языковых единиц [5]. Характер причинно-следственных отношений зависит от особенностей их выражения в пословице:

1) условие / обстоятельство – следствие или следствие события – причина: За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.

2) наличие маркеров причины и следствия:

- в мотивирующе-результативных конструкциях, когда намерения индивидов воплощаются в определенный результат (В.П. Жуков, З.К. Тарланов и др.) [6], например: Любишь кататься - люби и саночки возить; Хочешь есть калачи - не лежи на печи.

- в обстоятельственно-результативных конструкциях, в которых совмещены причина и условие, которое реализовано или будет реализовано [7], например: За недобрый пойдешь, на худо набредешь; Выпрашивать станешь - побирушкой назовут.

3) наличие формальных показателей выражения причинно-следственных связей (предлоги от, из-за, по, вследствие чего, так как) [3]: За чужим погонишься - свое потеряешь; Правду говорить - никому не угодить.

4) построение причинно-следственных связей, лежащих в основе временных, пространственных, контрастных типов отношений и выражаемых как на уровне грамматики, так и на уровне контекста [8]: Летом с удочкой, зимой с сумочкой; Подрастешь - все наживешь; Много денег - много и хлопот.

На основе проведенного анализа были выявлены следующие синтаксические конструкции бессоюзного сложного предложения, в основе которых лежат причинно-следственные отношения:

- причина и следствие выражены формой инфинитива: Волков бояться - в лес не ходить; Правду говорить - друга не нажить.

- конструкция обстоятельство / условие – результат, где с глагольным сказуемым более ярко выражено значение условия, через которое реализуется семантика причинности: Мельница мелет - мука

будет; язык мелет - беда будет; За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.

В структурно-смысловом отношении бессоюзные предложения отличаются четкостью построения: первым располагается условный компонент, далее следственный компонент: Усталость пройдет - добрая слава останется.

Бессоюзные сложные предложения с причинно-следственными отношениями можно разделить на два вида.

1. Причина в первой части, следствие – во второй части: Будешь богат, будешь и рогат; За недобрым пойдешь, на худо набредешь.

2. Причина во второй части, следствие – в первой части: Жена льстит - лихо мыслит; Ржет конь на бору, хочет он ко двору.

Помимо местоимений и интонации структурным элементом при построении причинно-следственных отношений являются формы глаголов-сказуемых, реализующиеся в виде условных конструкций и глаголов-сказуемых в форме изъявительного наклонения [5]: Врага в бою разбил - честь и славу заслужил.

Таким образом, причинно-следственные отношения в бессоюзном сложном предложении в русских пословицах реализуются следующим образом: 1. В бессоюзных сложных предложениях отсутствуют пословицы с союзами, которые непосредственно выражают причинно-следственные отношения. 2. Причинно-следственные отношения в пословицах наряду с семантикой лексических значений выражаются союзными средствами, предлогами, синтаксическими средствами. 3. В пословицах причина / причина + условие могут быть выражены эксплицитно, однако более типичным является их имплицитное выражение в синтаксических конструкциях бессоюзных сложных предложениях.

Использованные источники:

1. Бектурсынова А.М. Языковая репрезентация концепта «патриотизм» в русской паремике / журнал «Ренессанс в Парадигме Инноваций Образования и Технологий в XXI Веке». – Нукус. – 2022. -С. 87-89.
2. Белунова Н.И., Черняева А.Б. К вопросу о бессоюзном сложном предложении в современном русском языке // Инновационная наука. - 2016. - №6-3.
3. Соловьева С.А. Бессоюзное предложение: проблемы изучения в школьной грамматике // Русский язык в школе. – 2018. - №79(7). – С. 12-17.
4. Коротун О.В., Одинцова М.П. Синтаксис современного русского языка: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Филология». - Омск: Изд-во ОмГУ, 2015. – 179 с.

5. Ганиева Р.Р. Синтаксические особенности пословиц и поговорок со структурой сложного предложения, характеризующих болезнь-здоровье, в английском и русском языках // Вестник ЧелГУ. - 2020. - №7 (441).
6. Шайхуллин Т.А. Статус паремий в системе русского языка // Развитие современных компетенций педагогов и обучающихся через изучение и популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации: материалы Всерос. науч.-практической конф. с международным участием (Чебоксары, 16 дек. 2021 г.) / редкол.: Н.М. Гурьева [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – С. 60-66.
7. Шапиро Э. Д. Выражение причинно-следственных отношений в сложноподчиненных предложениях разных типов // Вестник ЧГУ. 2008. №4.
8. Амаатов А. М. К вопросу машинного перевода: энтропия языковой системы и способы ее преодоления // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2008. №2 (13).

*Мазина О.Н., к.п.н.
доцент
кафедра общей и профессиональной педагогики
Оренбургский государственный университет*

ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Аннотация: В статье актуализируется проблема профилактики деструктивных явлений в подростковой среде. Представлен анализ разнообразных классификаций факторов (причин, условий возникновения) деструктивного поведения, выявлены специфические механизмы формирования и распространения деструктивного поведения. На основе анализа научно-методических материалов охарактеризованы основные направления профилактической работы деструктивного поведения в образовательной организации.

Ключевые слова: деструкция, девиация, девиантное поведение, деструктивное поведение, профилактика.

*Mazina O.N., Ph.D. of pedagogic sciences
docent
Department of general and professional pedagogy
Orenburg State University*

PREVENTION OF DESTRUCTIVE PHENOMENA IN THE ADOLESCENT ENVIRONMENT

Annotation: The article actualizes the problem of prevention of destructive phenomena in the adolescent environment. The analysis of various classifications of factors (causes, conditions of occurrence) of destructive behavior is presented, specific mechanisms of formation and spread of destructive behavior are revealed. Based on the analysis of scientific and methodological materials, the main directions of preventive work of destructive behavior in an educational organization are characterized.

Keywords: destruction, deviation, deviant behavior, destructive behavior, prevention.

Проблема распространения негативных явлений в детско-юношеской среде сегодня не утрачивает своей актуальности, а в какой-то мере даже приобретает новые смыслы и трансформации. И связано это с тем, что социализация современных детей и подростков характеризуется неопределенностью, непредсказуемостью и ценностно-ориентационной неустойчивостью. Все более усугубляется отчуждение между

поколениями, включающее неприятие детьми и подростками широкого спектра норм и ценностей старших членов общества. Как бы банально это не звучало, но утрачена ценность труда и образования при возрастании ценности досуга, воспринимаемого не как свободное от труда время, а как основная сфера жизнедеятельности. Еще одной особенностью стало тотальное распространение ценностей потребительского общества.

И в этих условиях основными агентами социализации детей и подростков являются уже не социальные институты, а медийно-информационная среда с девиантогенными посылами и стимулами. Таким образом, развлекательно-досуговые и потребительские устремления детей и подростков, подкрепляемые медийно-информационной средой, при одновременном пренебрежении к труду и образованию формируют базис для деструктивного поведения.

Ученые фиксируют стремительную примитивизацию ценностно-смысловой сферы у подрастающих поколений, выявляют в сознании детей и подростков оправдательные установки относительно аддикций, насилия, суицидов, сексуальных патологий. Дети, подростки, молодые люди не только не считают нужным вести борьбу с социальными патологиями, но и даже не осуждают их, демонстрируя равнодушие и цинизм [2]. И как результат – в детско-юношеской среде стал наблюдаться парадокс – девиация, в ее традиционном понимании, становится нормой, а норма, восходящая к основам национальной и общемировой культуры, рассматривается в качестве отклонения.

В связи с этим мы с вами вновь обращаемся к проблеме комплексной профилактики негативных явлений в подростковой среде, но уже с учетом современных тенденций и процессов, затрагивающих подрастающее поколение. И мы говорим о необходимости формирования и развития высокого уровня девиантологической компетентности работников образовательных организаций, опыта реализации профилактических мероприятий в условиях образовательных учреждений.

Говоря о профилактике деструктивных явлений, необходимо остановиться на анализе двух крупных проектов, реализуемых в сфере профилактики негативных явлений:

1. Результаты исследований Федерального института оценки качества образования, представленные в виде документа под названием «Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных организаций современных разработок в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи», которые в свою очередь органически связаны с большой методической работой Министерства просвещения Российской Федерации, направленной на реализацию Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и предназначены для педагогов, специалистов по

воспитательной работе, педагогов-психологов, тьюторов, организаторов и координаторов воспитательной работы в образовательных организациях на муниципальном и региональном уровнях [3].

2. Проект «Комплексная программа профилактики деструктивного поведения в Интернете у подростков и молодежи – Мы в ответе за цифровой мир» Московского института психоанализа при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) [5].

Основываясь на данных материалах, основной акцент был поставлен на тех девиантогенных посылах и стимулах, которые несет в себе сегодня информационная среда и цифровой мир. Поскольку цифровой мир сегодня – существенная часть жизни многих граждан России, а для российских подростков и молодежи он является важным фактором социализации и личностного развития. Интернет становится пространством не только все новых возможностей, но и рисков, которые, как правило, связаны с различными видами деструктивного онлайн-поведения.

Прежде чем говорить о том, как работать в области профилактики негативных явлений в подростковой среде логично по-новому взглянуть на проблему самих деструктивных проявлений в современных условиях, без понимания которых сложно в полной мере объективно оценить существующую ситуацию в данной области и строить эффективную систему их профилактики. Отметим, что деструктивное поведение – форма активности личности, связанная с разрушением субъектом структур, как «составляющих» его (организм), так и заключающих его в «себе» (общество) [1]. В зависимости от определенных ситуационных, социокультурных и индивидуально-психологических факторов деструкция может быть направлена человеком на самого себя или вовне, выступать в виде импульсивного, неосознанного, рефлексорного или сознательного, расчетливого поступка.

Анализ разнообразных классификаций факторов (причин, условий возникновения) деструктивного поведения позволяет выделить две основные группы:

- средовые причины (которые, в свою очередь, подразделяются на факторы внешней природной среды и факторы социальной среды);
- персональные причины (которые, в свою очередь, подразделяются на персональные биологические факторы и персональные психологические факторы) [4].

Считается, что факторы внешней природной среды и персональные биологические факторы поддаются лишь незначительному влиянию в целях профилактики деструктивного поведения, но необходимо учитывать эти факторы, чтобы минимизировать их воздействие, тогда как факторы социальной среды и персональные психологические факторы вполне поддаются воздействию и изменению в целях профилактики деструктивного поведения.

Совокупность разнообразных средовых и персональных факторов формирует специфические механизмы формирования и распространения деструктивного поведения [6]:

- механизм массовой передачи деструктивного опыта под влиянием крупных социальных групп, основывающийся на культурно обусловленном одобрительном или лояльном отношении к каким-либо деструктивным проявлениям;

- механизм принятия человеком модели деструктивного поведения под давлением авторитетных людей или личностно значимой группы;

- механизм закрепления деструктивности через получение физического и психического удовлетворения от акта деструктивного поведения;

- механизм закрепления деструктивности через нейтрализацию негативных эмоциональных переживаний;

- механизм стимулирования активности посредством деструктивного поведения;

- механизм осознанного саморазрушения, воспринимаемого как самонаказание;

- «оппозиционный» механизм, заключающийся в осознанном противостоянии социальной группе или социуму в целом.

Деструктивное поведение связано с комплексом сочетающихся психологических, поведенческих и внешних факторов риска. Наличие одного или нескольких из приведенных ниже признаков может быть временным проявлением, случайностью, но не должно остаться без внимания педагогов.

Обращаясь к вопросу профилактики, отметим, что профилактика деструктивного поведения традиционно подразделяется на три уровня: первичная, вторичная, третичная.

В нашем исследовании мы остановимся на первичной профилактике (или превенции), предполагающей: нейтрализацию факторов социальной среды и персональных психологических факторов; учет факторов внешней природной среды и персональных биологических факторов; работу с условно здоровой массовой аудиторией, недопущение формирования деструктивных убеждений, мировоззрения и опыта деструктивного поведения.

Направления профилактической работы в образовательной организации включают в себя несколько направлений [5]:

Первое направление – создание в образовательной организации поддерживающе-компенсаторной среды. В рамках этого направления реализуются:

- формирование нравственно-правового пространства в учебном заведении;

– создание психологически комфортной среды, основанной на доброжелательных взаимоотношениях, доверии, сотрудничестве и положительном эмоциональном фоне;

– организация пространства, поддерживающего психофизиологическое здоровье;

– создание «полей выброса энергии» и содействие самореализации учащихся, воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей и т.д.

Второе направление – минимизация негативного влияния факторов социальной среды. Представляет собой сочетание социально-педагогической и психолого-педагогической деятельности, направленных:

– на выявление семейного неблагополучия;

– консультирование родителей в случае затрудненных воспитательных усилий или конфликтных родительско-детских взаимоотношений;

– психолого-педагогическое сопровождение внутрисемейной профилактики деструктивного поведения детей и молодежи;

– налаживание комплексного и регулярного взаимодействия с различными субъектами профилактики деструктивного поведения детей и молодежи (из сферы дополнительного образования, культуры и искусства, правоохранительных органов, физической культуры и спорта, социальной защиты и защиты детства, СМИ и т.д.);

– поддержку конструктивной социально-культурной и волонтерской активности детей и молодежи;

– использование методик конструирования социальной успешности детей и молодежи;

– выявление и поддержку детей и молодежи, находящихся в трудных жизненных ситуациях;

– подготовку детей и молодежи к безопасному использованию медийно-информационного пространства.

Третье направление – формирование, развитие личностных характеристик, предупреждающих деструктивное поведение; коррекция личностных особенностей, выступающих персональными факторами деструктивного поведения. Представляет собой совокупность воспитательной и психолого-педагогической работы (с группой воспитанников и индивидуально) в образовательной организации. Данное направление нацелено на воспитание, формирование качеств личности, повышающих устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов социализации, а также на коррекцию дезадаптивных личностных характеристик, провоцирующих деструктивное поведение (нарушения нормативно-правового сознания; оппозиционная направленность; девиантные ценности и установки; эгоцентрическая фиксация; неблагополучие коммуникативной сферы; эмоциональные нарушения;

неэффективная саморегуляция; нарушения идентичности и поляризация самооценки; когнитивные искажения и др.).

В заключении отметим, что процессы деструктивного воздействия во многом носят организованный характер и представляют собой кампанию долговременного информационно-психологического воздействия на сознание и поведение подростков и молодёжи. Подростки и молодые люди уже сейчас, в школах, на улице, на транспорте подвергаются опасности собственной жизни, жизни окружающих людей и существованию общественного порядка в целом. Поэтому важно своевременное выявление и грамотное реагирование на указанные выше внешние проявления внутренней склонности к деструктивности.

Использованные источники:

1. Девиантность в обществе потребления: коллективная монография / под ред. Я.И. Гилинского, Т.В. Шипуновой. – СПб.: Алеф-Пресс, 2012. – 464 с.
2. Змановская, Е.В. Девиантное поведение личности и группы: учеб. пособие / Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. – СПб.: Питер; Прогресс книга, 2019. – 349 с.
3. Методические рекомендации для образовательных организаций по определению условий индивидуальной профилактической работы для обучающихся с девиантным поведением / Л.Ю. Вакорина, Н.Н. Васягина, Ю.А. Герасименко. – Москва: ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», 2018. – 41 с.
4. Профилактика девиантного поведения детей и молодежи: региональные модели и технологии: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции / под ред. В.В. Коврова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. – 498 с.
5. Солдатова, Г.У. Мы в ответе за цифровой мир: Профилактика деструктивного поведения подростков и молодежи в Интернете: учебно-методическое пособие. / Г.У. Солдатова. – Москва: Когито-Центр, 2019. – 176 с.
6. Умняшова, И.Б. Нормативные основания и условия организации первичной профилактики девиантного поведения детей и подростков в системе общего образования / И.Б. Умняшова // Психология и право. – 2020. – Т. 10. – № 2. – С. 78–96.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных материалов,
изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт
Узбекистан*

ВЛИЯНИЕ НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ НА ПРОЦЕСС ИНТИУТИВНОГО И ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Аннотация: в статье освещена необходимость рациональной самооценки для творческой личности.

Ключевые слова: самооценка завышенная, заниженная, коррективы, последствие.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

INFLUENCE OF IRRATIONAL SELF-ASSESSMENT ON THE PROCESS OF INTIUTIVE AND HEURISTIC KNOWLEDGE

Abstract: the article highlights the need for rational self-assessment for a creative person.

Key words: overestimated, underestimated self-esteem, adjustments, consequences.

Одной из главных преград на пути к личному успеху считается заниженная самооценка. Однако завышенная самооценка может причинить даже больше вреда, мешая человеку адекватно оценивать себя и свои возможности, а также разрушительно влияя на его отношения с окружающими личностями [1].

Завышенная самооценка – это безосновательное переоценивание индивидом своих знаний, талантов, способностей, достижений, социального статуса и прочих достоинств, сопровождающееся полным нежеланием признавать свои недостатки.

Завышенная самооценка одинаково часто встречается и у женщин, и у мужчин, но проявляться у разных полов может по-разному.

Поскольку люди с завышенной самооценкой считают себя особенными, они обычно ведут себя слишком самоуверенно и высокомерно. А когда им не нравится то, что говорят или делают

окружающие, они могут даже начать вести себя агрессивно, чтобы пресечь неуютное им поведение.

Также таким людям свойственна избыточная самоуверенность. Они уверены в том, что с любой задачей способны справиться лучше, чем кто-либо другой [2].

Характерная особенность завышенной самооценки заключается в том, что проявляется она гораздо более разнообразно, чем заниженная. Всё сильно зависит от конкретной ситуации и человека, но чаще всего встречаются такие проявления как: полная уверенность в своей правоте, даже если противоположная точка зрения достаточно хорошо и логично аргументирована; эмоциональная (часто агрессивная) реакция на конструктивную критику; нежелание признавать справедливость чужого мнения; частое употребление местоимения «Я»; стремление оставить последнее слово за собой в любом споре или конфликте (даже если высказывание получится неуместным); уверенность в неправильности чужой точки зрения, сохраняющаяся даже при необходимости согласиться со справедливостью отдельных утверждений; перекладывание своей вины на окружающих и на обстоятельства; неспособность извиняться; попытки доказывать свою правоту в споре через отрицание компетентности оппонента (обычно в уничижительном тоне); стремление быть идеальным и всегда делать всё правильно с первого раза; склонность демонстративно учить других жизни (делая акцент на том, что «обучаемый» якобы не понимает элементарных вещей); болезненная реакция на свои промахи и ошибки, когда они слишком очевидны и нет возможности переложить вину на кого-то или оправдаться обстоятельствами; страх показаться слабым, беззащитным, не знающим чего-то, не контролирующим ситуацию или неуверенным в себе; демонстрация высокомерия в любом общении; склонность перебивать собеседника.

Стоит признать, что завышенная самооценка нередко бывает полезной. В частности, она даёт человеку такие преимущества как: решительность и настойчивость; уверенность в себе и своих силах; способность игнорировать критику; умение вызывать доверие; быстрый карьерный рост; повышенная привлекательность для противоположного пола.

И всё же вреда больше, чем пользы. Люди, склонные переоценивать себя, обычно сталкиваются с такими проблемами как: недооценивание реальной сложности задач; отсутствие интереса к самосовершенствованию; срывы сроков и прочие неудачи из-за неправильной оценки своих сил; частые неосторожные высказывания, оскорбляющие других людей; высокомерие и эгоцентризм; неспособность адекватно воспринимать критику; болезненная реакция на серьёзные провалы.

Одна из главных проблем людей с неоправданно завышенной самооценкой заключается в неадекватном восприятии действительности [3]. Иными словами, они сами не понимают, что часто выглядят глупо, тогда как им самим кажется, что окружающие ими восхищены.

Представление о себе и своих способностях формируется у человека по мере взросления, хотя и во взрослом возрасте оно может существенно меняться. Если говорить именно о завышенной самооценке, то наибольшее влияние на её формирование и закрепление оказывают такие факторы как: *успехи в учёбе и жизни* [4]. Это позволяют людям считать себя особенными и формирует у них неадекватное самовосприятие, сохраняющееся и во взрослом возрасте; *привлекательность*. Людям, которым повезло с внешностью, обычно считают, что привлекательность делает их особенными; *наличие талантов*. Очень часто таким людям кажется, что они талантливы вообще во всём и в любой профессии довольно быстро смогут превзойти опытных профессионалов; *достаток, обеспеченность*. Люди, которым удалось устроиться на хорошо оплачиваемую работу, часто бывают уверены в своей талантливости и исключительности.

Если среди ваших знакомых есть такой человек, вы наверняка знаете, что общаться с ним конструктивно и бесконфликтно непросто без соблюдения следующих правил: *не оправдывайтесь*. Если вы начали искать оправдания, вместо того чтобы просто отвергнуть все обвинения, считайте, что вы уже проиграли спор; *не поддавайтесь на манипуляции*. Как правило, люди с завышенной самооценкой – умелые манипуляторы. Они умеют преподносить ситуацию так, чтобы представить себя в выгодном свете, присвоив чужие заслуги или переложив свою вину на кого-то другого; *не хвалите и не критикуйте его..* Если похвалить его, он будет требовать от вас похвалы и в следующий раз. А критику он воспринимает болезненно, и если вы не хотите вступать с ним в конфронтацию, критиковать его тоже не нужно. Общаться с таким человеком нужно по возможности нейтрально; *не спорьте с ним*. Человек с завышенной самооценкой никогда не позволит вам выиграть спор. Он будет отстаивать свою правоту, даже когда все факты будут указывать на то, что он неправ. И чем слабее будут его аргументы, тем агрессивнее он будет себя вести; *не делитесь с ним личной информацией*. Такие люди любят похвастаться тем, что им якобы сильно доверяют все знакомые. Лучше не говорить такому человеку ничего лишнего даже в те моменты, когда вам кажется, что ему можно доверять; *не пытайтесь его перевоспитать*. Завышенная самооценка – это проблема, которую человек должен осознать сам. Нет смысла давить на него и пытаться исправить его; *не требуйте от него другого отношения*. Также нет смысла объяснять ему, что он должен сдерживать своё самолюбие в общении с вами. Если

хотите продолжить общение с этим человеком, просто примите его таким, какой он есть.

Любой человек, осознавший, что у него есть проблемы с адекватным восприятием самого себя, должен постараться это исправить. Если завышенная самооценка вовремя не корректируется [6], продлится долго, приводит к деградации человека как творческой личности [5] и может привести погубительным последствиям [7].

Использованные источники:

1. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя! Прайм-Еврознак. 2002. 256 с.
2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-3.
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. ЮСУПОВ А.Р. Критерия и этапы решения творческой технической или управленческой проблемы с применением эвристических стратегий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. ЮСУПОВ А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru.
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_изобретений_человечества.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт
Узбекистан*

ВООБРАЖЕНИЕ – МЫСЛЕННОЕ, ИНТУИТИВНОЕ И АБСТРАКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СУБСТАНЦИЙ, ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ

Аннотация: в статье освещены важные аспекты воображения.

Ключевые слова: воображение, интуитив, абстракт, модель, творчество.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

IMAGINATION - MENTAL, INTUITIVE AND ABSTRACT MODELING OF SUBSTANCES, OBJECTS AND PROCESSES

Annotation: the article highlights important aspects of imagination.

Key words: imagination, intuitive, abstract, model, creativity.

Воображение – это способность мысленно создавать новые уникальные образы несуществующих объектов на основе имеющегося опыта, а также ясно представлять готовые образы, которые уже существуют в памяти. Также оно позволяет прогнозировать варианты развития событий, **мысленно воспроизводя гипотетические ситуации и проговаривая диалоги**. Стоит отметить, что воображение присутствует у всех людей, независимо от того, как они сами воспринимают свои творческие способности [1].

Воображение связано с наглядно-образным мышлением, позволяющим нам мысленно, интуитивно и абстрактно **моделировать различные субстанции, объекты и процессы, не проводя практических экспериментов**. По сути, его можно считать одним из видов познания. К слову, учёные, изучающие работу головного мозга, утверждают, что воображение – один из немногих видов высшей нервной деятельности, способствующих образованию новых нейронных связей.

Воображение – это когнитивный процесс, позволяющий нам выстраивать мысленные образы с самыми разными свойствами. Они могут быть совершенно уникальными, а могут представлять объекты из реальной жизни или их комбинацию. Также эти образы могут иметь отношение к прошлому, настоящему или будущему. Это могут быть несбыточные фантазии, вполне осуществимые мечты или конкретные планы.

Наше воображение отражает реальность в виде **образов, связанных с разными видами восприятия [2]**. Эти образы динамические, поэтому постоянно меняются, и мы не всегда можем контролировать этот процесс. При этом мы воспринимаем их практически как реальные объекты, реагируя на них соответствующими эмоциями. Таким образом, воображение – это процесс, связанный с обычной психической деятельностью и позволяющий нам достаточно правдоподобно моделировать различные ситуации из реальной жизни [6].

Стоит отметить, что у всех людей воображение работает по-разному. У каждого человека отдельные функции доминируют, а другие проявляются в меньшей степени. Это во многом определяет характер и личность, а также оказывает существенное влияние на то, какой вид профессиональной деятельности и какое хобби выберет человек [4].

Психологи выделяют пять основных критериев, позволяющих произвести классификацию разных видов воображения: результат, целенаправленность, тип образов, степень волевых усилий и сфера жизни или деятельности. По типу результата можно выделить два вида воображения:

- *репродуктивное* (воссоздание реальных образов) [7];
- *продуктивное* (создание полностью или частично новых образов).

По целенаправленности можно выделить следующие виды:

- *активное* (образы создаются произвольно, в результате волевого усилия);
- *пассивное* (образы возникают произвольно под влиянием внешних факторов и носят спонтанный, непредсказуемый характер).

По типу образов также можно выделить два вида:

- *конкретное* (образ законченный и достаточно конкретный);
- *абстрактное* (полного образа нет, но есть общее представление об объекте).

По степени волевых усилий можно выделить следующие виды:

- *преднамеренное* (созданный образ – результат целенаправленных творческих усилий);
- *непреднамеренное* (образ также возникает в результате усилий, но не соответствует тому, что хотел представить человек).

По сфере жизни и деятельности выделяют такие виды воображения как:

- научное (используется учёными и исследованиями для построения гипотез, проведения экспериментов);
- техническое (используется инженерами и изобретателями);
- художественное (используется в живописи, музыке, поэзии и прочих видах искусства);
- социальное (используется в социальных и межличностных отношениях).

Существуют различные способы стимулировать воображение, чтобы быстрее и лучше решать творческие задачи. Одним из самых известных стратегий является мозговой штурм, который изначально разработан для командной деятельности, но может применяться и в одиночку для решения личных задач [3]. Активное творческое воображение (у ученых, изобретателей), как правило, проходит четыре стадии (рис. 1).

Рис. 1. Стадии творческого воображения

Наиболее длительной является вторая стадия, на которой происходят анализ и синтез исходной информации и возникновение новых ассоциаций, образов, представлений и суждений [8]. Очень короткой, но важной является третья стадия, которую еще называют инсайтом – внезапным пониманием новой идеи или возникновением нового образа.

Последний этап содержит минимум элементов воображения, тем не менее он очень важен для воплощения новых идей в практику [5].

Известный изобретатель Генрих Саулович Альтшуллер, создатель теории изобретательства, выделял пять уровней творчества (рис. 2) [2].

Рис. 2. Уровни творческого воображения

На первом уровне роль воображения минимальна и творчество носит в основном репродуктивный характер [6]. Примером третьего уровня творчества может служить открытие животного электричества Луиджи Гальвани, лежащее на стыке биологии и физики. Примерами пятого уровня творчества являются открытия гелиоцентрической системы Николаем Коперником, механизмов эволюции Чарльзом Дарвином и роли бессознательного в жизни человека Зигмундом Фрейдом [2].

Использованные источники:

1. Тутушкина М. К. и др., Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Критерия и этапы решения творческой технической или управленческой проблемы с применением эвристических стратегий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Юсупов А., Сирожиддинов Х. Рекомендации по оптимизации математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений. Международная научная и научно-техническая конференция: «Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений». Республика Узбекистан, г. Наманган, 15-17 декабря 2022 года. E-mail: pgsnauka@gmail.com; https://t.me/nammqi_xalqaro_konf_2022.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт
Узбекистан*

ИСКУССТВО ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ТВОРЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Аннотация: в статье освещены важные аспекты преодоления коммуникативных барьеров.

Ключевые слова: коммуникативный барьер, оценка, завышенная, заниженная, коррективы, преодоление.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

ART OR PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF OVERCOMING COMMUNICATION BARRIERS BY A CREATIVE TEAM

Abstract: the article highlights important aspects of overcoming communication barriers.

Key words: communication barrier, assessment, overestimated, underestimated, correction, overcoming.

В вновь созданных и дополненных новыми специалистами творческих коллективах возникают коммуникативные барьеры. Плодотворная деятельность и успехи коллектива во многом зависят от степени преодоления такого типа сложных барьеров [1].

Коммуникативные барьеры – это различные препятствия, мешающие взаимопониманию участвующих в коммуникации сторон. Если говорить простыми словами, это всё то, что мешает людям правильно понимать друг друга. Главная проблема, которую создают коммуникативные барьеры, заключается не в том, что часть информации может быть утрачена, а в том, что она может быть принята или интерпретирована неправильно.

Одна из главных ошибок, которую допускают люди в общении, заключается в том, что им кажется, будто собеседник всегда понимает высказанные ими мысли в точности так же, как и они сами. В

действительности же всегда есть какие-то факторы, которые могут приводить к неправильному пониманию. Собеседник может понять сказанное совершенно иначе из-за окружающей обстановки, настроения, наличия или отсутствия определённых знаний и множества других факторов [2].

Коммуникативные барьеры могут возникать по внешним причинам, но чаще всего их вызывают внутренние причины психологической природы. Участники коммуникации могут создавать их сознательно или бессознательно.

Нередко препятствия в понимании возникают как защитный механизм психики. К примеру, если человек не готов к какой-то информации, он на бессознательном уровне «защищается» от неё и интерпретирует услышанное неправильно. Иногда это может быть и осознанная (по крайней мере, частично) защита от чужого влияния или манипуляций.

Ещё одной распространённой причиной возникновения коммуникативных барьеров является разница в знаниях и опыте [3]. К примеру, профессиональная деформация заставляет человека особым образом воспринимать всё, что связано с его работой. Соответственно, это может создавать барьеры в коммуникации с неподготовленными людьми [4]. Используя какие-то понятия в разговоре, человек даже не будет осознавать, что большую часть сказанного собеседник понять не может.

Существует большое количество различных барьеров коммуникации, которые можно классифицировать на группы и виды по особенным признакам:

- *Фонетические.* Это препятствия, возникающие из-за речевых особенностей.
- *Семантические.* Семантика – это наука о смысловых единицах языка (о значении слов и речевых оборотов). Соответственно, данный тип барьеров возникает, когда одна из сторон неправильно понимает значение используемых в общении слов или словосочетаний.
- *Стилистические.* Стиль речи существенно влияет на её восприятие и также может приводить к неправильному или неточному пониманию сказанного, важно, чтобы стиль соответствовал ожиданиям аудитории.
- *Невербальные.* Значительную часть информации мы передаём за счёт невербального общения. В некоторых случаях невербальные сигналы могут противоречить вербальным символам, сильно усложняя для собеседника понимание сказанного.
- *Логические.* Это барьеры, возникающие из-за того, что участники коммуникации пришли к разным логическим умозаключениям.
- *Индивидуальные.* Это различные особенности характера и темперамента.

- *Нравственно-ценностные.* Разница в мировоззрении, ценностях, стереотипах и прочих установках также может создавать серьёзные препятствия во взаимопонимании.

- *Барьеры предвзятости.* Предвзятое отношение к собеседнику сильно усложняет общение с ним, поскольку мешает объективно воспринимать его слова, решения и действия.

- *Возрастные.* Люди, принадлежащие к разным поколениям, многие вещи воспринимают по-разному, и это часто приводит к ошибкам во взаимопонимании.

- *Этнические.* Это сложности взаимопонимания, возникающие из-за различных национальных особенностей, а также из-за предвзятого отношения к представителям других наций и национальностей.

- *Религиозные.* В каждой религии есть свои обычаи, правила и запреты, о которых могут не знать люди другого вероисповедания.

- *Этические.* У каждого человека свой набор этических ценностей. Поведение, которое одному кажется нормальным и естественным, другой посчитает совершенно неприемлемым.

- *Эстетические.* Если вкусы людей не совпадают, это также может приводить к проблемам со взаимопониманием.

- *Когнитивные.* У всех людей по-разному развиты, абстрактное мышление, навыки восприятия и прочие когнитивные способности, собеседники немного по-разному воспринимают предмет разговора [5].

- *Статусные.* Различия в статусе заставляют людей по-разному воспринимать друг друга во время разговора. Например, шутка человека, имеющего более высокий статус, второму может показаться угрозой.

- *Профессиональные.* Любой профессионал обладает большим объёмом знаний в своей сфере деятельности, и для стороннего человека его высказывания могут быть совершенно непонятными.

- *Барьеры знаний.* У каждого человека есть определённая профессия и сфера интересов, что сказывается на его знаниях, эрудиции и жизненном опыте. Можно сказать, что у каждого есть уникальный набор знаний, и это также приводит к возникновению барьеров коммуникации [6].

При разрешении коммуникативных барьеров основная ответственность всегда лежит на руководителе творческого коллектива, поэтому важно развивать организаторские и ораторские навыки, умение грамотно формулировать мысли и способность вдохновения прследователей. В этом помогут следующие приёмы:

- *Эмпатия.* Многие люди игнорируют чувства собеседника, сосредотачиваясь на собственных переживаниях. Эмпатия – один из ценнейших навыков в общении. Если хорошо понимать, о чём думает и

что чувствует собеседник, можно значительно повысить уровень взаимопонимания и сделать коммуникацию более продуктивной.

• Передача ритма. Это эффективный ораторский приём, заключающийся в том, чтобы привлекать внимание слушателей и собеседников, «играя» с тембром, интонацией, громкостью, ритмом и прочими особенностями речи.

• Адекватные ожидания. Важно не переоценивать уровень воспитанности или компетентности каждого сотрудника творческого коллектива [6].

Использованные источники:

1. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя! Прайм-Еврознак. 2002. 256 с.
2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. ЮСУПОВ А.Р. Критерия и этапы решения творческой технической или управленческой проблемы с применением эвристических стратегий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. ЮСУПОВ А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных материалов,
изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт
Узбекистан*

ЗАМКНУТОСТЬ В ХАРАКТЕРЕ ЛИНОСТИ – СЕРЬЕЗНАЯ ПРЕГРАДА НА ПУТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ И ЭВРИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ ПОЗНАНИЯ

Аннотация: в статье освещены важные аспекты замкнутости.

Ключевые слова: замкнутость, защита, механизм, диалектика, модель, познание, творчество.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

CLOSED IN THE CHARACTER OF LINE - A SERIOUS OBSTACLE ON THE PATH OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND HEURISTIC STYLE OF KNOWLEDGE

Abstract: the article highlights important aspects of closure.

Keywords: isolation, protection, mechanism, dialectic, model, cognition, creativity

Каждый начитанный человек помнит выражение «Человек – существо социальное» [2]. Его смысл заключается в том, что все мы постоянно взаимодействуем с другими людьми: родными, близкими, друзьями, знакомыми и незнакомцами [1]. Некоторым это даётся легко. Они всегда рады общению и легко заводят новые знакомства. Другим же тяжело идти на контакт и сближаться с людьми. Они избегают шумных компаний и предпочитают проводить время в очень узком кругу самых близких людей или вообще в одиночестве [3].

Это поведение, противоречащее социальной природе человека, обусловлено таким качеством как замкнутость. Это качество встречается довольно часто и, конечно же, создаёт существенные сложности в жизни человека.

Замкнутость – это постоянное качество личности или временное состояние, выражающееся в снижении коммуникативной активности и

сознательном ограничении контактов с другими людьми. Замкнутый человек обычно избегает больших компаний и не любит быть в центре внимания, поскольку ориентирован на свой внутренний мир. Он предпочитает погружаться в собственные размышления и переживания, находясь в уединении и точно зная, что его никто не побеспокоит.

Основные синонимы понятия «замкнутость»: нелюдимость; необщительность; некоммуникабельность; закрытость; скрытность; неконтактность [3].

Замкнутому человеку тяжело начинать общение с незнакомцами, заводить новые знакомства и сближаться с людьми. Он неуютно чувствует себя в больших компаниях, ему сложно развивать и поддерживать социальные связи.

Естественно, это сказывается на всех сферах жизни. В частности, у замкнутых детей практически всегда есть проблемы с учёбой. Конечно, они могли бы достигать успехов за счёт прилежности, но сталкиваясь с непонятными моментами, они не спешат задавать вопросы учителю, поэтому начинают отставать. Да и взрослый человек, будучи замкнутым, постоянно упускает возможности, поскольку часто не решается «постучаться в дверь» в прямом и в переносном смысле этого выражения.

Бывает, что человек устал или думает о чём-то своём, и про него решают, что он замкнутый. А бывает и так, что от замкнутого человека требуют излишней общительности, просто не замечая, что он к ней не предрасположен. Можно выделить несколько признаков, позволяющих избежать этих ошибок и достаточно точно определить замкнутого человека:

- *необщительность.* Такой человек по возможности отмалчивается, а когда к нему обращаются, старается отвечать максимально сжато, избегая вступления в диалог. Также он практически никогда не начинает общение первым;

- *безынициативность.* Замкнутые люди избегают проявления инициативы не только в общении, но и вообще во всех делах. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, они предпочитают находиться за чужими спинами;

- *характерные позы.* Такие люди постоянно принимают так называемые «защитные» позы, максимально отгораживаясь и закрываясь от внешнего мира. Они наклоняют голову, скрещивают руки на груди и держат перед собой портфель или сумку. При этом они стараются занять место в углу, чтобы никто не «подобрался» к ним сзади или сбоку;

- *нервозность.* Находясь в шумном месте, замкнутый человек чувствует себя неуютно и не может скрыть этого. Ему хочется поскорее убраться оттуда, поэтому он постоянно нервничает, поглядывает на часы и не скрывает недовольства, когда кто-нибудь к нему обращается.

Преобразовать человека замкнутым могут как внешние, так и внутренние факторы, из которых наиболее значимыми являются: *отсутствие коммуникативных навыков; недостатки, мешающие общению; негативный опыт; низкая самооценка; воспитание; влияние темперамента.*

Замкнутость часто бывает следствием того, как родители воспитывали ребёнка. Они могли сильно ограничивать его общение с другими детьми и посторонними людьми вообще. Кроме того, причиной может быть отстранённость родителей, их эмоциональная холодность к ребёнку. К примеру, если он нарисовал рисунок и показал им, но не услышал похвалы, впоследствии он будет неохотно демонстрировать результаты своих стараний;

Замкнутость часто ассоциируют или даже отождествляют со стеснительностью, однако между этими качествами не так уж много общего. Да, они могут быть связаны и взаимно обусловлены. И всё же это разные понятия. Чтобы понять разницу между ними, сравним их особенности.

Замкнутость – это добровольная изолированность человека от общества, отражающая его ориентированность на свой внутренний мир. Ему не нравится пребывать в центре внимания, находиться в большой компании и общаться с малознакомыми людьми. Он не испытывает такой сильной потребности в постоянном общении и социальном взаимодействии, как обладатели экстравертного типа личности. И дело тут вовсе не в страхе или робости [8].

Стеснительность – качество личности, подразумевающее нерешительность, боязливость и скованность в общении. Стеснительный человек ограничивает свои социальные контакты не потому, что не нуждается в них, а потому что боится показаться навязчивым или быть отвергнутым. Он нуждается в общении, близости и любви так же, как и все другие люди, но его робость мешает ему [4].

Следует отметить, что стеснительность вполне может стать причиной замкнутости. Если из-за неё человек часто попадает в неловкие ситуации, это может постепенно сделать его некоммуникабельным и нелюдимым. Под влиянием негативных эмоций он может решить для себя, что он просто не любит общаться и находиться в больших компаниях [5]

Замкнутость принято считать отрицательным качеством личности. Её вместе рассматривают с угрюмостью и нелюдимостью, а людей, которым она свойственна, иногда вообще считают социопатами. И всё же у неё есть и положительные моменты, в частности, такие как: *доверие окружающих; верные друзья; умение сосредотачиваться.*

В длительном влиянии замкнутость негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии человека [6]. В частности, она может стать причиной депрессии. С учётом этого и всех других внутренних

ограничений [7], с которыми приходится мириться некоторым творческим личностям, от этих черт характера необходимо избавляться как можно скорее [8].

Использованные источники:

1. Тутушкина М. К. и др. Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
2. Чумаков А.Н. и др. Философия. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 459 с.
3. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
4. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Воображение – мысленное, интуитивное и абстрактное моделирование субстанций, объектов и процессов №12(103) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных материалов, изделий и
конструкций
Ферганский политехнический институт
Узбекистан*

КАК ДЕЙСТВУЕТ ЭГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ?

Аннотация: в статье освещены проблемы выбора творческой команды, связанные с эго.

Ключевые слова: эго, самооценка, самоопределение, цель, интересы, способность, творчество.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

HOW DOES THE RESEARCHER'S EGO AFFECT THE PROCESS OF NATURAL AND HISTORICAL AND SOCIAL KNOWLEDGE?

Abstract: the article highlights the problems of choosing a creative team related to the ego.

Key words: ego, self-esteem, self-determination, goal, interests, ability, creativity.

Важно упомянуть, что любая личность характеризуется сознательно-волевой активностью, в основе которой лежит рациональная деятельность [1]. «То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем “Я”, бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живущими на Земле. Благодаря этому он личность», — подчеркивал И. Кант [2]. Человек также проявляется как личность, когда целенаправленно реализует свой творческий потенциал, создавая новые материальные и духовные ценности.

Современная наука выделяет три важнейших фактора, влияющих на формирование личности: генетическую наследственность, куль-турную среду и обстоятельства жизни. В результате взаимодействия этих составляющих человек как личность обретает специфический, присущий ему и только ему набор качеств: соответствующие потребности, интересы, темперамент, способности, мотивации, целевые установки, нравственность

и т.п. Эти индивидуальные особенности человека, отличающие его от других людей, формируются в значительной степени под влиянием социальных и культурных условий, в которых он живет, что позволяет говорить о принципиальной роли общества в формировании и становлении личности, хотя она и может развиваться как в согласии с общепринятыми нормами, так и вопреки им. И в этом плане можно говорить как о положительных, так и об отрицательных личностях [3].

Эго – это часть психики человека, которая ощущается им как «Я», позволяет человеку воспринимать себя как личность, понимать свои интересы и желания, ставить перед собой. Эго – нравственная ось психики человека, которая ощущается им как «Я», позволяет человеку воспринимать себя как личность, понимать свои интересы и желания, ставить перед собой цели и планировать действия по их достижению. Оно позволяет нам отделять себя от других, идентифицировать свои интересы и желания, отличать своё от чужого. Наше эго, по сути, и есть то, что позволяет нам считать себя личностью, составлять какое-то представление о себе, выделять себя среди других людей и ощущать свою уникальность. Именно о нём мы говорим, употребляя местоимение «я» [4].

Эго – это понятие, широко используемое не только в психологии, но и в религии, философии и различных духовных практиках. В классическом психоанализе эго рассматривается как связующий элемент, обеспечивающий взаимодействие остальных компонентов личности. Оно позволяет сбалансировать инстинктивные позывы и стремления, обеспечивая рациональное и целостное поведение индивида. Также именно оно позволяет нам осознавать свои личные границы и отстаивать их [5].

Эго обеспечивает нам дуальное восприятие мира, в котором мы чётко отделяем себя от окружающей действительности, получаем возможность понимать, где «Я» и где «не Я», где «моё» и где «не моё». Оно позволяет нам сформировать субъективное восприятие своей сущности. При этом своё «Я» мы всегда воспринимаем положительно или, как минимум, не отрицательно, тогда как все прочие «не Я» могут восприниматься как положительно, так и отрицательно (если мы видим в них конкурентов или врагов).

Эго позволяет нам как-то характеризовать себя, приписывая себе такие свойства как рост, возраст, характер, пол, желания, интересы и прочее. Благодаря ему мы воспринимаем весь мир так, будто находимся в его центре. Для нас имеет значение лишь то, что непосредственно окружает нас, а того, что находится слишком далеко, словно и не существует. Человек, интересующийся наукой, может хорошо понимать, как устроена Вселенная и насколько огромны её масштабы. Но благодаря эго он всё равно рассматривает её так, будто находится в её центре.

В современной психологии понятие эго связано с такими понятиями как эгоизм и эгоцентризм: эгоизм – это отношение к жизни, при котором индивид ставит свои интересы превыше чужих; эгоцентризм – это искажённое восприятие мира, при котором индивид придаёт слишком большое значение собственному «Я».

Это разные понятия. Если эгоист ставит свои интересы превыше чужих, то эгоцентрист видит себя более важным и значимым, чем другие. И с эгоизмом, и с эгоцентризмом можно справиться, научившись контролировать своё эго. Эго является центральным элементом нашей психики. С точки зрения психологии, оно выполняет большое количество разных функций, среди можно выделить такие как: *самоопределение; социализация; защитное управление психики; самоконтроль; формирование суждения и мировоззрения; целеполагание.*

Эго постоянно напоминает человеку, каким он видит себя, каким хочет быть, к чему стремится, чего хочет, о чём мечтает [11]. Также в той или иной мере все люди ориентируются на окружающих и их успехи, стараясь не отставать. Всё это стимулирует процесс целеполагания и даёт мотивацию, необходимую для движения вперёд [6].

Эго – сложная психологическая конструкция, в которой можно выделить много разных элементов. В частности, оно отвечает за внутренний диалог, который мы ведём с собой в процессе любого размышления [10]. Также к нему относятся различные эгоистические проявления личности, такие как: безусловная любовь к себе; чувство собственной важности (ЧСВ); уверенность в собственной правоте; свои представления о справедливости; упертость, непонимание чужих взглядов; стремление к сохранности и благополучию; желание быть привлекательным и ценным [7].

По мере социализации и взросления эго развивается, становясь важным элементом в структуре личности. То есть, оно содержит информацию, которую человек может изложить, чтобы ответить на вопрос о том, кто он такой. По сути, оно запечатлевает в себе все события, которые сам индивид воспринимает как связанные с ним. При этом все эти события проходят через призму восприятия, которая зависит от характера, темперамента, жизненного опыта и прочих личностных факторов [9].

Здоровое и хорошо развитое эго необходимо для полноценного функционирования личности. По сути, оно является её центральным компонентом. Однако если процесс его развития идёт неправильно, это может приводить к различным нежелательным последствиям. При методичном подходе люди позволяют оздоровить своё внутреннее «Я» из любого состояния и гармонизировать свои отношения с окружающими, поскольку изначально направлены именно на это [11]. Чрезмерно разросшееся эго обычно делает человека замкнутым на себе и «глухим» по

отношению к окружающему миру [12]. Как правило, это приводит к серьёзным проблемам во всех сферах жизни. Такой человек обычно очень плохо ладит с окружающими и не может эффективно работать в команде [9].

Использованные источники:

1. Фромм Э. Душа человека: [сборник: перевод / общ. ред., сост. и предисл. П. С. Гуревича]. – Москва: Республика, 1992. – 429 с.
2. Кант. И. Сочинения в шести томах [Под общ. ред. В. Ф. Асмуса. А. В. Гульги, Т. И. Ойзермана], М., изд-во «Мысль», 1966. (Философское наследие). Т. 6. 402 с.
3. Тутушкина М. К. и др. Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
4. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
5. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Юсупов А.Р. Воображение – мысленное, интуитивное и абстрактное моделирование субстанций, объектов и процессов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
9. Юсупов А.Р. Проблемы творческой команды, связанные с комплексами неполноценностей. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
10. Юсупов А.Р. Искусство или психологические аспекты преодоления коммуникативных барьеров творческим коллективом. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
11. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
12. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт
Узбекистан*

ИСКУССТВО ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ТВОРЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Аннотация: в статье освещены важные аспекты преодоления коммуникативных барьеров.

Ключевые слова: коммуникативный барьер, оценка, завышенная, заниженная, коррективы, преодоление.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

ART OR PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF OVERCOMING COMMUNICATION BARRIERS BY A CREATIVE TEAM

Abstract: the article highlights important aspects of overcoming communication barriers.

Key words: communication barrier, assessment, overestimated, underestimated, correction, overcoming.

Коммуникабельный ученый – душа творческого эвристического коллектива

Коммуникабельность – это способность быстро устанавливать контакт с другими людьми, находить подходы к общению и продуктивно вести переговоры. Она полезна как в личных отношениях, так и в деловых. Коммуникабельный человек способен **конструктивно взаимодействовать со всеми людьми**, независимо от их профессии, образования, возраста, пола, социального статуса и прочих факторов, а также от степени своего знакомства с ними.

Термин «коммуникабельность» образован от латинского слова *communicabilis*, которое переводится как «сообщающийся» или «соединимый». Как несложно догадаться, он тесно связан с термином «коммуникация» (лат. *communicatio*).

Коммуникабельные люди получают удовольствие от общения и прочих форм взаимодействия с окружающими. Им нравится проводить время в компании, играть в командные игры, принимать участие в совместной работе. Как правило, у таких людей развита эмпатия, благодаря чему они хорошо чувствуют настроение собеседника и подстраиваются под него. Кроме того, они обычно весьма харизматичны, благодаря чему легко завоёвывают доверие окружающих.

Ещё одна особенность коммуникабельных людей заключается в их «гибкости». Они не теряются и быстро подстраиваются под любого собеседника, принимая и перенимая его манеру общения, адаптируясь к его знаниям и восприятию окружающего мира. Такой человек часто оказывается в центре внимания, а в своём коллективе он обычно становится лидером.

Стоит отметить, что коммуникабельность – это не врождённое качество, а навык, приобретаемый в процессе социализации. Конечно, она сильно зависит от темперамента и характера. И всё же большинство составляющих элементов коммуникабельности приобретается, развивается и совершенствуется в течение всей жизни. Мы постоянно учимся слушать и говорить, принимать и передавать невербальные сигналы, управлять своими эмоциями и понимать эмоции собеседника.

Очень часто под коммуникабельностью подразумевают обычную общительность, однако это разные понятия и отождествлять их не следует. Общительный человек не обязательно коммуникабелен. Иными словами, то, что он любит поговорить, не гарантирует того, что он умеет налаживать контакт или чувствовать эмоции собеседника. К примеру, надоедливый попутчик в поезде, у которого рот не закрывается всю дорогу, можно назвать общительным, но никак не коммуникабельным.

Коммуникабельный человек – это тот, с кем действительно приятно общаться. Он образован и тактичен, всегда говорит грамотно, заботясь о том, чтобы собеседник его понял и понял однозначно. Он умеет произвести хорошее впечатление и всегда заботится о том, чтобы не оттолкнуть собеседника своей навязчивостью или надоедливостью. Кроме того, он всегда знает, когда нужно прекратить говорить и начать слушать.

Коммуникабельность – это способность эффективно доносить информацию, слушать и слышать собеседника, обеспечивать высокое качество общения и взаимодействия. Общительность – это просто любовь к общению и склонность искать возможность пообщаться в любых обстоятельствах. Коммуникабельность, в отличие от общительности, может быть действительно эффективным инструментом для достижения успеха во всех сферах жизни.

Коммуникабельность личности включает в себя такие особенности и навыки как:

- непредвзятость и отсутствие «зачерствевших» убеждений, усложняющих взаимопонимание с другими людьми;
- толерантность к чужому субъективному мнению, каким бы оно ни было;
- широкий кругозор, позволяющий беседовать на любые темы;
- харизма, вызывающая симпатию у окружающих;
- гибкость характера, позволяющая подстраиваться под собеседника;
- искренность и открытость в общении;
- адекватная самооценка;
- спокойствие и уверенность в себе.

Основные преимущества коммуникабельных людей:

- внимательность и доброжелательность в общении;
- умение поддержать разговор на любую тему;
- способность слушать и понимать собеседника;
- непринуждённость в общении;
- отсутствие неловких пауз и нелепых попыток заполнить их;
- умение понравиться любому человеку;
- способность чётко и понятно формулировать свои мысли.

Стоит отметить, что многие люди, не наделённые коммуникабельностью, часто даже не догадываются, насколько плохо они формулируют мысли. Они могут произнести фразу и ждать, что собеседник услышит в ней ровно тот смысл, который они в неё вкладывали. Если же тот понимает их высказывание совершенно неправильно, они этого даже не замечают.

Чрезмерная коммуникабельность может иметь и недостатки, такие как:

- излишний артистизм, который нравится не всем;
- потеря времени при случайных встречах со знакомыми на улице;
- потери времени на телефонные и прочие разговоры.

Кроме того, коммуникабельные люди обычно нравятся всем. Поэтому всегда находятся какие-нибудь не очень близкие знакомые, претендующие на их время и отвлекающие их от дел. При этом им часто не хватает жёсткости, чтобы быстро пресекать нежелательные контакты.

Использованные источники:

1. Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя! Прайм-Еврознак. 2002. 256 с.
2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

5. Юсупов А.Р. Критерия и этапы решения творческой технической или управленческой проблемы с применением эвристических стратегий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений. "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru
7. Юсупов А.Р. Искусство или психологические аспекты преодоления коммуникативных барьеров творческим коллективом. "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных материалов, изделий и
конструкций
Ферганский политехнический институт*

КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА – СТИМУЛЯТОР И ВДОХНОВИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА НА ЭВРИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПОЗНАНИЯ И СОЗИДАНИЯ

Аннотация: в статье освещены влияние критики на деятельность творческой команды.

Ключевые слова: критика, конструктивная, негативная, эффективность, вдохновение, оскорбление, интересы.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

CONSTRUCTIVE CRITICISM IS A STIMULATOR AND INSPIRATOR OF A HUMAN TO HEURISTIC STRATEGIES OF KNOWLEDGE AND CREATION

Abstract: the article highlights the impact of criticism on the activities of the creative team.

Key words: criticism, constructive, negative, efficiency, inspiration, insult, interests.

Критика – это анализ чьей-либо деятельности или её результата с указанием сильных и слабых сторон, ошибок и удачных решений. По сути, она представляет собой отзыв, в котором критикующий человек высказывает своё субъективное мнение о чём-либо. В широком смысле критика – это совокупность положительных и отрицательных оценок. В повседневной жизни под критикой обычно подразумеваются негативные высказывания, указания на недочёты и недостатки. В русский язык слово «критика» пришло из французского. В свою очередь французское слово *critique* образовано от древнегреческого *κριτικῆ*, которое можно перевести как «искусство судить, разбирать».

Как бы мы ни старались всегда и всё делать правильно, периодически нам приходится сталкиваться с тем, что наши действия кто-то критикует. Каждый из нас воспринимает это по-разному. Кто-то

обижается, а кто-то учитывает замечания и старается стать лучше. Впрочем, и сама критика бывает разной. Иногда она уместна и конструктивна, а иногда направлена на то, чтобы оскорбить или обидеть.

Существует множество видов критики, которые можно классифицировать по разным свойствам. В повседневной жизни чаще всего встречаются такие её формы как: *замечание* – краткое высказывание, указывающее на конкретный недостаток; *обвинение* – указание на плохой поступок или ошибку, приписывание человеку вины за нежелательные последствия; *недовольство* – выражение собственных негативных чувств, связанных с чужими действиями; *претензия* – критика, подразумевающая требования исправить или переделать что-то; *возражение* – несогласие с чужим мнением, решением или подходом к определённой деятельности. Конечно, есть и другие варианты, но именно в этих пяти форматах критика озвучивается чаще всего [2].

Когда говорят о критике, чаще всего упоминают такие её свойства как: конструктивность. Под конструктивностью подразумевается полезность для того, чьи действия критикуются. То есть, главная цель такой критики – указать на недостатки и подсказать, как их можно устранить. Конструктивной (позитивной) критике присущи следующие положительные качества:

- *объективность.* Объективная критика указывает на реально существующие недочёты, которые никто не станет оспаривать;

- *справедливость.* Если недочёты действительно присутствуют, замечание можно считать справедливым и уместным. Если же человек выражает личную неприязнь или ворчит из-за плохого настроения, такая критика, скорее всего, будет несправедливой;

- *грамотность.* Для того чтобы критиковать грамотно, необходима компетентность в конкретной сфере деятельности;

- *направленность на объект.* Критиковать человека (субъекта) считается неразумной, проявлением дурости. Поэтому взвешенная, конструктивная критика адресуется на действия или их результат;

- *открытость (гласность).* Открытая критика озвучивается непосредственно тому человеку, действия которого критикуются. Скрытая обычно высказывается за спиной и направлена больше на личность, чем на действия. Склонность критиковать других людей за их спинами считается одним из основных признаков лицемерия;

- *определенность назначения (конкретная или общая).* Критика может быть направлена на конкретные недочёты, а может быть общей. Очевидно, что во втором случае она гораздо менее конструктивна и не представляет особой ценности.

В большинстве случаев в качестве причины критики выступает один (или несколько) из следующих различных факторов: *профессия; желание*

самоутвердиться; привычка; желание помочь; интерес; желание уязвить; стремление испортить репутацию.

Конечно, нельзя забывать и о такой причине, как желание навредить другому человеку, испортить ему репутацию или рассорить его с общими знакомыми. Мотивации при этом могут быть разными. Это может быть ревность, не здоровая конкуренция, старые обиды, желание отомстить за что-то или личная неприязнь.

Конструктивная критика – это форма критики, основная цель которой заключается в том, чтобы помочь исправить недочёты. При этом критикующий человек не испытывает зависти или злобы и не стремится или обидеть критикуемого [3]. Такую критику можно рассматривать как взгляд со стороны или совет, помогающий сделать что-то лучше. Она даёт нам возможность исправлять ошибки, узнавать что-то новое, развиваться и совершенствовать свои навыки [4].

Чаще всего конструктивную критику можно услышать от близких людей. Кроме того, к ней прибегают наставники и преподаватели, которым важно, чтобы их ученик или подопечный не останавливался на достигнутом, а продолжал совершенствоваться [5].

Негативная (или деструктивная) критика не приносит никакой пользы. Её основная цель заключается в том, чтобы задеть чувства, обидеть, унижить человека или даже нанести ему вред. Как правило, она основывается на зависти, ненависти, жажде мести и других деструктивных чувствах. С человеком, прибегающим к подобной критике, невозможно вести осмысленный диалог, ведь он пренебрегает законами логики и продолжает гнуть свою линию [6].

Негативная критика не всегда может навредить человеку, на которого она направлена. А вот сам критикующий может причинить себе немало вреда, сосредотачиваясь на деструктивных переживаниях и теряя возможность радоваться жизни. Тем самым он отбивает у себя мотивацию к продуктивной работе и саморазвитию [7].

Если вы считаете, что критика несправедлива и необоснованна, значит, и беспокоиться не о чем, ведь в таком случае она характеризует не вас, а критикующего вас человека. Если же видите или хотя бы допускаете, что она справедлива, значит, нужно принять её и попытаться использовать эту информацию как наставление себе во благо [8].

В целом, высказывая критику, достаточно соблюдать следующие правила: критикуйте, если вы достаточно компетентны в данном вопросе; критика должна звучать как подсказка или рекомендация, а не как упрёк; если человек не готов слушать критику, нельзя вступать в спор, доказывая свою правоту.

Если же у критикующего есть объективные основания, и критика выглядит справедливой, конечно же, её следует принять во внимание. Позвольте понять, что вы благодарны человеку, указавшему вам на

ошибку [9]. В таком случае вы не только извлечёте пользу из критики, но и произведёте на других людей впечатление образованного и уравновешенного человека [10].

Использованные источники:

1. Тутушкина М. К. и др. Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Воображение – мысленное, интуитивное и абстрактное моделирование субстанций, объектов и процессов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Юсупов А.Р. Проблемы творческой команды, связанные с комплексами неполноценностей. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
9. Юсупов А.Р. Искусство или психологические аспекты преодоления коммуникативных барьеров творческим коллективом. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
10. Юсупов А.Р. Как действует эго исследователя на процесс природного и историко-социального познания? "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ЛЮДЕЙ НА БЕСПЕЧНОСТЬ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ РАБОТАТЬ В ТЕХНИЧЕСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ

Аннотация: в статье освещены проблемы выбора творческой команды, связанные с беспечностью.

Ключевые слова: беспечность, неполноценность, самооценка, преодоление, способность, творчество.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

CRITERIA FOR VERIFICATION OF PEOPLE FOR SAFETY APPLYING TO WORK IN TECHNICAL CREATIVE TEAM

Annotation: the article highlights the problems of choosing a creative team associated with carelessness.

Key words: carelessness, inferiority, self-esteem, overcoming, ability, creativity.

Беспечность – это свойство характера или временное состояние, заставляющее человека легкомысленно и безответственно относиться к текущим обстоятельствам и жизни вообще [1]. Беспечному человеку не свойственно думать об имеющихся или возможных проблемах. Он часто действует без должной осторожности, игнорируя риски и опасности.

Нельзя однозначно сказать, что беспечность является строго отрицательным качеством. Среди её проявлений можно выделить две крайности:

- *положительная.* Если беспечный человек сумел добиться успеха в основных сферах жизни, ему живётся заметно легче. Он не забывает голову негативными мыслями и лишними переживаниями. Ему не свойственна руминация, его мысли всегда легки и позитивны.

- *отрицательная.* Нередко беспечности сопутствует явно выраженная инфантильность. Такие люди гораздо хуже приспособлены к

жизни и часто не способны решать повседневные практические задачи [2]. Обычно они не умеют адекватно оценивать обстоятельства, не понимают собственных ошибок и не учатся на них.

Слово «беспечность» образовано от слова «печься» (заботиться, беспокоиться) и приставки «без». Синонимами этого слова являются такие слова как «беззаботность», «бесшабашность» и «легкомысленность». С другой стороны, поэтично говоря, «беспечность» означает «человека без огня», «мёртвой души», без притягивающей силы к себе окружающих людей.

Беспечного человека легко узнать по ряду характерных признаков и особенностей поведения, таких как: бездумная трата денег других средств; склонность к отдыху и развлечениям; податливость жить текущим моментом; отсутствие дальновидности, осмотрительности; низкий уровень ответственности в работе; эгоизм, отсутствие заботиться о ком-либо; нежелание выходить из зоны комфорта.

Беспечный человек демонстрирует данную черту своего характера как в повседневной жизни, так и при принятии серьёзных решений. В качестве наглядных примеров можно привести следующие варианты проявления беспечности: *эмоциональное и импульсивное принятие решений*. Беспечному человеку не свойственно обдумывать решения и оценивать последствия. Увидев понравившуюся вещь, он сразу покупает, а при малейшей влюблённости он готов сделать предложение. Он словно не способен адекватно оценивать серьёзность и важность подобных поступков; откладывание на потом. Люди откладывают важные дела на потом по разным причинам. Кто-то не может бороться с прокрастинацией, а кто-то слишком беспечно относится к своей жизни и обязанностям. Прекрасно зная, что у него есть важные дела, такой человек может отдыхать и развлекаться, надеясь, что всё сложится само собой; *безответственное отношение к здоровью*. Такие люди не задумываются, что здоровье – это конечный ресурс, который хорошо восстанавливается в молодости, но с годами иссякает всё быстрее. Они не берегут себя, игнорируют плановые медицинские обследования, небрежно чистят зубы, не следят за питанием и не считают спорт достойным времяпровождением; *безрассудство ради любви*. Молодым людям безрассудные поступки кажутся очень романтичным способом доказать свою любовь. При этом о последствиях обычно никто не думает; *несерьёзное отношение к будущему*. Беспечные люди не задумываются о том, какое сильное влияние на их жизнь оказывают сиюминутные слабости. К примеру, студентам свойственно недооценивать то, насколько важна учёба для их будущей карьеры. Поэтому они относятся к ней не очень ответственно и часто откладывают написание курсовых и дипломных работ на последний момент; *необдуманные покупки и расходы*. Беспечные люди часто совершают импульсивные покупки и тратят деньги под влиянием эмоций.

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы покупать дорогие вещи, когда такая покупка обдумана и просчитана; *отсутствие мотивов интеллектуальному [3] и самостоятельному образованию [4]*.

Все эти примеры так или иначе связаны с безответственным и инфантильным отношением к собственному будущему. Беспечный человек тратит деньги и другие ресурсы, предаётся развлечениям и игнорирует важные дела, надеясь, что всё как-то решится само собой.

Безответственность часто сопутствует беспечности, однако путать или отождествлять эти понятия не следует. Безответственность – это такое отношение к жизни, при котором человек не видит необходимости отвечать за свои действия и решения, не понимает своей ответственности по отношению к другим людям и себе. Беспечность – это вера человека в то, что всё будет складываться благополучно без усилий с его стороны [9].

Беспечный человек часто совершает безответственные поступки. Но причина этого не в том, что он игнорирует свою ответственность, а в том, что он всегда верит в благополучный исход событий и не склонен предусматривать негативные сценарии [8].

Безответственность выглядит иначе. В аналогичной ситуации безответственный человек мог бы взять кредит, заведомо не собираясь погашать долг своевременно. Как правило, такие люди скрываются и игнорируют звонки от сотрудников банка, не беспокоясь о своей кредитной истории и деловой репутации [5].

Основные минусы беспечности у людей: *неумение справляться, да с проблемами*. Беспечные люди живут так, будто проблем не существует. Когда же они сталкиваются с какой-то неудачей, справиться с ней без посторонней помощи они не могут; *создание проблем близким людям*. Этот пункт вытекает из предыдущего. Когда беспечный человек создаёт проблемы себе, это часто подразумевает проблемы и переживания для его близких; *большой риск попадания в неприятности*. Такой человек может угодить в действительно серьёзные неприятности, которых вполне можно было избежать, не будучи столь беспечным; *проблемы в карьере*. В работе у таких людей часто случаются различные ошибки, что ограничивает их карьерный рост; *проблемы в отношениях и семейной жизни*. Личные отношения, семейная жизнь и воспитание детей – сферы, требующие ответственного отношения. Беспечные люди часто сами ведут себя, как дети, поэтому «взрослые» отношения у них складываются не всегда удачно [6].

Основные плюсы беспечности у людей: *быстро расслабляться и отдыхать*. Такие люди умеют отбрасывать мысли обо всех заботах, о незавершённых проектах, об угрозах и вообще обо всём, что могло бы их беспокоить [7]. Благодаря этому они получают больше позитивных эмоций от отдыха и быстрее восстанавливают силы; *отсутствие негативных эмоций*. Большинство беспечных людей – оптимисты. Они не подвергают

себя излишнему стрессу, не склонны к руминации и рефлексии, редко поддаются угрызням совести; *симпатия со стороны окружающих* [9]. Такие люди обычно позитивны и общительны, поэтому весьма приятны в общении. Знакомым нравится проводить с ними время, даже если они осознают, что положиться на этого человека нельзя.

Несмотря на наличие некоторых плюсов, от излишней беспечности лучше избавляться – это позволит более ответственно относиться к собственной жизни и легче добиваться успехов [10].

Использованные источники:

1. Тутушкина М. К. и др. Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Критерия и этапы решения творческой технической или управленческой проблемы с применением эвристических стратегий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Юсупов А.Р. Воображение – мысленное, интуитивное и абстрактное моделирование субстанций, объектов и процессов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
9. Юсупов А.Р. Проблемы творческой команды, связанные с комплексами неполноценностей. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
10. Юсупов А.Р. Искусство или психологические аспекты преодоления коммуникативных барьеров творческим коллективом. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

КРИТЕРИИ И ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

Аннотация: в статье освещены основные критерия и этапы решения технической или управленческой творческой задачи с применением методов эвристических стратегий.

Ключевые слова: эвристика, метод, техника, управление, критерий, этап, прототип, альтернатива, аналог, решение.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

CRITERIA AND STAGES FOR SOLVING A CREATIVE TECHNICAL OR MANAGEMENT PROBLEM USING HEURISTISTIC STRATEGIES

Abstract: the article highlights the main criteria and stages of solving a technical or managerial creative problem using methods of heuristic strategies.

Keywords: heuristics, method, technique, control, criterion, stage, prototype, alternative, analogue, solution.

Отражая динамику развития эпохи и используя метод проектирования и теоретического мышления, философия не просто фиксирует ее как существующий процесс; он стремится «предопределить» будущее, тем самым предсказывая, проектируя и эвристически делает [1].

Предсказательная функция философии связана с осуществлением предвидения, а функция проектирования — создавать последовательность событий, которые могут произойти в будущем, проектировать «возможные миры»; эвристическая функция связана с его участием в научных открытиях, получением научных знаний путем предвидения.

Возможности философской эвристики имеют объективные причины, связанные с эмпирической базой науки и ограниченностью возможности объяснения предшествующих теорий, важностью ненаучных компонентов

в процессах научного творчества и открытий, выходом научного познания за его пределы ограничения в поиске нового подхода и перспективы [2].

В философии истина соответствует комплексу концепций, при помощи которых можно отличить достоверное научное знание от недостоверного, исходя из того, как оно согласовывается с действительностью, а также из того, насколько оно является противоречивым или непротиворечивым логически. Ученые различают концепции (критерия) истины друг от друга.

Классический критерий (концепция Платона и Аристотеля). Истиной в ней выступает соответствие знаний человека тому, как все обстоит в реальном мире. Эта концепция самая популярная в научных и философских кругах, и служит основой диалектического материализма.

Априористский критерий. Здесь истиной служит доопытное познание рассудка и чувственности, которые составляют сознание человека. Именно они являются мерилем получаемой информации и истиной. Сознание – это источник правил внешнего мира, по причине чего эти правила подобны истине. Таких воззрений придерживались Иммануил Кант и его единомышленники.

Онтологический критерий. Истина – это вся действительность одновременно, и отдельные вещи истиной быть не могут. Целое здесь не является суммой частей, а потому достоверным может быть лишь знание, связующее все части. Приверженцами этой концепции были известный немецкий философ Мартин Хайдеггер и русский мистик и религиозный мыслитель Владимир Сергеевич Соловьев.

Когерентный критерий. Согласно ей, истинное знание является упорядоченным и непротиворечивым, и истиной нужно считать логическую корректность и правильность. Также истиной может быть непротиворечивость предположений относительно фундаментального научного знания. Известные сторонники когерентной концепции: Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн и Альфред Тарский.

Прагматистский критерий. Истинным может быть только то знание, которое может обеспечить определенный реальный результат. Т.е. истина здесь – это результативность и польза знания. Эти идеи в свое время разделяли философы Уильям Джеймс и Чарльз Пирс.

Решение проблем - принятие решений с использованием эвристических методов состоит из последовательных этапов. Процесс решения проблемы (ПРП) может быть представлен как состоящий из пяти шагов, но на самом деле количество шагов определяется сложностью проблемы. При этом прежде всего назначаются, что на какой критерий истины следовать и применять какие методы эвристических стратегий в поиске оптимального решения. Ниже мы объясняем 8 этапов (стадий) ПРП на примере задачи, связанной с техническим творчеством [3].

Первая стадия выбора решения заключается в постановке вопроса о техническом творчестве. На этом этапе осуществляется сбор, обработка и анализ данных. Основная задача этого этапа (решаемая аналитиками) – своевременно заметить признаки затруднений в функциональном процессе и зафиксировать их причины, довести до лиц, принимающих решения [4].

Второй шаг – диагностика проблемы. Основным шагом к решению проблемы является ее идентификация. Есть два взгляда на проблемную ситуацию. Согласно первому, ситуация недостижения поставленных целей является проблемой. Согласно второму, неиспользованный потенциал также считается проблемой [5].

Третья стадия – уточнение ограничений и критериев принятия решений. Например, проблема, связанная с управлением, решения многих проблем, существующих на предприятиях, не реализуются, причина этого в том, что у руководителя предприятия или предприятия недостаточно ресурсов для реализации принятых решений. В таких ситуациях необходимы координирующие действия ограничения, которые сужают возможности принятия решений. В дополнение к выявлению ограничений менеджер также должен установить стандарты для оценки альтернативных вариантов. Такие стандарты называются критериями принятия решений.

Четвертая стадия – стадия выяснения и подбора альтернативных решений. На этом этапе формируется множество альтернативных решений, наставник (модератор), как правило, ограничивает количество вариантов, чтобы серьезно рассмотреть несколько наиболее объективных альтернатив.

Пятый шаг – оценка альтернатив. При оценке решений руководитель сравнивает преимущества и недостатки вариантов, а также определяет возможные последствия в целом. Для этого менеджеру необходима информация о результатах первоначальной оценки каждого варианта.

Шестой шаг – выбор альтернативы. Если проблема определена правильно, альтернативы решения продуманы и оценены, то сделать выбор, то есть принять решение, сравнительно легко [6].

Седьмой этап – реализация. Решение проблемы не заканчивается выбором альтернативы, но ограничение выбора образа действия не имеет большого значения для организации. Чтобы решить проблему или извлечь выгоду из решения, как правило, оно должно быть сначала реализовано [7].

Восьмая стадия — обратная связь. Получение подробной информации о том, что произошло в функциональном процессе до и после принятия решения, позволяет руководителю своевременно внести коррективы в решение и предотвратить вредные, регрессивные последствия [8].

Использованные источники:

1. Falsafa asoslari [Matn]: o‘quv qollanma / Q.Nazarov [va boshq.]. - Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018. - 380 b.
2. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
3. Юсупов А., Сирожиддинов Х. Рекомендации по оптимизации математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений. Международная научная и научно-техническая конференция: «Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений». Республика Узбекистан, г. Наманган, 15-17 декабря 2022 года. E-mail: pgsnauka@gmail.com; https://t.me/nammqi_xalqaro_konf_2022
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Усиление железобетонного перекрытия. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Высокоэффективная, ресурсосберегающая технология восстановления конструкций совмещенных кровельных покрытий большепролетных зданий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Предпосылки, гипотезы расчета сейсмостойкости и сейсмоустойчивости железобетонных каркасных зданий по методу предельного состояния.
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_изобретений_человечества.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

МЕТОДЫ ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПОЗНАНИЯ

*Аннотация: статья посвящена разъяснению методов эвристики.
Ключевые слова: эвристика, интуитивизм, метод, решение.*

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

METHODS OF HEURISTIC STRATEGIES KNOWLEDGE

*Abstract: the article is devoted to the explanation of heuristic methods.
Keywords: heuristics, intuitivism, method, solution.*

Эвристика считается молодой развивающейся наукой, ее основные понятия в настоящий момент недостаточно определены. Особенно это относится к понятию «эвристический метод» [1]. Под эвристическим методом большинство исследователей понимают способ решения задачи с определенной эффективностью, но недостаточной надежностью. Эвристические методы решения нестандартных задач представляют собой эффективные алгоритмы, которые позволяют рационализировать различные стороны поисковой деятельности. Эти методы опираются на активизацию творческой деятельности человека и развитие его творческих способностей на основе интуитивных процедур деятельности, фантазии, аналогий и др [2].

1) Метод «мозговой штурм»

Термин «мозговой штурм» или «мозговой штурм» предложил американский ученый А. Ф. Осборн. Когда два типа людей, творческие и критикующие, собираются вместе в спорных дискуссиях, они уничтожают друг друга. Имея это в виду, Осборн рекомендовал разделить процессы генерации идей и их обсуждения. Первая группа, получив задание, занимается только формированием и продвижением идей, даже если идея находится в фантастических формах. Вторая группа мобилизуется для анализа представленных идей.

2) Командный метод поиска оригинальных идей

Коллективный метод поиска оригинальных идей основан на следующих психолого-педагогических закономерностях и принципах: творческое сотрудничество в процессе решения задач, поощрение фантазии и неожиданных ассоциаций, поддержка рождения оригинальных идей, опора на демократический стиль.; верить в творческие силы и способности друг друга, чтобы все участники находились в равных условиях; используя подходящее сочетание интуиции и логики [2].

3) Метод эвристических вопросов

Метод эвристических вопросов целесообразно использовать для сбора дополнительной информации в условиях сортировки имеющихся данных в процессе решения проблемной ситуации или творческой задачи. Эвристические вопросы служат дополнительным стимулом, служат для формирования новой стратегии и тактики для решения творческой задачи. Рекомендуются задавать и искать ответы на следующие семь ключевых (эвристических) вопросов, чтобы собрать достаточно информации о любом событии: Кто? Какая? Почему? Где? С чем? Как? Когда? [3].

4) Метод многомерных матриц

Основная идея метода многомерных матриц отражается при решении творческих задач следующим образом. Поскольку каждая инновация представляет собой различное сочетание известных элементов (приборов, процессов, идей и т. д.) или сочетание известного и неизвестного, метод многомерных матриц позволяет делать это целенаправленно и систематически, а не методом проб и ошибок.

5) Метод свободных ассоциаций

При формировании ассоциаций отмечаются необычные связи между компонентами проблемы, и элементами окружающего мира, а также компонентами творческого опыта людей, участвующих в решении проблемы. В процессе рождения новых ассоциативных связей возникают и творческие идеи решения проблемы.

6) Инверсионный метод

Метод инверсии опирается на законы и соответствующие принципы дуализма, диалектической целостности и оптимального использования противоположных подходов творческого мышления: анализа и синтеза, логического и интуитивного, статического и динамического, внутреннего и внешнего аспекта объекта. Если окончательное решение не достигается, используется сквозное решательное и так далее.

7) Метод эмпатии (стиль личной аналогии)

В основе метода лежит процесс эмпатии, исследователь отождествляет себя с объектом и субъектом наблюдения, «проживает» в образе изобретения, как если дать ему свои личные чувства, эмоции, способности видеть, слышать, мыслить и т.д.

8) Синектический метод

На начальных этапах метода синектики происходит процесс обучения «механизмам творчества», часть из которых рекомендуют развивать в процессе обучения. Деталь называется «приводные механизмы». Они включают прямые, личные и символические аналогии. Начинать обсуждение с анализа определенных признаков, что служит для выяснения сути и само собой приводит к ситуации постановки проблемы.

9) Метод организованных стратегий

Одним из основных психологических препятствий в решении творческих задач является наблюдательная инерция, то есть лицу, принимающему решение, трудно отказаться от привычных, к которым он привык, способов и найти новый подход и новые направления в поиске идеи решения. Даже если мы выбрали правильное направление (стратегию), остается риск, что мы не упустили что-то важное, возможно, оригинальную стратегию, идею.

10) Метод Дельфи

Метод предполагает проведение многоэтапных анкетных опросов, при которых результаты анкетного опроса представляются экспертам, работающим отдельно друг от друга. Экспертам даются вопросы и неаргументированные формы ответов, например, числовые значения параметров. Эксперты будут уведомлены о результатах первого тура обработки опроса, где будет указана позиция каждого эксперта. Эксперт рассуждает, насколько оценка отклоняется от среднего значения.

11) Метод дерева решений

Метод дерева решений используется в ситуациях, когда результаты одного решения влияют на будущие решения. Этот метод позволяет систематизировать и визуализировать, проблема визуализируется в виде дерева. Ветви дерева обозначают выборы, дальнейшая классификация ветвей отражает возможные результаты действий, каждому из которых присваивается определенная вероятность наступления. Важным аспектом этого метода является то, что "дерева решений" и "дерева ожиданий" рассматриваются вместе и взаимозаменяемо.

12) Метод сценария.

Суть метода: анализируемые экспертами возможные сценарии развития проблемной ситуации записываются на конкретное время, затем обсуждаются экспертами, а данным при помощи модели дается количественная оценка.

13) Метод SWOT-анализа.

Метод предполагает определение сильных и слабых сторон внутренней среды (организации), а также выявление возможностей и угроз внешней среды. Анализ взаимосвязей между этими параметрами создает возможность для принятия решения.

14) Метод коллективного блокнота

Сотрудники, участвующие в обсуждении проблемы, в указанное время вносят идеи и предложения по решению проблемы, фиксируют их в коллективной тетради и совершенствуют. Лидер выбирает лучшее из полученных мнений и отношений и принимает решение [4].

15) Метод личного блокнота.

Идеи решения проблемы, возникающие в любое время, записываются в личный блокнот. Лидер выбирает лучшие из идей и принимает решения на их основе.

Вышеупомянутые методы не являются исчерпывающими, можно называть ещё многие эвристические методы, присущие различным изобретателям и открывателям [4], которые на сей день и нам предоставляют возможности для отбора и принятия решений [3] в условиях неопределенности объекта бытия, науки и управления [5].

Использованные источники:

1. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
2. Юсупов А., Сирожиддинов Х. Рекомендации по оптимизации математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений. Международная научная и научно-техническая конференция: «Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений». Республика Узбекистан, г. Наманган, 15-17 декабря 2022 года. E-mail: pgsnauka@gmail.com; https://t.me/nammqi_xalqaro_konf_2022
3. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Усиление елезобетонного перекрытия. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_изобретений_человечества

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗДОРОВОГО ЭГОИЗМА В ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация: в статье освещена необходимость здорового эгоизма в историко-социальной среде.

Ключевые слова: эгоизм, здоровый, нездоровый, позитив.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

THE NEED FOR HEALTHY EGOISM IN THE HISTORICAL AND SOCIAL ENVIRONMENT

Abstract: the article highlights the need for healthy egoism in the historical and social environment.

Key words: egoism, healthy, unhealthy, positive.

Эгоизм – одно из тех качеств, которые воспринимаются неоднозначно. В одних ситуациях эгоистичное поведение осуждается и порицается. В других его оправдывают и говорят, что каждый имеет право быть немного эгоистом. Достаточно лишь определиться с тем, что существует два вида эгоизма: здоровый и нездоровый [2].

По проще говоря, эгоизм – это забота о себе даже ценой чужого блага. При этом его нельзя воспринимать как строго отрицательное поведение, ведь каждому человеку нужно защищать собственные интересы. Поэтому стали рассматривать два вида эгоизма:

- здоровый эгоизм – поведение, при котором человек руководствуется своими интересами, но не в ущерб окружающим. В философии его называют также рациональным или разумным эгоизмом;

- нездоровый эгоизм – поведение, при котором человек думает исключительно о своих интересах и желаниях, игнорируя интересы окружающих. Как правило, он даже не думает, что его действия могут кому-то вредить, и не замечает, когда это происходит. Таким образом, нет смысла спорить о том, является ли эгоизм отрицательной чертой или же он

просто помогает отстаивать свои интересы. Достаточно уметь различать, когда он является здоровым, а когда нет.

Здоровый эгоизм помогает выстраивать и защищать личные границы, оберегая наш психологический комфорт. И нет совершенно ничего плохого в том, что человек умеет правильно расставлять приоритеты, не жертвуя своими интересами. Более того, человек, способный позаботиться о себе, сможет позаботиться о своих близких и других людях, оказавшихся рядом и нуждающихся в его помощи.

Тот же, кто постоянно идёт на какие-то жертвы и поступает своими интересами ради окружающих, как правило, не может позаботиться ни о себе, ни о других людях.

Здоровый эгоизм – это инструмент, необходимый каждому человеку для того, чтобы прожить жизнь именно так, как он сам **того хочет**, не мешая при этом окружающим делать то же самое. К сожалению, не все умеют отличать рациональное эгоистичное поведение от нерационального.

Если человек обладает чувством собственного достоинства и умеет достигать поставленных целей, соблюдая права и интересы окружающих, его можно считать рациональным эгоистом. Такие люди обычно обладают следующими особенностями:

- умение отказывать. Многие люди не умеют говорить «Нет!», из-за чего часто вынуждены жертвовать собственными интересами;

- разумная настойчивость. Здесь нет речи об упёртости, просто такой человек настойчив в достижении поставленной цели. Он всегда знает, что ему нужно, поэтому его сложно уговорить или переубедить. Но когда это важно, он без проблем идёт на компромисс;

- честность и независимость. Человек, которому свойственен здоровый эгоизм, избегает лжи и лицемерия. Став свидетелем спора между двумя знакомыми, он не будет поддерживать того, кто ближе. Он всегда стоит на стороне правды, поскольку именно эта позиция позволяет ему сохранять чистоту совести и не брать на себя лишний моральный груз;

- умение принимать себя. Здоровый эгоист не пытается подстраиваться под ожидания окружающих. Он всегда такой, каким ему удобно быть. Он предпочитает и предоставляет себя именно таким, поэтому ему не приходится напрягаться ради того, чтобы соответствовать каким-то модным тенденциям или общественным требованиям;

- сдержанное уважение к собеседникам. Такой человек никогда не заискивает перед другими людьми, пытаясь им понравиться. В этом плане он самодостаточен и не нуждается в чужом одобрении;

- отсутствие чувства вины. Рациональный эгоист понимает, насколько бесполезно чувство вины. Он не отказывается от ответственности за свои ошибки;

- уважение к чужим чувствам. Он не любит, когда к нему «лезут в душу», поскольку предпочитает разбираться со своими переживаниями

самостоятельно. И по отношению к другим он придерживается такого же принципа.

Нездоровый эгоист не может и не пытается понять чужую точку зрения. Он всегда уверен в собственной правоте и ожидает, что другие люди будут разделять его субъективное мнение. Также он уверен, что окружающие должны действовать исключительно в его интересах, поскольку не задумывается о том, что у них тоже есть свои интересы и потребности.

Человек, способный отстаивать свои интересы, не пренебрегая при этом чужими, всегда вызывает уважение у окружающих. Воспитать в себе здоровый эгоизм стоит хотя бы ради этого. Также это качество даёт такие преимущества как:

- свобода в осознании своих желаний. Человек, которого родители в детстве отучили уважать собственные интересы и желания, часто сам не понимает, чего он хочет и к чему стремится. Рациональный эгоизм помогает прислушиваться к своим желаниям, слышать и понимать их;

- защита от желающих «залезть на шею». Многие люди позволяют окружающим использовать себя, поскольку боятся их обидеть. Здоровый эгоизм помогает защититься от эксплуататоров и манипуляторов, которые всегда ориентированы на поиск более доступной жертвы;

- способность брать на себя ответственность. Умение отвечать за свои ошибки и промахи – навык, свойственный людям, контролирующим собственную жизнь. А рациональные эгоисты относятся именно к таковым;

- умение попросить о помощи, когда нужно. Это ещё один полезный навык, обычно отсутствующий у людей, которых родители в детстве отучили от всех проявлений эгоизма;

- способность легко переживать отказы. Рациональный эгоист часто говорит «Нет!», поэтому не особо переживает, когда сам слышит это слово в ответ на свою просьбу;

- гармония в отношениях. В личных отношениях компромиссы и уступки полезны далеко не всегда. Если один из партнёров оказывается «мякотелым» и постоянно поступает своими интересами, гармонии в таких отношениях не будет;

- позитивные люди в окружении. Люди, которым свойственен разумный эгоизм, не любят выслушивать жалобы и нытьё, принимая на себя чужой негатив. Поэтому они интуитивно ограничивают своё общение с теми, кто склонен к такому поведению, их окружение состоит исключительно из позитивных людей.

Здоровый эгоизм – это наиболее рациональная форма поведения, вызывающая уважение у окружающих и помогающая человеку быть успешным во всех сферах жизни. Такие личности склонны к состраданию и не остаются равнодушными, когда кто-то нуждается в помощи. В то же

время они никогда не позволяют эксплуатировать себя и вовлекать в какие-то нежелательные дела [7]. Эти качества характера и поведения очень важны для творческих личностей [6].

Философские системы Древнего Востока, в частности *Китая*, представлены в основном концепциями, в которых человек рассматривается, как правило, в теснейшей, неразрывной связи с обществом, социумом. Важнейшим смыслом его жизни является следование «закону идеальных отношений» между людьми, в семье, обществе, государстве, а способствует этому трепетное отношение к принятым в обществе нормам, правилам, церемониалу и т.п. [1]. Идеально будет, если человек свою личную жизнь всегда устроит в соизмерении с общественным благом, в частности, он должен усовершенствовать себя, чтобы потом попытаться усовершенствовать семью, трудовой коллектив, этнос, общество, государство и мировое сообщество.

Использованные источники:

1. Философия: учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 459 с
2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-3.
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. ЮСУПОВ А.Р. Критерия и этапы решения творческой технической или управленческой проблемы с применением эвристических стратегий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. ЮСУПОВ А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru.
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_изобретений_человечества.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

ОТРИЦАНИЕ – ЗАЩИТНО-ТОРМОЗНОЙ ИЛИ ДВИЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ ДИАЛЕКТИКИ ПОЗНАНИЯ?

Аннотация: в статье освещены важные аспекты психического состояния отрицания.

Ключевые слова: отрицание, защита, механизм, диалектика, модель, познание, творчество.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

NEGATION - A PROTECTIVE-BRAKE OR DRIVING MECHANISM OF DIALECTICS OF KNOWLEDGE?

Abstract: the article highlights important aspects of the mental state of denial.

Key words: negation, defense, mechanism, dialectic, model, cognition, creativity.

В психологию данное понятие ввёл Зигмунд Фрейд. В рамках своих исследований он пришёл к выводу, что отрицание – это самая примитивная психологическая защита, возникающая на ранних этапах формирования психики. Также, он утверждал, что этот защитный механизм в той или иной форме присутствует практически у всех животных, способных испытывать страх и боль [1].

Отрицание – это один из защитных механизмов человеческой психики, который заключается в том, что индивид отказывается признавать существование фактов, заставляющих его страдать. Он отказывается принимать реальность такой, какая она есть, и искажает её в своём восприятии так, чтобы она не причиняла ему боли. Важная особенность этой психологической защиты заключается в том, что человек отбрасывает болезненную информацию ещё до этапа её осознания [3].

К отрицанию прибегают даже маленькие дети. Когда им страшно, они прячутся с головой под одеялом, и благодаря этому им кажется, что

все опасности (неважно, вымышленные или реальные) перестают существовать. Взрослые чаще используют отрицание, чтобы защититься от стресса. Они отрицают неудачи, аддитивное поведение (своё или чужое), проблемы со здоровьем и необходимость лечения, приближение смерти, потерю близкого человека и прочие болезненные знания.

Можно привести ещё много примеров. Но именно эти виды отрицания встречаются чаще всего и проявляются практически одинаково у всех людей, которые через них проходят. И в этом нет ничего ненормального. Отрицание – это естественный защитный механизм нашей психики и первая из стадий принятия неизбежного, которая создана эволюцией для того, чтобы помочь нам справляться с шоком.

Как было отмечено выше, открыл и описал это явление основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Он заинтересовался отрицанием на ранних этапах своей профессиональной деятельности. В 1895 году 39-летний Фрейд совместно со своим наставником Йозефом Брейером опубликовал работу «Исследование истерии», в которой данное явление было описано достаточно подробно [3].

Фрейд пришёл к выводу, что отрицание – это способ медленно и «безболезненно» принять к сведению тяжёлую информацию. То есть, отрицая определённые мысли, мы как бы признаём, что впоследствии хотели бы их вытеснить. Но при этом снимаются некоторые ограничения, накладываемые вытеснением, мышление становится более независимым от принципа удовольствия и примитивных инстинктов.

Вытеснение – это один из защитных механизмов психики, описанных Зигмундом Фрейдом. Он заключается в том, что человек вытесняет в бессознательное мысли, знания, чувства и желания, которые его тревожат, пугают или причиняют ему дискомфорт. Главное отличие между отрицанием и вытеснением заключается в том, что отрицание происходит до осознания факта, а вытеснение – после.

Таким образом, отрицание позволяет защитить сознание от пугающей информации. В будущем так или иначе узнав факт, который ранее был подвергнут отрицанию, человек воспримет его как новость. В то же время вытесненную информацию он может вспомнить даже самостоятельно, хотя такая вероятность невысока. Если же ему напомнить, то он будет воспринимать эту информацию как забытую.

Защитные механизмы психики возникают не просто так. В процессе эволюции они способствуют выживанию особи и сохранению её генов в популяции [8].

Польза отрицания заключается в возможности оградить себя от страдания, боли и ужаса, ощущения беспомощности и безысходности. Когда человек сталкивается с событиями, способными вызвать у него перечисленные чувства, отрицание позволяет ему абстрагироваться от реальности, сохранив самообладание и способность адекватно

отреагировать на ситуацию. Если это не патологическое отрицание, человек в дальнейшем всё же осознаёт и осмысливает произошедшее, принимает новые обстоятельства [4].

Вред отрицания заключается в том, что человек удаляется от реальности и тратит значительное количество жизненной энергии на поддержание этого порой бессмысленного состояния. Ему приходится создавать альтернативную версию реальности, затрачивая на это немало ресурсов. В результате у него не остаётся сил на то, чтобы решать проблемы по-настоящему, а не делать вид, что их нет [6].

Отрицание помогает защититься от суровой реальности, но не отменяет её. Поэтому его можно рассматривать как полезный защитный механизм, но в то же время нельзя недооценивать его опасность. И если состояние отрицания затянулось, не позволяя человеку адекватно оценивать окружающую действительность – это повод обратиться к врачу [9].

Но с другой стороны, без отрицания предыдущего состояния познавательного процесса, нет смысла говорить о диалектике. В гносеологии особое место занимает Закон отрицания отрицания [5].

Здесь, по существу, сформулирован ответ на интересующий многих вопрос: почему в истории философии во все времена на равных сосуществуют различные противоборствующие, порой абсолютно несовместимые школы, течения и направления и разнообразию этому не видно конца. К сказанному можно добавить, что у философского знания нет четко обозначенных границ, и это дает возможность рассматривать философию как личный, субъективно переживаемый опыт автономного мыслителя. У нее в отличие от того или иного научного знания нет единой системы, нет основателей и продолжателей (в том смысле, как это есть у научных дисциплин), а путей философствования в итоге оказывается множество. Философские теории по большей части противоречат и даже взаимно исключают друг друга.

Такие вещи встречаются и не пересечении общей философии с психологией, особенно, в отношении понятия «отрицание».

Иными словами, плюрализм взглядов в философии, даже во всех науках [7] — норма и, более того, абсолютно необходимое условие. Но дорога философии устлана прецедентами; образно говоря, философия — «штучный товар», чего никак не скажешь о науке. Великий немецкий философ И. Кант, отмечая эти особенности философии, утверждал, что можно учить философствовать, но не философии, ибо она не имеет фундамента в виде эмпирической базы и подобна воздушному замку, живущему лишь до следующего философа. По мнению другого классика немецкой философии А. Шопенгауэра, «философ никогда не должен забывать, что философия есть искусство, а не наука» [2].

Использованные источники:

1. Тутушкина М. К. и др. Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
2. Чумаков А.Н. и др. Философия. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 459 с.
3. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
4. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Воображение – мысленное, интуитивное и абстрактное моделирование субстанций, объектов и процессов №12(103) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
9. Юсупов А. Проблемы творческой команды, связанные с комплексами неполноценностей. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ ИЛИ УВАЖЕНИЕ НЕ АДЕКВАТНОГО С ВАМИ МИРОВОЗРЕНИЯ – МОЩНЫЙ СТИМУЛЯТОР ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПОЗНАНИЯ

Аннотация: в статье освещены важные аспекты плюрализма мнений или уважения других умозаключений.

Ключевые слова: уважение, плюрализм, мнения, интересы, личность, общество.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

PLURALISM OF OPINIONS OR RESPECT FOR A WORLDVIEW THAT IS NOT ADEQUATE WITH YOU IS A POWERFUL STIMULATOR OF HEURISTIC STRATEGIES OF KNOWLEDGE

Abstract: the article highlights important aspects of pluralism of opinions or respect for other conclusions.

Key words: respect, pluralism, opinions, interests, personality, society.

Уважение – это почтительное отношение к другому человеку, подразумевающее доброжелательность, толерантность, внимательное отношение к его чувствам и желаниям, признание его личного достоинства и принятие его таким, какой он есть. **Это важная составляющая социального взаимодействия**, опирающаяся на мораль, нравственность и общее культурное развитие индивида, проявляющего данное отношение [1]. Уважение к другому человеку проявляется не только во внешних особенностях поведения, оно отражается и на внутренних и социальных мотивах индивида [2].

Согласно словарю Макса Фасмера, слово «уважение» образовано от немецкого слова *waage* – весы. То есть, его можно понимать как «считаться с весом», «принимать во внимание», «признавать значимость» [3].

Уважением подразумевают то, что восприятие человека со всеми его недостатками и признание его право быть несовершенным. К сожалению, многие забывают об этом аспекте уважения, когда речь идёт об близких и любимых людях, пытаются повлиять на них, перевоспитать их, а иногда даже осуждать и упрекать, если поведение кого-то не соответствует общим рассуждениям. Чтобы воспитать в себе уважение к своим близким, соратникам и современникам важно научиться позволять им оставаться самими собой, а не пытаться «исправить».

Внешне уважение проявляется в таких особенностях поведения как: снисходительное общение с людьми, соблюдение манер, деликатный тон; демонстрация заинтересованности в общении; признание личного достоинства и социального статуса человека; учет стиля общения собеседника; признание ценностей другого человека; вызвать положительные эмоции; доверие; воздержаться от критики и упрёков, даже когда они уместны; найти консенсус в спорных ситуациях.

В разных видах межличностных отношений уважение может проявляться по-разному.

1. Уважение к старшим. Данную форму уважения можно назвать культурной универсалией, ведь у всех народов есть традиции, согласно которым молодёжь должна уважительно относиться к представителям старших поколений.

2. Уважение в личных отношениях. У всех свои представления о том, какими должны быть дружеские, партнёрские, семейные и прочие межличностные отношения. И всё же можно назвать ряд универсальных принципов, которые говорят о наличии уважения: признание права другого человека на личное пространство; признание права на субъективное мнение, отличное от своего; принятие чужой самостоятельности и внутренней самодостаточности; видеть в партнёре автономную личность; поддержка и помощь при необходимости.

3. Уважение к природе. Многие люди относятся к природе безответственно, не задумываясь о том, что о ней нужно заботиться. Ответственное и уважительное отношение к природе включает такие элементы как: соблюдение ключевых природоохранных принципов; предпочтительное использование возобновляемых ресурсов; участие в мероприятиях против экологическим катастрофам и катаклизмам современности; переход на экологически чистые, возобновляемые источники энергии.

4. Самоуважение. Один из важнейших видов уважения – это уважение к самому себе. Только при его наличии человек может сформировать адекватную самооценку и выстраивать нормальные отношения с окружающими. Самоуважение проявляется в следующих особенностях поведения: целостное мировоззрение, в рамках которого человек адекватно воспринимает своё место в окружающем мире и свою

роль в социуме; отчётливое понимание смысла и значимости каждого своего поступка, высказывания или публичного проявления чувств; естественное проявление своих сильных сторон без высокомерия и хвастовства; выражение эмоций без излишней аффектации; открытая демонстрация черт характера и личности; уверенное и непринуждённое поведение в любых обстоятельствах; разумно обозначать и защищать личные границы [6].

Обладать самоуважением должен каждый, поскольку только так можно выстраивать адекватные социальные и межличностные отношения. Человек, способный ценить и уважать самого себя, всегда сможет добиться уважения окружающих [8].

Каждый человек испытывает естественную потребность в уважении со стороны окружающих его людей. Такими нас сделала эволюция, ведь для наших далёких предков уважение со стороны соплеменников было залогом выживания. Да и сегодня оно необходимо нам для того, чтобы гармонично развиваться и взаимодействовать с обществом [4].

У каждого человека есть право быть несовершенным и ошибаться. И каждый из нас должен признавать за другими людьми такое право, не требуя от окружающих, чтобы они идеально соответствовали всем его требованиям. Важно уметь ценить и уважать других людей за их индивидуальность. Это позволит выстраивать гармоничные отношения со всеми, занимая устойчивую позицию в обществе и получая необходимое взаимопонимание [5].

Уважительное отношение к другим людям может выражаться в разных формах. Чаще всего мы проявляем уважение следующими способами: видеть ситуацию с позиции другого человека; эмпатия и адекватная реакция на чужие эмоции; слушать и слышать собеседника; демонстрация ассертивности в общении (отстаивать собственные личные границы и уважать чужие, не позволять себе и другим манипулировать ситуацией); не навязывать другим свою точку зрения как единственно правильную; уважать неприкосновенность чужой личной жизни и хранить доверенные нам секреты; своевременно извиняться за неудачные слова и поступки; соблюдать законы, нормы и правила; заботиться об охране, экологической чистоте обитаемой и природной среды; интересоваться тем, как идут дела у других людей и обществ; уважать чужую частную собственность; уделять время и внимание другим людям; помочь друзьям и обездоленным людям в различных масштабах, когда это требуется; чувство благодарности за поддержку, одобрение и солидарность [6].

Существуют некоторые задаваемые культурой и укладом, уровнем развития предустановки, способы обычного реагирования на впервые встречаемого человека, представителя этноса и эти способы будут значительно отличаться от обычных способов реагирования при встрече со всяким другим объектом и субъектом существования [7]. Очевидно также

и то, что это отличие человека от любых иных объектов несет в себе, помимо всего другого, и ценностную составляющую [1].

Признавать естественными эти явления, умения мирно существовать и конкурировать в жизненно важных технических и технологических областях, ради достижения и обеспечения благосостояния человечества является уважением и плюрализмом мнений в широком смысле [9].

Использованные источники:

1. Тетушкина М. К. и др. Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
2. Чумаков А.Н. и др. Философия. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 459 с.
3. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
4. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Воображение – мысленное, интуитивное и абстрактное моделирование субстанций, объектов и процессов №12(103) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
9. Юсупов А. Проблемы творческой команды, связанные с комплексами неполноценностей. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОЙ КОМАНДЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОМПЛЕКСАМИ НЕПОЛНОЦЕННОСТЕЙ

Аннотация: в статье освещены проблемы творческой команды, связанные с комплексами неполноценностей.

Ключевые слова: комплекс, неполноценность, самооценка, преодоление, способность, творчество.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

PROBLEMS OF THE CREATIVE TEAM ASSOCIATED WITH INCOMPLETE COMPLEXES

Abstract: the article highlights the problems of the creative team associated with inferiority complexes.

Key words: complex, inferiority, self-esteem, overcoming, ability, creativity.

Комплекс неполноценности – непреодолимая преграда на пути к успеху во всех сферах жизни. При этом многие из нас вынуждены жить с ним и даже не догадываются о том, сколько возможностей теряют из-за него и какие проблемы получают взамен. Поэтому обсуждаем о том, что он собой представляет, почему возникает, чем опасен и как от него избавиться [1].

Комплекс неполноценности – это совокупность психоэмоциональных установок, заставляющих человека чувствовать себя ущербным, бесполезным, неправильным и просто недостаточно хорошим по сравнению с окружающими. Он включает в себя такие элементы как: неоправданно низкая самооценка; неуверенность в себе, своих силах и способностях; подавленное чувство собственного достоинства; ощущение, что окружающие лучше во всём; отсутствие амбиций [2].

Как правило, люди с комплексом неполноценности считают себя неудачниками, вообще не имеющими каких-либо способностей и положительных качеств, которые могли бы привести их к успеху.

Комплекс неполноценности часто называют «комплексом неудачника». В художественной литературе встречается также понятие «комплекс лишнего человека».

Автором термина считается немецкий психоаналитик Альфред Адлер. Он предположил, что в основе комплекса неполноценности лежит первобытный страх оказаться лишним, ненужным и отвергнутым. Он отмечает, что фундамент данного комплекса закладывается в детстве, когда ребёнок сталкивается с испытаниями и справиться с ними ему не удаётся [1].

Симптомы данного состояния обычно легко различимы, благодаря чему опытный специалист замечает их практически сразу. В поведении они проявляются в виде боязни ошибиться, повести себя неправильно. Такой человек всё время боится не оправдать ожидания окружающих, и он тратит очень много сил на попытки им соответствовать [2]. Внешними симптомами комплекса неполноценности, прежде всего, являются:

- *скромность и закрытость.* Человек с данным комплексом постоянно живёт в страхе, что его разоблачат и все узнают о его «ущербности». Он старается быть неприметным и невзрачным, не стремится к славе, наоборот, старается «не выделяться». Ему свойственны не просто скромность и застенчивость, эти качества приобретают у него просто патологический характер;

- *заниженная самооценка.* Человек с комплексом неполноценности живёт с убеждением, что он хуже окружающих по всем параметрам. Поэтому его самооценка очень низка, и это заметно по его поведению. Он старается вести себя тихо и начинает взаимодействовать с окружающими только после того, как те первыми иницируют контакт. Иногда это выглядит так, будто он ждёт, чтобы другой человек разрешил ему говорить с собой;

- *сокрытие недовольства.* Такой человек боится признаться в том, что чем-то недоволен. Ему мешает примитивный страх того, что как только он что-то скажет, то сразу же будет изгнан из общества. Поэтому он обычно терпит, хотя иногда накопившееся недовольство выплескивается у него в виде эмоциональной вспышки.

Впоследствии ему становится стыдно за собственное поведение, и его самооценка снижается ещё сильнее. К этому способствуют:

- *завышенные требования к себе.* Он стыдится собственного «несовершенства», поэтому постоянно пытается быть лучше, не совершать ошибок, делать всё идеально. Этот перфекционизм, конечно же, мешает ему и заставляет ошибаться. И за каждую ошибку такой человек сильно и долго укоряет себя, что опять же негативно сказывается на его самооценке;

• *зависимость от чужого мнения.* Человек с комплексом неполноценности постоянно нуждается в одобрении окружающих. Он надеется, ждёт, делает всё, чтобы его получить. Но даже когда он получает это одобрение, ничего не меняется. Некоторое время он чувствует торжество, ему кажется, что он наконец-то достоин внимания похвалившего его человека. Но если тот не похвалит его в следующий раз, комплекс проснётся с новой силой в следующих манерах как: *склонность оправдываться; неспособность отстаивать свои интересы; многочисленные страхи; лояльность радоваться успехами себя, рабочего коллектива и социального общества [3].*

Представители сильного пола больше всего боятся оказаться слабыми и незначительными. Мужчине с комплексом неполноценности постоянно кажется, что он не может повлиять на обстоятельства и не способен преуспеть вообще ни в чём. При этом он очень старается казаться более успешным, чем он есть. Любая оплошность, которую заметили другие, заставляет его чувствовать себя неудачником. На эти переживания он расходует всю свою энергию, в связи с чем у него не остаётся ресурсов на то, чтобы добиться заметных улучшений хотя бы в какой-то из сфер своей жизни [4].

Представительницы прекрасного пола больше беспокоятся о своей привлекательности и притягательности. Поэтому комплекс неполноценности у женщин проявляется в том, что они чувствуют себя некрасивыми, неинтересными и непривлекательными. Такая женщина боится, что ей не удастся найти спутника, который будет ценить её по-настоящему. И даже когда она встречает того, кто хочет создать с ней семью, ей всё равно кажется, что скоро он её разлюбит.

Альфред Адлер установил, что фундамент будущего комплекса неполноценности закладывается в детстве. Ребёнок часто сталкивается с ограничениями, связанными с недостатком навыков, знаний, опыта и прочих ресурсов, которые приобретаются с возрастом. Но далеко не всегда он это понимает, поэтому может воспринимать эти ограничения как свою несостоятельность или ущербность.

В подростковом, а затем и во взрослом возрасте комплекс неполноценности закрепляется и усиливается под влиянием таких факторов как: различные недостатки внешности; недостаточно стройное и спортивное тело; плохое зрение и необходимость носить очки; сохраняющаяся гиперопека со стороны родителей, рабочим коллективом и снисходительным обществом в целом; осознание собственной несамостоятельности; различные психические травмы; дискриминация; чрезмерная критика неудач со стороны окружающих.

Данное состояние негативно сказывается на всех сферах жизни, мешая человеку добиваться успеха в любых начинаниях [5]. Но истинная его опасность заключается в том, что он может провоцировать такие

негативные состояния и расстройства психики как: хроническая депрессия; суицидальное настроение; неврозы; жалость к себе; беспричинное чувство вины; аддитивное поведение; зависимость от других людей; безропотное принятие низкого уровня и степени деятельности во всех сферах жизни [6].

Важно задействовать все способы повышения самооценки и укрепления уверенности в себе. Можно сменить имидж, начать уделять больше внимания внешности, заняться спортом и саморазвитием, повышать свою профессиональную компетенцию, поработать над своим поведением в кругу семьи, рабочего коллектива и творческого общества [7]. Не обязательно резко становиться идеальным, преуспевающим, но каждый человек, претендующий работать в творческом коллективе, благодаря своим непреклонным старанием и усердием, способен обогатить свое позитивное воображение, постепенно становиться немного лучше и полезнее [8].

Использованные источники:

1. Тутушкина М. К. и др. Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
2. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Критерия и этапы решения творческой технической или управленческой проблемы с применением эвристических стратегий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Оптимизация процесса математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Юсупов А. Воображение – мысленное, интуитивное и абстрактное моделирование субстанций, объектов и процессов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

ЧТО ЗНАЧИТ «СОСТОЯНИЕ ПОТОКА» ИЛИ «ПЕРЕЖИВАНИЕ ПОТОКА» В ИНТУИТИВНЫХ И ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЯХ ПОЗНАНИЯ

*Аннотация: статья посвящена разъяснению “состояния потока”.
Ключевые слова: эвристика, интуитивизм, поток, переживание.*

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

WHAT DOES “FLOW STATE” OR “FLOW EXPERIENCE” MEAN IN INTUITIVE AND HEURISTIC COGNITIVE STRATEGIES

*Abstract: the article is devoted to the explanation of the “flow state”.
Key words: heuristics, intuitionism, flow, experience.*

Любой человек может вспомнить ситуации из своей жизни, когда ему удавалось работать с потрясающей производительностью. В такие моменты человек полностью сосредотачивается на работе, а окружающий мир совершенно не отвлекает его, будто на время перестаёт существовать. Психологи называют это явление состоянием потока [1].

Состояние потока – это особое состояние психики, для которого характерна абсолютная сосредоточенность на текущей и творческой деятельности, сопровождающаяся отсутствием посторонних мыслей и полным «отключением» от внешних отвлекающих факторов. Пребывая в этом состоянии, человек перестаёт замечать течение времени. Кроме того, ему не приходится прикладывать усилий для осуществления своей деятельности [2].

Важная особенность состояния потока заключается в том, что человек перестаёт думать вообще о чём-либо, помимо самой деятельности. Он настолько сосредотачивается на процессе, что не думает даже о цели и результате. Поэтому, поработав какое-то время в состоянии потока, он часто сам удивляется, как много успел сделать, и не понимает, когда это произошло.

Вместо термина «состояние потока» для обозначения данного понятия можно использовать слово «поток» или словосочетание «переживание потока». В английском языке используются выражения «in the flow» (в потоке) и «in the zone» (в зоне).

Автором термина и основоположником данной концепции считается венгерско-американский психолог Михай Чиксентмихайи (автор книги «Поток: психология оптимального переживания»). Он пришёл к выводу, что люди знакомы с состоянием потока уже много тысячелетий, и в некоторых культурах (особенно в восточных) ему всегда придавалось огромное значение [5].

Стоит отметить, что столь вдохновляющее название придумал не он сам. Добровольцы, участвовавшие в экспериментах, описывая своё состояние, часто использовали слово flow («поток» по-английски). Они говорили, будто их подхватывает и несёт поток, который полностью контролирует направление их мыслей и движений, а им остаётся лишь расслабиться и поддаться этому потоку [3].

Чтобы лучше понять, что такое состояние потока и как оно проявляется, рассмотрим несколько наглядных примеров:

- *Игра.* Это самый очевидный пример, поскольку в любой игре человек получает удовольствие от самого процесса и не сильно задумывается о цели.

- *Творчество.* Считается, что именно представители творческих профессий чаще всего сталкиваются с состоянием потока. Работая над очередным шедевром, поэт, художник или музыкант может на многие часы отключиться от внешнего мира, не думая ни о чём и не замечая ничего вокруг себя [4].

- *Танец.* Это особая форма искусства. С одной стороны, танец требует от исполнителя, чтобы тот пребывал в состоянии потока, а с другой – помогает ему войти в это состояние. Это относится ко всем танцам: одиночным, парным, групповым.

Естественно же, можно привести примеры состояния потока для любого вида деятельности. И не всегда оно подразумевает, что человек увлечён процессом или получает от него удовольствие. Часто причиной может служить сильная сосредоточенность или очень большая ответственность. К примеру, травматолог, проводя сложнейшую операцию, тоже пребывает в потоковом состоянии, максимально сосредоточившись на своей работе и отключившись от всех внешних раздражителей.

Состояние потока не просто так называют ещё и «переживанием потока», ведь испытываемые при этом чувства и эмоции описать довольно сложно. Человек чувствует единение с той частью мира, которая участвует в его деятельности.

Состояние потока может возникать при любой деятельности, независимо от её природы, целей и задач. Оно может сопровождать обычную уборку, работу над сложным проектом, занятия спортом, участие в соревнованиях или выступление на сцене.

Ещё одна важная особенность состояния потока заключается в том, что человек полностью отключается от всех посторонних переживаний. Эти переживания просто несовместимы с состоянием потока, поэтому людям, которым они свойственны, сложнее войти в данное состояние.

Михай Чиксентмихайи назвал три фактора, которые способствуют возникновению состояния потока:

- *Мотивация.* У человека должны присутствовать стимулы, мотивирующие его выполнить данную задачу как можно лучше и быстрее. Это должно быть не просто материальное вознаграждение, а нечто вдохновляющее его.

- *Внимание.* Человек должен сосредоточиться на своей деятельности. И в идеале это должно произойти за счёт естественного интереса, а не посредством волевых усилий.

- *Сопутствующие обстоятельства.* Высокая социальная значимость задачи повышает мотивацию, а комфортное рабочее место помогает сосредоточиться и работать более продуктивно.

Стратегия и практические действия творческой личности для приобретения и успешного использования состоянием потока заключаются в следующих:

- высокая мотивация. Состояние потока часто возникает само по себе, когда вы работаете над чем-то интересным и увлекательным

- ставка на простые и понятные задачи. Одно из главных препятствий, мешающих потоку – непонимание того, как решать текущую задачу. Поэтому не жалейте усилий на то, чтобы ставить перед собой понятные и решаемые задачи.

- точное планирование. Голова не будет забита лишними мыслями, и вы сможете сосредоточить внимание на том, чтобы решать задачи, а не на том, чтобы думать, что и как нужно будет делать дальше.

- всегда действовать. Противоположностью состояния потока, как несложно догадаться, является прокрастинация. Победить её бывает сложно, но первый шаг всегда прост и понятен – нужно начать действовать.

- защита себя от отвлекающих факторов. Этот совет дополняет предыдущий. Если полностью избавиться от внешних раздражителей, можно сосредоточиться даже на не особо увлекательной работе.

- привести в порядок и кондицию свою работу. В мыслях также должна быть только выбранная работа, т. е. творческий процесс.

Состояние потока может значительно повысить эффективность нашей творческой деятельности, поэтому любой человек, особенно,

изобретатель, поэт-литератор должен уметь входить в него всегда, когда нужно продуктивно поработать.

Использованные источники:

1. Щербатых Ю. В. Общая психология. Завтра экзамен. — СПб.: Питер, 2008. — 272 с.: ил. — (Серия «Завтра экзамен»). 18ВМ 978-5-388-00230-
2. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
3. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
4. ЮСУПОВ А.Р. Критерия и этапы решения творческой технической или управленческой проблемы с применением эвристических стратегий. "ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_изобретений_человечества.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОБЛЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВРИСТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Аннотация: в статье освещены основные критерии и этапы решения архитектурно-творческой задачи с применением методов эвристических стратегий.

Ключевые слова: эвристика, архитектура, зодчество, метод, зодчество, критерий, этап, прототип, альтернатива, аналог, решение.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

ALGORITHMS FOR SOLVING A CREATIVE ARCHITECTURAL PROBLEM USING HEURISTISTIC METHODS

Abstract: the article highlights the main criteria and stages of solving an architectural and creative task using heuristic strategic methods.

Keywords: heuristics, architecture, architecture, method, architecture, criterion, stage, prototype, alternative, analogue, solution.

Решение архитектурных проблем с помощью эвристических методов – принятие решений состоит из последовательных этапов [2]. Процесс решения таких проблем с использованием эвристических методов фактически состоит из 5 последовательных шагов [4]:

1. Постановка вопроса архитектурного творчества, определение целей и задач [1].
2. Осуществление выбора архитектурного прототипа и метода, которые могут быть использованы на основе анализа недостатков и дефектов прототипа и существующих противоречий в его разработке [3].
3. Изменить прототип выбранными методами и сформировать несколько новых технических решений как альтернативные варианты.
4. Анализ новых архитектурно-технических решений с точки зрения целесообразности и эффективности использования.

5. Выбор наиболее оптимального из альтернативных вариантов в качестве решения архитектурной задачи, при несоответствии какого-либо варианта требованиям, используя другие прототипы, повторять работу, предусмотренную в шагах 2-4, до создания оптимального решения.

Решение проблемы, то есть архитектурный процесс, можно представить состоящим из пяти описанных выше шагов, но на самом деле количество шагов определяется сложностью задачи [5]. Ниже мы объясним 8 этапов принятия решения по проблеме архитектурно-технического творчества на примере.

На первом этапе ставится вопрос об архитектурном творчестве. На этом этапе осуществляется сбор, обработка и анализ данных. Основная задача этого этапа (решаемая аналитиками) – своевременно заметить признаки затруднений, возникающих в процессе архитектурного творчества, и зафиксировать причины, довести до сведения лиц, принимающих решение.

Второй шаг – диагностика проблемы. Первым шагом к решению проблемы является ее идентификация. Есть два взгляда на проблемную ситуацию. Согласно первому, ситуация недостижимости поставленных целей является проблемой. Согласно последнему, неиспользованный потенциал также может рассматриваться как проблема.

Третий этап – формирование ограничений и критериев принятия решений. Решения многих задач, являющиеся продуктом архитектурного мышления, не реализуются из-за отсутствия на тот момент сырья, технологий и машин или других ресурсов с особыми свойствами, необходимых для реализации принятых решений. В таких ситуациях необходимы координирующие действия ограничения, которые сужают варианты принятия проектных решений. В дополнение к выявлению ограничений руководитель проекта также должен установить стандарты для оценки вариантов. Такие стандарты называются критериями, и они же служат рекомендациями по оценке архитектурных решений.

При проектировании нового здания или сооружения критериями служат следующие требования и ограничения: архитектурно-эстетическая привлекательность проекта, неповторяемость; требования, определяемые функциональным процессом, протекающим в помещении: освещение, температурно-влажностный режим и т.п.; требования по энергосбережению при техническом использовании здания, эффективное использование возобновляемых источников энергии; требования к прочности, пространственной однородности и сейсмостойкости конструктивной схемы, выбранной при реализации проекта; наличие материалов и сырья; наличие технологических возможностей реализации, производственные показатели машин и механизмов могут удовлетворить требования проекта; требования по охране труда и предотвращению

негативного воздействия на окружающую среду; технико-экономические требования и ограничения [7].

Если проект посвящен вопросам реставрации и реконструкции, следует учитывать дополнительные требования и ограничения к вышеперечисленным: сохранение исторического колорита здания; в результате реконструкции не оказывать отрицательного влияния на прочностные, пространственные и сейсмостойкие аспекты здания [6].

Четвертая стадия – формирование множества альтернативных вариантов решения проблемы. Обычно главный архитектор тщательно прорисовывает приемлемых альтернатив и ограничивает варианты.

Пятый этап – оценка альтернатив. При оценке решений руководитель сравнивает преимущества и недостатки вариантов, а также определяет возможные последствия в целом. Для этого руководителю проекта нужна конкретная информация о результатах первичной оценки вариантов [8].

Шестой шаг – выбор альтернативы. Если проблема определена правильно, альтернативы решения продуманы и оценены, сделать выбор, то есть принять решение, сравнительно легко. Главному архитектору остается выбрать альтернативный вариант с наиболее положительными последствиями.

Седьмой этап – реализация. Решение задачи не заканчивается выбором альтернативы, но ограничение выбора образа действий не имеет большого значения для организации-заказчика. Чтобы решить проблему или воспользоваться решением, сначала выполнить проект. [8].

Восьмой этап — обратная связь. До и после принятия решения по проекту проведение экспертизы и получение подробной информации о том, что произошло в процессе строительства, позволяет руководителю проекта своевременно вносить коррективы в проект и предотвращать отрицательные последствия.

Команда архитекторов или ученых может выбрать одну из эвристических стратегий: мозгового штурма, коллективного метода поиска оригинальных идей, многомерного матричного метода, коллективного блокнота, метода Дельфи и других методов [9].

Использованные источники:

1. Falsafa asoslari [Matn]: o'quv qollanma / Q.Nazarov [va boshq.]. - Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018. - 380 b.
2. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование - планирование. Теория проектирования экспертов: Учебник для ВУЗов. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 456с.
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А., Сирожиддинов Х. Рекомендации по оптимизации математического и иного моделирования строительных конструкций,

зданий и сооружений. Международная научная и научно-техническая конференция: «Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений». Республика Узбекистан, г. Наманган, 15-17 декабря 2022 года. E-mail: pgsnauka@gmail.com; https://t.me/nammqi_xalqaro_konf_2022

5. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

6. Юсупов А.Р. Примеры исторических инноваций, народной прозорливости и мудрости в инженерных решениях здания мемориала «Мадрасаи Мир» в городе Каканд. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

7. Юсупов А.Р. Усиление железобетонного перекрытия. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

8. Юсупов А.Р. Высокоэффективная, ресурсосберегающая технология восстановления конструкций совмещенных кровельных покрытий большепролетных зданий. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

9. Юсупов А.Р. Методы эвристических стратегий познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
СОВМЕЩЕННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ**

Аннотация: в статье освещены результаты натурного обследования и неординарные инженерные решения реконструкции рулонной кровли, находящейся в аварийном состоянии.

Ключевые слова: производственное здание, рулонная кровля, аварийное состояние, обследование, натурное, восстановление, эффективность, расчетная модель, эвристический подход, технология, деформационный шов.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

**HIGHLY EFFICIENT, RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF
RESTORATION OF STRUCTURES OF COMBINED ROOFING OF
LARGE-SPAN BUILDINGS**

Abstract: the article highlights the results of a field survey and extraordinary engineering solutions for the reconstruction of a rolled roof that is in disrepair.

Keywords: production building, roll roofing, emergency condition, survey, full-scale, restoration, efficiency, calculation model, heuristic approach, technology, expansion joint.

По обращению администрации промышленного предприятия по выпуску стекольных изделий произведены обследование технического состояния, поверочные расчеты сейсмостойкости строительных конструкций объекта [1] и разработана технология восстановления и меры обеспечения долговечности конструкций покрытия здания [4].

В связи с диверсификацией производства с 1977 года произведена реконструкция существующего производственного корпуса, нынешнее

здание одноэтажное, в плане прямоугольное и состоит из шести пролетов, ширинами 24 и 18 м, продольный шаг колонн 12 м. Поставлены антисейсмические и усадочные швы в продольных и поперечных направлениях здания. Габаритные размеры кровли здания 157*145 метров, с общей площадью 22765 квадратных метров (2,28 гектаров).

Кровля производственного корпуса – рулонная. В состав конструкций кровли входят: рулонный гидроизоляционный ковер из фольгоизола, основание из асфальта, утеплитель из стекловаты.

Рис.1. Фрагменты технически аварийного состояния ограждающего слоя кровли

Натурное обследование кровли, производимое путем осмотра и отбором проб [1], показало, что существуют дефекты и повреждения аварийного характера. По всей площадке кровли имеется неровная поверхность, вызванная замачиванием материала стяжки и утеплителя. Имеются чрезмерно раскрытые сквозные трещины, достигающие до 30-35 мм (Рис.1).. Трещины сквозные в гидроизоляционных слоях занимают в пределах 21-23 % от общей площади кровли, нормы допускают производство восстановительных работ при физическом износе конструкций до 60 процентов [10].

Техническое обследование здания перед реконструкцией предполагало получение наиболее полных данных о фактическом: состоянии сейсмостойкости и несущей способности элементов здания с учетом изменений их во времени [5]. Результаты обследования служат исходным материалом для проектирования реконструкции здания [4].

Обследование сейсмостойкости конструкций покрытия и здания в целом включают [1]: а) осмотр покрытий, выявление трещин, измерение ширины их раскрытия; б) определение прогибов плит покрытия; в) определение прочности бетона плит покрытия; г)

определение расположения арматуры и толщины защитного слоя плит покрытия; д) натуральный осмотр ферм покрытия, выявление трещин, измерение ширины их раскрытия; е) определения прогибов ферм; ж) определение прочности бетона ферм; з) определение расположения арматуры и толщины защитного слоя [8]. и) произвести поверочный расчет сейсмостойкости каркаса здания основе реальных, натуральных прочностных и деформативных показателей материалов [9].

Вскрытием натурально установлено, что при проведенной реконструкции не учтены особенности вновь внедряемых конструкций кровли в резки континентальных климатических условиях региона [2]. Первичным проектом в качестве утеплителя кровли предусмотрен монолитный керамзитобетон толщиной 100 мм. Это служило бы жестким основанием для асфальтобетонной стяжки, удерживало её от неравномерного деформирования в процессе температурных удлинений-укорочений, распределяя возможных трещин, предохраняло слоя стяжки и рулонного ковра от разрывов. Во время прошедшей реконструкции кровли заменен керамзитобетон со стекловатой. Это привело к изменению расчетной модели несущей конструкции коврового покрытия [7], как балку на упругом основании с неравномерной жесткости, что ухудшило конструктивную работу кровли, так как минеральная (стеклянная) вата не имеет равномерной жесткости, это значит, не предохраняет верхних слоев кровли от неравномерного деформирования, и не сможет распределять возможные трещины по всей площади. Накопление деформаций по длине кровли привело к разрыву слоя стяжки и рулонного ковра до 30-35 мм, на каждом 14-15 метров длины.

Для ликвидации повреждений аварийного характера в конструкциях кровли рекомендуются неординарные, эвристические инженерные решения восстановления кровли, которые приводит коренному изменению расчетной схемы и модели конструкции [7]:

- устроить деформационные швы (шириной 10-12 мм) по линиям сквозных трещин, (примерно на каждой 14-15 м длины кровли) [3];

- дополнительно устроить деформационные швы (шириной 10-12 мм) на середине между аварийными сквозными трещинами (примерно на каждой 7-8 м длины, параллельно направлению настилки ковра кровли) [6];

- устроенные деформационные швы заделать мягким герметическим материалом или битумом, по верху швов постелить обычные слои гидроизоляционного ковра;

- на участках кровли с трещинами под косим углом, после заделки стяжки с трещинами, настелить рулонные гидроизоляционные материалы, желательнее, из фольгаизола. На проекте восстановления кровли предусмотреть и реализовать в процессе реконструкции выпуск края рулонного материала не менее 200 мм от грани трещины.

Использованные источники:

1. Tojiev R.J., Yusupov A.R., Rajabova N.R. Qurilishda metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Darslik. T., "Yosh avlod", 2022, 464 b.
2. Юсупов А.Р. Инженерные решения реконструкции здания «Мадрасаи Мир» в городе Каканд. "Экономика и социум" №11(102) 2022 www.iupr.ru
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Оценка сейсмостойкости и сейсмоустойчивости железобетонных каркасных зданий и сооружений методом предельного равновесия. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Предпосылки, гипотезы расчета сейсмостойкости и сейсмоустойчивости железобетонных каркасных зданий по методу предельного состояния. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А., Сирожиддинов Х. Рекомендации по оптимизации математического и иного моделирования строительных конструкций, зданий и сооружений. Международная научная и научно-техническая конференция: «Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений». Республика Узбекистан, г. Наманган, 15-17 декабря 2022 года. E-mail: pgsnauka@gmail.com; https://t.me/nammqi_xalqaro_konf_2022.
8. Юсупов А.Р. Усиление железобетонного перекрытия. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
9. КМК 2.01.03-19, Строительство в сейсмических районах.
10. КМК 2.01.16-97. Правила оценки физического износа жилых зданий.— Т: 1997, - 139 с.

*Юсупов А.Р., кандидат технических наук
доцент
кафедра производства строительных
материалов, изделий и конструкций
Ферганский политехнический институт*

**ДОБРОТА – РОДНИК ПРАГМАТИЧЕСКОГО, БЛАГОРОДНОГО
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ МИРА И СОВРЕМЕННОСТИ**

Аннотация: в статье освещены важные аспекты человеческой доброты.

Ключевые слова: доброта, человек, личность, общество, этнос бескорыстность, доброжелательность.

*Yusupov A.R., candidate of technical sciences
associate professor
department of production of building materials, products and designs
Fergana Polytechnic Institute
Uzbekistan*

**KINDNESS IS A SPRING OF PRAGMATIC, NOBLE HEURISTIC
KNOWLEDGE OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA IN THE
WORLD AND MODERNITY**

Abstract: the article highlights important aspects of human kindness.

Key words: kindness, person, personality, society, ethnos disinterestedness, benevolence.

Значение слова «доброта» понимает каждый человек. Но даже образованный человек, скорее всего, растеряется, если попросить его сформулировать всеобъемлющими словами, что же такое доброта. Поэтому сегодня мы подробно поговорим о том, что она собой представляет, как проявляется и по каким признакам её можно определить, а также выясним, как стать добрее [1].

Доброта – это положительное качество, выражающееся в благожелательном отношении к людям и всем живым существам вообще. Важная особенность этого качества заключается в том, что такое отношение является бескорыстным, основанным на искренних чувствах, а не на желании получить выгоду или продемонстрировать себя с лучшей стороны. Проще говоря, доброта – это когда делаешь добро ради добра, не имея при этом вообще никаких других мотивов.

Доброта может проявляться в таких формах как: забота о ком-либо; внимательное отношение; способность к искреннему сочувствию; бескорыстная помощь по своей инициативе; благожелательность по отношению ко всем живым существам; милосердие.

Доброта всегда считалась одним из ценнейших качеств. Совершать добрые поступки, не рассчитывая получить что-либо взамен, может только сильный духом человек. Для него доброта – естественное качество, заложенное в его природе. Тот же, кто лишь старается выглядеть добрым, как правило, не является таковым в полной мере. Однако это не значит, что доброту нельзя развивать. Любой человек может стать добрее, но для этого придётся изрядно поработать над развитием духовности и позитивного мышления [3].

Первое, с чем мы сталкиваемся с рождения – материнская доброта. Мы запоминаем это чувство и на протяжении всей жизни нуждаемся в том, чтобы испытывать доброту близких людей и проявлять её по отношению к тем, кто рядом, в сообществе с нами. Но обстоятельства не всегда позволяют добрым и искренним взаимоотношениям даже между близкими людьми, общинами и этническими группами. Поэтому отношение к доброте со временем меняется, и не всем, не всегда удаётся сохранить в себе это благодарное качество.

Доброго человека можно узнать по таким признакам как: *внимательность и отзывчивость по отношению ко всем людям; вежливость и воспитанность; толерантность; бескорытность; отсутствие склонности к негативным эмоциям; спокойное отношение к конструктивной критике в собственный адрес; умение слушать любого собеседника; отсутствие предвзятости и склонности делить людей на «своих» и «чужих» или «хороших» и «плохих»; способность отстаивать свои убеждения даже перед лицом опасности; независимость от чужого мнения.*

Спектр проявлений человеческой доброты безграничен, и примеры можно приводить бесконечно. Рассмотрим несколько наиболее наглядных проявлений как: *волонтерство и благотворительность; помощь тяжелобольным людям; помощь беженцам, пострадавшим от несправедливых войн, тягости засухи и голода; помощь бродчим и бездомным животным; забота об окружающей среде; доброжелательность в общении; помощь соседям, если нуждаются [3].*

Любой человек обладает возможностью приносить в этот мир как добро, так и зло. Проблема состоит в том, что добро требует вложения сил, времени и прочих ресурсов, а зло часто становится побочным эффектом действий, направленных на получение выгоды. Сильнее всего быть добрым мешают такие черты характера и личности как: *эгоизм; высокомерие [7]; завистливость; корыстолюбие; злоба; обидчивость;*

комплексы неполноценностей [6]; моральная деградация; культ личности; расизм; нацизм и шовинизм [2].

Доброта подразумевает бескорыстную заботу о других людях. Эгоист же обычно «зациклен» на себе самом, поэтому ему даже в голову не приходят мысли, что можно сделать что-то хорошее для кого-то ещё. Таким образом, искренняя доброта свойственна только тем, кто сумел справиться со всеми этими негативными качествами и чувствами. Человек, который активно работает над собой и избавляется от недостатков, попутно воспитывает в себе ещё и доброту [4].

По-настоящему добрым считается тот поступок, при совершении которого человек не рассчитывает на какую-либо выгоду. В действительности же он всегда получает что-то взамен. Вот несколько строк о позитивном влиянии доброты на нравственное состояние личности: *добрый поступок приносит чувство радости; добро множится в геометрической прогрессии; добро всегда возвращается; добрые люди живут дольше; добрые люди остаются красивыми в пожилом возрасте; добрые люди не бывают одинокими и притягивает вокруг себя других людей, причём преимущественно таких же добрых [5]; добрые люди более успешны.*

Доброжелательность способствует нахождению взаимопонимания с кем угодно. Пока злой или завистливый человек тратит силы на борьбу с теми, кого считает конкурентами, добрый и искренний находит новых партнёров и выстраивает с ними доверительные отношения.

Для того чтобы совершать добрые поступки, не нужны усилия. Если доброта свойственна человеку, она проявляется сама. Настоящее добро не направлено на получение благодарности, создание видимости или искупление вины. Поэтому важно обращать внимание на собственные поступки, стараясь понять, как их воспринимают другие [6].

Другой важный принцип гласит: «Всё великое начинается с малого». Проще говоря, большие дела начинаются с малых поступков. Если у вас не хватает ресурсов, чтобы организовать благотворительный фонд или построить приют для бездомных животных, это не повод опускать руки. У каждого из нас ежедневно есть множество поводов и возможностей для совершения маленьких добрых поступков [6].

Замечательными в этом отношении являются рассуждения знаменитого древнекитайского философа *Конфуция* (551–479 до н.э.), который учил: «Когда углубишься и исследуешь начала и принципы поступков, тогда суждения о добре и зле (нравственные познания) достигают последней ступени совершенства. А когда суждения о добре и зле (нравственные познания) достигнут высшей степени совершенства, то и желания станут чистыми и искренними. А когда желания чисты и искренни, сердце становится и правдиво, и прямо. А когда сердце правдиво и прямо, то человек исправляется, становится лучше. А когда

человек исправляется и становится лучше, то и в семье учреждается порядок. А когда в семье порядок, то и народы хорошо управляются. А когда народы хорошо управляются, то и весь мир будет жить в мире и прекрасном согласии» [8].

Использованные источники:

1. Тутушкина М. К. и др. Практическая психология. Издательство «Дидактика Плюс», 2001. – 368 с.
2. Чумаков А.Н. и др. Философия. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 459 с.
3. Юсупов А.Р. Эвристические стратегии интеллектуального образования. "Экономика и социум" №11(102) 2022. www.iupr.ru.
4. Юсупов А.Р. Альтернативные стратегии самостоятельного образования студентов. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
5. Юсупов А.Р. Замкнутость в характере личности – серьезная преграда на пути развития креативности и эвристического стиля познания №12(103) 2022. www.iupr.ru.
6. Юсупов А.Р. Проблемы творческой команды, связанные с комплексами неполноценностей. №12(103) 2022. www.iupr.ru.
7. Юсупов А.Р. Влияние нерациональной самооценки на процесс интуитивного и эвристического познания. "Экономика и социум" №12(103) 2022. www.iupr.ru.
8. Будда. Конфуций. Жизнь и учение. М.: Искусство, 1995. С. 139.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

*Зайниддинов О.О., магистр
Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова
Ахатов А.Р., д.т.н.
профессор
Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова*

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация: В данной статье описаны процессы хранения данных Big Data через распределенные файловые системы и их особенности. Кроме того, широко раскрыты практические аспекты обработки данных через файловые системы.

Ключевые слова: большие данные, система хранения и обработки данных, озеро данных, файловые данные.

*Zainiddinov O.O., master
Samarkand State University named after Sharof Rashidov
Akhatov A.R., doctor of technical sciences
professor
Samarkand State University named after Sharof Rashidov*

FEATURES OF STORAGE AND PROCESSING OF BIG DATA THROUGH DISTRIBUTED FILE SYSTEMS

Abstract: This article describes the processes of storing Big Data data through distributed file systems and its specific features. In addition, practical aspects of data processing through file systems are widely disclosed.

Key words: Big data, data storage and processing system, data lake, file data.

Сегодня сложно представить наше время без больших данных. Ведь сегодня информации так много, что возникает множество проблем ее систематизации, хранения и обработки. Основной проблемой хранения данных является систематизация данных через файловые системы. По этой причине практические аспекты возможности хранения и обработки больших данных раскрыты в данной статье в большом масштабе. Что

такое большие данные и их базы данных? Каковы его практические аспекты? этому уделяется особое внимание.

Большие данные (big data) — это очень большое количество неоднородных и быстро падающих цифровых данных, которые не могут быть обработаны обычными методами. В некоторых случаях в понятие больших данных входит и обработка этих данных. В основном объект анализа называется большими данными [1].

Способность совместно использовать диски, каталоги, и файлы по сети это одно из наиболее значительных достижений современных информационных технологий. Эта способность может существенно сократить требования к дисковому пространству компьютеров и облегчить совместную работу пользователей. Компьютеры с Microsoft Windows и MacOS Apple / MacOS X используют для этого механизм совместного использования дисков и директорий. В системах Linux / Unix для тех же самых задач традиционно используется NFS сетевая файловая система.

Сейчас сетевые файловые системы называют <<распределенными>>. Этот термин отражает тот факт, что многие из этих файловых систем имеют гораздо больше возможностей, чем простая передача данных по сети. Носители данных, связанные с этими файловыми системами, не обязательно могут быть расположены на одном компьютере они могут быть распределены между многими компьютерами.

Распределенные файловые системы OpenAFS и Coda имеют собственные механизмы управления разделами, которые упрощают возможности хранения общедоступной информации. Они так же поддерживают дублирование способность делать копии разделов и сохранять их на других файловых серверах. Если один файловый сервер становится недоступным, то все равно к данным, хранящимся на его разделах, можно получить доступ с помощью имеющихся резервных копий этих разделов.

Самое главное различие между подходом Windows / MacOS (совместное использование каталогов и дисков) и подходом Linux, MacOS X и других Unix-подобных многопользовательских операционных систем в том, как эти операционные системы используют и организуют разделы. Windows / MacOS экспортируют разделы как отдельные каталоги или диски, и удаленные системы, которые хотят обратиться к общедоступным устройствам, должны обязательно подключить их к себе.

Мы классифицируем различное ПО промежуточного уровня для хранения применяемого в облачных решениях и кластерных средах Больших данных по четырём основным категориям: файловой хранилище, блочное хранилище, объектное хранилище и ориентированное на оперативную память хранилище (Рисунок 1). Файл и блок - это методы доступа к хранилищу на основе файловой системы. Оба эти метода традиционно применялись для предоставления приложениям доступа к

данным на блочных устройствах хранения, таких как твердотельные накопители и жёсткие диски. Основное различие между ними состоит в том как само приложение способно взаимодействовать с блоками данных на своём устройстве хранения; файловая система обеспечивает доступ через API интерфейсы на основе файлов, таких как POSIX, то есть Portable Operating System Interface - интерфейс переносимой операционной системы (The Open Group, 2011), а блочное хранилище предоставляет прямой доступ к блокам необработанных (сырых, raw) данных. С наступлением бума Больших данных было сделано наблюдение, что бóльшая часть производимых данных является "неструктурированной", неизменной и масштабируется на многие Петабайты в географически распределённых кластерах. Это потребовало разработки новых подходов, которые лучше бы подходили к работе с хранилищем как с обособленными элементами, а также с настраиваемыми метаданными для каждого из таких обособленных элементов вместо файлов или блоков. С другой стороны, по причине снижения с каждым годом стоимости микросхем оперативной памяти большое внимание уделяется "обработке в оперативной памяти" (in-memory), которая сосредотачивается на максимально возможном применении "активной памяти". Для дополнения этим, как научные исследования, так и аналитика центров обработки данных (ЦОД) обратились к сосредоточенным на оперативной памяти системам хранения, включая хранилища ключ-значение в оперативной памяти (KV, key-value), а также базы данных и файловые системы в оперативной памяти. На Рисунке 3.1 также продемонстрированы различные интерфейсы приложений (такие как файловый, блочный, службы REST/ RESTfull (Fielding, 2000), KV, SQL (ISO/IEC, 2016), NoSQL (NoSQL Database.org, 2021)), которые обрабатывают рабочие нагрузки Больших данных для доступа к таким различным решениям хранения.

Рысонок 1. Различные типы параллельных и распределённых систем хранения. (PCIe, Peripheral Component Interconnect Express; RADOS, Reliable, Autonomic Distributed Object Store; SATA, Serial AT Attachment).

В данной главе мы изучим необходимые основы для этих четырёх систем хранения промежуточного уровня и обсудим образцы из реального мира с соответствующими интерфейсами, применяемыми для разработки приложений Больших данных крупного масштаба.

Термин «большие данные» появился в 2008 году. Клиффорд Линч, редактор журнала Nature, использовал термин «большие данные» в специальном выпуске, посвященном быстрому росту объема данных в мире. Однако большие данные существовали и раньше. По мнению экспертов, потоки с более чем 100 ГБ данных в день называются большими данными.

Исходя из этого, возникает следующий важный вопрос, связанный с безопасностью хранения данных и их использования. Например, является ли эта или другая аналитическая платформа, где потребители автоматически отправляют свои данные, безопасными? Кроме того, многие представители бизнеса подчеркивают отсутствие высококвалифицированных аналитиков и маркетологов, способных эффективно управлять большими объемами данных и решать с их помощью конкретные бизнес-задачи.

Несмотря на все сложности внедрения Big Data, бизнес планирует увеличить инвестиции в этом направлении. Согласно исследованию

Gartner, медиа, розничные, телекоммуникационные, банковские и сервисные компании являются лидерами в области инвестиций в большие данные.

Использованные источники:

1. Big Data and Big Data Analytics: Concepts, Types and Technologies November 2018 DOI:10.21276/ijre.2018.5.9.5 Authors: Youssra Riahi
2. Bernard Marr."Big Data: Using SMART Big Data, Analytics and Metrics To Make Better Decisions and Improve Performance". John Wiley& Sons Ltd, 2015
3. Efficient development of high performance data analytics
4. Andrea De Mauro, Marco Greco and Michele Grimaldi."What is Big Data? A Consensual Definition and a Review of Key Research Topics". In"AIP Proceedings"2014,"4th International Conference on Integrated Information".
5. Sofia Berto Villas-Boas."Big Data in Firms and Economic Research". Applied economics and Finance, Vol. 1, No. 1; May 2014.
6. Тезисы докладов конференции «Большие данные в национальной экономике», Москва, 21 октября 2014 г.

*Назина С.Л.
студент магистратуры
преподаватель СПО
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет НИУ «БелГУ»
Россия, Белгород*

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация: в данной статье, была разработана модель бизнес-процессов по оказанию услуг гостиничного комплекса с помощью инструментария ERwin Process Modeler, а также проведен реинжиниринг бизнес-процессов.

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, процесс, контекстная диаграмма, декомпозиция, диаграмма потоков данных.

*Nazina S.L.
master's student
teacher of SPO
Belgorod State University NRU "BelSU"
Russia, Belgorod*

REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES OF THE HOTEL COMPLEX THROUGH THE INTRODUCTION OF AN AUTOMATED INFORMATION SYSTEM

Abstract: in this article, a business process model for the provision of hotel complex services was developed using the ERwin Process Modeler toolkit, and business process reengineering was carried out.

Keywords: reengineering, business process, process, context diagram, decomposition, data flow diagram.

Гостиничный комплекс является организацией, предоставляющей населению услуги отдыха, чаще всего может располагаться в нескольких километрах от города в границах парковой зоны или же, наоборот, ближе к центру города. Для удобства посетителей должен иметь удобные подъездные пути, а также благоустроенную освещенную прилегающую территорию, парковку.

При анализе уставов гостиничных комплексов Белгородской области было выяснено, что основной задачей гостиницы является предоставление

гостиничных услуг и обеспечение при этом максимальной экономической эффективности коммерческой деятельности предприятия. Обращаясь в гостиницу, клиент в первую очередь бронирует номер и указывает какие услуги и номер он приобретает, а также дату заезда и выезда. В структуре гостиничных услуг различают основные и дополнительные услуги [1].

В ходе анализа деятельности гостиничных комплексов были использованы CASE средства структурного анализа VPwin в виде нотации DFD, IDEF0, IDEF3 [2].

На рис. 2 представлена декомпозиция, где рассматриваются такие блоки как «Бронирование», «Заселение», «Обслуживание» и «Выселение». На основе «Предпочтения клиентов» и «Данные клиента» формируется заявка на бронирование номера. Также на входе дан поток «Средства за проживание(предоплата)» для предоставления предоплаты.

Сам клиент проходит процесс заселения, обслуживания и выселения. На выходе даны «Выданные отчетные документы», которые формируются при выселении постояльца, «Отзыв», который формируется по впечатлениям клиента по предоставленным услугам в блоке «Обслуживание», а также «Выселенный клиент».

Рис. 3. Декомпозиция «Деятельность гостиничного комплекса по оказанию услуг населению»

С учётом моделирования бизнес-процесса исследуемой предметной области было выяснено, что чаще всего гостиничные комплексы пользуются классической схемой взаимодействия клиента и администратора, которая уже устарела и не используется в большинстве гостиниц. Автоматизированные системы гостиниц призваны связать воедино работу разных подразделений и позволить контролировать

процессы на предприятии, предоставляющем услуги в сфере гостеприимства [3].

На рис. 5 представлена декомпозиция «Как должно быть», изменения которой заключаются в том, что при использовании АИС администратор не принимает участия в процессе бронирования, а весь процесс происходит только с помощью автоматизированной системы, что сокращает время бронирования номера и избавляет администратора от необходимости совершения звонка клиент. Также теперь именно в процессе бронирования происходит внесение предоплаты, что в свою очередь способствует сокращению времени, выделенного на процесс заселения клиента, и повышает надежность бронирования.

Рис. 6. Декомпозиция диаграммы «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»

На рис. 7 представлена декомпозиция второго уровня «Бронирование», сюда был добавлен блок «Внесение предоплаты онлайн - картой».

Рис. 7. Декомпозиция второго уровня «Бронирование»

Таким образом, сделать работу специалистов более эффективной и повысить количество сданных номеров в гостинице можно с помощью внедрения технологий автоматизации, которые позволяют осуществлять поиск выгодных для клиента номеров, внесение данных, подбор услуг, бронирование номеров и другие действия в режиме онлайн.

Преимущества работы в АИС:

- круглосуточный доступ в систему 7 дней в неделю;
- разные формы оплаты, в том числе опция «обещанный платеж»;
- сохранение полной конфиденциальности сведений о клиенте;
- интерактивная помощь и дополнительные услуги от разработчика.

Использованные источники:

1. Бураковская, Н. В. Обслуживание в гостиничном комплексе особых категорий клиентов: учебное пособие для вузов [Текст] / Н. В. Бураковская, О. В. Лукина, Ю. Р. Солодовникова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 98 с.
2. Основы работы с AllFusion Process Modeler [Электронный ресурс] – URL: <https://pro-spo.ru/business-processing/2662--allfusion-process-modeler> (дата обращения 10.01.2023).
3. Федоров Н.В. Информационные ресурсы и их использование в регионах [Текст] / Н.В. Федоров. - Чебоксары, НИИ соц.-экон. проблем развития регионов. - 2012. - 321 с.

Оглавление

Azizova Z.B., MAKTABGACHA TA`LIM YOSHIDA BOLALARGA ERTAK VA HIKOYALAR AYTIB BERISH USULLARI	4
Badirdinov D.Sh., ISSUES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS THROUGH GRAPHICS.....	8
Djumayeva G.A., MOLYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O`TISH SHAROITIDA PUL OQIMLARI TO`G`RISIDAGI HISOBOT SHAKLINI TAKOMILLASHTIRISH	12
Doniyorova G.Sh., FORMATION AND DEVELOPMENT OF TERMINO SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF DIABETES AND AIDS	17
Ergasheva M.Ya., Tursunboev Kh.S., EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF PNEUMOCOCCAL INFECTION	21
Ergasheva M.Ya., Abdugafurova G.I., CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SALMONELLA INFECTION IN CHILDREN.....	24
Ganjayeva M.M., THE ROLE OF TOURISM IN ENSURING ENVIRONMENTAL STABILITY	27
Islamava S., PROPER UPBRINGING OF CHILDREN IN THE FAMILY INSTRUCTIONS.....	31
Marasulov B.Sh., BOSHLANGICH SINIF O`QUVCHILARIDA YO`L XARAKATI QOIDALARIGA MA`SULYATLI MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	35
Mo`minova N.Z., TEACHING ENGLISH TO YOUNGER PUPILS	38
Muratova M.N., MODERN TRENDS IN THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES	41
Qodirova G.T., TALABALAR FAOLLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARNING RO`LI	47
Rakhimov H.U., ANALYZING THE PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS BASED ON ART STUDIES	50
Raximova F.M., PROCESSES OF FORMATION OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES	54
Rejapov A.A., INGLIZ TILI O`QISHNING FAOLIYAT TURI SIFATIDA	58
Rustamov D.A., DESCRIPTION OF SPEECH COMMUNICATION	62
Saharia K.T., BENEFITS AND PROBLEMS OF INDUSTRIAL ROBOTICS: A CASE STUDY	67

Saidov M.S., Abdumadjidova Sh., MAIN TOOLS OF LEAN MANUFACTURING IN THE MANAGEMENT SYSTEM.....	75
Saidov M.S., Barnaeva N., FEATURES OF DIVERSIFICATION OF PRODUCTS AND PRODUCTS OF COMPETITIVE PROCEDURE	79
Saidov M.S., Karshiev A.N., SYSTEM OF EXPORT ACTIVITY MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	83
Saidov M.S., Koshbokov D.M., FEATURES OF INTERNATIONAL COMPANIES IN WORLD BUSINESS.....	87
Saidov M.S., Shafaiziev Sh., THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISE.....	91
Sarikulov M.O., UMUMTA`LIM MAKTABLARIDA GEOGRAFIYA FANINI O`QITISHDA YANGI INNOVATSION METODLAR QO`LLASH ORQALI TA`LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	95
Sarikulov M.O., Olimova G., BALIQCHI TUMANI AHOLISINING YOSH TARKIBI VA MEHNAT RESURSLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARIDAGI BANDLIGI VA ISHSIZLIK DARAJASI TAHLILI.....	99
Xo'janova N., Begmatova D.J., QADRINGNI BALAND TUT, EY ONA TILIM	105
Xomidova X.Yu., ASER SEMINOVINING TOSHKENT BOTANIKA BOGI SHAROITIDA BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI	108
Yuldasheva K., BIR NIKOYA XUSUSIDA MULOHAZALAR	112
Zoirov U.E., DIGITAL TRANSFORMATION ON SMALL TO MEDIUM-SIZED BUSINESS ENTERPRISES	115
Адилова О.А., КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОПУСТЫНИВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОПОРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛАНДШАФТАХ ГОБДИНТАУ	123
Алланиязов Б.У., НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ	128
Алланов Ш.К., ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОСТРАНСТВА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ДЛЯ РЕКРЕАЦИИ	135
Андреев С.В., АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	140
Антонов А.Ю., РИСКИ МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ	149

Апшев А.А., ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА К БРАЧНОМУ ДОГОВОРУ В ОТСУТСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН.....	153
Атабаева Г., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХАИЧНЫХ СЛОВ В РОМАНЕ К. КАРИМОВА «АГАБИЙ»	160
Атаджанов М.Ю., ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СКЛАДА	163
Атаджанов М.Ю., ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА.....	170
Батчаев А.Д., ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ.....	177
Бобаева З.М., ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ	183
Бобоматов А., Махмудов А., Ходжиева Д., Акбаров С., ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ С УПРУГИМИ ПЛАСТИНАМИ.....	192
Буева С.С., ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	197
Бустанов О.Я., Хайдарова С.Р., Рахматуллаев Ф.А., КОГНИТИВНЫЕ И ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА НА ФОНЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА	201
Введенская Д.Ю., ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ	205
Введенская Д.Ю., ПРОБЛЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3	210
Демьянов А.С., Стецюк В.И., АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	215
Джолдасбаева А., ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРА-ВОЛЕЙБОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ	221
Дорошенко Д.А., АСПЕКТЫ АНАЛИЗА УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	227
Дусназарова М.И., РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ШАРИА В БРАЧНЫХ ЦЕРЕМОНИЯХ	231

Жалолов Ш.У., Муталибов Ш., Шермухаммедов У., Собиржанов Ш., СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АУДИТОРНОЙ РАБОТЕ	235
Ибрагимова Р.А., Ибраимова А.А., ОПЫТЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ	239
Исоқов Д., МИНГБУЛОҚ ТУМАНИ ШЎРЛАНГАН МАЙДОНЛАРИНИНГ АТРОФ-ТАБИЙ МУҲИТГА МЕЛИОРАТИВ ВА МЕТЕОРОЛОГИК ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ	244
Каримова Н.Р., ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.....	258
Козловский Н.В., ВНЕДРЕНИЕ UX-ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ	265
Козловский Н.В., ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ UX-ДИЗАЙНА	273
Кондратенко Д.С., ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ.....	286
Кондратенко Д.С., ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА ПЕРСОНАЛА	295
Кузикулова Д.М., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ	299
Кутлымуратов М.А., МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР В КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ФУТБОЛЬНЫХ КРУЖКАХ.....	306
Мансурова Г.Р., ПОДРОСТОК И ИНТЕРНЕТ: КАК ИНТЕРНЕТ ВЛИЯЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ	310
Маткаримова С.Д., ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	314
Музаффарова Л.Н., Файзиёв М.Ш., Караматов Б.Т., ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА «ИНФОРМАЦИОННАЯ МАТРИЦА» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ.....	321
Мустанов О.Г., РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ.....	327
Назирова Г.М., Рахимова Ф.М., МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ.....	334

Орифбоев О.А., Султанходжаев А.А., Пошаходжаева Г.Ж., Абдурахманова Ю.М., ВЛИЯНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ.....	340
Остроумова Н.А., ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	344
Пен А.Ю., Ражабов О.О., Сатторов Р.У., ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦИФРОВАНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ	350
Плешкова А.Г., ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В 2022 ГОДУ	365
Равшанова С.И., Рахимбердиева М.В., Холматов Ф.Н., Пошаходжаева.Г.Ж., АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ И ИХ ФАКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ТУРЦИИ	369
Рахматуллаева Г.А., ПУНКТУАЦИОННАЯ НАУКА В РАЗРЕЗЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ КАК ЗНАКА ПРЕПИНАНИЯ	380
Сапарниязова Д.Е., ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА	384
Сапелкина А.Ю., РОЛЬ НДС В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	391
Сарвирова Н.С., Саматов У.Г., Мустанов О.Г., ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРМИНАЛОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ.....	395
Свиридова Н.Д., ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ	405
Соатов У.А., Джанизов У.А., О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ.....	411
Собиров О.Қ., ОЛИЙ ТАЪЛИМ ДАРГОҲЛАРИДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ФАОЛ ТАЪЛИМ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ.....	416
Стельмашок Н.О., Рагузина А.А., АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.....	419
Таджибаева Ш.А., РАЗРЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОРОВ	425
Тажибаев Ф.Б., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СБОРА МЕСТНЫХ НАЛОГОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ)	429

Ташматова Г.А., Иргашева Д.Г., ВАЖНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	436
Тесиева А.Х., ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	440
Тохилов С.Ш., СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ 15-16 ЛЕТ	446
Уроков Х.И., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	450
Усманов Н.Я., ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕТЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	454
Файзуллаев Р.П., ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ: НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА	457
Фурсова А.А., ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ	461
Хазимухаметов И.Т., Шамсутдинов Ш.А., ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ	465
Халкечев Р.Б., ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	469
Хамидова С.О., АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ	476
Худайбердиева Г.Х., КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1960-1950-Е ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИ).....	480
Шайкулов Х.Ш., Исокулова М.М., ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОПАТОГЕННЫХ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК, ВЫДЕЛЕННЫХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА	489
Шарипова Р.Н., Кадырова А.Р., ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	495
Шульгин Р.А., ПЕРСОНАЛ КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	501
Шульгин Р.А., КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ	504

Эргашев Х.Ч., РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ,
ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ) 507

Эргашев М.М., ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ МНОГОЭТАЖНЫХ
ДОМОВ..... 511

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Моисеенко Е.В., ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ..... 515

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Khaydarov E., ROLE OF LISTENING SKILL IN TEACHING ENGLISH AS
A FOREIGN LANGUAGE..... 520

Qosimov Z.O., Latipova N.K., USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN
TEACHING THE DISCIPLINE OF CLINICAL
PHARMACOLOGY 524

Адилова О.А., КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ОПУСТЫНИВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОПОРНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛАНДШАФТАХ
ГОБДИНТАУ 527

Бектурсынова А.М., ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В
БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: НА ПРИМЕРЕ
РУССКИХ ПОСЛОВИЦ..... 532

Мазина О.Н., ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В
ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 537

Юсупов А.Р., ВЛИЯНИЕ НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ НА
ПРОЦЕСС ИНТИУТИВНОГО И ЭВРИСТИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ 543

Юсупов А.Р., ВООБРАЖЕНИЕ – МЫСЛЕННОЕ, ИНТУИТИВНОЕ И
АБСТРАКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СУБСТАНЦИЙ, ОБЪЕКТОВ И
ПРОЦЕССОВ 547

Юсупов А.Р., ИСКУССТВО ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ТВОРЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ 551

Юсупов А.Р., ЗАМКНУТОСТЬ В ХАРАКТЕРЕ ЛИНОСТИ – СЕРЬЕЗНАЯ
ПРЕГРАДА НА ПУТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ И
ЭВРИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ ПОЗНАНИЯ..... 555

Юсупов А.Р., КАК ДЕЙСТВУЕТ ЭГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ?	559
Юсупов А.Р., ИСКУССТВО ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ТВОРЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ	563
Юсупов А.Р., КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА – СТИМУЛЯТОР И ВДОХНОВИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА НА ЭВРИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПОЗНАНИЯ И СОЗИДАНИЯ	567
Юсупов А.Р., КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ЛЮДЕЙ НА БЕСПЕЧНОСТЬ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ РАБОТАТЬ В ТЕХНИЧЕСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ	571
Юсупов А.Р., КРИТЕРИИ И ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ	575
Юсупов А.Р., МЕТОДЫ ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПОЗНАНИЯ	579
Юсупов А.Р., НЕОБХОДИМОСТЬ ЗДОРОВОГО ЭГОИЗМА В ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ	583
Юсупов А.Р., ОТРИЦАНИЕ – ЗАЩИТНО-ТОРМОЗНОЙ ИЛИ ДВИЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ ДИАЛЕКТИКИ ПОЗНАНИЯ?	587
Юсупов А.Р., ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ ИЛИ УВАЖЕНИЕ НЕ АДЕКВАТНОГО С ВАМИ МИРОВОЗРЕНИЯ – МОЩНЫЙ СТИМУЛЯТОР ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПОЗНАНИЯ	591
Юсупов А.Р., ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОЙ КОМАНДЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОМПЛЕКСАМИ НЕПОЛНОЦЕННОСТЕЙ	595
Юсупов А.Р., ЧТО ЗНАЧИТ «СОСТОЯНИЕ ПОТОКА» ИЛИ «ПЕРЕЖИВАНИЕ ПОТОКА» В ИНТУИТИВНЫХ И ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЯХ ПОЗНАНИЯ	599
Юсупов А.Р., АЛГОРИТМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОБЛЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ	603
Юсупов А.Р., ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СОВМЕЩЕННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ	607
Юсупов А.Р., ДОБРОТА – РОДНИК ПРАГМАТИЧЕСКОГО, БЛАГОРОДНОГО ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ МИРА И СОВРЕМЕННОСТИ	611

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Зайниддинов О.О., Ахатов А.Р., ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ.....	615
Назина С.Л., РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	620

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

Выпуск № 1(104) 2023

Сайт: <http://www.iupr.ru>

Издательство: ООО "Институт управления и социально-
экономического развития", Россия, г. Саратов

Дата издания: Январь 2023